

BIBLIOTHECA MICHAELICA
Collana diretta da Giorgio Otranto

11

DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Comitato scientifico

Immacolata Aulisa (*Università degli Studi di Bari*)
Pierre Bouet (*Université de Caen Basse-Normandie*)
Catherine Bougy (*Université de Caen Basse-Normandie*)
Ada Campione (*Università degli Studi di Bari*)
Giampietro Casiraghi (*Università degli Studi di Torino*)
Henry Decaëns (*Association «Les Chemins du Mont-Saint-Michel»*)
Véronique Gazeau (*Université de Caen Basse-Normandie*)
Juliane Hervieu (*Association «Les Chemins du Mont-Saint-Michel»*)
Vincent Juhel (*Association «Les Chemins du Mont-Saint-Michel»*)
François Neveux (*Université de Caen Basse-Normandie*)
Giorgio Otranto (*Università degli Studi di Bari*)
Giuseppe Sergi (*Università degli Studi di Torino*)
Nicolas Simonnet (*Centre des Monuments nationaux*)
André Vauchez (*Institut de France*)
Catherine Vincent (*Université de Paris Ouest-Nanterre*)

In copertina: Rielaborazione grafica dell'itinerario di Gelmírez (XII secolo) con l'indicazione della viabilità pugliese.

© 2022 Edipuglia srl, via Dalmazia 22/B - 70127 Bari-S. Spirito
tel. 080 5333056 - <http://www.edipuglia.it> - e-mail: info@edipuglia.it

Redazione: Marta Bellifemine
Copertina: Paolo Azzella

ISSN 2239-8767

ISBN 979-12-5995-008-6

DOI <http://dx.doi.org/10.4475/0086>

BIBLIOTHECA MICHAELICA

Fede, cultura e pellegrinaggi tra Atlantico e Mediterraneo

Da Finisterre a Santa Maria di Leuca *de finibus terrae*

a cura di

Elena Nicoletta Barile, Nicola Gadaleta e Mario Resta

EDIPUGLIA

BARI 2022

*Il Convegno e la pubblicazione degli Atti sono stati promossi dalla
Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca,
dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro-Dip. di Ricerca e Innovazione Umanistica,
dal Centro Italiano di Studi Compostellani, Perugia*

*Frutto di una collaborazione italo-franco-spagnola, gli Atti
sono stati curati da tre giovani ricercatori e finanziati dalla
Regione Puglia, Fondo speciale per Cultura e Patrimonio Culturale,
L.R. 40/2016 e dalla Presidenza del Consiglio regionale,
dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Consiglio di Amministrazione
e Centro Studi Micaelici e Garganici-Dip. di Ricerca e Innovazione Umanistica,
dalla Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca,
dall'AIRS, Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari,
dal Centro Italiano di Studi Compostellani, Perugia
dal Comune di Castrignano del Capo (LE)*

**Teatro
Pubblico
Pugliese**

Consorzio
Regionale
per le Arti
e la Cultura

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Fondo speciale per CULTURA e PATRIMONIO CULTURALE (L.R. 40/2016) - art. 15 comma 3
INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

REGIONE PUGLIA

**Associazione
Internazionale
Ricerche sui Santuari**

Comitato scientifico

Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca
Paolo Caucci von Saucken, Presidente del Centro Italiano di Studi Compostellani, Università di Perugia
Giorgio Otranto, Professore Emerito dell'Università di Bari Aldo Moro (coordinatore)
Paolo Ponzio, Direttore del Dip. di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università di Bari Aldo Moro

Comitato organizzatore

Rosanna Bianco, Università di Bari Aldo Moro (coordinatrice)
Don Giuseppe Indino, Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca
Elena Nicoletta Barile, École Pratique des Hautes Études, Paris
Laura Carnevale, Università di Bari Aldo Moro
Nicola Gadaleta, Università della Repubblica di San Marino
Angela Laghezza, Università di Bari Aldo Moro
Mario Resta, Fondazione Michele Pellegrino, Università di Torino - Università di Bari Aldo Moro

SALUTI

Gli Atti del Convegno su “Fede, cultura e pellegrinaggi tra Atlantico e Mediterraneo. Da Finisterre a Santa Maria di Leuca *de finibus terrae*” (Santa Maria di Leuca, 13-16 settembre 2021) ricostruiscono lo spazio sacro in Europa tra Medioevo ed Età Moderna, uno spazio compreso tra due territori di confine: all’estremo Occidente il Finisterre galiziano e ad Oriente la Terra d’Otranto, proiettata Oltremare.

Intorno al tema dei santuari, dei cammini e del pellegrinaggio hanno discusso studiosi italiani, spagnoli e francesi, portando il contributo di ricerche specialistiche e l’apporto delle Università di Bari, di Foggia e del Salento è stato fondamentale per estendere ed approfondire le questioni e i temi indagati.

L’idea si è sviluppata a Monte Sant’Angelo, nel Centro Studi Micaelici e Garganici (Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica), con la proposta e la firma del Patto d’Amicizia tra Amministrazioni locali e territoriali, Istituzioni religiose, Centri, Associazioni ed Istituti culturali, finalizzato a promuovere occasioni di incontro e di confronto tra santuari (in particolare San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, Santa Maria di Leuca, San Nicola di Bari, Santiago de Compostela), a realizzare seminari, convegni, corsi, pellegrinaggi e a sviluppare lo scambio di esperienze religiose e culturali.

Tra le prime iniziative si pongono l’organizzazione del Convegno nella splendida cornice di Santa Maria di Leuca e la pubblicazione degli Atti, ricchi di suggestioni e di riflessioni su un tema complesso che attraversa gli ambiti storici, religiosi, antropologici, artistici, archeologici. Un tema strettamente annesso alla valorizzazione culturale del nostro territorio, anche per le evidenti ricadute in ambito turistico e per una ripresa che aiuti a guardare con occhi nuovi la ricchezza e la singolarità del nostro patrimonio.

Oltre il valore scientifico del convegno che la pubblicazione degli Atti evidenzia in modo pregevole, l’appuntamento di Santa Maria di Leuca assume

un valore aggiunto per avere coraggiosamente messo in evidenza la necessità e il desiderio di riprendere quel diretto confronto tra studiosi che è all'origine stessa della ricerca. Anche per tale motivo ringrazio gli organizzatori che nel solco di una tradizione di studi hanno voluto dare più di un segnale in favore di una ripresa del Paese.

Stefano Bronzini

Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

SALUTI

In cammino, da Santiago a Santa Maria di Leuca, in un percorso lento e intimo, dove ogni passo è una scoperta. E non è un caso se la parola “pellegrino” dal latino “peregrinus”, significa colui che attraversa. Non è un caso se la parola “pellegrinaggio” indica quel tipo di viaggio che prevede il camminare verso la propria meta attraverso percorsi spesso tortuosi. Il tempo che il viandante dedica a questa antica e nobile attività porta fuori dall’ordinario, alla ricerca di un obiettivo diverso, che riesce a coniugare il bisogno di spiritualità con quello della conoscenza, abbandonando corpo e anima alla bellezza del Creato.

I cammini e i pellegrinaggi sono presenti nelle storie millenarie di popoli e religioni che, con il loro muoversi, cercavano di avvicinarsi ai propri dei. Il cristianesimo ha conservato questa ritualità legandola anche alla centralità dei santuari e alla necessità di rigenerazione e perdono.

Che si sia credenti o meno, in ogni caso è un grande gesto d’amore per se stessi e di connessione viva con la natura, attraverso una ricerca che parla allo spazio e fa cambiare la percezione sempre troppo frenetica del nostro tempo.

Il cammino è esperienza che riesce ad essere solitaria e intima ma che ti mette in empatia e vicinanza con l’umanità che muove i propri passi. È un’esperienza universale, che non conosce barriere linguistiche e preconcetti stereotipati, ma che ti fa vivere la tua esperienza con chi ti è accanto, in un processo di reciproco scambio e conoscenza.

È significativo che in una fase storica in cui la tecnologia ha abbattuto le distanze spazio temporali, facendoci vivere un virtuale dove tutto appare connesso ma nulla è vicino per davvero, l’esperienza del passo lento, della scoperta dei luoghi fatta a dimensione del proprio cammino, della conoscenza fatta di reciprocità, torni a essere un’occasione da riscoprire.

Negli Atti del Convegno Internazionale di Studio “Fede, cultura e pellegrinaggi tra Atlantico e Mediterraneo. Da Finisterre a Santa Maria di Leuca *de finibus terrae*”, organizzato dalla Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dal Centro Italiano di Studi

Compostellani di Perugia, che il Consiglio Regionale della Puglia ha voluto sostenere fortemente, troverete occasioni di riflessione, ricerca e approfondimento sul grande tema dei cammini, con interventi che spazieranno dalla storia alla spiritualità, dagli itinerari culturali a quelli turistici. Sono pagine che raccontano un indirizzo di lavoro, quello dei cammini, che la nostra regione ha intrapreso ormai da qualche anno e che potranno aiutarci a immaginare azioni sempre più puntuali e sempre più mirate.

Sono certa che il Consiglio Regionale della Puglia sarà sempre accanto agli organizzatori del Convegno Internazionale di Studio "Fede, cultura e pellegrinaggi tra Atlantico e Mediterraneo. Da Finisterre a Santa Maria di Leuca *de finibus terrae*" e di tutti coloro che vorranno immaginare una Puglia a misura di pellegrino.

Loredana Capone
Presidente del Consiglio Regionale della Puglia

PRESENTAZIONE

Con la presentazione di questo volume, che contiene gli Atti del Convegno internazionale tenuto nel settembre 2021 nel santuario di Santa Maria di Leuca, si dà finalmente concretezza al progetto elaborato nel maggio 2019 nella Città di Monte Sant'Angelo e finalizzato alla promozione della collaborazione tra istituzioni culturali, laiche ed ecclesiastiche, che si occupano di storia dei santuari. Questi, accanto al ricco patrimonio di fede, arte e cultura accumulato nel corso dei secoli, hanno sviluppato nell'Europa medievale altri principi e valori quali quelli dell'accoglienza, della solidarietà e dei rapporti tra persone di contesti e ambienti sociali diversi, contribuendo alla costruzione di una prima identità europea.

Negli ultimi decenni i santuari sono stati al centro dell'interesse di studiosi di diversi settori non solo della storia religiosa, ma anche di quella sociale e politica, con particolare riguardo al ruolo delle istituzioni nella valorizzazione dei santuari, dei "cammini" e della fitta rete viaria percorsa dai pellegrini.

In Puglia, in epoca medievale, hanno avuto particolare importanza i santuari di San Michele sul Gargano, a partire dal V-VI secolo, e di San Nicola a Bari, dalla fine dell'XI. Del santuario di Santa Maria di Leuca, sul quale nella riunione di Monte Sant'Angelo si decise di puntare l'attenzione, si hanno notizie non prima del XIII secolo. Questi tre santuari sono ricordati in un portolano del XV secolo per esorcizzare il pericolo della navigazione per coloro che percorrevano il mare Adriatico ¹.

La storia di questi tre santuari nell'immaginario collettivo sembra potersi collegare, sia pure per grandi linee e con riferimento a epoche differenti, a realtà europee diverse: il santuario garganico al mondo longobardo, franco e anglosassone, la basilica-santuario di San Nicola all'ambito orientale e bizantino e alla sua eredità nel mondo russo e slavo, il santuario di Santa Maria *de finibus terrae* di Leuca agli ambienti del *Finisterre* compostellano nella Ga-

¹I. Aulisa, *I santuari visti dal mare*, in I. Aulisa (a cura di), *I santuari e il mare*, Bari 2014, 136-143.

lizia spagnola, con cui condivide non solo la denominazione che indica due luoghi estremi dell'Europa cristiana, ma anche concezioni e motivi comuni approfonditi nel presente volume. Quest'ultimo si pubblica col contributo del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, del Centro Italiano di Studi Compostellani di Perugia, dell'Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari e del Centro di Studi Micaelici e Garganici di Monte Sant'Angelo, sede staccata del Dipartimento di Ricerca e Innovazione umanistica.

Giorgio Otranto, per il Comitato scientifico
Rosanna Bianco, per il Comitato organizzatore

IL SANTUARIO DI LEUCA UN FARO DI LUCE NEL MEDITERRANEO

È con profonda gioia che rivolgo questo mio indirizzo di saluto a tutti voi, Autorità Istituzionali e accademiche, relatori e amici che ci seguite attraverso la piattaforma informatica. Un ringraziamento particolare intendo esprimere ai componenti del Comitato scientifico e del Comitato organizzatore che hanno ideato e reso possibile la realizzazione del Convegno. Abbiamo voluto celebrarlo convinti della sua importanza e per questo non ci siamo persi d'animo di fronte alle numerose difficoltà connesse con la pandemia, ma con indomita perseveranza e determinazione abbiamo creato le condizioni per la sua attuazione. Al prof. Giorgio Otranto, in modo particolare, anima di questo Convegno, va la riconoscenza di tutti.

Da parte mia, considero il Convegno un importante e luminoso tassello della visione e della programmazione pastorale che ha caratterizzato il percorso decennale del mio ministero episcopale in questa diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. Fin dall'inizio, ho compreso che questo territorio salentino contiene, nella sua storia e nella sua geografia, una particolare vocazione: essere terra di passaggio e di approdo di gente e di culture differenti. Il Capo di Leuca ha una missione da compiere sulla base di quanto già avvenuto in passato e sul fondamento di quei movimenti storici che hanno riproposto ai nostri giorni il mar Mediterraneo come un nuovo e inevitabile punto centrale della storia contemporanea. In questo scenario, la locuzione *de finibus terrae* con la quale si suole identificare il promontorio leucano suggerisce l'idea di un panorama e di una prospettiva di largo respiro, più che il senso di un limite o di una linea di confine. La stessa conformazione territoriale si presenta come un ponte naturale che unisce mondi differenti e orienta lo sguardo verso uno sconfinato orizzonte.

* Indirizzo di saluto ai partecipanti al Convegno Internazionale di Studi su "Fede, cultura e pellegrinaggi tra Atlantico e Mediterraneo. Da Finisterre a Santa Maria di Leuca *de finibus terrae*", Santuario di Leuca, 13-16 settembre 2021.

È la visione avvalorata da Benedetto XVI nell'omelia tenuta durante la Messa celebrata sul piazzale di questo santuario, il 14 giugno 2008. «*De finibus terrae* – egli diceva – il nome di questo luogo santo è molto bello e suggestivo, perché riecheggia una delle ultime parole di Gesù ai suoi discepoli. Proteso tra l'Europa e il Mediterraneo, tra l'Occidente e l'Oriente, esso ci ricorda che la Chiesa non ha confini, è universale. I confini geografici, culturali, etnici, addirittura i confini religiosi sono per la Chiesa un invito all'evangelizzazione nella prospettiva della "comunione delle diversità"»¹.

Su questa visione si è innestata la linea pastorale diocesana. Tra le altre iniziative, abbiamo ideato e organizzato quella che abbiamo chiamato "Carta di Leuca", ossia un *meeting* internazionale promosso dalla Fondazione di partecipazione Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca *de finibus terrae* con lo scopo di raccogliere i giovani appartenenti ai diversi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e proporre loro di vivere dal 10 al 14 agosto di ogni anno giornate di riflessioni, incontri, laboratori ed esperienze per coltivare la cultura dell'incontro, della fraternità e del reciproco riconoscimento.

Questo appuntamento annuale, già alla sesta edizione, si muove sulla scia dell'insegnamento di Giorgio La Pira e di don Tonino Bello ed è avvalorato dall'incontro avvenuto a Bari nel febbraio del 2019 durante il quale Papa Francesco ha ribadito che la vocazione specifica del Mediterraneo è quella di ricomporre le differenze, unire i mondi diversi, tenere insieme i molteplici punti di vista.

Durante la sua storia, infatti, il Mediterraneo è stato un luogo privilegiato dell'incontro fra Nord e Sud, Est ed Ovest e ha messo in contatto popoli e civiltà diverse, segnandone l'evoluzione attraverso i secoli². La peculiarità di questo mare consiste nel fatto di essere un vero e proprio "mare fra le terre" attraverso il quale tradizioni, religioni e culture differenti possono interagire ed arricchirsi dal confronto reciproco. È un mare di frontiera nell'accezione più positiva del termine, un confine aperto verso l'altro dove l'esclusività si perde a favore di una contaminazione continua.

Il mar Mediterraneo è un luogo dove si sono sedimentati, nella profondità del suo abisso, schegge di vita, residui di civiltà sepolte, memorie di bellezza antica e sempre nuova. In quanto *limen* e non solo *limes*, il Mediterraneo consente di guardare oltre il limite e di conoscere ciò che è dall'altra parte del mare. In questo Convegno, volgiamo lo sguardo da *de finibus terrae* verso

¹ Benedetto XVI, *Omelia* nella Messa celebrata sul Piazzale del Santuario di Santa Maria *de finibus terrae*, Leuca 14 giugno 2008, Bollettino Diocesano 71, 2008, n. 1.

² Cfr. F. Braudel (a cura di), *Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni*, Milano 1987; F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino 1976; F. Braudel, *Memorie del Mediterraneo*, Milano 1998.

Finisterre, nostro ideale punto di riferimento per collegare il Mediterraneo con l'Atlantico e sporgerci oltre orizzonti più vasti.

La gioia mia personale è anche la gioia di tutta la comunità ecclesiale ugentina. Da tempo memorabile, essa ha posto al centro della sua vita ecclesiale il Santuario della vergine *de finibus terrae*, considerandolo, come ha più volte affermato il mio venerato predecessore, mons. Giuseppe Ruotolo, la "gemma della diocesi". In una sua lettera pastorale che porta il significativo titolo *Madonna di Leuca nostra speranza*, con una marcata e compiaciuta sottolineatura, il pastore ugentino scriveva: «Difficilmente nella Chiesa di Cristo si trovano diocesi tanto fortunate da avere un Santuario così antico e glorioso come il nostro; guardando ad esso la fiducia spunta più facilmente sulle labbra del cuore. La storia del Santuario, la fede nella potenza della Madre di Dio e le manifestazioni soprannaturali e miracolose della presenza della Madonna nei fatti più recenti dell'umanità danno diritto a sperare e conservare la pace nei nostri animi perplessi»³.

Posto all'estremo lembo della Puglia, questo promontorio è l'ultimo approdo di un cammino spirituale che dal santuario di San Michele Arcangelo giunge fino al Capo di Leuca. Si può così scorgere quasi una dorsale di santità che dalla grotta di San Michele giunge fino alla cripta della Basilica di San Nicola, si spinge in direzione della Cattedrale di Otranto dove sono conservate le spoglie dei martiri e approda al santuario della Vergine di Leuca. In tal modo, la via michaelica e la via francigena si incontrano e si proiettano verso Gerusalemme.

La consapevolezza di questo grande patrimonio di storia, di fede e di cultura, ha condotto a sigillare, il 9 maggio 2019, a Monte Sant'Angelo in occasione della seconda edizione del *Festival Michael*, il "Patto di Amicizia" tra diocesi, istituzioni accademiche, santuari e comuni di Puglia. Nell'Atto fondativo sono state elencate alcune convinzioni fondamentali che richiamo in modo sintetico: i santuari di San Michele a Monte Sant'Angelo, di San Nicola a Bari e di Santa Maria *de finibus terrae* a Santa Maria di Leuca, sin dalla loro nascita, hanno svolto un ruolo di primo piano nel richiamare flussi di pellegrini; a partire dal IX secolo, si è affermato in Galizia (Spagna) il culto di san Giacomo il Maggiore, dando vita a un santuario che ha fatto registrare un immediato e universale successo richiamando folle di pellegrini da tutta Europa e divenendo simbolo del pellegrinaggio universale; nella medesima area galiziana, all'estremo dell'Occidente sull'Oceano Atlantico, sono dislocati edifici sacri, tra cui uno denominato *Finisterre*; quest'ultimo e il santuario di Santa Maria di Leuca, al di là della denominazione e della posizione stra-

³S. Palese (a cura di), *Un vescovo meridionale tra primo e secondo Novecento. Giuseppe Ruotolo a Ugento (1937-1968)*, Galatina (LE) 1993, 377-378.

tegica, hanno tradizioni, credenze e riti comuni; il santuario di Santa Maria *de finibus terrae*, infatti, con la sua posizione strategica, su un promontorio all'estremità orientale dell'Italia sin dalla fine del Medioevo, rappresenta il punto terminale di un lungo itinerario di fede che attraversa l'intera Puglia ed è naturalmente proteso verso Oriente e il mondo bizantino.

Fondato su queste premesse, il "Patto di Amicizia" si prefigge di creare occasioni di incontro e di confronto tra i singoli santuari; di realizzare iniziative comuni e di sviluppare lo scambio di esperienze religiose e culturali; di promuovere la conoscenza dei santuari, la rete viaria e i cammini che, nel corso della storia, li hanno collegati e che vanno incentivati al fine di dar vita a un turismo fondato sulla storia e sul sentimento religioso popolare; di promuovere la diffusione delle iniziative adottate dai singoli santuari in campo religioso e turistico-culturale sui propri mezzi di comunicazione. Ancora una volta, devo richiamare il ruolo centrale avuto dai professori Giorgio Otranto e Paolo Caucci von Saucken per il varo di questa iniziativa. A loro va la nostra riconoscenza.

Il Convegno, che oggi inauguriamo, è una significativa attuazione di questi intenti e speriamo sia la prima tappa di un percorso che potrà arricchirsi nei prossimi anni.

Mons. Vito Angiuli

PROLUSIONE: LEUCA E COMPOSTELLA

Nel corso della seconda edizione del *Festival Michael*, organizzato il 9 maggio 2019 dalla Città di Monte Sant'Angelo e dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, studiosi dei diversi settori del cristianesimo (storici, letterati, epigrafisti, archeologi, agiografi, iconografi) provenienti da diverse aree europee hanno sottolineato l'opportunità di dare vita ad un "Patto di Amicizia", il quale miri a valorizzare il ricco patrimonio di fede e cultura che caratterizza molti santuari europei. Questi erano sovente collegati, tra tarda antichità e Medioevo, da una funzionale rete viaria che favoriva contatti e rapporti, oltre che sul piano umano, anche su quello spirituale, che costituisce il *proprium* del pellegrinaggio cristiano. Le quattro vie *da* e *per* Santiago e la cosiddetta via Francigena, con la miriade di *diverticula* e tratturi, assicuravano praticamente il collegamento tra tutti i Paesi europei e, solcando il mare, con l'Oriente bizantino.

In quella occasione è stato altresì deciso di puntare l'attenzione su due aree che, sin dalla loro origine, hanno attirato diversi flussi di semplici curiosi e, soprattutto, pellegrini, anche (ma non solo) per la loro comune caratteristica topografica: il santuario di San Giacomo Maggiore di Compostella nella Galizia spagnola e il santuario di Santa Maria *de finibus terrae*, che hanno conosciuto una intensa devozione per Maria.

Il primo, a partire dalla metà circa del IX secolo, ha dato vita a un notevole successo richiamando folle di pellegrini da tutta Europa e divenendo, col tempo, simbolo universale del pellegrinaggio, cantato anche da Dante nella *Vita nuova* (XL[XLII]): nella medesima area galiziana, non distante dal santuario jacobeo, sulla fascia costiera dell'oceano Atlantico, lungo il cosiddetto Finisterre, sono dislocati piccoli promontori con santuari (Padròn, Santa Maria de Finisterre, Muxia), «in cui è molto forte – scrive Paolo Caucci von Saucken – l'elemento compostellano»¹. Un altro elemento sottolineato da Caucci

¹P. Caucci von Saucken, *Oltre Compostella. I santuari atlantici della Galizia*, in I. Aulisa (a cura di), *I santuari e il mare*, Bari 2014, 31-42, part. 32.

per questi santuari atlantici è il valore delle pietre e dell'acqua, che sono elementi fortemente caratterizzanti tutta l'area di Santa Maria di Leuca *de finibus terrae*. Questo santuario, su un promontorio all'estremità orientale dell'Italia e dell'Europa continentale, a partire dal XIII secolo circa, ha rappresentato il punto terminale di un lungo itinerario di fede, che dalla sponda atlantica attraversa la Spagna, l'Italia, l'intera Puglia e si protende verso Oriente e i luoghi che hanno visto sorgere il cristianesimo. Si tratta di due aree collocate in ambienti naturali altamente suggestivi, di fronte all'immensità del mare, che, per le loro caratteristiche fisiche, toccano da sempre il cuore e l'immaginazione del fedele, predisponendolo al contatto col divino. Opportunamente Sofia Boesch Gajano² ha osservato come «la dimensione geografica sia la dimensione propria della storia della santità e del culto dei santi».

Su questa base, l'Ateneo barese, la diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, il Centro Italiano di Studi Compostellani di Perugia e la Regione Puglia, nella riunione del 2019, come prima iniziativa del "Patto di Amicizia" hanno programmato due Convegni su questi santuari, da svolgersi il primo nel Salento, tra il 10 e il 13 maggio 2020, sul tema "Fede, cultura e pellegrinaggi tra Atlantico e Mediterraneo. Da Finisterre a Santa Maria di Leuca *de finibus terrae*"; il secondo incontro si sarebbe dovuto tenere l'anno successivo a Santiago.

Le note vicende legate alla pandemia hanno determinato più volte il rinvio del primo incontro, che si celebra finalmente oggi in questo splendido scenario naturale, salutato dal suono beneaugurante delle sirene di due motovedette della Guardia Costiera della Capitaneria di porto di Gallipoli, cui va il nostro più vivo ringraziamento.

Questo l'antefatto che vede qui riuniti tanti studiosi di Spagna, Francia e Italia per affrontare diverse vicende connesse con i due santuari in questione e i loro rapporti. Un sentito ringraziamento, per questa riunione, vada

- a S.E. mons. Vito Angiuli, vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, la cui intensa azione pastorale ha pienamente valorizzato la funzione di terra di collegamento tra culture e mondi diversi, nella quale si realizzano incontri di persone che danno luogo a una osmosi tra concezioni diverse, come ebbe a sottolineare anche Benedetto XVI in occasione della visita al santuario nel 2008;

- a Paolo Caucci von Saucken, fondatore e direttore del Centro Italiano di Studi Compostellani dell'Università di Perugia, la cui produzione scientifi-

²S. Boesch Gajano, *I viaggi dei Santi: tra realtà e immaginario*, in M.S. Calò Mariani (a cura di), *I santi venuti dal mare*, Bari 2009, 207-222, part. 207.

ca, ampia e diversificata, ha fortemente diffuso la conoscenza del santuario jacoceo in Italia negli ultimi decenni e ha contribuito a creare una scuola di studiosi del tempio galiziano;

- a Paolo Ponzio, storico della filosofia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e attuale direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, che ha sempre favorito le iniziative del comparto storico-religioso e, anzi, si è talvolta coinvolto personalmente in queste, proprio come nella presente occasione.

Ma questo incontro non si sarebbe mai potuto organizzare senza il contributo determinante della collega Rosanna Bianco, che ha tenuto le fila del Convegno con passione e competenza insieme al dinamico don Giuseppe Indino in rappresentanza della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, che hanno guidato il comitato organizzatore (Elena Barile, Laura Carnevale, Nicola Gadaleta, Angela Laghezza, Mario Resta, Maria Martinelli).

La più viva gratitudine vada, poi, a tutti i relatori del Convegno, qui convenuti superando, talora, non poche difficoltà di trasferimento, alla Regione Puglia e a tutte le istituzioni locali per il contributo offerto al Convegno.

Mi sia consentito rivolgere, poi, un particolare ringraziamento ad André Vauchez, già direttore dell'École Française de Rome, al quale va il merito di aver risvegliato, sin dal 1997, l'interesse per i santuari con iniziative diverse, che hanno avuto un forte seguito in Italia e Francia e, in collaborazione con l'Ateneo barese, torinese e di Caen Basse-Normandie, hanno dato vita a una lunga serie di pubblicazioni sui vari aspetti che connotano la vita dei santuari, la cui storiografia, allo stato attuale, risulta parzialmente rinnovata e aperta ad altri aspetti della ricerca storica (antropologico, psicologico, giuridico, socio-economico, socio-politico).

Il Convegno che celebriamo in questi giorni nell'estremo lembo del Salento si pone sulla medesima linea dei precedenti incontri.

Il santuario galiziano è stato oggetto di una ricca bibliografia, che ha interessato anche i rapporti tra la Galizia, l'Italia³ e, in modo particolare, la Puglia.

Cauci in prima istanza, col suo attivo centro compostellano di Perugia, coinvolgendo molti altri studiosi italiani e spagnoli, ha trattato a più riprese tali rapporti, sui quali, naturalmente non avrò l'ardire di soffermarmi se non in modo cursorio, anche perché Rosanna Bianco nel 2017 ha pubblicato un volume⁴ e nel 2020 ha curato un'altra opera miscelanea su argomenti ana-

³ Mi limito a citare il corposo volume di P. Cauci von Saucken (a cura di), *Santiago e l'Italia*, Perugia 2005.

⁴ R. Bianco, *La conchiglia e il bordone. I viaggi di San Giacomo nella Puglia medievale*, Perugia-Pomigliano d'Arco 2017.

loghi⁵, alla quale hanno contribuito studiosi spagnoli e italiani, che hanno rinnovato la collaborazione avviata nel 1999 tra l'Università di Santiago e l'Ateneo barese.

I due volumi della Bianco costituiscono una vera miniera delle molteplici testimonianze sulla presenza del culto jacopeco-galiziano in Puglia, da quelle antropologiche a quelle teatrali, a quelle iconografiche, a quelle legate alla devozione popolare, all'arte colta e popolare o popolareggiante.

Motivi del *Codex Calixtinus*⁶ e della *Historia Compostellana*⁷, due opere del XII secolo che trattano della complessa tradizione compostellana e dell'arcivescovo Gelmírez, sono rievocati in numerosi centri della Puglia dal Gargano al Basso Salento. Ed è probabilmente proprio San Giacomo il pellegrino con in mano un libro, una borsa e un bordone, presente in una lastra di XIV secolo nella cosiddetta "cava delle pietre", all'interno della grotta micaelica di Monte Sant'Angelo⁸.

Un ricco ciclo di episodi della vita del Santo è rappresentato in affreschi della chiesa di Santa Maria di Giano a Bisceglie, cui la Bianco ha dedicato una dettagliata analisi⁹.

A parte questi esempi, diversi altri siti catalogati dalla Bianco¹⁰ presentano sotto varie forme il ricordo del Santo: si tratta di chiese (Bari, Barletta, Trani, Ruvo, Bitonto, Ostuni, Laterza, Altamura), di strutture di ospitalità, di reliquiari, di immagini presenti anche in musei, di toponimi, databili tra l'XI e il XVIII secolo: il Santo è presente anche nei calendari locali di Bari e Canosa (XI secolo) e in rogiti notarili, compravendite, donazioni: né mancano testimonianze di pellegrinaggi di pugliesi per Santiago¹¹.

Nel citato volume del 2020, Caucci¹² ha tracciato un quadro esauriente delle numerose iniziative promosse in quasi tutte le regioni italiane sui pellegrinaggi, sottolineando che «i pellegrinaggi compostellani sono intimamente connessi a quelli per Roma e Gerusalemme, così come alle grandi devozioni mariane del Pilar e Montserrat e, naturalmente, a Monte Sant'Angelo».

⁵ R. Bianco (a cura di), *Bari-Santiago-Bari. Il viaggio, il pellegrinaggio, le relazioni*, Perugia-Pomigliano d'Arco 2020.

⁶ Cfr. *infra*, n. 24.

⁷ In *Corpus Christianorum*, cont. med. 70.

⁸ G. Otranto, I. Aulisa, *Il santuario di San Michele sul Gargano tra storia e devozione*, Monte Sant'Angelo 2012, 105.

⁹ Bianco, *La conchiglia e il bordone* cit., 215-234.

¹⁰ Bianco, *La conchiglia e il bordone* cit., 136.

¹¹ M. Sensi, *Il pellegrinaggio a Santiago attraverso i testamenti dei pellegrini italiani*, in Caucci von Saucken, *Santiago e l'Italia* cit., 695-789.

¹² P. Caucci von Saucken, *Lincamenti di storiografia compostellana. Centri di studio e 'Comités de expertos'*, in Bianco, *Bari-Santiago-Bari* cit., 3-20, part. 18.

Il pellegrinaggio ha costituito l'elemento che più frequentemente ha caratterizzato il rapporto tra Compostella e la Puglia, naturalmente in relazione all'epoca di comparsa del culto jacobeo in Galizia (IX secolo) e all'origine, tarda e piuttosto incerta, del santuario di Santa Maria di Leuca¹³.

Se l'origine del santuario jacobeo risale al IX secolo, per il santuario di Leuca, purtroppo, non disponiamo di documenti antichi e bisogna attendere, forse, all'incirca gli inizi del XIII secolo per avere le prime molto vaghe notizie di un luogo di culto dedicato a Maria: si tratta, nel complesso di notizie leggendarie, di cui Antonio Iurilli¹⁴, con un'analisi acuta, ha negato la consistenza storica. Nei secoli successivi il santuario acquisì notorietà sempre maggiore, come dimostra il fatto che esso è incluso tra i santuari della costa adriatica in un portolano toscano del XV secolo¹⁵, nel quale la Madonna di Leuca veniva invocata dai marinai contro i rischi del mare.

Aldilà della penuria delle fonti, applicando la lezione di Jacques Le Goff¹⁶, secondo il quale, per l'Occidente, le lacune e i silenzi della storia si possono spiegare ricorrendo con moderazione ai principi della verosimiglianza e spiegando la storia tanto sui pieni quanto sui vuoti che sono giunti fino a noi, per il tema che ci occupa, a mio parere, possiamo retrodatare le origini del santuario di Leuca alla luce di una serie di motivi che ci soccorrono: in prima istanza, la posizione geografica del Salento, un approdo che ha da sempre favorito viaggi e scambi, talvolta un'osmosi profonda tra idee, concezioni e culture diverse; poi, la radicata tradizione religiosa pagana del culto dedicato sul promontorio salentino alla dea Minerva attestato da Virgilio (*Eneide* 3, 530-532) che, come era prassi per molti culti pagani, i cristiani tendevano a sostituire con culti cristiani; poi, la diffusa presenza della devozione mariana nel Basso Salento. In definitiva, il culto per Maria avrebbe esaugurato quello per Minerva, anche se, allo stato attuale, è difficile precisare quando ciò sia avvenuto¹⁷.

Anche la cattedrale medievale di Otranto, edificata su un antico tempio cristiano, è consacrata a Santa Maria Annunziata; e a Castro, non lontano da

¹³ Sul pellegrinaggio a Compostella, oltre alla ricca produzione di P. Caucci von Saucken, cfr. G. Cherubini, *Santiago di Compostella. Il pellegrinaggio medievale*, Siena 1998, 219-224; per alcuni casi particolari, interessanti l'area foggiana e quella brindisina, oltre agli scritti della Bianco, cfr. G. Otranto, *Pellegrinaggi compostellani e pugliesi tra disavventure dei pellegrini e competizione tra santuari*, in Bianco, *Bari-Santiago-Bari* cit., 21-45, part. 28-29.43.

¹⁴ A. Iurilli, *Storie di città pugliesi. Edizioni a stampa. Secoli XVI-XVIII*, Fasano 2011, 144-145.

¹⁵ I. Aulisa, *I santuari visti dal mare: l'Adriatico nel Portolano Sacro*, in Aulisa, *I santuari e il mare* cit., 111-148.

¹⁶ J. Le Goff, *La nuova storia*, Milano 1980 (ed. or. Paris 1979), 43.

¹⁷ Cfr. *infra* la ricostruzione dell'amico e collega Francesco D'Andria.

Vaste (*Basta*), scavi condotti negli ultimi anni in località Capanne dall'archeologo Francesco D'Andria, ancora in fase di pubblicazione, hanno consentito di scoprire resti di un antico santuario dedicato alla dea Minerva, poi esaugurato dal culto per Maria. L'attuale cattedrale di Castro dedicata all'Annunziata ingloba una chiesa bizantina di X secolo, nella quale sono stati reimpiegati elementi architettonici del santuario di Minerva e capitelli di una chiesa di V-VI secolo, verosimilmente appartenuti all'edificio culturale dedicato pure alla Vergine¹⁸.

Sull'altro versante, nel territorio della diocesi di Gallipoli, è ben conservata la chiesa di Santa Maria della Croce a Casaranello, nella quale si possono ammirare ancora interessanti mosaici della metà del V secolo¹⁹. Altri santuari mariani, nel Basso Salento, sono a Copertino, Latiano, Maglie, Mesagne. E quando sarà pubblicato, per la collana dell'Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari (AIRS), il volume sui santuari mariani della Puglia, già finanziato, si scoprirà che tutta l'area salentina, come motivatamente sostiene lo stesso D'Andria, ha conosciuto in diversi centri intense pratiche culturali per la Vergine, sovente in sostituzione di precedenti culti pagani.

In definitiva, oltre alla posizione significativamente strategica dei due luoghi di culto in questione, una notevole presenza del culto mariano si registra anche in Galizia a livello toponomastico in quel braccio di costa che in più punti penetra a mo' di promontorio nella parte nordoccidentale dell'oceano Atlantico: si tratta di un'area (Finisterre o Fisterre) che ha caratteristiche naturali molto affini all'area salentina di Santa Maria di Leuca. In uno di questi promontori è attestata la presenza di Santa Maria di Finisterre o Fisterre. «Santa Maria de Finisterre all'estremo Occidente e Santa Maria *de finibus terrae* al limite orientale accolgono tradizioni, credenze, riti comuni. Emergono in entrambi i luoghi i rapporti con il mare, la presenza del culto mariano, il legame con la morte e con le indulgenze. È comune alle due località che a Finisterre e a Santa Maria di Leuca si deve andare almeno una volta da vivi o da morti per ottenere il perdono»²⁰.

Finisterre o Fisterre è considerata come parte del comprensorio compostellano. In un Convegno recente, è stata sottolineata la presenza della devozione per la Vergine e per san Giacomo sui cammini jacopei²¹. Nella stessa

¹⁸ Ringrazio Francesco D'Andria che mi ha fornito dettagliate informazioni sullo scavo di Castro. Cfr. il suo pregevole contributo in questo volume.

¹⁹ M.M. Trinci Cecchelli, *I mosaici di Santa Maria della Croce a Casaranello*, *Vetera Christianorum* 11, 1974, 167-186.

²⁰ R. Bianco, *Dal finisterre galiziano a Santa Maria de finibus terrae in Terra d'Otranto*, in Aulisa, *I santuari e il mare cit.*, 43-58, part. 44.

²¹ A. Rucquoi (a cura di), *Maria y Iacobus en los caminos jacobeos*, Santiago de Compostela 2017.

Compostella fu intitolata, verso il 1150, una precedente chiesa alla Vergine Maria e a santa Maria Salome²², madre di san Giacomo.

Come nel santuario salentino, anche nei santuari atlantici di Padròn, Muixia e Finisterre sono attestati (altro elemento di convergenza) culti precristiani e quindi episodi di esaugurazione²³.

Molte notizie sui rapporti tra Puglia e Santiago sono contenute, come dicevo pocanzi, nel *Codex Calixtinus* e nella *Historia Compostellana*. Quest'ultima fu composta da più autori tra il 1107 e il 1149 per ricordare i successi dell'arcivescovo Diego Gelmírez (1100-1140), grande propulsore del pellegrinaggio jacopeco. Il *Codex*, in cinque libri, falsamente attribuito a papa Callisto II, fu compilato tra il 1139 e il 1171, probabilmente da un *clericus vagans* della diocesi di Poitiers, dal testo trascritto da Klaus Herbers e Manuel Santos Noia, recentemente tradotto in italiano da Vincenza Maria Berardi²⁴: esso fa una storia a tutto campo del culto compostellano, dalla traslazione del Santo ai pellegrinaggi a Santiago a notizie, oltre che sulla liturgia della cattedrale, su eventi, percorsi, pellegrini, personaggi illustri, centri abitati, abitudini, anche alimentari²⁵, delle popolazioni indigene: una visione di ampio respiro che consente di cogliere in tutto il significato e il ruolo che Compostella ha svolto nel Medioevo, accanto alle altre due *peregrinationes maiores*: Roma e Gerusalemme.

Il *Liber*, che nel sermone *Veneranda dies* – attribuito a papa Callisto II – cita tra i pellegrini a Santiago «Italiani, Apuli [...], Toscani, Calabresi [...], Siciliani»²⁶, è particolarmente duro con gli Italiani, i quali «tollerano la presenza nel loro gruppo di banditi che uccidono in luoghi appartati i pellegrini. I ladri eventualmente colti sul fatto da questi Italiani, inoltre, danno loro del denaro per essere lasciati liberi di ripartire senza alcuna conseguenza. Pertanto, siano anch'essi condannati, poiché ladri e favoreggiatori meritano di ricevere un'identica pena nell'inferno»²⁷.

Gli Italiani, e in modo particolare i pugliesi, sono ancora presi di mira dall'autore del *Codex* e inclusi nel novero dei commercianti disonesti, dei quali egli scrive: «C'è chi, dopo essersi preoccupato di insegnare questi in-

²² Cfr. R. Bianco, *Tra madre e figlio. Salome, Giacomo e la competizione tra santuari* in I. Aulisa, L. Avellis, A. Campione, L. Carnevale, A. Laghezza (a cura di) *Esegesi, vissuto cristiano, culto dei santi e santuari. Studi di Storia del cristianesimo per Giorgio Otranto*, Bari 2020, 87-99, part. 90-91.

²³ Caucci von Saucken, *Oltre Compostella* cit., 47; Bianco, *La conchiglia e il bordone* cit., 111.

²⁴ *Il Codice Callistino*, traduzione e introduzione di V. M. Berardi, Perugia-Pomigliano d'Arco 2008, 19-37. I miei rimandi al *Codex* si riferiscono a questa traduzione.

²⁵ Cfr. A. Torre, *L'alimentazione nella Guida del pellegrino di San Giacomo*, *Vetera Christianorum* 55, 2018, 201-220.

²⁶ *Codex Calixtinus* 1, 17, 214. Il toponimo Calabria, sino alla fine del VII secolo circa, indicava il Salento, mentre l'attuale Calabria costituiva la *Terra Bruttiorum*.

²⁷ *Codex Calixtinus* 1, 17, 232. I pellegrinaggi italiani a Compostella sono stati più volte trattati da P. Caucci von Saucken, cfr. bibliografia in P. Caucci von Saucken, *Guida del pellegrino di Santiago*, Milano 2020, 138.

ganni ai propri servi, li invia a Le Puy, a Saint-Gilles, a Tours, a Piacenza, a Lucca, a Roma, a Bari e a Barletta; in queste città, infatti, vi sono luoghi in cui si insegna, appunto, ogni genere di truffa»²⁸: potremmo dire, le "università del crimine" del XII secolo²⁹. Nonostante questo, il *Codex* riconosce che alcuni pellegrini italiani provenienti dal Gargano e da Bari (*Michael marinus*, *Nicolaus Bariensis*) erano stati vittima di commercianti spagnoli disonesti³⁰.

Tra i ventidue miracoli compiuti dal Santo, due episodi si riferiscono a personaggi pugliesi: il primo guarì grazie ad una conchiglia portatagli da un amico che era stato in pellegrinaggio a Santiago e, per riconoscenza, effettuò egli stesso un pellegrinaggio in Galizia³¹.

Il secondo evento consiste in un episodio di salvazione di cui poté godere un cavaliere che, dopo diverse traversie, con l'aiuto del Santo, riuscì a raggiungere il desiderato porto di Puglia³².

A parte gli elementi fin qui considerati e al di là della denominazione e della loro posizione strategica in rapporto all'Europa e all'Oriente, i due santuari, come in passato è stato più volte evidenziato³³, hanno tradizioni, concezioni e motivi comuni. La Puglia è presente nel *Codex* sia, come abbiamo già rilevato, in riferimento agli Italiani in genere sia col richiamo a motivi ed elementi legati al territorio pugliese: anche in questo caso mi limiterò a poche notazioni.

Manuel Castiñeiras, in un pregevole saggio di taglio storico-artistico, ha scritto che Compostella ha svolto un ruolo importante nello sviluppo dell'arte romanica europea del XII secolo grazie all'impegno di Diego Gelmírez³⁴, il quale viaggiò come pellegrino, oltre che nella penisola iberica, anche in Francia e in Italia fino a Roma, per raccogliere notizie finalizzate a conferire maggiore dignità alla sua chiesa, cui seppe dare, nel campo storico-artistico un'immagine e una dignità nuove. Anche papa Callisto II, molto legato a Compostella, contribuì a trasferire in Galizia idee e modelli recepiti in Puglia durante un suo viaggio a Bari e Taranto tra il 1120 e il 1121.

²⁸ *Codex Calixtinus* 1,17, 99.

²⁹ La convinzione della pericolosità di queste città fu ripresa da Fazio degli Uberti (1305-1367) nel suo *Dittamondo*: egli, dopo aver visitato il santuario barese di San Nicola, di cui evidentemente era devoto, evocò, senza realizzarlo, un pellegrinaggio al santuario consacrato a san Michele sul Gargano, aggiungendo che in Puglia (Taranto, Brindisi) «v'en malandrin di tutti inganni»: cfr. il testo in G. Corsi (a cura di), *Fazio degli Uberti, Il Dittamondo e le rime*, I, Bari 1952, 185.

³⁰ *Codex Calixtinus* 1, 17, 237. L'espressione *Michael marinus*, con cui viene indicato il santuario garganico, fa riferimento al mare sul quale, dall'alto del monte, si affaccia quel luogo di culto.

³¹ *Codex Calixtinus* 2, 12, 359-360.

³² *Codex Calixtinus* 2, 9, 357-358.

³³ Il legame tra la Puglia e Santiago ricorre anche negli statuti marittimi della città di Trani.

³⁴ M. Castiñeiras, *Diego Gelmírez, un committente viaggiatore: dalla Porta Francigena all'altare maggiore della cattedrale di Santiago*, in A.C. Quintavalle (a cura di), *Medioevo. I committenti*, Milano 2011, 268-280, part. 268.

La Puglia, in effetti, tra XI e XII secolo fu un punto strategico per i viaggi in Terrasanta³⁵. Tante tracce del romanico pugliese evidenti nel santuario galiziano si spiegano alla luce dei modelli meridionali veicolati dai viaggiatori³⁶, tra i quali anche i canonici Pedro Diaz e Pedro Anayaz³⁷, che molto probabilmente si imbarcarono per la Terrasanta da porti pugliesi³⁸.

Tra l'altro proprio Diego Gelmírez, nel 1122, inviò in Puglia altri due canonici (Petrus Astrarides e Pelagius Joannides) per raccogliere fondi al fine di completare la chiesa compostellana³⁹; e dai porti pugliesi, agli inizi del XII secolo, probabilmente continuarono ad imbarcarsi per la Terrasanta pellegrini e alti rappresentanti della chiesa compostellana⁴⁰, che mutuarono motivi tipici del romanico pugliese riproponendoli nella cattedrale di Santiago.

In alcune narrazioni di pellegrinaggi in Terrasanta, dei secoli XI-XII, per esempio in quella di san Teotonio (1080-1160), in riferimento ai porti adriatici, Pietro Dalena⁴¹ rileva sulla costa pugliese un numero di porti di gran lunga superiore a quello della restante costa sino a Venezia: segno evidente che la Puglia costituiva un "normale" punto di partenza per il Levante:

... primo portus qui dicitur Leuke (Santa Maria di Leuca), deinde portus de Brandiz (Brindisi), deinde portus Monople (Monopoli), deinde portus Sancti Nicholai de Bar (Bari), deinde portus de Trane (Trani), deinde portus de Barlet (Barletta), deinde portus de Sipont (Siponto), deinde portus de Bieste (Vieste), deinde portus Tremule (Termoli) qui est ultimus portus Apuliae⁴².

Talvolta i pellegrini di ritorno della Terrasanta, per visitare la basilica nicolaiana e il santuario garganico, per proseguire verso Roma, sbarcavano a Otranto, il più importante porto del Basso Salento.

Sulla base di tanti spostamenti verso Oriente di ecclesiastici e personaggi di alto rango voluti dall'arcivescovo (vi sarebbe passato anche san Francesco di ritorno dalla Terrasanta), non possiamo escludere con sicurezza – si tratta di una mia suggestione – che Gelmírez sia arrivato anche in Puglia, attrattovi soprattutto dalla fama ormai diffusa della presenza delle reliquie di san Nicola, verso cui era particolarmente devoto. Va detto che, in corri-

³⁵ R. Bianco, *La Puglia e il Camino de Santiago*, in Bianco, *Bari-Bari-Santiago-Bari* cit., 249-288, part. 271.

³⁶ M. Castiñeiras, *Gli acroteri della cattedrale di Santiago di Compostella: la memoria dell'antico, l'arte pugliese e le vie di pellegrinaggio*, in Bianco, *Bari-Bari-Santiago-Bari* cit., 73-96, part. 95.

³⁷ *Hist. Compost.*, traduzione di E. Falque Rey, Madrid 1994, 2,3,4.

³⁸ Castiñeiras, *Gli acroteri della cattedrale* cit., 95.

³⁹ Castiñeiras, *Gli acroteri della cattedrale* cit., 94.268.

⁴⁰ *Hist. Compost.* 2,3,4 (Castiñeiras, *Gli acroteri della cattedrale* cit., 94-95).

⁴¹ P. Dalena, *Ambiti territoriali, sistemi viari e strutture del potere nel Mezzogiorno medievale*, Bari 2000, 196.

⁴² In MGH SS 27, 129-130.

spondenza della porta Francigena del santuario di San Giacomo, si ricorda la presenza di un altare di San Nicola⁴³.

Nella parte superiore della stessa chiesa, di tre altari il maggiore è quello dedicato a san Michele. Gelmírez, scrive Castiñeiras⁴⁴, «ribadì la sua speciale devozione per san Nicola e fece consacrare un secondo altare dedicato al santo barese nella sua cappella arcivescovile».

È vero che nella *Historia Compostellana* non si fa parola di questo presunto viaggio in Puglia di Gelmírez, che lo si fa finire a Roma, ma è pur vero che la *Historia Compostellana* non è opera unitaria di un singolo autore, ma fu composta da tre diversi autori che si sono succeduti nella redazione del testo. E non si può escludere, anche se ci credo sempre meno, che qualche particolare dell'intensa attività di Gelmírez sia potuta sfuggire a uno degli autori.

Conclusivamente, dobbiamo riconoscere che, al di là della posizione geografica e della conseguente denominazione, tra i santuari compostellani e quello salentino, si possono cogliere, come abbiamo di volta in volta evidenziato, motivi e concezioni comuni, per le quali il santuario di Santiago, col suo comprensorio, si allinea tra i grandi santuari che hanno alimentato il pellegrinaggio medievale nell'Europa medievale, la cui unità, come ha scritto Cosimo Damiano Fonseca⁴⁵, ha un essenziale punto di riferimento nella capillare presenza di santuari e nella rete viaria che li collegava. E Claudio Leonardi⁴⁶ ha definito l'Europa «un insieme di luoghi di pellegrinaggio», facendo eco a un'affermazione attribuita a Goethe, secondo cui l'Europa è nata in pellegrinaggio e la sua lingua materna è il cristianesimo.

In tale concezione, hanno avuto un ruolo di primo piano molti santuari, grandi e piccoli come Compostella e Santa Maria di Leuca, espressione genuina del sentire popolare, che hanno contribuito a creare quel «moto browniano», per dirla con Marc Bloch⁴⁷, quel movimento incessante, allo stesso tempo «incostante e perpetuo» di singoli e gruppi, uomini e donne adulti e bambini che ha contribuito a sviluppare la cultura dell'accoglienza e della solidarietà, valorizzando gli aspetti paesaggistici e naturalistici dei territori e alimentando la spiritualità dei pellegrini.

Giorgio Otranto

⁴³ *Codex Calixtinus* 5, 9, 501.

⁴⁴ Castiñeiras, *Gli acroteri della cattedrale di Santiago* cit., 95.

⁴⁵ C.D. Fonseca, *L'Europa dei santuari*, in M. D'Onofrio (a cura di), *Romei e Giubilei. Il pellegrinaggio medievale a San Pietro (350-1350)*, Milano 1999, 49-56, part. 49.

⁴⁶ C. Leonardi, *L'Europa dei santuari*, in M. D'Onofrio (a cura di), *Romei e giubilei* cit., 43-48, part. 47.

⁴⁷ M. Bloch, *La società feudale*, Torino 1949 (ed. or. Paris 1939), 78-82.

NOTA DEI CURATORI

1. *Tra Leuca e Finisterre: storie, memoria e identità*

Le modalità e i termini in cui gli spazi e i fenomeni religiosi nelle loro espressioni dottrinali, archeologico-monumentali, rituali e performative si influenzano reciprocamente costituiscono un tema di riflessione sempre più attuale presso la comunità scientifica internazionale. La moderna concezione dei santuari quali specifici luoghi non solo di culto, ma anche di storia e di “cultura” in senso lato è alla base di nuovi modelli interpretativi che vedono lo spazio sacro santuarioale come fenomeno complesso, contraddistinto da dinamiche storiche, antropologiche, relazionali e identitarie. Una pluralità di interessi che intercettano e sostengono valide linee di ricerca in ambito accademico e incoraggiano il coinvolgimento di istituzioni locali nello sviluppo delle singole realtà territoriali.

Tale è il dinamico contesto e la proficua sinergia di competenze che hanno portato, nel settembre 2021, all’organizzazione del Convegno Internazionale di Studi “Fede, cultura e pellegrinaggi tra Atlantico e Mediterraneo. Da Finisterre a Santa Maria di Leuca *de finibus terrae*” presso il santuario salentino, con l’intento metodologico, oltre che tematico, di esplicitare il comune tessuto di tradizioni, narrazioni, riti e credenze che collegano i confini occidentali e orientali dell’Europa medievale cristiana, simbolicamente rappresentati dal Finisterre galiziano e dal Santuario di Leuca *de finibus terrae*. I contributi presentati e discussi in quella sede sono raccolti nel presente volume, che mostra la graduale, ma incessante trasformazione di un limite geografico in confine antropologico. Una pluralità di fonti e documenti ne ripercorre in senso diacronico e diatopico il processo di sacralizzazione, descrivendo un’identità polarizzata entro due luoghi fisici estremi, ma intimamente coerente nella sua elaborazione di memorie e identità comuni.

* La presente nota è stata concepita e realizzata nel comune accordo tra gli autori; in particolare si devono a Elena Nicoletta Barile il paragrafo 1, a Nicola Gadaleta il paragrafo 2 e a Mario Resta il paragrafo 3.

Pur nella diversità intrinseca delle fonti di cui gli studiosi dispongono, molto più numerose in ambito archeologico che storico-letterario (G. Otranto, *Prolusione: Leuca e Compostella*), è possibile oggi restituire il complesso processo di cristianizzazione che fin dall'età tardoantica si è imposto nei due territori tramite il costante confronto con i diversi contesti di riferimento.

La convergenza di influenze culturali è insita nella posizione costiera dei due santuari e nella loro conseguente relazione con l'elemento marittimo, che si è rivelato nel tempo il principale veicolo di simbologie e narrazioni. Al Capo di Leuca la tradizione classica collocava il punto di sbarco dell'eroe troiano Enea. Nello stesso luogo la successiva tradizione cristiana ha significativamente posto il punto di sbarco dell'apostolo Pietro e, con esso, il punto di partenza della sua predicazione nella penisola italiana. Tali risemantizzazioni del sostrato culturale pagano sono alla base, già nel I secolo, della riedificazione del tempio di Minerva – ricordato nell'*Eneide* – come struttura di culto cristiana, in seguito dedicata a Santa Maria. Benché assai poco rimanga delle fasi più antiche di questo processo, tracce di esso persistono nelle significative testimonianze archeologiche rinvenute a Leuca e in diversi siti della penisola salentina (Castro, Brindisi, *Lupiae*, Otranto), che confermano altresì il ruolo cardine assunto da questo territorio nel più ampio contesto delle relazioni mediterranee già dall'Età del Bronzo (F. D'Andria, *Salento Archeologico*; M. Leo Imperiale, «*Terra di dove finisce la Terra*». *Note sull'origine del pellegrinaggio a Leuca tra storia e mito*).

Elemento propulsore della costituzione di spazi e percorsi identitari all'interno dell'Europa cristiana è stato, come è noto, il fenomeno del pellegrinaggio, che specialmente dopo il Mille ha coinvolto anche i santuari di Leuca e Compostela. Gli esiti letterari di tali percorsi devozionali intrapresi dalle più diverse personalità hanno infatti contribuito tangibilmente a connettere sul piano simbolico e narrativo i due limiti estremi d'Europa (R. Infante, *Pellegrini tra Puglia e Santiago*). Inseriti nel complesso sistema di collegamenti terrestri e marittimi con la Terrasanta, i due siti valorizzano la propria funzione salvifica di contro ai pericoli legati allo spostamento via terra e via mare. Alla Madonna di Leuca, in particolare, il cui santuario sorge sul punto di partenza e di approdo della rotta d'Oriente, la tradizione cristiana locale associa prerogative salvifiche e taumaturgiche, ancora presenti nella storiografia di epoca moderna (R. Bianco, *Il santuario di Santa Maria di Leuca tra pericoli del mare e guarigioni miracolose*). Le rielaborazioni narrative sviluppatasi a livello spontaneo e privato trovano il loro corrispettivo negli apparati iconografici monumentali sapientemente inseriti all'interno di contesti santuariali che, attraverso episodi o personaggi di noti cicli narrativi – quello bretone, ad esempio – veicolano messaggi mora-

lizzatori di virtù cavalleresche e sottolineano percorsi di pellegrinaggio (M. Castiñeiras, *Brindisi, Roncisvalle e i cammini di Rolando in Europa*).

2. Da Finisterre all'Europa: culti e percorsi

Capo occidentale dell'Europa cristiana e simbolicamente correlato al corrispettivo orientale di Santa Maria *de finibus terrae* già a livello onomastico, il santuario di Finisterre costituisce il secondo centro, geograficamente opposto al primo, da cui sono scaturiti e si sono in seguito propagati riti e tradizioni comuni all'immaginario delle principali mete santuariali europee, caratterizzandosi per il culto e la consacrazione all'apostolo Giacomo. Questo tipo di devozione – alla pari di tante altre come quella mariana di Leuca o micaelica del Gargano o nicolaiana di Bari, prendendo in esame la sola Puglia – ha fatto sì che il pellegrinaggio jacopeco assumesse connotati di più ampio respiro e quasi identitari per la cristianità occidentale. Ciò è avvenuto attraverso lo sviluppo, sin dai tempi più antichi, di un percorso a tappe con diversi punti di origine ovunque disseminati ma tutti convergenti nella meta finale di Compostella, istituendo un itinerario che attualmente è considerato come il "cammino" per antonomasia, europeo e internazionale al tempo stesso. Una chiave di lettura che privilegi lo stretto e vicendevole legame esistente tra l'Europa e Santiago potrebbe risultare contraddittoria se rapportata alla posizione estrema e periferica di quest'ultimo e, più in generale, dell'intera regione galiziana, nota sin dalla tarda antichità per la sua collocazione *in ipsa extremitate mundi*. La lontananza della *Gallaecia*, al contrario, ha indotto, specialmente a partire dal V secolo, le numerose missioni *ad gentes* da parte di monaci e pellegrini e la creazione di una rete monastica di influenze orientali, per poi contraddistinguersi, verso la metà del VI secolo a Braga, per lo sviluppo di un culto verso san Martino di Tours, venerato come *patronus Gallaeciae* sino a che non fu sostituito da quello per san Giacomo (R. González Salinero, *Finis terrae Christianorum. Arraigo del cristianismo y primeras peregrinaciones en el extremo Occidente*).

È proprio il culto jacopeco, quindi, ad aver favorito il legame tra la lontana *Jakobsland* e l'Europa centro-meridionale, contestualmente al complesso e delicato processo di *reconquista* della penisola iberica. Se da un lato, infatti, la *Historia compostellana* di Diego Gelmírez consente di attestare al XII secolo il collegamento ormai saldo tra Santiago e Roma attraverso una *peregrinatio ad limina sancti Jacobi*, che significativamente include nel proprio itinerario l'abbazia di Cluny per il suo ruolo da mediatrice nel riavvicinamento dell'autonoma (e forse ribelle) curia compostellana a quella romana, d'altro canto la raccolta del *Codex Calixtinus* ne delinea il movimento opposto in chiave letteraria e storico-agiografica. Avendo infatti contribuito alla promozione del culto di san Giacomo in Europa, essa permette di comprendere meglio

il rapporto tra il pellegrinaggio a Santiago e la civiltà europea medievale (P. Caucci von Saucken, *Santiago e l'Europa. Una storia antica e recente*).

Una seconda pista che consente di indagare l'apertura e l'influenza di Santiago sull'Europa si individua nell'esportazione del suo culto al di là dei Pirenei e più precisamente in Francia, dove è attestata una devozione verso *saint Jacques français* già dal XIII secolo e una sua fioritura nel Tre-Quattrocento. Se l'elaborazione di un preciso modello iconografico e la cospicua presenza statuaria giacobea caratterizzano visivamente questa originale espressione di fede, la fondazione di numerosi luoghi di culto o di ospitalità per i pellegrini diretti a Compostella depongono senz'altro a favore di un rapporto privilegiato tra il regno di Francia e Santiago, prefigurato dall'XI secolo col legame che univa il santuario all'abbazia cluniacense (C. Vincent, *Le culte de saint Jacques en France au Moyen Âge*).

Talvolta, invece, è la forza attrattiva del pellegrinaggio ad essere ponte di collegamento tra l'Occidente e l'Oriente, come testimonia il cammino di Guglielmo nella prima metà del XII secolo che da Vercelli lo condusse a Compostella e successivamente a Gerusalemme, transitando per il Mezzogiorno d'Italia, dove di ritorno dalla Terrasanta fondò le due comunità di Santa Maria di Montevergine e di San Salvatore al Goletto, trasformandosi così, all'indomani della sua morte, da un soggetto a un oggetto del pellegrinaggio (F. Panarelli, *San Guglielmo da Vercelli fra Santiago e la Terra d'Otranto*).

E viceversa, secondo un'immaginaria *Ringkomposition*, può anche succedere che sia il Sud Italia e più specificamente la Puglia a esercitare la propria influenza sull'estremo capo occidentale, come dimostrerebbe l'abbondanza e l'estrema varietà di "stazioni" nicolaiane lungo il cammino di Santiago, segno dell'onnipresenza del Santo sul percorso jacobeo il quale, come ogni cammino, non ha consentito la sola circolazione di uomini, bensì anche di idee, culti e devozioni (G. Cioffari, *San Nicola in Spagna. «Santo onnipresente en la ruta jacobea»*).

3. Cammini: storia, prospettive e testimonianze

In più occasioni Giorgio Otranto ha affermato che sin dalla tarda antichità le donne e gli uomini intraprendono un cammino per svariati motivi, che si fondono e convivono: da quelli, ovviamente, religiosi e culturali a quelli spirituali, storici, culturali, psicologici, sociologici, topografici e persino economici. Ragioni ed esigenze che ancora oggi contribuiscono a mantenere vivo il desiderio di mettersi in cammino lungo vie e itinerari, che, essendo in continua evoluzione, sono in grado di interpretare da secoli il bisogno e la spinta interiore di pellegrini e camminatori.

Tra le vie storiche più importanti nel contesto europeo non può non essere annoverata la cosiddetta Via Francigena o Francesca: due odonimi attestati

sin dal X-XI secolo per connotare un fascio di strade (R. Stopani, *Per una storia dell'odonimo "via Francigena"*), che dipartono dai passi occidentali della catena alpina (soprattutto Moncenisio e Gran San Bernardo) e attraversano tutta la penisola italiana, avendo come destinazione i *loca sacra* dell'Oriente, in prima istanza Gerusalemme, la città santa frequentemente raggiunta da pellegrini anche grazie alla ricca rete di porti e approdi che caratterizza la Puglia da Siponto a Leuca.

Come è noto, si tratta di antiche vie di pellegrinaggio ancora percorse da numerosi camminatori alla ricerca di esperienze di autenticità, spiritualità e cultura possibili lungo tali itinerari, che, se opportunamente valorizzati, rappresentano una preziosa occasione di sviluppo turistico ed economico soprattutto per i territori attraversati, come accaduto proprio con la Via Francigena meridionale – recentemente riconosciuta dalle autorità regionali e dall'Associazione Europea delle Vie Francigene – e, in particolare, con il suo tratto Salentino (da Egnazia a Santa Maria di Leuca), che ha grandi potenzialità, ma è suscettibile di ulteriori miglioramenti (A. Trono, *Itinerari culturali e turismo spirituale. Sfide ed opportunità della via Francigena Salentina*).

Curare ogni itinerario nei minimi dettagli, infatti, è quanto mai necessario per limitare il più possibile eventuali disagi, che, per quanto ovviamente minori rispetto al passato, sono abbastanza inevitabili, poiché costitutivi del cammino stesso, che richiede, per esempio, un notevole sforzo fisico. Ma allora, perché un numero crescente di donne e uomini seguitano ad abbandonare le proprie dimore e abitudini per attraversare a piedi antiche e nuove vie, nonostante svariati e ineludibili limiti personali e dell'ambiente circostante? Per la connaturata e perpetua esigenza di superare tali limiti, al fine di cercare e scoprire continuamente qualcosa in più di sé e della realtà, nella quale ci si imbatte (P. Ponzio, *Viandanti del sacro: l'esperienza del limite nell'uomo contemporaneo*).

Per tale connotazione esistenziale, il cammino diviene paradigma della condizione dei *viatores*, che in ogni tempo hanno ricercato dentro e fuori di sé una risposta alle difficoltà e alle contraddizioni della storia personale e collettiva, lasciando la propria *comfort zone* per mobilitarsi in forza di una profonda nostalgia delle mete spirituali, che caratterizzano i cammini (G. De Marco, *I Cammini di Leuca e il modello del turismo conviviale*). Si tratta di esigenze profonde, che vanno necessariamente prese in considerazione da coloro che intendono ospitare e accompagnare quanti si mettono in cammino per raggiungere, ad esempio, un luogo come Le Puy: cittadina francese della regione dell'Auvergne-Haute Loire, che è secolare crocevia nel cuore dell'Europa tra la Via Micaelica, itinerario che collega i santuari micaelici europei e italiani a quello di Monte Sant'Angelo in Puglia, e la Via Jacobea, che attraversa Roncisvalle, Pamplona, Leon per approdare a Santiago de Compostela

(A. Cavallini, *Nel cammino da Finis terrae a de Finibus terrae. Le Puy micaelica, incrocio di strade di pellegrini*).

Appare evidente che il caso di Le Puy confermi quanto è emerso con chiarezza dagli altri contributi raccolti nel presente volume: la storia europea è anche la storia di pellegrini, viandanti e santuari, dalla quale non si può e non si deve prescindere, correndo il rischio di smarrire una parte importante della nostra identità e della nostra memoria. Tuttavia, è confortevole riconoscere che le lungimiranti ricerche condotte da studiosi italiani e stranieri abbiano nel tempo sensibilizzato le istituzioni politiche, ecclesiastiche e culturali di ambito europeo, nazionale, regionale e locale a sostenere numerose e varie iniziative, volte a valorizzare una storia secolare che ancora intercetta e affascina i *viatores* contemporanei, favorendo in tal modo positive e sostenibili forme di sviluppo economico, turistico e culturale all'insegna dell'accoglienza e della solidarietà: esperienze che ci auguriamo possano continuare a crescere e aumentare nei prossimi anni.

Elena Nicoletta Barile - Nicola Gadaleta - Mario Resta

I.
TRA LEUCA E FINISTERRE:
STORIE, MEMORIA E IDENTITÀ

SALENTO ARCHEOLOGICO

Francesco D'Andria

*Deinde Iapygium promontorium, in quo templum est divae Mariae, inclytum, et antiqua religione sacrum, ac venerandum*¹

1. *Minerva e Santa Maria*

Questo mio breve intervento ha l'obiettivo di offrire un aggiornamento sulle scoperte archeologiche effettuate nel Salento nel corso degli ultimi anni, per iniziativa dall'Università del Salento, all'interno di una collaborazione internazionale che ha visto operare sul territorio *équipes* provenienti da Francia, Olanda, Inghilterra, Belgio e Australia. I risultati di questo ambizioso progetto di indagini scientifiche hanno radicalmente cambiato le conoscenze su una regione che i Greci chiamavano Messapia, terra di mezzo, posta in posizione strategica tra i due mari Ionio e Adriatico, punto di incontro tra culture diverse.

In quest'area dominata dagli orizzonti marini, Leuca costituisce un punto nodale in cui si infittiscono testimonianze archeologiche e letterarie che collegano il mondo classico a quello cristiano; questo luogo trova le sue radici in un passato mitico, dove storie legate al mare e alla navigazione, che risalgono all'Antichità, in testimonianze di scrittori come Virgilio, si incrociano con tradizioni relative all'arrivo, su queste coste rocciose, di santi come l'apostolo Pietro, a portare il messaggio del Vangelo². Nel santuario di Santa Maria *de finibus terrae* la basilica custodisce, al suo interno, alcune testimonianze di questo intreccio tra civiltà classica e mondo cristiano; infatti, appena a destra per chi entra nella chiesa, è visibile un cippo-altare in marmo di età

* Desidero ringraziare Maria Piera Caggia per la collaborazione nella ricerca e selezione delle immagini e Marco Leo Imperiale per le indicazioni bibliografiche.

¹ Galateo (Antonio De Ferrariis), *De situ Iapygiae* (ed. Basilea 1558), in M. Paone (a cura di), *Epistole Salentine*, Galatina 1974, 104.

² L. Tasselli, *Antichità di Leuca città già posta nel Capo salentino, de' luoghi delle Terre e d'altre città del medesimo Promontorio*, Lecce 1693.

1. - Leuca, Basilica di Santa Maria *de finibus terrae*, cippo di età romana con iscrizione moderna, prima metà del Settecento.

romana, probabilmente rinvenuto nella vicina Vereto, recante un'iscrizione (purtroppo il testo latino antico fu cancellato dagli interventi successivi), che si riferisce alla presenza, in questo luogo, del tempio di Minerva, sulle cui rovine sarebbe stata costruita la più antica chiesa dedicata alla Madonna (fig. 1). Probabilmente l'iscrizione fu fatta realizzare, nella prima metà del Settecento, dal vescovo Giovanni Giannelli, al quale fa riferimento la tabella marmorea fissata alla parete. Sul lato principale del cippo si trova il testo latino: «ubi olim Minervae sacrificia offerebantur hodie oblationes deiparae recipiuntur»; sulla faccia laterale è offerta una poetica traduzione: «qui dove ostie a Minerva offriansi e doni, obol sacro a Maria cristian deponi», versi che invitano fedeli e pellegrini a lasciare una moneta di offerta al santuario.

Lo stesso tema viene ripreso anche da altre epigrafi presenti nella basilica, in cui viene fatto riferimento alla tradizione dell'arrivo a Leuca di san Pietro, il quale avrebbe scacciato gli idoli del culto pagano. Il richiamo alla presenza di luoghi sacri a divinità del mondo antico, anteriori al santuario di Maria, si deve attribuire all'ambiente umanistico salentino e trova il suo riferimento nel libro III dell'*Eneide* (vv. 530-532), in cui il Poeta descrive il momento del primo sbarco in Italia dell'eroe troiano, in un luogo della costa salentina dominato, *in*

arce, ossia sull'altura a controllo dell'approdo, dal tempio di Minerva. I versi sembrano adattarsi al sito di Leuca dove la chiesa mariana domina l'ampia insenatura tra Punta Meliso e Punta Ristola, ma l'autorità di Virgilio scatena allo stesso tempo la competizione tra le varie città salentine, che rivendicano il privilegio di essere il luogo del primo sbarco di Enea in Italia; con varie motivazioni Brindisi, Otranto, Castro, e persino Porto Badisco, affermano il collegamento al testo virgiliano, e anche il clero di Leuca appare impegnato a valorizzare questa testimonianza letteraria in chiave cristiana. Nella storica visita a Leuca del 14 giugno 2008, la tradizione dell'arrivo di Pietro sul Capo iapigio fu evocata anche nel discorso del Santo Padre Benedetto XVI.

Le indagini archeologiche svoltesi alla fine del secolo scorso in tutta l'area del santuario di Santa Maria *de finibus terrae* hanno evidenziato la presenza di un insediamento dell'Età del Bronzo del quale restano tratti della recinzione in pietre a secco, visibili nel parcheggio dietro l'albergo, oltre che sporadici materiali iapigi e arcaici nel terreno dei terrazzamenti che circondano l'area della chiesa³. Ai piedi del pianoro di Punta Meliso, nei pressi della colonia Scarciglia, sono emersi i resti di un insediamento del Bronzo Finale, con ceramiche importate di tipo miceneo⁴. Sul promontorio di Punta Ristola, che chiude ad occidente l'insenatura di Leuca, la grotta Porcinara rappresenta un punto di riferimento culturale per il territorio circostante e per i naviganti che seguivano la rotta verso il Golfo di Taranto ed il Capo Lacinio. Una scala tagliata nella roccia metteva in comunicazione i vari terrazzi naturali e permetteva di raggiungere l'approdo e la grotta dove varie dediche a *Iuppiter Batius* furono incise sulle pareti calcaree da marinai in età romana; ma la frequentazione culturale risale all'Età del Ferro, come attestano le offerte di ceramiche e i resti di sacrifici al dio *Zis Batas*, teonimo presente nei graffiti di dedica sui vasi, in lingua greca e messapica⁵. La contigua Grotta del Diavolo restituì, negli scavi effettuati nel 1870 da Ulderico Botti, materiali di epoche diverse, dal Neolitico, con vasi della *facies* di Serra d'Alto, caratterizzati da raffinate decorazioni dipinte, sino all'Età del Bronzo⁶. In tutte queste indagini non emersero tuttavia materiali riferibili ad una frequentazione paleocristiana.

2. *L'Athenaion di Castro*

Per quanto riguarda la tradizione virgiliana dello sbarco di Enea, la ricerca archeologica ha permesso infine di identificare a Castro il santuario della dea

³ G. Cremonesi, *Il villaggio dell'Età del Bronzo del Santuario di S. Maria di Leuca*, in *Leuca*, Galatina 1978, 27-45.

⁴ M.A. Orlando, M. Benzi, P. Graziadio, *Santa Maria di Leuca. Punta Meliso*, in F. D'Andria (a cura di), *Archeologia dei Messapi. Catalogo della Mostra*. Lecce 1990, Bari 1990, 5-18.

⁵ F. D'Andria, *Grotta Porcinara. L'esplorazione archeologica*, in *Leuca cit.*, 47-90.

⁶ A. De Mitri, *I materiali della Grotta del Diavolo*, in *Leuca cit.*, 13-26.

Atena, l'*Athenaion*, che Strabone (*Geogr.* 6,3,5) ricorda per le sue ricchezze; nel II sec. a.C. i Romani dotarono il sito di poderose fortificazioni, a controllo di questo punto strategico nella navigazione, dandogli il nome latino di *Castrum Minervae* (il castello di Minerva), che conserva la memoria dell'antico culto. Gli scavi, iniziati nell'anno 2000, hanno portato alla luce la parte orientale del santuario, inglobato nei muri di terrazzamento a difesa del sito, i depositi votivi e l'altare, mentre è in corso l'acquisizione al pubblico demanio dell'attiguo lotto di terreno, dove le indagini geofisiche hanno permesso di identificare la probabile piattaforma del tempio. Tra i rinvenimenti di maggiore importanza vanno ricordati il busto e vari frammenti della statua colossale in calcare di Atena Iliaca (altezza ricostruita m. 3,20), caratterizzata dall'elmo frigio e dalla mancanza dell'egida, immagine riprodotta anche in un bronzetto votivo del IV sec. a.C. (fig. 2); ai numerosi frammenti di sculture in calcare e in marmo, si aggiungono i rilievi in pietra leccese che ornavano il recinto sacro, recanti un fregio a "girali abitati", un capolavoro di artisti tarentini. Nella seconda metà del IV sec. a.C., essi elaborarono, con esuberanti caratteri barocchi, un motivo che nello stesso periodo si ritrova nei mosaici della Macedonia e che verrà poi sviluppato nella decorazione architettonica ellenistico-romana⁷.

Sulle rovine del santuario dedicato alla *Parthenos*, appellativo che i Greci attribuivano ad Atena, non si spense tuttavia il ricordo della divinità ellenica. Infatti l'attuale cattedrale romanica di Castro, dedicata alla Vergine (*Parthenos*) Annunziata, sta proprio nel punto in cui si alzavano le colonne del tempio dorico della dea; sul lato rivolto alla piazzetta, essa ingloba una chiesa bizantina del X secolo. In questo edificio, tagliato a metà come una torta, sono riutilizzate colonne che appartenevano al santuario di Atena, ma anche capitelli a pulvino riferibili, con ogni probabilità, ad una chiesa precedente. Dalla loro forma e decorazione si possono attribuire al V secolo, un periodo in cui il Salento inizia ad essere segnato da luoghi di culto cristiani come la chiesa dei SS. Stefani a Vaste, la cattedrale di Otranto e, alla periferia dello stesso centro, la chiesa di contrada Maldonato, legata ad un culto martiriale, Sant'Eufemia a Specchia Preti e infine il gioiello più prezioso, Santa Maria di Casaranello, con i suoi splendidi mosaici del V secolo⁸. È quindi possibile affermare che la cattedrale di Castro conservi, nel culto della Madonna, la memoria di precedenti culti femminili che erano radicati, sino dall'Età del Ferro, in questa parte dell'*arx* citata da Virgilio. La tradizione presente a Leuca permette così di incontrare

⁷I risultati delle varie campagne di scavo, dirette da chi scrive, sono ora editi in F. D'Andria, *L'Athenaion di Castro in Messapia*, *Römische Mitteilungen* 126, 2020, 79-140. Per i rilievi con girali floreali: T. Ismaelli, *I fregi a girali abitati dell'Athenaion di Castro. Iconografia e linguaggio formale di una creazione tarentina*, *Römische Mitteilungen* 126, 2020, 141-203.

⁸Per una presentazione dei rinvenimenti paleocristiani a Vaste nel contesto salentino, cfr. F. D'Andria, G. Mastronuzzi, V. Melissano, *La chiesa e la necropoli paleocristiana di Vaste nel Salento*, *Rivista di archeologia cristiana*, 82, 2006, 231-322.

2. - Castro, Museo Archeologico MAR, ricostruzione della statua di culto di Atena Iliaca con l'inserimento del busto originale in calcare della seconda metà del IV sec. a.C. (elaborazione di Antonio Mangia).

una sua verità nell'archeologia e ci fa capire che il culto di Maria, vittorioso sul precedente culto pagano di Minerva, va compreso solo considerando un ambito geografico più vasto, ossia tutta la punta estrema della penisola salentina, che gli antichi chiamavano *akra Iapyghias*, promontorio iapigio, dal nome degli antichi abitanti del Capo. In questa parte ancestrale della nostra regione, alla quale non guardiamo con l'attenzione che merita, tutti i cammini portano verso le bianche rocce di Leuca e sono costellati da numerosi punti dedicati al culto mariano, da Taurisano, dove sorge la chiesa di Santa Maria della Strada, a Barbarano, dove si trova la cappella di Leuca Piccola, sosta obbligata dei pellegrini che si recavano al Santuario. La tradizione dell'impianto del culto mariano sulle rovine pagane del tempio di Minerva coglie dunque nel vero solo se si considera tutto il territorio del Pro-

montorio che possiamo, a buona ragione, indicare con il nome di *akra Marias*, promontorio di Maria, riprendendo l'appellativo antico di *akra Iapyghias*.

3. Il Canale di Otranto, uno spazio di interazione

Poco più a nord lungo la costa adriatica, negli ultimi decenni, ancora grazie alle ricerche promosse dall'Università del Salento, è apparso in tutta evidenza il ruolo che il Canale di Otranto, lo *stoma tou Adriou kolpou*, rivestì nelle relazioni mediterranee, già a partire dall'Età del Bronzo (fig. 3). Di fronte alle coste salentine passavano infatti le rotte marittime che collegavano l'Europa centrale al mondo miceneo: in questa rete l'abitato antico di Roca, poco più a nord di Otranto, costituisce un altro polo delle relazioni tra mondo italico ed

3. - I monti Acrocerauni dell'Albania visti dalla costa salentina (foto Gianni Carluccio).

Egeo; il ritrovamento dei dischi d'oro con simbologie solari, simili a quelle presenti nel carro rituale di Trundholm in Danimarca, segnala rapporti con le regioni settentrionali del continente, mentre le ceramiche di importazione da Micene e dal Peloponneso, in una concentrazione che, per numero di esemplari, non ha confronti in Italia, fanno pensare alla presenza di un vero fondaco miceneo, posto in un luogo strategico per intercettare i flussi commerciali dalle più diverse provenienze⁹.

I siti costieri lungo il Canale di Otranto, nelle varie trasformazioni sino all'Età del Bronzo Finale (XI-X sec. a.C.), si rafforzano, a partire dalla successiva Età del Ferro (IX-VIII sec. a.C.) quando, grazie all'arrivo di popolazioni provenienti dall'Albania, allora in pieno sviluppo demografico, andò formandosi il sistema poleografico messapico, che ancor oggi si conserva nei centri della penisola salentina; infatti le città maggiori come Lecce, Ugento, Oria, Otranto etc. sorgono tutte sugli insediamenti pre-romani e i loro centri storici sono definiti dal percorso delle fortificazioni a blocchi di età messapica, delle quali riutilizzano i materiali da costruzione¹⁰.

⁹ C. Pagliara, *Il sito di Roca Vecchia nell'età del Bronzo*, in F. Lenzi, *L'Archeologia dell'Adriatico dalla Preistoria al Medioevo*, Firenze 2003, 74-90; R. Guglielmino, *Il sito di Roca Vecchia: testimonianze di contatti con l'Egeo*, in Lenzi, *L'Archeologia cit.*, 91-119; T. Scarano, G. Maggiulli, *The golden sun discs from Roca Vecchia, Lecce, Italy: archaeological and cultural context*, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 11, 2014, 1-21.

¹⁰ F. D'Andria, *Insedimenti e territorio: l'età storica*, in A. Stazio, S. Ceccoli, *I Messapi*, Napoli 1991, 393-478.

4. - Gli insediamenti messapici con l'applicazione dei poligoni di Thiessen (elaborazione di Grazia Semeraro e Francesco D'Andria).

In questo processo di formazione poté emergere anche la dimensione linguistica: il messapico, conservato in circa un migliaio di testi epigrafici, si distingue dalle altre lingue italiche proprio per i suoi collegamenti con le lingue illiriche parlate nei Balcani. In questo ambito, di enorme rilievo risulta la scoperta, da parte di Cosimo Pagliara, della Grotta della Poesia, sempre a Roca, vera cattedrale del messapico per le centinaia di iscrizioni, in gran parte indigene, ma anche greche e latine, recanti dediche alla divinità della grotta *Taotor Andirraho*, che in età romana diventa *Tutor Antraios*, invocato nelle scritte più recenti¹¹.

Gli abitati indigeni del Salento costituiscono una rilevante realtà archeologica che è possibile analizzare anche attraverso i metodi delle analisi geografiche come i poligoni di *Thiessen*; con questo approccio si può calcolare la *catchment area* (area di approvvigionamento) dei singoli insediamenti, facendo emergere i rapporti gerarchici tra i vari siti, in cui centri dominanti e secondari definiscono complesse modalità di controllo e di uso del territorio che si organizza in comparti cantonali (fig. 4)¹². In questo quadro si palesano anomalie come la colonia greca di *Callipolis* (Gallipoli), ancora evanescente

¹¹ C. De Simone, *Iscrizioni messapiche della grotta della Poesia (Melendugno, Lecce)*, *Annali Scuola Normale Superiore Pisa* 18/2, 1988, 325-415.

¹² G. Semeraro, *Strumenti per l'analisi dei paesaggi archeologici. Il caso della Messapia ellenistica*, in M. Osanna (a cura di), *Verso la città. Forme insediative in Lucania e nel mondo italico fra IV e III sec. a.C.*, Venosa 2009, 289-306.

nella sua realtà archeologica, e il santuario di Castro dove appare innegabile, tra IV e III sec. a.C., la condivisione di interessi economici e strategici dei Greci di Taranto accanto ai ceti dominanti indigeni.

4. Tra Romani e Bizantini

Con la conquista romana dopo il *Bellum sallentinum* (267-266 a.C.) solo alcuni centri della penisola salentina mantengono un ruolo di rilievo; naturalmente Brindisi, ma anche *Lupiae*, dove le recenti ricerche subacquee hanno messo in risalto l'eccezionale estensione dell'impianto portuale nella località costiera di San Cataldo, che fa di Lecce, in età romana, una vera città di mare, aperta ai traffici commerciali mediterranei, a differenza delle successive fasi medievali e moderne in cui questa dimensione viene decisamente ridotta, a favore dei due porti salentini di Otranto e Gallipoli¹³.

Il *Portus Lupiarum*, ampliato e dotato di nuovi moli dall'imperatore Adriano, costituiva lo sbocco marittimo di un popoloso territorio in cui erano fiorite due città messapiche come *Lupiae* e *Rudiae*, a pochi chilometri una dall'altra, che, in età romana, costituiscono due municipi autonomi, iscritti a due tribù diverse, dotandosi anche di due anfiteatri, che rappresentano anche due tipi costruttivi differenti, il primo "a struttura vuota" e il secondo "a struttura piena", per le modalità di costruzione della *cavea*. Nella città di Ennio l'arena per gli spettacoli gladiatorii e per le *venationes* fu costruita in età traiana, grazie all'intervento finanziario di *Otacia Secundilla*, una matrona romana menzionata nell'iscrizione di dedica del monumento (fig. 5)¹⁴.

Un radicale incremento delle conoscenze si registra anche per l'età medievale; le indagini territoriali intensive, condotte dall'equipe di Paul Arthur, hanno infine fatto emergere uno straordinario sviluppo insediativo durante l'età bizantina e normanna, in particolare nel sistema dei villaggi rurali presenti nelle campagne intorno a Otranto, con una eccezionale densità di occupazione, evidenziata dalla cartografia (fig. 6)¹⁵. Otranto, frontiera occidentale dell'Impero bizantino, gioca in questo periodo un ruolo centrale; nel suo territorio il monastero di San Nicola di Casole costituì il centro culturale di rilievo primario, grazie al celebre *scriptorium* in cui gli amanuensi copiavano

¹³ Un quadro generale e un prezioso repertorio sugli insediamenti di età romana in Puglia, in R. Cassano, M. Chelotti, G. Mastrocinque (a cura di), *Paesaggi urbani della Puglia in età romana. Dalla società indigena alle comunità tardoantiche*, Bari 2019.

¹⁴ F. D'Andria (a cura di), *Rudiae e il suo anfiteatro*, Lecce 2016.

¹⁵ P. Arthur, M. Leo Imperiale, G. Muci, *Il Salento rurale nell'Alto Medioevo. Territorio, insediamenti e cultura materiale*, in A. Castrorao Barba (a cura di), *Dinamiche insediative nelle campagne dell'Italia tra Tarda Antichità e Alto Medioevo. Settlement patterns in the countryside of Italy between Late Antiquity and Early Middle Ages*, Oxford 2018, 137-149.

5. - L'anfiteatro di *Rudiae*, età traianea (ideazione F. D'Andria, realizzazione R. Rachini).

6. - Supersano (Le), Specchia Torricella: ipotesi di ricostruzione di una motta salentina in età normanna (ideazione P. Arthur, realizzazione InkLink, Firenze).

7. - Otranto, i ruderi dell'Abbazia di S. Nicola di Casole (foto Gianni Carluccio).

codici relativi non solo ai testi ecclesiastici ma anche alle principali opere della letteratura greca classica (fig. 7).

Nei recenti scavi di Castro è venuta alla luce una coppa bizantina graffita della fine del XII sec., recante l'immagine di *Digenis Akritis*, l'eroe di un poema epico molto diffuso nelle regioni dell'Impero d'Oriente, così come nell'Occidente medievale era celebre la *Chanson de Roland*. Queste particolari ceramiche figurate sono state rinvenute soltanto nelle città della Grecia, come Atene e Corinto, mentre per l'Italia questa risulta la prima attestazione¹⁶: un fatto significativo se pensiamo che il più antico manoscritto noto del poema fu copiato in uno dei centri grecofoni del Salento, probabilmente da un antigrafo presente nel Monastero di Casole. Le imprese dell'eroe a difesa dell'Impero di Bisanzio lungo la frontiera sull'Eufrate erano dunque lette, recitate e anche cantate in singoli episodi, presso genti di un'altra frontiera, quella salentina, rivolta verso l'Occidente latino¹⁷.

¹⁶ F. D'Andria, *Digenis, il bell'eroe nella Castro bizantina*, *Quotidiano di Lecce*, 25 giugno 2021, 18.

¹⁷ G. Cavallo, *Ai confini dell'Impero. Appunti sulle culture di frontiera e Bisanzio*, in D. Merisalo, P. Pahta (a cura di), *Frontiers in the Middle Ages*, Louvain-La-Neuve, 2006, 293-302.

Accanto alle ricerche sistematiche, anche i ritrovamenti fortuiti segnalano l'importanza di quest'area nelle relazioni tra Costantinopoli e l'Europa: sui fondali marini, al largo di Porto Cesareo, di recente è stato ritrovato da un pescatore un anello aureo. Grazie all'intervento di Paul Arthur il prezioso reperto fu assicurato al patrimonio statale, proprio mentre stava per finire nel mercato clandestino. Reca una straordinaria iscrizione, dopo l'invocazione al Signore (*Kyrie Boethi*) il nome di Basilio *protospatharios* ed *eparchos poleos* (prefetto di Costantinopoli), alto dignitario imperiale del IX sec., appare inciso intorno al busto del Cristo (fig. 8). Forse l'oggetto finì in mare durante un naufragio della nave che trasportava questo personaggio da Roma alla capitale d'Oriente, in una fase di notevole dinamismo dell'area salentina, in cui si assiste al ripopolamento di centri come Gallipoli, in un quadro di operazioni militari che portarono, nell'880, alla riconquista bizantina di Taranto, che era caduta in mano araba, sotto il controllo del califfato abbaside¹⁸.

Il Salento, terra di mezzo e frontiera nel corso dei secoli, è oggi al centro di un interesse scientifico che la collaborazione tra Istituzioni diverse, dall'Università agli Enti territoriali, al sistema delle Soprintendenze e dei Musei, permetterà di valorizzare ulteriormente, con lo sviluppo delle indagini sul terreno, con l'applicazione di metodologie multidisciplinari e attraverso una più decisa azione di tutela, impossibile a realizzarsi senza la partecipazione di tutti, in un percorso virtuoso di cittadinanza attiva.

8. - Porto Cesareo, anello aureo con iscrizione del protospatario Basilio (IX sec.) (da Arthur, *A signet ring* cit., 226, fig. 1).

¹⁸ P. Arthur, *A signet ring of Basileios, Eparch of Constantinople, from Porto Cesareo (LE), and the Photian Schism*, *Revue Numismatique* 177, 2020, 225-234; S. Strafella, R. Rotondo, *Un racconto "imperfetto". Note e suggestioni su un anello sigillo bizantino rinvenuto a Porto Cesareo (LE)*, in C. Giostra, C. Perassi, M. Sannazaro (a cura di), *"Sotto il profilo del metodo". Studi in onore di Silvia Lusuardi Siena*, Quingentole 2021.

«TERRA DI DOVE FINISCE LA TERRA».
NOTE SULL'ORIGINE DEL PELLEGRINAGGIO A LEUCA
TRA STORIA E MITO

Marco Leo Imperiale

1. *Il Capo di Leuca, un luogo geografico su cui sorge una chiesa*

La basilica di Santa Maria di Leuca *de finibus terrae* è oggi al centro di un rinnovato interesse, grazie allo sviluppo dei cammini di pellegrinaggio nella loro riproposizione in chiave contemporanea e al ruolo riconosciutogli dalla visita del pontefice Benedetto XVI nel 2008: ponte tra Oriente ed Occidente e, come diceva don Tonino Bello, «Donna di frontiera»¹.

Il santuario, posto all'estremità meridionale della Puglia, è noto e percepito come luogo limitaneo, in *fines terrae*, almeno a partire dalla fine del XV-inizi del XVI secolo, quando esso compare in una serie cospicua di fonti, in particolare cartografiche. Nelle "mappe aragonesi" su pergamena, rese note solo negli ultimi anni, compare il toponimo «Terra di S.ta Maria de fine mundi» associato alla raffigurazione di un centro demico aperto, sormontato dalla figura di una chiesa; a sud di esso, il disegno di poche abitazioni reca il toponimo «leuca» (fig. 1)². Le carte aragonesi in questione ci sono giunte nelle copie realizzate a Parigi per volere dell'abate Ferdinando Galiani tra il 1767 e il 1769; esse dovrebbero riprodurre, con poche interpolazioni, originali realizzati tra la fine del Quattrocento e il primo trentennio del secolo successivo a Napoli, verosimilmente dopo una straordinaria opera di ricognizione topo-

* Sono molto grato a Rosanna Bianco e a Giorgio Otranto per avermi invitato a scrivere in questo volume.

¹ Il giorno 14 giugno 2008, durante la visita di Benedetto XVI alla basilica leucadense, il vescovo mons. Vito De Grisantis esprimeva soddisfazione per la venuta del Santo Padre «a questo antico Santuario che guarda ad Oriente, dedicato alla Vergine Maria *de finibus terrae*, che il servo di Dio Don Tonino Bello chiamava "Donna di frontiera" tesa non a separare, ma a congiungere mondi diversi, e si pone come ponte tra Oriente ed Occidente, richiama e manifesta la vocazione della nostra terra ad essere terra di comunione tra tutti i credenti in Cristo e terra di incontro e di dialogo con tutti i popoli del Mediterraneo». Lo stesso concetto veniva richiamato dal pontefice nella sua omelia: «Proteso tra l'Europa e il Mediterraneo, tra Oriente e l'Occidente, esso [il santuario] ci ricorda che la Chiesa non ha confini, è universale». Cfr. *Benedetto XVI a Santa Maria di Leuca*, Galatina 2009, part. 107-117.

² BNF, Cartes et Plans, Ge AA 1305/2, parte meridionale della Terra d'Otranto.

1. - BNF, Cartes et Plans, Ge AA 1305/2. Particolare del Capo di Leuca con la «Terra di S.ta Maria de fine mundi» in evidenza.

grafica e di determinazioni astronomiche condotte dalla corte aragonese e dopo successivi interventi realizzati nei primi decenni del Vicereame spagnolo³. Più o meno allo stesso periodo (1521 e 1526) si datano le due versioni del *Kitāb-i bahriyyè*, «Libro del mare», il portolano del Mediterraneo realizzato dall'ammiraglio turco Piri Reis. La chiesa di Leuca viene rappresentata graficamente come un impianto basilicale posto su un rilievo: «verso sud-est, c'è un alto monte che chiamano Monte Santa Maria. A sud-est di quel monte c'è una punta bassa con bassifondi che chiamano Qavo Santamaria perché sulla parte superiore di quella punta c'è una chiesa denominata di Santa Maria» (fig. 2)⁴.

³ Sulle carte aragonese e la loro datazione, cfr. V. Valerio, *La cartografia rinascimentale del regno di Napoli: dubbi e certezze sulle pergamene geografiche aragonese*, *Humanistica: An International Journal of Early Renaissance Studies* 2015, 10, 1-2, 191-232, con bibliografia precedente. Si vedano, inoltre, i vari contributi nei volumi: F. La Greca, V. Valerio (a cura di), *Paesaggio antico e medievale nelle mappe aragonese di Giovanni Pontano. Le terre del Principato Citra*, Salerno 2008; G. Vitolo (a cura di), *La rappresentazione dello spazio nel Mezzogiorno aragonese: le carte del Principato Citra*, Battipaglia 2016.

⁴ A. Ventura, *La Puglia di Piri Re'is: la cartografia turca alla corte di Solimano il Magnifico*, Cavallino 1990; V. Salierno, *Il Mediterraneo nella cartografia ottomana. Porti, isole, negli atlanti di Piri Reis*, Cavallino 2010.

2. - Piri Reis, *Kitāb-i bahriyye* (1521). Particolare della costa adriatica del Salento con Otranto (al centro) e il promontorio di Leuca con la chiesa di S. Maria (sulla sinistra).

Queste fonti sembrano essere la testimonianza di una percezione del santuario come luogo di culto non solo di ambito locale, secondo un processo di riconoscimento probabilmente favorito anche dalla ubicazione della chiesa, posta sullo sperone di roccia che domina il capo di Leuca e da sempre punto di riferimento dei naviganti in Adriatico. La *descriptione dela Puglia* di Giacomo Gastaldi (1567) indica il promontorio leucadense con il toponimo «C. de S. Maria», termine con il quale da lì in avanti verrà indicata la penisola di Punta Meliso. Il riconoscimento di quel luogo geografico con l'edificio ecclesiastico è rivelatore dell'esistenza di un culto ormai affermato, come indica anche la notizia del primo intervento di ridefinizione del santuario avvenuto nel 1507 per volere del vescovo di Alessano Giovan Giacomo Del Balzo⁵. Eppure sul culto per la Vergine a Leuca in età medievale non sappiamo quasi nulla. «Caput Liquie», «Cavo Lequi», «Leuke», «Cauo delo leoka» compaiono in alcuni portolani e carte nautiche di età basso medievale e in alcune fon-

⁵ Sul santuario di S. Maria di Leuca e le fasi costruttive cfr. R. Bianco, *Dal Finisterre galiziano a Santa Maria de finibus terrae in Terra d'Otranto*, in I. Aulisa (a cura di), *I Santuari e il mare*, Bari 2014, 43-58, part. 50-54 con bibliografia precedente; tra la letteratura locale cfr. V. Rosafio, *Il santuario di Leuca, o de Finibus Terrae*, Galatina 1982; S. Palese, *Il santuario De Finibus Terrae di S. Maria di Leuca*, Bari 1999; A.C. Morciano, *Il Santuario di S. Maria "de Finibus Terrae" e la sua storia in Leuca*, Galatina 2012.

ti con una forte propensione geografica. Il «Capite Lique» compare in una delle prime carte nautiche, il *Liber de Existencia Riverierarum et Forma Maris Nostri Mediterranei* redatto a Pisa attorno al 1200⁶. Due fonti crociate coeve, le *Gesta Regis Riccardi* e la *Chronica magistri Rogeri de Houedene* menzionano il «portus qui dicitur Leuke», primo scalo utile in Puglia⁷. La raccolta dei portolani italiani redatta da Konrad Kretschmer permette di avere contezza di questa ricorrenza in particolar modo nelle carte del XIV secolo⁸. Il luogo geografico però non sembra avere in queste fonti alcun legame con quello sacro. La memoria del pellegrinaggio di San Totonio (1080-1160) menziona «Leuke» come lo scalo più meridionale del litorale adriatico occidentale. La spedizione genovese di Simone Leccavela (1351) fa scalo a Leuca dopo una precedente sosta a Crotone, seguendo un itinerario di cabotaggio intrapreso anche da Francesco Petrarca nel suo *Itinerarium* immaginato. Nessuna di queste fonti menziona il santuario leucadense, apparentemente destinato ad avere fortuna solo a partire dalla seconda metà del XV secolo⁹. L'esistenza di una chiesa sul promontorio viene esplicitata esclusivamente in una fonte pienamente medievale: il *Compasso de navegare*, ovvero il codice Hamilton 396 custodito nella Staatsbibliothek di Berlino e la cui copia è datata al 1296¹⁰. Il testo, infatti, riporta che «Enno capo de Leoche à una chiegia che à nome S(an)c(t)a Maria» e ancora «en quello capo à I^a chiegia che à nome S(an)c(t)a Maria (et) è plui alto de Leoche»¹¹. Ancora in questo periodo appare evidente che la chiesa leucadense non venga identificata *tout court* con il luogo geografico «Capo de Leoche», come lo sarà in seguito; quest'ultimo, invece, compare in altre parti del testo con i calcoli delle distanze da altri luoghi marittimi, come è d'uopo in testi tecnici come il *Compasso*.

⁶ *Liber de Existencia* ll. 1572-1580 (ed. P. Gautier Dalché, *Carte marine et portulan au XIIe siècle. Le Liber de Existencia Riverierarum et Forma Maris Nostri Mediterranei* [Pise, circa 1200], Roma 1995, 156).

⁷ Gautier Dalché, *Carte marine et portulan au XIIe siècle* cit., 203.

⁸ K. Kretschmer, *Die italienischen Portolane des Mittelalters. Ein Beitrag zur Geschichte der Kartographie und Nautik*, Berlin 1909, ad es. nel frammento di portolano Marciana Cl. XI. Cod. 87 (235-37), ma anche nelle tante copie note dell'Atlante eseguito a Venezia dal cartografo genovese Petrus Vesconte e datate, quasi tutte, al primo quarto del XIV secolo.

⁹ Cfr. M. Leo Imperiale, *Il transito dei pellegrini nel Salento medievale. Note e prospettive di ricerca*, in A. Trono (a cura di), *Via Francigena. Cammini di Fede e Turismo Culturale*, Galatina 2012, 147-168, part. 157-159.

¹⁰ Appaiono comunque utili i dubbi espressi da Alessandra Dabanne sulla datazione del manoscritto, la cui composizione solitamente si ritiene più antica, mentre si dà per buona la stesura della copia allo scorcio del XIII secolo: A. Dabanne, *Lo Compasso de navegare. Edizione del codice Hamilton 396 con commento linguistico e glossario*, Bruxelles 2011, part. 28-30. Una recensione critica di questa edizione è A. Bocchi, *Per peleo e per estarea. Su una recente edizione del Compasso de navegare*, *Lingua e stile. Rivista di storia della lingua italiana* 46, 2011, 267-298.

¹¹ Cod. Hamilton 396, 19r (ed. A. Dabanne, *Lo Compasso de navegare* cit., 50).

2. Un tempio pagano e una cattedrale a Leuca. Qualche nota sul mito

Nella prefazione a un'edizione del seicentesco *Viaggio de Lueche*, il sociologo Marcello Strazzeri rimarca che «non è possibile percepire il senso del luogo senza evocarne la temporalità implicita, quella che gli dà identità nell'ambito della costruzione culturale dei luoghi»¹². Sebbene questa identità venga richiamata per comprendere i luoghi attraversati dal viaggio, in una prospettiva tutta antropologica mutuata dagli scritti di Marc Augé e Arjun Appadurai, mi sembra utile ricordare le categorie che esprime per tentare di definire il santuario leucadense nella verità storica della sua fondazione e del suo sviluppo, anche menzionando brevemente la sua complessa mitopoiesi.

L'origine del santuario di Santa Maria di Leuca è avvolta in un'aura mitica, costruita verosimilmente già in età tardomedievale e in assenza di notizie storiche certe. La più nota vuole che sul promontorio japygio, prima della chiesa, sorgesse il tempio di Minerva citato dal terzo canto dell'*Eneide*: la rocca che sovrasta il porto curvato ad arco che appare alla compagine troiana appena giunta sulle sponde italiche, dopo aver lasciato il litorale illirico nei pressi dei monti Acrocerauni¹³. La tradizione sembra essere già consolidata tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo, ma non è dato sapere quando questo "mito di fondazione" abbia preso piede. Agli inizi del Cinquecento (ca. 1511) Antonio De Ferrariis nel *De Situ Japygiae* definisce il luogo di culto mariano «inclitum et antiqua religione sacrum et venerandum» ma non fa menzione del tempio precedente, richiamando, invece, la *Geographica* di Guidone, che lo vuole posto nei pressi di Otranto, dov'è il colle della Minerva¹⁴. In realtà il testo di Guidone sembra porre *Minervium*, o *Minervum*, tra Otranto e «Beretos quae nunc Leuca»¹⁵. Esiste in quel territorio un centro urbano che si chiama Minervino, ma oggi il riferimento dell'autore medievale appare una più esplicita indicazione di *Castrum Minervae*, l'odierna Castro, dove le entusiasmanti ricerche condotte da Francesco D'Andria hanno posto in evidenza proprio le tracce di un tempio dedicato ad Atena/Minerva¹⁶. Girolamo Marciano, nel suo *Descrizione, origini e successi della provincia d'Otranto*, testo datato agli inizi del Seicento ma con interpolazioni successive, cita l'esistenza del tempio pagano sul promontorio di Leuca, proponendo però una crasi di informazioni di diverso indirizzo e diversa fonte (ad es. «La città di Leuca,

¹²M. Strazzeri, *Prefazione. L'eco del rimosso*, in L. Lezzi, *Viaggio de Leuca. Guida ai luoghi, non luoghi e luoghi comuni del Salento*, Calimera (LE) 2009, 9-11.

¹³*Aen.* III, 530-536.

¹⁴*Liber de situ Iapygiae* 8,2 (ed. A. De Ferrariis Galateo, *La Iapigia (Liber de situ Iapygiae)*, traduzione e note a cura di D. Defilippis, Galatina 2005).

¹⁵Guidone, *Geographica*, ed. J. Schnetz, Lipsiae 1940, 71.

¹⁶Cfr. il contributo di F. D'Andria nel presente volume; cfr. anche F. D'Andria, *L'Athenaion di Castro in Messapia*, *Roemische Mitteilungen* 126, 2020, 79-140.

nomata prima castello della Minerva nel paese di Calabria» in cui appare chiaro il riferimento a *Castrum Minervae*)¹⁷, mentre Francesco Pirreca pone nel luogo del santuario un tempio dedicato sia a Minerva che a Marte¹⁸. Luigi Tasselli amplifica la presenza del luogo di culto pagano a protezione dei naviganti sul Capo Japigio, ma dà menzione anche dell'altra tradizione letteraria, ovvero di quella relativa all'esistenza ad Otranto del tempio romano di virgiliana memoria¹⁹. Non è escluso quindi che la sovrapposizione del culto mariano su quello di una divinità femminile trovi una sua collocazione spaziale sul santuario di Punta Meliso in un periodo storicamente individuabile e piuttosto tardo, sebbene i due culti, in tempi diversi, abbiano caratterizzato nel corso di millenni la sacralità dell'intero basso Salento.

Nonostante la posizione limitanea del promontorio e il suo rapporto con l'acqua ne faccia di per sé un luogo sacro, in cui la conformazione naturale permette il riconoscimento di «un'elezione culturale che rimarrà sempre misteriosa»²⁰, non possiamo stabilire *tout court* una continuità di culto dall'età antica fino a quella medievale nel luogo in cui ora sorge la basilica. Gli scavi condotti a più riprese hanno permesso di accertare l'esistenza di un insediamento strutturato di età protostorica, e, per quanto mi risulta, di nessun'altra forma insediativa complessa precedente all'edificio di culto cristiano. Insomma, non esiste una Sibari messapica sul promontorio Japigio né verosimilmente un tempio, come sulla scorta delle indicazioni geografiche antiche (principalmente Strabone ma anche Lucano) hanno ipotizzato vari studiosi in passato²¹. Un luogo di culto molto antico, invece, si trovava nei pressi di Punta Ristola, l'estremità occidentale del promontorio, e aveva il suo fulcro nella Grotta Porcinara, straordinario santuario dedicato a una divinità maschile, indicata variamente *Batis*, *Zis*, *Batius*, *Iuppiter* etc., e che risulta attivo e frequentato dall'età arcaica fino al III secolo d.C., quindi per circa un millennio²².

Tralasciamo altri elementi tratti dalla mitologia classica e ripresi nei testi cinquecenteschi, come la presenza nell'area del Capo di Leuca della fossa «zolforosa» dove erano stati ricacciati i giganti Leuterni già sconfitti da Eracle nei Campi Flegrei; elemento geografico presente in Strabone e che è uno dei

¹⁷ G. Marciano, *Descrizione, origini e successi della provincia d'Otranto*, Napoli 1855, 368.

¹⁸ F. Pirreca, *Storia della Madonna di Leuca detta S. M. de finibus terrae*, a cura di A.C. Morciano, Lecce 1988, part. 21.

¹⁹ L. Tasselli, *Antichità di Leuca*, Lecce 1693, 38.

²⁰ A. Dupront, *Il sacro. Crociate e pellegrinaggi. Linguaggi e immagini*, Milano 1993, 393.

²¹ Una discussione sulla localizzazione di Vereto e Leuca in E. Pais, *Storia della Sicilia e della Magna Grecia*, 1, Torino-Palermo 1894, 550-559.

²² Cfr. vari contributi in *Leuca*, Galatina 1978; per la frequentazione di Grotta Porcinara nel medesimo volume in particolare C. Pagliara, *Le iscrizioni*, 177-221.

pochi messi in risalto su Leuca dal domenicano Leandro Alberti nella sua *Descrittione di tutta Italia* del 1550²³.

Una tradizione che invece deve essere posta in rilievo riguarda il presunto spostamento della sede vescovile da Leuca ad Alessano, vicenda che si intreccia con un *topos* letterario che, a mio avviso, ha un'origine complessa e forse medievale, come avremo modo di dire: la battaglia dei cristiani contro i saraceni tra Leuca e Vereto e l'abbattimento delle due città.

I soli otto fogli che compongono l'*Historia della città de Leuche* stampata nel 1588 a Padova da Lorenzo Pasquati e di autore anonimo narrano della distruzione della città di Vereto e della vicina Leuca da parte di Carlo Magno che, raccolto un poderoso esercito in Francia, era giunto in Italia per scacciare i saraceni²⁴. Nel racconto, il conte Orlando aveva liberato la terra di Altamura e si era quindi recato da re Carlo, il quale aveva saputo che in Terra d'Otranto «era raccolta per paura de Christiani grandissima quantità de Saraceni, e s'erano salvati, e fatti forti in due Città alli confini d'ella Pro-vintia, dove si chiama il Capo di Leuche e l'altra Verito». E quindi il sovrano aveva assediato e conquistato Leuca, radendola al suolo ad eccezione della «Chiesa maggiore», poi aveva cinto Vereto dove si erano rifugiati tutti i saraceni che fino a quel momento erano scampati alla sua campagna di guerra. Dov'era il campo fece costruire una chiesa dedicata a San Giovanni di Campo Re e «fece lì officiare, e sepolire, in monumenti di Pietra, sollevati di Terra molto honoratamente» i valorosi cavalieri morti in battaglia. Uno di questi cavalieri, Siminiano, dopo la sua morte compì alcuni miracoli e il re per lui «fè edificar una Cappella di cento Pietre» affinché si seppellisse quel corpo santo, in seguito portato in Francia al seguito del sovrano. Il riferimento chiaro è alla cosiddetta Centopietre di Patù, una struttura interamente realizzata con *spolia* pertinenti forse ad un monumento funerario con fregio dorico del I sec. a. C., e all'antistante chiesa di San Giovanni, variamente datata dagli studiosi ed oggi ritenuta essere, con qualche dubbio, una struttura di VI secolo²⁵.

²³ L. Alberti, *Descrittione di tutta Italia*, Bologna 1550, 209. Altri testi cinquecenteschi di commento a Strabone e ad altri autori antichi pongono nel *caput Leuchi* il *Leuternium litus* dove si rifugiarono i giganti (ad es. i *Commentariorum Geographiae libri XI* del misconosciuto Domenico Mario Negri edito a Basilea nel 1557 ma redatto alcuni decenni prima, cfr. R. Almagià, *Miscellanea geografica*, La Bibliofilia 53, 1953, 62-65). La tradizione sulle fonti sulfuree che ebbe maggiore fortuna tuttavia fa riferimento all'attuale costa di Santa Cesarea Terme, dove tra l'altro una stazione termale è attiva dalla fine dell'Ottocento.

²⁴ Anonimo, *Historia della città de Leuche* (rist. anast. 1588), presentazione di A. La Porta con un saggio di F. Quarto, Tricase 2008.

²⁵ Tra la vasta bibliografia sul complesso cfr. M. Falla Castelfranchi, *La chiesa di S. Giovanni Battista e le cosiddette «Centopietre» di Patù*, in G. Bertelli (a cura di), *Puglia preromanica dal V secolo agli inizi dell'XI*, Bari-Milano 2004, 269-274.300 con bibliografia precedente. Cfr. anche C.

Anche Francesco Pirreca lega l'antichità dell'area leucadense a Vereto, la città antica che connotava il Capo Japigio, della quale al suo tempo si rinvenivano «Medaglie [...] e di Rame, e di Argento, e di Oro», ma anche «Colonne di Marmo intiere, e frate; Archi, Cornicioni, e Pilastrì di Pietra Tiburtina spezzati, e rotti dall'ingiuria de' tempi con Epitaffij, e lettere antiche, Messape, e Greche di molta meraviglia»²⁶. E quasi un secolo prima, agli inizi del Cinquecento, al Galateo di passaggio in quell'area appaiono le rovine di Vereto, e la definisce città distrutta sulla cui area restano solo alcune rovine di edifici sacri, non troppo antichi²⁷.

Riguardo all'anonimo racconto carolingio sull'abbattimento delle due città, Tasselli dichiara di conoscere «il racconto di questa Historia»²⁸, ripresa anche dal Pirreca, ma la cui unica copia nota è stata rinvenuta fortuitamente soltanto nel 2006 nella Biblioteca Nazionale di Bari, all'interno di un volume che conteneva, oltre all'opuscolo del 1588, le copie delle due opere "leucadensi" dei due canonici Pirreca e Tasselli²⁹. Quest'ultimo considera la leggenda carolingia nel solco della cronachistica del Regno di Napoli, ovvero di quel vasto corpus che viene definito *Cronaca di Partenope*. Lì troviamo il racconto di un mitico assedio saraceno di Napoli nel 788 e della discesa di Carlo Magno per sconfiggere gli infedeli, in una complessa trasposizione di eventi che, nel caso specifico, sembrano richiamare l'assedio di Salerno posteriore di quasi un secolo³⁰. Tasselli giudica errata questa tradizione, di cui a suo dire il vescovo di Alessano e Leuca Giacomo Galletti (1560-1574) sarebbe stato convinto assertore e promulgatore. Il suo convincimento non si basa sulla negazione della distruzione di Vereto e Leuca per mano saracena, quanto sulla stortura cronologica, sull'evidente anticipazione degli eventi proposta da queste cronache. Per questo, Tasselli giudica più probabile una loro ricollocazione durante il regno di Carlo il Calvo (*sic!*), in un contesto ben più consono alla presenza di scorrerie saracene nel Salento: l'attacco sarebbe databile all'877, secondo quanto la tradizione storiografica locale avrebbe poi riportato per lungo tempo³¹. Un segno tangibile di questa costruzione leggendaria è l'epitaffio, oggi abraso, che campeggia sulla porta della chiesa di San Giovanni Battista di Patù e che con ogni probabilità venne fatto apporre dal vescovo

Pagliara, *Fonti epigrafiche per la storia di Veretum e della 'Centopietre' di Patù*, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, Serie III, 6/2, 1976, 441-451.

²⁶ Pirreca, *Storia della Madonna di Leuca* cit., 22-23.

²⁷ De Ferrariis Galateo, *La Iapigia* cit., 80-81.

²⁸ Tasselli, *Antichità di Leuca* cit., 154 ss.

²⁹ *Historia della città de Leuche* cit., 29.

³⁰ Per l'edizione critica cfr. S. Kelly, *The Cronaca di Partenope. An Introduction to and Critical Edition of the First Vernacular History of Naples (C. 1350)*, Leiden-Boston 2011, part. 232-238.

³¹ Ad es. P. Maggiulli, *La Centopietre di Patù*, Matino 1912; ne riferiscono anche R. Whitehouse, D. Whitehouse, *The Centopietre at Patù*, Antiquity 40, 1966, 253-261.

Francesco Antonio Balduino nel 1532 o, come vogliono i due canonici alessanesi, dal vescovo Giovanni Antonio Acquaviva nel 1523³². L'epigrafe, dal testo un po' controverso, vuole ricordare il restauro della chiesa e il rinvenimento delle reliquie del Battista ritenute perdute, seicentodiciassette anni dopo la prima *inventio* e la costruzione della chiesa a seguito della vittoria di *Karolus rex* contro i Mori³³.

La distruzione mitica di Vereto e Leuca avrebbe imposto lo spostamento della diocesi in un ideale passaggio di testimone tra una città antica, appunto Vereto, e Alessano, un insediamento di impianto medievale che era percepito come l'unica città del Capo di Leuca. Della prima erano visibili numerose vestigia messapiche e romane e alcuni edifici nell'area erano stati costruiti con *spolia* recuperati dalle strutture più antiche, in alcuni casi anche con un reimpiego di natura ideologica, come nella Centopietre. Alessano era un centro murato, di ridotte dimensioni rispetto ad altre sedi vescovili salentine, ma che poteva vantare una preminenza sul territorio circostante acquisita a partire dalla prima età normanna e accresciutasi tra XV e XVI secolo sotto i Del Balzo e i Gonzaga.

L'insediamento di Leuca che la tradizione vorrebbe distrutta dai saraceni assieme a Vereto resta invece sullo sfondo, ancorato a una antichità mitica costruita grazie alle fonti classiche ma priva, al di là del santuario, di una realtà fattuale, in qualche modo visibile agli autori del Cinquecento come agli archeologi contemporanei.

In questo contesto, mi sembra che debba essere avvalorata la tesi del compianto André Jacob sull'esistenza di una diocesi del Capo di Leuca da sempre collocata ad Alessano e invariabilmente denominata, almeno a partire dal XIV

³² Un'analisi accurata sulle varie letture dell'epigrafe in A. Caloro, *Sull'epigrafe latina della chiesa di S. Giovanni di Patù (tradizione indiretta di un testo epigrafico)*, *Rudiae. Ricerche sul mondo classico* 8, 1996, 121-138.

³³ Caloro, *Sull'epigrafe latina* cit. Sono numerosi i casi di epigrafi di età moderna, spesso volute da presuli, che, celebrando alcune tradizioni leggendarie, ne rafforzano la veridicità altrimenti senza fondamento storico. A Leuca, non possiamo non ricordare la settecentesca epigrafe latina incisa su un cippo-altare in marmo di età romana forse proveniente da Vereto che ricorda la presenza in quel luogo del tempio di Minerva, sulle rovine del quale sarebbe stata costruita la chiesa dedicata alla Vergine. Altre iscrizioni nella basilica si riferiscono al passaggio di san Pietro. Analogamente a quanto avveniva nella diocesi di Leuca/Alessano, ad es. con l'opera di Luigi Tasselli, possiamo ricordare la stagione del vescovo napoletano Antonio Sanfelice che resse la diocesi di Nardò tra 1707 e 1736. Formatosi sulla scia dell'azione riformatrice del pontefice Innocenzo IX (1676-1689), il Sanfelice e il suo *entourage* avrebbero dotato la diocesi neretina di un archivio, di una biblioteca ma soprattutto di una narrazione storica dei luoghi e della stessa istituzione diocesana che passava anche attraverso la creazione di documenti falsi e l'apposizione di numerose epigrafi marmoree in cui venivano menzionate illustri personalità del passato accanto alla figura del presule (cfr. L. Stefano, *S. Maria della Croce (Casaranello). Oltre un secolo di studi su un monumento paleocristiano del Salento*, Lecce, 2018, 16 ss.)

secolo, «Alexanensis alias Leucadensis»³⁴. D'altronde, come dimostra chiaramente Jacob, nelle *Rationes decimarum* per il 1324 si menziona una chiesa di San Paolo che si trovava nel «Castrum Leocadense» e che dovrebbe essere identificata con l'«ecclesia S. Pauli de Alexano» presente nei registri angioini³⁵.

Quando nel 1550 il vescovo Magalotto chiederà di poter alienare alcuni beni della diocesi per migliorare la condizione dei pellegrini del santuario, nella sua supplica al papa sottolineerà che la chiesa leucadense era meta di pellegrini ed era stata arricchita grazie a numerose indulgenze, «post civitatis Leuchadensis eversionem et direptionem», di fatto credendo anch'egli all'esistenza di una città a Leuca, poi distrutta, e della quale la basilica rimaneva testimonianza³⁶.

3. Pellegrini a Leuca

La chiesa di Santa Maria sul Capo di Leuca compare nelle fonti come luogo di pellegrinaggio alla metà del Quattrocento. Dopo il rovinoso terremoto del 5 dicembre 1456 che ebbe vasta eco nella penisola per gli ingenti danni provocati in una vasta area del Regno di Napoli, secondo la cronachistica locale il re Alfonso V d'Aragona decise di inviare una processione di penitenzieri, costituita in particolare da fanciulli, da Foggia fino alla «Madonna de Finemundo ad Leuche». La veridicità di questa notizia è per certi versi dubbia, in quanto è riportata in una serie di cronache locali che potrebbero essere state almeno in parte corrotte, se non inventate, in quella "officina di falsi" che venne impiantata nella curia neretina durante il vescovado di Antonio Sanfelice (1708-1736) e di cui furono artefici, in particolare, Pietro Polidori e Giovan Bernardino Tafuri. Ad ogni modo, la notizia è riportata in prima battuta nelle *Cronache di Antonello Coniger*, che dovrebbe avere avuto una prima edizione nell'anno 1700, e ne *I diari di Lucio Cardami di Gallipoli*, testi che erano nelle disponibilità degli eruditi citati e che essi proposero a Ludovico Antonio Muratori e ad altri intellettuali del tempo³⁷. Due diverse tipologie di fonti databili allo scorcio del secolo tuttavia dimostrano in modo inequivocabile, e per certi versi inaspettato, che il santuario aveva raggiunto una certa notorietà alla fine del Quattrocento. A questo periodo dovrebbe risalire una lista di riscatto in uso a Bergen, in Vallonia, in cui compare «Sainte Marie de

³⁴ A. Jacob, "Ecclesia Alexanensis alias Leucadensis". *A la recherche du siège primitif d'un diocèse salentin*, Rivista di storia della chiesa in Italia 33, 1979, 490-499.

³⁵ Jacob, "Ecclesia Alexanensis alias Leucadensis" cit., 493-496.

³⁶ S. Palese, U. Todeschini, *Un antico documento sul santuario di Leuca*, Archivio Storico Pugliese 63, 2010, 231-236.

³⁷ L. Cardami, *Memorie storiche de so' tempi (Diarii)*, in *Istoria degli scrittori nati nel Regno di Napoli scritta da G.B. Tafuri*, II/2, Napoli 1749, 403-435. I *Diarii* vengono spesso ritenuti un falso, cfr. M. De Nichilo, *Cardami Lucio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 19, 1976.

Clauwe de Leucque» come una delle poche mete pugliesi del pellegrinaggio imposto, assieme alla basilica di Santa Caterina d'Alessandria a Galatina, alla cattedrale di San Cataldo a Taranto e a Brindisi, oltre ovviamente alla basilica di San Nicola di Bari, dal cui luogo vengono calcolate le distanze di queste altre mete più a sud³⁸. Infatti, il santuario barese godeva di una grande devozione nelle Fiandre ed è presente in tutti gli elenchi dei santuari che potevano essere raggiunti dai condannati alla "pena" del pellegrinaggio giudiziario per riparare a reati compiuti³⁹. «Santa Maria delle Leque» viene citato anche nell'elenco dei *peregrinagia maritima* che i naviganti invocavano in mare, allorché non vedevano terra da molte ore o in situazioni di pericolo. Questo straordinario documento, datato da Michele Bacci agli anni Settanta del Quattrocento, descrive una pratica ben attestata nei racconti odeporeici, i quali spesso si soffermano sulle litanie e sugli atti devozionali compiuti dai pellegrini in nave per scongiurare il naufragio. Tuttavia è bene ricordare che proprio nei tanti diari di viaggio dei pellegrini italiani e stranieri diretti o provenienti a Gerusalemme e che navigarono in Adriatico, non mi risulta che il santuario *de finibus terrae* sia mai menzionato. Per certi versi questo dipende dalla natura delle rotte veneziane, sulle cui galee i pellegrini viaggiavano preferibilmente almeno a partire dalla seconda metà del XIV, rotte che si muovevano principalmente lungo i territori dello *Stato da Mar* e quindi sulle coste orientali del Mare Adriatico.

Le poche fonti disponibili per il XV secolo, di datazione per lo più imprecisa, comunque attestano in maniera inequivocabile il *floruit* del santuario come luogo di pellegrinaggio almeno a partire dalla metà del secolo. Tra i pellegrini eccellenti del Cinquecento, vale la pena ricordare il viaggio di Isabella di Capua, figlia di Ferdinando e di Antonicca del Balzo, moglie di Ferrante Gonzaga dei duchi di Mantova. Nel 1549, Isabella conduce un lungo viaggio per prendere visione dei nuovi possedimenti concessi al marito da Carlo V e, soprattutto, per entrare in possesso dei vasti feudi nel Capo di Leuca che lei ha ottenuto in eredità dalla madre. In quell'occasione decide di recarsi «a la perdonanza di Leucopetra S. Maria *finibus terrae*»⁴⁰. La dubbia "cronaca di Galatina" menziona la morte di un uomo, Scipione Scalfò, ucciso nel giorno 14 aprile del 1562 davanti alla porta di Cutrofiano «quando veneva de Leque

³⁸ E. Vanden Bussche, *Roc-Amadour. - Les pèlerinages dans notre ancien droit pénal. Collection de documents inédits des XIV^e, XV^e et XVI^e siècles*, Compte-rendu des séances de la commission royale d'histoire. Deuxième Série, 14, 1887, 73. Risulta essere l'unica menzione di questi santuari nelle liste di riscatto delle Fiandre, cfr. L. Vantaggiato, *Pellegrinaggi Giudiziari. Dalla Fiandra a San Nicola di Bari a Santiago de Compostella e ad altri santuari (sec. XIV-XV)*, Pomigliano d'Arco 2010, 244.

³⁹ Vantaggiato, *Pellegrinaggi Giudiziari* cit., part. 174 ss.

⁴⁰ L. Contile, *Viaggio al seguito di Isabella de Capua. Lettere dal 26 maggio al 5 ottobre 1549*, edizione e introduzione a cura di R. Nicolì, Edizioni digitali del CISVA, 2008, part. 13.

con la confraternita di San Giovanni». Ben più tardo, ma molto significativo, è il pellegrinaggio intrapreso da un frate francescano in odore di santità, il copertinese fra' Silvestro Calia (1581-1621), il quale nel 1609 partì dal convento di Santa Maria del Tempio a Lecce per raggiungere Leuca. Sappiamo solo che già nei pressi del Capo, visitò il piccolo centro di Giuliano dove ripeté un miracolo per il quale era divenuto celebre: stringendo un pezzo di pane, ne fece sgorgare miracolosamente il sangue eucaristico, come è visibile nell'affresco che lo ritrae nel monastero di Santa Maria di Casole a Copertino.

Non sappiamo nulla di come fosse strutturata la chiesa tardomedievale e, secondo Tasselli, nel 1507 il vescovo Giacomo del Balzo aveva provveduto a riedificare il santuario, poi attaccato dai Turchi nel 1537, mentre nel 1550 il presule Annibale Magalotto avrebbe chiesto di poter dare avvio a nuove opere edificatorie nei pressi della basilica per dare asilo ai pellegrini che sostavano nelle sue vicinanze, ritenute insicure⁴¹. Il mare davanti al Capo di Leuca viene spesso evocato come luogo pericoloso, passaggio di pirati e imbarcazioni nemiche. Il 9 luglio 1484, ad esempio, proprio durante operazioni di controllo della flotta regnicola, «presso al capo de Sancta Maria» vengono individuate e trattenute due vele latine nemiche, Veneziani che conducevano i loro legni sulle coste pugliesi in un periodo di ostilità veneto-aragonese⁴². Ancora nel 1492, lo stesso Federico d'Aragona a capo dell'armata navale si reca nelle acque del Capo di Leuca in un'azione preventiva contro la flotta turca che era comparsa nelle acque albanesi⁴³. Sono anni in cui la Puglia, e la parte meridionale della regione in particolare, appaiono prostrati dalla guerra di Otranto, dalla pressione turca che agisce sulle opposte sponde dell'Adriatico e dalla peste. Tuttavia, l'eco di un luogo limitaneo in rapporto ad un mare ancora frequentato da pirati è evidente ancora in un'opera letteraria del tardo Seicento, il poema dialettale *Viaggio de Leuche a lingua de Lecce* del prelado di Salice Salentino Geronimo Marciano. Egli descrive i pellegrini che, fuori dalla chiesa, fissano verso il mare un naviglio grande come un castello galleggiante e che ritengono essere di maomettani «ci sempre 'n caccia vannu alli cristiani»⁴⁴.

4. Il santuario come luogo identitario della Leucade salentina

Le fonti documentarie e archeologiche sul pellegrinaggio verso il santuario di Santa Maria *de finibus terrae* sono poco consistenti prima della seconda

⁴¹ Palese, Todeschini, *Un antico documento sul santuario di Leuca* cit.

⁴² Federico d'Aragona a Ferrante, presso il Capo Santa Maria di Leuca, 9 luglio 1484, in *Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli, I. Giovanni Lanfredini (13 aprile 1484-9 maggio 1485)*, Napoli 2005, 281-282, doc. 153 (allegato A), in A. Russo, *Federico D'Aragona (1451-1504). Politica e ideologia nella dinastia aragonese di Napoli*, Napoli 2018, 185, n. 154.

⁴³ Russo, *Federico D'Aragona* cit., 187.

⁴⁴ M. Marti, *Letteratura Dialettale Salentina. Il Settecento*, Galatina 1994.

metà del XV secolo. Tuttavia, allo scorcio del Quattrocento, grazie a pochi ma eloquenti richiami, esso appare come luogo di culto extraurbano ormai affermato e molto frequentato. In questo, lo sviluppo del culto leucadense ricorda simili dinamiche già definite per altri santuari mariani che, proprio negli ultimi decenni, sono state oggetto di grande interesse da parte degli studiosi⁴⁵. Lo sviluppo dei culti rurali allo scorcio del Medioevo, luoghi solitamente poveri di reliquie rispetto alle istituzioni ecclesiastiche cittadine, sembrano invertire «le relazioni di dipendenza in rapporto alle sacralità urbane»⁴⁶. Giorgio Cracco parla di risposta al collasso «del sistema salvifico basato sulle parrocchie» e di garanzia di un rapporto diretto del devoto con la manifestazione del sacro in ambiti extra cittadini⁴⁷. Insomma, l'esplosione di centri di devozione *extramoenia* come luoghi di pellegrinaggio e la loro vocazione principalmente mariana, sembra essere un fenomeno con il quale lo sviluppo iniziale della basilica di Leuca potrebbe avere varie tangenze. In tal senso, il caso più eclatante è considerato la Santa Casa di Loreto, piccola chiesa rurale dedicata a Maria nota dalle fonti a partire dal Trecento, trasformatasi prima in un piccolo centro demico e poi, sotto il papa Sisto V, in città murata⁴⁸. Con le debite differenze, ad una scala diversa e in un contesto geografico e politico dissimile, senza parlare della committenza pontificia della fabbrica lauretana già nel progetto di Paolo II, forse la basilica leucadense avrà seguito il processo di genesi del più noto santuario mariano del papato, emblema del trasferimento della sacralità dall'Oriente in Europa.

In assenza di informazioni su una committenza originaria, dobbiamo quindi ipotizzare che al principio della venerazione per la «Madonna de Finemundo», posto in un luogo comunque di forte sacralità, debba aver avuto ruolo un certo spontaneismo, come d'altronde è chiaro che sia avvenuto per la chiesa lauretana delle origini. D'altronde, come ha scritto Giorgio Otranto:

⁴⁵ Come è ampiamente noto, un forte impulso è scaturito dall'ampio gruppo di lavoro che dalla fine degli anni Novanta conduce ricerche in seno al progetto di censimento dei santuari italiani. Mi limito a ricordare la pubblicazione di alcuni convegni, quali: A. Vauchez (a cura di), *Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaires: approches terminologiques, historiques et monographiques*, Roma 2000; G. Cracco (a cura di), *Per una storia dei santuari cristiani d'Italia: approcci regionali*, Bologna 2002; M. Tosti (a cura di), *Santuari cristiani d'Italia. Committenze e fruizione tra medioevo e età moderna*, Roma 2003; G. Dammacco, G. Otranto (a cura di), *Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia*, Bari 2004; A. Vauchez (a cura di), *I santuari cristiani d'Italia. Bilancio del censimento e proposte interpretative*, Roma 2007.

⁴⁶ A. Vauchez, *Reliquie, santi e santuari, spazi sacri e vagabondaggio religioso*, in A. Vauchez, *Storia dell'Italia religiosa, 1, L'Antichità e il Medioevo*, Roma-Bari 1993, 455-483, part. 472-473.

⁴⁷ G. Cracco, *Culto mariano e istituzioni di Chiesa tra medioevo ed età moderna*, in L. Saccardo, D. Zardin (a cura di), *Arte, religione, comunità nell'Italia rinascimentale e barocca*, Milano 2000, 25-52.

⁴⁸ Ad es. G. Cracco, *Alle origini dei santuari mariani: il caso di Loreto*, in F. Citterio, L. Vaccaro (a cura di), *Loreto crocevia religioso tra Italia Europa e Oriente*, Brescia 1997, 97-164.

pellegrinaggio e santuari sono entrambe espressioni del protagonismo dei fedeli, che è anche spontaneismo perché, almeno inizialmente, non conosce forme organizzate e si esprime secondo cultura, sensibilità e atteggiamenti mentali diversi, legati a precisi contesti socio-ambientali o a motivazioni etno-antropologiche stratificate nel corso dei secoli⁴⁹.

Appare invece chiaro che il santuario leucadense, ormai di successo, almeno a partire dal XVI secolo, sia stato in qualche modo recepito e acquisito come luogo cardine della chiesa vescovile alessanese attraverso una serie complessa di narrazioni che, di fondo, hanno teso a identificare la basilica con il centro stesso della diocesi. In particolare:

1) Costruendo una “reputazione” del santuario in quanto luogo di sacralità antica e nodale rispetto ad un esteso territorio. Appare evidente che questo processo sia per lo meno iniziato in correlazione con la prima attività edificatoria degli inizi del XVI secolo, o, come avviene più in generale in molti santuari mariani italiani, nel secondo Quattrocento;

2) Polarizzando la storia della diocesi sul passaggio tra Vereto/Leuca, dove Vereto è ritenuto il centro demico del Capo di Leuca più importante dell’Antichità, e Alessano/Leuca. Alessano, il *castrum leucadense* di origine normanna, è la città vescovile alla quale corrisponde il luogo spirituale sul promontorio japigio. La terra fortificata pare strutturarsi come città (o “quasi città”) sotto la feudalità dei Del Balzo, dei De Capua e dei Gonzaga, sebbene il centro demico più popoloso dell’area rimanesse Ugento. D’altronde, la Contea di Alessano si estendeva proprio sui territori che oggi definiamo Capo di Leuca, ovvero

Alessano, Montesardo, Specchia, Tutino e Scorrano, Neviano e Melissano, Caprarica con torre e fortezza, Ruggiano, Santu Danu, Vulcano, Patu, Castrignano casali aperti, Arigliano, Salignano, Iuliano, Presicce e Barbarano, Salve, Morciano e Galiano, il feudo inabitato di Lofano, Tiziano (ora Tiggiano), Zurfignano (ora Cerfignano) e Montesano, la giurisdizione di Leuca, Varito e Laureto⁵⁰.

Il *floruit* del santuario sembra essere nodale, e non solo a livello simbolico, nell’ambito di un nuovo riassetto insediativo e di una generale ripresa demografica nel basso Salento che segue la crisi del Trecento, alla stregua di quanto

⁴⁹ G. Otranto, *Aspetti del vissuto cristiano e tipologia dei santuari fra tarda antichità ed epoca moderna: la storia di una ricerca*, in L. Carnevale, C. Cremonesi (a cura di), *Spazi e percorsi sacri. I santuari, le vie, i corpi*, Padova 2014, 45-61, part. 47.

⁵⁰ A. Foscarini, *Armerista e notiziario delle famiglie nobili notabili e feudatari di Terra d’Otranto*, Lecce 1903, in Contile, *Viaggio al seguito di Isabella de Capua* cit., 9. Cfr. anche A. Caloro, *La 1° relazione «ad limina» sulla diocesi di Alessano (29 maggio 1590)*, *Leucadia* 1, 1986, 33-54.

avvenne anche altrove⁵¹. A giudicare dai documenti fiscali angioini durante la seconda metà del XIII secolo, la Terra d'Otranto contava 212 terre ed era tassata per 3.545 once 17 tarì e 8 grana, corrispondenti a una popolazione che può essere stimata tra circa 133.000 e 157.700 individui⁵². Circa un secolo dopo, sempre interpretando i dati fiscali, il numero della popolazione si sarebbe ridotto più o meno della metà, mentre nel XV secolo i circa 162 centri demici noti erano di circa un terzo minori di numero di quelli attestati nel 1378. La crisi demografica aveva inciso fortemente sugli abitati rurali, favorendo il sinecismo che, alla fine del Medioevo, avrebbe portato alla definizione degli attuali "paesi di successo" e all'abbandono di molti casali (fig. 3)⁵³.

La rideterminazione di alcuni insediamenti in senso culturale potrebbe essere alla base della sopravvivenza di vari siti del basso Salento rispetto alle numerose diserzioni di centri demici avvenute nel quadro di questo forte calo demografico. In particolare alcune chiese medievali, in alcuni casi relative a piccoli abitati rurali, sarebbero divenuti a loro volta luoghi di sosta e di pellegrinaggio e, a partire dal XVII secolo, avrebbero subito un processo di valorizzazione in un più generale contesto di sviluppo architettonico. Gli esempi non mancano e di seguito ne vedremo solo alcuni.

Nel complesso di Leuca Piccola a Barbarano, la chiesa di origine medievale venne riedificata a partire dal 1685 e in quegli anni furono costruite le strutture di ospitalità per i pellegrini, tra le quali alcuni ipogei scavati nella roccia, in parte già esistenti, per l'approvvigionamento idrico e il ricovero dei viandanti e dei loro animali⁵⁴. Più o meno nello stesso periodo, tra il 1678 e il 1699, a un paio di chilometri dal santuario leucadense, venne costruita la chiesa di Santa Maria *delle Rasce* («dei rovi», ma anche corruzione onomatopeica dell'intitolazione a Santa Maria delle Grazie). L'edificio venne realizzato su una precedente chiesa/grotta, ormai dimenticata e coperta dei rovi, a seguito del rinvenimento di un'immagine sacra e dei miracoli che per mezzo di essa erano stati compiuti (fig. 4)⁵⁵. L'*inventio* dell'immagine mira-

⁵¹ Si veda, ad es., P. Arthur *et al.*, *Crisi o resilienza nel Salento del quattordicesimo secolo?*, *Archeologia Medievale* 43, 2016, 41-56; G. Muci, *Dinamiche insediative e demografiche nella Puglia meridionale in età medievale*, in G. Volpe (a cura di), *Storia e Archeologia Globale dei Paesaggi Rurali in Italia fra Tardoantico e Medioevo*, Bari 2018, 291-296.

⁵² E. Sakellariou, *Southern Italy in the Late Middle Ages. Demographic, Institutional and Economic Change in the Kingdom of Naples, c.1440 - c.1530*, Leiden 2012, 439 ss.

⁵³ In genere su questo tema cfr. Arthur *et al.*, *Crisi o resilienza* cit., 44-46; Muci, *Dinamiche insediative* cit.

⁵⁴ F. Cazzato, *Santa Maria di Leuca del Belvedere in Barbarano del Capo*, Tricase 2007; F. Ruppi, S. Romano, *I segni della Misericordia: Percorsi mariani e antiche strutture di accoglienza nel Salento leccese*, in M.S. Calò Mariani, A. Trono (a cura di), *Le Vie della Misericordia. Arte, cultura e percorsi mariani tra Oriente e Occidente*, Galatina 2017, 569-592, part. 583-584.

⁵⁵ Tra gli abitanti del luogo si tramanda la tradizione che la grotta ubicata nelle immediate vicinanze della chiesa fosse la cosiddetta "Grotta di San Pietro", in cui il Santo si rifugiò per sfuggire a delle persecuzioni anticristiane (anche in Tasselli, *Antichità di Leuca* cit., 403-406).

3. - L'assetto insediativo del basso Salento nel XIV secolo e i villaggi abbandonati entro la fine del Medioevo (da G. Muci, *Dinamiche insediative e demografiche* cit., 2018).

colosa, spesso di culto bizantina, all'interno di un anfratto o chiesa rupestre abbandonata è un *topos* comunissimo e solitamente questo espediente voleva rivitalizzare luoghi di culto di antica tradizione e che in passato erano stati nodali in un contesto topografico ormai mutato. Nel caso specifico, la chiesa

Come è noto, esiste una geografia petrina nel basso Salento, legata alla leggenda dello sbarco del santo proprio a Leuca. Questa tradizione è ben presente anche in altre aree della Puglia e, ad esempio, Brindisi e Taranto possono vantare una molto antica, nel novero delle località che hanno eletto Pietro come primo evangelizzatore e fondatore di comunità cristiane, cfr. ad es. C. D'Angela, *Taranto medievale*, Taranto 2002, 15-26 e n. 62 su Leuca; C. D'Angela, *La tradizione petrina nelle città costiere della Puglia medievale*, in M.S. Calò Mariani (a cura di), *I Santi venuti dal mare*, Bari 2009, 230-236. Su Santa Maria delle Rasce, menzionata dal Tasselli, dal Montorio e poi dall'Arditi etc. cfr. ad es. la descrizione sintetica in A. Chiuri, *Pellegrini a Leuca. 2000 anni di storia*, Tricase 2002, 55-56.

4. - La chiesa di S. Maria delle Rasce, costruita nell'area del casale medievale di Criminno (foto di Alessio Stéfano).

di Santa Maria *delle Rasce* venne eretta nel luogo del villaggio abbandonato di Crimino o Criminno, per il quale i dati archeologici ad oggi raccolti indicano una continuità di vita fino al basso Medioevo⁵⁶.

Anche la frequentazione del santuario di Santa Marina presso Ruggiano di Salve durante l'età moderna è intimamente legata ai percorsi leucadensi⁵⁷. Infatti è noto che i donativi versati alla chiesa da parte dei pellegrini diretti alla «Madonna di Leughe» erano cospicui e una serie di strutture poste nelle adiacenze della chiesa ruggianese erano date in affitto presumibilmente per l'ospitalità dei viandanti⁵⁸. In realtà gli scavi archeologici hanno potuto

⁵⁶ Le ultime ricognizioni di superficie sono state condotte dall'archeologo Alessio Stéfano, che ha rilevato anche le sepolture medievali visibili proprio nell'area della chiesa.

⁵⁷ Sull'edificio si veda M. Leo Imperiale, *La chiesa di Santa Marina a Ruggiano di Salve: da luogo di culto rurale a centro di pellegrinaggio*, in F. Sogliani, B. Gargiulo, E. Annunziata, V. Vitale (a cura di), *VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Matera, 12-15 settembre 2018)*, 3, Firenze 2018, 134-140.

⁵⁸ F. Rупpi, *Micropellegrinaggi e devozione popolare nel Salento moderno*, in A. Trono (a cura di), *Via Francigena. Cammini di Fede e Turismo Culturale*, Galatina 2014, 333-350, part. 348.

accertare che l'edificio fosse sorto verosimilmente durante l'altomedioevo come chiesa di rito greco e in relazione ad un nucleo demico. Il piccolo edificio semi-ipogeo aveva subito una ristrutturazione in età medievale, forse durante il periodo angioino, e questo riassetto aveva comportato un rialzamento del piano di frequentazione, l'occultamento della transenna presbiteriale/*templon* e la realizzazione di alcuni cicli decorativi. Nel contempo, la chiesa era al centro di un vasto cimitero che, a giudicare dai pochi dati in nostro possesso, può essere datato a un orizzonte cronologico ampio, in quanto pare utilizzato dal periodo di costruzione dell'edificio originario fino al XIV secolo⁵⁹. Le trasformazioni che il complesso subì nel tardo XV/XVI secolo e poi soprattutto negli anni 1645-1648 riguardarono un luogo sacro che presumibilmente ormai non era più legato a un abitato. La «piccola Chiesa eretta per comando de' Vescovi Greci», secondo la definizione che ne diede il Tasselli, era stata ampliata, le era stato addossato un elegante palazzetto vescovile ed era meta di pellegrinaggio in particolare grazie alla specializzazione nella cura dell'itterizia⁶⁰. L'*exploit* del culto per la santa Marina di Ruggiano coincide con quello per la Madonna di Leuca, e quest'ultima svolge un'azione trainante per la trasformazione di questa chiesetta da edificio ecclesiastico rurale in centro di pellegrinaggio molto frequentato e ormai nel XVIII secolo composto da *multae fabricae* (fig. 5).

Infine, spostando l'attenzione dai territori della Contea di Alessano verso nord, merita una menzione la chiesa di Santa Maria della Strada a Taurisano, secondo la tradizione uno dei luoghi cardine della "via della perdonanza" che portava a Leuca. L'edificio ecclesiastico venne eretto verosimilmente nel corso del XIV secolo, periodo al quale dovrebbe datarsi l'importante portale con protiro e la scena dell'*Annunciazione* con *conceptio per aurem* scolpita proprio sopra l'ingresso⁶¹. Gli scavi archeologici condotti nel 2005 hanno permesso di confermare la datazione suggerita dalla lettura storico-artistica e, comunque, non sono stati portati alla luce elementi per ipotizzare una

⁵⁹ Leo Imperiale, *La chiesa di Santa Marina a Ruggiano* cit., 135-37.

⁶⁰ Nella chiesa era venerato un affresco raffigurante santa Marina di fattura tardogotica, ricollocato sull'altare in occasione dei rifacimenti seicenteschi (S. Ortese, *Pittura tardogotica nel Salento*, Galatina 2014, 222-223). Di grande interesse sono anche i riti relativi alla cura del "male dell'arco" che sicuramente si giovavano anche delle proprietà benefiche dell'acqua di un pozzo posto davanti all'edificio ecclesiastico.

⁶¹ Tra la bibliografia disponibile cfr.: M. Cazzato, A. De Bernart (a cura di), *Architettura Medievale in Puglia. S. Maria della Strada a Taurisano*, Galatina 1992; A. Jacob, *Le cadran solaire «byzantin» de Taurisano en Terre d'Otrante*, Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge - Temps modernes, 97, 1985, 7-22; R. Durante, *Una conceptio per aurem nel bassorilievo dell'Annunciazione di Santa Maria della Strada a Taurisano*, Studi Salentini, 86-87, 2009-2010, 30-56; vari contributi in A. Ciurlia (a cura di), *Nuovi Studi sulla Chiesa di Santa Maria della Strada di Taurisano*, Taurisano 2013.

5. - La chiesa di Santa Marina a Ruggiano di Salve. Facciata del XVIII secolo e annesso palazzo di pertinenza vescovile (foto M. Leo Imperiale).

fase anteriore al Trecento⁶². Sebbene l'edificio sorga al centro di un nodo stradale, significativamente discosto dal nucleo medievale e rinascimentale della *terra* di Taurisano, solo a partire dal Cinquecento la chiesa compare con l'appellativo "della Strada" con cui ancora è nota, proprio a rimarcare il suo ruolo di luogo di transito sulle vie di comunicazione e pellegrinaggio del basso Salento; appare altresì significativa la notizia di strutture di accoglienza poste nell'area dell'edificio ecclesiastico e rette da frati minori osservanti⁶³. L'importanza come punto di sosta all'intersezione di due arterie stradali del

⁶²P. Arthur *et al.*, *La chiesa di Santa Maria della Strada, Taurisano (Lecce)*. *Scavi* 2004, *Archeologia Medievale* 32, 2005, 173-205.

⁶³Sui francescani a Taurisano cfr. S.A. Rocca, *Le Cappelle di San Nicola di Bari e la presenza dei Francescani in Taurisano*, Taurisano 2011, part. 37-57. Una tradizione che potrebbe essersi formata tra XV e XVI secolo e della quale il Tasselli dà solo rapidissimo accenno, riguarda il miracolo di un mercante diretto a Vereto (?). Passando per la folla boscaglia che caratterizzava il luogo fino ad età moderna, il forestiero era divenuto preda dei briganti che infestavano quella selva e solo grazie all'apparizione della Vergine aveva potuto mettere in salvo la vita, facendo poi erigere una piccola cappella dedicata alla Madonna della Strada e donandole un laccio d'oro che per lunghezza avrebbe potuto cingerla. Cfr. le appendici a R. Orlando,

basso Salento e, quindi, il rapporto con il santuario leucadense, sembrano affiancare e arricchire di significato la già peculiare devozione per la Vergine venerata nella terra di Taurisano: essa era caratterizzata dal rito del cordone di cera rossa con il quale si cingeva la chiesa il giorno 8 settembre di ogni anno, secondo un cerimoniale che accomunava la chiesa salentina al culto per Notre Dame du Saint-Cordon di Valenciennes, nelle Fiandre⁶⁴.

5. Una nota conclusiva

Le origini del culto per la Madonna *de finibus terrae* sono difficili da rintracciare nelle fonti, secondo una occorrenza che gli studiosi di santuari hanno evidenziato spesso. La chiesa di Santa Maria è menzionata in rarissime fonti scritte medievali e in assenza di fonti archeologiche che possano definirne una sicura continuità con insediamenti di poco anteriori o comunque senza che sia possibile contestualizzarla in un paesaggio antropizzato. È comunque un luogo ben visibile, probabilmente caro ai naviganti, un sito che Alphonse Dupront avrebbe ritenuto un *luogo cosmico* e che deve aver favorito quel rapporto intimo tra i fedeli e il sacro che sempre genera i centri di pellegrinaggio. Sul finire del Medioevo, quando le fonti divengono cospicue, l'edificio emerge come l'elemento che caratterizza un importante luogo geografico, il Capo di Leuca che, già dalla fine del XII secolo, troviamo menzionato spesso nelle mappe dei naviganti. Ormai si tratta di un luogo importante non solo per chi lo vede dal mare. In un contesto topografico e demografico fortemente mutato dopo la crisi del Trecento, la chiesa di Santa Maria diviene l'emblema di un intero territorio, il basso Salento, estremamente marginale dal punto di vista politico ed economico, ma che sotto l'egida della Madonna viene investito di un passato, in parte epico, unitario: quel luogo limitaneo viene associato alle lotte tra i saraceni e Carlo Magno, con accenni espliciti allo stesso tema che anima anche il culto di san Giacomo in Galizia⁶⁵. A Leuca sbarca san Pietro e da quel luogo inizia la sua opera di evangelizzazione, anche grazie alla presunta sostituzione del culto di Minerva con quello della Vergine; lì sbarca san Francesco di ritorno dalla Terrasanta. Leuca sarebbe diventato il fulcro di una vasta area periferica e alcune chiese e luoghi sacri di fondazione medievale del territorio, in un quadro insediativo che va ridefinendosi, avrebbero almeno in parte subito un processo di risemantizzazione. Alcuni di essi sarebbero stati percepiti anche come siti di sosta o di passaggio (ad

Ritualità magico-terapeutiche nel pellegrinaggio a S. Maria della Strada a Taurisano, in Ciurlia, *Nuovi Studi sulla Chiesa di Santa Maria della Strada* cit., 63-93, part. 81 ss.

⁶⁴ A. De Bernart, *Il culto di Notre Dame du Saint Cordon tra Valenciennes e Taurisano*, in Cazzato, De Bernart, *Architettura Medievale in Puglia* cit., 41-56.

⁶⁵ Bianco, *Dal Finisterre galiziano a Santa Maria de finibus terrae* cit.

es. la chiesa medievale dedicata alla Vergine a Taurisano dal Cinquecento diviene "S. Maria della Strada") e, a loro volta, mete di pellegrinaggi locali, in un più generale contesto di sviluppo architettonico: ne sono esempio Leuca Piccola a Barbarano, Santa Marina a Ruggiano ma anche Santa Maria *du Ritu* (Madonna del Loreto) a Pozzomauro, nell'area in cui era presente un insediamento abitato fino al basso Medioevo. Queste attività edificatorie stavano incidendo sul paesaggio di un comprensorio geografico che era stato marginale tra Medioevo e la prima età moderna, e che ora traeva nuova linfa dal *floruit* del culto leucadense, trasformando la propria condizione liminare, *de fine mundi*, in un paesaggio sacro.

PELLEGRINI TRA PUGLIA E SANTIAGO

Renzo Infante

1. Introduzione

Come già evidenziato da altri autori:

Gli itinerari da Santiago a Gerusalemme includono la Puglia non solo come area strategica di passaggio e di imbarco ma anche per la presenza di importanti santuari da visitare lungo il percorso, in particolare San Michele Arcangelo sul Gargano e San Nicola a Bari e di santuari mariani sorti attorno a miracolose apparizioni della Vergine o a venerate immagini spesso giunte d'Oltremare¹.

La posizione geografica della Puglia, infatti, ha fatto sì che già dal sorgere del fenomeno del pellegrinaggio essa si sia trovata sulla direttrice “per” o “da” i Luoghi Santi. I porti di Brindisi, Otranto e Taranto, infatti, continueranno a lungo la loro funzione di imbarco verso l'altra sponda dell'Adriatico. Basterebbe ricordare l'anonimo pellegrino di Burdigala che nel 333-334 raggiunge Gerusalemme attraverso i Balcani e nel viaggio di ritorno sbarca nel porto di *Odronto* e risale tutta la regione in direzione di Benevento e Roma. Il santuario micaelico sul Gargano, fondato nel corso del sec. V, diventa quasi una sorta di deviazione “obbligata” per i pellegrini diretti verso la Terra Santa, come avverrà nel 765 per Magdalveo². È quanto faranno, tra l'867 e l'870, anche il monaco Bernardo e i suoi compagni di viaggio Theudemundo e Stefano che salgono al santuario garganico prima di imbarcarsi da Taranto per i Luoghi Santi.

¹R. Bianco, *La conchiglia e il bordone. I viaggi di San Giacomo nella Puglia medievale*, Perugia-Pomigliano d'Arco 2017, 140. Cfr. R. Bianco, *Culto iacobeo in Puglia tra Medioevo ed Età Moderna. La Madonna, l'intercessione, la morte*, in P. Caucci von Saucken (a cura di), *Santiago e l'Italia*, Perugia-Pomigliano d'Arco 2005, 135-164, part. 139.

²*Vita sancti Magdalvei Episcopi*, AA.SS. Oct. 2, 538.

Sarà, però, nel corso dei secoli XI e XII che la Puglia assumerà un ruolo centrale nella geografia dei pellegrinaggi verso la Terra Santa, in concomitanza con l'epoca delle crociate durante la quale si rafforzerà e consoliderà l'intero sistema viario meridionale imperniato a sud di Roma sulla Casilina e sulla Traiana in direzione dei porti di imbarco pugliesi per l'altra sponda dell'Adriatico³.

Nel corso del XIII secolo, invece, i porti pugliesi cominciano ad avvertire la concorrenza delle rotte marittime in partenza da altre città quali Marsiglia, Genova, Napoli, Messina e soprattutto Venezia che si va progressivamente attrezzando per la costituzione di un vero e proprio servizio di linea per i pellegrini⁴.

A partire dalla metà del XV secolo, con la caduta di Costantinopoli e con il ridimensionamento dei traffici con l'Oriente, dovuto anche all'apertura di rotte navali verso il Nuovo Mondo, il Mediterraneo diviene pericoloso anche per i pellegrinaggi diretti ai Luoghi Santi. A questo va aggiunto che gli Ottomani, insediatisi in Terra Santa a partire dal 1517, riducono l'ampio potere e la grande libertà di cui i Francescani godono in Gerusalemme, perché preferiscono favorire le comunità ebraiche e i cristiani orientali anziché i "Franchi".

Non è un'illusione ottica, né l'esito di una rarefazione di documenti [...]. I pellegrini a Gerusalemme diminuiscono sul serio, sia di quantità che di qualità [...]. Nella storia dei pellegrinaggi italiani e in generale occidentali verso la Terrasanta, la pagina apertasi con la fondazione della Custodia francescana a metà circa del Trecento si chiude con la presa ottomana di Gerusalemme⁵.

2. Il culto di Santiago in Puglia

In Puglia il culto per san Giacomo si sviluppa tra l'XI e il XII secolo, grazie al legame molto stretto tra il santo e l'ordine benedettino⁶ – si veda in Capitanata l'esempio delle isole Tremiti – anche se esploderà soprattutto nel XV secolo a seguito della presenza aragonese nella regione⁷. E proprio all'XI secolo datano le più antiche testimonianze della devozione per san Giacomo in Puglia rintracciabili sia negli statuti marittimi della città di Trani che nei

³ Cfr. R. Stopani, *Itinerari e problemi del pellegrinaggio meridionale*, in M. Oldoni (a cura di), *Tra Roma e Gerusalemme nel Medio Evo. Paesaggi umani e ambientali del pellegrinaggio meridionale*, I, Salerno 2005, 17-33, part. 25.

⁴ P. Cozzo, *In cammino. Una storia del pellegrinaggio cristiano*, Roma 2021, 152-153.

⁵ F. Cardini, *In Terrasanta. Pellegrini italiani tra Medioevo e prima età Moderna*, Bologna 2002, 146-147.

⁶ Cfr. Cozzo, *In cammino* cit., 80.100-101.

⁷ R. Bianco, *La Puglia e il 'camino de Santiago'*, in R. Bianco (a cura), *Bari-Santiago-Bari. Il viaggio, il pellegrinaggio, le relazioni*, Perugia-Pomigliano d'Arco 2020, 249-288, part. 253-254.

calendari di Canosa, che al 25 luglio registrano il suo *dies natalis*⁸, ma anche con la edificazione di cappelle dedicate all'Apostolo decapitato da Erode Agrippa nel 41 d.C.⁹.

3. Pellegrini a Santiago

3.1. Pellegrini pugliesi verso Santiago

Rogiti notarili, testamenti e atti di vendita documentano che anche in Puglia la pratica del pellegrinaggio verso Santiago non doveva essere una rarità. Il documento più antico, risalente al 1148, riguarda il prete Smaracdo di Molfetta, il quale, secondo le disposizioni testamentarie di suo zio Leone, partito «causa orationis in ecclesiam Sancti Iacobi de Gallitia», dona all'abbazia benedettina di Cava e all'abate Marino due pezze di terra con ulivi¹⁰.

Al 1213 risale un altro documento rogato a Foggia, riguardante questa volta una pellegrina di nome Galecta che, partita *orationis gratia* verso Santiago senza più fare ritorno, fa testamento lasciando una casa di sua proprietà in dono al monastero di S. Leonardo di Foggia¹¹.

Sempre dalla Capitanata, dal casale di *Faczioli* di pertinenza dell'abbazia di San Giovanni de Lama¹², negli ultimi decenni del XII secolo, Lorenzo Loricato, resosi involontariamente colpevole di un omicidio, partirà penitente per Santiago, ritirandosi poi in una grotta nei pressi di Subiaco, dove tra austere penitenze conclude da eremita la sua esistenza nel 1243¹³.

Del 1256 è un altro documento riguardante ancora una donna di nome Margherita di Ugolino di Branca che, in procinto di partire verso Santiago di Compostella, dispone dei propri beni perché «la morte è sempre alle nostre spalle, come l'ombra al corpo e non le si può sfuggire»¹⁴.

⁸ «Nativitas sancti Jacobi fratris Iohannis apostoli et sancti Christophori», oltre che in quello di Bari, anch'esso databile all'XI secolo; cfr. Bianco, *La conchiglia e il bordone* cit., 143-144.

⁹ Bianco, *La Puglia e il 'camino de Santiago'* cit., 254. Cfr. Bianco, *La conchiglia e il bordone* cit., 149-214.

¹⁰ F. Carabellese (a cura di), *Le carte di Molfetta (1076-1300)*, Codice Diplomatico Barese, VII, Bari 1912, Perg. 17, marzo 1148, 31-32. Cfr. C. Pappagallo, *Sulle tracce di un antico pellegrino molfettese*, Compostella. Rivista del Centro Italiano di Studi Compostellani 26, 1999, 22-23, citati in Bianco, *La conchiglia e il bordone* cit., 145.

¹¹ F. Camobreco (a cura di), *Regesto di San Leonardo di Siponto*, Roma 1913, doc. 155, 98.

¹² Il casale di *Faczioli*, *Factioli*, *Fassolam* o con grafie simili, apparteneva ai possedimenti dell'abbazia di San Giovanni de Lama ed era situato, sul tracciato dell'attuale S.S. 89, nei pressi di Amendola; cfr. G. Manduzio, *Il Monastero di San Giovanni in Lamis. Documenti (sec. XI-XIV)*, San Marco in Lamis s.i.d., docc. 9; 40; 45; 48; 100; 101; 102; 103.

¹³ B. Cignitti, *Lorenzo Loricato, eremita a Subiaco, beato*, in *Bibliotheca Sanctorum*, VIII, Roma 1967, coll. 136-141; A. Vauchez, *La santità nel Medioevo*, Bologna 1989, 151.308.

¹⁴ F. Nitti di Vito (a cura di), *Le pergamene di S. Nicola di Bari, periodo svevo (1195-1266)*, Codice Diplomatico Barese, VI, Bari 1906, doc. 95, 152-153. Cfr. P. Corsi, *Tra pubblico e privato. Aspetti di vita quotidiana nel Mezzogiorno medievale*, Bari 1998, 85.

La Bianco riporta l'interessantissima testimonianza di Andrea de Petracca, fondatore, nel 1368, dell'*hospitium* della Nunziata a Monopoli, confluito successivamente nell'ospedale di San Giacomo di Compostella. Tale *hospitium* offriva otto posti letto e pane e vino e ospita:

[...] *peregrini et peregrine bonę conditionis et honestę vitę euntes ad partes ultra marinas et redeuntes inde, nec non euntes peregrinationis causa ad ecclesias et limina beati Iacobi de Galizia et beati Arcangeli Michaelis de Monte Gargano et redeuntes inde*¹⁵.

3.2. Pellegrini tra Puglia e Santiago

Bona da Pisa

Senz'altro la prima, in ordine di tempo, alla quale bisogna far cenno è santa Bona da Pisa che nel corso della sua esistenza raggiunge più volte sia il santuario di San Michele in Puglia che Santiago di Compostella.

Nata a Pisa nel 1155 e morta poco più che cinquantenne nel 1207, è abbandonata dal padre in tenerissima età¹⁶. Cresciuta dalla madre, di origine corsa, in una situazione di assoluta indigenza, la fanciulla si avvicina ai canonici di San Martino in Kinzica, e ben presto diviene oblata. A partire dal suo tredicesimo anno Bona inizia una serie di estenuanti pellegrinaggi che la portano prima in Terra Santa e poi verso le mete più note del pellegrinaggio europeo¹⁷.

*Limina apostolorum Petri et Pauli et Sancti Michaelis montis Gargani sepe visitavit. Limina vero Sancti Iacobi apostoli novem vicibus, circulo ferreo iam dicto succinta et parvo cibo contenta, libentissime visitavit*¹⁸.

¹⁵ Il testamento di Andrea de Petracca è conservato presso l'Archivio Unico Diocesano di Monopoli, Capitolo Cattedrale, *Ospedale di San Giacomo in Compostella*, Fascio 2, n. 39, f. 9r. Cfr. Bianco, *La conchiglia e il bordone* cit., 146.

¹⁶ Le notizie su s. Bona sono tratte da G. Zaccagnini, *La tradizione agiografica medievale di santa Bona da Pisa*, Pisa 2004, 9-21. Le informazioni su di essa sono contenute in un manoscritto della fine del XIV sec. conservato nell'Archivio Capitolare di Pisa, proveniente dal monastero delle clarisse di S. Martino in Kinzica. Nel manoscritto si trovano sostanzialmente due diverse redazioni della *Vita* di Bona, una, indicata da E. Massa, s.v. *Bona*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XI, Roma 1969, 426-427, come redazione A, l'altra, presente in tre testi diversi chiamati B1, B2, B3, scritti uno di seguito all'altro.

¹⁷ Cfr. Ch. Frugoni, *Santa Bona pellegrina 'per desiderio'*, in V. Branca, C. Ossola (a cura), *Gli Universi del Fantastico*, Torino 1988, 260-271; A. Vauchez, *Du Gargano à Compostelle: La sainte pèlerine Bona de Pise (v. 115-1207)*, in E. Cuozzo, V. Déroche, A. Peters-Custot, V. Prigent (éds.), *Puer Apuliae, Mélanges offerts à Jean Marie Martin*, II, Collège de France – CNRS, Paris 2008, 737-743; A. Vauchez, *Une Sainte du pèlerinage: Bona de Pise, Compostelle*, Cahiers d'Études de Recherche e d'Histoire Compostellaines, N.S. n. 10, 2007, 21-30; A. Benvenuti, *Una santa sul 'camino': Bona da Pisa*, in *Santiago e l'Italia* cit., 123-134; I. Aulisa, *Pellegrinaggi femminili tra Tarda antichità e Medioevo: donne e sante pellegrine al Gargano*, in L. Pellegrino (a cura), *Siponto e Manfredonia nella Daunia*, n. III – N.S., Manfredonia 2020, 93-123, part. 112-113.

¹⁸ *Vita sancte Bone virginis*, redazione B2, XIII, a cura di Zaccagnini, *La tradizione agiografica*

Osserva Vauchez che i racconti dei pellegrinaggi di Bona non descrivono mai né i santuari da lei frequentati né le pratiche di devozione da lei compiute: «L'objectif du déplacement était le voyage lui-même avec les difficultés et les souffrances qu'il impliquait»¹⁹. Ai suoi viaggi per devozione Bona alterna le cure per le due comunità religiose pisane: la canonica di San Martino e il monastero pulsanesi di San Michele degli Scalzi. La sua profonda devozione per san Giacomo è all'origine della fondazione, intorno al 1180, della chiesa e del monastero a lui dedicati lungo la strada che i pellegrini percorrevano da Pisa verso Lucca. Bona vuole che la nuova chiesa venga affidata ai monaci Pulsanesi e la redazione B2 della *Vita* le assegna il ruolo di patrona dell'intera comunità, preoccupandosi la santa tanto della salute fisica dei monaci, quanto di quella spirituale²⁰.

La comune devozione per san Giacomo è solo uno dei molteplici elementi di collegamento tra la santa pisana e i Pulsanesi²¹. Difatti, il secondo monastero, dopo Pulsano, fondato da san Giovanni da Matera nei pressi di Foggia era dedicato proprio a san Giacomo, come allo stesso santo era dedicata anche l'unica dipendenza pulsanesi di San Salvatore di Piacenza²². La devozione di Bona per san Giacomo è attestata dai suoi ben nove pellegrinaggi a Compostella²³, oltre che dal fatto che Lei volle che proprio a san Giacomo fosse dedicata la fondazione nei pressi di Pisa e che fosse gestita dai monaci pulsanesi di San Michele degli Scalzi²⁴. E non è assolutamente da escludere che la Santa, in uno dei suoi molteplici pellegrinaggi alla grotta micalica, abbia avuto modo di visitare anche l'abbazia di Santa Maria di Pulsano, fondata pochi decenni prima da san Giovanni da Matera.

cit., 123. La redazione A, XVIII ha invece: «Inter alia vero sancta et Deo accepta eius opera, peregrinatio frequens fuit, novem et enim vicibus beati Iacobi apostoli limina et sepe beati Petri, ac Sancti Angeli, cibo contenta modico, ferreoque semper succincta cingulo, visitavit» (Zaccagnini, *La tradizione agiografica* cit., 168).

¹⁹ Vauchez, *Du Gargano à Compostelle* cit., 740.

²⁰ Cfr. F. Panarelli, *Dal Gargano alla Toscana: il monachesimo riformato latino dei pulsanesi (secoli XII-XIV)*, Roma 1997, 212-218; Vauchez, *Du Gargano à Compostelle* cit., 743.

²¹ A legare Bona al Gargano è il suo stretto legame con i monaci pulsanesi, la cui presenza a Pisa è attestata con certezza fin dal 1167, ma che andrebbe anticipata di qualche anno; cfr. F. Panarelli, *Culto dei santi e culto dei luoghi: il caso di S. Bona e il monastero di S. Jacopo de Podio*, in G. Rossetti (a cura di), *Pisa e la Toscana occidentale nel medioevo. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni*, II, Pisa 1992, 168. Più incerte sono le notizie dell'arrivo dei Pulsanesi nella chiesa di San Michele a Guamo nei pressi di Lucca.

²² Panarelli, *Dal Gargano alla Toscana* cit., 220.

²³ Cfr. Vauchez, *Du Gargano à Compostelle* cit., 737-743; Benvenuti, *Una santa sul 'camino': Bona da Pisa* cit. 123-134.

²⁴ Cfr. F. Panarelli, *Eremitismo e pellegrinaggio nel monachesimo pulsanesi*, in *Le vie europee dei monaci. Civiltà monastiche tra Occidente e Oriente*, Verona 1999, 127-146.

Popino da Poppi

Meno noto rispetto a Santa Bona è un altro pellegrino toscano: Popino che dal suo castello del Casentino, Poppi, peregrina più volte tra Santiago e Monte Sant'Angelo²⁵.

Egli, interrogato il 28 agosto del 1216 all'età di settanta anni in una causa che opponeva i monaci di Camaldoli al vescovo di Arezzo, dichiara di aver compiuto in gioventù, durante i suoi primi trent'anni, ben cinque pellegrinaggi fuori della Toscana: *due a Monte Sant'Angelo, due a Roma ed uno a Santiago di Compostella*. Risalendo indietro nel tempo si può desumere che egli abbia effettuato, verosimilmente, i suoi viaggi tra il 1160 e, al massimo, il 1175. Per il pellegrinaggio a Santiago dichiara di aver impiegato ben cinque mesi, per quello a San Michele poco più di tre settimane, calcolando il viaggio di andata e ritorno (*in eundo et redeundo*)²⁶.

[...] *et dicit quod in illis XXX annis iuit ad sanctum Iacobum et stetit V mensibus, videlicet a principio mensis februarii usque ad principium mensis iulii, et ad sanctum Michaellem de Monte Gargano iuit duabus vicibus, et qualibet vice stetit tribus septimanis et plus in eundo et redeundo, et aliis duobus vicibus dicit se iuisse Romam in predictis XXX annis, sed non fecit moram [...]*.

Popino non narra il viaggio, compiuto quasi certamente a cavallo, e non è possibile dedurne il percorso se non per il parallelo con l'itinerario di Mariano di Nanni da Siena che farà ritorno a Siena il 4 agosto del 1431 dopo esser partito da Monte Sant'Angelo il 21 di luglio, percorrendo all'incirca quaranta chilometri al giorno²⁷. I tempi di percorrenza e quindi le distanze in qualche modo coincidono e ciò potrebbe far pensare che anche Popino abbia seguito non la via che lo avrebbe obbligato a passare da Roma, ma il medesimo percorso di Mariano di Nanni da Siena (Monte Sant'Angelo, San Severo, Termoli, Vasto, Lanciano, L'Aquila, Assisi, Perugia e Arezzo). Che abbia impiegato, a suo dire, tre settimane e più tra andata e ritorno, sottolinea in qualche modo l'eccezionalità della sua impresa²⁸.

²⁵ Cfr. G. Cherubini, *Una nota sui tempi di viaggio dei pellegrini*, in C.D. Fonseca, V. Sivo (a cura), *Studi in onore di Giosuè Musca*, Bari 2000, 105-115.

²⁶ Cfr. U. Pasqui, *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo*, II, Firenze 1920, priva, però, delle notizie che interessano il viaggio di Popino che Cherubini ha recuperato direttamente dall'originale rotolo pergameneo conservato nell'Archivio di Stato di Firenze; cfr. Cherubini, *Una nota sui tempi di viaggio dei pellegrini* cit., 115.

²⁷ Mariano di Nanni da Siena, *Viaggio fatto al Santo Sepolcro 1431*, (in appendice, il "Viaggio di Gaspare di Bartolomeo"), ed. P. Pirillo, Pisa 1991, 127-130.

²⁸ Cherubini, *Una nota sui tempi di viaggio dei pellegrini* cit., 109.

Gaugello Gaugelli

Il collegamento tra la Puglia e Santiago emerge prepotente nel racconto di due pellegrini che tra fine del Medioevo ed inizi dell'era moderna toccheranno sia i santuari della Puglia che quello galiziano: Gaugello Gaugelli da Pergola e Jean de Tournay.

L'itinerario di Gaugello si trova all'interno di un poemetto, in terzine di endecasillabi a rime incatenate, intitolato *Viagio de Sam Iacomo de Gallicia*, terminato nel 1464²⁹. Non si tratta di un vero diario di pellegrinaggio, destinato a quanti vorranno ripeterne l'esperienza, ma di un'opera diretta al colto pubblico della corte dei Montefeltro. Mancano, infatti, riferimenti agli itinerari percorsi, alle distanze fra una tappa e l'altra, agli ospizi e ai ricoveri. Stranamente non vengono descritte nemmeno le mete del pellegrinaggio, né vi sono osservazioni sulle città e paesi attraversati. Abbondano invece i riferimenti alle vittorie e alle glorie dei signori da Montefeltro, oltre alle molteplici incongruenze, confusioni e lacune geografiche, tanto da far sorgere molteplici dubbi sull'effettivo svolgimento del viaggio narrato³⁰. Gaugello avrebbe effettivamente potuto descrivere il viaggio a *Sam Iacomo de Gallicia*, senza esservi mai stato, ma solo sulla base dei racconti dei pellegrini che lo avrebbero ragguagliato sugli itinerari e sulle devozioni legate ai singoli santuari. Non si hanno tuttavia prove per escluderlo del tutto.

Poco infine importa se Gaugelli sia stato effettivamente a Santiago. Certamente interpreta lo spirito del pellegrino e sicuramente è stata la lunga frequentazione con il mondo del pellegrinaggio a favorire la nascita di un'opera in cui vengono esaltati alcuni dei valori essenziali della *peregrinatio* compostelana, quali la solidarietà, lo scambio di informazioni, l'assimilazione di elementi culturali, le emozioni di un'avventura estremamente significativa³¹.

Nel viaggio di ritorno da Santiago passa da Parigi dove incontra un pellegrino greco, nativo di Creta, fuggito dopo la caduta di Costantinopoli nelle mani di Maometto II, il "lupo grande". Questi, pellegrino e al contempo esule, chiede a Gaugello di far assieme il cammino verso l'Italia e verso Pergola, che diverrà la sua ultima dimora. A lui Gaugello fa compiere un ideale viaggio attraverso le bellezze della penisola, basato su ricordi e racconti di viaggiatori e pellegrini. Il santuario garganico, di San Nicola di Bari e il Capo di Leuca, vengono menzionati nel capitolo XIII nel quale «l'autore insegna et dice al pellegrino i confini de Italia sequitando e lito del mare Adriatico»³².

²⁹ Gaugello Gaugelli, *Viagio de Sam Iacomo de Gallicia*, a cura di A.S. Capponi, Perugia 1991.

³⁰ Gaugelli, *Viagio de Sam Iacomo* cit., 11.

³¹ Così la Capponi conclude la sua introduzione a *Gaugelli. Viagio de Sam Iacomo* cit., 21.

³² Gaugelli, *Viagio de Sam Iacomo* cit., 71.

Per salire a Monte Sant'Angelo Gaugello indica una strada "insolita" che facendo il periplo del promontorio garganico giunge a Manfredonia, dove approdano barche piene di devoti per salire alla città dell'Angelo. A chi, invece, volesse evitare di salire al santuario micaelico, egli consiglia di proseguire lungo il tracciato dell'antica via Litoranea e giungere all'abbazia di San Leonardo, tenuta nel 1400 ancora dai cavalieri Teutonici, come confermerà qualche anno dopo Giovanni Adorno.

Da Manfredonia a Barletta la strada è lunga quaranta miglia e ci si impiega una giornata intera di cammino. Dopo Barletta Gaugello indica le tappe fino a Bari, Lecce, Taranto. Anche nei confronti del santuario barese l'autore si mostra piuttosto reticente: «Monopoli se passa e vasse a Bare, quella città cotanto nominata per Sancto Nicolò dal sancto altare». Ma questo non desta sorpresa non avendo egli descritto nemmeno Santiago, la meta principale della sua *peregrinatio*.

Il capitolo XIII termina con la menzione del Capo di Leuca, vero *finis terrae*, oltre il quale non si può procedere:

Capo de Leuca nelli ultimi fini
 Non se po' gir più in là da quella banda,
 Puoi se revolge nel far de Messini
 Vasse in Sicilia che 'l mare la ghirlanda³³.

Gaugello conferma così che Leuca era diventato per le navi che provenivano dalle coste tirreniche in direzione della Terra Santa, l'ultimo porto sicuro prima di veleggiare verso la sponda opposta dell'Adriatico.

Jean de Tournay

Tra il 25 febbraio 1488 e il 7 marzo del 1489, Jean de Tournai, un mercante di Valenciennes, compie lo straordinario viaggio verso quelle che erano le mete maggiori del pellegrinaggio cristiano: Gerusalemme, Roma e Santiago di Compostella. Al termine del suo peregrinare redige un lungo racconto, conservato in un manoscritto della biblioteca municipale di Valenciennes³⁴. Si tratta di una narrazione di grande interesse per la conoscenza della storia religiosa del suo tempo grazie soprattutto alle descrizioni di numerose mete santuariali italiane e francesi oltre a Roma, Gerusalemme e Santiago di Compostella.

³³ Gaugelli, *Viaggio de Sam Iacomo* cit., 73-74.

³⁴ Il manoscritto fa parte di un volume che riporta la segnatura 493 (antica segnatura 453) e comprende altri due racconti manoscritti. Il racconto di Jean de Tournay occupa i fogli da 1 a 316. Per tutte le notizie riguardanti il viaggio di Jean de Tournay si veda il recente volume di B. Dansette, M.-A. Nielen, *Le récit des voyages et pèlerinages de Jean de Tournai 1488-1489*, Paris 2017.

Egli parte da Valenciennes, nella regione dello Hainaut che dal 1477 era territorio imperiale sotto la reggenza di Massimiliano di Asburgo, in un periodo di forti turbolenze politiche, ma anche di grosse opportunità di sviluppo economico³⁵. Malgrado i rischi del travagliato periodo e l'età non più giovanissima, assieme a un nutrito gruppo di compagni, parte nell'inverno del 1488 dirigendosi dapprima in direzione di Anversa e successivamente, lungo la valle del Reno, giunge a Colonia. Dopo l'attraversamento della Baviera e delle Alpi, il gruppo dei pellegrini perviene una prima volta a Roma il giovedì santo, 10 aprile dello stesso anno. Il 12 aprile vengono ricevuti in udienza dal papa Innocenzo VIII ed ottengono l'autorizzazione del Santo Padre al pellegrinaggio in Terrasanta (*Licentia transeundi ad Terram Sanctam*)³⁶. Dopo il soggiorno romano di 11 giorni si dirigono verso Venezia, dove resteranno un mese e tredici giorni in attesa che la loro galea, la *Contarina* salpi il 18 giugno. Arrivati a Giaffa il 22 luglio, iniziano l'itinerario religioso che li conduce ai Luoghi Santi: Gerusalemme (Santo Sepolcro, Via Dolorosa, monte Sion), Betlemme, il fiume Giordano, Betania. Riprenderanno il mare da Giaffa sempre con la stessa galea dell'andata, il 18 del mese di agosto. Anche se la permanenza in Terrasanta è stata molto breve in rapporto alla durata dell'intero viaggio, la sua narrazione occupa i fogli 134^v – 231^v, poco meno del 30% dell'intero manoscritto. Tale ampiezza è dovuta oltre che alla descrizione dei singoli pellegrinaggi anche all'interesse «poco frequente in un laico e in più un mercante, nei confronti delle differenti liturgie alle quali assiste (...) Egli ricopia soprattutto i processionali, raramente riportati nei racconti di pellegrinaggio»³⁷. L'ampiezza di queste note liturgiche contenenti i testi da recitare e cantare durante le processioni di pellegrinaggio richiama alla mente la seconda parte dell'*Itinerarium Egeriae* in cui si descrivono le liturgie di Gerusalemme della fine del IV secolo. La *Contarina* arriva nell'isola veneziana di Corfù il 9 ottobre del 1488. Dopo una sosta forzata a motivo del tempo avverso, Jean de Tournay e altri 53 pellegrini chiedono al comandante della galea di mettere a loro disposizione, dietro lauto compenso, due piccoli navigli con l'equipaggio, in quanto intenzionati a visitare il santuario di San Nicola di Bari. Così il lunedì 13 ottobre prendono il mare e dopo una navigazione piuttosto travagliata a motivo del mare agitato approdano nel porto di Otranto il pomeriggio del giorno successivo. Da Otranto ripartono il 16 ottobre in direzione di Lecce, dove molti dei compagni di Jean acquistano

³⁵ Dansette, Nielen, *Le récit des voyages* cit., 16.

³⁶ Dansette, Nielen, *Le récit des voyages* cit., 45.

³⁷ Dansette, Nielen, *Le récit des voyages* cit., 15, dove si aggiunge che «Il racconto del nostro pellegrino contribuisce dunque ugualmente ad una migliore conoscenza della storia religiosa ai tempi dell'umanesimo nascente, in cui rimane ancora molto presente ciò che Alfonso Dupront ha chiamato "il fatto pellegrino"».

dei cavalli, ma egli dice: «Per me, io non acquistai alcun cavallo perché non sapevo ancora se volevo andare a San Giacomo nel paese di Galizia nella città di Compostella, e anche perché alla mia partenza il paese era in guerra e io volevo prima avere delle notizie»³⁸. Il gruppo risale abbastanza velocemente la penisola pugliese seguendo la litoranea, e dopo aver toccato Brindisi, Ostuni, Monopoli, Polignano, Mola arrivano alla città di san Nicola di Bari il martedì 21 ottobre.

Il martedì pomeriggio e il mercoledì sono dedicati alla visita della città e soprattutto della chiesa di San Nicola e della cripta dove è sepolto il corpo del santo. Qui Jean trova il modo di ottenere tre ampolle della manna che conserverà gelosamente con le altre reliquie portate dalla Terra Santa. Il giovedì 23 ottobre ripartono da Bari e, passando da Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie e Trani, arrivano a Barletta nella mattinata di venerdì 16 dello stesso mese. Tre miglia circa dopo Barletta attraversano il fiume Ofanto, dopo del quale vi sono due cammini buoni entrambi per arrivare a Roma,

ma quello a mano destra, è quello per andare, attraverso le saline, al monte di Manfredonia, e al monte Gargano che è il monte degli Angeli, e che noi chiamiamo perciò il monte di San Michele. E di là si passa al luogo in cui è sepolto il corpo di san Bartolomeo apostolo; questo è il cammino più breve per andare a Roma senza passare da Napoli, benché convenga andare a Napoli, ma io non ero mai stato in questi santi luoghi, ciò che mi dispiacque molto³⁹.

La compagnia, infatti, prende il cammino a sinistra, perché vuole incontrare il re di Napoli in viaggio per i boschi di Vallata. Pernottano a Cerignola e il sabato 25 partono alla volta di Ascoli Satriano, passando nei pressi di Torre Alemanna appartenente all'imperatore. La domenica partono da Ascoli e seguendo il corso prima del Carapelle e poi del Calaggio giungono nella città di Vallata. E Jean aggiunge:

In quel giorno non trovammo nessuna taverna, perché questa non è affatto la via per Napoli, ma era il cammino che i cavalieri vollero percorrere per incontrare il re di Napoli e per salutarlo, in quanto il suddetto re sarebbe venuto nella città di Vallata, che si trova in una grande foresta e boscaglia e là si recava per cacciare e uccellare, cosa che è tipica dei re e dei principi⁴⁰.

A Vallata non incontrano il re Ferdinando I, ma suo figlio, il futuro Alfonso II allora principe di Taranto, che li ospita dignitosamente. Dopo aver ringraziato il principe partono l'indomani facendo tappa per la notte a Grot-

³⁸ Dansette, Nielen, *Le récit des voyages* cit., 280 (f. 251^v).

³⁹ Dansette, Nielen, *Le récit des voyages* cit., 284 (f. 256 II VIII).

⁴⁰ Dansette, Nielen, *Le récit des voyages* cit., 284 (f. 256^v).

taminarda. Il re Ferdinando lo incontreranno martedì lungo la strada da Grottaminarda e Dentecane. Nei giorni successivi, transitando da Atripalda, Avellino, Pomigliano, Salice, Nola, arrivano a Napoli il 30 ottobre. Nella capitale si fermano sino al lunedì 3 novembre quando riprendono il cammino per Roma dove giungono la sera di domenica 9. A Roma dove si fermeranno fino al sabato successivo 15 novembre, incontreranno di nuovo il pontefice e faranno ulteriori visite ai luoghi di devozione. A Roma Jean de Tournay, a malincuore, prende congedo dai suoi compagni di viaggio e insieme ad un altro pellegrino, Guglielmo Blondrie, curato del paese di Gaudiempré in Artois, si incammina verso Santiago. Gli altri compagni di viaggio, in particolare Monseigneur de Reubempret, cercano di convincerlo a fare il viaggio con loro promettendogli che l'anno successivo sarebbero andati insieme a Santiago. Ma Jean dice: «Io mi scusai il meglio che potessi, considerando che io ero un mercante e un mercante non può fare il mestiere del pellegrino (...)»⁴¹.

Jean de Tournay parte da Roma per Santiago il 15 novembre del 1488 e farà ritorno a Valenciennes il 7 marzo del 1489, e considerando che si tratta di un viaggio compiuto nel pieno dell'inverno tra intemperie e incidenti di ogni tipo, si deve concludere che si tratta di un viaggio che ha qualcosa di eccezionale.

Lungo il cammino di Santiago Jean ha modo di visitare altri santuari, come quello di Santa Maria Maddalena a Saint-Maximin-la Sainte-Baume, di Sant'Antonio a Vienne che fa operare ai pellegrini una lunghissima deviazione, di Saint-Sernin a Tolosa dove sono conservate le reliquie dei santi apostoli Giacomo il Maggiore, Simone e Giuda, Filippo e Giacomo il Minore, Barnaba e di San Giorgio.

Dopo mille traversie, Jean annota:

La domenica 25 del suddetto mese (gennaio), che è la festa della conversione di san Paolo, partimmo. Piovve, tirò vento e tuonò, e mi bagnai tutto, e per tutto il giorno non facevo che affondare nell'acqua fino alla mia gamba. E arrivai a coricarmi nella città e arcivescovado di Compostella, che è detta la città di San Giacomo il maggiore, figlio di Zebedeo⁴².

La visita al santuario e alla città di Santiago dura soltanto un giorno e mezzo: perché già martedì 27 gennaio, dopo il pranzo i nostri pellegrini si rimettono in cammino.

Il santuario desta qualche perplessità in Jean de Tournay, perché quando da uno degli addetti al santuario stesso ascolta in tre lingue: latino, tedesco e francese, che «Chiunque non crede fermamente che il corpo di san Giacomo

⁴¹ Dansette, Nielen, *Le récit des voyages* cit., 299 (f. 269°).

⁴² Dansette, Nielen, *Le récit des voyages* cit., 321 (f. 290°).

non sia incassato all'interno dell'altare di questa chiesa (...) ha fatto invano il suo pellegrinaggio». Egli osserva:

Per me, io l'ho visto a Tolosa, e se sostengono che l'hanno anche loro, ci sono due corpi di san Giacomo. Io ho visitato i due luoghi, ma per quanto mi riguarda credo che il corpo sia quello di Tolosa, e il capo è quello di San Giacomo. Per concludere, non volli replicare: egli è in Paradiso, e questo basta⁴³.

Il viaggio di ritorno è sorprendentemente molto veloce, nonostante le intemperie e le deviazioni a motivo delle guerre. Giunti a Douay, Jean si separa dal suo compagno di viaggio donandogli uno scudo d'oro. Dopo tante prove, il 7 marzo del 1489, arriva finalmente a casa accolto festosamente da parenti e amici. «O Dio, quale gioia! Solo Dio sa e conosce la gioia che io provai nel mio cuore»⁴⁴, può finalmente esclamare il nostro pellegrino.

4. Conclusioni

Lo spostarsi di tanti pellegrini lungo contrade dell'Europa così distanti e con i mezzi di trasporto del tempo desta meraviglia tanto da non far apparire esagerata l'affermazione che i pellegrinaggi siano stati uno dei fattori di costruzione dell'identità e della coscienza europea⁴⁵. Interessante è che a muovere tanta gente non fossero interessi di tipo economico o militare, ma forti motivazioni spirituali, prima fra tutte la ricerca spasmodica e quasi ossessiva di ottenere indulgenze⁴⁶. La motivazione profonda del pellegrino deriva dalla convinzione che esistano dei luoghi, i santuari, in cui è più possibile venire a contatto con il soprannaturale e questo giustificava l'affrontare ogni tipo di rischi e pericoli; anzi questi sono parte integrante del pellegrinaggio stesso e sono tra le forme più efficaci di devozione e di penitenza⁴⁷.

Ulteriore considerazione che balza agli occhi è il legame stretto fra territori e santuari così distanti tra loro, da un *Finisterrae* all'altro, tra la Galizia e la Puglia, quasi ad includere al proprio interno tutto il continente europeo, dall'Atlantico al Mediterraneo. E non finisce mai di sorprendere come delle donne – Galecta di Foggia, Bona da Pisa, Margherita di Ugolino, Brigida di Svevia e altre ancora – decidano di partire sprezzanti dei pericoli di viaggi

⁴³ Dansette, Nielen, *Le récit des voyages* cit., 322 (f. 291^v).

⁴⁴ Dansette, Nielen, *Le récit des voyages* cit., 340 (f. 311 QQ VII).

⁴⁵ Suggestiva appare la definizione dell'Europa come di «un insieme di luoghi di pellegrinaggio»; cfr. C. Leonardi, *Il pellegrinaggio nella cultura medievale*, in M. D'Onofrio (a cura), *Romei & giubilei: il pellegrinaggio medievale a San Pietro (350 -1350)*, Milano 1999, 43-48, part. 47.

⁴⁶ J. Sumption, *Monaci santuari pellegrini. La religione nel Medioevo*, Roma 1981, 129.

⁴⁷ Sui pericoli del peregrinare cfr. G. Otranto, *Pericoli, patimenti e disavventure dei pellegrini in Occidente tra tarda antichità e Medioevo*, *Vetera Christianorum* 55, 2018, 5-32.

tanto lunghi e faticosi solo *orationis causa*. Viene quasi spontaneo ritenere che probabilmente le ragioni del pellegrinaggio fossero le sole che consentivano alle donne del tempo un'autonomia e una libertà altrimenti impensabili⁴⁸.

Un sensibile declino dei pellegrinaggi internazionali si verificò già nel corso del Seicento, anche se raggiunse il culmine verso l'ultimo quarto del Settecento. Le cause furono diverse, ma di certo un notevole peso l'ebbe l'offensiva di alcuni settori dell'illuminismo europeo contro questa pratica ritenuta superstiziosa e molto simile al vagabondaggio, ma anche dello stesso episcopato preoccupato di regolare questa forma di "devozione", che per lo più sfuggiva al controllo delle gerarchie.

Altre cause andrebbero individuate nel «moltiplicarsi di giubilei particolari e delle indulgenze plenarie concesse a numerosi santuari "nazionali", probabilmente anche sotto la pressione del potere civile»⁴⁹. Infine, durante la restaurazione non appaiono secondarie le ragioni di ordine pubblico nel consigliare alle autorità di scoraggiare i grandi pellegrinaggi. Ed è proprio

nelle politiche di controllo statale sulle persone e sul territorio, e nei processi di costruzione degli stati nazionali [...] che vanno ricercate le cause della "nazionalizzazione" dei pellegrinaggi, oltre che nella laicizzazione, nell'influenza dei "lumi", nella rottura rivoluzionaria, nei mutamenti di sensibilità collettiva⁵⁰.

La riduzione della mobilità devozionale internazionale e la promozione da parte degli episcopati di giubilei locali faranno crollare quelle forme di "universalismo" cristiano che avevano caratterizzato l'epoca medievale e gran parte dell'Evo moderno a favore di una "nazionalizzazione" o ancora peggio di una "regionalizzazione" del pellegrinaggio stesso. Solo al termine dell'Ottocento si avvierà, con il caso di Lourdes (1858-1862), una nuova fase, in quanto un santuario "nazionale", acquisterà ben presto una dimensione internazionale, attirando folle di pellegrini da ogni parte d'Europa. Ad esso seguirà Fatima nel 1917 e poi di seguito la ripresa di quello di Loreto e di Czestochowa.

La rivoluzione viaria e la velocità dei nuovi mezzi di trasporto, in particolare il treno come nel caso di Lourdes⁵¹, che ha caratterizzato l'epoca contemporanea, «ha ridimensionato radicalmente i flussi del pellegrinaggio attraverso i santuari-tappa sugli itinerari di epoca medievale e moderna. È

⁴⁸ Cfr. G. Palumbo, *Giubileo Giubilei. Pellegrini e pellegrine, riti, santi, immagini per una storia dei sacri itinerari*, Roma 1999, 349.

⁴⁹ Cfr. Cozzo, *In cammino* cit., 179.

⁵⁰ S. Russo, *Pellegrini e 'casalini' a Bari in età moderna*, Bari 1996, 130.

⁵¹ Cfr. Cozzo, *In cammino* cit., 212.

diventato predominante il fenomeno dei santuari come mèta finale del percorso dei pellegrini»⁵².

A fine Novecento si è, però, entrati in una fase del tutto nuova nella storia del pellegrinaggio ed in genere dei cammini. Sull'esempio di quanto accaduto per il "fenomeno" Santiago, dichiarato nel 1987 itinerario culturale europeo e nel 1989 sede della Giornata mondiale della gioventù, ma anche per un progressivo cambio di mentalità, ha preso avvio in tutto il mondo una nuova sensibilità nei confronti del camminare, dello spostarsi "a piedi", del cosiddetto turismo lento. Non è, infatti, importante solo la mèta da raggiungere con veloci mezzi di trasporto, ma il cammino stesso e quanto lungo il cammino si incontra: antichi borghi, isolate pievi e dimenticati eremitaggi. Grazie al lavoro di molti ricercatori, si sono individuati e continuano a nascere itinerari e cammini che, sulla scia delle storiche vie di pellegrinaggio, permettono ai moderni pellegrini e camminatori di riscoprire i territori situati tra una mèta e l'altra e i cosiddetti santuari "in linea" o di tappa, situati lungo i percorsi in direzione delle grandi mete devozionali che gli attuali mezzi di trasporto bypassano completamente. Sempre più gente, giovane o anziana, si carica di uno zaino e compie interamente o almeno delle sezioni degli antichi percorsi devozionali, ciascuno con le proprie motivazioni, non sempre esplicitamente religiose, ma non prive di elementi di spiritualità ed interiorità. Ed è proprio questa radicale trasformazione del pellegrinaggio all'origine della riscoperta di presenze e segni altrimenti muti e marginalizzati quali la presenza di culti come quello di san Giacomo o di sant'Egidio nelle nostre contrade di Puglia, o di san Michele o di san Nicola lungo l'intero percorso tra un Finisterre e l'altro.

⁵²L. Pellegrini, *I santuari di Abruzzo e Molise. Prime considerazioni su una ricerca in corso*, in G. Cracco (a cura di), *Per una storia dei santuari cristiani d'Italia: approcci regionali*, Bologna 2002, 353-376, part. 369.

IL SANTUARIO DI SANTA MARIA DI LEUCA TRA PERICOLI DEL MARE E GUARIGIONI MIRACOLOSE

Rosanna Bianco

Nel quadro dei pellegrinaggi che attraversano l'Europa tra Medioevo ed Età Moderna, il Finisterre galiziano e Santa Maria di Leuca *de finibus terrae* in Terra d'Otranto rappresentano due luoghi reali e simbolici, ubicati ai limiti dello spazio da percorrere e mete estreme del cammino verso Occidente e verso Oriente¹.

Finisterre e Santa Maria *de finibus terrae* accolgono tradizioni, credenze, riti comuni ed emerge in entrambi i luoghi il rapporto con il mare, la presenza del culto mariano, il legame con la morte e con le indulgenze. È comune alle due località la tradizione che a Finisterre e a Santa Maria di Leuca si deve andare almeno una volta da vivi o da morti per ottenere il perdono².

Il Finisterre galiziano è il luogo dove si raccolgono le conchiglie, dove le pietre e la roccia hanno un forte valore religioso e simbolico, dove ci si recava anche per propiziare i concepimenti e le nascite. Il santuario di Santa Maria di Leuca sorge su un sito di grande interesse per l'ubicazione strategica sulla costa, punto di arrivo di una rete di percorsi di pellegrinaggio legati agli itinerari devozionali della Madonna di Loreto, dei santuari di San Michele Arcangelo e di San Nicola di Bari, infine luogo «alla fine del mondo», proiettato verso la Terrasanta e l'Oltremare.

Il santuario di Santa Maria di Leuca o *de finibus terrae*³ (fig. 1) – avvolto da una luce nitida – sorge nella punta estrema del Salento, nel Capo di Leuca,

¹ Sul pellegrinaggio iacopeo in rapporto alle *peregrinationes maiores*, cfr. P. Caucci von Saucken, *Roma, Santiago, Gerusalemme: complessità, unità e integrazione delle peregrinationes maiores*, in A. Trono, M. Leo Imperiale e G. Marella (a cura di), *In viaggio verso Gerusalemme. Culture, economie e territori*, Galatina 2014, 3-10. Sul pellegrinaggio a Leuca, cfr. F. Rупpi, S. Romano, "Holy Travels" and hospitality in Terra d'Otranto in the modern period, in A. Trono, F. Rупpi, S. Romano (a cura di), *Cultural Heritage for the Sustainable Development of Mediterranean Countries*, Galatina 2015, 53-67, part. 56-59.

² F. Singul, *Il cammino di Santiago. Cultura e pensiero*, Roma 2007, 160; V. Rosafio, *Il santuario di Leuca, o de Finibus Terrae*, Galatina 1982, 30-31.

³ Rosafio, *Il santuario di Leuca* cit.; A. Caloro, *Guida di Leuca. L'estremo Salento tra storia arte e natura*, a cura di M. Cazzato, Galatina 1996, 12-17; S. Palese, *Il santuario 'De Finibus Terrae' di S.*

1. - Leuca, il mare dal santuario di Santa Maria di Leuca (foto Rosanna Bianco).

sull'area un tempo forse occupata dal tempio di Minerva⁴ citato da Virgilio e – secondo una tradizione tarda – il punto dove sarebbe sbarcato san Pietro diretto a Roma⁵.

L'importanza strategica del luogo, proteso sul mare, dal quale si vedono le montagne dell'Albania fu avvertita già dalla preistoria: nel cortile annesso al santuario sono infatti emerse tracce di un villaggio fortificato sviluppatosi dalla prima Età del Bronzo all'Età del Ferro⁶. Il sito nell'antichità era un approdo per le navi provenienti dalla Grecia e dirette verso Occidente. Nella vicina Grotta della Porcinara⁷ è stato localizzato il santuario di *Zeus Batos* che ha restituito le dediche dei naviganti a Giove Batio (o profondo) e costituisce un documento fondamentale dell'attività portuale di Leuca dall'antichità al Medioevo⁸. La funzione principale del santuario era legata alla salvezza dai pericoli del mare.

Maria di Leuca, Bari 1999 (ripubblicato dall'Associazione Domus Dei di Ugento nel 2016); A.C. Morciano, *Il Santuario di S. Maria "de Finibus Terrae" e la sua storia in Leuca*, Galatina 2012; R. Bianco, *Dal Finisterre galiziano a Santa Maria de finibus terrae in Terra d'Otranto*, in I. Aulisa (a cura di), *I Santuari e il mare*, Bari 2014, 43-58.

⁴ Caloro, *Guida di Leuca cit.*, 12. Vedi il contributo di Francesco D'Andria in questo volume.

⁵ C. D'Angela, *La tradizione petrina in Puglia*, Bari 1976; C. D'Angela, *La tradizione petrina nelle città costiere della Puglia medievale*, in M.S. Calò Mariani (a cura di), *I Santi venuti dal mare*, Bari 2009, 230-236, part. 232. Sulla cristianizzazione del luogo di culto pagano, G. Ruotolo, *Il santuario antico di S. Maria di Leuca*, *Archivio Storico Pugliese* 5, 1952, 403-409.

⁶ F. D'Andria, *Puglia*, Roma 1980, 120; G. Cremonesi, *Il villaggio dell'età del Bronzo del Santuario di S. Maria di Leuca*, in *Leuca*, Galatina 1978, 27-43.

⁷ D'Andria, *Grotta Porcinara*, in *Leuca cit.*, 47-90.

⁸ E.M. De Juliis, *Le antichità sommerse*, in C.D. Fonseca (a cura di), *La Puglia e il mare*, Milano 1984, 121-130, part. 128.

1. Il santuario

La chiesa e il complesso furono ricostruiti più volte dopo assalti e incursioni turche e piratesche e non sopravvive quasi nulla delle fasi più antiche.

Oggi il piazzale del santuario è delimitato da un porticato con archi a tutto sesto, realizzato alla fine del XVII secolo, e sul lato ovest da un edificio a due piani utilizzato nel tempo dal clero e dai pellegrini, oggetto di consistenti interventi di ricostruzione (fig. 2). La facciata attuale è articolata in due registri, scanditi da una doppia galleria di arcate addossate al prospetto originario. Si tratta di archi a sesto leggermente ribassato, alternati ad archi ogivali di sapore moresco. Al centro del piazzale è collocata la colonna con la statua della Vergine. L'attuale facciata del santuario è legata all'intervento settecentesco di Mons. Giannelli e ha inglobato il prospetto precedente e il portale tardocinquecentesco (fig. 3).

L'interno della chiesa presenta navata unica con transetto, copertura a volta a botte unghiata, fornic laterali con due altari, cantoria in controfacciata (fig. 4).

La letteratura locale individua alcune date, a partire dagli inizi del XVI secolo, ed evidenzia il ruolo dei vescovi di Alessano nelle fasi costruttive del santuario: nel 1507 il santuario fu ricostruito da Giovangiaco Del Balzo (vescovo di Alessano dal 1488 al 1512) e dal fratello Giovanni Francesco, conte di Alessano.

2. - Leuca, Santuario di Santa Maria di Leuca, esterno (foto Rosanna Bianco).

3. - Leuca, Santuario di Santa Maria di Leuca, facciata (foto Bianca Iaccarino).

4. - Leuca, Santuario di Santa Maria di Leuca, interno (foto Bianca Iaccarino).

5. - Jacopo Palma il Giovane, *La Madonna di Santa Maria di Leuca*, inizi XVII secolo, Leuca, Santuario di Santa Maria di Leuca (foto Bianca Iaccarino).

Nel 1549 il santuario fu visitato da Isabella de Capua, moglie di Ferrante Gonzaga, che volle «andare a la perdonanza di Leucapetra S. Maria finibus terrae» dopo essersi recata a Castro⁹. Mons. Annibale Magalotto, vescovo di Alessano (1549-1551), il 28 agosto 1550 ottenne da papa Giulio III la facoltà di alienare alcuni beni per migliorare la condizione dei pellegrini che raggiungevano il santuario. Il progetto del vescovo intendeva infatti munire la chiesa di mura per proteggere i fedeli dai pirati e dalle loro ingiurie e furti¹⁰.

Nel 1624 un'incursione distrusse la chiesa e la privò di arredi, oggetti sacri e dipinti; nella stessa occasione fu danneggiato il dipinto realizzato nei primi decenni del secolo dal pittore veneto Jacopo Palma il Giovane, risparmiando solo la parte centrale con la Vergine e il Bambino (fig. 5), ora incorniciata

⁹ Il viaggio di Isabella de Capua da Napoli a Leuca inizia il 26 maggio 1549 e si conclude nel mese di ottobre dello stesso anno. È accompagnata dal segretario Luca Contile che scrive quasi ogni giorno lettere a Ferrante Gonzaga per informarlo del viaggio della moglie. Cfr. Lettera VIII del 10 agosto 1549 in L. Contile, *Viaggio al seguito di Isabella de Capua: lettere dal 26 maggio al 5 ottobre 1549*, a cura di R. Nicoli, Lecce 2008, 13.

¹⁰ Morciano, *Il Santuario di S. Maria "de Finibus Terrae"* cit., 66-67. A. Spagnoletti, *Un mare stretto e amaro. L'Adriatico, la Puglia e l'Albania (secc. XV-XVII)*, Roma 2014, partic. *La Chiesa di Puglia e i Turchi*, 59-80, part. 66-67. Sulla paura dei Turchi, cfr. M. Capotorti, *Lepanto tra storia e mito. Arte e cultura visiva della Controriforma*, Galatina 2011, 1-7.

nell'ancona sull'altare maggiore in marmi policromi del XVIII secolo¹¹, riferibile a marmorari napoletani. Nel 1625 fu realizzata la copia del dipinto originario di Palma il Giovane dal pittore Andrea Cunavi di Mesagne, ora collocata nel braccio destro del transetto¹². I ripetuti danni al santuario e all'immagine sacra della Madonna di Leuca e le successive ricostruzioni e rifacimenti furono letti dai cronisti contemporanei e successivi agli eventi come un segno della crudeltà e della barbarie, ma anche della volontà dell'intera comunità, dei vescovi, dei marchesi di riparare ai danni subiti¹³. Giuseppe Ceva Grimaldi scrisse che

se questa estrema parte della penisola è tuttavia abitata, non ostante le invasioni de' Saraceni e de' Turchi durante dieci secoli almeno, devesi solo alla divozione del popolo per la Vergine di Leuca. (...) Al rispetto pietoso, che ispira un santuario, unir si deve questo sentimento di patria riconoscenza; sacre reliquie lungamente venerate, immagini miracolose hanno nei più gravi infortunj sostenuto il coraggio dei popoli¹⁴.

La visita apostolica del 1628 compiuta ad Alessano dal vescovo di Venosa, Andrea Perbenedetti¹⁵, giunse a Santa Maria di Leuca il 29 febbraio e a proposito di *S. Mariae in finibus terrae*, annotò: «Ecclesia haec tribus navibus constat, quae columnis coementitiis distinguitur, fornicata est, dealbata et aequae substrata»¹⁶. A quella data quindi la chiesa doveva essere a tre navate, scandite da colonne e fornic laterali.

Durante il vescovado di Mons. Placido Padiglia (1634-1648) furono realizzati ambienti per ospitare i pellegrini e il padre cappuccino Luigi Tasselli riferisce che nel santuario, «dalla parte di tramontana vi sono Camere fatte

¹¹ L. Galante, *La tela di S. Maria «de Finibus Terrae» e il suo autore*, in S. Palese (a cura di), *Il Basso Salento. Ricerche di storia sociale e religiosa*, Galatina 1982, 81-92; Caloro, *Guida di Leuca* cit., 15; G. Arditi, *La Leuca salentina*, Bari 1906, 102: ricorda che al collo della Vergine era una reliquia dei suoi veri capelli.

¹² M.S. Calò Mariani, *La pittura del Cinquecento e del primo Seicento in Terra di Bari*, Bari 1969, 88.196; M. D'Elia, *La pittura barocca*, in *La Puglia tra Barocco e Rococò*, Milano 1982, 162-320, part. 175.

¹³ Spagnoletti, *Un mare stretto e amaro. L'Adriatico, la Puglia e l'Albania (secc. XV-XVII)* cit., 62; G. Ceva Grimaldi, *Itinerario da Napoli a Lecce e nella provincia di Terra d'Otranto nell'anno 1818*, a cura di E. Panareo, Cavallino di Lecce 1981.

¹⁴ Ceva Grimaldi, *Itinerario da Napoli a Lecce e nella provincia di Terra d'Otranto* cit., 41.

¹⁵ A. Jacob, *La visita apostolica della diocesi di Alessano nel 1628. Parte prima: descrizione delle chiese*, in Palese, *Il Basso Salento* cit., 231-235.280-281 (la visita a *S. Mariae in Finibus Terrae*). A. Caloro e A. Jacob, *Introduzione*, in A. Jacob e A. Caloro (a cura di), *Luoghi, chiese e chierici del Salento meridionale in età moderna. La visita apostolica della città e della diocesi di Alessano nel 1628*, Galatina 1999, XIII-XXX, XXVI.

¹⁶ Cfr. la trascrizione della c. 39v pubblicata in *Luoghi, chiese e chierici del Salento meridionale in età moderna* cit., 59-60.

fare da Monsig. Padiglia à servizio de' Forastieri»¹⁷. A piano terra, il grande ambiente coperto da volta a botte a sesto ribassato – ora sede del Museum d'arte contemporanea Vito Mele – ha restituito dopo il restauro una serie di nicchie lungo le pareti, riferibili alla sosta dei cavalli¹⁸.

Nel 1667 ci fu una nuova ricostruzione e la successiva riconsacrazione del santuario.

Nel 1694 Filiberto Ayerbo d'Aragona e la moglie Laura Guarini, signora di Alessano, fecero innalzare al centro del piazzale una colonna a ricordo della predicazione di san Pietro, in sostituzione della precedente, distrutta nel 1689, durante un'ennesima incursione¹⁹. Agli stessi anni risale il porticato con archi a tutto sesto che delimita su due lati il piazzale del santuario²⁰.

La fase dei lavori più consistente si svolse tra il 1720 e il 1755, quando il complesso fu estesamente ricostruito dal vescovo di Alessano Giovanni Giannelli (1718-1743): la chiesa fu circondata da ambienti *ad formam fortilitii* e nascosta da una facciata fortificata. All'interno, l'edificio venne trasformato in una chiesa a croce latina, a navata unica, cioè l'impianto giunto sino a noi²¹, utilizzando i muri perimetrali esistenti²². Il 21 novembre 1722 il domenicano Vincenzo Maria Ayerbo, poi arcivescovo di Cosenza, fratello del duca di Alessano, incoronò la Vergine di Leuca²³.

Mons. Giannelli appartiene al gruppo dei vescovi committenti nella Puglia del XVIII secolo, caratterizzati da episcopati di lunga durata: Fabrizio Pignatelli a Lecce, Antonio Sanfelice a Nardò, Oronzo Filomarini a Gallipoli, i due Muzio Gaeta a Bari, Giacinto Gaetano Chiurlia a Giovinazzo, Fabrizio Antonio Salerno a Molfetta, Filippo Meda a Conversano. All'interno di questa "stabilità episcopale", tra fine XVII e XVIII secolo, «i vescovi pugliesi, come tutti quelli del Regno, fondarono, organizzarono i seminari, intrapresero grandi lavori di restauro»²⁴. Mons. Giannelli volle essere sepolto nel

¹⁷ L. Tasselli, *Antichità di Leuca città già posta nel capo salentino de' luoghi, delle terre, e d'altre città nel medesimo promontorio e del venerabile tempio di Santa Maria di Leuca, detto volgarmente de finibus terrae, delle preminenze di così riverito pellegrinaggio, e delle Sacre Indulgenze, che vi si godono*, Lecce 1693, 479; Arditi, *La Leuca salentina* cit., 95.

¹⁸ Arditi (*La Leuca salentina* cit., 105) scrive: «una lunga stalla».

¹⁹ Caloro, *Guida di Leuca* cit., 15; Arditi, *La Leuca salentina* cit., 97. Sulla colonna M.S. Calò Mariani, *I Santuari mariani della Puglia. Bilancio e prospettive di una ricerca*, in A.F. Uricchio, M.S. Calò Mariani, G. Chironi, L. Iacobellis (a cura di), *Buone prassi e possibili incentivi fiscali per la valorizzazione degli attrattori turistico-religiosi pugliesi e tutela riflessa del paesaggio*, Quaderni del Dipartimento Jonico 10, 2019, 23-41, part. 30. La statua della Madonna è del 1954: Palese, *Il santuario 'De Finibus Terrae' di S. Maria di Leuca* cit.

²⁰ Palese, *Il santuario De Finibus Terrae* cit.

²¹ Caloro, *Guida di Leuca* cit., 16.

²² Rosafio, *Il santuario di Leuca* cit., 20.

²³ Morciano, *Il Santuario di S. Maria "de Finibus Terrae" e la sua storia in Leuca* cit., 31-33.

²⁴ S. Palese, *L'episcopato pugliese dal Concilio di Trento al Concilio Vaticano II*, in M. Dell'Aquila (coordinamento), *Cronotassi, iconografia e araldica dell'episcopato pugliese*, Bari 1984, 51-78, part. 62-64.

santuario di Leuca, ai piedi dell'altare maggiore, segno del legame con la Vergine.

Altri interventi furono realizzati nel santuario di Leuca ancora nel XIX secolo, registrati da Cosimo De Giorgi²⁵. Gli altari laterali infatti accolsero dipinti ottocenteschi: a sinistra, san Francesco da Paola e san Giuseppe Benedetto Labre in abito da pellegrino, in ginocchio davanti all'altare della Vergine; a destra, san Giovanni Nepomuceno e l'arrivo di san Pietro a Leuca.

Il contesto esterno fu modificato e arricchito tra XIX e XX secolo con la costruzione del faro «di prima classe» (1861-1866) e della scalinata monumentale (anni '30 del Novecento) che segna il punto di arrivo dell'Acquedotto pugliese²⁶.

2. Il culto e la costruzione della tradizione

La letteratura locale sei e settecentesca²⁷ ha enfatizzato i rapporti del santuario di Santa Maria di Leuca o *de finibus terrae* con i culti precristiani, l'arrivo di san Pietro, la specializzazione nella salvezza dai pericoli del mare prima e nella guarigione dalle malattie successivamente. Un sito di grande interesse per l'ubicazione strategica sulla costa, la ripetuta definizione di luogo posto alla fine del mondo²⁸.

La tradizione – nutrita soprattutto dagli storici seicenteschi Pirreca²⁹ e Tasselli³⁰ – descrive un santuario meta di pellegrinaggi sin dal Medioevo: cavalieri crociati avrebbero pregato ai piedi della Madonna di Leuca prima di imbarcarsi verso la Terrasanta e la località avrebbe costituito un approdo per le navi dirette in Oriente. Nonostante i numerosi tentativi di retrodatare il santuario e di legarlo addirittura ai primi secoli dopo Cristo, tuttavia non esistono dati documentari e materiali certi.

La devozione di Boemondo d'Altavilla³¹ che, prigioniero dei Turchi si sarebbe rivolto alla Madonna di Leuca e successivamente sarebbe andato in

²⁵ C. De Giorgi, *La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio*, II, Lecce 1888, 104-109.

²⁶ G. Carbone, N. Martinelli (a cura di), *Architettura per un Finibus terrae: la cascata monumentale dell'Acquedotto Pugliese di Santa Maria di Leuca*, Bari 2015, in particolare il saggio di N. Martinelli, *La relazione tra i paesaggi dei finisterrae e le architetture terminali*, 26-32.

²⁷ P. Vincenti, *Viaggio a Leuca tra le fonti letterarie*, in P. Pascali, D. Capone (a cura di), *Venivano all'estremo mare. Luoghi e borghi del Capo di Leuca*, Lecce 2020, 357-370.

²⁸ F. Ruppi, *Leuca, sacralità dei luoghi e bellezza della natura*, in Pascali, Capone, *Venivano all'estremo mare* cit., in particolare *La Madonna del mare*, 383-385 e *La Madonna della terra*, 386-388. Arditi, *La Leuca salentina* cit., 87-88.

²⁹ F. Pirreca, *Storia della Madonna di Leuca detta S. M. de finibus terrae*, a cura di A.C. Morciano, Lecce 1988.

³⁰ Tasselli, *Antichità di Leuca* cit.

³¹ Arditi, *La Leuca salentina* cit., 83: Boemondo «per voto fatto venne egli stesso a visitare il santuario della B.V. in Leuca».

pellegrinaggio a ringraziarla, accompagnato da numerosi cavalieri³², è in realtà modellata sul voto compiuto dallo stesso Boemondo verso San Leonardo di Noblat³³.

Al santuario si sarebbe recato anche san Francesco al ritorno dalla Terra-santa³⁴, secondo un *topos* presente nella letteratura locale.

Un elemento utile per ricostruire la vita del santuario e ancorarlo al Medioevo, è offerto dal *Compasso da navigare*³⁵. Opera di un anonimo italiano, datata alla metà del secolo XIII, contiene informazioni utili al riconoscimento dei luoghi durante la navigazione. Il testo registra che «En no capo de Leoche à una chiegia che à nome Sancta Maria»³⁶. Una testimonianza quattrocentesca dello stesso contesto è la versione fiorentina del Codice con le *Sante Parole*, conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze (Ms. Magliab., VII [8], 1145, ff. 25-27, datato agli anni '70 del XV secolo): tra i santuari invocati lungo il percorso marittimo è compreso quello di Santa Maria di Leuca, «Die n'ai e Santa Maria delle Leque»³⁷. Prima di Leuca sono ricordati lungo il percorso i santuari di Monte Sant'Angelo, di San Nicola di Bari, di San Cataldo di Taranto. Dopo Leuca è citata la chiesa di Santa Maria del Casale di Brindisi.

Il pellegrinaggio promosso da Alfonso d'Aragona da Brindisi a Leuca (o da Foggia a Leuca) nel 1456 dopo il terribile terremoto conferma che nel XV secolo il santuario era già esistente e noto, tanto da essere meta di un percorso di espiazione e ringraziamento.

Scriva il cronista salentino Antonello Coniger: «Anno 1456 Re Alfonso Re De Ragona mandao certi penitenziali vestiti de bianco per tutte le perdonanze fieni a S. Maria de Leuche, per appiacare l'ira de Dio»³⁸.

³² Caloro, *Guida di Leuca* cit., 13.

³³ D. Girgensohn, *Boemondo I*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XI, Roma 1969, 117-124, part. 120.

³⁴ Arditi, *La Leuca salentina* cit., 85: Francesco d'Assisi «venne in Leuca a venerar il santuario di Maria».

³⁵ B.R. Motzo (a cura di), *Il Compasso da navigare, opera italiana della metà del secolo XIII, Prefazione e testo del Codice Hamilton 396*, Cagliari 1947; P. Dalena, *Ambiti territoriali, sistemi viari e strutture del potere nel Mezzogiorno medievale*, Bari 2000, 116-117.

³⁶ Motzo (a cura di), *Il Compasso da navigare* cit., 26.

³⁷ M. Bacci, *Portolano sacro. Santuari e immagini sacre lungo le rotte di navigazione del Mediterraneo tra Tardo Medioevo e prima età moderna*, in E. Thunø, G. Wolf (a cura di), *The Miraculous Image in the Late Middle Ages and Renaissance*, Rome 2004, 223-248, part. 244. *Die n'ai* è la versione abbreviata di *Dio e' n'aiuti* (Dio ci aiuti).

³⁸ I testi di A. Coniger e di L. Cardami sono citati nel testo di C. De Giorgi, *Ricerche sui terremoti avvenuti in Terra d'Otranto dall'XI al XIX secolo*, Memoria della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei 15, 1898, 95-154. Per Coniger cfr. anche: S. Arcuti (a cura di), *La Cronaca di Antonello Coniger*, Lecce 2003.

Più articolata la testimonianza riportata da Lucio Cardami:

A di 5 decembre die Dominico ad hore 11 venne pe tutto lo Reame no tremolizzo grande, che nullo se ricorda averne nteso simile. Rovinao tutta terra de Abruzzo, s'aprio in parecchi lochi la terra alla campagna di Napoli, de Benivento, Esernia, Alife, et Ascoli; parecchi Cittati, et terre se rovinaro adfatto. In Provincia de Terra d'Otranto facio grande damno ad Brindisi, Oria, Alessano, Castro, Manduria, Nerito et Lezze. Pe parecchi giorni si sentio lo dicto tremolizzo, et omne uno stava pe paura alla campagna et nullo dormiva, né mangiava. Et se dicio pe cosa certa, che ne moriro pe dicto trimolizzo chiù di trentamila personi. Lo Signore Re ordinao, che in omni loco se facesse penitencia pe placare la ira divina, et na processione de trecento piccierilli de dodici anni a basso, che prencipiao da Foggia, et andao ad la Madonna de Finemundo ad Leuche, et in omne loco ove passava la dicta processione, se facevano multi chianti, et vi erano multi Piscopi, et Preti³⁹.

Arditi⁴⁰ così describe l'arrivo della processione a Leuca:

E come Carlo Magno in Roma, all'apparizione della croce, così Alfonso in vista del santuario di Maria, discese di cavallo, e a piedi terminò il suo pellegrinaggio, fino all'altare, e si prostrò riverente alla Celeste Regina.

Scrive Leandro Alberti che dopo Gallipoli

lungo il lito camminando da 30 miglia, ritrovasi Capo di S. Maria, talmente nominato hora dalla sontuosa quivi fabricata in honore della gloriosa Reina de' Cieli Vergine Maria, detto da gli antichi promontorium Iapigium, et Salentinum, ma da Plinio Acra Iapygia, et da Strab. Scopulus Iapygiu⁴¹.

Il canonico Francesco Pirreca, autore della seicentesca *Historia della Madonna Santissima di Leuche, detta S. M. de Finibus Terrae*⁴² (1643) describe le numerose grazie dispensate dalla Madonna di Leuca ai suoi fedeli:

illuminando Ciechi, raddrizzando Zoppi, sanando Gionchi, cacciando leggiogni intere di Demonij da Corpi ossessi. Dispensando ogni hora, ogni momento infinite gratie a' suoi Devoti.

³⁹ L. Cardami, *Memorie storiche de so' tempi (Diarii)*, in *Istoria degli scrittori nati nel Regno di Napoli scritta da G.B. Tafuri*, Napoli 1749, II/2, 403-435.

⁴⁰ Arditi, *La Leuca salentina* cit., 88.

⁴¹ F.L. Alberti Bolognese, *Descrittione di tutta Italia di F. Leandro Alberti Bolognese, Aggiuntavi la descrittione di tutte l'isole*, Venezia 1568 (copia anastatica Bergamo 2003), II, 234-235.

⁴² F. Pirreca, *Historia della Madonna Santissima di Leuche, detta S. M. de Finibus Terrae*, Lecce 1643.

6. - F. Pirreca, *Historia della Madonna Santissima di Leuche, detta S. M. de Finibus Terrae*, Lecce 1643, frontespizio.

Parla di folle provenienti dai paesi più lontani (quaranta-cinquantamila persone) e «non si vede mai scemar il concorso, anzi ogni anno si vede far maggiore».

Pirreca sceglie per il frontespizio dell'opera l'immagine della Vergine, raffigurata sul tetto del santuario, secondo l'iconografia della Madonna di Loreto sulla Santa Casa (fig. 6). La Vergine protegge il Capo di Leuca e conferma la vicinanza e le relazioni con l'importante santuario lauretano. Lungo la via leucadense sono infatti ubicate numerose cappelle della Madonna di Loreto e le dedichezioni aumentano nei centri più vicini al Capo di Leuca: a Salve, a Morciano di Leuca, a Barbarano del Capo, ultima tappa per i pellegrini prima di arrivare al santuario⁴³. La chiesa di Santa Maria di Loreto

⁴³ Un'indagine accurata sulla presenza della Madonna di Loreto in Puglia tra XV e XVIII secolo è stata condotta da: L.E. Laterza, *Madonne venute dal mare. Culto e iconografia mariana in Puglia tra XVI e XIX secolo*, tesi di dottorato in *Storia dell'arte comparata dei paesi mediterranei dal Medioevo all'Età moderna*, Università degli Studi di Bari, XVI ciclo, Coordinatore prof.ssa M.S. Calò Mariani. Calò Mariani, *I Santuari mariani della Puglia. Bilancio e prospettive di una ricerca*

di Mola aveva un ospedale per i viandanti diretti a Leuca⁴⁴. Laura Laterza sottolinea che:

significativo, nel contesto della geografia del pellegrinaggio mariano, appare il binomio Loreto-Leuca. Sorti in posizione strategica e per questo costantemente insidiati dalla minaccia turca, i due santuari diventano i poli di una comune rotta devozionale, posta sotto il patrocinio della Vergine⁴⁵.

Il legame tra Leuca e Loreto riemerge nelle leggende salentine ricordate da Luigi Sada⁴⁶: l'attacco di «navi di Barberia», con «negri come anime dannate, con due occhi spiritati e una barbetta da demonio», fallì perché «la gente di Leuca s'era votata alla Madonna di Finisterre, cantando, nell'attesa dei pirati, le litanie della Vergine di Loreto».

Le parole del Pirreca sottolineano l'importanza e il ruolo di artefice dei miracoli della Vergine di Leuca. Scrive il canonico:

chi vorrebbe descrivere l'infinito numero de' Miracoli, e delle Gratie concesse dalla Madonna Santissima di Leuche in questo Sacrosanto Tempio, & in ogni parte ancora, dove con umiltà è invocata e supplicata, haverebbe più facil cosa, numerar le Stelle del Cielo, misurar uno per uno tutti i Pesci nel fondo del Mare, raccogliere tutte le fronde sparse nel tempo d'Autunno, e tutte le arene della sterile Libbia, contar una per una; Dirò si bene, non essersi trovata persona che le domandasse con umiltà una Gratia e non restasse à fatto consolata⁴⁷.

L'abate Giovan Battista Pacichelli⁴⁸ nel 1684 arriva a Taranto, poi raggiunge Gallipoli, visita Alessano e sbarca a Leuca, dove rende omaggio alla «Madonna Santissima che chiamasi di Leuca, vicino Casale, ò de Finibus Terrae». La vicinanza con la sponda opposta è sottolineata da Pacichelli che descrive

una larga piazza, dove concorra il popolo fin dalla Schiavonia, nel primo sabato di Agosto ad acquistar le indulgenze ch'è fama vi dispensasse il Cielo con cartella particolare, mentre un Pontefice vi celebrava; onde cominciano i sacrifici della meza notte, e seguitan senza cessare. Ne ha cura un Sacerdote, e

cit., 36. M.S. Calò Mariani, *Madonne nere in Puglia e Basilicata*, in M.S. Calò Mariani, A. Trono (a cura di), *Le vie della Misericordia*, Galatina 2017, 25-52.47.

⁴⁴ L.E. Laterza, *Culto mariano e percorsi di pellegrinaggio: la Madonna di Loreto in Puglia*, Ad Limina IV/4, 2013, 249-274, part. 268-269. R. Lasalandra, *Istituzioni ecclesiastiche a Mola nel XVI e XVII secolo*, in *Pagine di Storia molese. Dalle origini al Risorgimento*, Fasano 1978, 48.

⁴⁵ Laterza, *Culto mariano e percorsi di pellegrinaggio: la Madonna di Loreto in Puglia* cit., 269.

⁴⁶ L. Sada, *L'elemento storico-topografico nella genesi delle leggende del Salento*, Toritto 1949, 143.

⁴⁷ Pirreca, *Storia della Madonna di Leuca* cit., 36.

⁴⁸ G.B. Pacichelli, *Memorie di viaggi nell'Europa christiana*, Lettera LXXXIV, IV Tomo: *Navigazione dilettevole e divota della costa di Amalfi, in Calabria, ed a Brindisi*, Napoli 1685. C.D. Fonseca, *Il sogno di Ulisse*, in Fonseca, *La Puglia e il mare* cit., 341-347, part. 344.

dal suo monte, ch'è percosso dal mare, si scoprono i lumi de' Turchi la notte, i quali ardiron di passare una volta a gettar nel fuoco la Santa Immagine; ma le fiamme punto non l'alterarono.

Nel 1693 il padre cappuccino Luigi Tasselli⁴⁹ scrive un'opera monumentale sulla Madonna di Leuca e sul pellegrinaggio al suo santuario. Celebra in particolare il rapporto con i culti pagani, l'arrivo di san Pietro e del culto cristiano, la prima immagine della Madonna legata a san Luca. Tasselli riferisce di una serie di miracoli operati dalla Vergine, soprattutto quelli legati ai pericoli del mare:

L'anno 1669, le 11 dicembre, imborascandosi il Mare, e l'Aria con diluvi di Neve, una Galeotta di Cristiani travagliata dalle maree, rivolta alla Beata Vergine del Finibus Terrae, vidde l'effetto del suo Patrocinio; poiché nello Scaro appunto della Ioca fracassandosi il legno si salvarono tutti i Galeoti, per la patrocinanza di questa Signora; e nel 1679 una tartana francese travagliata fuor di modo dall'onde, e dalle tempeste, rivolta à Maria, che tanto haveva fatto, e faceva per frenar l'orgoglio di questo Mare, in quello orando dicevano i Marinari: S. Maria de Finibus Terrae salva nos, fu ad intercessione della Beata Vergine presa dall'instabili onde l'accennata Tartana, e portata di sopra la terra poco distante dalla Torre Vecchia, avverando (...) che della Beata Vergine anco parlò Dio per Isaia con quelle profetiche parole «Dedi te in lucem gentium ut sis salus mea usque ad extremum terrae»⁵⁰.

L'autore ricorda alcuni pellegrini famosi (Giulio I, Costantino Papa, Vincenzo Maria Orsini, il cardinale Renato Imperiale, Boemondo e Alfonso d'Aragona) e «quasi tutti quei personaggi, i quali vengono per riverire San Michele Arcangelo sul Monte Gargano, e San Nicolò in Bari, tutti quasi arrivano in quest'ultimo Capo, per riverire la Beata Vergine»⁵¹. Tasselli inserisce quindi il santuario nel circuito del pellegrinaggio pugliese e lo colloca alla fine del percorso.

Nella tradizione dei *Libri miraculorum* legati ai grandi santuari, descrive un grande concorso di folla:

Oh qui vedremo Popolo senza numero, e Donne ed Huomini, e Vecchi, e Giovani, Signori, e Signore, Zitelli, e Zitelle partiti, e partite dalla Daunia, dalla Peucetia, e da Bari, da Bitonte, e da più remoti Paesi, anche fuor d'Italia (...) turbe che il sole abbrucia, la canicola avvampa, le cocenti arsurre della stagione ci infiammano?⁵².

⁴⁹ Tasselli, *Antichità di Leuca* cit.

⁵⁰ Tasselli, *Antichità di Leuca* cit., 432.

⁵¹ Tasselli, *Antichità di Leuca* cit., 500.

⁵² Tasselli, *Antichità di Leuca* cit., 505.

A un certo punto Tasselli amplia l'area di provenienza dei pellegrini e di diffusione del culto: confraternite in onore di santa Maria *de finibus terrae* sono attestate nella città di Lille, nella provincia del Brabante; nella stessa città, nella parrocchia di Sant'Andrea, c'è una cappella dedicata alla Vergine di Leuca; a Bruxelles c'è una parrocchia dedicata a santa Maria *de finibus terrae*⁵³. Infine, scrive che «tré Femine Polacche cariche di anni, che partite da Polonia arrivarono in questa nostra Regione, per riverire così celebre, e celebrato Santuario di Terra d'Otranto»⁵⁴.

In realtà Tasselli riprende elementi già evidenziati nelle Relazioni *ad limina* del vescovo alessanese Celso Mancini del 1603 che scrive:

Templum est celebratissimum et magnis indulgentiis a diversis Summis Ponteficibus honoratum [...]. Ad hanc veniunt quamplurimi peregrinantes tum ex Italia, tum ex Polonia, Flandria, ac precipue ex Gallia» e da Antonio Spinelli del 1613: «multa est peregrinorum frequentia singulis anni temporibus ultramontanorum, praesertim die vero 13 aprilis supra duodecim prima vero augusti concurrunt supra quinquaginta hominum millia»⁵⁵.

Tasselli descrive la chiesa costituita da «tré Navi all'antica»⁵⁶, con gli altari di sant'Elisabetta e l'altare consacrato dai Monopolitani a Santa Maria della Madia⁵⁷. L'altare non esiste più, ma è interessante registrare la devozione verso la Madonna di Leuca da parte di una comunità legata al mare come quella monopolitana.

Serafino Montorio nel suo *Zodiaco di Maria* (1715)⁵⁸ ricorda la *Stella X del segno di Libra, Santa Maria di Leuca detta di Finibus Terrae nella Diocesi di Alessano*, attingendo largamente all'opera di Tasselli. Dopo aver localizzato

⁵³ Inizialmente ritenevo che la chiesa di Notre Dame du Finistère a Bruxelles fosse probabilmente legata al Finisterre galiziano e non a Santa Maria di Leuca. Tuttavia, Lorenza Vantaggiato (*Pellegrinaggi giudiziari. Dalla Fiandra a San Nicola di Bari, a Santiago di Compostella e ad altri santuari* (secc. XIV-XV), Perugia-Pomigliano d'Arco, 2010, 244) riporta che nella lista dei santuari da raggiungere per i pellegrinaggi «imposti» dall'autorità giudiziaria la città di Bergen (in provincia di Hainaut, in Vallonia) si legge che «oltre Saint Nicolay au Bar» si trova «Sainte Catherine de Galenthine» e «Sainte Marie de Clauwe de Loecque» (documento senza data riportato in E. Vanden Bussche, *Roc-Amadour. Les pèlerinages dans notre ancien droit pénal. Collection de documents inédits des XIV^e, XV^e et XVI^e siècles*, in *Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, Quatrième série*, 14, 1887, 1.19-74, part. 73.

⁵⁴ Tasselli, *Antichità di Leuca* cit., 507.

⁵⁵ S. Palese, *Celso Mancini, vescovo "tridentino" di Alessano (1597-1612)*, in S. Palese, M. Barba (a cura di), *La seconda Chiesa matrice di Tricase nel Sei-Settecento*, Galatina 2001, 75-97, part. 79.91. Laterza, *Culto mariano e percorsi di pellegrinaggio* cit., 269, n. 104.

⁵⁶ Tasselli, *Antichità di Leuca* cit., 477.

⁵⁷ Tasselli, *Antichità di Leuca* cit., 479.

⁵⁸ S. Montorio, *Zodiaco di Maria, ovvero le dodici Provincie del Regno di Napoli, come tanti Segni, illustrate da questo Sole per mezzo delle sue prodigiosissime Immagini, che in esse quasi tante Stelle risplendono*, Napoli 1715, 488-498.

il santuario «negli ultimi confini dell'Italia»⁵⁹, sottolinea «la continua frequenza de' Popoli»⁶⁰ e riporta alcuni dei miracoli più significativi, volti soprattutto ad enfatizzare le capacità taumaturgiche della Madonna, anche in concorrenza con altri santuari.

Montorio registra la trasformazione da santuario specializzato nella salvezza dai pericoli del mare a luogo caratterizzato da guarigioni miracolose⁶¹ ed elenca una serie di episodi prodigiosi.

Nel 1690 un medico di Catania dopo aver tentato tutti i rimedi possibili e aver invocato tutti i Santi per la moglie in fin di vita, finalmente si rivolse alla Madonna di Leuca e ottenne la miracolosa guarigione⁶². Un gentiluomo napoletano sofferente ai reni dopo essersi recato a diversi santuari, «finalmente portossi al principale frà tutti i Refugi, cioè a Santa Maria di Leuca» dove ottenne la guarigione⁶³. Sempre nel 1690, un cittadino di Monopoli, storpio e sofferente, dopo aver visitato santuari di Santi e mariani, senza risultato, al cospetto dell'immagine guarì e lasciò il bastone – ormai inutile – come memoria della grazia ricevuta⁶⁴. Nel 1671, un soldato piemontese di servizio a Manfredonia, ebbe un figlio sordomuto e, quando questi ebbe compiuto i 14 anni, cominciò a girare per santuari, senza ottenere risultati. Si recò a Leuca e, arrivato il venerdì, cominciò a pregare, senza successo. Ritentò il sabato, inutilmente. Provò ancora e, finalmente, alla preghiera *Sancta Maria de Finibus Terrae ora pro nobis*, il fanciullo riacquistò la parola⁶⁵.

A mio parere, tra XVII e XVIII secolo si intende costruire il ruolo taumaturgico della Madonna di Leuca, sottolineando miracoli di guarigione spesso compiuti in concorrenza con altri santuari. Il mare è o appare meno pericoloso, sono migliorate le imbarcazioni e le tecniche di navigazione, è stata in parte superata quella che era una delle più grandi paure dell'uomo medievale, cioè il terrore del mare e del naufragio, delle tempeste e della pirateria. La costruzione del ruolo taumaturgico del santuario di Leuca si inserisce forse anche in un programma di promozione del luogo di culto e nella volontà di caratterizzarsi in modo più preciso.

Le parole di Arditi⁶⁶ registrano efficacemente la compresenza dei miracoli taumaturgici e di quelli legati al mare:

⁵⁹ Montorio, *Zodiaco di Maria* cit., 488.

⁶⁰ Montorio, *Zodiaco di Maria* cit., 493.

⁶¹ R. Budriesi, *I santuari del mare. Una frontiera del sacro per reliquie e uomini sull'acqua*, in *L'acqua nei secoli altomedievali*, II, Spoleto 2008, 1079-1146.

⁶² Montorio, *Zodiaco di Maria* cit., 496.

⁶³ Montorio, *Zodiaco di Maria* cit., 496.

⁶⁴ Montorio, *Zodiaco di Maria* cit., 496.

⁶⁵ Montorio, *Zodiaco di Maria* cit., 497.

⁶⁶ Arditi, *La Leuca salentina* cit., 97.

I miracoli, le opere, la divozione, l'affluenza crescevano a misura dei danni e degli oltraggi. Qui sempre l'infermo trovava la salute, il muto la lingua, il peccatore la misericordia e il perdono delle sue colpe; qui l'ossesso restava libero dello spirito di averno, lo zoppo deponava la grucciona, il navigante scampava dal pirata e dall'ira delle tempeste; qui gli altari e le pareti vedevansi tutti coperti di voti e di tabelle appese dai pellegrini e dai redenti in testimonio dei prodigi e dei favori ottenuti.

Il legame della Madonna di Leuca con il mare, con la gente che vive del mare, tuttavia, perdura e non si interrompe. È confermato dalla festa del 13 aprile che ricorda l'intervento della Vergine durante un maremoto nel 348 d.C. e dal rito della processione a mare del 15 agosto⁶⁷, dalle numerose leggende e dai racconti legati al mare, alle tempeste, agli attacchi dei pirati⁶⁸.

Come ha evidenziato André Vauchez⁶⁹, nel Medioevo il mare è visto come un'immensa distesa d'acqua e i movimenti violenti che la agitano possono essere considerati e letti come espressione della volontà divina. Contro i demoni che regnano sul mare, i cristiani ricorrono ai santi, considerati come i demiurghi ai quali Dio aveva delegato il potere sugli elementi, e alla Vergine. Il loro ruolo d'intercessione sul mare è già attestato nell'agiografia altomedievale e dall'XI secolo il loro intervento si fa più consistente, probabilmente anche in relazione allo sviluppo del commercio marittimo⁷⁰. San Nicola diviene rapidamente il protettore della gente di mare, interviene durante le tempeste, indirizza le navi, offre un aiuto tecnico e pratico nel governo della nave ai marinai⁷¹.

A mio parere, si costruì presto, tra XII e XIII secolo, anche una competizione tra san Giacomo maggiore e san Nicola sul patronato sul mare⁷². Nel processo di costruzione del culto iacobeo, in particolare attraverso l'oculata

⁶⁷ V. Orlando, *Feste, devozioni e religiosità. Ricerca socio-religiosa in alcuni santuari del Salento*, Galatina 1981, 67-71.88-93.

⁶⁸ Sada, *L'elemento storico-topografico* cit., 143-146; A.M. Tripputi, *I luoghi del sacro dal Gargano al Capo di Leuca*, Fasano 2000, 82-97. In particolare, la Madonna di Leuca salva e sostiene tre pescatori rapiti dai pirati; scatena una tempesta per liberare e far tornare a casa 10 giovani rapiti per essere venduti come schiavi.

⁶⁹ A. Vauchez, *Les Saints protecteurs contre le péril de mer dans les miracles médiévaux (XII^e-XV^e siècle)*, in Calò Mariani, *I Santi venuti dal mare* cit., 3-12, part. 4-6.

⁷⁰ J. Gardner, *Sea-faring Saints and Landlubber Painters: Maritime Miracles and Italian Mediaeval Painters*, in Calò Mariani, *I Santi venuti dal mare* cit., 15-34.

⁷¹ Mi permetto di rinviare a due miei interventi: *Il santo, il mare, le 'caravelle'. I viaggi di san Nicola da Myra a Bari*, *RiMe Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea*, 1/II n.s., dicembre 2017, 31-54; *San Nicola e i miracoli del mare. Note iconografiche*, in *Oltre l'Alto Medioevo: etnie, vicende, culture nella Puglia normanno-sveva*, Spoleto 2020, 553-568.

⁷² R. Bianco, *El patronato de Santiago en el mar*, in P. Caucci von Saucken (a cura di), *Jacobus Patronus, Santiago de Compostela - Xunta de Galicia* 2020, 117-130.

scelta dei miracoli e dei luoghi nei quali si verificavano, i compilatori del *Liber Sancti Iacobi* o *Codice Callistino* miravano a ribadire continuamente il potere universale di san Giacomo lungo il cammino, sul mare, nelle terre lontane. San Giacomo, nato pescatore, diventa protettore di coloro che viaggiano su navi e barche, anche grazie al fatto di aver attraversato il Mediterraneo dopo il martirio ed essere arrivato su una nave in Galizia.

In un quadro di competizione tra Santiago e Gerusalemme, la capacità di san Giacomo di proteggere i pellegrini sul mare si concentra quindi verso sud, nel Mediterraneo, lungo le rotte gerosolimitane, in uno spazio abitato dal grande protettore del mare, san Nicola da Myra o da Bari, uno spazio sul quale veglia anche Santa Maria *de finibus terrae*.

Gli itinerari del sacro legano mare, montagna, entroterra e, come ha sottolineato Vauchez, anche santuari come Rocamadour o Santiago, situati all'interno, dove alcuni pellegrini affermavano di aver ricevuto miracoli legati al mare, acquisivano di fatto una dimensione marittima⁷³. In questa chiave, si comprende come la conchiglia sia divenuta il simbolo dei pellegrini iacobei – e non solo – in tutta Europa e che il pellegrinaggio sempre più spesso sia giunto fino al Finisterre galiziano, al confine occidentale del mondo conosciuto.

⁷³ A. Vauchez, *Les sanctuaires et la mer: quelques réflexions autour d'une problématique*, in Aulisa, *I Santuari e il Mare* cit., 297-301, part. 299.

BRINDISI, RONCISVALLE E I CAMMINI DI ROLANDO IN EUROPA

Manuel Castiñeiras

È noto che nel corso del XII secolo gli episodi legati alla Battaglia di Roncisvalle acquistarono progressivamente nell'arte monumentale europea una vera dimensione narrativa. Essa superava la raffigurazione abbreviata o isolata che aveva caratterizzato i primi esempi, sovente limitati alla rappresentazione di Rolando che suona l'olifante o dei cavalieri più celebri che presero parte all'episodio¹.

Di recente, ho dedicato a questo argomento un lungo saggio, intitolato *Brindisi, Solsona e Rio Mau: il mito di Rolando e Roncisvalle tra identità, crociata e pellegrinaggio* in cui ho tentato di analizzare lo sviluppo nell'arte monumentale dei soggetti letterari derivati dalla *Chanson de Roland* e dall'*Historia Turpini* (*Historia Karoli Magni et Rotholandi*) in un periodo ben definito, compreso tra il 1150 e il 1180². Questo contributo analizza alcuni dei più noti esempi delle raffigurazioni monumentali di Rolando risalenti al XII secolo – la serie di capitelli della chiesa di São Cristóvão de Rio Mau, a Vila do Conde (Douro Litoral, Portogallo), eseguiti dopo il 1151; il perduto mosaico della cattedrale di Brindisi (1178)³ – e attira anche l'attenzione su una nuova testimonianza appartenente all'allora chiesa-canonica (ora cattedrale) di Santa Maria di Solsona (Catalogna) (1170-1180). Tutti quanti presentano la peculiarità di far parte di cicli narrativi datati alla seconda metà del XII secolo e di essere inseriti entro uno spazio sacro: l'altare maggiore, a Rio Mau; il presbiterio, a Brindisi; il chiostro, a Solsona⁴. Non a caso, queste raffigurazioni monumen-

* Ringrazio Rosanna Bianco dell'aiuto reso durante la preparazione di questo saggio.

¹ Sul corpus delle rappresentazioni rolandiane cfr. R. Lejeune, J. Stiennon, *The Legend of Roland in the Middle Ages*, New York 1971 (ed. or. Bruxelles 1966).

² M. Castiñeiras, *Brindisi, Solsona e Rio Mau: il mito di Rolando e Roncisvalle tra identità, crociata e pellegrinaggio*, in I. Molteni, I. Quadri (a cura di), *Temi epici e cavallereschi in Italia. Tra letteratura e immagini (XII-XV secolo)*, Quaderni di Francigena 3, 2021, 263-313.

³ A.M. D'Achille, *Millin e i pavimenti figurati dell'Italia meridionale (secoli XI-XII)*, *Arte Medievale*, 4° serie, 8, 2018, 167-196.

⁴ M. Castiñeiras, *Galicja cántalle a Occitania: Compostela e a arte dos Camiños da Épica e a Lírica Medieval*, in F. Singul (a cura di), *Pergamiño Vindel. Un Tesouro en Sete Cantigas*, Vigo 2017, 115-129, part. 120-123; Castiñeiras, *Brindisi, Solsona cit.*, 273-281.

tali coincidevano con il successo delle interpretazioni ecclesiastiche coeve del ciclo carolingio in termini di crociata, volevano esaltare un presunto passato prestigioso su cui costruire identità locali o nazionali emergenti, o addirittura potevano servire per segnare dei percorsi di pellegrinaggio. In tutti questi esempi si cercava la moralizzazione delle virtù cavalleresche.

Questo studio complessivo sui cicli narrativi risalenti al XII secolo mi ha portato a interrogarmi sulle vere ragioni della scelta della tematica rolandiana e del suo successo monumentale in luoghi così lontani tra loro. Oltre l'ipotesi generale dell'ampia circolazione in ambito europeo delle leggende epiche, sia oralmente⁵, sia attraverso i primi testi scritti, occorre, a mio avviso, trovare in ogni caso una spiegazione convincente del perché di questa rinnovata inclusione del repertorio cosiddetto "profano", e in particolare, della vicenda di Roncisvalle, entro spazi schiettamente sacri. Nel corso di questa indagine, sono arrivato alla conclusione che l'uso della materia carolingia in un contesto monumentale non sia univoco e risponda a diverse ragioni che spesso hanno molto a che fare, come ricorda Maria Luisa Meneghetti, con il pubblico specifico a cui si rivolgeva⁶. In primo luogo, l'uso del mito di Rolando e della Battaglia di Roncisvalle rientrava in certi casi – come a Brindisi e a Solsona – in un processo di legittimazione leggendaria simile a quello studiato da Amy G. Remensnyder per le abbazie del Midi, dove la memoria di un passato carolingio immaginato è stata utilizzata per riaffermare tanto il prestigio dell'istituzione ecclesiastica quanto la coesione e l'identità collettiva di gruppo⁷. In secondo luogo, l'associazione tra crociata, pellegrinaggio e Carlo Magno che è resa palese nei testi letterari sull'imperatore dal secolo XI in poi (*Iter Hierosolimitani, Pèlerinage de Charlemagne, Historia Turpini*)⁸ fece sì che molti di questi cicli fossero anche legati all'idea della sacralizzazione della guerra – *exemplum* di crociata – e agli ideali cavallereschi⁹ e, in conseguenza, siano stati accompagnati, come probabilmente nel caso di Brindisi, da riti performativi. Infine, in terzo luogo, la raffigurazione degli episodi rolandiani negli spazi sacri comportava una moralizzazione della leggenda

⁵ A. Varvaro, *Il fantastico nella letteratura medievale*, Bologna 2016, 32.

⁶ M.L. Meneghetti, *Storie al muro. Temi e personaggi della letteratura profana nell'arte medievale*, Torino 2015, 48.

⁷ A.G. Remensnyder, *Remembering Kings Past. Monastic Foundation Legends in Medieval Southern France*, Ithaca-Londra 1995, 2-4; A.G. Remensnyder, *Legendary treasure at Conques: Reliquaries and imaginative memory*, *Speculum* 71/4, 1996, 884-906.

⁸ B. Sholod, *Charlemagne in Spain: the Cultural Legacy of Roncesvalle*, Ginevra 1966, 99-105; S. López Martínez-Morás, *Épica y camino de Santiago en torno al Pseudo Turpin*, O Castro (Sada) 2002, 151.

⁹ Sholod, *Charlemagne* cit., 85-89.99-105; *Historia Karoli Magni et Rotholandi ou Chronique du Pseudo-Turpin*, a cura di C. Meredith-Jones, Ginevra 1972 (ed. or. Paris 1936), 341; López, *Épica* cit., 127-143.

da parte della Chiesa e, quindi, rifletteva una visione moralistica dei chierici colti adatta alla funzione didascalica dell'iconografia romanica.

La combinazione o no di ciascuno di questi processi – affermazione dell'identità, spirito di crociata e di pellegrinaggio, e moralizzazione delle gesta carolingie – fece sì che molti di questi insiemi monumentali sacri che erano stati ornati con gli episodi della Battaglia di Roncisvalle tra il 1150 e il 1180 – Rio Mau (Portogallo), Brindisi (Italia) e Solsona (Catalogna) –, diventassero veri e schietti *loci memoriae* di Carlo Magno e dei suoi paladini.

Perciò, in occasione della celebrazione del Convegno Internazionale di Studi "Fede, cultura e pellegrinaggi tra Atlantico e Mediterraneo. Da Finisterre a Santa Maria di Leuca *de finibus terrae*", ho voluto tornare sull'argomento e proporre un approccio incentrato sulla problematica della raffigurazione della Battaglia di Roncisvalle nel mosaico di Brindisi. Con esso, vorrei offrire nuovi spunti d'indagine e di riflessione sulla raffigurazione di un tema del ciclo carolingio che univa, come pochi, la vicenda medievale dei cammini di pellegrinaggio e delle crociate – da Santiago di Compostella a Gerusalemme – e che senza dubbio voleva essere anche un marchio dell'identità collettiva del regno normanno. Perciò, al di là del noto ruolo di Brindisi come crocevia di cammini marittimi e terrestri – sia come luogo di partenza e arrivo dei crociati per la Terra Santa, sia come città strettamente connessa alla Via Francigena del Sud con i cammini verso Santiago¹⁰ – occorrerà anche riflettere sul modo in cui la scelta di soggetti mitici e leggendari del passato sia diventato un vero e aggiornato riferimento per la costruzione del presente.

1. Da Angoulême al mosaico di Brindisi: Chiesa, crociata e modelli cavallereschi

Come è noto, il mosaico pavimentale della cattedrale di Brindisi (1178) (fig. 1) includeva uno dei primi esempi della rappresentazione della Battaglia di Roncisvalle in ambito monumentale¹¹. Il suo committente, il vescovo

¹⁰ R. Bianco, *La conchiglia e il bordone. I viaggi di San Giacomo nella Puglia medievale*, Perugia-Pomigliano d'Arco 2017, 135-214.

¹¹ H.W. Schulz, *Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien*, Dresden 1860: Atlas tav. XLV, 2; P. Rajna, *Contributi alla storia dell'epopea e del romanzo medievale*, Romania 101/26, 1897, 34-73, part. 56-61; É. Bertaux, *L'art dans l'Italie méridionale. De la fin de l'Empire Romain à la Conquête de Charles d'Anjou*, I, Roma 1904, 492-494; D. Bacci, *Cattedrale Brindisina: appunti storici*, Brindisi 1924, 81; F. Ribezzo, *Lecce, Brindisi, Otranto nel ciclo creativo dell'epopea normanna e nella Chanson de Roland*, *Archivio Storico Pugliese* 5, 1952, 192-215; N. Vacca, *Brindisi ignorata. Saggio di topografia storica*, Trani 1954, 280-281; Lejeune, Stiennon, *The Legend of Roland* cit., I, 99-102; C. Settis Frugoni, *Il mosaico di Otranto: modelli culturali e scelte iconografiche*, *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano* 82, 1970, 243-270, part. 255; C. Settis Frugoni, *Les pavements historiques du XII^e siècle en Calabre et en Apulie*, in A. Prandi (a cura di), *L'Art dans l'Italie Méridionale. Aggiornamento dell'opera di Émile Bertaux*, V, Roma 1978, 669-680; N. Rash-Fabbri, *Eleventh and Twelfth Century Figurative Mosaic Floors in South Italy*, PhD, Bryn Mawr College 1971; N. Rash-Fabbri, *A Drawing in the Bibliothèque Nationale and the Romanesque Floor Mosaic in Brindisi*, *Gesta* 13/1, 1974, 5-14; R. Carrino, *Il mosaico pavimentale*

1. - Incisione del mosaico pavimentale della cattedrale di Brindisi (1178) con scene della *Chanson de Roland*. Foto da: H.W. Schulz, *Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien*, Dresden, 1860, *Atlas*, tav. XLV, 2.

Guglielmo II (Guillaume II), era uno straniero, d'origine francese (*Guillelmus, natione de gallus*)¹², che non esitò a includere la coeva tradizione epica della *matière de France* nella decorazione dello spazio sacro del tempio e, di conseguenza, a far tradurre in immagini figure retoriche proprie del racconto letterario.

L'estensione del ciclo narrativo carolingio a Brindisi – originariamente in due registri – superava quella degli esempi monumentali precedenti, sovente ridotti sia alla raffigurazione del protagonista che suona l'olifante o dei cavalieri in lotta, sia a piccoli fregi o scene sparse tra capitelli. Molto probabilmente la comparsa di un vasto ciclo sui fatti avvenuti durante la Battaglia di Roncisvalle nello spazio del presbiterio, proprio accanto al pulpito, sulla sinistra dell'altare maggiore¹³, ha a che fare con l'uso e la rilettura ecclesiastica della materia carolingia nei confronti del ceto dei *milites*, in cui essa era di-

della cattedrale di Brindisi, in R. Farioli Campanati (a cura di), *Ricerche di Archeologia e topografia in memoria del Prof. Nereo Alfieri*, Ravenna 1998, 193-221; R. Stopani, *La via francigena del Sud. L'Appia Traiana nel Medioevo*, Firenze 1992, 61-68; R. Alaggio, *Brindisi medievale. Natura, santi e sovrani in una città di frontiera*, Napoli 2009, 326; X. Barral i Altet, *Le decor du pavement au Moyen Âge. Les mosaïques de France et d'Italie*, Roma 2010, 362-363; M. Castiñeiras, *Compostela, Bari y Jerusalén: tras las huellas de una cultura figurativa en los Caminos de Peregrinación*, Ad Limina 1, 2010, 15-51; D'Achille, *Millin e i pavimenti figurati* cit.; Castiñeiras, *Brindisi, Solsona* cit., 265-273. Sul mosaico di Brindisi, cfr. anche la scheda di S. Vasco Rocca, *Brindisi. Cattedrale di San Giovanni Battista. Mosaico pavimentale*, in S. Vasco Rocca (a cura di), *Mosaici medievali in Puglia*, Bari 2017, 150-153.

¹² «VVILELMVS, vel Guillelmus, et ipse natione Gallus, cuius prima memoria extat anno 1173 (...) Novae Cathedralis pavementum vermiculato opere exornauit anno 1178»: F. Ughelli, *Italia sacra*, IX, Roma 1662, 46. Tanto il nome del vescovo quanto la data erano scritti, secondo la prima menzione che abbiamo del mosaico, nel manoscritto seicentesco di Giovanni Maria Moricino, sull'albero che divideva al centro la composizione del pavimento: Brindisi, Biblioteca Pubblica Arcivescovile Annibale De Leo, ms. D/12, G. M. Moricino, *Dall'antichità e vicissitudine della città di Brindisi dalle origini fino al 1604*, Lib. III, cap. IX, f. 180v. Cfr. D'Achille, *Millin e i pavimenti figurati* cit., 187, n. 3; Vacca, *Brindisi ignorata* cit., 280-281; Lejeune, Stiennon, *The Legend of Roland* cit., I, 102.

¹³ Anna Maria D'Achille fornisce questa e altre informazioni sui soggetti dei mosaici e la loro impaginazione originaria grazie all'opera manoscritta di Ortensio di Leo, *Brundisiorum Pontificicum Eorum Ecclesiae Monumenta*, 1754 (Brindisi, Biblioteca Pubblica Arcivescovile

ventata oggetto di moralizzazione e quindi tematica perfetta per un sermone. Infatti, lungo il XII secolo il materiale epico della *Chanson de Roland* era stato sottoposto a un processo di appropriazione da parte della Chiesa per farlo diventare un canto alla crociata in cui i suoi protagonisti acquisivano il ruolo di martiri ed erano addirittura presentati come modelli di *fortezza/fortitudo* (o *inconsulta temeritas*) (Rolando) e *saggezza/sapientia* (Olivieri)¹⁴.

Questo accade nell'*Historia Turpini*, un'opera che è stata datata nel decennio tra il 1120 e il 1130¹⁵ – oppure tra il 1147 e il 1155¹⁶ – e nella quale si aggiunge un importante capitolo finale, intitolato *Lettera del Papa Callisto sulla Crociata in Spagna*, per esortare alla crociata in Spagna. Questa falsa bolla, datata al 1123, era giustificata sulla base che Carlo Magno aveva decretato la crociata in Spagna contro i popoli pagani (saraceni) e che l'arcivescovo Turpino aveva concesso allora l'indulgenza plenaria a tutti coloro che andassero in Spagna. Secondo questo testo, il papa Urbano II aveva poi confermato la medesima indulgenza per tutti coloro che si fossero recati con il simbolo della croce in Spagna o in Terra Santa, giacché essi avrebbero meritato di «essere coronati nel regno dei cieli insieme ai martiri»¹⁷.

Anche se la bolla dell'*Historia Turpini* è falsa, è vero che Callisto II mostrò un particolare interesse per santificare la crociata, sia in Oriente, sia nella Penisola Iberica. Così, nel Primo Concilio Lateranense (1123), il canone 11 stabiliva che coloro che fossero andati o che avessero aiutato i cristiani contro gli infedeli avrebbero ottenuto la remissione dei loro peccati, e le loro famiglie e i loro beni sarebbero stati posti sotto la protezione della Chiesa¹⁸. Il medesimo

Annibale De Leo, ms. D/18, f. 255 e ad una Visita Pastorale del 1606. Cfr. D'Achille, *Millin e i pavimenti figurati* cit., 168-171, 189, n. 38.

¹⁴ Sholod, *Charlemagne* cit., 145. Sull'introduzione nell'arte romanica dell'immagine del cavaliere per promuovere la crociata in Terra Santa oppure in Spagna la *reconquista*, cfr.: A.C. Quintavalle, *Cavalieri d'Occidente*, in M.S. Calò Mariani (a cura di), *Il Cammino di Gerusalemme*, Bari 2002, 131-152; A.C. Quintavalle, *L'immagine contro l'eresia*, *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo* 112, 2010, 137-219, part. 155-156.

¹⁵ Sholod, *Charlemagne* cit., 110; *Historia Karoli Magni* cit., 67; M.C. Díaz y Díaz, *El Códice Calixtino de la Catedral de Santiago. Estudio codicológico y de contenido*, Santiago de Compostela 1998, 45-48; A. de Mandach, *Naissance et développement de la Chanson de Geste en Europe. La Chanson de Roland. Transferts de mythe dans le monde occidental et oriental*, VI, Genève 1993; López, *Épica* cit., 127-143.

¹⁶ R.M. Rodríguez Porto, *Turpinus Dominus Gratia Archiepiscopus. Notes on the Codex Calixtinus*, in F.J. Hernández, R. Sánchez Ameijeiras, E. Falque Rey (a cura di), *Medieval Studies in honour of Peter Linehan*, Firenze 2018, 67-109.

¹⁷ *Il Codice Callistino*, trad. e introd. di V. M. Berardi, Perugia-Pomigliano d'Arco 2008, IV, appendice C, 456. Cfr. J. M^a. Anguita, R. Martínez Ortega, *In Campo Lavdabile et in Campo Letorie*, *Revista de Filología de la Universidad de La Laguna* 15, 1997, 7-15, part. 9-10; J. M^a. Martí Bonet, *Sant Oleguer i l'aplicació de la reforma gregoriana*, *Analecta sacra tarraconensia* 71, 1998, 537-579, part. 541-542.547-548.563-564.

¹⁸ «De iis qui Hierosolymitanum, vel Hispanicum iter suscipiunt: Eis qui Hierosolymam proficiscuntur, et ad Christianam gentem defendendam, et tyrannidem infidelium debellandam, efficaciter auxilium praeberint, suorum peccatorum remissionem

2. - Cattedrale di Angoulême, facciata occidentale, prima porta a destra, fregio cavalleresco, ca. 1120-1125. Foto: Wikimedia Commons.

pontefice emanò nel Laterano il 2 aprile del 1123 una bolla di crociata per tutti i cristiani in Spagna contro gli infedeli, in cui nominava il vescovo Oleguer di Barcellona legato papale per la crociata¹⁹. Bisogna ricordare che due anni dopo, nel 1125, l'arcivescovo di Compostella, Diego Gelmírez, predicò in un concilio a Santiago – *Historia Compostellana* II, 78 – la crociata contro i saraceni e la conseguente concessione dell'indulgenza plenaria a tutti coloro che vi partecipavano²⁰.

In questo contesto riformatore della Chiesa, in cui la crociata era diventata un ideale da seguire, va analizzato il cosiddetto “fregio cavalleresco” della facciata occidentale della cattedrale di Angoulême (ca. 1125) (fig. 2). L'architrave, che si trova sulla prima porta a destra dell'ingresso centrale, è costituito da tre scene epiche che sono state ritenute dagli studiosi come un segno precoce della raffigurazione narrativa della *Chanson de Roland*, sebbene non vi sia accordo sull'identificazione degli episodi rappresentati. Per Rita Lejeune e Jacques Stiennon, si tratterebbe della raffigurazione della lotta tra l'arcivescovo Turpino e il pagano Abisso (*Chanson de Roland*, lassa CXIV); il combattimento tra Rolando e Marsilio, re di Saragozza, in cui l'eroe carolin-

concedimus, et domos et familias atque omnia bona eorum in B. Petri, et Romanae ecclesiae protectione, sicut a domino nostro papa Urbano statutum fuit, suscipimus. Quicumque ergo ea distrahere vel auferre, quandiu in via illa morantur, praesumpserint, excommunicationis ultione plectantur. Eos autem, qui pro Hierosolymitano vel Hispano itinere cruce sibi in vestibus posuisse noscuntur, et eas dimisisse, cruces iterato assumere, viam ab instanti pascha usque ad sequens proximum pascha perficere, apostolica auctoritate praecipimus. Alioquin extunc eos ab ecclesiae introitu sequestramus: in omnibus terris eorum, Divina officia, praeter infantium baptisma et morientium poenitentias, intercedimus»: *Concilium Lateranensis I*, canon XI, in J. D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum Nova, et Amplissima Collectio*, XXI, Venezia 1776, col. 284.

¹⁹ Anguita Jaén, Martínez Ortega, *In Campo Lavdabile* cit., 9-10; Martí Bonet, *Sant Oleguer* cit., 541-542. 547-548.563-564.

²⁰ *Historia Compostelana* II, 78, edizione e traduzione di E. Falque Rey, Madrid 1995, 452-455. Cfr. *Historia Karoli Magni et Rotholandi* cit., 341.

3. - Cattedrale di Angoulême, facciata occidentale, prima porta a destra, fregio cavalleresco, ca. 1120-1125: Carlomagno e un saraceno; Marsilio moribondo alle porte di Saragozza (?). Foto: Wikimedia Commons.

gio taglia la mano destra al monarca musulmano (lassa CXLII)²¹; e infine, il tragico ritorno, lo svenimento e l'agonia di Marsilio dinanzi alle porte della città di Saragozza (lassa CLXXXVII)²². La mancanza di epigrafi e la presenza di certi attributi regali, come lo stendardo o la corona che cinge la testa del cavaliere cristiano nella seconda scena, ha portato Deborah Kahn a rifiutare questa lettura per un'altra, nella quale le scene funzionerebbero in un senso più ampio, come una dimostrazione della sconfitta dei saraceni e della vittoria cristiana²³. Così, la prima scena sarebbe una semplice lotta tra un cristiano e un pagano, e la seconda alluderebbe allo stendardo romano donato dal papa Leone III a Carlo Magno – l'Orifiamma –, conosciuto anche come *vexillum sancti Dionysii*, che era custodito all'abbazia di Saint-Denis e che nel corso del XII secolo divenne il simbolo di Francia (fig. 3). Ciò spiegherebbe che il cavaliere con la corona non sia altri che lo stesso Carlo Magno nell'atto

²¹ *La Chanson de Roland publiée d'après le manuscrit d'Oxford*, lassa CXLII, v. 1904, ed. J. Bédier, Parigi 1947, 160.

²² *La Chanson de Roland cit.*, lassa CLXXXVII, vv. 2570-2591, 214-216. R. Lejeune, *Le linteau d'Angoulême et la Chanson de Roland*, Romania 325/82, 1961, 1-26; Lejeune, Stiennon, *The Legend of Roland cit.*, 29.

²³ D. Kahn, *La Chanson de Roland dans le décor des églises du XII^e siècle*, Cahiers de Civilisation Médiévale 40/160, 1997, 337-372, part. 351-353.

di vendicarsi della morte di suo nipote, Rolando, giacché i franchi perseguitarono i musulmani in fuga verso Saragozza e li uccisero (lassa CLXXX)²⁴. Per ultimo, con l'agonia di Marsilio alle porte di Saragozza, con il braccio destro diventato un moncone, si voleva rendere palese la sconfitta saracena.

Non sapremo mai come il fregio di Angoulême sia stato percepito nei suoi dettagli dagli spettatori, ma è ovvio che nel contesto del terzo decennio del XII secolo – quando probabilmente la facciata fu eseguita – la raffigurazione monumentale di una *matière* cavalleresca del genere doveva essere facilmente intesa come un manifesto della lotta contemporanea dei cristiani contro i saraceni. A mio avviso, ad Angoulême sarebbe stato anche molto facile identificare i rilievi come un'allusione alle gesta della *Chanson de Roland*, in particolare, l'episodio epico di Carlo Magno con Orifiamma che insegue i musulmani e quello di Marsilio caduto per terra alle porte di Saragozza. Queste scene tratte dell'immaginario del ciclo carolingio funzionavano così in un doppio livello di significato, giacché avevano un senso morale – nella misura in cui erano modelli di comportamento per i laici – e un senso storico, in quanto le loro gesta rispecchiavano i fatti del presente nella lotta contro l'Islam.

A questo punto, bisogna sottolineare che la cattedrale di Saint-Pierre d'Angoulême è stata eseguita sotto il governo del vescovo Girard II (1101-1136), con l'inizio dei lavori verso il 1110 e la consacrazione nel 1128²⁵. La facciata risale probabilmente agli anni 1120-1125, che coincidono con un momento molto importante dell'affermazione di questo vescovo così come della crociata cristiana nella Penisola Iberica, dato che, poco prima, nel 1118 la città di Saragozza era stata conquistata da Alfonso I el Batallador, re d'Aragona (1104-1134), e da Gaston IV, visconte di Béarn (1090-1130). Girard II era dal 1107 legato papale in Aquitania, e secondo la *Chronique de Saint-Maixent*, nel 1120, Guillaume IX (1071-1126), duca d'Aquitania, radunò molti suoi cavalieri vassalli per partecipare a una campagna militare insieme al re d'Aragona contro gli almoravidi che portò i cristiani alla celebre vittoria della battaglia di Cutanda e la conquista delle fortezze di Calatayud e Daroca²⁶.

²⁴ *La Chanson de Roland* cit., lassa CLXXX, vv. 2458-2475, 204-207.

²⁵ C. Daras, *La Cathédrale d'Angoulême, chef-d'œuvre monumental de Girard II, Angouême 1942*; P. Dubourg-Noues, *Le relief de Roland à la cathédrale d'Angouême et sa signification*, in *La chanson de geste et le mythe carolingien. Mélanges René Louis, publiés par ses collègues, ses amis et ses élèves à l'occasion de son 75e anniversaire*, I, Saint-Père-sous-Vézelay 1982, 517-527. Vedi anche L. Fernández Fernández, *Cosas tan deshonestas y feas que valiera harto más no haberlo escrito: avatares y memoria del Códice Calixtino*, in J.C. Asensio Palacios, *El Codex Calixtinus en la Europa del siglo XII. Música, arte, codicología y liturgia*, Madrid 2012, 171-191, part. 184.

²⁶ «MCXX (...) XV Kalendas julii, comes Willelmus et dux Aquitanorum et rex Aragundiae pugnauerunt cum Abraham et aliis quatuor regibus Hispaniarum, in campo Cotanciae; et deciverunt et occiderunt quindecim millia Moabitarum et innumerabiles captivaverunt. Duo millia camelorum ceperunt, et de aliis bestiis sine numero, et plurima alia subjugaverunt castella»: *Chronicon sancti Maxentii Pictavensis*, in P. Marchegay, E. Mabilie (a cura di),

4. - *Codice Callistino*, Santiago de Compostela, Archivo de la Catedral, CF 14, f. 162v, ca. 1160-1175: partenza degli eserciti di Carlo Magno per la Spagna.

Agli occhi dei contemporanei, queste milizie francesi erano viste come una versione aggiornata dell'esercito di Carlo Magno in cammino lungo la strada di Saragozza contro l'emiro Baligant, dove, secondo la *Chanson de Roland*, l'imperatore aveva invocato la protezione di Dio e dell'apostolo di Roma («Recleimet Deu et l'apostle de Rome», *Chanson de Roland*, lassa CCXV)²⁷. Non a caso, anni dopo la miniatura della partenza degli eserciti di Carlo Magno per la Spagna che illustra le pagine iniziali dell'*Historia Turpini* nel cosiddetto *Codice Callistino* (Santiago de Compostela, Archivo de la Catedral, CF 14, f. 162v) (1160-1175) (fig. 4) diventa una aggiornata e schietta scena di crociata. Nel primo registro, sotto il titulus «KAROLI MAGNI EXERCITUS», l'imperatore, come a Angoulême, è raffigurato a cavallo e coronato, mentre brandisce lo stendardo Orifiamma, e tutti nel battaglione sono *crucesignati*: la croce non solo orna la bandiera e la corona di Carlo Magno, ma anche gli elmi dei cavalieri²⁸. In questo modo, si rende palese la chiamata alla crociata nella penisola iberica della menzionata falsa bolla del Callistino, in cui si esortava i guerrieri a seguire l'*exemplum* dell'imperatore franco²⁹.

Chroniques des églises d'Anjou, Parigi 1869, 428. Cfr. P. Tucoo-Chala, *L'Islam était aux portes des Pyrénées. De Gaston IV le Croisé à la Croisade des Albigeois (XI^e-XII^e siècles)*, Biarritz 2000, 78-81.

²⁷ *La Chanson de Roland* cit., lassa CCXV, 248

²⁸ Sulla miniatura, cfr. A. Sicart, *Pittura medievale: la miniatura*, Santiago de Compostela 1981, 184-187; Kahn, *La Chanson de Roland* cit., 352-353. Dal canto suo, Rosa Maria Rodríguez Porto ha proposto che la redazione del libro IV del *Liber sancti Iacobi* (Codice Callistino) sia avvenuta tra il 1147 e il 1154 in relazione alla chiamata alla Seconda Crociata e le campagne contro Lisbona (1147), Almería (1147), Tortosa (1148) e Lleida (1149), Rodríguez Porto, *Turpinus* cit.

²⁹ «È noto, infatti, che Carlo Magno, illustrissimo re dei Franchi, molto più famoso tra tutti

5. - Cattedrale di Angoulême, facciata occidentale, prima porta a destra, ca. 1120-1125; lunetta con Pietro e due apostoli e fregio cavalleresco. Foto: Wikimedia Commons.

Quindi, così come avevano segnalato Rita Lejeune e Pierre Dubourg-Noves, il fregio cavalleresco di Angoulême va letto come una sorta di immagine di propaganda nel contesto dell'apogeo delle crociate francesi in Spagna e del sostegno reso dal papato ai crociati per mezzo del menzionato canone 11 nel Primo Concilio Lateranense (1123). Infatti, sopra l'architrave epico si trova una lunetta con la raffigurazione di un gruppo di tre apostoli che sono guidati da san Pietro (fig. 5), a cui la cattedrale è dedicata, e che fanno parte di una rappresentazione della missione degli apostoli sulla terra che occupa le quattro lunette laterali della facciata³⁰. Si tratterebbe, a mio avviso, di rendere palese l'ideologia gregoriana del primato di Pietro e della missione della Chiesa militante, in riferimento alle parole di Gesù che erano diventate

gli altri re, decretò la crociata in Spagna e lottò con indicibili sacrifici per annientare i popoli pagani»: *Lettera di papa Callisto sulla crociata di Spagna, da divulgare a tutti ovunque*, *Il Codice Callistino* cit. IV, appendice C, 457. Vedi anche L. Fernández Fernández, *Cosas tan deshonestas y feas que valiera harto más no haberlo escrito: avatares y memoria del Códice Calixtino*, in J. C. Asensio Palacios, *El Codex Calixtinus en la Europa del siglo XII. Música, arte, codicología y liturgia*, Madrid 2012, 171-191, part.184.

³⁰ Kahn, *La Chanson de Roland* cit., 356. Sul programma della facciata e la sua interpretazione in base alla riforma gregoriana cfr. A. Tcherikover, *Concerning Angoulême, Riders and the Art of the Gregorian Reform*, *Art History* 13, 1990, 425-457.

un *leitmotiv* del movimento crociato: «Allora Gesù disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”» (Mt 16,24)³¹. In questo modo, Girard II volle lasciare impresso sulla facciata della sua cattedrale il compromesso della Chiesa aquitana con i principi della riforma gregoriana espressi da Callisto II nel Primo Concilio Lateranense.

Alcuni decenni più tardi, negli anni della realizzazione del mosaico di Brindisi, ci troviamo con un esempio simile dell'utilizzo della tematica carolingia in chiave di propaganda crociata: mi riferisco alla versione tedesca della *Chanson de Roland*, conosciuta come *Roulantes Liet* o *Rolandlied*, che fu eseguita dal chierico Konrad in Germania, dopo il pellegrinaggio del duca Enrico il Leone a Gerusalemme, tra il 1173 e il 1177. In essa, il racconto diventa un richiamo della crociata e Rolando è presentato come un vero *alter Christus* immolato³².

Perciò, la raffigurazione della Battaglia di Roncisvalle sul mosaico di Brindisi, purtroppo totalmente perduta, dovrebbe essere ritenuta come un testo iconico che echeggiava queste rinnovate riletture chiericali della leggenda di Rolando in chiave di crociata. Comunque, è vero che a Brindisi la rappresentazione cavalleresca non diventava soltanto un'esaltazione del valore del cristiano contro i saraceni, ma era anche suscettibile, come vedremo, di altre letture. Se il richiamo alle gesta dei franchi e alla *langue d'oïl* dei titoli poteva costituire anche una dichiarazione dell'identità normanna del committente, il vescovo Guglielmo, e del ceto aristocratico dominante allora in Puglia, la lettura morale della storia di Rolando e Olivieri rispecchiava, a mio avviso, il difficile contesto politico della Puglia normanna dopo le rivolte dei baroni negli anni 1155-1158 e 1160-1161.

Molto danneggiato dal terremoto del 1743, il mosaico fu ulteriormente distrutto e ricoperto poco dopo la metà dell'Ottocento durante un intervento di restauro. Restano però alcuni frammenti riscoperti nel 1957 e nel 1968, sebbene nessuno di questi appartenga al ciclo rolandiano³³. Il suo primitivo aspetto si conosce grazie ai disegni del francese Millin, del 1813, e a quelli pubblicati dallo Schulz nel 1860. Tutti e due sono stati esaminati di nuovo nel già menzionato articolo della D'Achille, in cui si presentano delle importanti novità. In primo luogo, è da sottolineare il fatto che questa zona del mosaico, che oc-

³¹ Si tratta di una vera legittimazione e sacralizzazione della guerra da parte della Chiesa quando riguarda la difesa di Roma e dell'apostolo Pietro contro i Saraceni, cfr. S. Fray, *Enjeux guerriers et spirituels de la figure du combattant à l'époque romane*, *Revue d'Auvergne* 630/1, 2019, 5-30, part. 14-15.

³² M. Chinca, *Konrad's Rolandlied: the Cleck, the Prince and the Emperor*, in K. Pratt (a cura di), *Roland and Charlemagne in Europe. Essays on the Reception and Transformation of a Legend*, Londra 1996, 127-147, part. 137-139.

³³ Barral i Altet, *Le decor* cit., 362; D'Achille, *Millin e i pavimenti figurati* cit., 167.

6. - Ignazio Aveta, particolari del mosaico pavimentale di Brindisi nel 1813: Caino con Abele, Rolando trasporta un guerriero morto nella battaglia di Roncisvalle, Rolando ferito lotta contro un saraceno. Parigi, BnF, Estampes, Gb 63 Fol (Inv. nr. 375). Foto da: D'Achille, *Millin e i pavimenti figurati* cit.

cupava la parte sinistra davanti all'altare (vicino al pulpito), si sviluppava su due registri³⁴. La sua particolare impaginazione in orizzontale, a narrazione continua, in cui i personaggi sono rappresentati di tre quarti e accompagnati da titoli, e il racconto bellico probabilmente circondato dalla raffigurazione di animali del Bestiario, ci ricorda la formula adottata nel celebre Arazzo di Bayeux (1080-1083)³⁵. La parte destra, davanti l'altare, era occupata per il racconto biblico dalla storia di Adamo ed Eva e dalle vicende di Noè (fig. 6)³⁶. Quest'accostamento visivo tra ciclo profano e ciclo veterotestamentario aveva ovviamente delle conseguenze programmatiche che possiamo intuire, ma che lo stato attuale delle nostre conoscenze non consente di precisare.

A partire dai diversi disegni è stato possibile ricostruire in dettaglio il ciclo perduto della Battaglia di Roncisvalle a Brindisi. Secondo Rita Lejeune et Jacques Stiennon, nella prima scena era rappresentato il momento in cui l'arcivescovo Turpino frenava la disputa tra Oliveri e Rolando sull'opportunità

³⁴ D'Achille, *Millin e i pavimenti figurati* cit., 174.

³⁵ M. Castiñeiras, *D'Alexandre à Arthur: l'imaginaire normand dans la mosaïque d'Otrante*, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa 37, 2006, 135-153, part. 147.

³⁶ «Je citerai la mosaïque où on voit Roland et l'archevêque Turpin, auprès de Caïn, de Noé et d'autres personnages de l'Ancien Testament»: A.L. Millin, *Extraits de quelques lettres adressées à la Classe de Littérature ancienne de l'Institut impérial*, par A. L. Millin, pendant son Voyage d'Italie, *Magasin Encyclopédique ou Journal des Sciences des Lettres et des Arts* 2, 1814, 51. Cfr. anche Schulz, *Denkmäler der Kunst* cit., 303; D'Achille, *Millin e i pavimenti figurati* cit., 172-174.190, n. 56.

7. - Ignazio Aveta, particolari del mosaico pavimentale di Brindisi nel 1813: Olivieri (?), l'arcivescovo Turpino e Rolando. Parigi, BnF, Estampes, Gb 63 Fol (Inv. nr. 376). Foto da: D'Achille, *Millin e i pavimenti figurati* cit.

di suonare l'olifante, una volta che la lotta era già perduta (*Chanson de Roland*, lassa CXXXII, vv.1740-1744)³⁷. Al centro, il prelado a cavallo (LARCE/VES/QUE/TOR/PIN) portava uno scudo ornato con un bastone episcopale a modo di stemma – che si ripete due volte sulla gualdrappa – e alzava la mano destra in atto di parlare. Orlando, per orgoglio, non aveva voluto suonare l'olifante per chiedere ausilio a Carlo Magno, ma Turpino, alla fine, era riuscito a convincerlo (fig. 7). Orlando era raffigurato quindi a cavallo in atto di suonare il corno. Il guerriero in piedi davanti ai due destrieri non sarebbe altri che Olivieri, giacché il personaggio brandirebbe un oggetto – purtroppo tagliato nel disegno – che è stato identificato da Maria Luisa Meneghetti con una lancia. Si tratterebbe quindi dell'attributo che normalmente distingue questo cavaliere nell'iconografia romanica, la celebre *hanste fraite* della *Chanson de Roland*, v. 1352, un'arma – la lancia – che si ritrova nelle rappresentazioni di

³⁷ «Sire Rollant, e vos, sire Olivier, / Pur Deu vos pri, ne vos cuntraliez! / Ja li corners ne nos avreit mester, / Mais nepurquant si est il ases melz; / Venget li reis, si nus purrat venger»: *La Chanson de Roland* cit., lassa CXXXII, vv.1740-1744, 146. Cfr. Lejeune, Stiennon, *The Legend of Roland* cit., I, 98.

8. - *A tous nobles qui aiment beaux faites et bonnes histories*, Paris, BnF, MS Fr. 4991, f. 8v, ca. 1460: Olivieri e Rolando tra le chiese e gli ospedali dedicati a San Giacomo da Carlo Magno.

Olivieri nella Ghirlandina di Modena (XII sec.) o nel monastero rupestre di Geghard (Armenia) (ca. 1283)³⁸.

A questo proposito, merita anche un commento una tarda rappresentazione delle armi di ambedue i paladini in una bella miniatura di un manoscritto delle *Chroniques de France Abregiées* (Paris, BnF, MS Fr. 4991, f. 8v), conosciuto come *A tous nobles qui aiment beaux faites et bonnes histories* e realizzato verso il 1460 sotto il governo del re Charles VII di Francia (fig. 8)³⁹. Nella

³⁸ *La Chanson de Roland* cit., lassa CVI, v. 1352, 114. Cfr.: Meneghetti, *Storie al muro* cit.

³⁹ Lejeune, Stiennon, *The Legend of Roland* cit., 275, fig. 278. Cfr. M.A. Norbye, *A tous nobles qui aiment beaux faits et bonnes histories: The Multiple Transformations of a Fifteenth-century French*

raffigurazione Olivieri e Rolando sono tutti e due muniti di armatura e spada ma, mentre il primo brandisce anche un lungo manufatto in forma di lancia, il secondo porta un'ascia da battaglia. Si tratterebbe ancora di fare la solita distinzione tra i due cavalieri, ma questa volta si sarebbe voluto aggiornare la rappresentazione dei paladini alle nuove tecniche guerriere utilizzate dalla fanteria durante la Guerra dei Cent'Anni (1337-1453) per la sua efficacia sul campo di battaglia. Perciò, Olivieri porta in realtà una picca – una lunga asta di legno terminante in una punta metallica – e Rolando, un'ascia contundente.

L'immagine accompagna il testo relativo al regno di Carlo Magno, in cui si parla della grande battaglia e sconfitta di Roncisvalle, della morte di Rolando e Olivieri e della fondazione, da parte dell'imperatore franco, di una serie di chiese in Francia e in Spagna. Gli eroi, Olivieri e Rolando, seguendo le interpretazioni morali che dal XII secolo li presentavano come martiri cristiani ed esempi morali del buon guerriero, sono raffigurati nimbati. Tuttavia, ciò che attira la nostra attenzione è il paesaggio architettonico in cui i paladini sono inseriti. Si tratta forse della prima rappresentazione del Cammino di Santiago inteso come un territorio tra il mito e la storia, e particolarmente segnato dalla memoria di Carlo Magno. Infatti, gli eroi di Roncisvalle sono al centro di quattro grandi costruzioni – tre chiese e un ospedale – le quali vengono dedicate all'apostolo san Giacomo Maggiore. Tutte sono ubicate tra la Francia e la Spagna, e la loro fondazione viene attribuita all'imperatore franco⁴⁰. Si tratta della cattedrale di Santiago di Compostella, della chiesa di San Giacomo a Toulouse, della chiesa di San Giacomo a Bourges, e infine dell'Ospedale di San Giacomo a Parigi⁴¹. Non sono rappresentazioni esatte di questi monu-

Genealogical Chronicle, *The Medieval Chronicle* 5, 2008, 175-196; C. Serchuk, *Picturing France in the fifteenth century: the map in BnF, MS Fr. 4991*, *Imago Mundi*, 58/2, 2006, 133-149; C. Serchuk, *Ceste figure contient tout le royaume de France: cartography and national identity in France at the end of the Hundred Years War*, *Journal of Medieval History* 33, 2007, 320-338.

⁴⁰ L'*Historia Turpini* attribuiva a Carlo Magno l'ampliamento della basilica di San Giacomo a Compostella, così come la costruzione di numerose chiese: «Ad Aquisgrana la basilica della beata Vergine Maria e quella dedicata a San Giacomo; le chiese di San Giacomo a Béziers, a Tolosa e in Guascogna, tra la città che il popolo chiama Aix e Saint-Jean de Sord, lungo il cammino di San Giacomo; fece infine erigere una basilica dedicata a San Giacomo tra il fiume Senna e Montmartre, a Parigi, senza contare le innumerevoli abbazie da lui istituite in tutto il mondo»: Il *Codice Callistino* cit., IV, V, 404. Il testo, *A tous nobles qui aiment beaux faites et bonnes histories* cit., menziona le fondazioni di Aquisgrana, Santiago, Toulouse e Parigi, ma include quella di Bourges, invece di Béziers (Paris, BnF, MS Fr. 4991, f. 8v). Questa variante del modello classico di chiese fondate da Carlo Magno, che sostituisce Béziers con Bourges, è testimoniata dalla fine del XII secolo in una serie di manoscritti, H. Treuille, *Les église fondées par Charlemagne en l'honneur de Saint Jacques d'après le Pseudo-Turpin*, in *La chanson de geste et le mythe carolingien, mélanges René Louis, publiés par ses collègues, ses amis et ses élèves à l'occasion de son 75e anniversaire* cit., II, 1151-1161, part. 1155.

⁴¹ Così recitano le didascalie di ognuna delle immagini: «Cy est l'église de Saint Jaques en Galice que funda Charles le Grant, Cy est l'église de Saint Jaques a Toulouse que funda Charles le Grant, L'église Saint Jaques a Bourges que funda Charles le Grant, L'Ospital de Sant Jaques a Paris que funda Charles le Grant» (Paris, BnF, MS Fr. 4991, f. 8v).

9. - Particolare del mosaico pavimentale della cattedrale di Brindisi: Rolando trasporta un guerriero morto per depositarlo su una pila di cadaveri. Foto da: Schulz, *Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien* cit.

menti, ma il miniaturista tardogotico ha voluto evocare in ognuno l'aspetto primitivo dell'architettura carolingia e romanica, con finestre a tutto sesto e una miriade di torri che coronano gli edifici.

Nella seconda scena del mosaico di Brindisi, l'eroe «ROLLANT» caricava un guerriero morto sulla schiena e lo ammicchiava in una pila (fig. 9). Si tratterebbe dei cadaveri dei paladini, sui quali discende un angelo. Siamo quindi davanti all'episodio in cui Rolando raccoglie i corpi morti dei suoi compagni sul campo di battaglia e Turpino li benedice con le parole: «Mare fustes, seignurs! / Tutes voz anmes ait Dieu li Glorius! En pareis les metet en sentes fleurs!» (*Chanson de Roland*, lassa CLXII, vv. 2195-2197)⁴². Anche se Turpino non è raffigurato nella scena brindisina, secondo Rita Lejeune e Jacques Stiennon, l'angelo discendente sui cadaveri sarebbe il segno della sua benedizione⁴³.

⁴² *La Chanson de Roland* cit., lassa CLXII, vv. 2195-2197, 184.

⁴³ Lejeune, Stiennon, *The Legend of Roland* cit., I, 98.

Bisogna ricordare che la raffigurazione del trasporto di un cadavere nelle braccia di un guerriero faceva parte del ciclo narrativo dell'abside della chiesa portoghese di Rio Mau (fig. 10), eseguita due decenni prima di Brindisi. In questo caso però il paladino morto non è altri che Olivieri, riconoscibile grazie al bastone che la figura regge con le mani⁴⁴. Infatti, come abbiamo già accennato, la *hanste fraite* (la lancia spezzata) è l'attributo che normalmente distingue questo cavaliere nell'iconografia romanica. Nel caso di Rio Mau, si tratterebbe quindi di Rolando che abbraccia e trasporta il cadavere del suo amato compagno⁴⁵. Al di là dell'esaltazione dei valori cavallereschi di amicizia e fedeltà, la scena della chiesa portoghese va letta come un *exemplum* moralistico, in cui l'orgoglioso Rolando, pentito del suo peccato, espia la sua colpa occupandosi del cadavere del saggio Olivieri. A mio avviso, questo medesimo accento sulla colpa e sull'espiazione, ma in un senso più generale, si ritrova anche nella scena del mosaico di Brindisi, dove Rolando è raffigurato intento a trasportare e ammucciare gli ignoti caduti della battaglia di Roncisvalle.

Questo accento sulla solidarietà, sul pentimento e sulla colpa di Rolando diventa evidente a Brindisi nella terza scena del ciclo. In essa il paladino («ROLLANT»), in piedi, piange il suo compagno con un gesto di malinconia (*Chanson de Roland*, lassa CLI, vv. 2024-2030)⁴⁶, mentre Olivieri («ALVIER») (fig. 11) giace morto e la sua anima – una figura nuda che esce dalla sua bocca

10. - S. Cristovão de Rio Mau, Vila do Conde (Douro Litoral), cappella maggiore, lato destro, capitello, scena laterale sinistra, dopo 1151: Rolando trasporta Olivieri morto. Foto: Manuel Castiñeiras.

⁴⁴ Lejeune, Stiennon, *The Legend of Roland* cit., I, 110.

⁴⁵ Lejeune, Stiennon, *The Legend of Roland* cit., I, 110.

⁴⁶ *La Chanson de Roland* cit., lassa CLI, vv. 2024-2030, 170.

11. - Particolare del mosaico pavimentale della cattedrale di Brindisi: Rolando piange in piedi accanto a Olivieri morto. Foto da: Schulz, *Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien* cit.

– lo abbandona. La posa del defunto, in posizione supina, mentre afferra con le mani una sorta di mazza o flagello di battaglia è stata sovente commentata dagli autori. In primo luogo, la scena non segue né il racconto della *Chanson de Roland* né quello dell'*Historia Turpini*, in cui Olivieri era descritto con la faccia rivolta verso la terra⁴⁷. In secondo luogo, la rozza arma che porta è simile a quella con cui il guerriero appare nel portale occidentale del Duomo di Verona (1139) (fig. 12)⁴⁸.

La quarta scena risulta più problematica perché in questa Rolando a cavallo conduce un secondo destriero per le redini che trasporta Olivieri mortalmente ferito e accompagnato dall'iscrizione tronca «(A)LVI(E)R» (fig. 13). Come è stato spesso segnalato da vari autori, l'episodio non si trova nella versione di Oxford della *Chanson de Roland* ma nel *Ruolantes Liet* (vv.

⁴⁷ «A la terre sun vis»: *La Chanson de Roland*, lassa CLI, v. 2024, 170; «Giaceva riverso a terra»: *Il Codice Callistino* cit., IV, XXVI, 441.

⁴⁸ Lejeune, Stiennon, *The Legend of Roland*, I, 61-71, 98. Cfr. anche Meneghetti, *Storie sul muro* cit., 72-75; M. Beaud, *Force et tempérance: Roland et Olivier gardiens du portail du duomo de Vérone*, *Revue d'Auvergne* 630/1, 2019, 65-85. Secondo T. Le Deschault de Monredon, sul portale del duomo di Verona non sarebbe però rappresentato Olivieri ma il gigante musulmano Ferraguto, cfr. T. Le Deschault de Monredon, *Représentations du chevalier dans l'art roman: entre réalité, imaginaire et merveilleux*, *Cahiers de Saint-Michel de Cuxa* 2022 (in stampa).

6418-6448) del prete Konrad, dove è illustrato in una scena molto simile nel manoscritto della Universitätsbibliothek di Heidelberg Pal. Germ. 112, f. 89r, datato tra 1180-1190 (fig. 14)⁴⁹. Nonostante ciò, Pio Rajna considerava la possibilità che il mosaico riflettesse una versione italiana perduta della *Chanson*, giacché il medesimo episodio appare in testi più tardi come *Spagna* o *La Rotta di Roncisvalle*⁵⁰.

La quinta scena di Brindisi, tronca nel disegno, rappresenta chiaramente una battaglia tra tre saraceni – uno a cavallo con l'arco, l'altro con uno scudo rotondo, e un terzo a terra con l'ignobile arma dell'ascia – e i cristiani. Di questi guerrieri restava soltanto la lancia che trafigge lo scudo del cavaliere saraceno, la quale sicuramente apparteneva a un paladino cristiano, mentre a terra giaceva un soldato cristiano caduto, con scudo triangolare decorato con il simbolo dei *crucesignati* (fig. 15).

Per ultima, una sesta scena, documentata solo dal Millin e pubblicata dal Vacca, rappresenta il celebre episodio in cui un saraceno si avvicina allo svenuto e moribondo Rolando («ROLANT») per togliergli la spada Durandarte, ma quest'ultimo reagisce uccidendo il primo, assestandogli un colpo sull'elmo con l'olifante (*Chanson de Roland*, lassa CLXX, vv. 2287-2290) (fig. 6)⁵¹.

12. - Niccolò, Olivieri, portale occidentale del Duomo di Verona, lato destro, 1139. Foto: Manuel Castiñeiras.

⁴⁹ Lejeune, Stiennon, *The Legend of Roland* cit., I, 99, 131; II, fig. 114.

⁵⁰ Rajna, *Contributi* cit., 58; E. Li Gotti, *Sopravvivenza delle leggende carolingie in Sicilia*, Firenze 1956, 9; Lejeune, Stiennon, *The Legend of Roland* cit., I, 99-100; Stopani, *La via francigena del Sud* cit., 65.

⁵¹ Vacca, *Brindisi ignorata* cit., 282, fig. 45; Lejeune, Stiennon, *The Legend of Roland* cit., I, 99; D'Achille, *Millin e i pavimenti figurati* cit., 172.174, fig. 15.

13. - Particolare del mosaico pavimentale della cattedrale di Brindisi: Rolando a cavallo conduce il destriero di Olivieri ferito. Foto da: Schulz, *Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien* cit.

14. - Rolando a cavallo conduce il destriero di Olivieri ferito, Konrad. *Ruolantes Liet*, Heidelberg Universitätsbibliothek Pal. Germ. 112, f. 89r, ca. 1180-1190. Foto da: Lejeune, Stiennon, *The Legend of Roland in the Middle Age* cit.

15. - Particolare del mosaico pavimentale della cattedrale di Brindisi: Battaglia tra saraceni e cristiani. Foto da: Schulz, *Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien* cit.

2. Brindisi: il rito e il mito

La presenza a Brindisi di un tema che esalta il valore cristiano contro i saraceni non poteva risultare più opportuna, in una città che è stata dal 1097 in poi porto di partenza e arrivo dei crociati per la Terra Santa⁵². Bisogna ricordare che a Brindisi erano presenti almeno dal 1128 i Canonici regolari del Santo Sepolcro e che l'insediamento dei due grandi ordini militari – gli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme e i Templari – sembra risalire alla seconda metà del XII secolo⁵³. La cattedrale sarebbe stata uno spazio ottimo per celebrare i riti di partenza dei pellegrini crociati, così come essi sono descritti nelle recensioni del Pontificale Romano-Germanico. In questa cerimonia armi e vessilli erano benedetti (*Benedictio vexilli et ensis*) e si concedeva un ruolo speciale al simbolo della croce. Durante la cerimonia piccole croci, sovente in metallo o legno, erano benedette sull'altare e poi cucite sugli abiti del crociato⁵⁴. Questo rituale della benedizione della croce era straor-

⁵² Stopani, *La via francigena del Sud* cit., 66; Alaggio, *Brindisi medievale* cit., 361-363.

⁵³ G. Curzi, *Ordini di Terrasanta a Brindisi: tracce materiali e documentarie*, in G. Curzi, M.A. Madonna, S. Paone e M.C. Rossi (a cura di), *Conversano nel Medioevo. Storia, arte e cultura del territorio tra IX e XIV secolo*, Roma 2018, 141-154.

⁵⁴ M.C. Gaposchkin, *From Pilgrimage to Crusade: the Liturgy of the Departure, 1095-1300*, *Speculum* 88/1, 2013, 44-81, part. 55-58.

dinariamente ricco nei porti crociati dell'Italia meridionale, soprattutto nella seconda metà del XII secolo, come è stato documentato a Palermo (1167) (Milano, Biblioteca Ambrosiana, MS A. 92, fols. 115r–116v), Bari e Messina (1200) (Madrid, Biblioteca Nacional de España, MS 678, fols. 67r–68v)⁵⁵.

Lo spazio presbiteriale della cattedrale di Brindisi, proprio davanti l'altare, era quindi lo spazio più adatto per questo tipo di cerimonie. Perciò il fatto che la croce contraddistingua le armi di uno dei guerrieri della battaglia di Roncisvalle – quell'ignoto caduto nel quinto episodio – sembra rispecchiare non soltanto il rito, ma anche il suo particolare simbolismo: i *crucesignati* hanno preso la croce, come Cristo, e sono disposti a diventare martiri, come i caduti in Roncisvalle, e i loro modelli di *virtus*, Rolando e Olivieri. Si tratta, come abbiamo visto prima, di un discorso inerente alla raffigurazione dell'*Historia Turpini* nel Codice Callistino della cattedrale di Santiago (fig. 4), dove le croci segnavano il legame tra le mitiche vicende di Carlo Magno in Spagna e lo spirito della crociata dell'XI e XII secolo.

A questo punto, bisogna ricordare la coeva canzone di gesta, il *Pèlerinage de Charlemagne à Constantinople et Jérusalem* (ca. 1150-1200), nella quale si narra la peregrinazione di Carlo Magno e i suoi pari a Constantinopoli e Gerusalemme, seguendo lo stesso spirito dei crociati del XII secolo.⁵⁶ Infatti, la scelta di un tema francese per il mosaico si potrebbe giustificare per la committenza del vescovo Guillelmus, *natione de gallus*, e con l'evidente esito nell'Apulia normanna dei modelli della cultura cavalleresca, che soltanto un decennio prima risultavano espliciti nel mosaico di Otranto (1163-1165), attraverso la rappresentazione di Artù di Bretagna e Alessandro di Macedonia.⁵⁷

Comunque, nel caso di Brindisi la scelta aveva un doppio significato, giacché la Puglia era diventata nell'immaginario cavalleresco e normanno una terra legata alla vicenda carolingia. Nel manoscritto della *Chanson de Roland* di Oxford, composto in dialetto anglonormanno, Carlo Magno era cantato addirittura come conquistatore della Puglia e della Calabria: «Merveilus hom est Charles, / Ki cunquist Puille e trestute Calabre!» (*Chanson de Roland*, canto XXVIII, vv. 370-371)⁵⁸. Questo ingresso della Puglia e, per estensione, del Regno Normanno nel paesaggio mitico di Carlo Magno e dei suoi paladini

⁵⁵ Gaposchkin, *From Pilgrimage to Crusade* cit., 62, 90-91.

⁵⁶ *Le Pèlerinage de Charlemagne-La peregrinación de Carlomagno*, ed. I. de Riquer, Barcelona 1984. Cfr. Sholod *Charlemagne* cit., 99-101.

⁵⁷ M. Castiñeiras, *L'Alessandro anglonormanno e il mosaico di Otranto: una ekphrasis monumentale?*, *Troianalexandrina* 4, 2004, 41-86; Castiñeiras, *D'Alexandre à Arthur* cit.; M. Castiñeiras, *L'Oriente immaginato nel mosaico di Otranto*, in A.C. Quintavalle (a cura di), *Medioevo Mediterraneo: l'Occidente, Bisanzio e l'Islam dal tardoantico al secolo XI*, Milano 2007, 590-603.

⁵⁸ *La Chanson de Roland* cit., lassa XXVIII, vv. 370-371, 32-33. Cfr. Ribezzo, *Lecce, Brindisi* cit., 203-205.

ha altri esempi posteriori sia nei cantari di gesta sia nella toponimia. Nella *Chevalerie d'Ogier di Danemarche* (vv. 942-943) (XIII sec.), Carlo Magno era arrivato precisamente ad Otranto da Roma per trovarsi con il re saraceno Karaeus⁵⁹. In questo senso, R. Stopani accenna a una serie di monumenti neolitici lungo l'Appia Traiana dove esistono narrazioni leggendarie che li identificano con i paladini ("la Chianca o Dolmen dei Paladini")⁶⁰. In realtà, molto presto la memoria di Rolando e Olivieri era stata incorporata nel paesaggio mitico del Regno Normanno: pochi anni dopo la realizzazione del mosaico, Goffredo di Viterbo menziona nel suo *Pantheon* (1185-1197) i toponimi «Mons Rollandus» e «Mons Oliverius», cioè, Capo d'Orlando e Capo Oliveri (Tindari), sulla costa settentrionale della Sicilia⁶¹.

Bisogna sottolineare però che l'immaginario dei paladini evocato sia nella toponimia sia nella raffigurazione musiva di Brindisi rifletteva un mondo niente affatto alieno alla specifica esperienza del Cammino di Santiago e alle sue connessioni con Gerusalemme. La città di Brindisi si trova nel *finis terrae* di questo cammino di andata e ritorno: è l'ultima stazione della Via Francigena del Sud («Via Appia Traiana»), ma è anche il principale porto d'imbarco per la Terra Santa. Questo carattere duplice fa diventare la città un centro privilegiato del cosiddetto pellegrinaggio circolare che portava i fedeli da una sponda all'altra del Mediterraneo⁶².

A mio avviso, la decorazione musiva con la Battaglia di Roncisvalle dovrebbe quindi essere considerata anche come un'azione voluta dal committente per associare la città di Brindisi ad altri posti mitici della *Chanson de Roland* lungo le vie di pellegrinaggio a Compostella. Bisogna ricordare che questa aderenza tra mito e luoghi ha molto a che fare con la redazione e diffusione dell'*Historia Turpini*, dove assistiamo a una vera somma di *genii locorum* legati alle gesta di Roncisvalle e sparsi lungo i cammini a Compostella. In questo libro le vie turonense e tolosana si consacrano come luoghi di sepoltura per antonomasia degli eroi epici: sulla turonense vi era Orlando a Saint-Romain de Blaye; Olivieri, a Belin; Ogier e tanti altri, a Saint Seurin de Bordeaux; sulla via tolosana, il contingente borgognone di Roncisvalle riposava ad Arles, nel celebre cimitero di Aliscamps⁶³. L'arcivescovo Turpino non moriva in battaglia come nella *Chanson*, giacché egli doveva garantire il funerale di tutti questi eroi caduti, i quali adesso erano considerati nella falsa

⁵⁹ Stopani, *La via francigena del Sud* cit., 62.

⁶⁰ Stopani, *La via francigena del Sud* cit., 66-69.

⁶¹ Rajna, *Contributi* cit., 53; Li Gotti, *Sopravvivenza* cit., 10; G. Arlotta, *Santiago e la Sicilia. Pellegrini, Cavalieri, Confrati*, in P. Caucci (a cura di), *Santiago e l'Italia*, Perugia-Pomigliano d'Arco 2005, 41-99, part. 81-88.

⁶² Stopani, *La via francigena del Sud* cit.; Castiñeiras, *Compostela, Bari y Jerusalén* cit.

⁶³ *Il Codice Callistino* cit., IV, XXIX, 443.

bolla del *Callistino* come veri “crociati”. Non c’è dubbio che la Chiesa propagandò il materiale mitico della Battaglia di Roncisvalle a proprio vantaggio: il cammino del pellegrinaggio e quello dell’epica diventavano uno solo, le tombe e le reliquie degli eroi si sovrapponevano agli itinerari, e le raffigurazioni artistiche costituivano un vero inno allo spirito della crociata, cioè, la guerra tutelata dalla Chiesa⁶⁴.

Il valore del mito carolingio nell’affermazione degli itinerari sembra quindi una realtà non soltanto negli itinerari verso Compostella in Francia e in Spagna, ma anche lungo la *Via Francigena*, dove si trovano una serie di luoghi e monumenti legati a Carlo Magno e alle leggende rolandiane nel corso del XII secolo. Così, mentre nella torre sud del duomo di Fidenza (Parma) (1196-1207) è raffigurata la storia di Berta e Milone e del loro figlio Rolando, nipote di Carlo Magno⁶⁵, nell’atrio del duomo di Nepi (Lazio), situata sulla variante cimina della *Via Francigena*, si trova un’iscrizione che ci informa del patto stretto tra l’antipapa Anacleto II (1130-1138) e i *milites* e *consules* della città, in cui si minaccia coloro che vogliano infrangere questa *societas* con la morte come era successo a Gano (Galenon), il traditore, antieroe e fellone di Roncisvalle (*ut Galenonem qui suos tradidit socios*)⁶⁶. Inoltre, secondo la leggenda, nella sua fuga dalla corte di Carlomagno, Milone e Berta si erano infine fermati a Sutri (Lazio), sempre sulla *Via Francigena* (Via Cassia), dove il piccolo Rolando era nato. Il luogo della nascita popolarmente veniva identificato con la cosiddetta “Grotta di Orlando”, in realtà, una tomba etrusca che conferiva così antichità e prestigio al racconto⁶⁷.

Questa diffusione delle leggende carolingie e la sua materializzazione fisica in paesaggi, rocce o oggetti che acquistano lo *status* di reliquie è un fenomeno particolarmente ricco nel Midi della Francia e nel Nord della Penisola Iberica nel corso del XII e XIII secolo. Nel tesoro di Saint-Sernin di Toulouse, sulla *via tolosana*, si trovava l’olifante di Rolando o la mitica *Gemma Augustea*, un cammeo antico che allora era ritenuto come un gioiello che Carlo Ma-

⁶⁴ Non voglio con questa affermazione aderire alla vecchia ipotesi di Joseph Bédier sul ruolo dei centri di pellegrinaggio nella genesi della canzone di gesta (J. Bédier, *De la formation des chansons de geste*, Romania 161 / 41, 1912, 5-31, part. 6-13; J. Bédier *Les légendes épiques. Recherches sur la formation des Chansons de geste*, Paris 1908-1913), ma sottolineare che certamente la Chiesa rielaborò il repertorio epico nel corso del XII secolo a proprio beneficio.

⁶⁵ C. Frugoni, *Due note a proposito del fregio di Berta e Milone e del capitello degli Evangelisti alla cattedrale di Fidenza*, in *Storie d’artisti. Storie di libri. L’Editore che insegnava la Bellezza. Scritti in onore di Franco Cosimo Panini*, Modena 2008, 45-48.

⁶⁶ P. Rajna, *Un’iscrizione nepesina del 1131*, Archivio Storico Italiano 18, 1886, 329-354, part. 332.

⁶⁷ P. Rajna, *Un’iscrizione nepesina del 1131*, Archivio Storico Italiano 19, 1887, 23-53, part. 24; R. Stopani, *La Via Francigena. Una strada europea nell’Italia del Medioevo*, Firenze 1988, 50-51; E. Silvestrini, *La Tuscia e Roma. Nascita, giovinezza e combattimenti di Orlando*, in A.I. Galetti, R. Roda (a cura di), *Sulle orme di Orlando. Leggende e luoghi carolingi in Italia*, Ferrara 1987, 213-220.

16. - Santa Fede di Conques, portale occidentale, lato sinistro, ca. 1100: particolare del Giudizio finale con l'imperatore Carlo Magno tra gli eletti. Foto: Manuel Castiñeiras.

gno avrebbe portato sul petto⁶⁸. D'altro canto, nell'abbazia di Santa Fede di Conques, sulla *via podiensis*, Carlo Magno era stato raffigurato nella facciata occidentale, tra gli eletti (fig. 16), mentre nel suo tesoro si custodiva la celebre "A" che secondo la leggenda era stata donata dall'imperatore per ribadire che questa abbazia era la sua favorita⁶⁹.

Il Cammino di Santiago, nella penisola iberica, dal XII secolo in poi diventò anche un luogo legato alla memoria carolingia nel quale paesaggi, oggetti e costruzioni erano legati ai paladini. Sancho el Sabio, re di Navarra, fece decorare verso il 1165 un capitello della facciata sud del suo palazzo reale, situato sulla Rúa Mayor, proprio sul Cammino di Santiago, con la celebre scena doppia del combattimento tra Rolando e Ferraguto (fig. 17)⁷⁰. La

⁶⁸ C. Fernández, *Quidam lapis preciosus qui vocatur Cammaheu: The Medieval Afterlife of the Gemma Augustea at Saint-Sernin of Toulouse*, PhD, Emory University 2012, 7-8 (<https://etd.library.emory.edu/concern/etds/r781wg87f?locale=en>: ultima consultazione 1/5/2022).

⁶⁹ Remensnyder, *Remembering Kings Past* cit., 148-149; Remensnyder, *Legendary Treasure* cit.

⁷⁰ T. Martin, *Sacred in Secular: Sculpture in the Romanesque Palaces of Estella and Huesca*, in C. Hourihane (a cura di), *Spanish Medieval Art. Recent Studies*, Princeton (NJ)-Tempe (Arizona) 2007, 89-117, part. 107-113. Cfr. M. Ruiz Maldonado, *Algunas reflexiones sobre el Roldán y Ferragut de Estella (Navarra)*, *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología* 50, 1984, 401-406; O. Pérez Monzón, *Combate de Roldán y Ferragut*, in I. G. Bango Torviso (a cura di), *La*

17. - Palazzo Reale di Estella (Navarra): capitello con la lotta a cavallo tra Rolando e Ferraguto, scena frontale, ca. 1165. Foto: Antonio García Omedes.

rappresentazione, che è ispirata al capitolo XVII dell'*Historia Turpini*, è una testimonianza della diffusione e dell'uso da parte del monarca del repertorio chiericale che vedeva nella cavalleria il modello del buon cristiano impegnato nella lotta contro l'Islam⁷¹.

Non a caso, pochi anni dopo, nel 1176, lo stesso re poneva sotto la sua protezione il sito di Roncisvalle, che allora aveva un ospedale di pellegrini⁷². Alla fine del XII secolo, suo figlio, Sancho el Fuerte, inizia lì un ambizioso programma edilizio che comprendeva la costruzione della chiesa di Santa Maria, luogo di sepoltura del re, la chiesa di San Giacomo e il celebre Silo di Carlo Magno o cappella del *Sancti Spiritus* (fig. 18)⁷³. In un primo momento,

Edad de un Reyno. Sancho el Mayor y sus herederos. Las encrucijadas de la corona y la diócesis de Pamplona, II, Pamplona 2006, 740-745.

⁷¹ Per questo episodio cfr. *Il Codice Callistino* cit., IV, XVII, 419-425.

⁷² M^a I. Ostolaza, *Colección diplomática de Santa María de Roncesvalles (1127-1300)*, Pamplona 1978, 95-98.

⁷³ J. Martínez de Aguirre, L. Gil, M. Orbe, *Roncesvalles. Hospital y santuario en el Camino de Santiago*, Pamplona 2012, 82-83; J. Martínez de Aguirre, *Templars, Hospitallers, and Canons of the Holy Sepulchre on the Way of Saint James. Building at the Service of Lay Spirituality*, in J. McNeill, R. Plant, *Romanesque Saints, Shrines and Pilgrimage*, London-New York 2020, 291-301.

18. - Il cosiddetto Silo di Carlo Magno o Cappella del *Sancti Spiritus*, Roncisvalle, ca. 1200. Foto: Manuel Castiñeiras.

sembra che gli spazi coinvolsero anche la memoria dei paladini, giacché dal XIII secolo sopra l'altare maggiore di Santa Maria di Roncisvalle era appesa la cosiddetta "Mazza di Rolando"⁷⁴. Per quanto riguarda la cappella del *Sancti Spiritus*, si tratta di una singolare struttura quadrangolare consistente in una piattaforma centrale a due livelli (altare e ossario), circondata da un deambulatorio a forma di galleria porticata. Anche se la sua funzione originaria era quella di ossario dei pellegrini che morivano nell'ospedale e di oratorio dove pregare in loro ricordo, con il passare del tempo il sito fu identificato come luogo di sepoltura degli eroi della Battaglia di Roncisvalle, in modo che i pellegrini francesi e tedeschi prelevavano e portavano con sé le ossa come se fossero reliquie. Infatti, un inventario del 1587 parla della cappella sotterranea dove erano seppelliti i dodici paladini e tutti i caduti nella celebre lotta⁷⁵. Grazie a tre tarde descrizioni del Seicento – Licenciado Huarte (*Sylvia*) e Domenico Laffi (1673) – e del Settecento – P. Daniel, *Histoire de France*, 1707 – sappiamo che i muri esterni della cappella centrale erano decorati a fresco con un ciclo della Battaglia di Roncisvalle, allora molto rovinato, che

⁷⁴S. Moralejo, *Maza de Roldán*, in S. Moralejo, F. López Alsina (a cura di), *Santiago, Camino de Europa. Culto y cultura en la peregrinación a Compostela*, Santiago de Compostela 1993, 413-414; Martínez de Aguirre, Gil, Orbe, *Roncesvalles* cit., 20.

⁷⁵Martínez de Aguirre, Gil, Orbe, *Roncesvalles* cit., 83.

19. - Particolare di Ascanio che cavalca un caprone. L. Ducros, acquerello con particolari del mosaico della cattedrale di Brindisi (1778). Amsterdam, Rijksmuseums Rijksprentenkabinet. Foto da: D'Achille, *Millin e i pavimenti figurati* cit.

che in una chiave identitaria – “noi i franchi”, “noi i normanni” – che intende appropriarsi della vicenda carolingia ma anche mostrare soggetti legati alla storia dell’Inghilterra, come la perduta figurazione di Ascanio (fig. 19), figlio di Enea, e nonno di Brutus, il mitico fondatore del primo regno di Britannia, secondo l’*Historia Regum Britanniae* (1130-1136) di Geoffrey of Monmouth⁷⁶. A mio avviso, con questa immagine, una volta ancora, come era successo a

era accompagnato da scritte che identificavano i paladini⁷⁶. Anche se i testi accennati hanno generato molte ipotesi sulla data del ciclo dipinto, tuttavia sembrerebbe molto plausibile che si trattasse di una decorazione murale gotica che avesse perso il suo colore originario come quella dell’Albero della Croce del chiostro della cattedrale di Pamplona (XIV sec.)⁷⁷.

In questo complesso gioco tra mito, leggenda e realtà, si inserisce quindi il mosaico di Brindisi. La raffigurazione del mosaico è un richiamo alla crociata, alle leggende del Cammino di Santiago – che ormai era diventato un Cammino di Carlo Magno – e infine il mosaico è anche un richiamo all’identità carolingia della Puglia normanna. Ritengo così che il soggetto del mosaico vada letto anche

⁷⁶ É. Lambert, *Roncevaux*, *Bulletin hispanique* 37, 1935, 417-436, part. 429; E. Lambert *Roncevaux et ses monuments*, *Romania* 241/61, 1935, 17-54, part. 41-43.

⁷⁷ Martínez de Aguirre, Gil, *Orbe, Roncesvalles* cit., 79.

⁷⁸ Geoffrey of Monmouth, *History of the Kings of Britain* I,3 (trad. A. Thompsom e J.A. Gilles,

Otranto con il tema di Artù, i normanni e i loro ceti dirigenti mostravano una particolare conoscenza e predilezione per i racconti mitici di origine britannica, molto diffusi durante il governo di Enrico II Plantageneto (1154-1189). Nel caso particolare di Ascanio a Brindisi, l'eroe troiano serviva per mostrare le origini della regalità normanna.

Come ha sottolineato Rosanna Alaggio, il ciclo di Roncisvalle potrebbe essere anche visto come un riflesso dell'ideologia del *Regnum*, giacché il regno normanno voleva, seguendo le orme dell'epico pellegrino Carlo Magno, arrivare a Costantinopoli, come avevano tentato di fare Roberto il Guiscardo, Ruggero II e Guglielmo II⁷⁹. La Battaglia di Roncisvalle diventava così un *exemplum* della devozione dovuta dai *milites* al sovrano, precisamente in un momento di autoaffermazione dell'autorità reale. A mio avviso, questo spiegherebbe l'insolito protagonismo di Olivieri nel ciclo brindisino: Olivieri rappresenta la saggezza di fronte all'orgoglioso, temerario, ma pentito Rolando⁸⁰; Olivieri è il buon cavaliere, non colui che si lascia trascinare dalla superbia come era successo con i baroni delle rivolte pugliesi negli anni 1155-1158 e 1160-1161⁸¹. Non a caso il mosaicista utilizzò per raffigurare Rolando che trasporta un cadavere lo stesso modello di Caino con il corpo di Abele morto (fig. 6)⁸²: Caino negò il fratricidio e fu condannato, Rolando invece riconobbe la sua colpa nel disastro di Roncisvalle e per questo morì con onore.

Cambridge, Ontario 1999, 4). Su questa figura perduta, cfr. il commento di D'Achille, *Millin e i pavimenti figurati* cit., 174, fig. 17.

⁷⁹ Alaggio, *Brindisi medievale* cit., 340-350.

⁸⁰ M. Walts, *Rolandslied*, Heidelberg 1965, 51-52; Sholod, *Charlemagne* cit., 145.

⁸¹ Su questo particolare contesto, cfr. Settis Frugoni, *Per una lettura* cit., 222-223; Settis Frugoni, *Il mosaico di Otranto* cit., 243-270, part. 252-257.

⁸² Su questa figura, cfr.: D'Achille, *Millin e i pavimenti figurati* cit., 172-174, figg. 15-16.

II.
DA FINISTERRE ALL'EUROPA:
CULTI E PERCORSI

FINIS TERRAE CHRISTIANORUM:
ARRAIGO DEL CRISTIANISMO Y PRIMERAS PEREGRINACIONES
EN EL EXTREMO OCCIDENTE

Raúl González Salinero

1. *Origen y expansión del cristianismo en Gallaecia*

Antes de que se creara la provincia romana de *Gallaecia* como resultado de la profunda reforma territorial emprendida por el emperador Diocleciano hacia el año 298, existen evidencias seguras de la existencia de comunidades cristianas sólidamente organizadas en el noroeste de la Península Ibérica¹. Como es bien sabido, disponemos en concreto de la carta que, en nombre de los padres conciliares africanos, el obispo Cipriano envió en el otoño del año 254 al presbítero Félix y a los fieles de León y Astorga, así como al diácono Elio y a los fieles de Mérida, en respuesta a una consulta previa que estas comunidades hispanas habían hecho a la iglesia de Cartago sobre la expulsión de los obispos Basíldes y Marcial de sus respectivas sedes bajo la acusación de apostasía – habían sido considerados “libeláticos”, nombre que recibían los que habían sobornado a los funcionarios para obtener los *libelli* con los que demostraban, en este caso fraudulentamente, haber sacrificado a los dioses tradicionales – durante la persecución decretada por el emperador Decio². Esta importante carta demuestra que esas comunidades cristianas – que, a pesar de encontrarse en una remota región periférica, contaban con suficiente entidad como para que les fuera aplicado con todo rigor el edicto imperial – estaban perfectamente organizadas, dirigidas por una jerarquía eclesiástica bien definida y encabezada por la figura del obispo³.

¹Para el caso de los orígenes del cristianismo en territorio asturiano, que también se remontan al siglo III, vid. N. Santos Yanguas, *Epigrafía romana y primitivos lugares de culto cristiano en Asturias*, Oviedo 2018 y N. Santos Yanguas, *El epitafio de Dovidena y los orígenes del cristianismo en el Oriente de Asturias*, in J. Mangas Manjarrés, Á. Padilla Arroba (a cura di), *Gratias tibi agimus. Homenaje al Prof. Cristóbal González Román*, Granada 2021, 705-722.

²Cypr., *Epist.*, 67. Sobre la incidencia del decreto persecutorio de Decio según la correspondencia de Cipriano, vid. en general, R. Mentxaka, *El edicto de Decio y su aplicación en Cartago con base en la correspondencia de Cipriano*, Santiago de Compostela 2014.

³R. Teja, *La carta 67 de Cipriano a las comunidades cristianas de León-Astorga y Mérida: algunos problemas y soluciones*, *Antigüedad y Cristianismo* 7, 1990, 115-124. Cfr. I. Ramelli, *Alcune osservazioni sulle origini del cristianesimo in Spagna: la tradizione patristica*, *Vetera Christianorum* 35,

Si bien es cierto que el proceso de “cristianización” de la *Gallaecia* en ciertos ámbitos urbanos (principalmente en torno a las sedes episcopales de León y Astorga) tuvo un origen relativamente temprano⁴, la implantación de la nueva religión, tanto en medios rurales como en ciudades del interior galaico, fue mucho más lenta y dificultosa⁵. En el discurso de introducción del Concilio I de Braga (año 561), el obispo Lucrecio reconoció que en las regiones más recónditas de *Gallaecia* («en el mismo fin del mundo y en las últimas regiones de esta provincia») sus habitantes aún no habían abrazado del todo el cristianismo y aquellos que se habían acercado a la fe cristiana habían sido infectados por la herejía priscilianista⁶. No cabe duda que, con la predicación de Prisciliano a partir de mediados del siglo IV, ese proceso de evangelización se intensificó de forma extraordinaria⁷. Es posible que la clave de su éxito y de la pervivencia del propio movimiento priscilianista – fuertemente inclinado hacia el ascetismo, el esoterismo y la astrología –⁸ fuera su permisividad, e incluso simbiosis o sincretismo, con algunas costumbres paganizantes de la cultura indígena, como la adivinación y el profetismo, prácticas reiteradamente condenadas por los diferentes concilios hispanos⁹. Por otro lado, la

1998, 248-249; Ó. Núñez García, *Gallaecia Christiana. De los antiguos cultos a la nueva religión (siglos I-VI)*, Santiago de Compostela 2010, 103-113; J. Freire Camaniel, *Gallaecia. Antigüedad, intensidad y organización de su cristianismo (siglos I-VII)*, A Coruña 2013, 45-51.

⁴Núñez García, *Gallaecia Christiana* cit., 86-88.

⁵Vid. J. E. López Pereira, *Egeria y el ambiente cultural de Galicia en su época*, in M.ªI. Pesquera Vaquero (a cura di), *De Finisterre a Jerusalén. Egeria y los primeros peregrinos cristianos*, Santiago de Compostela 2003, 89.

⁶Brac. a. 561, *Incipit*: «[...] Lucretius episcopus dixit: Prius ergo de statuta fidei sicut superius dictum est proferamus nam licet iam olim Priscillianae haeresis contagio Spaniarum provintiis detecta sit et damnata, ne quis tamen aut per ignorantiam aut aliquibus, ut adsolet, scribaturis deceptus apocryphis aliqua adhuc ipsius erroris pestilentia sit infectus, manifestius ignaris hominibus declaretur quia in ipsa extremitate mundi et in ultimis huius provinciae [regionibus] constituti aut exigui aut pene nullam rectae eruditionis notitiam contingerunt [...]».

⁷M.ªV. Escribano Paño, *Igrexa e herexia en Gallaecia: o Priscilianismo*, in G. Pereira Menaut (a cura di), *Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego*, I, Santiago de Compostela 1997, 278-321. Si en el llamado Concilio de Elvira (ca. 304) asistió sólo un obispo de *Gallaecia*, Decencio de León, en el de Toledo I (del año 400) estuvieron presentes doce obispos galaicos, aunque no habría que olvidar que el principal problema que este último concilio pretendía solucionar era precisamente el del priscilianismo, tan fuertemente arraigado en tierras galaicas. Vid. López Pereira, *Egeria y el ambiente cultural* cit., 89. Sin embargo, basándose en el escaso interés que el priscilianismo despertó en Hidacio, Óscar Núñez García (*Prisciliano, priscilianismos y competencia religiosa en la Antigüedad. Del ideal evangélico a la herejía galaica*, Vitoria-Gasteiz 2011, 111-112) piensa que a esta “herejía” se le ha concedido “un protagonismo en la vida galaica que dudosamente podría tener”.

⁸J.M.ª Fernández Catón, *Manifestaciones ascéticas en la iglesia hispano-romana del siglo IV*, León 1962, 67-109; M.ªV. Escribano Paño, *Iglesia y Estado en el certamen priscilianista. Causa Ecclesiae y Iudicium publicum*, Zaragoza 1988, 344-348; A. Olivares Guillem, *Prisciliano a través del tiempo. Historia de los estudios sobre el priscilianismo*, A Coruña 2004, 202-210; M.ªV. Escribano Paño, *El priscilianismo hoy: balance, perspectivas y aportaciones sobre la injerencia imperial en los conflictos eclesíasticos*, *Gerión* 39/2, 2021, 477-478.

⁹L. Cracco Ruggini, *El éxito de los Priscilianistas: a propósito de la cultura y fe en el siglo IV d.C.*,

mayor parte de los clérigos que desempeñaban su labor pastoral en el medio rural galaico apenas tenían formación teológica¹⁰ y, por lo general, tendían a adaptarse con facilidad a las tradiciones sincréticas locales¹¹. Por ello, se comprende que la fundación de monasterios – regidos por un férreo sistema penitencial – sirviese para corregir esta situación irregular e introducir en la población rural un código de comportamiento religioso que no se apartase de la doctrina ortodoxa¹². De hecho, la extraordinaria proliferación en *Gallaecia* de monasterios a lo largo de los siglos VI-VII sólo se explica por el celo misionero desplegado por sus padres fundacionales, principalmente Martín y sobre todo Fructuoso de Braga¹³. Este último redactó, antes de convertirse en obispo-abad de Dumio (ca. 656), una *Regula monachorum* destinada a los monasterios que fundó. Algunos años después, en torno al 660, se instituyó una *Regula communis*, establecida por una asamblea de abades, con el propósito de “canonizar” las muchas y espontáneas iniciativas monásticas surgidas en esa época en el noroeste hispano¹⁴. Aunque el *Parochiale suevo* – un documento excepcional, redactado en torno al año 582, que presenta una lista de “parroquias” distribuidas por toda *Gallaecia* – no ofrece una imagen definitiva de la organización territorial galaica, cuya red de iglesias dependientes de un grupo de sedes episcopales habría de evolucionar de forma notable en los siglos posteriores (según los numerosos añadidos interpolados), constituye al menos la base documental para hacernos una idea del modelo organizativo en el interior de los obispados galaicos en los momentos inmediatamente anteriores a la ocupación goda del reino suevo¹⁵. Gracias a este docu-

in R. Teja, C. Pérez (a cura di), *Actas. Congreso internacional “La Hispania de Teodosio”*, Salamanca 1998, 40-41; Núñez García, *Gallaecia Christiana* cit., 135-136.

¹⁰ J. Fernández Alonso, *La cura pastoral en la España romanovisigoda*, Roma 1955, 73-74; C. Torres Rodríguez, *El reino de los suevos*, La Coruña 1977, 212; P.C. Díaz, *El reino suevo (411-585)*, Madrid 2011, 239-240. A partir del estudio de las obras literarias conservadas, Mário Sardo (*O valor intelectual do primeiro clero ibérico*, Lumen. Revista de Cultura do Clero 10, 1946, 468-478) dedujo que el clero hispano mostraba un alto grado cultural, sin tener en cuenta la existencia de clérigos completamente iletrados.

¹¹ R. Künzel, *Paganism, syncretism et culture religieuse populaire au haut Moyen Âge. Réflexions de méthode*, *Annales ESC* 47, 1992, 1055-1069.

¹² P.C. Díaz, *El monacato y la cristianización del No. hispano. Un proceso de aculturación*, *Antigüedad y Cristianismo* 7, 1990, 538-539.

¹³ P.C. Díaz, *Monasteries in a Peripheral Area: Seventh-Century Gallaecia*, in M. de Jong, F. Theuws, C. van Rhijn (a cura di), *Topographies of Power in the Early Middle Ages*, Leiden-Boston-Köln 2001, 336-337; J.A. Testón Turiel, *La peregrinación monástica en la Antigüedad tardía: xeniteia y peregrinatio*, *Compostellanum* 65, 2020, 600-601.

¹⁴ Díaz, *Monasteries in a Peripheral Area* cit., 338. Estas reglas monásticas aparecen recogidas en J. Campos Ruiz, I. Roca Meliá, *Santos Padres Españoles. II. San Leandro, san Isidoro, san Fructuoso. Reglas monásticas de la España visigoda. Los tres libros de las “Sentencias”*, Madrid 1971.

¹⁵ Por ello, Jorge López Quiroga (*Obispo y territorio en Hispania. La vertebración eclesiástica del territorio en el Occidente de Hispania a partir de la imagen ofrecida por el Parroquial suevo*, in O. Brandt, S. Cresci, J. López Quiroga, C. Pappalardo (a cura di), *Episcopus, civitas, territorium*,

1. - Sedes episcopales de *Gallaecia* (siglos IV-VI). Fuente: López Quiroga, Martínez Tejera, *In tempore sueborum cit.*, 120.

mento, sabemos que sus trece sedes episcopales se encontraban integradas en dos grandes provincias eclesiásticas: una al sur con centro en Braga – que era la sede metropolitana de toda *Gallaecia* –¹⁶ y otra al norte bajo la jurisdicción de Lugo (fig. 1)¹⁷.

Città del Vaticano 2013, 463-483 y J. López Quiroga, *El I y II Concilios de Braga y el 'Parroquial suevo'*, in J. López Quiroga (a cura di), *In tempore sueborum. El tiempo de los suevos en la Gallaecia (411-585). El primer reino medieval de Occidente. Volumen de estudios*, Ourense 2018, 140-141) considera más apropiado describir la situación reflejada en este importante documento con el término “pre-parroquial”.

¹⁶ El decreto de Potamio recogido en el Concilio X de Toledo, del año 656 (J. Vives [a cura di], *Concilios visigóticos e hispano-romanos*, Barcelona-Madrid 1963, 321) lo dejaba claro al referirse a Fructuoso de Braga: «[...] de modo que haciéndose cargo del gobierno y cura pastoral de todas las almas y bienes de la iglesia de Braga, administre y conserve toda la metrópoli de la provincia de Galicia y todos los obispos y pueblos de la misma región [...]» ([...] *ita ut omnem metropolim provinciae Gallaeciae cunctosque episcopos populosque conventus ipsius omnemque curam animarum et rerum Bracaraensis ecclesiae gobernanda suscipiens ita conponat atque conservet [...]*). Vid. P.C. Díaz, *El reino suevo de Hispania y su sede en Bracara*, in G. Ripoll, J.M. Gurt (a cura di), *Sedes regiae* (ann. 400-800), Barcelona 2000, 403-423.

¹⁷ Sobre el *Parochiale suevum*, vid. especialmente P.C. Díaz, *El Parochiale suevum: organiza-*

2. - Sarcófago de San Justo de la Vega (Astorga), 305-312, Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Fotografía: Raúl González Salinero.

La arqueología ha descubierto numerosos vestigios cristianos en *Gallaecia* procedentes tanto del ámbito urbano como rural¹⁸. Sólo mencionaré aquí los que son, a mi juicio, más significativos.

Perteneciente a la comunidad cristiana de Astorga es un sarcófago, conocido con el nombre de San Justo de la Vega, que se ha datado a principios del siglo IV, entre el 305 y el 312 (fig. 2)¹⁹. En un ángulo del atrio de la actual catedral de esta misma ciudad, se han hallado las estructuras de un edificio de culto cristiano de los siglos V-VI que, probablemente, formaba parte del complejo perteneciente a la sede episcopal. Los espacios de esta basílica cristiana aparecen organizados conforme a las necesidades impuestas por la liturgia hispánica: una parte estaba destinada a los fieles y otra al clero (*chorus*) y en la cabecera se situaba el *sanctuarium*, lugar donde se celebraba la eucaristía (fig. 3)²⁰. En la propia Braga contamos con un fragmento de vidrio en el que aparece un crismón (fig. 4)²¹, así como una parte de una placa de azabache

ción eclesiástica, poder político y poblamiento en la Gallaecia tardoantigua, in J. Alvar (a cura di), *Homenaje a José María Blázquez*, VI, Madrid, 1998, 35-47; Díaz, *Monasteries in a Peripheral Area* cit., 334; Díaz, *El reino suevo (411-585)* cit., 236-244.

¹⁸ Especialmente relevantes son los testimonios ofrecidos por los restos cerámicos con simbología cristiana. Vid. A. Fernández Fernández, *Apuntes sobre la penetración del cristianismo en la Gallaecia a partir de cerámicas con simbología cristiana*, *Gerión* 39/2, 2021, 691-716.

¹⁹ López Quiroga, *El I y II Concilios de Braga* cit., 118.124.

²⁰ V. García Marcos, Á. Sevillano Fuertes, *Legio (León) y Asturica Augusta (Astorga) en época tardo-romana y tardo-antigua*, in López Quiroga, *In tempore sueborum* cit., 248.252. En Astorga se han hallado otros objetos (en concreto, un anillo y el fondo de una *terra sigillata*) con simbología cristiana: vid. Á. Sevillano Fuertes, J.M. Vidal Encinas, *Vrbs magnifica. Una aproximación a la arqueología de Asturica Augusta* (Astorga, León), Astorga 2002, 91.

²¹ J. López Quiroga, A.M. Martínez Tejera (a cura di), *In tempore sueborum. El tiempo de los suevos en la Gallaecia (411-585). El primer reino medieval de Occidente*, Ourense 2017, 165 (n.º 104).

3. - Dibujo reconstructivo de la basílica cristiana de Astorga (siglos V-VI), según I. Díeguez. Fuente: V. García Marcos, Á. Sevillano Fuertes, *Legio (León) y Asturica Augusta (Astorga) en época tardo-romana y tardo-antigua*, in López Quiroga, *In tempore sueborum cit.*, 252.

4. - Fragmento de vidrio con crismón (Braga), siglos V-VI, Museu D. Diogo de Sousa. Fuente: López Quiroga, Martínez Tejera, *In tempore sueborum cit.*, 165.

5. - Placa de azabache con crismón (Braga), siglos V-VI, Museu D. Diogo de Sousa. Fotografía: Raúl González Salinero.

6. - Sarcófago de San Martinho de Dumio, ¿siglo VI?, Museu D. Diogo de Sousa. Fotografía: Raúl González Salinero.

también con crismón (fig. 5)²², ambas piezas fechadas en los siglos V-VI, y el llamado sarcófago de San Martín de Dumio – donde aparece representado el obispo-abad rodeado de toda su comunidad de monjes –, cuya datación de finales del siglo VI, aunque probable, no es del todo segura (fig. 6)²³. En Lugo se han descubierto algunos enterramientos cristianos con cerámica asociada en la que aparece de nuevo un crismón²⁴, así como un grabado de una barca arbolada sobre cerámica *sigillata* representando posiblemente la figura institucional de la Iglesia (fig. 7)²⁵. Asimismo, durante las excavaciones realizadas a mediados del siglo

7. - Fragmento de *terra sigillata* con barco arbolado, siglo IV, Deposito Servizo de Arqueoloxía do Concello de Lugo. Fuente: López Quiroga, Martínez Tejera, In tempore sueborum cit., 163.

²² A. Bettencourt (a cura di), *Museo Regional de Arqueologia D. Diego de Sousa (Braga)*, Braga 2005, 127; López Quiroga, Martínez Tejera, In tempore sueborum cit., 164 (n.º 103a).

²³ A.M. Alarcão, *Os restauros do sarcófago de S. Martinho de Dume*, Minia 1978², 5-19; López Quiroga, Martínez Tejera, In tempore sueborum cit., 139.176-177 (n.º 118).

²⁴ A. Rodríguez Colmenero, Lucus Augusti. *La ciudad romano-germánica del Finisterre ibérico. Génesis y evolución histórica (14 a.C.-711 d.C.)*, Lugo 2011, 207.

²⁵ Rodríguez Colmenero, Lucus Augusti cit., 207; López Quiroga, Martínez Tejera, In tempore sueborum cit., 163 (n.º 101).

8. - Posible baptisterio cristiano, ¿siglos V-VI?, Plaza de Santa María de Lugo. Fuente: A. Rodríguez Colmenero, *Lucus Augusti. La ciudad romano-germánica del Finisterre ibérico. Génesis y evolución histórica (14 a.C.-711 d.C.)*, Lugo 2011, 207.

9. - Mesa de ofrendas, siglo V, Iglesia parroquial de Santa María da Ermida, Quiroga (Lugo). Fuente: López Quiroga, Martínez Tejera, *In tempore sueborum cit.*, 155.

pasado en la plaza lucense de Santa María se descubrió una piscina que ha sido interpretada con buen criterio como un baptisterio paleocristiano (fig. 8)²⁶.

En el ámbito rural, los restos paleocristianos conservados son más escasos, pero al mismo tiempo muy representativos de la presencia cristiana en la *Gallaecia* profunda. Un disco con crismón – perfectamente conservado – procedente de la iglesia parroquial de Santa María de Ermida en Quiroga (Lugo), que ha sido fechado en el siglo V, lleva una curiosa inscripción: «El oro es vil para ti, más aun es la plata; tú resplandeces por tu propia felici-

²⁶ Rodríguez Colmenero, *Lucus Augusti cit.*, 207.

10. - Capilla lateral sur de la iglesia de San Pedro de Rocas, un edificio cultural cristiano rupestre, siglo VI, Esgos (Ourense). Fuente: López Quiroga, Martínez Tejera, *In tempore sueborum* cit., 144.

dad» (fig. 9)²⁷. La capilla lateral sur de la iglesia del monasterio de San Pedro de Rocas (Esgos, Orense), con toda probabilidad del siglo VI, constituye el vestigio material más antiguo de un monasterio en *Gallaecia* (fig. 10)²⁸. De la misma provincia procede la inscripción conmemorativa de la fundación de una iglesia privada en la que puede leerse: «El patronato hereditario de esta iglesia es de nosotros cinco, Eufrasio, Euga, Quinedio, Eato y Flavio, que hemos edificado y dotado, siendo Vitimer obispo [de Orense] en el año 573» (fig. 11)²⁹. Contamos también con un ejemplo de transformación de un edificio de culto pagano en iglesia cristiana: Santa Eulalia de Bóveda (Lugo). Vinculada a una *villa* romana, en origen fue una construcción dedicada, según la epigrafía conservada, al culto a las divinidades de las aguas y ninfas o diosas de la fecundidad. Después de esta primera fase constructiva, a partir del siglo III, es muy posible que, en opinión – aún en discusión – de

²⁷ López Quiroga, Martínez Tejera, *In tempore sueborum* cit., 155 (n.º 90): «AVRVM VILE TIBI EST, ARCENTI PONDERA CEDANT; PLVS EST QVOD PROPRIA FELICITATES NITES». Cfr. Fernández Fernández, *Apuntes sobre la penetración del cristianismo* cit., 693.

²⁸ López Quiroga, Martínez Tejera, *In tempore sueborum* cit., 144.

²⁹ López Quiroga, Martínez Tejera, *In tempore sueborum* cit., 178 (n.º 120): «[H]EREDITAS : N / EVFRAXI : EVSANI / QVINEDI : EATI : FLAVI / RVVE : ERA D A C X A I».

11. - Inscripción conmemorativa, año 573, Monasterio de San Pedro de Rocas (Esgos, Ourense). Fuente: López Quiroga, Martínez Tejera, *In tempore sueborum cit.*, 178.

12. - Interior de Santa Eulalia de Bóveda, finales del siglo IV o principios del siglo V, Lugo. Fotografía: Raúl González Salinero.

Rodríguez Colmenero, el *dominus* de la *villa* en la que se hallaba este edificio cultural se convirtiese en seguidor de Mitra, adaptando su estructura arquitectónica a las exigencias de este nuevo culto con un antro subterráneo, una doble cubierta abovedada, la piscina o pozo – habituales de los mitreos – y la representación de un *tauructonium* (*sic*) o muerte ritual del toro a manos de Mitra. A finales del siglo IV o principios del V, los herederos del fundador del mitreo abrazaron el cristianismo y transformaron el edificio en un lugar de culto cristiano: puesto que poseía una piscina apta para la ceremonia por inmersión, la planta inferior se convirtió en baptisterio, y la superior en un aula eucarística³⁰. A pesar de las dudas suscitadas en un primer momento, parece ahora seguro que sus pinturas al fresco con motivos vegetales y diferentes figuras de aves son realmente de carácter cristiano (fig. 12)³¹, ya que en el panel sur de la pared del mismo lado se han descubierto “recientemente”

13. - Detalle de los frescos del panel sur de Santa Eulalia de Bóveda, finales del siglo IV o principios del siglo V, Lugo. Fotografía: Raúl González Salinero.

³⁰ Tal y como ha puesto de relieve Ó. Núñez García (*Gallaecia Christiana* cit., 161-167), las *villae* tardoantiguas contribuyeron también al paulatino proceso de cristianización de *Gallaecia*.

³¹ Entre los muchos paralelos existentes en el arte paleocristiano, podrían evocarse ciertos frescos de la iglesia de Santa Costanza en Roma, donde se constatan motivos parecidos. Vid. H. Brandenburg, *Ancient Churches of Rome. From the Fourth to the Seventh Century*, Turnhout 2005, 73-86.

unos panecillos con el crismón impreso en sus perfiles, símbolo eucarístico junto con los racimos de uvas situadas entre aves afrontadas (fig. 13)³².

2. *In ipsa extremitate mundi*

En la literatura antigua la región galaica fue siempre percibida como *finis terrae*, la parte más remota de *Hispania* y del Occidente romano³³. Los propios habitantes de la *Gallaecia* tardoantigua tuvieron conciencia de la pertenencia a un mundo apartado y distante. En el relato de su peregrinación a Tierra Santa – que cabe situar entre los años 381 y 384 –, la virgen Egeria reproduce la observación de un “venerable obispo” acerca de la proeza que suponía haber hecho un viaje «desde los confines de la tierra» (*de extremis terris*)³⁴. En la segunda mitad del siglo V, Hidacio de Chaves inicia su *Crónica* afirmando que la escribía desde «la región más extrema» (*extremus plagae*)³⁵ y que, por ello, encerrado en ese territorio, prestaría especial atención a acontecimientos relacionados con *Gallaecia*, «último extremo del mundo» (*intra extremam uniuersi orbis Galleciam*)³⁶. Para explicar en concreto cuál había sido la región ocupada por los pueblos bárbaros llegados a *Hispania* en el año 411, Hidacio no duda en afirmar que «los vándalos ocuparon Galedia y los suevos su parte occidental situada en el extremo del mar océano»³⁷. Por razones afectivas, su máxima preocupación en la narración de los hechos – por encima de *Hispania* – es *Gallaecia*; de ahí que se haya considerado que su *Chronica* fue escrita desde una perspectiva fundamentalmente regionalista³⁸.

Esta misma idea de lejanía fue expresada por el obispo romano Vigilio cuando en el año 538 dirigió a Profuturo de Braga una carta como respuesta a las varias consultas que éste le había hecho llegar. Desde la perspectiva de Roma, para él no había duda de que el obispo galaico estaba al cuidado pastoral de una comunidad en Cristo que se encontraba «en las regiones situa-

³² A. Rodríguez Colmenero, *Santa Eulalia de Bóveda: trazos cronológicos en la evolución de una edificación sacra a lo largo de la Antigüedad tardía*, in López Quiroga, *In tempore sueborum* cit., 364.

³³ Por ejemplo, Sil., 17, 637; Plin., *Nat.*, 5, 76; Expos., *mundi*, 59 («est ibi finis mundi»). Vid. J. Arce, *Orbis Romanus y Finis Terrae*, in C. Fernández Ochoa (a cura di), *Los finisterras atlánticos en la Antigüedad. Época prerromana y romana*, Madrid 1996, 73.

³⁴ *Peregr.*, *Aeth.*, 19, 5. Véase la edición y traducción de A. Arce, *Itinerario de la virgen Egeria (381-384)*, Madrid 1980, 234.

³⁵ Hyd., *Chron.*, 1, 8 (A. Tranoy [a cura di], *Hydace. Chronique*, Paris 1974, 100); 1, 15-16 (trad. J. Campos [a cura di], *Idacio, obispo de Chaves. Su Cronicón*, Salamanca 1984, 44-45).

³⁶ Hyd., *Chron.*, 7, 4-5 (Tranoy, *Hydace* cit., 104); 7, 55-56 (Campos, *Idacio* cit., 44-45).

³⁷ Hyd., *Chron.*, año 411, 5-6 (Tranoy, *Hydace* cit., 118); año 411, 246-248 (Campos, *Idacio* cit., 58-59): «Gallaeciam Vandali occupant et Suevi sita in extremitate oceani maris occidua».

³⁸ P.J. Galán Sánchez, *El género historiográfico de la chronica. Las crónicas hispanas de época visigoda*, Cáceres 1994, 64-65, 70-71.

das al final del mundo» (*extremis mundi partibus*)³⁹. Algunos años más tarde, como ya ha sido mencionado, el obispo metropolitano Lucrecio volvía a referirse en el discurso de apertura del Concilio I de Braga (561) a *Gallaecia* como una región situada «en el mismo fin del mundo» (*in ipsa extremitate mundi*)⁴⁰.

En la segunda mitad del siglo VII, la *Vita Fructuosi* destacaba que el modelo de vida monástica, originariamente surgido en Egipto, había comenzado «a iluminar poco a poco el extremo de esta región del Occidente»⁴¹. Por la misma época Valerio del Bierzo todavía hacía referencia a ese sentimiento de lejanía y aislamiento geográfico propio de *Gallaecia* cuando aseguraba que incluso «en los confines de esta parte extrema del Occidente» proliferaban pequeños y fervientes grupos de cristianos⁴², o cuando afirmaba con entusiasmo que «los santos inicios de la fe católica y la luminosa e inmensa claridad de la sagrada religión, aunque llegados hasta aquí tardíamente, brillaron por fin en la extremidad de esta región de Occidente»⁴³. Y tampoco se olvidó de señalar que la virgen Egeria, que peregrinó a Tierra Santa dos siglos antes, procedía precisamente de un cenobio cristiano situado en la otra punta del mundo: «Ésta nació en el extremo de la costa del occidental mar Océano y se dio a conocer en Oriente»⁴⁴. Es evidente que todas estas alusiones geográficas a *Gallaecia* como parte más occidental del mundo conocido fueron puestas por el asceta del Bierzo en relación con la idea de la asombrosa expansión de la fe católica en todos los lugares, llegando a arraigar con inusitada fuerza incluso en las regiones más recónditas del orbe⁴⁵. Es muy posible que esta lejanía diera lugar en las fuentes visigodas a la sensación de que el territorio

³⁹ *Epist. pontif.* 907, *praef.* Haciendo referencia a un pasaje bíblico (*Ps* 18, 5), el obispo romano se congratula un poco más adelante al comprobar que la voz del evangelio había llegado “hasta los confines del orbe de la tierra” (*usque ad fines orbis terrae*). Vid. A. Ferreiro, *Epistolae Plenae. The Correspondence of the Bishops of Hispania with the Bishops of Rome (Third through Seventh Centuries)*, Leiden/Boston 2020, 261.

⁴⁰ *Brac.* a. 561, *Incipit*, in Vives, *Concilios* cit., 66.

⁴¹ *Vita Fruct.*, 1,3-5: «[...] ex Egipto orientale prouincia, excellentissima sacrae religionis praeeminent exempla et huius occiduae plagae exigue perlucere extremitas [...]».

⁴² *Val. Berg.*, *De gen. mon.* 3: «[...] in ista ultime extremitatis accide partis confinia rara uidelicet et exigua pullularent sacre religionis crepundia [...]».

⁴³ *Val. Berg.*, *Epist. Eg.* 3: «[...] almifica fidei catholicae crepundia lucifluaque sacre religionis inmensa claritas huius occiduae plage sera processione tandem refulsisset extremitas». Trad. J.C. Martín-Iglesias, P.C. Díaz, M. Vallejo Girvés (a cura di), *La Hispania tardoantigua y visigoda en las fuentes epistolares. Antología y comentario*, Madrid 2020, 808.

⁴⁴ *Val. Berg.*, *Epist. Eg.* 10: «[...] Que extremo occidui maris oceani litore exorta, Orienti facta est cognita [...]». Trad. Martín-Iglesias, Díaz, Vallejo Girvés, *La Hispania* cit., 812. Vid. J.A. Testón Turiel, *La peregrinación en la Hispania prejacobeá*, Compostellanum 63, 2018, 568.

⁴⁵ En palabras de F.J. Udaondo Puerto (*Las entidades geográficas en las obras de Valerio del Bierzo*, *Helmantica* 48, 1997, 215), «para nuestro autor, el concepto regional de *Gallaecia* se inserta en la mentalidad religiosa del confín de las tierras occidentales hasta las que ha llegado la fe cristiana».

de *Gallaecia* poseía su propia idiosincrasia⁴⁶. No por ello, sin embargo, se mantuvo desvinculado del resto de la Cristiandad, pues sabemos que, al menos en medios monásticos, hasta allí llegaba todo tipo de literatura cristiana, incluso aquella apócrifa cuya circulación estaba mucho más restringida. En la obra que describe su *Itinerarium* hacia Oriente, la propia Egeria asegura a sus hermanas galaicas – pues a ellas iba dirigido este “diario” – que un santo obispo le había proporcionado una copia completa de la correspondencia entre Agar y el Señor, afirmando que «aunque yo tenía copias de estas cartas en mi tierra, todavía me pareció más de agradecer el haberlas recibido de él, no fuera que el texto haya llegado incompleto a nuestra patria: de hecho, el texto que recibí es más largo. Si Jesús nuestro Dios lo quiere y vuelvo a mi patria, lo podréis leer también vosotras, señoras de mi alma»⁴⁷.

3. *Patronatus et peregrinatio*

Especialmente en una de sus obras el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea se hizo eco del aumento considerable de peregrinos que, ya en época constantiniana, viajaban a los santos lugares⁴⁸. Señala que acudían en gran número al monte de los Olivos para ser testigos de la realización de las profecías, que se dirigían a Belén para visitar la gruta de la “Natividad del Señor” y que se reunían tanto en Getsemaní para orar como en Betabara para ser bautizados⁴⁹. Esos visitantes ocasionales llegaban de todas las regiones del mundo conocido, e incluso de Occidente⁵⁰. A partir de la segunda mitad del siglo IV descubrimos algunos casos de peregrinación procedentes de

⁴⁶ Por ejemplo, Ioh. Bicl., *Chron.*, año 590, 1; Concilio III de Toledo (589), c. 2; Concilio XIII de Toledo (683), *tomus*; *Leg. Visig.*, IX, 2, 8 ([...] *quilibet infra fines Spanie, Gallie, Gallecie vel in cunctis provinciis* [...]). Vid. Díaz, *Monasteries in a Peripheral Area* cit., 331.

⁴⁷ Peregr., *Aeth.*, 19, 19: «Et licet in patria exemplaria ipsarum haberem, tamen gratius mihi uisum est, ut et ibi eas de ipso acciperem, ne quid forsitan minus ad nos in patria peruenisset; nam uere amplius est, quod hic accepi. Unde si Deus noster Iesus iusserit et uenero in patria, legitis et uos, dominae animae meae». Trad. E. Otero Pereira, *Mujeres viajeras de la Antigüedad. Los relatos de Egeria y otras peregrinas en Tierra Santa*, Salamanca 2018, 107. Vid. López Pereira, *Egeria y el ambiente cultural* cit., 94.

⁴⁸ Según Pierre Maraval (*Lieux saints et pèlerinages d'Orient. Histoire et géographie. Des origines à la conquête arabe*, Paris 2011, 239), «Ce n'est qu'au IV^e siècle que commence véritablement l'histoire des pèlerinages chrétiens: [...] des voyages vers des lieux tenus pour saints, visités et vénérés en tant que tels [...]». Vid. igualmente E.A. Hunt, *Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire, AD 312-460*, Oxford 1982.

⁴⁹ Euseb. Caes., *Dem.*, 6, 18; 7, 2.15. Vid. R. Salvarani, *Costantino e la nascita dei santuari cristiani nei luoghi santi*, Rivista liturgica 102, 2013, 301-321; D. Dainese, *La Palestina all'epoca di Costantino. Èl resoconto di Eusebio*, in T. Canella (a cura di), *L'Impero costantiniano e i luoghi sacri*, Bologna 2016, 432-460; Otero Pereira, *Mujeres viajeras* cit., 18. Cfr. T. Morgan, *Faith and the City in the 4th Century CE*, in A. Lätzer-Lasar, E. Rubens Urciuoli (a cura di), *Urban Religion in Late Antiquity*, Berlin/Boston 2021, 88-91.

⁵⁰ F. Heim, *L'expérience mystique des pèlerins occidentaux en Terre Sainte aux alentours de 400*, *Ktèma* 10, 1985, 193-208; Maraval, *Lieux saints* cit., 106-110.

Hispania y, en concreto, de *Gallaecia*: Egeria, Avito de Braga⁵¹, Orosio, Toribio de Astorga e Hidacio de Chaves⁵². Llevados por el fervor religioso, todos ellos viajaron a Oriente para conocer de cerca los *loca sancta*; hubo casos, como los de Avito y Orosio, que albergaron también el deseo de conocer en persona a determinados santos y anacoretas que, como Simeón el Estilita, adquirieron notable fama por llevar una vida apartada en busca de los más altos ideales espirituales⁵³. Incluso algunos de ellos, como el obispo Toribio, regresaron a su patria con ciertas reliquias⁵⁴.

Ahora bien, de la información proporcionada por las fuentes coetáneas podemos deducir que hubo también viajes de religiosos que, desde Oriente, peregrinaron a las remotas regiones del noroeste hispano⁵⁵. Hidacio se entera de los acontecimientos de Oriente gracias a las noticias que le transmite el peregrino Germán – un presbítero llegado de Arabia –, así como otros orientales que igualmente habían viajado a *Gallaecia*: «Averiguamos por el relato del presbítero Germán de la región de Arabia, llegado de allá a Gallaecia y por el de otros griegos [...]»⁵⁶. Todos ellos parecen haber sido monjes que se dirigieron al extremo Occidente por considerar que aquella tierra remota y agreste presentaba las condiciones idóneas para instalar sus eremitorios, lauras o cenobios⁵⁷. Martín, monje originario de Panonia y futuro abad-obispo de Dumio-Braga, llegaría a *Gallaecia* desde los santos lugares de Oriente⁵⁸,

⁵¹ En realidad, hubo dos Avitos – *duo cives mei* – que, según Orosio (*Comm.*, 3, 1), viajaron a Tierra Santa.

⁵² C. Torres Rodríguez, *Las peregrinaciones de Galicia a Tierra Santa en el siglo V*, Cuadernos de Estudios Gallegos 10, 1955, 313-360; A. Linage Conde, *El monacato femenino entre la clausura y la peregrinación: en torno a Egeria*, *Studia Monastica*, 34, 1992, 29-40; López Pereira, *Egeria y el ambiente cultural* cit., 92; Maraval, *Lieux saints* cit., 107, n. 10.

⁵³ Vid. M. Vallejo Girvés, *Un nuevo ámbito para las peregrinaciones hispanas del siglo V: el interés por Simeón el Estilita*, in Teja, Pérez, *La Hispania de Teodosio* cit., 285-289.

⁵⁴ M. Arias Martínez, *Del noroeste a Palestina. Entre la leyenda y la historia de las peregrinaciones antiguas en Astorga y su entorno*, in M.^o I. Pesquera Vaquero (a cura di), *De Finisterre a Jerusalén. Egeria y los primeros peregrinos cristianos*, Santiago de Compostela 2003, 103-104; Testón Turiel, *La peregrinación en la Hispania* cit., 569-570.

⁵⁵ C. Torres Rodríguez, *Peregrinos de Oriente a Galicia en el siglo V*, Cuadernos de Estudios Gallegos 12, 1957, 53-64.

⁵⁶ Hyd., *Chron.*, año 435, 106 (Tranoy, *Hydace* cit., 132); año 435, 496-500 (Campos, *Idacio* cit., 78-79): «[...] Germani presbyteri Arabicae regionis exinde ad Gallaeciam uenientis et aliorum Graecorum relatione comperimus [...]». Vid. E.A. Thompson, *Romans and Barbarians. The Decline of Western Empire*, Madison 1982, 147; J. Arce, *Bárbaros y romanos en Hispania (400-507 A. D.)*, Madrid 2005, 267, n. 88.272.

⁵⁷ Torres Rodríguez, *Peregrinos de Oriente* cit., 63. Según supone este autor, «[...] estos viajeros que en el año 435 visitan Galicia son monjes propagadores de la vida cenobítica y anacoreta en España [...]» (64).

⁵⁸ Greg. Tur., *Hist.*, 5, 37 (B. Krusch, W. Levison (a cura di), *Gregorii episcopi Turonensis libri historiarum X, I*, Hannoverae 1951, 243). Vid. A. Ferreiro, *The Cult of Saints and Divine Patronage in Gallaecia before Santiago*, in M. Dunn, L. K. Davidson (a cura di), *The Pilgrimage to Compostela in the Middle Ages. A Book of Essays*, New York/London 1996, 6.

pasando antes por la Galia⁵⁹, con la misión de extender la fe cristiana en una región que, por su lejanía y aislamiento, todavía era proclive a mantener muy arraigadas sus ancestrales costumbres paganas y a albergar doctrinas heréticas como el priscilianismo⁶⁰. De hecho, especialmente entre los siglos V y VI, parece que hubo en determinados círculos eclesiásticos – algunos oriundos incluso del Oriente cristiano –, una fuerte atracción por el extremo Occidente como área predominantemente destinada a la evangelización y a la implantación de la vida ascética⁶¹. En este sentido, no es casualidad que, como resultado de las peregrinaciones de ascetas galaicos a Oriente y de la llegada a *Gallaecia* de monjes orientales, el modelo monacal que se desarrolló en esta remota región de Occidente tuviera evidentes influencias del monacato oriental. La arquitectura monástica galaica atestigua ya claramente en los siglos V-VI dichas influencias⁶². A su vez, no habría que

14. - Ampolla de peregrino, mediados del siglo VI, Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Fuente: M.ª I. Pesquera Vaquero (a cura di), *De Finisterre a Jerusalén. Egeria y los primeros peregrinos cristianos*, Santiago de Compostela 2003, 83.

olvidar que el propio Martín de Braga fue el autor (del prólogo), recopilador y traductor al latín de los *Capitula ex orientalium Patrum synodis*⁶³, una obra de carácter canónico y litúrgico concebida para ser utilizada tanto por el clero (cc. 1-68) como por los laicos (cc. 69-84). Incluso, tal y como sucedía en muchas peregrinaciones a Oriente que tenían como uno de sus objetivos visitar a hombres santos y venerables⁶⁴, se introdujo también en *Gallaecia* la

⁵⁹ Núñez García, *Gallaecia Christiana* cit., 246.

⁶⁰ A. Ferreiro, *The Missionary Labors of St. Martin of Bracara in 6th Century Galicia*, *Studia Monastica* 23, 1981, 15.24-26; J.É. López Pereira, *Cultura, relixión e supersticións na Galicia sueva. Martino de Braga: De correctione rusticorum*, A Coruña 1996.

⁶¹ A. Ferreiro, *Early Medieval Missionary Tactics: The Example of Martin and Caesarius*, *Studia Historica. Historia Antigua* 6, 1988, 226-228.

⁶² A.M. Martínez Tejera, *La 'influencia oriental' en la arquitectura cristiana de Gallaecia in tempore sueborum*, in López Quiroga, *In tempore sueborum* cit., 350-355.

⁶³ Edición de C.W. Barlow (a cura di), *Martini episcopi Bracarenensis Opera omnia*, New Haven 1950, 123-144 (trad. U. Domínguez del Val [a cura di], *Martín de Braga. Obras completas*, Madrid 1990, 117-132).

⁶⁴ Las peregrinaciones destinadas a visitar a hombres santos están suficientemente documentadas en la literatura cristiana. Vid. al respecto G. Frank, *The Memory of the Eyes. Pilgrims to Living Saints in Christian Latin Antiquity*, Berkeley/Los Angeles/London 2000, 79-101.

costumbre de acercarse en peregrinación a este tipo de santones en busca del contacto directo con un asceta virtuoso (*nunnus*) que, en su soledad, vivía lejos de toda tentación mundana. Tal fue el caso, por ejemplo, de Valerio del Bierzo⁶⁵.

A partir de la segunda mitad del siglo IV, la proliferación de *martyria* dedicados al culto de los santos y sus reliquias⁶⁶ contribuyó extraordinariamente al proceso de cristianización de *Hispania* (fig. 14)⁶⁷. Muchos de estos *loca sancta*, situados fundamentalmente en ciudades o en sus inmediaciones y controlados por los obispos⁶⁸, se convirtieron pronto en lugares de peregrinación a los que acudían los fieles cristianos en busca de un contacto privilegiado con los santos a los que, por medio de las oraciones, solicitaban la curación de sus afecciones o la concesión de sus peticiones⁶⁹. En su himno en honor de los santos mártires Emeterio y Celedonio de Calahorra, Prudencio explica el significado de la peregrinación y, al mismo tiempo, señala lo que el viajero esperaba obtener del lugar sagrado al que se dirigía:

Este lugar, teñido con el doble martirio, bebió las cálidas corrientes de sus venas; estas arenas, rociadas con su santa sangre, visitan ahora sus compatriotas, presentándoles en oración sus súplicas, sus votos, sus dádivas. También acude aquí el habitante de la tierra extranjera, pues su fama recorrió todas las

⁶⁵ P.C. Díaz, *Valerio del Bierzo: la equívoca marginalidad de un asceta tardoantiguo*, in R. González Salinero (a cura di), *Marginados sociales y religiosos en la Hispania tardorromana y visigoda*, Madrid-Salamanca 2013, 302. Al parecer, Fructuoso de Braga (*Vita Fruct.* 3,1-4) estuvo rodeado de discípulos llegados a él desde todas las regiones de *Hispania*. Vid. Testón Turiel, *La peregrinación monástica* cit., 600-601.

⁶⁶ Sigue siendo útil P. Brown, *The Cult of the Saints. Its Rise and Function in Latin Christianity*, Chicago 2015². Cfr. J.M.^a Fernández Catón, *El culto de las reliquias: crítica hagiográfica, fuentes e historia*, in A. Hevia Ballina (a cura di), *Memoria Ecclesiae, XXV. Hagiografía y archivos de la Iglesia. Santoral hispano-mozárabe en las diócesis de España*, Oviedo 2004, 58-61; R. Teja Casuso, *El cristianismo y la transformación de la Hispania tardoantigua: ¿cristianización o paganización?*, in P. Fernández Uriel (a cura di), *Momentos y espacios de cambio: la sociedad hispanorromana en la Antigüedad tardía*, Zaragoza 2010, 184-188; Testón Turiel, *La peregrinación en la Hispania* cit., 575-578.

⁶⁷ C. García Rodríguez, *El culto de los santos en la España romana y visigoda*, Madrid 1966, 392.

⁶⁸ S. Castellanos, *Nemo martyrem distrahat? Reliquias de santos: disposición jurídica y práctica habitual en Occidente a finales del siglo IV d. C.*, in L. A. García Moreno, E. Gil Egea, S. Rascón Marqués, M. Vallejo Girvés (a cura di), *Santos, obispos y reliquias*, Alcalá de Henares 2003, 141-146; D. Trout, *Saints, Identity, and the City*, in V. Burrus (a cura di), *Late Ancient Christianity*, Minneapolis, 2005, 165-187.

⁶⁹ Cl. Rapp, *'For Next to God, You Are My Salvation': Reflections on the Rise of the Holy Man in Late Antiquity*, in J. Howard-Johnston, P. A. Hayward (a cura di), *The Cult of Saints in Late Antiquity and the Middle Ages. Essays on the Contribution of Peter Brown*, Oxford 1999, 64-81; P.C. Díaz, *El peregrino en la ciudad: expresionismo religioso en la Hispania tardoantigua*, *Iberia* 3, 2000, 153.163; P.C. Díaz, *Peregrinos y lugares de peregrinación en la Hispania tardoantigua*, *História: Questões & Debates* 33, 2001, 58-59; P. Castillo Maldonado, *El viaje de la reliquia. La contribución de los peregrinos a la generación de una geografía universal de la santidad en la Antigüedad tardía*, in A. J. Quiroga Puertas (a cura di), *Ἱερά καὶ λόγοι (Hierà kai lógoi). Estudios de literatura y religión en la Antigüedad tardía*, Zaragoza 2011, 317-341.

tierras, descubriendo que aquí se hallan los patronos del mundo, a quienes puedan rodear suplicantes. Nadie, implorando favores, prodigó aquí en vano santas plegarias; de aquí, enjugadas sus lágrimas, se volvió alegre el suplicante, sintiendo que todo lo justo que pidió le había sido concedido. Tan grande preocupación tienen por nuestros peligros estos patronos, que no dejan que nadie presente aquí en vano el leve susurro de su plegaria; la oyen y al instante la llevan al oído del Rey eterno. Por esta razón, desde la misma fuente de las dádivas desciende a la tierra el río de dones abundantes, que reparan las enfermedades de los orantes con los remedios suplicados: nada negó jamás Cristo bondadoso a sus testigos [...]»⁷⁰.

Tal y como se deduce de este texto, no cabe duda de que una forma muy eficaz de promocionar a una ciudad – en este caso Zaragoza – y a la iglesia local, con su obispo a la cabeza, era la posesión de los restos de un mártir propio convertido en santo patrono⁷¹, o bien de las reliquias de mártires – no importaba que hubiesen venido de lejos – a las que se atribuían asombrosos *miracula*⁷². Estas ciudades que contaban con santuarios dedicados a los santos mártires más prestigiosos, cuya significación religiosa quedó pronto convenientemente reforzada por medio de leyendas sagradas, textos hagiográficos y magníficas estructuras arquitectónicas erigidas en torno a sus tumbas o reliquias, se convirtieron en lugares de peregrinación de enorme atracción para los fieles cristianos, algunos de los cuales procedían, como afirma Prudencio, de tierras extranjeras⁷³. Como muy bien señaló P. C. Díaz, «los peregrinos se convierten en propagandistas y propagadores de las excelencias del mártir, convertidos en abogados y apóstoles transmiten por doquier los prodigios que han presenciado o las sensaciones que han experimentado, a su paso ex-

⁷⁰ Prud., *Perist.*, 1, 7-21 (ed. y trad. A. Ortega e I. Rodríguez (a cura di), *Aurelio Prudencio. Obras completas*, Madrid 1981, 480-481): «[...] Hic calentes hausit undas caede tinctus duplici, / inlitas cruore sancto nunc harenas incolae / confrequentant obsecrantes uoce uotis munere. / Exteri nec non et orbis huc colonus aduenit, / fama nam terras in omnes percurrit proditrix / hic patronos esse mundi quos precantes ambient. / Nemo puras hic rogando frustra con-gessit preces, / laetus hinc tersis reuertit supplicator fletibus / omne quod iustum poposcit impetratum sentiens. / Tanta pro nostris periclis cura suffragantium est, / non sinunt inane ut ullus uoce murmur fuderit; / audiunt statimque ad aurem regis aeterni ferunt. / Inde larga fonte ab ipso dona terris influunt, / supplicum causas petitis quae medellis inrigant; / nil suis bonus negauit Christus umquam testibus [...]».

⁷¹ J. San Bernardino Coronil, *El santo y la ciudad. Una aproximación al patrocinio cívico de los santos en época teodosiana (386-410 d. C.)*, Sevilla 1996, 133-143.

⁷² M.J. Roberts, *Poetry and the Cult of the Martyrs. The Liber Peristephanon of Prudentius*, Ann Arbor 1993, 28; Díaz, *El peregrino en la ciudad* cit., 155; Fernández Catón, *El culto de las reliquias* cit., 26-28; J.L. Villacañas, *Teología política imperial y comunidad de salvación cristiana. Una genealogía de la división de poderes*, Madrid 2016, 511-513.

⁷³ Díaz, *El peregrino en la ciudad* cit., 157.

tienden la fama del santuario, de la ciudad que lo acoge: el peregrino se ha convertido en misionero a la búsqueda de “conversos” a su santo protector»⁷⁴.

Gallaecia no fue ajena a este fenómeno. Por una carta dirigida al obispo Profuturo de Braga⁷⁵, sabemos que el obispo de Roma le envió en el año 523 algunas reliquias de apóstoles y mártires⁷⁶ con la intención de consagrar – y, por tanto, reforzar – la autoridad de la sede bracarense⁷⁷. Es muy posible que esta acción hubiese estado destinada a contrarrestar, o directamente a suplan- tar, supuestas peregrinaciones locales suscitadas por la hipotética llegada – ya fuese fundada o inventada – de los restos de Prisciliano y sus compañeros ajusticiados en Tréveris⁷⁸. He aquí el texto:

[...] Te comunicamos, asimismo, que hemos enviado a tu amada persona las santas reliquias de los bienaventurados apóstoles y los mártires, tal y como esperabas, y confiamos en que vuestra fe se verá aún más reforzada en adelante por los méritos de éstos⁷⁹.

Algunos años después, podemos constatar la implantación en Braga del culto a San Martín de Tours. Según cuenta Gregorio de Tours, en tiempos del enigmático rey suevo Carrarico⁸⁰, cuyo hijo se encontraba gravemente

⁷⁴ Díaz, *El peregrino en la ciudad* cit., 166.

⁷⁵ Sobre esta carta, vid. Ferreiro, *Epistolae Plenae* cit., 260-291.

⁷⁶ A pesar de las reiteradas prohibiciones, el envío de reliquias – normalmente *ex contactu* – de la iglesia romana al resto de las iglesias occidentales fue una práctica muy habitual. Vid. Fernández Catón, *El culto de las reliquias* cit., 61-64.

⁷⁷ Núñez García, *Gallaecia Christiana* cit., 240.

⁷⁸ Vid. C. Cardelle de Hartmann, *El priscilianismo tras Prisciliano, ¿un movimiento galaico?*, *Habis* 29, 1998, 273. Un poco más de un siglo antes (poco después del año 415) el presbítero Avito, que se encontraba peregrinando en Tierra Santa, envió de vuelta a *Gallaecia* a su co-presbítero Orosio con las reliquias de San Esteban y una carta dirigida al obispo Balconio de Braga (*Epistola ad Palchonium*) en la que describía las circunstancias de su descubrimiento por medio de la traducción al latín del relato de su descubridor, el presbítero Luciano de la ciudad de Cafargamala (cfr. Gennad., *vir. ill.*, 39.46-47). Dichas reliquias nunca llegaron a su destino, sino que se repartieron durante su trayecto a Occidente entre Italia, África y Menorca. Es muy probable que Balconio fuese el inmediato sucesor del obispo Paterno, quien, sospechoso de haber consentido el priscilianismo durante su episcopado, renegó de este movimiento herético en el año 400. Sin embargo, la disputa priscilianista estaba aún lejos de solucionarse en *Gallaecia*. De hecho, esta carta de Avito sugiere que las reliquias de San Esteban ayudarían al obispo bracarense a combatir los problemas suscitados en su diócesis por el priscilianismo. Sobre el particular, vid. Martín-Iglesias, Díaz, Vallejo Girvés, *La Hispania* cit., 38-39; E. Sottocorno, *Genadio de Marsella. Sobre los hombres ilustres*, Madrid 2021, 107, n. 136. La traducción de la *Epistola ad Palchonium* de Avito in Martín-Iglesias, Díaz, Vallejo Girvés, *La Hispania* cit., 40-48.

⁷⁹ *Epist. pontif.* 907,5: «[...] Significamus etiam beatorum apostolorum, vel martyrum, sicut sperasti sanctas nos affectui tuo destinasse reliquias, praesumentes fidem vestram eorum deinceps plenius esse meritis adiuvandam». Trad. Martín-Iglesias, Díaz, Vallejo Girvés, *La Hispania* cit., 356.

⁸⁰ E.A. Thompson (*The Conversion of the Spanish Suevi to Catholicism*, in E. James (a cura di), *Visigothic Spain: New Approaches*, Oxford 1980, 82-92) consideró que Carrarico nunca llegó a existir; C.W. Barlow (*Martini episcopi Bracarenensis* cit., 4.9, n. 17) pensaba que Gregorio de Tours

enfermo (contagiado probablemente de la lepra), fueron enviados unos embajadores a la Galia para obtener las reliquias (posiblemente *ex contactu*) del santo turonense – célebre por sus curaciones milagrosas –, con el fin de que, a través de su mediación, aquél pudiese sanar. Sin embargo, tal y como relata el propio Gregorio de Tours, de nada sirvió la promesa que hizo el rey arriano de construir una basílica en honor del santo en la ciudad de Braga sin su sincera conversión al catolicismo. Y, en efecto, tras abrazar la “verdadera fe”, no sólo su hijo recuperó por completo la salud, sino que además la lepra que desde hacía tiempo venía causando verdaderos estragos en toda *Gallaecia*, desapareció milagrosamente⁸¹. Es evidente que este relato, construido para mayor gloria de la iglesia de Tours, tenía como objetivo atraer hacia ella un mayor número de peregrinos⁸². Sin embargo, supone también un claro reflejo de las buenas relaciones existentes entre el reino suevo y el franco, ambos de confesión católica, y de los intereses compartidos frente al peligro común que representaban los godos arrianos⁸³. Resulta innegable que la iglesia de Braga salió también beneficiada de la recepción de las reliquias de un mártir que, por su enorme prestigio, había convertido a la iglesia turonense en el destino final de numerosas peregrinaciones⁸⁴. En sus *Historiae* Gregorio de Tours hace coincidir la llegada a *Gallaecia* de las reliquias de este santo con la consagración de Martín como obispo de Braga y Dumio (*suburbium* de la ciudad de cuyo monasterio era abad)⁸⁵: «De allí fue a Galicia, donde fue ordenado obispo cuando se llevaron allí las reliquias de san Martín»⁸⁶. No está

había confundido este nombre con el de Ariamiro y que éste se identificaba con Teodomiro (cfr. en este sentido Torres Rodríguez, *El reino de los suevos* cit., 204). Sin embargo, partiendo de la convincente argumentación expuesta por K. Schäferdiek (*Die Kirche in den Reichen der Westgoten und Sueven bis zur Errichtung der westgotischen katholischen Staatskirche*, Berlin 1967, 247-251), la mayor parte de la historiografía actual cree en la historicidad de Carrarico y, por tanto, en la existencia de tres reyes diferentes. Sobre el particular, vid. A. Ferreiro, *Braga and Tours: Some Observations on Gregory's De virtutibus sancti Martini* (1,11), *Journal of Early Christian Studies* 3/2, 1995, 195-210; Díaz, *El reino suevo (411-585)* cit., 144.

⁸¹ Gregorio de Tours, *De virtutibus sancti Martini episcopi*, I, 11. Sobre este episodio, sin duda reelaborado conforme a las normas de la literatura piadosa de la época, vid. Fernández Alonso, *La cura pastoral*, cit., 377; Ferreiro, *The Missionary Labors*, cit., 11-13; Ferreiro, *The Cult of Saints*, cit., 6-7 y 11; A. Ferreiro, *Plaques and their Function in Sources of Late Antique-Visigothic Hispania and Gregory of Tours*, *Vox Patrum* 78, 2021, 383-384.

⁸² Núñez García, *Gallaecia Christiana*, cit., 138.

⁸³ López Quiroga, Martínez Tejera, (a cura di), *In tempore sueborum* cit., 138.

⁸⁴ De hecho, la iglesia de San Martín de Tours se convirtió en uno de los mayores centros de peregrinación, si no el más importante, de Occidente durante la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media. Vid. Ferreiro, *Early Medieval Missionary*, cit., 227; Ferreiro, *The Cult of Saints*, cit., 3.

⁸⁵ Puesto que con Martín se asoció la sede de Braga con la de Dumio, el nuevo abad-obispo pudo compatibilizar su autoridad episcopal con su profesión monacal (Núñez García, *Gallaecia Christiana*, cit., 245). Sobre la basílica de Dumio, vid. L. Fontes, *A basílica sueva de Dume e o túmulo dito de São Martinho*, Braga 2006.

⁸⁶ Greg. Tur., *Mart.*, 5, 37: «[...] Exinde Gallitiam venit, ubi, cum beati Martini reliquiae portarentur, episcopus ordinatur [...]». Trad. P. Herrera Roldán (a cura di), *Gregorio de Tours. Histo-*

suficientemente documentado que el recién nombrado obispo de Braga fuese el introductor en *Gallaecia* del culto a Martín de Tours⁸⁷, pero sí fue, desde luego, su principal y celoso propagador⁸⁸. El origen de su devoción por este santo podría ponerse en relación con una hipotética estancia temporal en la Galia durante el viaje que realizó desde los lugares santos hacia Occidente. Algunos indicios apuntarían en esta dirección: por ejemplo, la amistad con personajes galos como Venancio Fortunato (obispo de Poitiers), la reina Radegunda e Inés, de las que fue director espiritual (*apud domnum Martinum*)⁸⁹, las fuertes influencias de Casiano presentes en su estilo literario y la especial mención en sus obras de la regla monástica de Cesáreo de Arlés⁹⁰. Al igual que otros monjes itinerantes⁹¹, es muy posible que Martín hubiese llegado a Tours como un peregrino más y, dado que la devoción al santo turonense estuvo muy extendida en *Gallaecia*, originando desde esta provincia frecuentes peregrinaciones a la iglesia que acogía sus restos, no habría que descartar que hubiese coincidido allí con peregrinos procedentes de tierras galaicas que hubiesen despertado en él el deseo de evangelización de la región que se hallaba en el extremo occidental del mundo conocido⁹². Ya fuese ésta u otra la motivación que le llevó hasta *Gallaecia*, lo cierto es que su labor pastoral estuvo en todo momento inspirada por su devoción a Martín de Tours y, al mismo tiempo, condicionada por la intención que desde un principio albergaba de promover desde la sede episcopal bracarense su culto en toda la iglesia galaica⁹³.

El obispo de Tours menciona que unos versos que Martín de Braga compuso en honor del santo turonense fueron grabados en una inscripción so-

rias, Cáceres 2013, 191. Sin embargo, en su *Mart.*, 1, 11, Gregorio hace coincidir – sin duda de forma interesada – el recibimiento de las reliquias con la llegada de Martín a *Gallaecia* (hacia el 556), haciendo ver que ambos hechos obedecían a un plan divino: «[...] Sed nec hoc credo sine divina fuisse providentia, quod ea die se commoveret de patria, qua beatae reliquiae de loco levatae sunt, et sic simul cum ipsis pignoribus Galliciae portum ingressus sit. Quae pignora cum summa veneratione suscipientes, fidem miraculis firmant [...]».

⁸⁷ Ferreiro, *The Missionary Labors* cit., 13 (donde no descarta la posibilidad de que las reliquias hubiesen llegado a Braga en una época anterior a Martín). Cfr. Ferreiro, *The Cult of Saints* cit., 4. Según García Rodríguez (*El culto de los santos* cit., 336), en la época de Martín de Braga el culto al santo turonense se hallaba ya consolidado en *Gallaecia*.

⁸⁸ García Rodríguez, *El culto de los santos* cit., 337.

⁸⁹ Ven. Fort., *Epistula ad Martinum episcopum Galliciae* (PL 88, 181A). Vid. García Rodríguez, *El culto de los santos* cit., 337.

⁹⁰ Núñez García, *Gallaecia Christiana* cit., 246.

⁹¹ El Concilio IV de Toledo (633), c. 53 regularía posteriormente la presencia de monjes itinerantes incorporándolos al clero o bien a un monasterio. Vid. Testón Turiel, *La peregrinación en Hispania* cit., 572; Testón Turiel, *La peregrinación monástica* cit., 599.

⁹² Ferreiro, *Early Medieval Missionary* cit., 227-228.

⁹³ En este sentido, no podemos olvidar que Martín de Braga mantuvo frecuentes contactos con otros obispos galaicos. En el prólogo de los *Capitula Martini* afirma que esta obra estaba dedicada a Nifigesio, obispo de Lugo, y al resto de obispos de su provincia eclesiástica. Asimismo, su tratado *De ira* fue dedicado al obispo Vitimiro de Orense.

bre el dintel de la puerta sur de la basílica de Braga a él dedicada⁹⁴. En este poema de veintidós hexámetros dactílicos, conservado en tres copias manuscritas bajo el título de *In basilicam*⁹⁵, el obispo Martín expresa con fervor su deseo de que el santo turonense, a quien «la Galia gozosa tiene como Pastor», se convierta en *patronus* de toda *Gallaecia*⁹⁶. En su *epitaphium*, concebido como una especie de breve semblanza autobiográfica, vincula toda su labor pastoral con la devoción que siempre ha sentido por el santo Martín de Tours, considerándolo ya de forma indiscutible como patrono de la iglesia bracarense y, por extensión, galaica:

Nacido en las Panonias, atravesando los anchos mares,
al seno de *Gallaecia* por voluntad divina guiado,
consagrado en esta tu iglesia, confesor Martín,
como obispo dispuse el culto y el rito sagrado,
y, siguiéndote a ti, ¡oh patrono!, (yo) el siervo Martín, con tu mismo
nombre, no merecimiento, aquí descanso en la paz de Cristo⁹⁷.

Es evidente que Venancio Fortunato (530/540-600/610) se basó en este epitafio cuando en uno de sus poemas, escrito antes del año 579, ensalza la labor apostólica que Martín de Braga compartía con el santo de su devoción, atribuyéndole el mérito de haber seguido sus pasos en la evangelización de *Gallicia* y en la salvación de la gente *Gallisueba*:

[...] la Galia del antiguo Martín
con extraordinaria lealtad cogió las armas de la luz.
Galicia, salvada por el nuevo Martín, aplaude;
éste fue el varón que le tocó en el sorteo apostólico [...]
Viniedo, como dicen, de la región de la Panonia romana,
se convierte especialmente en la salvación de la gente galisueva⁹⁸.

⁹⁴ Greg. Tur., *Hist.*, 5, 37: «[...] Versiculos, qui super ostium sunt a parte meridiana in basilica sancti Martini, ipse composuit». Trad. Herrera Roldán, *Gregorio de Tours. Historias* cit., 191.

⁹⁵ J. Vives, *Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda*, Barcelona 1942, 120 (nº 349).

⁹⁶ Mart. Brac., *In bas.*, 21-22: «[...] tenet te Gallia gaudens / Pastorem, teneat Gallicia tota patronum». Vid. Fernández Alonso, *La cura pastoral* cit., 378.

⁹⁷ Mart. Brac., *Epitaph.*: «Pannoniis genitus, transcendens aequora vasta, / Galliciae in gremium divinis nutibus actus, / Confessor Martine, tua hac dicatus in aula, Antistes cultum institui ritumque sacrorum, / Teque, patrone, sequens famulus Martinus eodem / Nomine, non merito, hic in Christi pace quiesco». Trad. Freire Camaniel, *Gallaecia* cit., 413.

⁹⁸ Ven. Fort., *Carm.*, 5, 2: «[...] Martini Gallia prisci / excellente fide luminis arma capit. / Martino servata novo, Gallicia, plaudet; / sortis apostolicae vir tuus iste fuit [...] Pannoniae, ut perhibent, veniens e parte Quiritis / est magis effectus Gallisueba salus». Trad. Freire Camaniel, *Gallaecia* cit., 95. Vid. Ferreiro, *The Cult of Saints* cit., 8-9.12.

Para Gregorio de Tours no había duda de que, gracias a la intensa labor pastoral y propagandística desplegada por el obispo bracarense, el santo Martín se había convertido en el *beatus patronus* de toda *Gallaecia*⁹⁹, dando lugar a la divulgación de nuevos milagros que impulsaron aun más el prestigio de la iglesia de Braga como lugar de peregrinación. No puede negarse que, desde la época de la conversión al catolicismo, promovida bien por Carrarico (antes del 550-559) – si se admite su historicidad –, bien por Ariamiro (559-561) o Teodomiro (561-570), los monarcas suevos acogieron a este santo como patrono y protector de su reino. Resulta muy significativo que en la descripción que Gregorio de Tours presenta de una delegación franca llegada a *Gallaecia* para entrevistarse con Mirón (570-583), mencione de nuevo a la iglesia de Braga dedicada a Martín de Tours para comentar que el rey suevo se consideraba un guardián de su altar¹⁰⁰. La estrecha relación y colaboración entre el obispo bracarense y la corte sueva posibilitaron la creación de un poderoso centro religioso capaz de atraer a numerosos peregrinos. No por casualidad, Martín de Braga recomendaba a los cristianos visitar los *loca sanctorum* como una forma de mostrar su piedad religiosa, haciendo ver que este tipo de desplazamientos *ad loca sancta* – la mayor parte de los cuales eran de corta distancia –¹⁰¹ podían realizarse perfectamente los domingos¹⁰².

La difusión del culto al santo Martín de Tours promocionada por el obispo-abad Martín para generar una intensa corriente de peregrinación hacia su altar tuvo, sin duda, el efecto benéfico de aunar el sentimiento religioso de los galaicos, al tiempo que contribuía a difundir la imagen de una monarquía amparada por la divina protección de un *patronus* que tenía un intenso vínculo con la corte¹⁰³. La instalación de su altar en el monasterio fundado por Martín en Dumio, el *suburbium* de la ciudad de Braga, reforzaba además la supremacía de esta sede episcopal sobre todas las demás, como demuestra el hecho de que fue allí donde se celebraron los concilios de la Iglesia sueva¹⁰⁴. Podemos deducir el éxito que obtuvo la iglesia de la sede metropolitana en la atracción de peregrinos y devotos por un canon del Concilio I de

⁹⁹ Greg. Tur., *Hist.*, 5, 37.

¹⁰⁰ Greg. Tur., *Mart.*, 4, 7. Vid. Ferreiro, *The Cult of Saints* cit., 10.

¹⁰¹ Según puso de manifiesto Pablo C. Díaz (*Peregrinos y lugares de peregrinación* cit., 51), «estas visitas serían más abundantes en el caso de los mismos habitantes de las localidades donde se veneraban reliquias, o de aquellos que se movían en su entorno. La población campesina directamente implicada en la producción difícilmente podría plantearse un viaje largo, esto contando con que fuese libertad de movimiento [...]».

¹⁰² Díaz, *El peregrino en la ciudad* cit., 154.

¹⁰³ No deberíamos tampoco olvidar que los más prestigiosos centros de peregrinación recibían numerosas donaciones de los devotos. Sobre el particular, vid. Díaz, *Peregrinos y lugares de peregrinación* cit., 49-50.

¹⁰⁴ Núñez García, *Gallaecia Christiana* cit., 241.

Braga que, por respeto a los santos mártires, instaba a que no se sepultase a nadie dentro de las basílicas (práctica habitual que supuestamente se había convertido en un verdadero problema), concediendo el permiso – si era preciso – sólo si se ocupaba para tal fin el espacio alrededor del muro exterior de las iglesias¹⁰⁵. Aun sin mencionarlo explícitamente, es evidente que la prescripción de este canon fue motivada por la necesidad de dar solución a un problema suscitado en aquellas iglesias que tenían mayor capacidad de atracción de peregrinos y devotos. Tal era, sin duda, el caso privilegiado de la iglesia bracarense de san Martín. De hecho, la simbiosis entre la ciudad y su santo *patronus* era tal que en muchas ocasiones los santuarios menos relevantes eran relegados y, en consecuencia, caían prácticamente en el olvido¹⁰⁶.

4. La sustitución de San Martín de Tours por Santiago

Aunque cabría esperar que, con la caída del reino suevo en el año 585, los godos arrianos hubiesen desmantelado el culto a san Martín de Tours – que hasta entonces había aportado consistencia ideológica tanto a la monarquía sueva como a la iglesia galaica –, parece que Leovigildo respetó el santuario de Braga dedicado al *patronus* de *Gallaecia*¹⁰⁷, tal y como había hecho con un monasterio consagrado al mismo santo localizado en un lugar indeterminado entre Sagunto y Cartagena, dando así continuidad a la política de acercamiento al clero católico que había puesto en práctica durante la guerra contra su hijo Hermenegildo¹⁰⁸. Su hijo Recaredo, convertido ya al catolicismo, no podía sino favorecer la expansión del culto al santo Martín en la *Hispania* visigoda¹⁰⁹. El desplazamiento de este culto por el de Santiago sólo se produjo tras la conquista musulmana de Iberia y la necesidad de

¹⁰⁵ Brac. a. 561, c. 18: «Item placuit, ut corpora defunctorum nullo modo intra basilicam sanctorum speliantur, sed si necesse est de foris circa murum basilicae usque adeo non abhorret. Nam si firmissimum hoc brebilegium usque nunc retinent civitates, ut nullo modo intra ambitus murorum cuiuslibet defuncti corpus humetur, quanto magis hoc venerabilium martyrum debet reverentia obtinere».

¹⁰⁶ Por ejemplo, según Charles Pietri (*La ville de Tours du IV^e au VI^e siècle: naissance d'une cité chrétienne*, Roma 1983, 570-572), el 94% de los peregrinos que acudían a Tours se dirigían exclusivamente a la basílica de san Martín, y sólo algunos visitaban otras iglesias de la ciudad que contasen con reliquias.

¹⁰⁷ Según Gregorio de Tours (*glor. conf.*, 12), una vez que los godos comprobaron la fuerza divina que poseían las reliquias allí conservadas, Leovigildo ordenó que se devolviese al monasterio cuanto había sido objeto de pillaje: «[...] Reliqui vero haec videntes, timore perterriti fugierunt Quod cum regi nuntiatum fuisset, cum testificatione praecepit omnia quae ablata fuerant monasterio restaurari».

¹⁰⁸ Vid. E.A. Thompson, *The Goths in Spain*, Oxford 1969, 85-91 (trad. esp., 1971, 101-109).

¹⁰⁹ García Rodríguez, *El culto de los santos* cit., 338-339. Cfr. L. Adalbert, *La fête de l'Ordinatio Sancti Martini: ses origines, sa doctrine, dans la liturgie wisigothique*, Revue Mabillon 26, 1936, 1-21.

los primeros reyes asturianos de disponer de un nuevo *patronus* que protegiese al naciente reino cristiano¹¹⁰. Del culto a Santiago apenas existen indicios en época sueva y visigoda¹¹¹. Es posible que su implantación en el territorio asturgalaico se fuese fraguando, todavía de forma incipiente, a lo largo del primer siglo de dominación musulmana, acelerándose tras la época de Alfonso II (791-842)¹¹² por influencia del reino carolingio, con el que, desde hacía mucho tiempo, como señala la *Vita Caroli Magni*, se mantenían fructíferas relaciones. Alcuino de York, principal erudito de Carlomagno, informa, en una carta dirigida al Beato de Liébana, sobre la afluencia de peregrinos asturianos que seguían acudiendo al santuario originario de Martín de Tours, señal evidente de que la devoción a este santo continuaba estando viva en el noroeste hispano¹¹³. De hecho, el propio Alcuino sigue considerando a este santo como «vuestro patrono y vuestro protector» (*limina beati Martini patris vestri et protectoris vestri*)¹¹⁴. Es muy posible que la devoción a Santiago, por quien los carolingios sintieron cierta atracción¹¹⁵, penetrase en *Gallaecia* (incorporada ya al reino asturiano bajo el reinado de Silón) por el mismo camino, pero en sentido contrario. El himno *O Dei verbum patris*, compuesto durante el reinado de Mauragato (783-788) o más probablemente de Alfonso II¹¹⁶, menciona ya explícitamente a Santiago como «nuestro defensor y patrono nacional» (*tutorque nobis, et patronus vernulus*)¹¹⁷. A medida

¹¹⁰ F. López Alsina, *La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media*, Santiago de Compostela 2013, 112-113.153-160.

¹¹¹ J. Pérez de Urbel, *El culto de Santiago en el siglo X*, Compostellanum, 16, 1971, 14ss.

¹¹² López Alsina, *La ciudad de Santiago de Compostela* cit., 134-135.138-140.

¹¹³ Ferreiro, *The Cult of Saints* cit., 14.

¹¹⁴ Alcuino, *Epist. a Beato de Liébana*: «[...] Gaudens de adventu viri venerabilis Vicentii qui, orationis gratia, limina beati Martini patris vestri et protectoris vestri visitavit [...]».

¹¹⁵ El interés carolingio en Santiago se debió a su propia búsqueda de nuevos *patroni* que protegiesen simbólicamente su monarquía. Si en Galicia el culto a Martín de Tours fue sustituido por el de Santiago, en la Galia ocuparía su lugar San Denís, aun sin abandonar el recuerdo y el patrocinio del santo Martín, sobre cuya capa se seguía jurando antes de entrar en batalla. Vid. Sh. Farmer, *Communities of Saint Martin. Legend and Ritual in Medieval Tours*, Ithaca 1991, 33-34; Ferreiro, *The Cult of Saints* cit., 14-15; J.R. Hernández Figueiredo, *El Camino de Santiago y San Martín de Tours. Aportaciones a la memoria histórica sobre la vía turonensis*, Compostellanum 63, 2018, 479.

¹¹⁶ C. Codoñer (a cura di), *La Hispania visigótica y morárabe. Dos épocas en su literatura*, Salamanca 2010, 381.

¹¹⁷ *O Dei verbum patris*, 10. Vid. M.C. Díaz y Díaz, *Los himnos en honor de Santiago de la liturgia hispánica*, in M.C. Díaz y Díaz, *De Isidoro al siglo XI. Ocho estudios sobre la vida literaria peninsular*, Barcelona 1976, 237-272; Ferreiro, *The Cult of Saints* cit., 13; M. López-Mayán, *Origen y desarrollo de Santiago en época medieval: del locus Sancti Iacobi a la ciudad de Compostela*, in B. Castro Díaz, M. López-Mayán (a cura di), *Historia de Santiago de Compostela*, A Coruña 2011, 43; A. Isla Frez, *La Crónica de Alfonso III y el reino astur*, Gijón 2019, 55, 143.189. Sin duda, llama la atención que la Crónica de Alfonso III (866-910) no mencione a Santiago, teniendo sobradas oportunidades para hacerlo. Es posible, sin embargo, que la noticia sobre la construcción por parte de Alfonso I (739-757) de muchas basílicas (*Baselicas multas fecit*) que aparece en el

que Santiago de Compostela se fue convirtiendo en el lugar más importante de peregrinación del noroeste hispano¹¹⁸, el culto a Martín de Tours fue paulatinamente perdiendo fuerza¹¹⁹, un proceso que se repitió con el resto de los santos supervivientes de época visigoda¹²⁰.

capítulo 14, constituya de forma implícita una referencia a un hipotético santuario dedicado a Santiago. En todo caso, parece que en la época de Alfonso III (866-910) el culto a Santiago estaba todavía poco desarrollado. Vid. Ferreiro, *The Cult of Saints* cit., 13.

¹¹⁸ El desplazamiento del obispado de Iria Flavia a Santiago en época de Alfonso II se produjo precisamente a raíz del desarrollo del culto jacobeo. Vid. López Alsina, *La ciudad de Santiago de Compostela* cit., 144-145; Isla Frez, *La Crónica de Alfonso III* cit., 149.

¹¹⁹ De hecho, siempre hubo una cierta competencia entre Tours y Santiago de Compostela. Vid. Hernández Figueredo, *El Camino de Santiago* cit., 483.

¹²⁰ Ferreiro, *The Cult of Saints* cit., 15.

SANTIAGO E L'EUROPA: UNA STORIA ANTICA E RECENTE

Paolo Caucci von Saucken

La *Jakobsland*, posta ai confini estremi del mondo conosciuto, per raggiungere la quale era necessario realizzare un lunghissimo e pericolosissimo viaggio, ha teso a collegarsi all'Europa centrale e meridionale fin da quando ha cominciato ad uscire dal proprio isolamento.

All'inizio non è stato un processo facile giacché la *peregrinatio ad limina sancti Jacobi*, con il mito fortissimo e singolare di una meta prossima alla fine della terra, tendeva ad avere una propria autonomia e indipendenza, ma la Santiago intellettuale dei canonici comprese presto, non senza contrasti e diffidenza, la necessità di restare unita alle radici spirituali di quella che ora chiamiamo Europa, ma che nel medioevo era intesa come cristianità e quindi in un contesto di valori, significati ed immaginario specifici.

In questo processo di integrazione secondo Barreiro Rivas l'inclusione e il rafforzamento del pellegrinaggio a Santiago di Compostella è dovuto anche ad una necessità geopolitica. Per lo studioso gallego la sacralità del mondo antico era stata assunta, dopo la caduta dell'impero romano, da Bisanzio che era divenuto il baricentro emblematico di un'ecumene che aveva ai suoi lati esterni Roma ad occidente e Gerusalemme ad oriente¹. All'epoca di Carlomagno si vuole tornare alla centralità di Roma e il baricentro si sposta verso la città dei papi, aprendosi un grande spazio ad occidente che deve essere incluso. Santiago si presta a divenire il polo più occidentale all'interno del quale è possibile costruire la cristianità non solo come fattore religioso e come fattore

¹J.L. Barreiro Rivas, *La función política de los caminos de peregrinación en la Europa Medieval*, Madrid 1997 e il più recente J.L. Barreiro Rivas, *El Camino y Europa. Historia y política*, in D. Villanueva (a cura di), *Xacobeo. Las Huellas del Camino*, Madrid 2021, 44: «Por eso sería un error limitar los efectos cosmológicos del culto jacobeo a la realidad física de sus Caminos. Bien al contrario, la trascendencia histórica de las peregrinaciones debe apreciarse en los elementos simbólicos que contribuyeron a vertebrar y ocupar la cristiandad, y en la creación de una topografía sagrada que, conectando con muchos precedentes, colocó su mojón oriental en una Jerusalén idealizada; su centro en la Roma de los papas, y su mojón occidental en la ciudad santa del fin del mundo, que era la parte más amenazada y discutida en la geopolítica medieval».

politico, ma anche come universo simbolico e mentale e i cammini di Santiago divengono uno degli strumenti utili a questa integrazione e unificazione.

In tale ottica Cluny svolge un ruolo importante con una politica tendente a tessere legami significativi tra la tendenzialmente ribelle ed autonoma curia compostellana e Roma². Senza dubbio un passaggio di tale operazione sarà la riforma gregoriana che alla fine, non senza contrasti, verrà accettata. Uno dei segni della normalizzazione sarà la concessione nel 1105 del *pallium* a Gelmírez che costituisce un evidente riconoscimento della acquisita fiducia che si ha nei confronti della chiesa compostellana, che culminerà con il conferimento della dignità metropolitana alla arcidiocesi di Santiago nel 1120, all'epoca del papato di Callisto II, papa cluniacense e fratello di Raimondo di Borgogna. Nello stesso anno Gelmírez viene nominato anche delegato pontificio, ulteriore segno di apprezzamento per le sue posizioni filoromane³.

La *Historia compostelana*⁴, che descrive il viaggio compiuto nel 1105 da Diego Gelmírez a Roma, indica una tappa estremamente significativa nel percorso del prelado. Inserisce, infatti, nell'itinerario la visita a Cluny dove la *Historia* racconta che il vescovo venne ricevuto con grandi onori e trattato con familiarità⁵. Nelle parole del redattore della *Historia* è evidente lo stretto legame che esisteva tra Gelmírez e l'Ordine cluniacense, che si rafforza nella più specifica descrizione dell'incontro con l'abate Ugo di Borgogna il quale assicurerà il suo appoggio per la richiesta del *pallium*, nonostante gli screzi che precedentemente erano intercorsi tra la curia compostellana e quella romana.

La cosa non appare affatto semplice, o perlomeno l'abate di Cluny fa pesare abbastanza il suo appoggio, ricordando i precedenti contrasti ed invitando Gelmírez ad una stretta osservanza dei suoi consigli e ammonimenti. Lo stesso gli verrà ribadito a Roma tanto che la *Historia* riporta testualmente la promessa di obbedienza del prelado compostellano al papa Pasquale II: «Desde esta hora y para siempre seré fiel a San Pedro y a la santa apostólica y romana iglesia y al papa Pascual y a sus sucesores que hayan de ser nom-

² P. David, *Études historiques sur la Galice et le Portugal du VI^e au XI^e siècle*, Paris 1947, 342-430; A. Ubieto Arteta, *La introducción del rito romano en Aragón y Navarra*, Hispania Sacra 1, 1948, 229-324; E. Temperán Villaverde, *La liturgia propia de Santiago en el código Calixtino*, Santiago de Compostela 1997.

³ K. Herbers, *Papado, peregrinos y culto jacobeo en España y Europa durante la Edad Media*, Granada 2017.

⁴ La *Historia Compostellana*, iniziata probabilmente verso il 1109 e conclusa circa quaranta anni dopo, narra i fatti più significativi avvenuti nel periodo in cui Gelmírez fu vescovo e poi arcivescovo di Santiago. La prima traduzione integrale venne realizzata nel 1950 da M. Suárez y J. Campelo, a cui fece seguito la più attenta e documentata traduzione di E. Falque, *Historia compostelana*, Madrid 1994, da cui citeremo.

⁵ Falque, *Historia compostelana* cit., 101: «Y al llegar a Cluny, capital de toda la religión monástica, el mencionado obispo fue recibido familiarmente y de manera especial con diversas procesiones en la beatitud de aquella santísima congregación, la cual creemos que sin duda existe allí por voluntad divina».

brados canonicamente. Y no participaré en conjura ni en acción por la que pierdan la vida o sean mutilados o sean capturados de mala manera»⁶.

Alla fine della missione diplomatica la curia santiagohe sarà saldamente legata a Roma con un rapporto che con alti e bassi durerà nel tempo. Cluny ha avuto il suo ruolo e lo avvertiamo ancora di più quando si compilerà il Codice Callistino che riflette la visione e la consapevolezza della curia in un progetto che va ben oltre il territorio di competenza. Va detto che la critica contemporanea tende a ridurre l'influenza di Cluny sullo sviluppo del Camino de Santiago⁷, in passato molto enfatizzata soprattutto per il ruolo dei priorati cluniacensi di Nájera e Carrión de los Condes e di quello strettamente unito a Cluny di Sahagún: tutti sul Cammino⁸.

Utili elementi per comprendere il rapporto tra il pellegrinaggio compostellano e la civiltà europea medievale li possiamo dedurre dal *Codex Calixtinus*⁹. Dei cinque libri che lo compongono il primo, come sappiamo bene, è una raccolta di sermoni, omelie, canti che in parte riguardano la liturgia della cattedrale ed in parte vogliono spiegare il significato ed il valore del pellegrinaggio compostellano¹⁰. Il terzo libro è una giustificazione della presenza del corpo dell'Apostolo a Compostela e ne descrive la *translatio* dalla Terrasanta e gli avvenimenti che precedono la sua sepoltura definitiva¹¹.

La *ratio* degli altri tre libri risponde ad altri interessi e ad altre finalità: il libro secondo, il quarto ed il quinto svolgono essenzialmente un'azione di valorizzazione del santuario dove riposa il corpo dell'apostolo Giacomo e la promozione del pellegrinaggio che vi porta.

⁶Falque, *Historia compostelana* cit., 101.

⁷C.M. Reglero De La Fuente, *Cluny en España. Los prioratos de la provincia y sus redes sociales (1073-ca 1270)*, León 2008; P. Henriot, *Cluny and Spain before Alfonso VI: remarks and propositions*, *Journal of Medieval Iberian Studies* 9, 2017, 206-219.

⁸J. Bédier, *Les légendes épiques. Recherches sur la formation des chansons de geste*, Paris 1929³; R. Oursel, *Le rôle de Cluny et des ordres hospitaliers dans le pèlerinage de Compostelle*, in R. de La Coste Messelière (a cura di), *Pèlerins et chemins de Saint-Jacques en France et en Europe du X^e siècle à nos jours*, Paris 1965, 59-69.

⁹W.M. Whitehill (a cura di), *Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus*, 3 voll., Santiago de Compostela 1944; A. Moralejo, C. Torres, J. Feo (a cura di), *Liber Sancti Jacobi. "Codex Calixtinus"*, Santiago de Compostela 2004; K. Herbers, M. Santos Noia (a cura di), *Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus*, Santiago de Compostela 1998. Per l'analisi critica si veda l'abbondante bibliografia in V.M. Berardi (a cura di), *Il Codice Callistino. Prima edizione italiana integrale del Liber Sancti Jacobi-Codex Calixtinus*, Perugia-Pomigliano d'Arco 2008.

¹⁰E. Temperán Villaverde, *El libro primero del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago de Compostela*, *Compostellanum* 37, 1992, 63-151; E. Temperán Villaverde, *La liturgia de Santiago de Compostela: acercamiento a las fuentes del culto jacobeo*, in R. Plötz (a cura di), *Santiago de Compostela: Ciudad y Peregrino*, Santiago de Compostela 2000, 273-288; E. Temperán Villaverde, *La liturgia propia de Santiago en el Códice Calixtino*, Santiago de Compostela 1997.

¹¹B. De Gaiffier, *Notes sur quelques documents relatifs à la translation de Saint-Jacques en Espagne*, *Analecta Bollandiana* 89, 1971, 47-66.

Partiamo dal libro secondo, il *Liber miraculorum*¹². Dei 22 miracoli ritenuti esemplari ed utili al riconoscimento della potenza di San Giacomo solo tre avvengono a Compostella e riguardano un pellegrino italiano, uno francese e un vescovo greco, tre in Spagna (a Pamplona, Zaragoza e Almeria), due sul Cammino, sei in Francia, tre in Italia, quattro sulle rotte marittime da o per Gerusalemme, ed uno resta di difficile localizzazione.

I protagonisti sono pellegrini e devoti francesi italiani e tedeschi. Evidentemente il campo in cui si vuole sviluppare la conoscenza e la promozione del pellegrinaggio compostellano e diffondere il potere di san Giacomo è costituito dai paesi che mandano il maggior numero dei pellegrini che sono appunto la Francia, l'Italia e la Germania. Stupisce il consistente numero di miracoli che avvengono sulla rotta di Gerusalemme, che chiaramente vogliono dimostrare come san Giacomo sia patrono anche di coloro che vanno per mare e il desiderio di collegare la sua fama demiurgica all'altro estremo della cristianità. L'apostolo acquisisce in tal modo la fama di un protettore che non ha frontiere e che è disposto ad aiutare i suoi fedeli, e chiunque lo invochi, su tutti i cammini terrestri e marittimi, qualsiasi sia la meta¹³.

Di questi miracoli basterà citare solo quello famosissimo del "pellegrino, la forca e il gallo" che avrà un'eco eccezionale nella letteratura, nel teatro sacro e nell'iconografia di tutta Europa: dal nord Europa alla Sicilia, dai Balcani al Portogallo. In Italia ne abbiamo esempi lungo le vie dei valichi alpini, lungo la via Francigena, ma anche a Perugia, Assisi, Spoleto, in Veneto, in Puglia e in Sicilia. Una tradizione trasmessa anche oralmente e tuttora viva in alcune zone dell'Appennino piceno¹⁴ e in qualche valle alpina¹⁵. E fino a qualche tempo fa in Puglia, come quello che venne raccolto nel 1934 da Ezio Levi¹⁶. Una presenza che il Centro Italiano Studi Compostellani ha studiato sistematicamente e che ha portato all'individuazione in Italia, dalle Alpi alla Sicilia di 73 rappresentazioni, alcune di grande qualità artistica¹⁷ (fig. 1).

La diffusione di questo miracolo nei paesi dell'occidente cristiano costituisce uno dei tanti indici che mostrano come la civiltà del pellegrinaggio

¹²J.C. Martín Cea, *Los milagros del "Liber Sancti Jacobi"*. *Apuntes sobre la construcción de lo imaginario en la sociedad feudal*, in J. Carro Otero (a cura di), *Actas del Congreso de Estudios jacobeos*, Santiago de Compostela 1995, 549-568.

¹³R. Bianco (a cura di), *Bari-Santiago-Bari. Il viaggio, il pellegrinaggio, le relazioni*, Perugia-Pomigliano d'Arco 2020.

¹⁴B. Nardi, *Pellegrini per la Spagna*, *Flash*. Mensile di vita picena 60, 1983, 34.

¹⁵L. Runggaldier, *Stories i cianties per kei de Gerdeina*, Disbruck [=Innsbruck] 1921; G. Battelli, *Le più belle leggende cristiane*, Milano, 1928, 169-177.

¹⁶E. Levi, *Un poemetto pugliese intorno a Santiago di Compostella*, *Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela* 20, 1934, 61-74. Il titolo della composizione è *Capitele de San Jacque*.

¹⁷La ricerca si è conclusa ed ha portato alla pubblicazione: P. Caucci von Saucken, G. Arlotta, *San Giacomo, la forca e il gallo. Atlante delle opere d'arte in Italia*, Perugia-Pomigliano d'Arco 2021.

1. - Leonardo da Bressanone, *Miracolo del pellegrino, la forca e il gallo*, 1460 c., Bressanone, chiesa di San Giacomo alla Mara / St.Jakob in der Mahr.

sia radicata in tutta Europa e come essa abbia lasciato un profondo segno nella memoria collettiva.

Anche il quarto libro del *Codice* risponde a questa tendenza. In esso vi appare il primo, profondo, dichiarato, programmato legame con la cultura europea, la prima esplicita volontà di portare il culto di san Giacomo oltre i Pirenei, di collegarlo ai grandi fermenti culturali che si manifestavano nelle arti e nel pensiero dell'epoca. Il quarto libro del *Codice* riporta, infatti, la cosiddetta *Historia Turpini*, una vera e propria *chronica gestarum*, in latino, che narra una serie di leggende carolingie connesse a tradizioni jacopee. Il fatto che questo testo sia stato scelto ed unito agli altri sul culto e il pellegrinaggio compostellano in un unico codice, dimostra chiaramente la volontà di collegare Santiago alla civiltà carolingia¹⁸.

La cronaca viene attribuita a Turpino, arcivescovo di Reims che, in qualità di testimone diretto, racconta le avventure di Carlomagno in Spagna, partendo dal famoso "sogno" dell'imperatore, un tema che avrà un enorme successo sia letterario che iconografico¹⁹ (fig. 2).

¹⁸K. Herbers (a cura di), *El Pseudo-Turpín. Lazo entre el Culto Jacobeo y el Culto de Carlomagno*, Santiago de Compostela 2003.

¹⁹R. Plötz, *De hoc quod apostolus Karolo apparuit. La visión en el sueño de Carlomagno. ¿Una visión típica de la Edad Media?*, in Herbers, *El Pseudo Turpin* cit., 217-246.

2. - Il sogno di Carlomagno, *Grandes Chroniques de France*, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris ms. 782, f. 141.

Secondo la versione dello Pseudo-Turpino, san Giacomo appare in sogno a Carlomagno, che si è addormentato riflettendo su che cosa potesse rappresentare la via lattea. L'apostolo spiega che questa indica la strada che porta al suo sepolcro in Galizia e che non può essere percorsa dai suoi fedeli perché occupata dai saraceni. Lo invita, quindi, ad entrare in Spagna e a liberarla:

Il cammino di stelle che hai potuto osservare nel cielo rivela che tu, raggiunta la Galizia con un imponente esercito per combattere le perfide genti pagane, riuscirai a liberare il mio cammino e la mia terra e, infine, visiterai la mia basilica e il mio sepolcro. Dopo di te tutti i popoli si recheranno laggiù, dall'uno all'altro mare, per implorare a Dio il perdono delle proprie colpe e celebrare le lodi del Signore, la sua potenza e i miracoli da lui realizzati. Si dirigeranno verso quel luogo dal tuo tempo fino alla fine dei secoli. Affrettati, dunque! Io sarò al tuo fianco in ogni momento e chiederò al Signore di concederti la corona celeste per i tuoi sforzi; il tuo nome sarà lodato fino alla fine dei tempi²⁰.

²⁰ Berardi, *Il Codice Callistino* cit., 400.

Un "sogno" che lascia trasparire il disegno di voler collegare san Giacomo a Carlomagno, benefattore e protettore di pellegrini, secondo un processo di reciproca dignificazione e legittimazione che ha due poli: la cattedrale di Santiago, fondata, si diceva, dallo stesso imperatore, e ambienti monastici, particolarmente interessati ad unire il pellegrinaggio compostellano alla cultura e civiltà francesi.

Se inizialmente la promozione e la penetrazione in Europa del culto verso san Giacomo è affidata al *Codex Calixtinus*, un'accelerazione e una diffusione sempre più forte si deve all'azione di un gruppo di predicatori domenicani che attraverso *Flores, Vitae sanctorum* e *Legendarios* destinati alla lettura e alla predicazione, influiscono non solo negli aspetti devozionali ma anche nell'arte, nel teatro, nella letteratura, contribuendo in special modo alla creazione di un immaginario compostellano conosciuto e condiviso. Tra essi Jacques de Mailly, Bartolomeo de Trento, lo spagnolo Rodrigo de Cerrato, Vicent de Beauvais, Piero Caldè e in modo speciale Jacopo da Varazze che con la sua diffusissima *Legenda aurea* dà un contributo decisivo alla conoscenza della vita e dei miracoli di san Giacomo e del luogo dove si venerano le sue spoglie²¹.

Lo stesso possiamo dire anche con il quinto libro con le indicazioni dei quattro cammini compostellani che articolano lo spazio francese, che tende ad inserire ed integrare nella devozione a san Giacomo e nel pellegrinaggio compostellano sempre spazi maggiori. Se poi consideriamo che nella *via Turonense* si inserisce la *Niederstrasse* usata dai pellegrini tedeschi provenienti da Aquisgrana e nella *via Tolosana* la *Oberstrasse* che parte da Einsiedeln, quelli della Germania meridionale, oltre coloro che provengono dall'Italia, vediamo che l'influenza e i collegamenti si estendono per territori sempre più vasti.

Il carattere della devozione jacobea, che vuol essere sempre più universale, contiene un elemento molto utile al nostro discorso e ci permette di definire con più precisione il nostro tema. Mi riferisco alla sua capacità di accogliere ed integrare, attraverso i suoi cammini, altri culti e devozioni, che in parte si potenziano per il passaggio dei pellegrini e in parte divengono funzionali al pellegrinaggio compostellano.

A proposito è categorico l'ottavo capitolo del quinto libro del *Codex Calixtinus* che, con un imperativo *visitandum est*, indica esplicitamente reliquie, corpi santi e santuari che il pellegrino deve visitare²². Il capitolo ha un titolo che mostra il suo contenuto: *Reliquie dei santi da onorare lungo il Cammino e Passione di Sant'Eutropio*²³.

²¹ C. Delcorno, *Il racconto agiografico nella predicazione dei secoli XIII-XIV*, in *Agiografia nell'Occidente cristiano, secoli XIII-XIV*, Roma 1980, 79-114.

²² P. Caucci von Saucken (a cura di), *Visitandum est*, Santiago de Compostela 2005.

²³ Berardi, *Il Codice Callistino* cit., 473-493.

Partendo da Arles lungo quella che il *Codice* chiama *via Aegidiana* e che sarà conosciuta anche come *via Tolosana*, invita a visitare i sepolcri di san Trofimo e di san Cesario, del beato Onorato e, naturalmente il corpo del piissimo confessore e abate sant'Egidio. Per essere più convincente aggiunge che il santo «... deve essere da tutti venerato, da tutti degnamente celebrato, da tutti amato, invocato e visitato. Dopo i profeti e gli apostoli, infatti, nessuno tra tutti gli altri santi lo supera in dignità, santità e gloria, nessuno, inoltre, è più sollecito di lui nel prestare soccorso»²⁴. Quindi, invita a visitare il corpo di san Guglielmo che riposa nel monastero di Saint-Guilhelm-le-Désert, i beati martiri Tiberio, Modesto, Fiorenzo e a Toulouse san Saturnino, lungo una strada che Raymond Oursel definì illuminata dalla presenza di tanti corpi santi²⁵.

L'ottavo capitolo del quinto libro aggiunge che i borgognoni e i tedeschi che seguono la via di Le Puy dovranno venerare santa Fede a Conques, quelli che seguono la *via Lemovicense*, san Leonardo a Limoges e il beato Frontone, così come coloro che percorrono la *via Turonense* dovranno venerare soprattutto san Martino ed una fitta schiera i santi che si trovano su questa via tra cui, in particolare, a Saintes, sant'Eutropio.

Un ulteriore indice della penetrazione in Europa del pellegrinaggio compostellano è testimoniato dalla cosiddetta letteratura odeporica compostellana. Una letteratura che è fatta di memorie di viaggio, di resoconti, di diari, di *Tagebücher*, di *itinéraires*, di *relazioni* che dal XIV secolo al XVIII sono fioriti in tutte le lingue d'Europa. Spesso hanno molte edizioni – come il *Wallfahrtsbuch* (Strasburgo 1495) di König von Vach, o il *Viaggio in Ponente a San Giacomo di Galitia e Finisterrae* di Domenico Laffi più volte pubblicato a Bologna in varie edizioni tra il 1673 e il 1726, o sono riccamente illustrati come il *Die Pilgerfahrt* (1496-1499) del cavaliere renano Arnold von Harff o come il *Viaggio a San Giacomo di Galizia* (Napoli 1745) di Nicola Albani, che allega al suo manoscritto acquarelli, disegni e stampe che illustrano le varie fasi ed avventure del viaggio²⁶ (fig. 3).

Si tratta di un genere letterario presente nelle principali lingue europee. Con significative differenze. In Francia vicino a testi importanti come quelli di Jean de Tournai e di Guillaume Manier che indicano due epoche e due modi diversi di pellegrinare, appaiono una grande quantità di piccole guide ad uso dei pellegrini, continuamente ristampate che mostrano come il pellegrinaggio compostellano fosse vivo e praticato. Anche in lingua inglese appaiono memorie di viaggio che tendono a scomparire con la riforma anglicana. Margaret Kemps e William Wey ne costituiscono degli esempi rilevanti. Meno

²⁴ Berardi, *Il Codice Callistino* cit., 475.

²⁵ R. Oursel, *Le strade del Medioevo. Arte e figure del pellegrinaggio a Compostella*, Milano 1982.

²⁶ P. Caucci von Saucken, *Santiago e i Cammini della Memoria*, Perugia-Pomigliano d'Arco 2006.

3. - Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff, The Bodleian Libraries, University of Oxford ms. Bodl. 972, fol. 4r.

frequenti sono le testimonianze in ambito ispanico, dovute probabilmente alla brevità del percorso e alla contiguità anche culturale con la meta. Ciò nonostante abbiamo anche qui significative testimonianze: i manoscritti di Diego de Guzmán e di Bernardo José de Aldrede rivelano pellegrinaggi collegati a finalità devozionali e politiche, mentre il racconto di Diego Villaroel mostra come il pellegrinaggio a Santiago venga recepito anche in ambito letterario.

Ma è soprattutto nei domini linguistici tedesco e italiano che si coltiva il genere odepórico compostellano, seppure con caratteri e particolarità diversi²⁷. In ambito centro europeo, e

in qualche caso anche in Francia, è interessante notare il numero significativo di racconti che si devono ad appartenenti a famiglie patrizie. Ciò dipende sia da una maggiore disponibilità economica, sia dal fatto che per i giovani di alcune famiglie aristocratiche era costume compiere il cosiddetto *Ritterfahrt*, ovvero il viaggio di formazione del giovane cavaliere prima dell'assunzione e dei doveri ed obblighi che il suo rango gli richiedeva. Nel nostro caso indica come il pellegrinaggio compostellano non sia stato solo praticato per motivi devozionali, ma che abbia costituito un potente richiamo anche in ambiti culturali e sociali più alti e quindi più influenti nella propagazione del culto e della *peregrinatio ad limina sancti Jacobi*.

Con la scusa del pellegrinaggio, o in occasione di esso, molti giovani cavalieri lasciano le proprie dimore e si mettono in giro per il mondo a partire da Nompar II, signore di Caumont, molto citato per la sua prima ampia de-

²⁷P. Caucci von Saucken, *La literatura odepórica compostellana: tipología y fuentes*, in Villanueva, *Xacobeo* cit., 63-81.

scrizione del miracolo dei galli di Santo Domingo de la Calzada, che compie tra il 1417 e il 1420 i pellegrinaggi a Santiago e Gerusalemme e ne lascia la descrizione. Pochi anni dopo, nel 1428, il patrizio e mercante di Norimberga Peter Rieder accompagnato da un servitore parte a cavallo per *Sankt Jakob in Gallicia und Finisterr*. A Santiago, come memoria del suo pellegrinaggio, fa dipingere uno scudo con il proprio stemma. Dalla Galizia continuerà il suo viaggio fino a Roma, inaugurando una tradizione che verrà ripresa da suo figlio Sebald nel 1462 e da altri membri della famiglia Rieter che incontriamo spesso sulle strade per Roma, Santiago e Gerusalemme.

Su questo registro troviamo il racconto del 1446 del patrizio Sebastian Islung, di Asburgo, e del cavaliere svevo Jorge de Ehingen (1457) che descrive i suoi cammini a Gerusalemme, Asia minore, penisola iberica, *a la busqueda del ideal de la nobleza*, che viene premiata a Gerusalemme con l'investitura a cavaliere presso il Santo Sepolcro e del barone Leo von Rozmital, cognato del re Jorge de Bohemia che, tra il 1465 e il 1467, realizzò un lungo viaggio raccontato dalle relazioni di Gabriel Teztel, Wenceslao Shaschek e dal paggio Jaroslav. Rozmital è accompagnato da un seguito di oltre quaranta persone e svolge allo stesso tempo un viaggio di conoscenza, la visita a santuari famosi come quello di Santiago, e una vasta azione diplomatica presso le corti che frequenta.

Il racconto del nobile renano Arnold von Harff è forse quello che maggiormente illustra il viaggio-pellegrinaggio di conoscenza e formazione dell'autunno del medioevo. Arnold von Harff parte da Colonia nel 1496 e vi tornerà dopo un lunghissimo percorso che lo porterà a visitare Roma, Gerusalemme, il Cairo, Santa Caterina d'Alessandria, la Turchia e, per ultimo, Santiago de Compostela. Il lungo titolo della sua relazione pubblicata nel 1860 con 47 xilografie da Eberhard von Groote a Colonia ci offre un resoconto ricchissimo di memorie, avvenimenti e fatti. Anche lui durante il viaggio viene fatto cavaliere, questa volta nella Sainte-Chapelle di Parigi.

La tradizione di compiere lunghi viaggi e pellegrinaggi da parte di membri di famiglie aristocratiche e principesche prosegue anche nel XVII secolo dove troviamo Jakub Sobiesky, padre del re polacco Giovanni III, che giunge a Santiago nel 1611 dopo aver visitato le principali corti europee, come farà con lo stesso intento nel 1668-69 il principe Cosimo dei Medici²⁸.

Potremmo insistere a lungo su questo registro e sottolineare come tutta l'Europa, dal mondo scandinavo alla Sicilia, dal Portogallo al mondo slavo, sia segnata dalla memoria compostellana. Si tratta di un legame che gli studi più recenti mettono sempre di più in evidenza e che è oggetto di un partico-

²⁸ Un'ampia raccolta di testi tradotti in francese in A. Rucquoi, M. Fréjaville, P. Picone, *Le Voyage de Compostelle du X^e au XX^e siècle*, Paris 2018.

lare interesse da parte delle istituzioni europee, cominciando, come vedremo, dal Consiglio d'Europa.

Il pellegrinaggio incide anche nell'arte europea. Senza entrare nella discussa teoria delle chiese, del pellegrinaggio e della loro uniformità e dipendenza dal pellegrinaggio compostellano, possiamo riscontrare che attraverso il culto a san Giacomo si creano in tutta Europa edifici ed oggetti religiosi di grande qualità ed importanza artistica. Per l'Italia basterebbe pensare all'Altare argenteo di Pistoia, alla chiesa di San Giacomo dell'Orto di Venezia, all'Arca di San Giacomo di Messina, o al Fercolo di San Giacomo di Caltagirone, al complesso ospitaliere di San Jacopo d'Altopascio, all'oratorio dei pellegrini di Assisi, o alla chiesa degli eremitani di Padova, con gli affreschi di Mantegna, o alle decine di opere d'arte che riportano il miracolo del "pellegrino, la forca e il gallo".

L'Europa, d'altro canto, rimane legata per secoli al culto di san Giacomo attraverso la costituzione di confraternite fondate in suo onore, spesso da pellegrini di ritorno dal pellegrinaggio, come quella che troviamo ad Assisi dove, nel 1417, è attestato un rettore *societatis et illorum euntium de Assisio ad ecclesiam S. Iacobi de Galitia*²⁹. Una prassi ed un segno ben evidente nel territorio che troviamo in molte altre città a partire da Parigi dove già alla fine del Duecento viene fondata una confraternita di Saint-Jacques che costruirà un *hospital* ed una chiesa in onore dell'Apostolo e che arriverà ad avere nei suoi membri il re Filippo V (1316 -1322) e sua moglie Giovanna, continuando una tradizione che aveva visto la monarchia francese sempre molto coinvolta nel pellegrinaggio compostellano. In Francia peraltro troviamo numerose confraternite di pellegrini compostellani, un po' dovunque da Bordeaux a Moissac, da Compiègne a Senlis³⁰.

Se fin qui abbiamo parlato della presenza in Europa del san Giacomo inteso come pellegrino ed apostolo, non dobbiamo trascurare una sua altra valenza cioè quella del celeste difensore dei cristiani, popolarmente chiamato *matamoros*, che diviene campione di un'azione politica e militare nella quale riconquista del territorio e fede vanno strettamente unite.

Fuori dalla Spagna, a cavallo, quale *defensor fidei* e *miles Christi*, inalberando la bandiera della fede, si manifesta nelle zone della presenza spagnola come nel mondo ispanoamericano e in Europa soprattutto in relazione alla minaccia ottomana³¹. La sua iconografia è presente dove la pressione turca è

²⁹ P.L. Meloni, *Appunti sulla "Peregrinatio Iacobeae" in Umbria*, in G. Scalia (a cura di), *Il Pellegrinaggio a Santiago de Compostela e la Letteratura Iacobeae*, Perugia 1985, 171-197.

³⁰ A. Saunier, *La confrérie et les confrères de Saint-Jacques de Paris entre 1460 et 1523, d'après leur comptabilité*, in A. Rucquoi (a cura di) *Saint Jacques et la France*, Paris 2003, 39-63; E. Lambert, *Ordres et Confréries dans l'histoire du pèlerinage de Compostelle*, *Annales du Midi* 4, 1942-1943, 369-403.

³¹ P. Caucci von Saucken, (a cura di) *Jacobus Patronus*, Santiago de Compostela 2020.

4. - Carlo Rosa, *L'apparizione nella battaglia di Clavijo di san Giacomo matamoros*, 1643-45, Monopoli, Cattedrale.

più forte, dall'Austria alla Sicilia. In Puglia è ricordato dal bel quadro di Carlo Rosa presente nella cattedrale di Monopoli³² (fig. 4).

Il pellegrinaggio a Santiago ha subito le vicende della storia europea: guerre e pestilenze ne hanno spesso condizionato lo sviluppo, senza tuttavia mai bloccarlo del tutto. Vázquez de Parga incontrando agli inizi del Novecento uno sparuto gruppo di pellegrini francesi ritenne di trovarsi di fronte agli ultimi pellegrini che andavano a Santiago, quasi una reliquia del passato. L'illustre studioso a cui dobbiamo peraltro, insieme a Lacarra e Uría Ríu, *Las peregrinaciones a Santiago de Compostela*, opera fondamentale per la ricerca compostellana, in questo si sbagliava³³. Il pellegrinaggio continuerà negli anni successivi anche

se in forma ridotta e fortemente condizionato dalle guerre mondiali. Perfino durante la guerra civile spagnola troviamo pellegrini compostellani, anche se tutti spagnoli o portoghesi³⁴.

Il pellegrinaggio a Santiago a partire dagli anni Settanta avrà una prodigiosa ripresa che porterà a Compostella un numero sempre crescente di pellegrini da ogni parte del mondo. Tra le cause, lo specifico interesse delle

³²R. Bianco, *La conchiglia e il bordone. I viaggi di san Giacomo nella Puglia medievale*, Perugia-Pomigliano d'Arco 2017, 206.

³³L. Vázquez De Parga, J.M. Lacarra, J. Uría Ríu, *Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela*², 3 voll., Pamplona 1992 (ed. or. Madrid 1948).

³⁴J. Caucci von Saucken, *Pidan mucho por España, Relato de la peregrinación a Santiago de Don Silvino Pérez Alonso en 1937*, Perugia-Pomigliano d'Arco, 2020.

5. - *Spain is different!*, Manifesti del Ministerio de información y Turismo, 1960 c.

istituzioni spagnole a voler definire il pellegrinaggio compostellano come elemento europeo della propria storia. Su questo dobbiamo soffermarci.

Negli anni Sessanta la Spagna era un paese completamente diverso, politicamente e culturalmente, dal resto d'Europa. Il suo slogan turistico era «*Spain is different!*», volendo esprimere l'orgoglio per un modo di vivere e condizioni ambientali, naturalistiche e culturali diverse che potevano essere attraenti per turisti europei (fig. 5).

La prospettiva cambia di nuovo e completamente negli anni Ottanta. Dopo la morte di Franco e la fine del suo regime, si cercano tutti gli elementi che possono essere utili a configurare un carattere europeo della Spagna. Si punta molto sul Cammino di Santiago considerato uno strumento di integrazione e un legame diretto e permanente con il resto d'Europa. Con questa esplicita volontà, nel 1985, il governo spagnolo promuove in Belgio una straordinaria esposizione che avrà il significativo titolo di *Saint-Jacques de Compostelle. 1000 ans de pèlerinage européen*³⁵. Vennero esposti a Gand, provenienti da 18 nazioni, oltre 600 oggetti che mostrarono quanto fosse stata estesa e ramificata la presenza del pellegrinaggio compostellano in Europa.

Gli anni Ottanta sono dominati da una visione sempre più europea del problema, a partire da Giovanni Paolo II che, in occasione dell'Anno Santo compostellano del 1982, aveva ribadito con forza come il pellegrinaggio com-

³⁵ L. Vazquez de Parga, R. Plötz, S. Moralejo (a cura di), *Santiago de Compostela, 1000 ans de pèlerinage européen*, Bruxelles 1985.

postellano costituiva una delle radici cristiane d'Europa ed aveva invitato a ritrovarne lo spirito³⁶.

Da un punto di vista laico e culturale, gli risponde nel 1987 il Consiglio d'Europa alla ricerca di radici comuni da condividere affermando, attraverso la famosa *Déclaration de Saint-Jacques de Compostelle*, che il pellegrinaggio compostellano costituiva il primo «itinerario culturale europeo». "Santiago eguale Europa" sembra essere la parola d'ordine di quegli anni. Nel 1993 a Compostella una nuova grande esposizione, coordinata da Serafín Moralejo e Fernando López Alsina, avrà l'esplicito titolo di *Camino de Santiago, camino de Europa*³⁷ e negli stessi anni un grande libro di divulgazione scientifica che riunisce i saggi dei principali studiosi di tematica compostellana, tradotto nelle principali lingue, si intitolerà *L'Europa del pellegrinaggio*, contribuendo a diffondere ulteriormente questa idea³⁸. Nel frattempo centinaia di migliaia di pellegrini si mettono in cammino verso Santiago.

Il fenomeno è di tale rilievo che il governo spagnolo lo considera *cuestión de estado*. Nel 1993 assistiamo ad un nuovo passo in avanti che raccoglie e rispecchia anche un ulteriore cambiamento del carattere del pellegrinaggio compostellano. L'Unesco dichiara il pellegrinaggio compostellano "Patrimonio dell'Umanità". Il numero dei pellegrini e la loro provenienza da ogni paese del mondo è tale che l'Unesco va oltre il riferimento europeo e cristiano e parla di un patrimonio culturale che riguarda l'intera umanità.

Non si tratta solo di riconoscimenti formali, ma della constatazione che il pellegrinaggio è entrato in una nuova fase storica. A Santiago de Compostela, negli ultimi anni, sono giunti pellegrini da oltre 150 paesi del mondo che testimoniano un'evoluzione religiosa, sociale, antropologica profonda sia del pellegrinaggio sia delle motivazioni che li spingono a Compostella. Una questione di grande rilievo storico che influenza l'economia, i costumi e la politica e che da più parti e da più discipline viene attentamente studiata e che noi mettiamo a conclusione di questo intervento non solo come accenno alla contemporaneità, ma come elemento di riflessione e di attenzione anche per quanto riguarda i pellegrinaggi in Italia, anch'essi in ripresa nelle forme tradizionali del Cammino di Santiago e in particolare quelli in Puglia, con questa sua estrema e finisterrana meta di Santa Maria di Leuca.

³⁶ E. Romero Pose, *Le radici cristiane d'Europa*, Torino 2007.

³⁷ S. Moralejo, F. López Alsina (a cura di), *Santiago, Camino de Europa: Culto y cultura en la peregrinación a Compostela*, Santiago 1993.

³⁸ P. Caucci von Saucken (a cura di), *Santiago. L'Europa del pellegrinaggio*, Milano 1993.

LE CULTE DE SAINT JACQUES EN FRANCE AU MOYEN ÂGE

Catherine Vincent

Au milieu du XIII^e siècle, le futur saint Thomas Hélie de Biville, originaire du Cotentin, décida d'abandonner ses biens et la vie dans le siècle pour se vouer à la prédication itinérante. Soutenu en cela par l'évêque de son diocèse, il posa cependant deux conditions à cette mission, à suivre la *Vita* qui fut rédigée peu après sa mort survenue en 1257 : faire une année d'étude à Paris (peut-être était-ce une exigence épiscopale ?) et aller en pèlerinage à Rome et Compostelle. Que cet épisode soit vrai ou faux, peu importe ; il figure dans un texte destiné à faire autorité sur la vie de ce prêtre mort en odeur de sainteté, mais qui n'accéda jamais aux autels. En cela et en raison du caractère obscur de celui qu'il met en scène, le récit atteste que le culte de saint Jacques en son sanctuaire de Galice était bien présent dans le royaume de France au XIII^e siècle ; là comme ailleurs, pourrait-on dire. Pourtant le fait ne va pas de soi et mérite quelque approfondissement.

En dépit de l'intérêt apporté à l'histoire « jacquaire » par les chercheurs français depuis plusieurs générations, il paraît encore difficile de dresser le bilan du culte de l'apôtre Jacques le Majeur en France, en l'absence d'enquêtes systématiques sur les indicateurs habituels en matière hagiographique : production de Vies ou de recueils de miracles, dédicaces d'églises, chapelles ou autels, inventaires de reliques et d'images¹. Il est cependant possible de dessiner quelques grandes lignes en s'appuyant dans l'entreprise sur un colloque tenu les 18 et 19 janvier 2001 à l'occasion du 50^e anniversaire de la Société française des amis de Saint-Jacques de Compostelle sur le thème « Saint Jacques et la France »². Les travaux réunis ouvrent de riches

¹ Pour le culte de saint Jacques, on manque de l'ample collecte effectuée pour celui de saint Michel à l'occasion de la célébration du Millénaire monastique du Mont Saint-Michel : P. Morel, *Saint Michel dans la titulature et le patronage des lieux de culte et dans la toponymie française*, in M. Baudot (a cura di), *Millénaire monastique du Mont Saint-Michel*, III : *Culte de saint Michel et pèlerinages au Mont*, Paris 1971, 127-234 : enquête réalisée par département auprès des directeurs et conservateurs des Archives départementales.

² A. Rucquoi (a cura di), *Saint Jacques et la France*, Paris 2003.

perspectives, que complètent des études relatives à certains sanctuaires du territoire français dédiés à saint Jacques, notamment à Toulouse, à l'initiative de Michelle Fournié, auxquels s'ajoutent les premiers résultats d'inventaires encore en cours³.

En conclusion des actes du colloque « Saint Jacques et la France », Adeline Rucquoi ne manque pas de prendre du recul devant un thème « assez réducteur et peut-être même légèrement chauvin », écrit-elle⁴. Pourtant, à tout bien considérer, plusieurs éléments plaideraient en faveur de la construction d'une relation privilégiée entre la France et l'apôtre Jacques, à commencer par la géographie qui impose à de nombreux pèlerins partis à destination de Compostelle de traverser ce vaste espace, empruntant des voies qui ne se limitent pas aux quatre grands axes distingués par le célèbre *Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle*. On connaît aussi les liens qui unirent, dès la deuxième moitié du XI^e siècle au moins et surtout au XII^e, le siège compostellan à l'*ecclesia cluniacensis*, de même que l'abondance de la statuaire jacquaire et des autres signes de dévotion à l'apôtre présents sur le territoire français, bien que la prudence s'impose devant l'interprétation des coquilles disséminées ici ou là sur les lieux de culte et les habitats. Inséré de longue date dans la liturgie commune des églises, en raison de son rang d'apôtre, saint Jacques le Majeur a connu un destin particulier à partir du moment où se diffusa en Occident le légendaire du sanctuaire de Compostelle : c'est à cette phase spécifique que se consacrent les propos qui suivent dans le cadre limité du royaume de France au Moyen Âge.

1. L'essor tardif du culte de saint Jacques en son sanctuaire de Compostelle

Les diverses études dont on dispose, qui, à côté des fondations de lieux de culte ou d'hospitalité pour les pèlerins, élargissent l'observation aux témoignages issus de la littérature d'édification ou d'œuvres à destination du monde profane convergent pour montrer que la vénération de saint Jacques dans le royaume ne fut pas aussi précoce qu'il a été dit sur la foi de la mention des « premiers » pèlerins de Compostelle attestés dans ce qui était encore la Francie occidentale dès le X^e siècle, tel le célèbre évêque du Puy-en-Velay, Godescalc. De même, il n'est pas certain que le pèlerinage à Compostelle ait été stimulé par les moines clunisiens autant qu'on a voulu le croire. Un récit des

³ *Toulouse sur les chemins de Saint-Jacques: de saint Saturnin au Tour des Corps saints*, Milan 1999 ; M. Fournié (a cura di), *Saint-Sernin de Toulouse à la fin du Moyen Âge. Des reliques et des hommes*, Annales du Midi 226, 1999 ; « Fondation David Parou Saint Jacques » : <https://saint-jacques.info/fondation.htm> (ultima consultazione: 11/03/2022); « Inventaire des sanctuaires et lieux de pèlerinage chrétiens en France » : <https://sanctuaires.aibl.fr/> (ultima consultazione: 11/03/2022).

⁴ Rucquoi, *Saint Jacques et la France* cit., 519.

Miracles de Pierre le Vénérable laisse entendre que le pèlerinage pénitentiel, fût-il à Rome, en l'occurrence, ne suffit pas à racheter de graves fautes et qu'il faut lui ajouter d'autres bienfaits, aumônes et commandes de messes⁵. Le pénitent en cause n'est autre qu'un seigneur qui, précise le texte, causa de nombreux ravages au monastère de Cluny et aux églises de la région. Or parti à Rome et bien qu'il ait accompli « les quarante jours habituellement assignés aux pécheurs pour y faire dûment pénitence », il réapparut après sa mort pour demander à l'abbé de Cluny de multiplier les bonnes œuvres en sa faveur, le voyage au tombeau des apôtres ne lui ayant permis que d'échapper à la damnation éternelle. Rien de surprenant à ce discours de la part d'un moine qui reflète un courant de mise à distance de ce geste de dévotion, constamment présent dans la spiritualité chrétienne, auquel s'ajoute peut-être une certaine réserve vis-à-vis des pouvoirs de rémission — de concession des grâces spirituelles — de la part de la papauté⁶.

Faute de sources précises pour connaître le nombre et la provenance des pèlerins de Compostelle au Moyen Âge, à l'exception des personnalités majeures citées dans les chroniques⁷, on fera le détour par deux observatoires suggestifs de la place occupée par la figure de saint Jacques en France au moment où intervient l'essor du pèlerinage. Il y apparaît que le culte de saint Jacques, en son sanctuaire de Compostelle, ne s'affirme pas avant le XIII^e siècle dans le monde « français », pour s'épanouir aux XIV^e et XV^e siècles.

Le premier observatoire se rapporte aux sources littéraires, grâce à l'étude menée par Marcel et Pierre-Gilles Girault sur la place du sanctuaire de Saint-Jacques de Compostelle dans les chansons de gestes françaises⁸. Il s'agit là d'un témoignage d'autant plus intéressant qu'il se distingue des sources hagiographiques et fait appel à des référents culturels partagés par les destinataires de ces poèmes lus et surtout interprétés dans un contexte avant tout laïc. Le lien entre épopée et pèlerinage a été souligné depuis plus d'un siècle

⁵D. Bouthillier (a cura di), *Petrus Cluniacensis abb. «De miraculis libri duo»*, Turnhout 1988, 40-42, part. 40 : « exacto vero taliter in Urbe quadragenario dierum numero, qui proprie ad agendam penitentiam indici peccatoribus solet, Roma egressus est, et ad patriam regrediens, Sutram usque pervenit » (1, II), et P. Henriot, « Capitale de toute vie monastique », « élevée entre toutes les églises d'Espagne ». *Cluny et Saint-Jacques au XII^e siècle*, in Rucquoi, *Saint Jacques et la France cit.*, 423, dont n. 56 sur les analyses dont le récit a fait l'objet par les historiens du pèlerinage et de l'ecclésiologie médiévale.

⁶Sur l'affirmation du pouvoir pontifical en matière d'administration de la grâce, voir E. Dehoux, C. Galland et C. Vincent (a cura di), *Des usages de la grâce : pratiques des indulgences du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, Villeneuve d'Ascq 2021.

⁷P.-A. Sigal, *L'apogée du pèlerinage médiéval : les XI^e, XII^e et XIII^e siècles*, in J. Chélini, H. Branthomme (a cura di), *Les chemins de Dieu : histoire des pèlerinages chrétiens des origines à nos jours*, Paris 1982, 164.

⁸P.-G. Girault, *Compostelle dans les chansons de geste françaises, une approche chronologique*, in Rucquoi, *Saint Jacques et la France cit.*, 331-347 (part. 332 : mention de la collaboration de Marcel Girault).

par les travaux de Joseph Bédier. L'étude à laquelle se sont livrés Marcel et Pierre-Gilles Girault, portant sur plus de cent poèmes épiques en français, permet de préciser cette intuition féconde. Il en ressort une chronologie plus tardive que celle qui fut avancée : « Saint-Jacques n'émerge que dans le dernier quart du XII^e siècle et ne s'impose à tous comme une référence obligée qu'au cours du XIII^e », écrivent nos auteurs. Notons également, même si nous nous éloignons un peu en cela de notre propos, que, toujours selon la même source, « les premières mentions de Compostelle rencontrées au XII^e siècle sont indépendantes de Charlemagne » : l'empereur n'entre en jeu qu'une fois confirmé le succès du *Pseudo-Turpin*.

Le second observatoire ramène sur la voie de clergie, à travers la prédication. Mais l'art de la communication qui s'y trouve déployé, autant que l'on puisse le saisir, en fait également un excellent indicateur de la sensibilité du temps⁹. Or les conclusions qui s'en dégagent concordent avec celles qui proviennent des épopées. Explorée par Nicole Bériou à travers des collections de sermons modèles ou des notes prises à l'audition (les *reportationes*), la parole du prédicateur rejoint celle de l'abbé de Cluny pour manifester une certaine circonspection envers le geste de pèlerinage¹⁰. Dans les sermons parisiens du XIII^e siècle, le sanctuaire de Compostelle se trouve cité parmi d'autres. Seul, Robert de Sorbon en aurait fait une image paradigmatique de ce geste de dévotion : le pèlerinage par excellence serait donc pour le maître parisien celui de Compostelle, plus que ceux de Rome ou de Jérusalem. Mais, en général, les prédicateurs utilisent la référence à cette pratique avant tout sur le plan métaphorique, sans entrer dans la description précise d'un lieu, fût-il Compostelle, qu'ils n'ont sans doute jamais visité. Elle leur sert pour exposer les étapes du « chemin de confession »¹¹ ou, plus encore, de celui de « vie humaine », comme le fit au XIV^e siècle le cistercien Guillaume de Digulleville dans ses trois *Pèlerinages*, œuvres de vulgarisation spirituelle écrites en langue vernaculaire, ou encore Philippe de Mézières dans *Le Songe du vieil pèlerin*¹². Et quand les clercs évoquent une figure modèle de pèlerin, ce n'est pas tant Jacques qui est cité que son maître, le Christ lui-même, en un discours que renforcent les images. La plus célèbre se trouve en péninsule Ibérique, à l'abbaye de Silos, située au sud du *camino francés*, où le Christ

⁹ N. Bériou, *Religion et communication : un autre regard sur la prédication au Moyen Âge*, Genève 2018 (recueils d'articles).

¹⁰ N. Bériou, *Le pèlerinage de Saint-Jacques vu par les prédicateurs du XIII^e siècle*, in Rucquoi, *Saint Jacques et la France* cit., 349-368.

¹¹ N. Bériou, *Le Christ pèlerin*, in Bériou, *Religion et communication* cit., 149-193, part. 165.

¹² J. Stürzinger (a cura di), *Le Pèlerinage de vie humaine de Guillaume de Digulleville*, Londres 1893; J. Stürzinger (a cura di), *Le Pèlerinage de l'âme de Guillaume de Digulleville*, Londres 1895; J. Stürzinger (a cura di), *Le Pèlerinage de Jésus Christ de Guillaume de Digulleville*, Londres 1897; J. Blanchard (a cura di), *Songe du vieil pèlerin. Philippe de Mézières*, Genève 2015.

pèlerin est accompagné des deux disciples d'Emmaüs. À suivre Nicole Bériou, les jeux liturgiques exercèrent une influence capitale dans la diffusion de la présentation du Christ pèlerin, relayée à partir du XIII^e siècle par la prédication, spécialement lors des sermons du lundi de Pâques où se lit précisément l'évangile des « pèlerins d'Emmaüs ».

On trouvera enfin une confirmation de cette affirmation tardive, en France, du culte de Jacques en son sanctuaire de Compostelle dans la fondation, pas avant le début du XIV^e siècle, des deux hospices parisiens destinés à accueillir, entre autres, les pèlerins de passage vers la Galice : l'Hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins situé sur la rive droite, à l'intérieur de la muraille de Philippe Auguste, à proximité de la porte Saint-Denis et l'Hôpital Saint-Jacques du Haut-Pas desservi par une petite congrégation religieuse du même nom. Le premier, institué en 1319, abrita l'importante confrérie Saint-Jacques-aux-Pèlerins. Attestée dès la fin du XIII^e siècle, celle-ci connut un rapide essor à partir de 1315 grâce à de très hauts patronages, dont celui du roi Louis X le Hutin. Ses riches archives comptables, encore conservées, apprennent que le banquet annuel de son jour de fête, le 25 juillet, réunissait plusieurs centaines de personnes qui n'étaient pas toutes d'anciens pèlerins de Compostelle : mais ces rassemblements apportent la preuve du prestige de la figure de l'apôtre et de son sanctuaire compostellan, qu'ils ne purent en retour que contribuer à amplifier¹³. Quant au second, un acte d'août 1335, établi au nom du roi Philippe VI de Valois, le présente comme créé « pour recevoir audit hôpital les pauvres passants et spécialement les pauvres pèlerins allant audit Saint-Jacques »¹⁴. Ces deux établissements virent le passage régulier de fidèles venus y faire des offrandes et quêter les indulgences attachées à leur générosité, sans se distinguer en cela des autres hôpitaux de la capitale et d'ailleurs. On n'y verrait donc pas à proprement parler des « sanctuaires à saint Jacques », à la différence d'autres lieux de culte attestés sur le territoire du royaume.

2. La multiplication des sanctuaires et reliques de saint Jacques en France

Tandis que Compostelle affirme sa célébrité, fleurissent sur le territoire du royaume plusieurs sanctuaires dédiés à saint Jacques ; de même, certaines églises, et pas des moindres, se réclament de reliques tout aussi prestigieuses.

¹³ H. Bordier, *La confrérie des pèlerins de Saint-Jacques et ses archives. Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France*, I, 1875, 186-228 (part. 190: le document le plus ancien qui mentionne la confrérie Saint-Jacques-aux-Pèlerins de Paris est une donation faite à l'association en 1298, preuve de son existence légale); II, 1876, 330-397.

¹⁴ J. Viard, *Documents parisiens du règne de Philippe de Valois*, I, Paris 1899, 220-221, n° CXLVII : amortissement de six arpents de vigne situés sur la rive gauche de la Seine, près de Notre-Dame-des-Champs, pour y établir la chapelle et l'hôpital Saint-Jacques-du-Haut-Pas.

ses que celles de Galice, qui peuvent être rien moins que le corps décapité de l'apôtre ou, au contraire, sa tête¹⁵. Reconnaissons d'emblée qu'aucun de ces sanctuaires français ne saurait sérieusement rivaliser avec celui de Compostelle : tous relèvent de la catégorie des « pèlerinages locaux », au mieux régionaux, pour celui de Toulouse. Leurs origines sont mal connues et les témoignages les plus sûrs qui les concernent ne remontent pas avant le XV^e siècle, dans leur grande majorité.

À Angers, au début du XII^e siècle, l'évêque Ulger semble avoir souhaité développer le culte de saint Jacques, suivant une chronologie qui répond bien à celle de l'essor du sanctuaire galicien, où le prélat s'est lui-même rendu en pèlerinage aux alentours de 1136. Auparavant, il avait autorisé en 1122 le seigneur de Grez-sur-Maine à édifier une chapelle Saint-Jacques ; il en avait lui-même fondé une qui devint église paroissiale et une autre, Saint-Jacques et Saint-Philippe, dans le village de Bourg-l'Évêque placé sous son autorité. Chacun des lieux se prévaut d'une relique, de provenance inconnue. Trois siècles plus tard, un corps décapité qui se trouve conservé dans un sarcophage au sein de la collégiale Saint-Maurille d'Angers est identifié comme étant celui de saint Jacques, à suivre une première mention écrite datée de 1493 et que reprend encore en 1613 l'historien de la ville, Claude Ménard. Un élément nouveau établi par des recherches récentes permet d'introduire un lien, certes ténu, entre ces deux attestations relatives au culte de saint Jacques : la similitude entre ce tombeau et celui de l'évêque Ulger signalée par l'étude archéologique des dessins qui en sont conservés.

Un deuxième pôle « français » de dévotion à saint Jacques se repère au voisinage de la cité de Grenoble, où un sanctuaire dédié à l'apôtre a vu le jour sur la rive droite du Drac, à Échirolles, dans une chapelle qui appartient aux Templiers avant de passer aux Hospitaliers après la suppression des premiers. Le culte est attesté dans les comptes de la ville de Grenoble en 1386 : les consuls visitent chaque année les lieux pour tenter de conjurer les crues torrentueuses de la rivière. En 1488, le 12 mai, l'évêque Laurent 1^{er} Allemand se rend sur place et ordonne l'exhumation du corps réputé être celui de saint Jacques, dont la description figure dans le compte rendu de la visite pastorale : « un corps d'une grandeur non commune, étendu sur la terre et un pot de terre entre ses cuisses » ; il est également précisé qu'il « n'avait point de tête ». La même source fait état de la venue de nombreux pèlerins de passage sur le chemin de Rome et de guérisons obtenues par des malades et des infirmes. Mais elle manifeste aussi « l'évidente circonspection » du prélat qui ordonne la suspension du culte jusqu'à décision apostolique. La réalité montre qu'il

¹⁵D. Péricard-Méa, *Compostelle et cultes de saint Jacques au Moyen Âge*, Paris 2000, 106-118.

en fut autrement, puisqu'encore en 1539, les consuls de Grenoble y participèrent à la procession des reliques de saint Jacques¹⁶.

Le dernier lieu de dévotion à saint Jacques qui connut une certaine notoriété sur le territoire français se situe à Toulouse, où son rayonnement dépassa celui des deux précédents. La présence des reliques du saint dans la cité se trouve justifiée par une ambitieuse tradition : la possession par l'abbaye Saint-Sernin des corps de pas moins de six apôtres qui lui auraient été donnés par Charlemagne, dont ceux des deux Jacques, le Mineur et le Majeur, ainsi que ceux de Philippe, Simon, Jude et Barnabé. Ce récit est rappelé par Louis XI à l'occasion d'une donation aux « Corps saints » de la ville¹⁷. Outre les corps de son saint patron Sernin (ou Saturnin) et des six apôtres, l'abbaye était en possession d'une riche collection de reliques, qu'elle mit en valeur de manière spectaculaire dans les chapelles du déambulatoire de son église. Dans cet ensemble, Jacques le Majeur occupe une place de choix, dont témoigne le récit qui nous est parvenu de la translation solennelle de ses reliques intervenue en 1385 en présence du duc Jean de Berry. Gouverneur du Languedoc depuis 1380, celui-ci, qui avait beaucoup à se faire pardonner de la part des populations, se montra fort généreux envers l'abbaye. Le corps réputé de saint Jacques fut exhumé et déplacé de l'ancienne châsse en bois où il se trouvait dans une châsse neuve, en argent, en forme de petite église ; le chef fut alors séparé du corps et placé dans un somptueux buste reliquaire. Mais la dévotion des Toulousains à l'apôtre ne s'arrêta pas là. Elle connut un nouvel épisode à la fin du XV^e siècle, alors que l'archevêque Pierre du Rosier voulut marquer son entrée en charge par l'invention (au sens hagiographique du terme) de reliques de saint Jacques dans l'église du même nom, située près de la cathédrale Saint-Étienne. Des ossements furent en effet trouvés au pied d'un pilier et, comme de nombreux miracles suivirent, il ne fit aucun doute qu'ils étaient bien ceux du grand apôtre.

La présence de reliques de saint Jacques le Majeur dans d'autres églises de France placées sous sa titulature étonnera moins, compte tenu de la fragmentation des reliques qui prévaut en Occident depuis l'époque carolingienne et du développement des reliques de contact. On citera pour exemple le conflit, intéressant par sa précocité, qui opposa l'abbaye Saint-Vaast d'Arras et le chapitre d'Aire-sur-la-Lys au milieu du XII^e siècle à propos de la possession de la tête de saint Jacques. Le récit qui l'évoque, inséré dans le cartulaire

¹⁶ P. Paravy, *De la chrétienté romaine à la Réforme en Dauphiné : évêques, fidèles et déviants (vers 1340-vers 1530)*, I, Rome 1993, 719-720. Échirrolles, Isère, arr. Grenoble, ch.-l. de c.

¹⁷ Aux études citées n. 3, on ajoutera : D. Péricard-Méa, *Les reliques de saint Jacques à Toulouse, in Hagiographie et culte des saints en France méridionale (XIII^e-XV^e siècle)*, Cahiers de Fanjeaux 37, 2002, 407-429 ; P. Julien, *L'organisation du culte des reliques à Saint-Sernin de Toulouse, in Toulouse sur les chemins de Saint-Jacques cit.*, 59.

de l'abbaye, prétend que le roi de France aurait offert cette relique insigne à Saint-Vaast en 1020, en la prélevant sur son propre trésor. L'affaire ne fut résolue que par le partage en deux du crâne objet du litige. Elle en dit long sur la popularité qui devait être déjà celle de l'apôtre, du moins auprès des puissants laïcs et ecclésiastiques, pour susciter un tel différend entre une importante abbaye et une collégiale soutenue par le comte de Flandre¹⁸.

On ne peut manquer de s'interroger sur la coexistence de tels foyers de dévotion à saint Jacques avec la connaissance bien attestée à la même époque du sanctuaire de Compostelle et de son légendaire, que les pèlerins de retour de leur long voyage ne se privaient pas de raconter, notamment lors des fêtes des confréries de saint Jacques repérées partout sur le territoire. Mieux encore, la présence des prétendues reliques de saint Jacques dans une ville comme Toulouse n'empêcha pas certains de ses habitants de se rendre à Compostelle.

Observons tout d'abord la chronologie de ces revendications. Le cas de la Flandre pourrait peut-être relever de l'engouement pour les reliques que connaît l'Occident depuis le XI^e siècle, alors que le « monopole compostellan » sur le corps de Jacques n'est pas encore très diffusé. De même, celui d'Angers illustre la volonté de promouvoir le culte de l'apôtre par un prélat du XII^e siècle ; mais il faut attendre plus tard, pas avant le XV^e à suivre les sources écrites, pour appuyer la dévotion sur des reliques jacobéennes. Les autres revendications du « corps de saint Jacques » n'interviennent qu'à partir de la deuxième moitié du XIV^e siècle, à un moment où le culte est célèbre et où il est tentant de vouloir rivaliser avec Compostelle¹⁹. On peut aussi évoquer la confusion qui a dû s'installer au fil des siècles entre plusieurs saints Jacques, et pas uniquement entre les deux apôtres, Jacques le Mineur et Jacques le Majeur, comme il en va à Saint-Sernin de Toulouse où, pour se tirer d'affaire à propos de la relique du chef, l'on prétend que la tête possédée par Compostelle n'est autre que celle du Mineur. Sans doute est-ce le cas à La Chapelle d'Angillon où se vénère le corps d'un saint Jacques que l'église du lieu se partage avec l'abbaye Saint-Sulpice de Bourges : or les sources qui émanent de cette dernière mentionnent un « saint Jacques ermite », ultérieurement identifié par les fidèles avec l'apôtre, d'après un document de 1486²⁰.

Il faut aussi inscrire le prestige de saint Jacques dans le vigoureux courant apostolique qui irrigue la spiritualité de l'Occident depuis le milieu du

¹⁸ Récit détaillé dans Péricard-Méa, *Compostelle et cultes de saint Jacques* cit., 113-114.

¹⁹ On ne peut inférer des mentions datées de la fin du Moyen Âge que le culte ait été « très ancien », comme le suggère Denise Péricard-Méa, sans d'ailleurs se risquer à préciser la réalité de cette ancienneté (Péricard-Méa, *Compostelle et cultes de saint Jacques* cit., 106, à propos d'Échirolles et 108, à propos de Saint-Sernin de Toulouse).

²⁰ Péricard-Méa, *Compostelle et cultes de saint Jacques* cit., 111-112.

Moyen Âge. Celui-ci est à l'œuvre dans de nombreuses formes de dévotion, encore portées par les ordres mendiants à partir du XIII^e siècle. Il s'observe également dans la préoccupation apparue dès le haut Moyen Âge et qui s'amplifie tout au long de la période de rattacher l'histoire des différentes « églises » (diocèses) de Gaule à la génération qui a connu le Christ, fût-ce au prix de légendaires hardis dont les contemporains n'étaient peut-être pas totalement dupes mais auxquels il était bon de croire. Or saint Jacques est le seul apôtre dont le corps soit réputé présent en Occident, si l'on excepte saint Pierre qu'il était plus difficile de s'approprier par des contorsions narratives auxquelles l'autorité romaine aurait mis fin séance tenante. Cet attachement aux apôtres, inspirés par l'Esprit Saint, est particulièrement vif à Toulouse où il gagne les élites politiques et nourrit leur idéal de bon gouvernement. C'est ainsi que les Capitouls de la ville, au nombre suggestif de 12 au XV^e siècle, se font représenter sur le modèle du collège apostolique réuni lors de la Pentecôte, avec des langues de feu au-dessus de leurs têtes, inspirés à leur tour par le souffle divin ; et c'est une messe du Saint Esprit qui est célébrée lors de leur intronisation chaque année. L'assimilation est totale²¹.

On avancera une dernière remarque à la suite d'autres chercheurs qui se sont penchés sur l'histoire des sanctuaires. Elle se veut une invitation à décentrer le regard porté sur la multiplication des lieux de culte dédiés à saint Jacques, un phénomène présent dans tout l'Occident et auquel le royaume de France ne fait pas exception²². Dans cette perspective, les relations entre les divers sanctuaires de saint Jacques seraient à comprendre moins en termes de concurrence que de complémentarité. Selon cette analyse, ces sanctuaires constitueraient autant de relais sur la voie du pèlerinage vers Compostelle ou des pèlerinages de substitution. Dans le second cas, ils se montraient plus accessibles que le lointain Compostelle pour ceux (et ils sont nombreux) que le grand voyage rebutait. De plus, on sait que les prédicateurs conseillaient d'adopter ces pèlerinages de proximité de préférence aux destinations lointaines, soucieux de développer l'intériorisation d'un geste de dévotion qui n'a jamais reçu le plein agrément des autorités chrétiennes. Pour les fidèles plus audacieux ou persévérants, qui prenaient la route, ces multiples sanctuaires jacobéens contribuaient à entretenir la flamme du culte de l'apôtre, présent auprès de ses dévots aux différentes étapes de leur cheminement, où leur étaient rapportés ses hauts faits qui n'attendaient pas Compostelle pour se manifester. Loin de se nuire, les multiples sanctuaires à saint Jacques

²¹ A. Fontbonne, *Histoire sociale de l'Esprit Saint en Occident, De l'amour divin à l'aumône laïque (XI^e-XIV^e siècle)*, Paris 2020, 293-300.

²² Étude restée inédite, présentée par Patrick Henriot lors de la 53^e session des colloques de Fanjeaux : D. Le Blévec, M. Fournié, C. Vincent (a cura di), *Corps saints et reliques dans le Midi*, Cahiers de Fanjeaux 53, 2018.

se seraient donc valorisés les uns les autres, instaurant un réseau, un maillage spatial dédié à saint Jacques, comme pourrait également le montrer les échanges de reliques entre eux, encore trop méconnus. Le point mériterait en effet d'être étudié plus largement que les exemples relevés à propos des sanctuaires toulousains. Il est en effet attesté que Saint-Sernin donna des fragments de reliques à Charles VI, à son oncle le duc Jean de Berry et à d'autres grands du royaume, reliques qui furent ensuite placées à la Sainte-Chapelle de Paris et, plus accessibles, à l'Hôpital Saint-Jacques de la même ville, qui en posséda plus tard une autre en provenance, cette fois, de l'église Saint-Jacques de Toulouse²³.

Achevons ces quelques observations par le propos du bourgeois et marchand de Valenciennes, Jean de Tournai, qui, dans son journal du pèlerinage qu'il accomplit en direction de Rome et Jérusalem, confronté à ce qui apparaît à nos yeux comme des contradictions, loin de s'en moquer, renvoie les rationalistes à leurs arguments en affirmant à propos des multiples corps de saint Jacques : « Pour conclusion, je n'en veulx point faire débat. Il est en paradis et a ce je me conclud et accorde ». Car c'est bien depuis le paradis que Jacques pourra se montrer secourable à ses fidèles ! De même, en 1499, Arnold von Harff, auteur d'un autre journal de pèlerinage, avoue « laisser ces confusions des prêtres a jugement de Dieu »²⁴.

3. Y eut-il un saint Jacques « français » ?

Les différents traits qui viennent d'être dessinés pour le culte de saint Jacques en France permettent-ils de dégager une spécificité du royaume dans la dévotion portée à l'apôtre ? Il semble difficile d'être affirmatif en la matière.

On reviendra pourtant sur l'hypothèse relative à l'émergence d'un modèle de « saint Jacques français » qui s'est diffusé pour ne pas dire imposé dans l'iconographie de l'apôtre en Occident aux XIV^e et XV^e siècles. L'ample étude d'Humbert Jacomet qui le démontre situe le foyer d'origine de cette image à Paris, à l'Hôpital Saint-Jacques cité précédemment²⁵. La singularité de cette représentation de Jacques provient du changement vestimentaire introduit : non plus drapé d'une tunique en référence aux costumes antiques, comme sur des figures plus anciennes visibles aux cathédrales de Chartres ou de Reims²⁶, l'apôtre apparaît ici en pèlerin avec sa cotte, son surcot, sa besace, son bâton et son chapeau. Ont été identifiées pour le seul XIV^e siècle, sur des

²³ Péricard-Méa, *Les reliques de saint Jacques* cit., 420-424.

²⁴ Péricard-Méa, *Les reliques de saint Jacques* cit., 424-425.

²⁵ H. Jacomet, *Saint Jacques : une image à la française ?*, in Rucquoi, *Saint Jacques et la France* cit., 85-262.

²⁶ Jacomet, *Saint Jacques* cit., 89.

supports variés, plus d'une quarantaine de représentations de saint Jacques qui s'inspirent de ce modèle²⁷. L'insistance apportée à mettre en valeur le caractère pèlerin de Jacques le Majeur invite à trouver dans les représentations de l'épisode évangélique des disciples d'Emmaüs la source d'inspiration de ce nouveau type iconographique, analysé de manière très heureuse comme une « épiphanie du ressuscité »²⁸. Cette image de saint Jacques connut une fortune durable jusqu'à l'orée du XVI^e siècle, faisant preuve d'une meilleure résistance que celle du « Christ pèlerin », dont l'avènement est pourtant antérieur si l'on en juge par le témoignage du haut relief d'un pilier du cloître de San Domingo de Silos daté de la première moitié du XII^e siècle ou par celui de la miniature du psautier de la reine Ingebruge, daté du début du XIII^e siècle²⁹. Mais, pour le Christ, et jusque dans les images inspirées du récit d'Emmaüs, c'est la dimension eucharistique qui s'imposa, le moment du partage du pain, à l'auberge, après le cheminement, quand s'opère dans l'esprit des deux disciples la reconnaissance de celui qui leur avait expliqué les Écritures. Le royaume de France se montra donc fort créatif dans sa dévotion à saint Jacques, élaborant l'image d'un saint Jacques pèlerin, avec en ligne d'horizon le sanctuaire de Compostelle sans lequel l'avènement d'un tel type iconographique n'aurait pu se produire, selon Humbert Jacomet. Peut-on en inférer pour autant que Jacques y fut un culte privilégié ?

Pour apporter une première série de réponses à la question, on s'appuiera sur divers indices, encore fragmentaires, qui permettent cependant de situer le culte de saint Jacques dans un contexte plus large. Il en résulte qu'à la fin du Moyen Âge, les fidèles s'attachèrent à des saints variés, parmi lesquels le fils de Zébédée occupa sans nul doute une place de choix, mais sans exclusive. On se limitera à quelques exemples qui convergent dans le sens d'une authentique vitalité du culte mais attestent aussi l'attachement des fidèles à bien d'autres figures de sainteté.

C'est ainsi que les enquêtes systématiques sur le culte des saints qui ont pu être menées dans des espaces précis du territoire français montrent que saint Jacques est loin de compter parmi les figures les plus vénérées³⁰. Tel est le cas, par exemple, dans le diocèse d'Angers où, sur 61 sanctuaires répertoriés grâce aux travaux de Jean-Michel Matz, il s'en trouve seulement trois dédiés à saint Jacques, situés à Angers, Saumur et Grez-Neuville. Les données sont encore plus limitées pour les diocèses du Dauphiné (Grenoble, Gap et

²⁷ Jacomet, *Saint Jacques* cit., 212.

²⁸ Jacomet, *Saint Jacques* cit., 215.

²⁹ Bériou, *Le Christ pèlerin* cit., 191-192.152-153 fig. 4 et 5.157 fig. 7.

³⁰ « Inventaire des sanctuaires et lieux de pèlerinage » cit. n. 3 : les données numériques sont obtenues à partir de la carte qui figure en page de présentation et permet d'accéder rapidement à la liste des sanctuaires de chaque diocèse.

Embrun), étudiés par Pierre Paravy, où n'apparaît que le sanctuaire d'Échirrolles décrit plus haut, tandis que s'observe l'attrait pour des cultes locaux ou des sanctuaires régionaux, comme celui de saint Antoine en Viennois ou, plus lointain, de saint Claude dans le Jura³¹. Même constat dans le diocèse de Besançon ou en Flandre, que ce soit en Flandre maritime ou intérieure. Citons enfin, en se permettant une brève incursion hors de la période médiévale, le cas du diocèse de Rodez où le compte rendu de la visite pastorale de l'évêque Ize de Saléon, en 1741, ne cite aucun sanctuaire de saint Jacques parmi les 27 où passa le prélat.

Dans une tout autre partie du royaume, en Normandie, les fidèles sont autant marqués par le culte de saint Michel que par celui de saint Jacques, même si les routes en direction de ces deux grands sanctuaires de l'Occident y fusionnent pour les voyageurs venus du nord de l'Europe ou d'Angleterre³². On remarquera de plus que Michel et Jacques font jeu à peu près égal dans le choix de leurs patronages par les confréries de la province ecclésiastique de Rouen (respectivement 68 et 64 occurrences), mais qu'ils sont devancés, et de loin, par Nicolas (320 occurrences) et Sébastien (278 occurrences)³³. En raison de son statut d'apôtre, saint Jacques représente un intercesseur recherché au moment de la mort dont on ne peut cependant pas affirmer qu'il joue un rôle différent de celui des autres saints. Les statuts des confréries qu'il patronne ne se distinguent pas de ceux des associations placées sous d'autres invocations³⁴. Les livres d'Heures ne conservent que deux prières en français adressées à saint Jacques le Majeur et aucune pour le Mineur³⁵. Enfin, relevons que l'un des célèbres voyages dans l'au-delà de la littérature française médiévale, *Le Pèlerinage de l'âme* du cistercien Guillaume de Digulleville, qui se veut œuvre de vulgarisation religieuse écrite en langue vernaculaire au milieu du XIV^e siècle, ne cite pas saint Jacques parmi les « autorités » rencontrées par le « pèlerin »³⁶ : il faut avouer que le récit est marqué par le statut monastique de son auteur qui reçoit pour défenseur devant le tribunal céleste, où siège saint Michel et saint Pierre, les saints Benoît, Bernard et Guillaume de Bourges, son propre patron. En revanche, parmi les saints présentés au

³¹ Paravy, *De la chrétienté romaine à la Réforme en Dauphiné* cit., I, 657-738.

³² V. Juhel (a cura di), *Pèlerins sur les chemins de Compostelle et du Mont*, Évreux 2020.

³³ C. Vincent, *Des charités bien ordonnées : les confréries normandes de la fin du XIII^e siècle au début du XVI^e siècle*, Paris 1988, 301-303.

³⁴ On ne partage pas sur ce point les analyses de D. Alexandre-Bidon, D. Péricard-Méa, *Saint Jacques, intercesseur des morts ?* in D. Alexandre-Bidon, C. Treffort (a cura di), *À réveiller les morts : la mort au quotidien dans l'Occident médiéval*, Lyon 1993, 167-179.

³⁵ P. Rézeau, *Les Prières aux saints en français à la fin du Moyen Age*, II, Genève 1982-1983, 266-270.

³⁶ C. Vincent, *Nova et vetera : Le Pèlerinage de l'âme de Guillaume de Digulleville et les pratiques religieuses du temps*, in M. Bassano, E. Dehoux, C. Vincent (a cura di), *Le Pèlerinage de l'âme de Guillaume de Digulleville (1355-1358) : regards croisés*, Turnhout 2014, 107.

fil du calendrier liturgique par un autre traité de pastorale du XIV^e siècle, le *Ci nous dit*, figurent bien les deux Jacques, avec pour le Majeur un récit dont plus de la moitié est consacrée à l'évocation du pèlerinage à Compostelle et aux miracles accomplis par le saint en faveur de ses pèlerins³⁷. La dimension pèlerine est bien là, mais insérée dans la pratique liturgique régulière.

Ces quelques remarques n'entendent minimiser ni l'importance du culte de saint Jacques en France au Moyen Âge ni la renommée du sanctuaire de Compostelle ; mais elles souhaitent les envisager dans le cadre général du culte des saints, qui fut loin de se limiter aux pratiques pèlerines. Sans doute faudrait-il pouvoir ajouter à l'analyse de solides nuances régionales qui monteraient — on rejoint le propos de l'introduction — que dans les zones qui virent converger les voyageurs en direction de Compostelle, la présence du saint apôtre fut plus forte et la renommée de son sanctuaire galicien plus familière, au point que certains lieux, tel Toulouse, n'hésitèrent pas à capter la première, sans pour autant discréditer la seconde. Achéons en soulignant que ce bref bilan ne pourra que s'enrichir de la confrontation avec d'autres parties de l'Occident.

³⁷ G. Blangez (a cura di), *Ci nous dit, Recueil d'exemples moraux*, II, Paris 1986, 172, chap. 647 pour Jacques le Mineur et 185-187, chap. 671-675, pour Jacques le Majeur.

SAN GUGLIELMO DA VERCELLI FRA SANTIAGO E LA TERRA D'OTRANTO

Francesco Panarelli

Il Mezzogiorno «come ponte per la salvezza» è il titolo di un capitolo del recente lavoro di Paul Oldfield sul pellegrinaggio nel Mezzogiorno medievale; un titolo con il quale lo studioso inglese ha inteso sottolineare il ruolo di mediazione fisica e religiosa che il Mezzogiorno svolse sin dai primi secoli dell'alto medioevo, e che si tradusse in movimento di uomini in cerca di tracce del sacro¹. All'interno del Mezzogiorno, la Puglia (ma non dimentichiamo che *Apulia* per lunghi periodi ha indicato il Mezzogiorno continentale) e i porti pugliesi sono naturalmente terra di transito, una vocazione che si rafforzò a partire dall'inizio dell'XI secolo, con la definizione del lungo percorso Compostella-Roma-Gerusalemme che univa Atlantico e Terra Santa². Allo stesso tempo il Mezzogiorno si presentava e si presenta come sede di propri ed autonomi santuari, che sono degni di visita lungo il percorso più ampio, o di essere essi stessi la meta di uno specifico e meno ambizioso pellegrinaggio: San Michele al Gargano, San Nicola di Bari, ma anche santuari minori, sino a giungere appunto al *Finis Terrae* a Leuca.

In molti ormai hanno analizzato gli spostamenti di pellegrini per la Puglia, attraverso gli itinerari che alcuni di loro ci hanno lasciato o le testimonianze sparse e non sempre generose nella documentazione³. Sia pure non

¹ P. Oldfield, *Sanctity and pilgrimage in Medieval Southern Italy, 1000-1200*, Cambridge 2014, 181-225: «Bridge to salvation and entrance to the underworld: Southern Italy and international pilgrimage». Il ruolo del viaggio sacro e del pellegrinaggio nel contesto mediterraneo è esemplificato per l'età antica in P. Horden, N. Purcell, *The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean History*, Oxford 2000, 438-452. Aggiungo un rimando al recentissimo convegno, i cui atti sono editi in M. Albana, G. Arena, E. Frasca, C. Recca, C. Soraci (a cura di), *Viaggiare nel Mediterraneo tra antico e moderno*, Bari 2021.

² La bibliografia sul pellegrinaggio e sui grandi percorsi gerosolomitano e iacobeo è ormai sterminata, ragione per cui mi limito a qualche rimando nelle note successive e al recente R. Bianco (a cura di), *Bari-Santiago-Bari. Il viaggio, il pellegrinaggio, le relazioni*, Perugia-Pomigliano d'Arco 2020.

³ Mi limito a P. Dalena, *Dagli Itinera ai percorsi. Viaggiare nel Mezzogiorno medievale*, Bari 2003; G. Perta, *La vigilia della Crociata. Christianitas e Terra santa (1009-1095)*, Bari 2019; G. Perta, *Mediterraneo della mobilità. Il viaggio a Gerusalemme tra Tarda Antichità e Prima Crociata*, Napoli

comparabile con le informazioni relative ai movimenti di pellegrini in altre aree d'Europa, quanto sappiamo basta a farci cogliere la vastità del fenomeno, mentre alcuni personaggi possono aiutarci a comprendere meglio lo spirito di questi speciali viaggiatori, soprattutto le conseguenze che il viaggio comportava per l'individuo e per le comunità che essi incontravano, attraversavano e con cui dialogavano più o meno a lungo.

Il caso di san Guglielmo da Vercelli (BHL 8924-5), sul quale sono stato invitato a tornare dagli organizzatori del nostro convegno, offre al riguardo diversi spunti di interesse e riflessione.

Sulla vita di Guglielmo siamo informati essenzialmente da un testo agiografico composto alla fine del XII secolo, poco dopo la morte del santo, avvenuta nel giugno del 1142⁴. Si tratta di un testo composito, che riunisce due narrazioni, entrambe redatte entro la fine del XII secolo e realizzate nel monastero di San Salvatore al Goletto; ad esse si aggiunsero poi alcuni miracoli datati al 1185 e al 1257-58. Rimarco questo aspetto, perché la fondazione più famosa di Guglielmo è sicuramente S. Maria di Montevergine, sul monte Partenio, presso Avellino, ancora oggi accorsato e poliforme santuario mariano⁵. Ma, come vedremo, non si trattò della fondazione che almeno inizialmente si preoccupò della elaborazione della memoria del santo fondatore.

1. *Il percorso di Guglielmo*

Spesso usiamo le metafore di cammino, percorso, per indicare lo sviluppo biografico di un individuo, ma nel caso di Guglielmo tutta la prima parte della sua esistenza pare essere veramente un cammino. Nato a Vercelli, da famiglia per noi ed evidentemente per l'agiografo sconosciuta, decise sin dalla giovinezza di mettersi in movimento: a quattordici anni prese per sé *l'habitum sacre religionis* e «una contectus clamide, nudis etiam pedibus ad

2015; R. Bianco, *La conchiglia e il bordone. I viaggi di San Giacomo nella Puglia medievale*, Perugia-Pomigliano d'Arco 2017. Per la Terra Santa risulta molto stimolante il recente volume di M. Campopiano, *Writing the Holy Land the Franciscans of Mount Zion and the Construction of a Cultural Memory, 1300-1550*, New York 2020.

⁴Il testo agiografico è stato pubblicato più volte; qui utilizzo la più recente edizione, da me curata, a cui rimando anche per l'indicazione delle edizioni precedenti: F. Panarelli, *Scrittura agiografica nel Mezzogiorno normanno. La Vita di san Guglielmo da Vercelli*, Galatina 2004.

⁵Per la storia di Montevergine e il suo prezioso archivio rimando a G. Mongelli (a cura di), *Regesto delle pergamene*, voll. 1-7, Roma 1956-1962; P.M. Tropeano (a cura di), *Codice Diplomatico Verginiano*, voll. I-XIII, Montevergine 1977-2000; P.M. Tropeano, *Civiltà del Partenio. La biblioteca di Montevergine nella cultura del Mezzogiorno*, Napoli 1970, e quanto detto in F. Panarelli, *Pulsanesi e verginiani*, in G. Andenna (a cura di), *Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del terzo millennio*, Milano 2001, 403-418.

beati Iacobi aliorumque sanctorum sacra visendum limina impiger est iter aggressus»⁶.

Qualche anno fa Giancarlo Andenna ha mostrato come dietro questa conversione non vi fosse l'adesione all'una o l'altra forma monastica, quanto invece vi fosse l'adozione dell'abito del penitente, atto che implicava anche la scelta del pellegrinaggio penitenziale⁷. Guglielmo quindi si presenta, o viene presentato, come penitente: per lui la mèta è tutto sommato irrilevante, rispetto al viaggio e alla espiazione che il viaggio comporta. Suo obiettivo di vita diventa il cammino, che trova la sua iniziale mèta nel santuario compostellano, per allargarsi alla visita degli altri luoghi santi.

Con molta chiarezza l'agiografo vuole farci sapere che la peregrinazione di Guglielmo non era indirizzata solo alla volta di Compostella, per una specifica devozione, ma riguardava tutti i luoghi santi.

E infatti, il primo episodio narrato per esteso si colloca in un indefinito geografico e temporale, nel quale Guglielmo incontra un fabbro, che a sua volta esplica la sua religiosità in collegamento complementare con il mondo peregrinante. Se Guglielmo traduce il suo desiderio di espiazione e purificazione con la scelta peregrinante e penitente, il fabbro invece realizza la sua devozione attraverso il dono dell'ospitalità nei confronti di coloro che come Guglielmo sono invece in movimento. Come d'abitudine infatti Guglielmo viene ospitato con altri dal fabbro e, respinta l'ipotesi di restare per prendersi cura di una chiesa fondata dal medesimo fabbro, Guglielmo perfeziona invece il suo stato di penitente facendosi saldare sul torace due cerchi in ferro.

Per quanto nella tradizione moderna si affermi che Guglielmo sostò a lungo a Compostella⁸ ed anzi si è creato un tenue legame anche con un omonimo eremita che ivi si stabilì, risulta difficile credere che Guglielmo da Vercelli si fermasse tanto a lungo nei pressi del santuario galiziano da lasciare una tradizione culturale legata alla sua persona. D'altronde, il nome Guglielmo era molto diffuso e condiviso con un altro personaggio elevato agli altari quale Guglielmo di Malavalle o d'Aquitania, per il quale pure si narra di un pellegrinaggio a Compostella⁹.

Perfezionato lo stato, tornano le indicazioni spazio temporali. Guglielmo, dopo aver verosimilmente visitato Compostella, in un secondo momento decise di aggiungere come nuova mèta la città di Gerusalemme. Solo a questo

⁶ Panarelli, *La Vita di san Guglielmo* cit., 5.

⁷ G. Andenna, *Guglielmo da Vercelli e Montevergine: note per l'interpretazione di una esperienza religiosa del XII secolo in Italia meridionale*, in C.D. Fonseca (a cura di), *L'esperienza monastica benedettina e la Puglia*, I, Galatina 1983, 87-117.

⁸ J.M. Lacarra, *Espiritualidad del culto y de la peregrinacion a Santiago antes la primera Cruzada*, in *Pellegrinaggi e culto dei santi in Europa fino alla 1ª crociata*, Todi 1963, 115-144, part. 133.

⁹ K. Elm, *Beiträge zur Geschichte des Wilhelmitenordens*, Köln 1962.

punto il testo comincia a diventare più preciso in merito agli spostamenti e l'agiografo ci fa sapere che, nella direzione gerosolomitana, Guglielmo prese la via del Mezzogiorno italiano, per giungere a Melfi. Qui venne ospitato abbastanza a lungo da un certo Ruggero, una figura speculare rispetto all'anonimo fabbro, dal quale imparò a leggere. Si spostò quindi nei pressi di Monteserico, centro oggi abbandonato in territorio di Genzano, dove si fermò per ben due anni.

Lo stesso agiografo si pone l'interrogativo: ma se Guglielmo fremeva dal desiderio di giungere a Gerusalemme, come mai si ferma e sosta tanto a lungo in questi centri? Infatti si sente in obbligo di precisare: «Nessuno deve però essere portato a credere che il santo uomo, giungendo in Puglia con tanto desiderio di compiere la traversata (per Gerusalemme), quasi fosse dimentico del suo proposito, avesse lasciato intiepidire il suo amore per il sacro viaggio»¹⁰. La risposta, prevedibile, e ripetuta poi nel seguito della narrazione, è che «Dio, dal quale sono diretti i passi dell'uomo e che lo aveva destinato alla salvezza di molti, lo richiamò dal cammino intrapreso perché con l'esempio della sua santità molti fossero infiammati all'amore della vita eterna»¹¹.

Il continuo peregrinare di Guglielmo, insomma, non coincide con i piani divini, che prevedevano altra missione e funzione per il *vir Dei*. E quasi a conferma del piano divino arriva il primo miracolo, con la guarigione di un cieco: Guglielmo non è solo un pellegrino penitente, ma è anche un prescelto, segnato dal dono del taumaturgo.

Da Monteserico Guglielmo si sposta a Ginosa, esplicitamente per conoscere un altro uomo in fama di santità, Giovanni da Matera, che lì aveva fondato la sua prima comunità, mentre in seguito fonderà S. Maria di Pulsano, in prossimità del santuario micaelico sul Gargano¹². In altra sede ho evidenziato il carattere asimmetrico del rapporto tra i due personaggi, in cui Giovanni assume i tratti del maestro nei confronti di Guglielmo¹³. È Giovanni infatti

¹⁰ «Nemini autem credibile debet videri quod sanctus vir, in Apuliam tanto desiderio transfretaturus adveniens, tamquam sui oblitus propositi, a sancti itineris deferbuisset»: Panarelli, *La Vita di san Guglielmo* cit., 8.

¹¹ «Ille autem, a quo gressus hominis diriguntur quique ad multorum salutem destinaverat, Deus, ab incepto revocabat itinere quatinus eius sanctitatis exemplo, ad amorem eterne vite multi accenderentur»: Panarelli, *La Vita di san Guglielmo* cit., 8.

¹² Su Giovanni da Matera e S. Maria di Pulsano rimando a F. Panarelli, *Dal Gargano alla Toscana: Il monachesimo riformato latino dei pulsanesi (secoli XII-XIV)*, Roma 1997; anche Giovanni e il mondo pulsanese non mancava di avere rapporti con il mondo del pellegrinaggio: cfr. F. Panarelli, *L'ordine pulsanese e i santuari*, in L.M. Olivieri (a cura di), *Ordini religiosi e santuari*, Bari 2013, 141-148.

¹³ F. Panarelli, *Carisma in discussione: riformatori monastici e comunità nel Mezzogiorno italiano tra XI e XII secolo*, in G. Andenna, M. Breitenstein, G. Melville (a cura di), *Charisma und religiöse Gemeinschaften im Mittelalter*, Münster 2005, 73-84.

a spiegare direttamente a Guglielmo che deve smetterla di cercare di andare a Gerusalemme, quando invece Dio lo vuole in quelle terre per la salvezza degli abitanti.

Guglielmo, in maniera un poco cocciuta, si ostinò e volle comunque ripartire, ma fece esperienza sulla sua pelle della volontà superiore. Si avviò alla volta di Brindisi, ma giunto ad Oria, venne affrontato e battuto da briganti che lo derubarono del poco che poteva avere con sé. La mano di Dio si fece pesantemente sentire e Guglielmo finalmente comprese e si arrese all'evidenza: si sarebbe fermato stabilmente nel Mezzogiorno¹⁴.

Nel testo agiografico è stato inserito un passo che sicuramente è il frutto di una interpolazione rispetto alla prima stesura del testo. Il passo contiene un'ampia e aperta celebrazione di re Ruggero II e della pace garantita dall'avvento della monarchia. L'attacco dei ladroni viene indicato come reso possibile, tanto dalla volontà divina, quanto anche dal fatto che non era ancora giunta l'ora della conquista ruggeriana e della instaurazione di un nuovo regime:

Infatti Ruggero II, re magnificentissimo, gloriosamente regnante, non aveva ancora liberato la Puglia dalle fauci di briganti e ladroni, prendendo i domini dello zio per diritto ereditario, lui terrore di tutti i malvagi, amante dell'equità, sterminatore di ogni male, ottimo protettore della tranquillità e della pace»¹⁵.

L'occhio attento del compilatore guarda anche ai lettori laici e potenti.

Ma torniamo a Guglielmo. Se è vero che il pellegrinaggio mette in relazione due luoghi, quello di partenza e quello di arrivo, una relazione in cui il punto di arrivo è la mèta agognata che sembra definire il senso del cammino, come è stato ripetutamente sottolineato, è anche vero che è il cammino in sé a rappresentare il nocciolo esperienziale che definisce veramente il pellegrinaggio: l'incontro progressivo con uomini e paesaggi diversi, con tutti gli imprevisti che il viaggio comporta, implica un cambiamento psicologico e fisico del pellegrino, in maniera ben più radicale di quanto avvenga con il raggiungimento della mèta. E Guglielmo sembra condensare questi passaggi nella sua persona.

¹⁴Le brutte sorprese per i pellegrini erano in realtà una costante poco sorprendente per gli stessi pellegrini, che partivano con la consapevolezza della debolezza della loro condizione; si vedano, proprio per il contesto pugliese, gli esempi raccolti in G. Otranto, *Pellegrinaggi compostellani e pugliesi tra disavventure e competizione tra santuari*, in Bianco, *Bari-Santiago-Bari* cit., 21-45.

¹⁵«Nondum etenim patruelia regna hereditario iure capessens, ille iniquorum omnium metus, equitatis amator, malorum omnium exterminator, optimus siquidem tranquillitatis et pacis patronus, Rogerius videlicet, rex magnificentissimus, feliciter triumphans a rapacium et latronum faucibus Apuliam liberarat»: Panarelli, *La Vita di san Guglielmo* cit., 10.

Comincia una seconda fase nella vita di Guglielmo, in cui lo stato di penitente itinerante lotta e soccombe di fronte allo sviluppo del profilo del fondatore monastico. Nella narrazione agiografica si mette infatti in grande risalto lo scarso entusiasmo di Guglielmo di fronte all'addensarsi di fedeli e soprattutto chierici intorno al suo romitaggio sulle pendici del Monte Partenio o Vergine. Qui si forma invece la sua prima comunità, per la quale il santo si sforza (ma veramente controvoiglia, sottolinea tendenziosamente l'agiografo!) di fondare una chiesa per le funzioni liturgiche e dalla quale si allontana polemicamente, o almeno questo è quanto l'agiografo ci vuole comunicare.

Conclusa poco prima del 1130 l'esperienza travagliata con la comunità a Montevergine, Guglielmo cerca ancora il suo compagno e maestro Giovanni da Matera, con il quale ha un periodo di convivenza presso il lago Laceno. Qui ancora una volta è la rude mano di Dio a spingerlo nella giusta direzione, perché determina l'incendio delle capanne in cui i due religiosi, con i loro pochi compagni, si erano insediati.

Dopo qualche altra piccola traversia Guglielmo approdò nei pressi di Nusco, nella località Goletto, dove, poco prima del 1133, creò una nuova comunità monastica, questa volta femminile sia pure supportata da una robusta comunità maschile¹⁶. Si determina così l'originale fondazione di una comunità doppia, dove, nonostante l'iniziale prevalenza della componente femminile, il primo superiore fu lo stesso Guglielmo, mentre alla sua morte gli successe ancora un abate maschile, Giacomo, alla cui morte, finalmente potremmo dire, venne eletta una badessa e il profilo femminile della comunità si definì con maggiore chiarezza. L'abate Giacomo è il committente del testo agiografico da cui traiamo quasi tutte le notizie a nostra disposizione.

La morte di Guglielmo avviene quindi in questa comunità femminile ed è qui che trova sepoltura il suo corpo, per dare vita, come prevedibile, ad una venerazione della sua memoria e del suo corpo, di cui proprio la composizione agiografica che ho sinora usato è la massima testimonianza. Non solo essa cerca di fissare la memoria del santo, sottraendola all'inevitabile oblio, ma anche registra i miracoli che si compiono nei pressi della tomba. Memoria letteraria e memoria fisica si saldano, in una costruzione che tende ad escludere e ridimensionare proprio la prima, e nei secoli successivi più rilevante, fondazione di Guglielmo, cioè S. Maria di Montevergine. Forse, prima ancora che Guglielmo muoia, tensioni incresparono i rapporti tra le comunità guglielmine, ma entrambe le comunità principali, per restare al tema che qui

¹⁶ Per questa interessante comunità rimando a G. Araldi, *Monachesimo e società: S. Salvatore al Goletto*, in C.D. Fonseca (a cura di), *Il monachesimo femminile tra Puglia e Basilicata*, Bari 2008, 87-99; F. Panarelli, *Tre documenti sugli esordi della comunità di S. Salvatore al Goletto*, in G. Andenna, H. Houben (a cura di), *Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa. Studi in onore di Cosimo Damiano Fonseca*, Bari 2004, 799-815.

ci interessa, misero in campo una sapiente politica che potremmo definire "santuariale". E torniamo allora al tema pellegrinaggio.

L'agiografo non è ovviamente interessato a definire per noi un vero "itinerario" di viaggio di Guglielmo, ma lascia cadere comunque una serie di indizi che ci permettono di ipotizzare con buona verosimiglianza la via scelta da Guglielmo. In primo luogo, Guglielmo sembra prediligere la via di terra, perché tornato in Italia non si imbarca, come pure era possibile fare, per raggiungere Messina o altro porto della Sicilia, e andare alla volta di Gerusalemme, ma preferisce la via di terra, la Francigena¹⁷. Questa scelta lo portò probabilmente a transitare per Roma e quindi proseguire lungo la via Appia o Latina, verso Capua e Benevento. Da Benevento, come sappiamo, si offrivano due alternative per il viaggiatore. Si poteva proseguire seguendo il tracciato della via Traiana, per Troia, a cui si aggiungeva l'opzione della *Strada peregrinorum* per salire al santuario micaelico sul Gargano, e poi lungo il litorale pugliese toccando i porti dai quali ci si poteva imbarcare alla volta dell'Oriente: Siponto, Barletta, Trani, Molfetta, Bari, Monopoli, Brindisi, Otranto. In alternativa si poteva proseguire invece lungo l'Appia, andando verso Venosa, poi Taranto e ancora Brindisi. Sicuramente Guglielmo preferì questo ultimo tratto per il suo percorso sulla terraferma verso l'Oriente, come testimoniano i passaggi, che restano gli unici menzionati esplicitamente dall'agiografo, per Melfi, Monteserico e ancora Ginosa. Ma il suo non fu un cammino fatto per *stationes* lungo un percorso ben definito, quanto un vagare e sostare orientato verso una meta: a Melfi sostò a lungo, a Monteserico si fermò due anni e anche a Ginosa parve fermarsi a lungo.

Ma anche questo vagare sembra avere qualche ulteriore peculiarità. Nei suoi spostamenti Guglielmo non sembra interessato a tappe intermedie tra San Giacomo di Compostella e Gerusalemme e le sue soste vengono presentate come tappe progressive di avvicinamento alla mèta in Terra Santa. Nessun riferimento a tentativi, o meglio tentazioni, di deviazione verso i santuari pur attraenti di San Michele o San Nicola, le cui reliquie già da qualche decennio si veneravano a Bari. E Bari è una città che Guglielmo dimostra di aver frequentato ripetutamente, se non assiduamente. A Bari si reca per procurarsi gli arredi liturgici per dotare la prima chiesa di Montevergine; nei pressi di Bari compie alcuni miracoli e riceve donazioni di chiese; dai documenti sappiamo anche che aveva scambi economici non indifferenti con gli abitanti di Bari, come ad esempio la cura di centinaia di capi di animali da pascolo¹⁸.

¹⁷ Il tratto meridionale della via Francigena è stato al centro di numerose ricerche e progetti di valorizzazione; mi limito ad un rinvio a P. Dalena, *Dalle vie Francesche alla Francigena. Crociati e pellegrini verso la Terrasanta*, Bari 2017.

¹⁸ Rimando a quanto detto in Panarelli, *Tre documenti* cit.

Tra il vagare prima e i briganti di Oria dopo, la mèta in Terra Santa nel percorso di Guglielmo insomma svapora e si dissolve, per la realizzazione di altre e più importanti missioni nel Mezzogiorno. Siamo di fronte ad una negazione dell'importanza del pellegrinaggio? L'interrogativo abbiamo visto inquietava anche l'agiografo.

Se inseriamo la riflessione nella tipologia di fonte che abbiamo di fronte, credo che anche noi dobbiamo dare una risposta positiva all'interrogativo. L'obiettivo dell'agiografo è certamente quello di celebrare la memoria del santo, ma questa operazione procede in parallelo con l'esaltazione della comunità ultima da lui fondata, cioè San Salvatore al Goletto, che si presenta come una comunità con caratteri tradizionali, legati alla stabilità e all'accettazione della proprietà.

Qui si apre una questione familiare per chiunque si occupi di fondazioni e santi fondatori, cioè quello della conciliazione tra il carisma eccezionale del fondatore e i processi di istituzionalizzazione che inevitabilmente accompagnano lo stabilizzarsi e consolidarsi delle esperienze innovative o dirompenti dei fondatori. Spesso si tratta di conciliare il rigore ascetico, la solitudine esclusiva ricercata dal fondatore con il carattere comunitario che normalmente assumono le "comunità" appunto da loro generate¹⁹. Alla vocazione eremitica del fondatore fanno da corollario l'itineranza che contraddistingue l'asceta e la povertà, spesso invocata con citazioni evangeliche. Va da sé che a questi comportamenti si contrappone il voto di *stabilitas*, che invece ben presto segna le comunità fondate e la pacifica accettazione delle proprietà e delle ricchezze da parte dei discepoli.

A questa dialettica non si sottraggono Guglielmo e le sue comunità. Una conseguenza è la contrapposizione che si genera tra la prima comunità verginiana, presentata come decisamente tradizionale e pressoché incapace di comprendere le peculiarità della esperienza del fondatore, e la seconda comunità, quella del Goletto, dove pie donne vivono in povertà al seguito del maestro Guglielmo, apparentemente senza alcun conflitto rispetto al suo rigore iniziale; lascio completamente da parte la questione della adozione o meno della regola benedettina²⁰.

Le religiose del Goletto dovevano ad esempio astenersi da vino, carne, uova e formaggio; per tre giorni a settimana erano tenute a mangiare soltanto frutta e verdura, mentre per altri tre giorni a settimana mangiavano del pane

¹⁹ Rimando al riguardo agli interventi raccolti in Andenna, Breitenstein, Melville, *Charisma und religiöse Gemeinschaften* cit.

²⁰ F. Panarelli, *Quia religio monasterii non requirebat habere dignitatem abbatie: l'osservanza benedettina a Montevergine e Pulsano*, in C. Andenna, G. Melville (a cura di), *Regulae - Consuetudines - Statuta. Studi sulle fonti normative degli ordini religiosi nei secoli centrali del Medioevo*, Münster 2005, 169-178.

condito con dell'olio. Dalla festa di Tutti i Santi, dunque dal primo novembre, fino a Natale e poi per tutta la Quaresima potevano nutrirsi di solo pane e acqua²¹. Pratiche di rigore e astinenza alimentare, ma certo non paragonabili a quelle estreme del fondatore durante la sua giovinezza.

La contrapposizione è però anche tra il mondo dell'itineranza, propria del Guglielmo pellegrino, e quello della stabilità che la vita monastica richiede. Ed è inevitabile che quanto veniva esaltato per il fondatore, premessa per la sua acquisizione di poteri taumaturgici e di fama tra laici e discepoli, cioè il suo desiderio di movimento e peregrinazione, trovi una superiore soluzione attraverso la volontà divina, che invece esige la *stabilitas* per Guglielmo e per i suoi discepoli.

Scandagliando comunque il testo agiografico, ci si rende conto che anche al Goletto Guglielmo non fu certo un modello di *stabilitas* per monaci e monache. Dopo la creazione della nuova comunità infatti lo troviamo a Benevento, dove si dice che era solito recarsi ed essere ospitato da un *ortolanus*²²; poi in viaggio presso Binetto, centro nell'hinterland barese dove si occupa di ampliare gli edifici annessi ad una chiesa dipendente; ancora nel suburbio barese si ferma presso la chiesa di San Giorgio²³. Ma non manca anche di recarsi a Salerno, dove avrebbe incontrato re Ruggero II²⁴ e spingersi anche verso Salpi, dove ancora una volta, era in rapporti di grande amicizia con un abitante «alla cui casa, come all'ospizio di un fratello, si recava il confessore del Signore ogni volta che passava da quelle parti nell'andare e nel tornare»²⁵. Quindi anche per Salpi, ai piedi del Gargano sembrerebbe che Guglielmo, ormai abate del Goletto, avesse passaggi frequenti.

Per noi è difficile stabilire quanto queste informazioni rispecchino gli effettivi spostamenti di Guglielmo e non esigenze posteriori degli agiografi. Sappiamo però che nel privilegio pontificio di Lucio III del 1182 si elencano dipendenze in quasi tutte le località che sembrerebbero essere state toccate da Guglielmo: S. Giorgio e S. Maria a Bari; S. Giuliano a Salpi e ancora S. Andrea a Gravina²⁶. Credo che il moltiplicarsi delle donazioni, anche di chiese poi divenute priorati, sia la conseguenza della mobilità di Guglielmo, dei suoi contatti che si traducono anche nei miracoli riportati dall'agiografo. La mo-

²¹ Le indicazioni sul regime alimentare sono inserite direttamente nel testo agiografico: Panarelli, *La Vita di san Guglielmo* cit., 25.

²² Panarelli, *La Vita di san Guglielmo* cit., 25: «Ad cuius domum, quotienscumque inde transitum confessor Domini habebat in eundo et redeundo, utpote ad fratris ospicium, divertebat».

²³ Panarelli, *La Vita di san Guglielmo* cit., 26.

²⁴ Panarelli, *La Vita di san Guglielmo* cit., 38.

²⁵ Panarelli, *La Vita di san Guglielmo* cit., 37.

²⁶ W. Holtzmann, *Papst-, Kaiser- und Normannenurkunden aus Unteritalien*. III, Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken 42-43, 1963, 56-103, part. 73-79.

bilità restò un tratto distintivo della sua personalità che non si perse del tutto e anzi si intrecciò con i processi di istituzionalizzazione nelle sue fondazioni.

La trama del pellegrinaggio a S. Salvatore al Goleto emerge dopo la morte di Guglielmo, quando cominciano ad essere promosse con insistenza pratiche cultuali presso la tomba del santo. Il primo miracolo, datato con precisione al 1185, segue con nitore direi manualistico questo intento²⁷. Protagonista è una ragazza di Nusco, centro nelle immediate vicinanze del Goleto, che manifesta un improvviso e paralizzante malore; una visione notturna spiega come riparare: una notte in preghiera sulla tomba del santo Guglielmo. La pratica viene seguita ed eseguita con immancabile guarigione e celebrazione tanto del santo, quanto del luogo in cui si custodiscono le sue reliquie. Lo schema si ripete pressoché identico con altre due figure femminili negli ultimi due miracoli, aggiunti alla metà del XIII secolo: questa volta le protagoniste sono di Paternopoli e di Montemarano, ed entrambe trascorrono una notte di *incubatio* in preghiera presso la tomba del santo²⁸.

È del tutto evidente che i monaci e le monache del Goleto tentarono di valorizzare il possesso del corpo del loro santo fondatore, promuovendone un culto in primo luogo sul breve raggio, in area Irpina, per poi tentare di allargare ulteriormente lo spettro geografico. Non dimentichiamo che il secondo manoscritto della *Vita* venne copiato nel priorato di S. Maria di Pierno, nella Valle di Vitalba, promuovendo culto e devozione verso il santo fondatore nell'attuale Basilicata. Guglielmo in questo modo da soggetto del pellegrinaggio, infaticabile camminatore, diventava *post mortem* oggetto di pellegrinaggio.

Differente è la situazione che si determina invece nella più longeva fondazione, cioè S. Maria di Montevegine. Qui, almeno per i primi secoli, sino al ritorno della autonomia istituzionale nel 1530 dopo il periodo di commenda, mancava l'elemento essenziale per il decollo di un culto del santo fondatore, anche a voler ignorare tutte le tensioni che gli agiografi goletani hanno sapientemente inscenato. Quel che sappiamo con buona certezza è che anche la comunità di Montevegine conquistò rapidamente la fiducia dei fedeli dei centri vicini e si diffuse anche al di fuori dell'Irpinia. Nell'affermazione della nuova istituzione ebbe un ruolo centrale la creazione di un solido culto mariano, incardinato nella venerazione di un'icona mariana. Non conosciamo con precisione le modalità di nascita del culto, perché lo troviamo già consolidato agli inizi del XIII secolo, quando la frequentazione del monastero come sito mariano appare già un dato acquisito per i fedeli e destinato ad

²⁷ Panarelli, *La Vita di san Guglielmo* cit., 43-45.

²⁸ Panarelli, *La Vita di san Guglielmo* cit., 49-52.

una grande fortuna, che dura ancora oggi anche con la trasformazione nella Madonna Schiavona e la devozione dei "femminielli".

Le caratteristiche che determinarono il successo dell'esperienza verginiana non possono certo essere ridotte ad un unico fattore come il rigore, la spiritualità, la vocazione assistenziale, la povertà, i legami con la feudalità e la corte, ma tra questi ebbe una innegabile rilevanza la capacità di puntare molto precocemente sul pellegrinaggio di breve e medio raggio collegato ad una icona mariana.

Per concludere. Guglielmo è una figura esemplare di penitente itinerante, che nella *peregrinatio* sembra realizzare la sua religiosità. Da Vercelli si muove verso Compostella e poi verso Gerusalemme, scegliendo la via di terra che passava per il Mezzogiorno continentale e più precisamente il percorso dell'Appia. Durante gli anni trascorsi nel Mezzogiorno cambia però radicalmente il suo regime di vita e diventa gradualmente, e non senza tormenti, un monaco, anzi il superiore di nuove comunità monastiche, apparentemente superando, se non rinnegando, il suo afflato peregrinante. Rapidamente, dopo la sua morte, Guglielmo da soggetto diviene oggetto del pellegrinaggio, per quanto su un raggio geograficamente molto ridotto, contribuendo ad alimentare quel circuito di pellegrinaggio locale che in vita sembrerebbe invece non aver affatto coltivato.

SAN NICOLA IN SPAGNA «SANTO OMNIPRESENTE EN LA RUTA JACOBEA»

Gerardo Cioffari, o.p.

Il pellegrinaggio è una delle principali componenti del culto di san Nicola, sia nell'antica Mira che a Bari. Già nella *Vita* più antica che di lui ci sia pervenuta, quella di Michele Archimandrita nell'VIII secolo, è contenuto il noto *Thauma de Artemide*, che narra come egli difendesse i pellegrini che si recavano alla sua tomba, facendo gettare in mare il vasetto d'olio malefico che avrebbe provocato danni alla sua chiesa e ai suoi devoti. Nello stesso *Bios* è rilevata la forza devozionale del fenomeno della santa manna¹. Un elemento questo che si rileva anche nel pellegrinaggio del 1107 di san Goffredo, vescovo di Amiens, che volle mettersi al collo una catenella con una bottiglietta della manna². Un'altra componente del pellegrinaggio nicolaiano è quella ecumenica. Essendo egli infatti il santo più venerato nel mondo ortodosso, specialmente slavo, la basilica di San Nicola di Bari ha in qualche modo abbattuto le barriere confessionali per divenire punto d'incontro tra cristiani, come dimostra la recente tavola rotonda del papa e dei patriarchi orientali in San Nicola nel 2018³.

Naturalmente, quando si parla di pellegrinaggi, il santuario principe è San Giacomo di Compostella. Ad esso confluivano nel medioevo ed oggi tante vie sia dall'Europa e sia dalle regioni spagnole, che anticamente erano altrettanti regni o principati. I santi però non si incontrano soltanto in cielo, ma anche sulla terra. È normale quindi che sullo stesso cammino di Santiago si incontrino chiese dedicate a santi protettori di pellegrini.

¹ *Vita per Michaellem*, in A. Gustav, *Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaos in der griechischen Kirche. Texte und Untersuchungen*, I, Leipzig-Berlin 1913, 113-139.

² *Vita S. Godefridi, auctore Nicolao monaco Suessionensi*, in *Acta sanctorum Novembris*, III, Bruxellis 1910, 922-923. Sui pellegrinaggi alla basilica di San Nicola di Bari, rimando a G. Cioffari, *Pellegrini a san Nicola di Bari nella storia*, Bari 2007, nonché G. Cioffari, *Viaggiatori russi in Puglia dal '600 al primo '900*, Fasano 1990.

³ S. Pagnotta (a cura di), *Su di te sia pace. Papa Francesco a Bari con i Capi delle Chiese e delle comunità cristiane in preghiera per la Pace in Medio Oriente*, 7 luglio 2018, Bari 2020.

Il culto di san Nicola in Spagna sembra però avere anche un'altra direttrice, oltre quella del pellegrinaggio, quella cioè della *reconquista*. Nei più antichi miracoli *post mortem*, quelli che parlano di liberazioni di giovani e fanciulle dai musulmani sono i più numerosi, per cui non è da escludersi che la scelta di consacrare a san Nicola diverse celebri moschee possa collegarsi a questa circostanza. Né escluderei del tutto che chiese, la cui prima documentazione risalgia al XII secolo, in realtà esistessero già nell'XI secolo, come ad esempio a Madrid, Toledo, Monzon (Huesca), Gerona o Piera.

Non sembra comunque che ci siano chiese di San Nicola in Spagna documentate con certezza anteriormente alla traslazione delle sue reliquie a Bari nel 1087. Almeno, questo si potrebbe dedurre da una pur veloce scorsa della *Historia Compostellana, sive de rebus gestis D. Didaci Gelmirez*⁴, della prima metà del XII secolo. Quest'opera, ricchissima di notizie e di documenti, è in sintonia con l'archivio di San Nicola. Numerosi infatti sono i documenti relativi ai papi dell'epoca: Urbano II, Pasquale II e Callisto II.

Nonostante i frequenti elenchi di chiese fino al 1130 circa, ci si imbatte spesso in chiese di San Michele, San Martino, Santa Maria Maddalena e santi minori; mai in una chiesa di San Nicola. Il che ovviamente non significa che non ce ne fossero altrove in Spagna. Ad esempio, doveva già esserci quella costruita da san Juan de Ortega, ma si trovava ad una certa distanza da Compostella. Di conseguenza, sembra doversi condividere la constatazione di Manuel Castiñeiras, uno dei maggiori esperti di arte romanica in Spagna: «Possiamo affermare categoricamente che la propagazione del culto e dell'iconografia di San Nicola nei regni ispanici non è stata anteriore alla traslazione del suo corpo a Bari nel 1087»⁵.

Tale impressione sembra confermata anche dal *Liber sancti Jacobi*, noto come *Codex Calixtinus*. Infatti, il nome di san Nicola è omissso per un motivo o per l'altro nella sezione "Guida del pellegrino" (quinto libro del *Calixtinus*), quando menziona le chiese e le località a noi note come San Nicola (come ad esempio Harambeltz, punto d'incontro delle vie francesi prima di varcare i Pirenei, oppure Belorado o San Nicolás de Puente Fitero, o Puerto Marin). Tuttavia questo strano silenzio è interrotto bruscamente al momento di elencare gli altari della cattedrale di Santiago, quando non solo è menzionato san Nicola, ma il *Codex Calixtinus* gli dà un rilievo particolare.

⁴*Historia Compostellana, sive de rebus gestis D. Didaci Gelmirez, primi Compostellani Archiepiscopi*, in H. Flórez, *España Sagrada. Theatro Geographico-historico de la Iglesia de España*, XX, Madrid 1765.

⁵M. Castiñeiras, *San Nicola attraverso e al di là del Cammino di Santiago*, in M. Bacci (a cura di), *San Nicola. Splendori d'arte d'Oriente e d'Occidente*, Milano 2006, 127-136, part. 127.

Los altares de este templo van por este orden: primero, junto a la puerta Francígena, que se halla en la parte izquierda, está el altar de san Nicolás; después el de la santa Cruz; [...] Entre el altar de Santiago y el del Salvador está el de santa María Magdalena, donde se cantan las misas tempranas para los peregrinos. Arriba, en el triforio del templo, hay tres altares: el principal dedicado a san Miguel arcángel; en la parte derecha, otro dedicado a san Benito, y otro en la izquierda, el de los santos Pablo Apóstol, y Nicolás obispo. Es aquí donde se halla la capilla del arzobispo⁶.

La citazione del *Calixtinus* conferma autorevolmente la presenza culturale di san Nicola, e la conferma proprio nella sua veste di patrono dei pellegrini, come sottolinea ad esempio lo studioso Manuel A. G. Lamas, parlando di San Nicola di Neda, non lontano da La Coruña:

Las primeras advocaciones gallegas a san Nicolás tienen que ver la peregrinación: su capilla formaba parte de la basilica de Santiago, ofresiéndose al viajero tras cruzar la porta francigena, y también se le dedicó un altar en las tribunas; por otra parte, bien en la parroquia de Bruma (Mesía, A Coruña) o en su entorno era titular de una iglesia antes de 1140, documentándose un hospital para peregrinos dependiente del compostelano⁷.

Da notare come l'arcivescovo Diego Gelmírez, protagonista della *Historia Compostellana*, non contento che san Nicola avesse già, insieme a san Martino, un posto d'onore nel luogo sacro dedicato a san Giacomo, volle dedicargli una cappella nel suo palazzo arcivescovile legata al mondo delle scuole. Il testo afferma:

Super porticum etiam ecclesiae S. Jacobi, per quam itur in Villare Miluorum, aedificavit altare in honore Beati Benedicti, beato quoque Paulo, quoniam raro in ecclesiis Hispaniae eius memoria habebatur, et B. Antonino et b. Nicolao⁸.

L'importanza di queste cappelle di San Nicola nella cattedrale e nell'episcopio è sottolineata anche da Serafin Moralejo Álvarez, che vi vede un pro-

⁶ *Liber sancti Jacobi. Codex Calixtinus*, 5, 9: <http://www.caminosantiagoencadiz.org/index/CodexCalixtinus/LibroVCapIX.html> (ultima consultazione: 09/03/2022). In nota 33, l'editore fa osservare come: «Este santo – obispo de Mira (Asia Menor) en el siglo IV y gran taumaturgo – sería elegido como patrón que era de viajeros y peregrinos, pues su sepulcro era centro de frecuente peregrinación en Bari. (No se sabe por qué ni desde cuando San Nicolás de Bari era patrono de la Universidad compostelana, que sigue celebrando su fiesta el 6 de diciembre con una misa)».

⁷ M.A.G. Lamas, *La Iglesia de san Nicolás de Neda en los siglos XIV-XV. Aspectos históricos, constructivos y decorativos*, Abrente 42-43, 2010-2011, 167-208, part. 203.

⁸ *Historia Compostellana* cit., 372, da notare che a 308 aveva accennato a questi altari, ma senza menzionare san Nicola. Cfr. Castiñeiras, *San Nicola* cit., 129.

getto che oggi chiameremmo di gemellaggio di santuari europei con Compostella.

Recorriendo ese otro "camino", que configuran las colaterales orientales del transepto y el deambulatorio, el peregrino tenía ocasión de visitar, a San Pedro, a san Martín, a santa Fe, a la Magdalena o a san Nicolás, si es que no lo había hecho ya en Roma, en Tours, en Conques, en Vézelay o en Bari, en santuarios todos ellos hermanados con el de Compostela. La última de las advocaciones citadas, la de san Nicolás, resulta particularmente significativa por su estratégica localización en la primera capilla que encontraban los peregrinos al acceder por la puerta francigena o de la Azabachería. Una situación idéntica ocupaba la capilla del santo en Cluny⁹.

Il Millán Bravo Lozano, uno dei maggiori studiosi del *Camino* di Santiago, in un inciso a proposito di San Nicola a Larrasoña (tra le prime tappe del cammino di Santiago), dice: «Iglesia parroquial, consagrada a san Nicolás de Bari, santo omnipresente en la ruta jacobea, como uno de los principales protectores de los peregrinos»¹⁰.

Gli studi del Castiñeiras suggeriscono una strada interessante da percorrere. Infatti, cercando su internet sotto il termine *Iglesia de San Nicolás*, i risultati non sono molto promettenti. Ma quando si cerca sotto il termine "románico", si rimane sorpresi dalla quantità e qualità delle chiese di San Nicola. Il che significa che proprio la ricchezza della presenza nicolaiana nel ventennio successivo alla traslazione (1087-1107) è segno che qualcosa del *Passionario Romano* del VII secolo, dei *Martirologi storici* del IX, in cui san Nicola occupa un posto importante, deve essere giunto anche nella Spagna visigotica e islamica.

Non sono sempre facili da verificare le notizie riportate nei giornali e nelle riviste. Alcuni studiosi spagnoli, ad esempio, affermano che la prima chiesa di Madrid, subito dopo la riconquista da parte di Alfonso VI, e cioè tra il 1083 ed il 1085, sia proprio la chiesa di San Nicola¹¹. Si sa anche che intorno al 1100 il vescovo di Pamplona, d'origine francese, Pedro de Andouque, ampliò questa città con due nuovi borghi, uno dedicato a san Saturnino (prevalentemente per i francesi), l'altro a san Nicola (prevalentemente per gli altri

⁹ S. Moralejo Álvarez, *La imagen arquitectónica de la Catedral de Santiago de Compostela*, in G. Scalia (a cura di), *Il pellegrinaggio a Santiago di Compostela e la letteratura jacobea*, Perugia 1983, 37-61, part. 45.

¹⁰ M. Bravo Lozano, *El Camino de Santiago. Guía práctica del Peregrino*, Leon 1999, 51-52.

¹¹ Cfr. M. M. Nieves, *San Nicolás. El monumento mas antiguo de Madrid*, in una rivista spagnola del 27/III/1970 di cui ho perduto l'intestazione, ma la cui pagina in facsimile ho riprodotto nel volume di G. Celada, *San Nicolas. Vida y glorificación*, Bari 1999, 85. Questa tesi è sostenuta anche da altri studiosi, come ad esempio J. M. Pero-Sanz, *San Nicolás. De Obispo a Santa Claus*, Madrid 2002, 216, ed è ripresa in vari articoli apparsi su Internet relativamente alla chiesa di San Nicolás de los Servitas in Madrid.

stranieri)¹². Nel 1105 veniva poi consacrato un oratorio in suo onore nella cattedrale di Jaca dal conte Sancho Ramirez, figlio illegittimo del re Ramiro I. Questi era tornato nel 1092 dalla Terra Santa, per cui la devozione a san Nicola dovette averla, come solitamente in questi casi, o per essersi salvato in qualche tempesta o per essere rientrato in Spagna passando da Bari. Tuttavia, la consacrazione ai santi Nicola, Agostino e Marziale sarebbe avvenuta solo sotto il vescovo Stefano (1099-1130).

Molto antico e ben documentato è il primo riferimento ad un collegamento tra Bari e la Spagna. L'arcivescovo di Bari Ursone, lo stesso della traslazione di san Nicola, fu a capo di quell'ambasceria da parte di Roberto il Guiscardo a Barcellona per organizzare il matrimonio fra sua figlia e il conte di Barcellona:

*Nam frequenter ad praedictum papam legaverat et Hispaniam illum miserat, quoniam filiam suam Comiti Barzelonensi nuptui dederat, quam suae de regno provinciae pro nuptiis confirmandis usque in terram istam, quae sub eius Ducis erat dominio, cum multo comitatu et apparatu sumptuoso conduxerat*¹³.

Nel 1102, poi, giunse a Bari il vescovo di Valencia in viaggio per Gerusalemme, o forse perché cacciato dalla città appena riconquistata dagli Almoravidi. Nel luglio del 1099 era infatti morto il Cid Campeador, e il re Alfonso VI (da sempre in cattivi rapporti col Cid) non accorse in aiuto della vedova, signora di Valencia. Venendo a morte nel capoluogo pugliese, il vescovo lasciò all'arcivescovo Elia (costruttore della basilica di San Nicola) una reliquia del braccio di san Vincenzo Martire. Il fatto è certissimo, in quanto a narrarlo è lo stesso Giovanni Arcidiacono, testimone oculare.

Non erano trascorsi molti anni dalla reposizione del corpo del beatissimo Nicola nella sua basilica barese, quando un vescovo di Valencia venne a Bari. Si era imbarcato su una nave della sua città e con altri conterranei si stava recando in pellegrinaggio al sepolcro di Cristo, destinazione principale del suo viaggio. Quando il suo arrivo fu riferito al signor Elia, arcivescovo di Bari e Canosa, questi, fatto chiamare l'arcidiacono, diede ordine che il suddetto vescovo fosse ospitato onorevolmente nella casa di un rispettabile cittadino. Mentre le navi attendevano nel porto in vista della partenza il vescovo cadde gravemente ammalato. Il signor Elia frequentemente lo fece visitare dai suoi medici personali, inviandogli tutti i giorni qualche dono. Un giorno però i medici dichiararono che non c'era più nulla da fare e che stava per morire. [...]. Il vescovo infermo prendendo la sua destra [dell'arciv. Elia] fra le sue mani

¹² Castiñeiras, *San Nicola* cit., 127.

¹³ Johannes Archidiaconus, *Inventio s. Sabini*, in C. Baronio, *Annales Ecclesiastici*, XI, Romae 1604, 630. Anche G. Cioffari, R. Lupoli Tateo, *Antiche cronache di Terra di Bari*, Bari 1991, 280.

e baciandola con grande devozione, così parlò [...]: «Per la mia dignità e per la grandissima devozione sto portando con me in una cassetina d'argento il braccio di s. Vincenzo levita, che considero al di sopra di ogni mio tesoro. [...] Avrei piacere che questo braccio sia conservato nella chiesa di S. Nicola [...]». Tre giorni dopo lo spirito del vescovo se ne volò al cielo. Il corpo fu processionalmente trasportato nella chiesa di S. Nicola, e dopo che furono celebrate le esequie, secondo l'usanza dei cristiani, fu sepolto in pace. Subito il signor Elia dispose una processione solenne, con campanelli che suonavano fortemente, prendendo il braccio di s. Vincenzo, lo collocò vicino al braccio di s. Tommaso Apostolo, nel luogo ove riposa il corpo di S. Nicola, dove ora ancora si trovano onorati, a lode e gloria del sommo Iddio¹⁴.

Il culto del Santo, comunque, doveva avere una discreta diffusione se ha un certo ruolo nella vita di san Giovanni de Quintana Ortuño, meglio noto come Juan Ortega. Questi nel 1112 tornava dalla Terra Santa quando fu sorpreso da una tempesta. Invocò allora il patrono del mare, san Nicola, promettendo di costruirgli una chiesa se si fosse salvato. Tornato sano e salvo in Spagna, mantenne la promessa, costruendo la chiesa tra le brulle alture dei Monti de Oca sul percorso noto come *Camino de Santiago*. La chiesa divenne un rifugio per i pellegrini che incappavano in qualche sventura. Quando morì, nel 1163, vi fu sepolto. Per la sua fama di santità, tutto il complesso divenne noto come San Juan de Ortega. Si narra che nel 1477 vi si recò la regina Isabella la cattolica, battezzata nella chiesa di San Nicola in Madrigal de las Altas Torres, al fine di chiedere la grazia di un figlio a san Nicola¹⁵.

Nella basilica di Bari c'è anche la reliquia di San Giacomo apostolo col reliquiario ricco di conchiglie. La prima menzione è nell'inventario del 1361, ma è chiaro che la reliquia doveva essere giunta molto prima.

Controversa è la notizia riportata da Fray Pablo de San Nicolás, il quale, rinviando al testo di Zeferino Clavero y Falzes, afferma che l'arcivescovo di Bari Bosòn partecipò come legato pontificio ad alcuni sinodi spagnoli (Sahagun 1116, 1121, Burgos 1117)¹⁶. Qualcuno ha fatto notare che la difficoltà consi-

¹⁴Cfr. Johannes Archidiaconus, *Historia translationis brachii S. Vincentii Martyris*, in *Acta Sanctorum Januarii*, II, Antuerpiae 1643, 413-414 (traduzione mia). Il testo pubblicato dai Bollandisti era stato inviato loro da Antonio Beatto, che l'aveva tratto da un antico "Legendario" della Basilica. Verso il 1605 il priore Fabio Grisone fece realizzare l'attuale reliquiario (altezza cm 47, base quadrata 15 cm x 15). Da segnalare anche che, avendo riscontrato una reliquia di S. Vincenzo a Venezia, Piero Zampieri ha supposto che fosse giunta da Bari, il che contrasta con gli inventari baresi. Ha pubblicato anche un'epigrafe supposta della cripta di San Nicola, secondo la quale il nome del vescovo di Valencia potrebbe essere Teudovildò. Da notare infine che questo "braccio" (dello Zampieri) è stato ufficialmente accolto nel 1970 dall'arcivescovo di Valencia José María García Lahiguera come quello proveniente da Bari. Cfr. *El brazo de san Vicente mártir a Valencia. Carta pastoral del arzobispo de Valencia*, 1970.

¹⁵Cfr. Pero-Sanz, *San Nicolás* cit., 217.

¹⁶Cfr. F. Pablo de San Nicolás, *Historia de la Vida, Traslacion y Milagros de san Nicolás de Bari*,

ste nel fatto che nessun arcivescovo di Bari si chiama così. In realtà, trattandosi del successore di Elia, è chiaro che si riferisce a Risone. Il problema piuttosto è che tra il 1116 ed il 1117 egli si trovava a Bari impigliato nella guerra civile e che morì ucciso in un agguato nel 1117. Tuttavia, non sembra che sia stato tutto inventato, ma che soltanto siano state mescolate notizie diverse.

Il Clavero, nel 1668, dopo aver descritto le chiese di Valencia e di Alicante, aggiunge che luoghi e chiese dedicati al Santo fioriscono in tutta la Spagna.

No solo en esta ciudad (de Alicante) campean las referidas Iglesias, pero en todas las demas del Reyno, donde se ven dedicadas à nuestro Santo, Iglesias, Altares, Hermitas y Oratorios, como son: Origuela, Xativa, Denia, Gandia y en todas las demas Villas y Lugares y en especial en los Maritimos pues à penas ay ninguno donde no se vea venerar por particular Protector, nuestro gran Santo Nicolás¹⁷.

A suo avviso c'è addirittura una chiesa che risale all'invasione dei Goti, quella di Villa de Belilla nel regno d'Aragona¹⁸. Per il territorio di Saragozza ricorda le chiese di «Teruel, Daroca, Albartazin, Balbastro, Tاراçona, Huesca, Calatayud y otras»¹⁹. Per il principato di Catalogna, menziona: «Tarragona, Barcelona, Tortosa, Girona, Lerida, Solsona, Reyes, Palamos, Rosello, Balaguer». Prima di passare a Roma e all'Italia, enumera anche quelle dei regni di Castiglia, Leon, Andalusia, Navarra, Biscaglia e Portogallo: «Murcia, Caravaca, Lorca, Sivilla, Cadiz, Granada, Leon, Salamanca, Toledo, Cordova, Cartagena, Estela, Pamplona, Valladolid, Segovia, Signença Placencia, Compostela, la Coruña, San Sebastian, Oviedo, Lisboa, los Gelves, S. Juan estremos, Badaxoz y otras infinitas»²⁰.

Secondo Fray Pablo de San Nicolás, che si sofferma molto su san Juan de Ortega e che scrive nel 1778, la Spagna non ha meno chiese di altre nazioni²¹. Quanto alle chiese, la sua elencazione dipende da quella del Clavero.

La ricerca sul culto di san Nicola in Spagna è comunque ancora in una fase iniziale ed è prematuro fare affermazioni definitive. Secondo il *St. Nicholas Center* (dell'amica statunitense Carol Meyer) le chiese di San Nicola in Spagna sono 78 o giù di lì²². Secondo il mio Centro Studi Nicolaiani di Bari sono

arzobispo de Mira, patron y protector de los Reyes y Reinos de Napoles, recogida ... por el maestro Fray Pablo de San Nicolás, Buenos Aires 1945², 260.

¹⁷ Clavero y Falzes, Zeferino, *San Nicolás el Magno Arçobispo de Mira y Patron de la ciudad de Bari en la Provincia de la Pulla, Reyno de Napoles, Valencia 1668, 843.*

¹⁸ Clavero, *San Nicolás cit.*, 844. Come fonte cita Carolus Nuliet, *Ragguaglio de la campana de Velilla* (senza ulteriori specificazioni).

¹⁹ Clavero, *San Nicolás cit.*, 845.

²⁰ Clavero, *San Nicolás cit.*, 847-848.

²¹ Pablo de San Nicolás, *Historia de la Vida cit.*, 256.

²² Nella ricerca, al *St. Nicholas Center* è opportuno aggiungere la parola "Gazetteer", al che appare un mappamondo ed è agevole scegliere la nazione interessata.

poco più di 110. La differenza si spiega nel senso che il *St. Nicholas Center Gazetteer* inserisce solamente le chiese funzionanti come tali, il mio Centro Studi Nicolaiani, più interessato alla storia antica del culto, inserisce anche le chiese di cui sono rimaste consistenti rovine, e talvolta anche qualcuna scomparsa che ha attirato l'attenzione degli studiosi, come ad esempio quelle di Salamanca e di Valladolid.

Tra una navigazione e l'altra su internet emergono continuamente paesini che sembrano sperduti e che conservano le tradizioni nicolaiane, come ad esempio quelle dell'Obispillo, connesse tra l'altro anche a quelle studentesche di Salamanca. Un tipo di folklore nicolaiano che non è del tutto scomparso, come dimostrano le feste che, secondo le *Euskonews and Media*, si tengono il 6 dicembre ad Arrasate, Legazpia, Zegama o Segura²³.

Nel loro tono enfatico il Clavero e Fray Pablo de San Nicolás eccedono nell'affermare che il culto in Spagna sia diffuso come quello di altre nazioni. Basta scorrere gli elenchi sia del *St. Nicholas Center Gazetteer* e sia del Centro Studi Nicolaiani di Bari, per rendersi conto che i numeri di altre nazioni sono ben altri. L'Italia ha oltre 1000 chiese (di cui 700 parrocchie)²⁴, la Francia oltre 400²⁵, la Polonia oltre 350²⁶, l'Inghilterra oltre 500²⁷, la Germania oltre 500²⁸, la Grecia oltre 600²⁹, per non parlare della Russia che, sulle macerie dell'Unione Sovietica, sta restaurando o ricostruendo circa 1400 chiese³⁰ distrutte dai comunisti o ridotte a depositi di materiali.

²³ Nel nostro archivio di San Nicola c'è un prospetto di 31 fra chiese, cappelle, rovine e luoghi dedicati a S. Nicola in Catalogna. Il foglio fu inviato da Teresa y Leonor Ayala G. Duarte Ilnas e attribuiva la ricerca ad uno studioso del romanico in Catalogna, vale a dire Josep M. Gavin. Un po' per la grafia, un po' per la lingua catalana la lettura è alquanto approssimativa. Al fine di non smarrire questi appunti e, avvertendo il lettore che si possono correggere gli errori con un moderno prontuario dei comuni della Catalogna, ecco l'elenco: 1. Ex. De la Riba (Alt Camp); 2. Bascara o Bascordis (eremitaggio di Calabuig, Alt Emporda); 3. Peranole (Alt Urgell); 4. Pierio (Anoia); 5. L'Estan (Bages); 6. Reus - La Selva de Camp (Boix Camp); 7. S. Feliu de Guxols (Baix Emporda); 8. Beuda (Garrotxa); 9. Paqueres - St Miguel de Campomayor (Girones); 10. Girones; 11. Calella (Maresme); 12. Ager (Noguera); 13. Alfarras (Noguera); 14. Balaguer (Noguera); 15. Barruera (Pallares); 16. Seuterada (Pallares); 17. Vil de Llevata (Pallares); 18. Camprodon (Ripolles); 19. Combrèn (Ripolles); 20. St Ramon (Segarra); 21. Fondarella (Seoria); 22. Tarragona (Tarragones); 23. St Maria (Urgell); 24. Vielha (Vall d'Aran); 25. Sabadell (Valles Occidentel); 26. I. Ametua del Valles (Valles orientel); 27. Gravollers (Valles or.); 28. St. Celoni (Valles or.); 29. Tagamanent (Valles or.); 30. Baells (Baixa Ribagorga); 31. A. Prioret Pontella (Porello).

²⁴ Cfr. F. Innamorato (a cura di), *Elenchi inediti della Biblioteca di san Nicola*.

²⁵ M. Thiriet, *Liste des Eglises de S. Nicolas en France*, in G. Cioffari, *Saint Nicolas. L'histoire et le culte*, Bari 1996, 119-157.

²⁶ St Nicholas News, 52

²⁷ St Nicholas News, 31.

²⁸ St Nicholas News, 32

²⁹ St Nicholas News, 68

³⁰ *Obščaja statistika po posvjaščenjijam. Rezul'taty poiska po prestolu, osvjaščennomu v čest' Nikolaja Čudotvorca*: www.temple.ru/names_stat.php (ultima consultazione: 21/04/2022).

Sia il Clavero che Fray Pablo hanno però ragione su una cosa: è difficile trovare una città importante della Spagna che non abbia una o più chiese di san Nicola. La maggior parte di queste risale al XIII secolo, quando cioè la riconquista cristiana, dopo la battaglia di Las Navas de Tolosa (1212), prende un ritmo più elevato.

La chiesa di San Nicola *de los Servitas* di Madrid fu una di quelle fondate da Alfonso VI quando nel 1085 conquistò la città. È la seconda chiesa che fu costruita a Madrid. La prima era stata Santa Maria de Almudena, che però è stata demolita, per cui è corretta l'affermazione che quella di San Nicola è la chiesa più antica della capitale. La prima menzione documentaria è nel *Fuero de Madrid* e risale all'anno 1202. La parte più antica giunta sino a noi è la torre del XII secolo, mentre la chiesa presenta elementi del XV e XVII secolo. I resti archeologici fanno pensare che si trattasse di ristrutturazione di una moschea.

La chiesa di San Nicola di Toledo è coeva a quella di Madrid perché fu anch'essa eretta da Alfonso VI appena conquistata la città. Il primo documento è del 1125. Nella zona centrale della città, tra la calle de las Cadenas, piazza San Nicola e calle de Alfileritos. Per entrare si scendono alcune scale. Quella che oggi vediamo non è la chiesa dell'XI-XII secolo, ma ha origini *mudejar* del XV secolo, cui si aggiunse una quasi totale ricostruzione in stile neoclassico nel 1762.

Una notevole spinta al culto di san Nicola venne nella prima metà del XIII secolo con la conquista di Jaime I, che riuscì a strappare vasti territori ai musulmani. La splendida chiesa di San Nicola e San Pietro Martire in Valencia risale al tempo di tale conquista (1233-1245). Dal 1239 è documentata come parrocchia, essendo una delle primissime dichiarata tale dopo la *reconquista*³¹. In essa convivono la struttura gotica (della quale notevoli esempi sono il portale semplice e il rosone) e la decorazione barocca (attribuita a Juan Perez Castiel, 1690-1693). Notevoli gli affreschi relativi a scene dei due santi, disegnati da Antonio Palomino e realizzati da Dionis Vidal. All'interno sul portale c'è l'immagine di Alfonso de Borja y Cavanilles, papa Callisto III (+ 1458), il quale prima di essere papa, tra il 1455 e il 1458 era stato rettore di questa chiesa. Nel 1981 ha avuto il riconoscimento di *Monumento histórico artístico Nacional*.

Secondo El Idrisi, nel XII secolo Alicante aveva due moschee. Appena la città fu riconquistata nel XIII secolo da Alfonso X il Saggio di Castiglia (con l'aiuto del suocero Jaime I il Conquistatore di Aragona) la prima fu purificata e dedicata alla Madonna, la seconda a san Nicola. Tuttavia, come concattedrale, risale agli anni 1613-1662 su progetto di Augustin Bernardino.

³¹ Cfr. J.V. Llorens Montoro, *El programa iconográfico del templo de san Nicolás y las obras de Antonio Palomino en Valencia*, Valencia 1988, 11.

Al 1162 risale un documento che menziona la chiesa di San Nicola di Salamanca, presso il teatro anatomico della città. Fu consacrata venti anni dopo dal vescovo Vidal. Fu donata nel 1419 con le sue pertinenze all'Università, onde Nicola assunse il ruolo di patrono delle scuole e diede adito alla manifestazione del ragazzo vescovo (Obispillo). Andata in rovina, fu demolita poco dopo il 1801³².

Molto bella la chiesa di San Nicola a Cordoba, con la sua torre ottagonale «de precioso friso mudéjar, mas representativa de la ciudad»³³ in pieno centro, al termine de la calle Conde de Gondomar. In stile gotico del XIII secolo, è nota a tutti per avere la torre campanaria più bella della città (XV secolo). La chiesa fu costruita subito dopo la riconquista del 1236 da parte di Fernando III, pur essendoci già quella di calle Badanas (San Nicolás de la Axerquia) e, per distinguerla da quest'altra, venne detta de la Villa o "Almedina".

L'antica chiesa di San Nicola di Segovia è chiusa al culto, ma è molto attiva come centro culturale. Qui infatti si organizzano incontri e dibattiti di cineasti e letterati. Recentemente hanno presentato le loro attività l'attore segoviano Luis Callejo, ed ha tenuto conferenze Eleuterio Sanchez alla presenza del cineasta Vicente Aranda.

Tra i monumenti principali della città, la chiesa di San Nicola a Murcia è una parrocchia molto attiva del centro storico, prospiciente la piazza omonima. La sua costruzione risale al tempo della riconquista (primo documento, 1272) e fu la conseguenza di una ristrutturazione di una moschea presso le mura della città. Era una delle prime otto parrocchie dopo la *reconquista*. Tuttavia l'edificio attuale è un rifacimento della metà del XVIII secolo, che rappresenta uno dei migliori esempi del barocco murciano.

Verso la metà del XIII secolo fu costruita la chiesa di Siviglia, al centro del *barrio* ed è registrata nella lista primitiva delle prime parrocchie della città. L'antichità ha fatto sorgere varie leggende, da quella che vede San Nicola ergersi su un tempio romano a quella di una chiesa visigota. Solitamente la si collega alla donazione di Fernando III al fratellastro illegittimo don Rodrigo Alonso di un terreno in zona Cabeza de Malos a prevalenza ebraica. L'attuale, dedicata anche a santa Maria Blanca, fu costruita nel XVIII secolo e inaugurata nel 1758.

A Granada esisteva una *ermita de San Nicolás* a ridosso della porta più antica (XI secolo) della città, la *puerta de Bab Qastar*, che pertanto è attualmente l'entrata alla chiesa. Ricostruita nel XVI secolo, fu ristrutturata nel XVIII. Insieme a quella di San Cristobal è la più antica fra le chiese della città, costruita

³² L. de Echeverria, *Sobre San Nicolás de Bari y la Universidad. Nuevas paginas universitarias salmantinas*, in *La Gaceta Regional*, 21.XI.1984.

³³ Pero-Sanz, *San Nicolás* cit., 221.

su una moschea. La sua importanza storica ha fatto sì che, distrutta durante la guerra civile, sia stata rapidamente ricostruita.

Con altre importanti città, quali La Coruña, Pamplona, Burgos, Bilbao, Saragozza e in parte Barcellona, si entra in un mondo particolare, quello del *Camino de Santiago*, nel quale la presenza di san Nicola è molto consistente. Va tuttavia precisato che parliamo di presenza storica, che non sempre corrisponde all'attualità. Da un lato abbiamo infatti delle presenze di chiese attive, dove il pellegrino si può fermare e pregare. Dall'altro si possono soltanto ammirare resti notevoli, che parlano di devoti che un tempo hanno qui innalzato le loro preghiere, ma che per varie vicissitudini conservano la memoria di san Nicola soltanto in alcuni elementi architettonici.

Passando ora al cammino di Santiago, una imponente chiesa di San Nicola c'è in Francia a conclusione delle varie vie verso Santiago (*Via Turonensis*, *Via Lemovicensis*, *Via Podiensis*) poco prima dei Pirenei. Trattasi dell'antico ospedale di Harnambeltz, dove i pellegrini si fermavano prima di intraprendere l'impresa del camino. Varcati i Pirenei la prima sosta è a Roncisvalle, il che ci immerge nella leggenda narrata nel quarto libro del *Codex Calixtinus*. È il leggendario luogo della tragica morte di Orlando, il paladino di Carlomagno. A soli due chilometri, a Burguete, c'è una chiesa di San Nicola. Pochi chilometri ancora e ci si ritrova a Larrasoaña, dove c'è una seconda chiesa di San Nicola. Ed eccoci giunti a Pamplona, capitale del regno di Navarra. Qui non solo c'è una splendida chiesa di San Nicola, ma anche il quartiere (*barrio*) prende il suo nome. Ciò è dovuto al fatto che i sovrani dell'epoca continuarono la politica di Sancho III (1000-1035) a favore dei pellegrinaggi stranieri a Santiago, e quindi due *barrios* furono dedicati a san Nicola e san Saturnino³⁴. Nel 1222, sommosse popolari provocarono un incendio e dovette essere ricostruita. Le mura massicce e l'unica delle tre torri di avvistamento sono i pochi resti della struttura. San Nicola è l'unica chiesa di Pamplona che conserva elementi romanici. L'interno è prevalentemente gotico. Imponente è l'organo barocco.

Dopo queste prime tre tappe con altrettante chiese di San Nicola, lasciando Pamplona si giunge a Puente de la Reina. Anticamente a pochi chilometri (*Campanas*) c'era una chiesa di San Nicola, ma ci si può unire solo idealmente agli antichi suoi devoti, perché è stata trasformata in azienda vinicola.

A questo punto s'incrocia il camino aragonese, che aveva chiese di San Nicola a Tafalla, Rada Murillo el Cuende e a Tudela. Riprendendo, invece, il normale camino francese si giunge a Estella, quinta tappa, dove c'è una pic-

³⁴Bravo Lozano, *El Camino de Santiago* cit., 58; Castiñeiras, *San Nicola* cit., 127.

cola chiesa di San Nicola del XII secolo, ma è praticamente abbandonata e il nostro santo è ricordato piuttosto per l'importante Puerta de san Nicolás, attraverso la quale entravano in città tutti i pellegrini diretti a Santiago.

Dopo Estella ci si dirige verso Los Arcos (6^a tappa), quindi Viana (7^a), Navarrete (8^a), Nájera (9^a), Santo Domingo de la Calzada (10^a), Belorado (11^a). Qui la chiesa di San Nicola, costruita nel secolo XII e rifatta nel XIII, è la più antica della città, ed è nota per conservare la popolare immagine di san Caprasio. È a tre navate separate da 8 pilastri, recanti tracce di affreschi. Agli inizi del XVIII secolo cominciò la sua decadenza, fino a che nel 1908 fu chiusa al culto e nel 1920 parzialmente demolita. Tuttavia almeno una parte si deve essere conservata, perché Bravo Lozano ne parla regolarmente come chiesa normale, anche se chiusa al culto ³⁵.

Dopo Belorado si arriva a San Juan de Ortega (12^a tappa), dove ovviamente c'è una piccola ma, come si è detto, storicamente importante chiesa di San Nicola, della quale parlano tutti i testi spagnoli sul culto del nostro Santo.

Abbandonate le alture di San Juan de Ortega, si giunge alla città di Burgos (13^a tappa)³⁶. Costruita ai primi del XII secolo e documentata dal 1163, l'antica chiesa fu sensibilmente ristrutturata nel XV secolo al tempo del vescovo Juan Cabeza de Vaca. È ubicata in prossimità della cattedrale. Il portale sud è sormontato da un arco a punta. Il grande e spettacolare *retablo* interno fu realizzato da Francesco di Colonia, su commissione di don Gonzalo de Polanco e della sua devota moglie, e si articola su 3 navate. Una statua di san Nicola presso il timpano è tra quella di san Sebastiano e di san Vittore. Notevole è il dipinto del giudizio finale del 1500. È sede, inoltre, della *Confradía de la Virgen de l'Alegria y de la Caridad*³⁷.

Riprendendo il cammino, il paesaggio cambia completamente. Comincia a prevalere la pianura con qualche collina ed è necessario proteggersi dal sole. È qui che viene a proposito, dopo la 14^a tappa di Castrojeriz e prima della 15^a di Frómista, presso il rio Pisuerga, l'*ermita de San Nicolás de Puente Fitero*, vicino Itero de la Vega³⁸. Trattasi di una *ermita* che fino al 1980 era quasi abbandonata e in degrado, quando nel 1981 a Perugia nasceva la Confraternita di San Jacopo di Compostella, che dopo una breve esperienza perugina ha voluto ravvivare questo antico punto di accoglienza. Ottenutala in comodato dall'arcidiocesi di Burgos per 50 anni, nel 1992 iniziarono i lavori di restauro. Al giorno d'oggi la comunità perugina offre un'accoglienza tesa a rinnovare l'antico spirito del pellegrinaggio. Qui il pellegrino è accolto con

³⁵ Bravo Lozano, *El Camino de Santiago* cit., 109.

³⁶ Bravo Lozano, *El Camino de Santiago* cit., 123.

³⁷ Cfr. A. Ibàñez Perez, R. L. Payo Hernanz, *Del Gotico al Renacimiento. Artistas Burgaleses entre 1450 y 1600. Temas y figuras de nuestra historia*, Burgos 2008.

³⁸ Bravo Lozano, *El Camino de Santiago* cit., 134.

queste parole: «En el nombre de Christo te acogemos en el hospital de San Nicolás que el descanso te reconforte y repara tus fuerzas para continues tu camino a Santiago».

Superata la 16^a tappa di Carrión, poco prima di giungere alla 17^a di Saha-gún, si incontra il complesso di *San Nicolás del Real Camino*, ultimo paesino della provincia di Palencia, frazione di Moratinos. Anticamente fu sede dei templari, ma poco a poco è divenuto solo tappa di pellegrinaggio. Il viaggio è ancora lungo: mancano ancora 370 km a Compostella.

Oltrepassata la 18^a tappa di El Burgo Raneros si arriva alla 19^a di Mansilla de las Mulas. Qui il devoto di san Nicola deve accontentarsi di tornare col pensiero al passato, quando una chiesa di San Nicola era frequentata dai pellegrini. Oggi restano solo poche tracce³⁹. Tuttavia il Santo di Bari non è scomparso del tutto dalla memoria degli abitanti, tanto che alcuni hanno voluto ricreare un sito chiamandolo "San Nicolás el Real".

Con la città di León siamo alla 20^a tappa. Dopo di che si giunge a Villadangos (21^a), Astorga (22^a), Rabanal (23^a). Prima della 24^a tappa (Ponferrada) si incontra un'altra chiesa di San Nicola, e precisamente a Molinaseca⁴⁰, un paesino sorto nelle vicinanze di un antico ponte romano sul fiume Meruelo, che oggi registra un certo sviluppo turistico. La chiesa di San Nicola, anche se c'è il santuario delle Angustie, rimane il principale luogo di funzioni liturgiche. Si trova su un promontorio, quasi al confine con le Asturie.

Viene poi Villafranca del Bierzo⁴¹, che prende il nome da una qualità di vino della zona, e che è collegata all'autostrada A6 Madrid – La Coruña. La chiesa di San Nicola, sorta fra XII e XIII secolo, fu distrutta da un incendio. Dopo un periodo in cui fu gestita dai gesuiti, quando questi vennero soppressi passò ad una "Diputación Provincial", quindi nel 1899 ai padri di san Vincenzo, per essere poi chiusa al culto nel 1983.

A metà strada tra Villafranca e Cebreiro (26^a tappa) c'è il paesino di Trabadelo, nella cui chiesa di San Nicola si venera una immagine della Vergine seduta di epoca medievale⁴².

Dopo la 27^a tappa di Sarria si giunge ad una delle chiese più spettacolari di San Nicola, la chiesa fortezza di Portomarin, talvolta detta di San Giovanni. Siamo nella 28^a tappa, presso Lugo, ormai in Galizia. Costruita dai cavalieri gerosolimitani, l'imponente chiesa che si vede non sorge sull'antica area. In occasione della costruzione della diga di Belesar nel 1962 fu completamente smontata e ricostruita come altri edifici sul vicino monte del Cristo. È tra gli edifici nicolaiani più imponenti. Dopo Portomarin, superate le tappe 29^a

³⁹ Bravo Lozano, *El Camino de Santiago* cit., 159.

⁴⁰ Bravo Lozano, *El Camino de Santiago* cit., 189-191.

⁴¹ Bravo Lozano, *El Camino de Santiago* cit., 198.

⁴² Bravo Lozano, *El Camino de Santiago* cit., 202.

e 30ª (Palas de Rei e Arzua), la strada è libera verso Santiago, la meta del pellegrinaggio.

Ovviamente, san Nicola molto presente è anche negli altri itinerari verso Compostella, come nel *Camino del Norte*⁴³ o in quello Aragonese⁴⁴. Non è questa la sede per soffermarsi sulla presenza nicolaiana lungo queste diverse rotte del cammino. Gli esempi riportati e tratti dal cammino francese sono significativi di quella “onnipresenza” di cui parla il Lozano. Con questa onnipresenza san Nicola esprime la sua vicinanza a san Giacomo, a quella meta tanto affascinante nella ricerca di un ideale spirituale che non sempre la nostra società riesce ad esprimere.

⁴³Tra le tappe del *Camino del Norte*, dopo la prima che è Orio, va segnalata la chiesa di San Nicola a Bilbao. La parrocchia fu costruita nel corso del XV secolo (terminata nel 1490, fu ricostruita nel 1740). Dopo aver attraversato varie vicende, restò chiusa per alcuni decenni durante l'Ottocento, finché tra grandi feste non fu riaperta il 29 gennaio del 1881. È ubicata nei pressi della neoclassica Plaza Nueva e del teatro Arriaga. Da Bilbao a La Coruña si incontrano ancora Algorta, El Almiñé, Miranda de Ebro (presso Vitoria), Avilés e Castroverde de Campos.

⁴⁴La zona a sud di Pamplona comprende poi la regione di Zaragoza e la via catalana. San Nicolás di Zaragoza fu costruita poco dopo la riconquista del 1118. Si trova attualmente presso la Puerta del Sol, vicino alla riva del Rio Ebro. Altre chiese seguirono nella zona verso Huesca e Barbastro. Notevoli quelle di Tudela, Casbas de Huesca, Fraella de Huesca, e Alberuela de Liena, presso Barbastro. Fuori dal *Camino*, è da segnalare nel cuore dei Pirenei il suggestivo rifugio di San Nicola di Bujaruelo, ad oltre 1300 metri, con rovine dell'antica chiesa.

III.
CAMMINI:
STORIA, PROSPETTIVE E TESTIMONIANZE

PER UNA STORIA DELL'ODONIMO "VIA FRANCIGENA"

Renato Stopani

«Ita et Italis quicumque Transmontani *Francigenae* appellabantur»: è quanto si legge alla voce "*Francigenae*" nel *Glossarium mediae et infimae latinitatis* del Du Cange¹. A sua volta il Forcellini nel suo *Lexicon totius latinitatis (Onomasticon)*² così spiega il termine "*Francicus*": «Adiect, a Franci, ad Francos pertinens».

Sul significato della voce "*Francigena*", comunque, si era già espresso il Muratori nelle sue *Dissertazioni sopra le antichità italiane*³, in occasione di un suo commento all'epitaffio di papa Gregorio V (fine X secolo), nel quale si legge: «USUS FRANCIGENA, VULGARI ET VOCE LATINA, / INSTITUIT POPULUS ELOQUIO TRIPLICI». Facendo notare che detto pontefice era di «nazione tedesca», il Muratori affermò infatti che «non meno che la Gallica, la Germanica lingua fu appellata Francisca (o Francigena)», per cui nel Medioevo tale termine veniva usato indifferentemente per ciò che era pertinente sia ai Franchi occidentali sia ai Franchi orientali. Affermazione rinvenibile nella voce "*Francia*" del *Lexicon totius latinitatis (Onomasticon)*⁴, nella quale viene precisato: «Regio Germaniae, Sueviae et Saxoniae contermina, non confundenda cum *Francia* odierna, in quam Franci migrarunt sub finem imperii occid.»

Se questa è l'etimologia degli aggettivi "*Francesco-a*" e "*Francigeno-a*", si comprende il processo genetico che portò alla formazione degli odonimi "*via Francesca*" e "*via Francigena*" (con le varianti "*via Francisca*" e "*via*

¹ C. du Fresne (Du Cange), *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, II, Niort 1884, 591.

² E. Forcellini, V. De-Vit, *Lexicon totius latinitatis: Onomasticon*, III, Prati 1883, 150.

³ L.A. Muratori, *Dissertazioni sopra le antichità italiane*, a cura di F.S. Muratori, III, Milano 1751, 90. Del resto, anche se desueta, l'espressione "*lingua franca*" è registrata nei dizionari della lingua italiana e sta ad indicare il ramo della lingua germanica parlato dai Franchi, cfr. e.g. P. Petrocchi, *Novo Dizionario Universale della Lingua Italiana*, Milano 1931, 971.

⁴ E. Forcellini, G. Perin, *Lexicon totius latinitatis: Onomasticon*, V, Patavii 1940, 641. Oltre all'odierna regione francese, nel Medioevo per *Francia* si intendeva almeno quella parte dell'attuale Germania corrispondente all'ampio bacino renano.

1. - Indicazione di massima degli itinerari stradali nella penisola italiana, per i quali sono documentati in età medievale gli odonimi "via Francesca" e "via Francigena".

Francexia"), che andarono originariamente a connotare il fascio di strade che si dipartivano dai passi occidentali della catena alpina (anzitutto Moncenisio Gran San Bernardo), mettendo in comunicazione con la Francia, quegli stessi passi cui vien fatto riferimento nel Capitolare di Carlo Magno dell'806, come punti dove sarà consentito il transito tra un regno e l'altro, dopo l'avvenuta spartizione dell'Impero⁵.

⁵ *Karoli Magni Capitularia, Divisio imperii 1* (MGH, *Leges, I*, Hannoverae 1835, 141).

I due odonimi si conservarono nei proseguimenti dei percorsi attraverso la penisola italiana in direzione delle mete delle *peregrinationes maiores* dell'Alto Medioevo: Roma, il santuario di San Michele Arcangelo sul monte Gargano e la Terrasanta, meta quest'ultima che veniva raggiunta via mare imbarcandosi nei porti pugliesi o, in alternativa, in quelli della costa orientale della Sicilia.

La formazione dei due odonimi risale all'Alto Medioevo ed è da mettere in relazione con la ripresa degli spostamenti ad ampio orizzonte, legata alle spedizioni degli eserciti carolingi, ma soprattutto ai grandi pellegrinaggi. Per quanto riguarda la destinazione romana, il fenomeno è documentato, almeno dall'VIII secolo, quando assunse dimensioni ragguardevoli, specie tra le popolazioni di più recente cristianizzazione, come gli Angli che, secondo quanto riporta Paolo Diacono nella sua *Historia Langobardorum*⁶, si recarono in gran numero a Roma «multi Anglorum gentis nobiles et ignobiles, viri et feminae, duces et privati, Divini Amoris instinctu de Britannia Romam venire consueverunt».

Con la *pax carolingia* i pellegrinaggi ai principali *loca sacra* della Cristianità occidentale si accentuarono, specie quelli al santuario garganico, essendo il culto di san Michele particolarmente diffuso tra le popolazioni germaniche: il Santo, in quanto capo delle milizie celesti, risulta il personaggio religioso più congeniale alla cultura di quei popoli.

Le più antiche attestazioni documentarie dei due odonimi risalgono al IX-X secolo e sono quindi un poco più tarde rispetto all'epoca in cui si hanno notizie della ripresa dei pellegrinaggi. La forma "Francesca" sembra quella usata da più antica data, in quanto già attestata in un documento dell'876, *Actum in Clusium*⁷ (Chiusi), nel quale per definire i confini di un terreno si dice: «[...] per fossatu descendente usque in via Francisca». La denominazione caratterizzava quindi un tratto di strada nella Toscana meridionale che faceva parte dell'itinerario diretto a Roma e alle altre mete dei pellegrinaggi maggiori.

Altri documenti nei quali viene menzionato l'odonimo "Francesca", tra quelli che vantano una maggiore antichità, sono riferibili al X secolo e riguardano un percorso stradale a sud di Roma, tra il Molise e la Campania settentrionale. Si tratta di due *placiti* e di una *offerccio* del monastero di San

⁶ Paul. Diac., *Hist. Lang.* 6,17,1-3, così afferma in merito alle vistose manifestazioni del pellegrinaggio a Roma da parte degli Angli, che seguirono l'evangelizzazione dell'Anglia promossa dal pontefice Vitaliano nella seconda metà del VII secolo: «His temporibus multi Anglorum gentis nobiles et ignobiles, viri et feminae, duces et privati, Divini Amoris instinctu de Britannia Romam venire consueverunt».

⁷ Cfr. A. Lisini (a cura di), *Diplomatico dell'Archivio di Stato di Siena dall'anno 736 all'anno 1250*, I, Siena 1908, 27.

Vincenzo al Volturmo, rispettivamente del 936, del 954 e del 986, trascritti nel *Codex Vulturense*⁸.

Le tre carte nel precisare la dislocazione di alcune proprietà poste nell'area compresa tra Venafro, Teano, Capua e Alife, accennano a una «via que dicitur Francisca», che viene ricordata anche come «via antiqua» e «via puplica», lungo la quale viene segnalata la presenza di selciati («via que fuit silice», «via petrosa») e di un ponte di marmo («silice que exit ad pontem marmoreum»), che più verosimilmente doveva essere realizzato con bianca pietra calcarea. Si tratterebbe con ogni probabilità di una variante della via Latina che attraverso la valle Telesina fungeva da raccordo con l'Appia Traiana⁹.

Il documento del 954 cita la «via Francisca» in relazione ai limiti territoriali di due chiese di Santa Maria Oliveto e di San Quirico a Montaquila (IS). Considerata l'ubicazione delle due chiese, doveva riferirsi a un percorso che serviva da collegamento fra il monastero di San Vincenzo al Volturmo e i territori diocesani di Venafro e di Alife, intersecando la Isernia-Venafro, la strada che, oltre Isernia, proseguendo sino a raggiungere la costa adriatica, doveva costituire un altro degli itinerari seguiti dai pellegrini micaelici¹⁰.

L'odonomo «via Francigena» inizia invece ad essere menzionato a partire dal terzo decennio dell'XI secolo. Risalgono al 1024 due documenti di diversa provenienza (e che si riferiscono a due diverse strade), nei quali si parla di una via usando per essa tale denominazione. Il primo, del gennaio 1024, è il *Privilegium Baiulorum Imperialium*, facente parte delle carte della cattedrale di Troia, dove nel tracciare i confini del territorio di pertinenza della Diocesi, si dice: «[...] descendit et ferit ad viam Francigenam», così definendo la via che partendo da Troia conduceva a Siponto¹¹.

L'altro è costituito dalla donazione al monastero tremite di San Giacomo e della chiesa dei Santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista di Termoli. Vi si parla di una strada, che doveva essere in un qualche rapporto con quella proveniente da Isernia, ricordata poco avanti, che transitando per Larino giungeva a Termoli ove si collegava alla via litoranea. Interessante notare che nel documento la strada, ricordata in più punti, è chiamata indifferentemente via Francigena e via Francesca¹².

⁸ Cfr. M. Melillo, *Un canale della cultura cassinese. La via Francigena*, in *Atti dell'Accademia Pontiniana*, XLVIII, Napoli 1999, 241-417.

⁹ Cfr. V. Federici (a cura di), *Chronicon Vulturense del monaco Giovanni*, II, Roma 1925, 48-49.65-66.317-318.

¹⁰ Cfr. G. Fratianni, *La via Francisca del Molise*, in S. Patitucci Uggeri (a cura di), *La viabilità medievale in Italia. Contributo alla Carta Archeologica Medievale*, Firenze 2002, 229-236.

¹¹ Cfr. M. Martin (a cura di), *Les chartres de Troia*, atto n. 1 (gennaio 1024), in *Codice Diplomatico Barese*, XXI, Bari 1976, atto n.1, 79.

¹² Cfr. A. Petrucci (a cura di), *Codice Diplomatico del monastero benedettino di Santa Maria di Tremiti (1005-1237)*, Roma 1969, Parte II, doc. n.10, 31-34.

A Larino, dove si dipartiva un percorso che attraversando le propaggini collinari della Daunia puntava verso Siponto per raggiungere il santuario garganico, sono state peraltro accertate persistenze toponomastiche della via: immediatamente a nord-est dell'abitato si trova una «Fontana Francesca», registrata dalla Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare (154 II N.E.), e nella stessa zona sono rilevabili due luoghi non indicati dalla cartografia ufficiale e detti: Vallone della Francesca e Contrada Francesca.

Si parla invece unicamente di una via Francesca («stratam que dicitur Francesca») in due passi di un documento del dicembre 1030 (il cosiddetto *Sigillum* di Bicciano), che definisce i confini dei possedimenti conferiti all'abate del monastero di San Giovanni de Lama. Nel primo dei due passi ci si riferisce a un percorso che si svolge nel tratto montuoso fra San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, a est dell'abbazia. Inoltre, in un documento dell'Archivio Capitolare di Veroli, dell'8 novembre 1087, sono descritti i confini di una terra posta in «territorio verulano», menzionando una «via que dicitur Francisca» e che si riferisce chiaramente a un tratto della via Latina-Casilina.

In seguito, i due odonimi sembrano convivere un po' in tutta Italia anche se in talune zone dovette prevalere la versione "Francigena", come ad esempio nella Toscana centro-meridionale, secondo quanto si legge nello *Statutum Dominorum Viarum* del Comune di Siena (1290), dove la via è menzionata in numerose "rubriche", peraltro con denominazioni leggermente diverse una dall'altra (Francigena, Francisena, Francisina)¹³.

La versione "Francesca" continuò comunque ad essere usata ed è documentata, ad esempio, nella definizione delle proprietà dell'abbazia di Santa Maria di Banzi, nella valle del Bradano, dove transitava un percorso alternativo della via Appia che faceva capo a Metaponto, nonché in un'area gravitante sul percorso dell'antica Appia Traiana, non lontano da Buonalbergo (Benevento). È dell'aprile 1280 il documento che, nel definire i confini di alcuni terreni rivendicati dall'abate del Convento di san Modesto di Benevento, afferma: «[...] usque in stratam que dicitur Francesca vetus, et vadunt per ipsam stratam francescam usque in aqueductulum»¹⁴.

Da quanto si è detto, in base alla documentazione sinora reperita, sembra che nei secoli X-XI i due odonimi siano attestati soprattutto nell'Italia centro-meridionale, dove essi stavano a indicare tutta una serie di percorsi per i quali transitavano viandanti provenienti d'Oltralpe. E doveva trattarsi di

¹³ Cfr. D. Ciampoli, T. Szabó (a cura di), *Statuto dei Viarî del Comune di Siena (1290)*, rubr. XXIII.XXVII.LIX.LXXII.CI.CXXVII.CCXX bis, Siena 1992, 82.85.98.103.120.129.168.

¹⁴ Sulla "Francesca vetus" del beneventano cfr. F. Bartolini (a cura di), *Le più antiche carte dell'abbazia di San Modesto in Benevento*, atto n. 69 (4 aprile 1280), Roma 1950, 175. Relativamente alla "strada Francesca" ricordata tra le carte dell'abbazia di Banzi, cfr. D. Dainelli, *Memorie bantine. Le memorie del monastero o sia dell'abbazia di Banzia, ora Banzi, pubblicate d'ordine del cardinale di Sant'Erusebio abate commendatario*, a cura di O. Di Leo, Banzi 1995, 68.

flussi di transito di ragguardevole consistenza, tali da arrivare a conferire una denominazione alle vie.

Chi fossero e perché si muovessero coloro che percorrevano tali strade si può facilmente supporre: oltre ai pellegrini romei, essendo i due odonimi documentati soprattutto a sud di Roma, più numerosi dovevano essere i pellegrini che si recavano al Sacro Speco di San Michele Arcangelo¹⁵ e coloro che erano intenzionati a visitare il Santo Sepolcro, i quali erano in assai minor misura dati i costi e i pericoli del viaggio via mare¹⁶.

E qui emerge la grande importanza che ebbe dall'età altomedievale sino almeno ai secoli centrali del Medioevo il pellegrinaggio micaelico, particolarmente diffuso tra le popolazioni delle aree cristianizzate dell'Europa d'Oltralpe, oltre che in Italia presso i Longobardi: l'arcangelo Michele rispecchiava – lo si è accennato – non pochi valori della cultura dei popoli germanici.

Come ho prospettato in un mio recente saggio¹⁷, è ragionevole supporre che la nascita stessa, oltre che l'affermazione degli odonimi "Francesca" e "Francigena" sia da mettere in relazione soprattutto con il pellegrinaggio micaelico, data la provenienza di molti dei fedeli che nell'Alto Medioevo lo praticavano e tenuto conto, come si è ricordato in apertura, che «quicumque transmontani Francigenae appellabantur».

A partire dall'inizio del XII secolo un notevole contributo al rafforzamento e alla diffusione degli odonimi "via Francesca" e "via Francigena" fu dato anche dalle Crociate.

I contingenti dei crociati provenienti d'Oltralpe dovettero transitare per gli stessi percorsi dei pellegrini che poi, a sud di Roma, ricalcavano gli itinerari che nell'Alto Medioevo risultavano essere stati usati dall'esercito

¹⁵ Riguardo alla molteplicità dei percorsi per i quali nell'XI secolo è documentato l'uso dei due odonimi, Renzo Infante, in un suo recente saggio (*Vie storiche di pellegrinaggio e moderni cammini. La via Micaelica della Daunia*, in G. Otranto, R. Stopani [a cura di], *Il pellegrinaggio micaelico nel medioevo* [De strata Francigena 29/1-2, 2021, 127-142]), ha individuato ben quattro diversi percorsi che dalla Daunia conducevano a San Michele Arcangelo sul Gargano, per i quali nell'XI secolo è usato l'odonimo *Francesca*.

¹⁶ È infatti ragionevolmente presumibile che la pratica del pellegrinaggio gerosolimitano non fosse così diffusa come quella di chi si dirigeva verso le altre due mete delle *peregrinationes maiores* dell'Alto Medioevo (Roma e San Michele Arcangelo sul Gargano), soprattutto a motivo dell'impegno finanziario, delle difficoltà e dei pericoli del viaggio via mare. Non solo, è anche da rilevare che i punti d'imbarco dei pellegrini diretti in Terrasanta non erano costituiti soltanto dai porti pugliesi, poiché ci si poteva imbarcare anche dai porti tirrenici, evitando un bel tratto di percorso terrestre, come è documentato ad esempio dalle memorie dei pellegrinaggi al Santo Sepolcro del vescovo Arculfo (670 circa) e di San Willibaldo (723-726), che s'imbarcarono entrambi a Terracina, cfr. T. Tobler (a cura di), *Itinera et Descriptiones Terrae Sanctae*, I/1, Genevae 1877, 201.285-287; G. Otranto, *Pericoli, patimenti e disavventure dei pellegrini in Occidente tra tarda antichità e Medioevo*, *Vetera Christianorum* 55, 2018, 5-32.

¹⁷ Cfr. R. Stopani, *L'affermazione degli odonimi via Francesca/via Francigena nell'Italia meridionale, in rapporto con il pellegrinaggio micaelico*, in Otranto, Stopani, *Il pellegrinaggio micaelico nel medioevo* cit., 143-154.

dell'imperatore di Bisanzio Costante II (663), dagli arabi nelle loro incursioni programmate nella "Terra Grande" alla metà del IX secolo e dalle spedizioni militari organizzate dagli imperatori carolingi Ludovico I e Lotario¹⁸. Si trattava di percorsi che, pur nella varietà dei tracciati, ancora sostanzialmente s'impostavano sulle direttrici delle grandi consolari (Appia, Appia Traiana, via Latina), che evidentemente dovevano aver conservato almeno in parte la loro funzionalità. La migliore testimonianza documentaria al riguardo è rappresentata dalla memoria del viaggio del re di Francia Filippo Augusto, di ritorno dalla terza Crociata nel 1197¹⁹, nella quale viene descritto dettagliatamente l'itinerario compiuto dal sovrano da Otranto sino alle Alpi.

Già sul finire del XII secolo si manifestarono grandi cambiamenti nella viabilità a orizzonti sovraregionali, a motivo della generale fioritura della vita economica e sociale di tutto l'Occidente. La crescita delle forze produttive e l'intensificarsi dei commerci a grande distanza furono i fattori che contribuirono a determinare una maggiore articolazione della viabilità e una diversificazione dei percorsi con la conseguente proliferazione di vie "Francigene" e "Francesche": percorsi che avevano comunque come meta finale il mondo d'oltralpe o che da lì partivano.

Così era chiamata "strada di Francia", la via proveniente dal Moncenisio, che da Rivoli, evitando Torino, si dirigeva verso Asti, superando il Po al ponte di Testona e proseguendo poi in direzione di Piacenza, sulla destra del Po, toccando Alessandria, Tortona e Voghera. E allo stesso modo era chiamata "Strada Franca", la via che da Asti e da Torino raggiungeva la costa ligure e il porto di Genova, e "Via Francisca" era il nome dato al percorso che, distaccandosi dal nodo di Vercelli e stringendo in collegamento Milano e Verona, divenne l'arteria economica dell'Alta Italia transpadana. Ancora, "Francisca" o "Francese" era l'originaria denominazione della strada che da Novara puntava verso il passo del Sempione, la cui utilizzazione, sempre più frequente a partire dalla metà del Duecento, consentiva di raggiungere abbastanza agevolmente le città commerciali della Francia, dalla Borgogna alla Champagne, qualificando il passo come erede dei valichi alpini occidentali²⁰.

Anche in corrispondenza del superamento della dorsale appenninica all'odonomo "via Francigena", che caratterizzava il percorso "canonico" della via proveniente d'Oltralpe, che utilizzava il passo di Monte Bardone (la Cisa), se ne affiancò un altro: la "via Francesca della Sambuca", come era

¹⁸ Sulla persistenza delle grandi consolari romane nell'Italia meridionale e sul loro uso dalle spedizioni militari altomedievali ricordate, si rimanda a Stopani, *L'affermazione degli odonimi via Francesca/via Francigena* cit., 147-149.

¹⁹ Cfr. *E gestis Henrici II et Ricardi I* (MGH, *Scriptores*, XXVII, Hannoverae 1885, 131-132).

²⁰ Cfr. R. Stopani, *Via Francigena, vie romee e vie francesche. Per una storia della viabilità a orizzonti sovraregionali nel mondo padano*, *De strata Francigena* 7/2, 1999, 19-30.

chiamata una strada transappenninica alternativa che, distaccandosi dalla via Emilia a Bologna, conduceva a Pistoia per il valico della Collina, per poi collegarsi, a Lucca, alla Francigena di Monte Bardone²¹.

Al fattore religioso (i pellegrinaggi) si affiancò il fattore economico, che sempre più divenne determinante nel far accrescere i transiti e quindi l'importanza delle strade. L'odonomo "Francigena" e i suoi equivalenti divennero così sinonimi di strade dirette d'Oltralpe, o comunque di strade di "grande comunicazione", tanto che li troveremo usati a indicare percorsi che conducevano certamente ad Oltralpe, ma in maniera molto indiretta.

Ne è prova quanto si legge nella bassomedievale *Descriptio Romandiole* (1371), redatta per volontà dal cardinale Anglic, vicario apostolico in Romagna di papa Urbano V, in cui viene chiamata "Francigena" la strada, erede della romana Popilia, che da Ravenna portava a Cattolica, proseguendo poi per le Marche: «stratam francigenam et magistram qua itur in Marchiam»²².

Eguale nei Statuti del Comune di Predappio, riferibili anch'essi alla seconda metà del Trecento, viene definita «strata magistra seu francisca»²³ la via che collegava Predappio con la via che utilizzava il valico appenninico dell'Alpe di Serra, considerata dai duecenteschi *Annales Stadenses* come la *melior via* per Roma, almeno per i pellegrini provenienti dall'area germanica²⁴.

Ma potrebbero essere fatti altri esempi, e sarebbe anzi di grande interesse, anche limitandosi a consultare le fonti primarie edite, fare una vera e propria inventariazione dei percorsi per i quali in età medievale è documentato l'uso delle denominazioni "Francigena", "Francesca" *et similia*. Si prospettano al riguardo risultati al di là di ogni aspettativa, se è attestata l'esistenza di più di una strada chiamata "Francigena" addirittura in Sicilia. È quanto è stato appurato, alcuni anni fa, da un'indagine esemplare condotta da Giuseppe Arlotta, il quale ha individuato la documentata esistenza in terra di Sicilia di: una "via Francigena" nella piana di Milazzo, sulla direttrice Palermo-Messina; un tracciato noto con il doppio nome di via "Francigena-Fabaria" e come tale ricordato già nel 1105, che serviva a collegare Agrigento e Gela e proseguiva poi per Catania e Messina; una "magna via Francigena" a Castronovo, corrispondente al percorso Agrigento-Palermo²⁵.

²¹ Cfr. F. Capecchi, *La via medievale della Sambuca. Notizie storiche e ricognizione del tracciato*, in *Dall'Appennino al Montalbano. I collegamenti tra la via Francigena e i valichi appenninici alternativi al Monte Bardone*, Poggibonsi 1998, 109-118.

²² Cfr. L. Mascanzani, *Territorio, economia, insediamenti e viabilità nel Ravennate tra XIV e XV secolo*, in A. Masina (a cura di), *Storia di Ravenna*, III, Venezia 1993, 707-751.

²³ Cfr. C.G. Mor (a cura di), *Statuti di Predappio* 5,4, Roma 1941, 110.

²⁴ Cfr. i contributi in: *La "melior via" per Roma. La strada dell'Alpe di Serra dalla valle del Bidente alla val di Chiana* (De Strata Francigena 10/1, 2002).

²⁵ Già attestata nel 1089 nella Sicilia normanna, la denominazione "Francigena" dovette

A fronte dell'ampia diffusione degli odonimi in questione, testimoniata dalla documentazione medievale, sta la loro scomparsa nell'odierna toponomastica. Le cause sono riconducibili alle variazioni intervenute nella geografia dei flussi di pellegrinaggio e negli itinerari degli stessi, che portarono all'affermazione degli odonimi "via romea" e "via romana" e alla loro sostituzione alle denominazioni "Francigena" e "Francesca" un po' in tutta l'Italia centro-settentrionale. Specie dopo l'istituzione dei Giubilei (1300) Roma vide infatti accentuarsi la sua importanza come centro della Cristianità occidentale, e di conseguenza i percorsi che ad essa conducevano (le cosiddette "vie romipete") sempre più tesero ad assumere denominazioni che facevano riferimento, non alle terre da cui provenivano i pellegrini, bensì alla meta verso cui essi tendevano.

In precedenza non è che non esistessero gli odonimi "via romea" e "via romana", che sono anzi documentati già nell'XI secolo²⁶, solo che le strade dirette *ad limina Beati Petri*, forse anche a motivo della consistenza dalle correnti di pellegrinaggio alimentate dai paesi oltralpini più occidentali, inizialmente tesero a conservare lungo tutta la penisola la denominazione che le distingueva all'inizio del loro percorso, una volta valicate le Alpi al Moncenisio o al Gran San Bernardo, i due passi che portavano entrambi in Francia (nell'accezione medievale del termine geografico).

Inoltre, a partire almeno dal Duecento, con lo spostamento verso est della viabilità transalpina in conseguenza della "riscoperta" dei valichi delle Alpi centrali e orientali, la "strada maestra" dei pellegrinaggi per Roma divenne la Milano-Lodi-Piacenza, dato che su Milano convergevano le vie che portavano ai passi del Sempione, del San Gottardo, dello Spluga, *etc.* E tale strada sempre più è ricordata nei documenti come "strada romana", così come «via publica noncupata romea» era definita la strada che da Brescia puntava su Lodi²⁷.

afferinarsi nell'isola per "irradiazione sinonimica" secondo: G. Arlotta, *Vie Francigene, hospitalia e toponimi carolingi nella Sicilia medievale*, in M. Oldoni (a cura di), *Tra Roma e Gerusalemme nel Medioevo. Paesaggi umani e ambientali del pellegrinaggio meridionale*, III, Salerno 2005, 816-886.

²⁶Cfr. G. Drei, *Le carte degli archivi parmensi dei secoli X-XI*, II, Parma 1950, 223-224.295. Risale all'aprile 1056 il documento in cui si dice «[...] quicquit eis pertinere videtur super strada romea» ed è del maggio 1078 un altro documento nel quale si parla «[...] de quarta parte strada romea». Una «strata romea» e una «via puplica et stratam romea» sono menzionate inoltre in due documenti dell'XI secolo facenti parte delle più antiche carte della Badia a Isola, rispettivamente risalenti al 1025-1027 e al 1065, che si riferiscono entrambi a località poste in val di Staggia, prossime a Borgo Marturi (attuale Poggibonsi), cfr. P. Cammarosano, *La Badia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica*, Castelfiorentino 1993, 201.245.

²⁷Cfr. M. Verga Bandirali, *Su una "via publica romea" nel Cremasco*, *Insula Fulcheria* 29, 1999, 33-48.

Diverse furono le ragioni che causarono la scomparsa degli odonimi “Francigena” e “Francesca” nell’Italia meridionale: da una parte la regionalizzazione del pellegrinaggio micaelico, che perse quella dimensione europea che lo aveva caratterizzato sin dall’Alto Medioevo, dall’altro il sostituirsi di Venezia ai porti pugliesi come punto d’imbarco privilegiato dai pellegrini gerosolimitani.

Tutto ciò non poté che riflettersi sul fascio di strade che puntavano verso il Gargano e la penisola salentina, causando la lenta obliterazione dei due odonimi, a motivo della rarefazione dei pellegrini di provenienza oltralpina.

Nell’Italia settentrionale, con riferimento alle strade che portavano ai valichi alpini che conducevano in Francia (come la si intendeva nel Medioevo), i due odonimi si conservarono più a lungo con il significato però di “vie per la Francia” e non di percorsi che avevano la loro origine in Francia.

Tali strade continuarono ad essere usate dai pellegrini, ma sempre più da chi le percorreva in senso inverso, perché divennero i percorsi seguiti dalla maggior parte di coloro che dall’Italia intendevano raggiungere via terra una meta che si era venuta ad aggiungere alle *peregrinationes maiores*: Santiago de Compostela.

È forse questa la ragione che spiega l’unico caso di persistenza dell’odonomo “Francesca” nell’Italia peninsulare. Intendiamo riferirci alla strada ancor oggi chiamata in tal modo²⁸, che si svolge tra la Valdinievole e il Valdarno inferiore, il cui tracciato rientra nell’itinerario seguito in Toscana dai pellegrini jacobei come puntualmente è indicato nelle più dettagliate “memorie” itinerarie giunte sino a noi²⁹.

²⁸ Cfr. E. Repetti, *Via Francesca*, in *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, V, Firenze 1832-1843, 730-731: «Via o strada Francesca. Staccasi dalla Regia postale Lucchese presso la Pieve a Nievole, donde si dirige verso Monsummano basso e Fucecchio, e quindi rasentando la sponda destra del fiume Arno, s’inoltra ed attraversa le Terre di Santa Croce e di Castel Franco di Sotto, passa tra i colli di Santa Maria a Monte e di Monte Calvoli, finché entra nella tagliata scogliera del Bufalo per arrivare dopo circa 22 miglia sul bellissimo ponte che scavalca l’Arno presso la Bocca d’Usciana».

²⁹ Cfr. R. Stopani, *Il “camino” italiano per Santiago de Compostela. Le fonti itinerarie d’età medievale*, Firenze 2001.

ITINERARI CULTURALI E TURISMO SPIRITUALE SFIDE ED OPPORTUNITÀ DELLA VIA FRANCIGENA SALENTINA

Anna Trono

1. Introduzione

I viaggi di fede sono antichi almeno quanto la storia dell'uomo. Dal mondo preclassico ai giorni nostri, un gran numero di pellegrini, di religioni e culture diverse, sollecitato da passioni, miti, credenze e fervore religioso, ma anche animato da interessi culturali, si è mosso verso luoghi di culto e sedi di riti, ai quali ha attribuito significati e significanti dettati da ragione e tradizione, cultura e conformità alle dottrine religiose¹.

La rapida trasformazione della società moderna ha prodotto sviluppi radicali anche nelle pratiche di antico pellegrinaggio che, pur conservando caratteristiche distintive di natura religiosa nella visita di luoghi santi, presenta nuove motivazioni legate alla ricerca di autenticità, spiritualità, arricchimento culturale, ma esige anche una complessa organizzazione dei luoghi ospitanti nell'offerta di strutture, infrastrutture e servizi.

Tali cambiamenti, che in parte riflettono la parallela trasformazione socio-culturale del visitatore medio, hanno prodotto una profonda riorganizzazione dei luoghi coinvolti con conseguenti impatti socio-economici e ambientali. Pur conservando il proprio significato spirituale, i siti d'interesse religioso si adeguano, infatti, alle esigenze dei nuovi visitatori implementando la dotazione di infrastrutture e strutture di trasporto (creazione di parcheggi, voli *low cost*, linee di *pullman*, etc.), di ristoro e di accoglienza dei pellegrini/turisti, di servizi turistici (agenzie di viaggio, *tour operator* specializzati) e di attività commerciali (vendita di *souvenir* religiosi ed altri prodotti locali dei settori agro-alimentare e artigianale).

Si moltiplicano, infatti, le attività culturali complementari (concerti religiosi, *festival*, mostre) che generano un interesse indirizzato a consolidare e

¹ Cfr. L. Vantaggiato, *Un contributo alla geografia del pellegrinaggio medievale*, in A. Trono (a cura di), *Via Francigena. Cammini di Fede e Turismo Culturale*, Galatina 2012, 111-136; A. Trono, *Logistics at Holy Sites*, in M. Leppakari, K. Griffin, R. Raj (a cura di), *Pilgrimage and Tourism to Holy Cities: Ideological Perspectives and Practical Management*, Boston 2016, 117-132.

rafforzare l'immagine del luogo di culto ed il cui significato va ben al di là dell'aspetto puramente religioso proponendosi di diversificare il flusso della domanda turistica, creare nuova occupazione, implementare il reddito della popolazione locale, produrre sviluppo regionale, come dimostra l'analisi sugli effetti socio-economici prodotti dal *festival* di musica religiosa che si svolge a Santiago de Compostela².

È stato questo uno degli obiettivi che si è posto il Consiglio d'Europa riconoscendo nei percorsi culturali europei non solo un importante veicolo di comunicazione, di scambio tra le nazioni e le culture europee e uno strumento utile a consolidare l'identità europea, ma anche parte del patrimonio europeo da salvaguardare e promuovere come vettore di sviluppo locale. In linea con tali indicazioni, enti pubblici e privati, laici e religiosi hanno riconosciuto nei Cammini ed itinerari culturali e religiosi non solo l'espressione di un cambiamento qualitativo nel concetto di salvaguardia e conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale, ma anche nuove destinazioni turistiche ed opportunità di sviluppo sostenibile di un territorio.

Il presente capitolo, dopo una breve analisi degli itinerari religiosi e dei percorsi di pellegrinaggio come fenomeni "glocali" nella loro naturale interfaccia tra il locale e il globale, li indica come fattore propulsivo di sviluppo sostenibile soprattutto di aree rurali e/o marginali.

Il lavoro, dopo una sintetica introduzione dell'attuale camminatore e del valore generato dai prodotti culturali complessi rappresentati dagli itinerari religiosi e dal loro impatto sulle economie locali e regionali, considera la strutturazione di relazioni locali che li originano e li sostengono e che vedono nella rete un'efficace metafora. Dalla capacità di costruire interazioni tra soggetti a diversi livelli, da quello locale a quello globale, dipende il successo dell'itinerario religioso. Gli attori protagonisti nella definizione dei percorsi religiosi e nell'individuazione degli elementi che li distinguono sono tanto numerosi quanto gli strumenti sempre più a disposizione dei governi nel definire un nuovo modello di impegno locale per la produzione e l'offerta di attività e servizi legati al turismo in grado di generare lo sviluppo di piccoli borghi rurali³.

Questo breve saggio considera la Via Francigena del Sud e, in particolare, il tratto terminale della Via Francigena Salentina in Puglia, ne indica i punti di forza e debolezza, anche considerando le risposte ad alcune domande su

² Cfr. L.C. Herrero, A. Sanz José, M. Devesa, *Who pays more for a Cultural Religious Festival? A Case Study in Santiago De Compostela*, in A. Trono (a cura di), *Tourism, Religion & Culture: Regional Development through Meaningful Tourism Experiences*, Galatina 2009, 443-464.

³ A. Trono, V. Castronuovo, *Religious Pilgrimage Routes and Trails as Driving Forces for Sustainable Local Development*, in D. H. Olsen, A. Trono (a cura di), *Religious Pilgrimage Routes and Trails*, Boston 2018, 14-26.

valori e criticità del tracciato poste ad un campione casuale di camminatori in sosta temporanea nei Comuni di Torchiarolo (Brindisi) e di Cannole (Lecce). Le risposte fornite dai camminatori, nonostante il loro esiguo numero, consentono di riconoscere come i risultati derivanti da uno strumento di interrogazione diretta del fruitore siano particolarmente importanti ai fini di una robusta ed efficace infrastrutturazione del percorso⁴.

Obiettivo prioritario del presente lavoro è quello di identificare e valutare l'esistenza di condizioni che giustifichino l'interesse di quanti percorrono la Via Francigena Salentina e l'attenzione loro destinata dalle istituzioni e dai portatori d'interesse locali ed un possibile loro impegno ad investire risorse in potenziali interventi generatori di benefici multilivello come segnaletica, manutenzione e valorizzazione del percorso ed altro.

2. Percorsi religiosi: viaggi dell'anima, strumento di promozione turistica e modello di amministrazione condivisa

Antiche rotte religiose sono nuovamente percorse da un numero crescente di persone, che nella maggior parte dei casi difficilmente potrebbero essere descritte come antichi pellegrini ma piuttosto camminatori alla ricerca dell'antico significato del viaggio.

Chi si mette oggi in cammino verso un luogo di fede ha sostituito la bisaccia di un tempo con uno zaino, reca con sé non più la palma ma lo *smartphone*, ma la sua esperienza continua quasi sempre a conservare il segno delle origini, quale atto di devozione universale e totalizzante.

Il pellegrino medievale si spostava per un'esigenza di penitenza, purificazione, di fede, per un bisogno essenzialmente religioso. Oggi sono sempre più numerosi i soggetti privi di tradizioni confessionali, sollecitati da esigenze di crescita della persona, di risposta alla propria inquietudine, di ricerca interiore, di sicurezza intima utile ad affrontare la sfibrante realtà quotidiana con maggiore serenità e saggezza. Credenti, miscredenti o non praticanti, a un certo punto della nostra esistenza tutti ci mettiamo in cammino, sentiamo il bisogno di uscire dal nostro io quotidiano che a un tratto ci sembra insufficiente, limitativo, fuorviante, e se per cercare noi stessi o Dio poco importa, il mezzo è sempre lo stesso: il pellegrinaggio virtuale o reale, perché, come indica Padre Caesar Atouire: «La verità è che siamo tutti pellegrini, in cerca di una risposta alla nostra inquietudine»⁵.

⁴F. Martínez, S. Novello, P. Murias, *Análisis de la lealtad de los turistas que visitan la ciudad de Santiago de Compostela*, Revista Galega de Economía 18/2, 2009, 5-20; F. González, S.M. Sánchez, T. López, *Influencia de variables personales en el compromiso organizativo de los empleados del sector hotelero*, Revista Galega de Economía 23/2, 2014, 27-46.

⁵C. Atouire, *Il viaggio della vita. Il pellegrinaggio*, Milano 2012 (frontespizio).

La strada conserva ancora il suo significato nella simbologia religiosa, ma si carica di nuovi valori sociali e culturali, diventa occasione di incontro con altre persone e altre cose, stupore dei paesaggi, ricerca, cammino di crescita personale mediato dall'esperienza interiore. Alla precisa finalità devozionale del viaggio dell'antico pellegrino si unisce oggi l'esigenza di "vedere" e "cercare" qualcosa, di realizzare un'esperienza, conoscere se stessi e il territorio che si visita. Il camminatore che segue un percorso praticato dagli antichi pellegrini è anche interessato al paesaggio, alla percezione profonda e sentita di comunità diverse e al loro patrimonio culturale, inteso come contenuto ereditario ed identificazione del luogo, e la strada che rappresentava per il pellegrino medievale⁶ l'aspetto più duro del cammino, oggi ha assunto un carattere sociale e un valore culturale, fornendo un'opportunità per ammirare i paesaggi, condurre ricerche, intraprendere un percorso di crescita personale mediata da un'esperienza interiore, ma anche per sperimentare cose nuove e per incontrare altre persone.

Il processo di secolarizzazione in corso, che investe tutti i fenomeni religiosi riguarda quindi anche il senso stesso del "fare pellegrinaggio", come sottolinea Giancalone⁷, che non è solo un viaggio, spesso lungo e articolato, un sacrificio necessario per arrivare in un luogo "santo", ma è anche molto altro: è viaggio culturale, esercizio fisico, godimento della natura e dei paesaggi, magari anche interesse gastronomico. Tra i tanti significati di cui si carica, non ultimo è quello di strumento di comprensione e comunicazione tra i popoli ed importante «risorsa di uno sviluppo sociale ed economico duraturo in grado di costruire una cultura di pace ispirata non soltanto ai legami comuni, ma anche allo spirito di tolleranza, al rispetto e alla stima della diversità culturale delle varie comunità umane che hanno contribuito alla sua esistenza», come indica l'International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)⁸.

Gli itinerari e i percorsi religiosi sono il risultato di un intreccio inscindibile tra cultura, storia, natura ed economia di un territorio. Aiutano a preservare e valorizzare la diversità locale e, al tempo stesso, producono un viaggio "interculturale" ed "intergenerazionale", che si presenta a tutti gli effetti come "bene culturale complesso" costituito dal patrimonio materiale e immateriale che si incontra lungo il percorso⁹.

⁶ Cfr. R. Lavarini, *Il pellegrinaggio cristiano: dalle sue origini al turismo religioso del XX secolo*, Genova 1997, 361.

⁷ F. Giancalone, *Tra ritualità e turismo: uno sguardo europeo*, in F. Giancalone (a cura di), *Pellegrinaggi e itinerari turistico-religiosi in Europa. Identità locali e dinamiche transnazionali*, Perugia 2015, 9-31 (in part. 9).

⁸ Cfr. http://www.icomositalia.com/img/2008-10-04_Itinerari (ultima consultazione: 03/02/2022).

⁹ Cfr. A. Trono, *Cultural and Religious Routes: a new opportunity for Regional Development*, in

Una particolare attenzione va destinata, quindi, alla cultura e alle tradizioni locali, alla qualità e all'autenticità del tema del percorso, al quale aggiungeranno valore reale e ne garantiranno salvaguardia, protezione e conservazione a lungo termine promuovendo un turismo esperienziale e di qualità.

Per avere successo l'itinerario/percorso culturale/religioso non deve solo custodire valori religiosi, culturali e identitari, ma anche produrre turismo sostenibile. I Cammini attraversano luoghi poco noti, pongono le basi di una moderna industria turistica che conferisce importanza alle aree interne e rurali, consentendo loro di posizionarsi sul mercato turistico e incoraggiare flussi fuori stagione a beneficio delle strutture ricettive e delle risorse umane locali. Il loro valore risiede nella capacità di aggregare, in particolare nelle regioni arretrate e periferiche, diversi fattori attrattivi che, considerati singolarmente, sembrerebbero insignificanti, di scarso interesse e incapaci di indurre i turisti ad investire tempo e denaro nel luogo visitato e, soprattutto, di assicurare il rispetto dell'integrità culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio¹⁰. Il recupero del patrimonio culturale e identitario di un luogo, infatti, è ormai riconosciuto come un processo fondamentale per la crescita delle aree più fragili e la sua valorizzazione in chiave turistica è una strategia sempre più utilizzata dai territori per preservare la loro identità culturale e avviare lo sviluppo socio-economico¹¹.

Il percorso o itinerario culturale/religioso – che già nella fase progettuale prevede, sotto il profilo giuridico, una serie di collaborazioni e interazioni tra enti pubblici e privati con riferimento alle diverse articolazioni territoriali dello stato, a partire dalle soprintendenze ai beni culturali e architettonici ai vari assessorati regionali – per essere effettivamente operativo necessita, tuttavia, di un ammodernamento degli strumenti teorici e amministrativi che prevedano il coinvolgimento dei governi locali.

D'altronde è bene ricordare che gli itinerari, come sottolinea Amorosino, sono un

modello di sussidiarietà verticale ed orizzontale e, al contempo, di amministrazione condivisa [dove] gli attori istituzionali principali sono le regioni e gli enti locali [e] allo Stato, che mantiene forti poteri in materia di beni paesistici e storico-artistici, può spettare solo un ruolo di 'promotore della promozione' di queste iniziative da parte delle autonomie regionali e locali: sia agevolando

R.C. Lois-González, X.M. Santos-Solla, P. Taboada-de-Zúñiga (a cura di), *New Tourism in the 21st Century: Culture, the City, Nature and Spirituality*, Cambridge 2014, 5-25.

¹⁰ M. Wided, *Analyzing cultural routes from a multidimensional perspective*, *Almatourism. Journal of Tourism, Culture and Territorial Development* 2, 2010, 29-37 (in part. 33).

¹¹ Cfr. P. Buonincontri, *Il turismo come opportunità di sviluppo locale: Matera e Parco della Murgia Materana*, in E. Becheri, G. Maggiore (a cura di), *Il Turismo come opportunità per lo sviluppo locale: Matera e Parco della Murgia Materana. XX Rapporto sul Turismo Italiano*, Milano 2016, 319-336.

L'accesso ai fondi dell'Unione europea, sia cofinanziando i progetti, mediante le proprie società per lo sviluppo dell'occupazione, sia – infine – assicurando una decisione rapida, da parte delle soprintendenze competenti, sulla compatibilità degli usi previsti nei progetti di itinerari con la tutela rigorosa dei beni storico-artistici ed architettonici o delle aree di interesse paesistico¹².

Ne consegue l'interesse delle autorità locali (ma anche della popolazione locale) ad impegnarsi per un'ottimale gestione dei percorsi, che non potrà prescindere dalla consapevolezza delle possibilità che un territorio può e deve offrire. Un onere non solo ad identificare e costruire il tracciato ma anche a renderlo attrattivo, offrendone a chi lo percorre un'interpretazione creativa ed entusiasmante ricca di valori esperienziali, emozionali, stabilendo con lui un rapporto empatico ed un efficace legame di fidelizzazione. L'operato degli enti locali, perciò, non può prescindere dalla presenza e dal coinvolgimento dei portatori di interesse e della comunità locale, secondo la logica di una efficace *governance* del percorso¹³.

La loro attiva partecipazione consente una prospettiva di comunicazione strategica, che favorisce il dialogo sociale basato sui principi della partecipazione, della solidarietà e della responsabilità, inteso come processo di apprendimento di autodeterminazione della comunità locale ed acquisizione di autorevolezza e compartecipazione delle scelte turistiche da parte degli abitanti del luogo visitato. La collaborazione tra più soggetti e la costruzione di una rete di attori locali sono determinanti nel soddisfare le richieste dei camminatori e, infine, nel definire il successo di un percorso/itinerario culturale/religioso.

3. La Via Francigena del Sud

L'attenzione al coinvolgimento dei portatori d'interesse locali è fortemente sostenuta dalla Commissione Europea che, acquisendo i principi dell'Unesco e del Consiglio d'Europa, ha indicato gli itinerari culturali come espressione di valori e scambi culturali tra popoli legati tra loro da una storia ed un patrimonio comune; ne ha sottolineato il profilo competitivo e di sviluppo economico che essi consentono attraverso un impatto sulle piccole e medie imprese e loro capacità di innovazione e, in particolare, sulla creazione di un *network* tra enti e *stakeholder* locali.

¹² Cfr. S. Amorosino, *Gli itinerari turistico-culturali nell'esperienza amministrativa italiana*, Aedon. Rivista di arti e diritto on line 3, 2000, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2000/3/amososin.htm#testo11> (ultima consultazione: 03/02/2022).

¹³ Cfr. M. Bassoli, E. Polizzi (a cura di), *La governance del territorio. Partecipazione e rappresentanza della società civile nelle politiche locali*, Milano 2011.

È questo un indirizzo ripreso da molti governi nazionali come quello italiano, che già nel 2016, con la proclamazione dell'Anno dei Cammini da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), destinò attenzione alla rete di percorsi culturali che da nord a sud attraversano il Paese. Il Piano Strategico del Turismo 2017-2022 destinò loro un cospicuo finanziamento e il Ministero della cultura (MiC), più di recente, con il "Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014-2020", ha dedicato alla Via Francigena un finanziamento di 19,1 milioni di euro indirizzati ad un'imponente azione di miglioramento infrastrutturale e qualificazione dei punti strategici dei 2.000 chilometri del tratto italiano.

L'intervento si propone di sensibilizzare le istituzioni (su scala nazionale, regionale e locale) a migliorare il sistema di accoglienza, provvedere alla infrastrutturazione e segnaletica sul percorso. Gli interventi, già individuati anni fa dalle Regioni e dalle Province, in collaborazione con l'Associazione Europea delle Vie Francigene, e validati dal MiC, vedono come soggetti beneficiari Comuni o Regioni che hanno il compito di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e le procedure di gara.

Le opere, che avranno inizio entro dicembre 2022, prevedono 68 interventi lungo l'intera Via Francigena italiana con la messa in sicurezza del sentiero, la creazione di nuovi tratti ciclabili, la sistemazione di ponti, aree di sosta, fontanelle, marciapiedi e sistemazione di banchine. Si tratta di una notevole opportunità per la Via Francigena che vive oggi un momento di grande dinamismo e riconoscimento internazionale. È cresciuta, infatti, nei territori attraversati dall'itinerario la consapevolezza sull'importanza di investire energie e risorse in un progetto che favorisca lo sviluppo culturale, socio-economico e turistico delle aree attraversate e di quelle circostanti.

Tutte le regioni italiane comprese nell'itinerario si sono impegnate nella redazione di schede progettuali (con indicazioni sulla fattibilità tecnica), nella stesura di un piano complessivo regionale con le azioni da effettuare nel proprio territorio ed una proposta di un ordine di priorità. Tra le regioni meridionali beneficiarie del finanziamento vi sono Lazio, Campania e Puglia, ufficialmente riconosciute, nell'ottobre 2019, dall'Associazione Europea delle Vie Francigene, territori ospitanti la Via Francigena del Sud: un percorso che si svolge da Roma fino a Santa Maria di Leuca nell'estrema cuspide del Salento in Puglia. Sono circa 900 km di storia, tradizione e territorio, che, tenuto conto della camminabilità contemporanea, seguono l'*Itinerarium Burdigalense* del 333 d.C., ragionevolmente variato a partire dall'età tardoantica anche a causa di un'antropizzazione molto intensa registrata nella seconda metà del XX secolo.

Il processo di co-progettazione, che ha riconosciuto nella Via Francigena del Sud una grande occasione di sviluppo e di riprogrammazione dei luoghi, ha spinto l'Associazione Europea delle Vie Francigene a redigere un documento di pianificazione triennale 2020-2022 (Progetto Cammini e Percorsi,

inserito nel Piano Straordinario della Mobilità turistica 2017-2022), in cui sono indicate sette macro strategie abili a produrre una progettazione adeguata secondo un "approccio integrato" ed utile ad implementare le capacità di enti locali e del mondo privato ad offrire servizi innovativi per valorizzare le peculiarità culturali, religiose, paesaggistiche e storiche del Cammino.

Il Piano prevede, inoltre, che le azioni operative avviate da Regioni ed enti locali rispettino criteri di efficacia, fattibilità e visibilità e, comunque, abbiano uniformi modalità di gestione del percorso sia in termini di accessibilità che di sostenibilità. Particolare attenzione sarà destinata alle forti potenzialità economiche derivanti dall'offerta dei servizi funzionali alla fruizione della Via Francigena del Sud e a quella del patrimonio culturale contermine nell'obiettivo di implementare la consapevolezza della Via Francigena come motore di sviluppo locale. Infine, e non ultimo, si dovrà cercare di valorizzare il patrimonio culturale, sociale ed economico, inteso come espressione dell'identità stessa di una collettività e abilità di quest'ultima ad elaborare la memoria sociale, a prefigurare il proprio futuro coinvolgendo i vari enti e a sostenere lo sviluppo delle economie locali.

Servirà, a tal fine, una progettazione integrata e partecipata (ispirata alla "Convenzione di Faro"), in grado di coniugare la necessità di tutela e conservazione con le esigenze di gestione, valorizzazione e sviluppo socio-economico dei relativi territori, prefigurando un mercato fortemente condizionato da molteplici interessi ed interazioni che si stabiliscono all'interno dei gruppi coinvolti e in cui operano diverse categorie di soggetti.

La Via Francigena del Sud si pone quindi come uno strumento di consolidamento dell'identità locale e occasione di promozione dei prodotti locali, sia di tipo agricolo/gastronomico che artigianale, contribuendo a definire il *branding* locale e regionale secondo un processo complesso ma sempre più importante per attrarre turismo esperienziale e sollecitare l'*empowerment* di imprenditori e produttori locali.

Notevoli sono gli adempimenti che, coerentemente con quanto disposto dagli obiettivi strategici dell'accordo, impegnano le tre regioni della Francigena del Sud e si allargano dalla ricognizione dello stato di conservazione, di fruizione e di accessibilità a livello di infrastrutture e servizi, alla connotazione del tracciato dal punto di vista della percorribilità e continuità. Si richiede, a tal fine, una *governance* multilivello, rappresentata dai soggetti attuatori della progettazione partecipativa come "rete nel progetto di rete", in grado di favorire un processo di *participation heritage* e far emergere un nuovo modello di patrimonio culturale in cui l'itinerario sia inteso come prodotto (culturale ed economico) e strumento di co-creazione del valore, secondo linee guida non casuali ma modellate e dirette dalla politica governativa e collocate nel più ampio contesto della rigenerazione territoriale.

1. - Via Francigena del Sud e sue varianti (fonte: ns. elaborazione).

Per ottimizzare tali risultati la Via Francigena del Sud è stata arricchita dalle autorità regionali di numerose “varianti” rispetto al percorso storico originario, come quella che lambisce il territorio Materano o quella del Molise e le tante altre di carattere devozionale riconosciute dalla Regione Puglia (fig. 1). Si tratta certo di soluzioni politiche indirizzate ad innescare un processo di promozione delle aree interne e rurali e a rimediare ad un innegabile limite del tracciato, che, nell’attesa di un’ulteriore futura prosecuzione verso la meta finale della Terrasanta e Gerusalemme, ha termine in antichi porti d’imbarco dei pellegrini, città certamente dotate di qualità paesaggistiche e storico-culturali, ma che non rappresentano l’importante ultima meta della Via Francigena Europea.

Evidente è, quindi, la necessità di indirizzare l’interesse del camminatore più sul viaggio che sulla destinazione finale, spostando l’attenzione verso altri obiettivi che si allineano ad una serie di tendenze del turismo attuale: quello lento, che sottolinea le tappe del viaggio e il godimento del tempo; il turismo spirituale o dell’anima; il turismo esperienziale, dal momento che il percorso trasforma l’atto di camminare in un’esperienza significativa.

4. La Via Francigena Salentina

Negli anni 2010-2013 un gruppo di ricercatori di discipline diverse (geografici, archeologi, storici dell’arte, agronomi), interessati alla prosecuzione della Via Francigena fino ad Otranto e Santa Maria di Leuca, costituitisi Associazione Via Francigena Pugliese, collegata ad enti laici ed ecclesiali,

2. - Via Francigena Salentina (fonte: Fabio Mitrotti).

locali e nazionali, avviò un progetto di ricostruzione del percorso francigeno salentino riprendendo l'antico tracciato romano della via Traiana Calabria (fig. 2).

I ricercatori geo referenziarono e "mapparono" il tratto da Egnazia (Fasano) ad Otranto, mettendo a sistema le risorse storico-culturali e paesaggistiche ed evidenziandone anche le criticità. L'Associazione, che in un secondo tempo ha completato il tracciato estendendolo fino a Santa Maria di Leuca (ed ha progettato anche una sua possibile futura prosecuzione fino a Gerusalemme via mare

o via terra seguendo il tracciato romano della Via Egnatia), in primo luogo, ha voluto riprendere e proporre il percorso dell'Anonimo palmiere di Burdigala, autore di uno dei primissimi resoconti di viaggio. Ha sviluppato, inoltre, un'offerta di turismo culturale a carattere diffuso per arricchire e consolidare il comparto turistico salentino, attivando processi di valorizzazione e forme promozionali organiche ed unitarie ai fini di uno sviluppo durevole del territorio, considerando anche le esigenze di tutte i camminatori con bisogni speciali (età, dimensioni, disabilità)¹⁴. Il progetto, nel dettaglio, ha comportato l'individuazione, la selezione e la caratterizzazione del tracciato storico, che è stato georeferenziato ed illustrato con foto e video, e il censimento dei beni culturali di valore storico, artistico e architettonico che in esso insistono (fig. 3).

L'Associazione, nel contempo, ha avviato accordi ed intese con soggetti economici e portatori d'interesse locali impegnati in azioni di promozione e gestione del tratto francigeno salentino, che, riconosciuto dopo alcuni anni anche dall'amministrazione regionale nella sua estensione da Brindisi

¹⁴Cfr. A. Trono, F. Ruppì, F. Mitrotti, S. Cortese, *The Via Francigena Salentina as an Opportunity for Experiential Tourism and a Territorial Enhancement Tool*, *Almatourism. Journal of Tourism, Culture and Territorial Development* 8/6, 2017, 20-41; A. Trono, *Itinerari culturali e turismo spirituale. Sfide ed opportunità della via Francigena Salentina*, in P. Rizzi, G. Onorato (a cura di), *Turismo, cultura e spiritualità. Riflessioni e progetti intorno alla Via Francigena*, Milano 2017, 27-39.

3. - Beni culturali che qualificano il tracciato (fonte: ns. elaborazione).

a Santa Maria di Leuca, evidenzia oggi innegabili segni di vivacità ad opera dei portatori d'interesse e della comunità locale (figg. 4-6)¹⁵.

Una valutazione della qualità dell'offerta di questo tratto francigeno è stata effettuata considerando i giudizi espressi da un campione casuale di circa sessanta camminatori in sosta nei Comuni di Torchiarolo (Brindisi) e

4. - Elementi e soggetti del percorso (fonte: ns. elaborazione).

¹⁵ La fig. 5 indica vari prodotti in cartapesta, legno d'olivo, pietra leccese creati da artigiani della Confartigianato Imprese Artigiane di Lecce ed una "pagnotta" casereccia che raffigura l'immagine del pellegrino preparata da un fornaio del Comune di Cannole.

5. - Prodotti della cultura materiale (fonte: ns. elaborazione).

6. - Accoglienza ai Camminatori Road to Rome della comunità locale del Comune di Cannole (Lecce) (foto: Fabio Stomaci).

di Cannole (Lecce), ai quali è stato chiesto di indicare la motivazione del loro viaggio e il valore dell'esperienza realizzata; di valutare la qualità del percorso francigeno salentino, considerando la presenza di infrastrutture e servizi e il coinvolgimento della popolazione locale; di esprimere, inoltre, il loro grado di soddisfazione confrontato con eventuali altre esperienze di cammino realizzate.

È emerso che chi si mette oggi in cammino seguendo il tracciato della Via Francigena Salentina, è, soprattutto, il viaggiatore interessato a forme più dinamiche e partecipate di conoscenza delle vicende secolari e delle varie componenti identitarie di un territorio, la cui percezione è filtrata dalla sua sensibilità, dalla sua cultura e dalle sue motivazioni.

La soddisfazione del percorso relativa all'appagamento delle motivazioni del viaggio – di carattere spirituale, culturale e di svago – nonché all'accoglienza offerta dalle comunità locali, permette di concepire il fruitore della Via Francigena Salentina essenzialmente come il protagonista di una nuova visione della vacanza, partecipe e attento alla qualità e ai valori culturali e ambientali dei territori visitati, desideroso di fare un'esperienza, conoscere l'altro, scoprire nuovi luoghi, borghi, chiese e tradizioni, l'artigianato, la gastronomia, stabilire un rapporto nuovo, più vero e diretto con la cultura locale.

Gli intervistati ritengono che la Via Francigena Salentina sia un percorso in grado di sviluppare l'economia tradizionale, legata ai prodotti della terra e della cultura, e di soddisfare, nel rispetto del paesaggio e delle tradizioni locali, le esigenze di un turismo esperienziale fiorente e in forte espansione, attivando una rete di operatori che promuovono il cammino francigeno con entusiasmo e fantasia.

Hanno sottolineato l'importante ruolo che rivestono i Comuni cittadini, che sorgono in molte tappe e sensibilizzano la comunità locale ai valori dell'accoglienza riservata ai camminatori, al rispetto e alla salvaguardia della realtà paesaggistica ed ambientale, alla promozione dei beni enogastronomici e dell'artigianato artistico locale, e, non ultimo, ad offrire prodotti in molti settori che l'intelligenza e la genialità dei giovani sa creare (ad esempio, il menù e il pane del pellegrino, oggettistica di cartapesta, legno d'olivo e pietra leccese). Il percorso salentino della Via Francigena del Sud si propone, quindi, come un progetto sociale che vede protagonisti piccole comunità, singoli cittadini che si pongono come importanti gestori del percorso attenti a monitorare i flussi dei camminatori, offrendo loro ospitalità.

Accade talvolta, come è il caso del Comune di Cannole, che provvedano anche alla manutenzione del percorso nel rispetto della sostenibilità ambientale e del patrimonio culturale, creando una rete di interesse tra operatori economici locali¹⁶.

Sono emerse, tuttavia, non poche criticità di natura ambientale del percorso, tra le quali si distinguono: una diffusa presenza di accumuli di rifiuti, gravi carenze nella manutenzione del percorso francigeno e sua segnalazione

¹⁶ Cfr. A. Trono, L. Oliva, *Innovations in a Traditional Landscape of Pilgrimage: The Via Francigena del Sud towards Rome and Other Apulian Pilgrim's Routes*, Religions 12/12, 2021, <https://www.mdpi.com/2077-1444/12/12> (ultima consultazione: 03/02/2022).

chiaramente riconoscibile. Sono state lamentate disattenzioni alla accessibilità e sicurezza di alcuni tratti del percorso, come le uscite dai centri commerciali e le rotatorie d'ingresso ai centri abitati (tra tutti merita particolare menzione l'ingresso alla città di Lecce). Altri limiti sono stati individuati, inoltre, nella ricettività carente di prezzi calmierati, nell'assenza di referenti di tappa, importante supporto per il camminatore.

Il percorso necessita, più in generale, di tabellazione e segnaletica delle varianti; difetta di organizzazione e qualificazione delle strutture di accoglienza e servizio turistico. Non si individuano importanti interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico (un paesaggio in più parti devastato dalla Xilella fastidiosa), storico, architettonico e artigianale. Infine, e non ultime, insistono difficoltà di carattere tecnico-organizzativo e gestionale (logistica, servizi, *budgeting*, *reporting*, finanziamento, etc.), di *marketing* e comunicazione (assenza di piani *ad hoc*, gestione delle informazioni, forme di promozione, ed altro) ai fini di un'effettiva realizzazione di un prodotto turistico di successo.

Tali difficoltà certamente andrebbero indagate e approfondite in termini sia manageriali sia di pianificazione politica dei territori, cercando di evidenziare le criticità del percorso, le cause che le generano e gli elementi di mutabilità e, in sintesi, le capacità di gestire in termini sostenibili il percorso. Sostenibilità significa anche cultura della solidarietà, non solo intesa come scelta individuale ma come orientamento collettivo che diventa cultura e costume, da imparare e trasmettere a quanti vivono ed operano lungo le antiche vie di pellegrinaggio.

5. Conclusioni

Creare un percorso/itinerario culturale vuol dire porre attenzione al nuovo modo di viaggiare, ai "territori lenti", dove la "lentezza diventa un fattore distintivo di sviluppo", dove è possibile esplorare il valore del sedimentarsi della storia attraverso i segni dell'operato umano. Tale intendimento non può prescindere da una buona interazione pubblico-privato, da un'attenta *governance* del percorso, nella quale "conoscenza" e "azione" sono due pilastri fondamentali. Conoscenza sia dei servizi e delle peculiarità del percorso da parte di chi lo offre, sia dei caratteri e delle esigenze di chi ci cammina. La conoscenza è la base per l'azione che consente un'attiva partecipazione, il coinvolgimento responsabile delle comunità locali e la compartecipazione delle scelte attuate. Osservare e monitorare la realtà consente di verificare l'impatto dell'azione.

Nel caso della Via Francigena del Sud, un percorso riconosciuto a livello istituzionale solo da pochi anni e ancora in via di strutturazione, è necessaria

una gestione, che coinvolga pubblico e privato, coniugando le richieste del camminatore con le esigenze di promozione del territorio.

Le istituzioni pubbliche regionali e locali dovrebbero porre quindi una maggiore attenzione nell'impiego di risorse finanziarie che il governo nazionale ha messo a disposizione, provvedendo in primo luogo a mettere in sicurezza il percorso francigeno, a creare una segnaletica del percorso unica e definitiva e ad offrire servizi veramente utili al camminatore; d'altro canto, anche le comunità locali dovrebbero essere maggiormente consapevoli del significato culturale e religioso e del possibile valore economico della Via Francigena.

Per rendere fruibile il cammino pugliese, e nello specifico, il tratto salentino, è assolutamente urgente migliorarne la segnaletica verticale e orizzontale del percorso, metterlo in sicurezza e ripulirlo dai tanti accumuli di rifiuti. Occorre, inoltre, implementare il numero di strutture destinate all'ospitalità del camminatore, coinvolgendo le singole municipalità e le associazioni culturali locali¹⁷. La Via Francigena salentina è destinataria di una rete di interesse da parte di alcuni Comuni e portatori di interesse (imprese, enti di categoria, studiosi e associazioni culturali ed enti di categoria del settore agricolo, artigianale e turistico), tuttavia, per sopravvivere, dovrà essere strutturata in un sistema di segni ricco di valenze emozionali, valori economici e sociali abili a favorire la mobilità lenta, esperienziale e responsabile e ad affrancare il territorio da un turismo balneare, sempre più festaiolo, vorace e insostenibile. Serviranno certamente coordinamento e cooperazione tra i soggetti, senza trascurare creatività e sensibilità, consapevolezza e professionalità nel processo di sua gestione e valorizzazione¹⁸.

Un progetto di rete condiviso consentirà di potenziare i servizi offerti e garantire alcuni standard che amplificheranno il lavoro del singolo, generando reddito in vari settori produttivi, con l'obiettivo ultimo di strutturare una "rete di territori" solida e duratura, evitando operazioni speculative ben lontane dal perseguire obiettivi culturali ed economici di comunità.

Così strutturata, la Via Francigena Salentina potrà costituire un buon esempio di approccio innovativo all'interno della stessa Via Francigena del Sud: potrà indicare una nuova opportunità di gestione del potenziale turistico dei territori coinvolti.

¹⁷ La Regione Puglia, a tal fine, ha finanziato l'ex Ostello della Gioventù a Brindisi, in qualità di *partner* associato nel progetto "Brindisi e le Antiche Strade", uno dei due progetti strategici europei presentati dall'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) e dalla Regione Puglia e finanziati nell'ambito del Programma di Cooperazione Europea Interreg V/A Grecia-Italia 2014/2020.

¹⁸ Cfr. A. Trono, D.H. Olsen, *Pilgrimage Trails and Routes. Journeys from the Present to the Future*, in D.H. Olsen, A. Trono (a cura di), *Religious Pilgrimage Routes and Trails*, Boston 2018, 247-254.

Se la Via Francigena in alcune regioni dell'Italia centrale, come la Toscana, ha dato vita ad un prodotto culturale e turistico complesso, coordinato e monitorato, anche la Via Francigena Salentina potrà ambire a raggiungere tale traguardo se saprà gestire il grande potenziale indicato e non ancora pienamente sfruttato se non in casi eccezionali.

Potrà essere un'occasione di valorizzazione integrata delle molteplici economie coinvolte, nonché in un elemento generatore di processi virtuosi e di mobilità, che consentiranno la concreta "ricucitura" tra il mondo nordico, da cui essa stessa prende le mosse e quello del bacino mediterraneo (fino a Gerusalemme) nella più ampia prospettiva di riunire le tre *peregrinationes maiores*, dirette verso Roma, Gerusalemme e Santiago de Compostela. In questo senso, la Francigena non rappresenta soltanto un ponte tra culture, ma è anche portatrice di un messaggio di condivisione e integrazione culturale.

VIANDANTI DEL SACRO: L'ESPERIENZA DEL LIMITE NELL'UOMO CONTEMPORANEO

Paolo Ponzio

Chi anche solo in una certa misura è giunto alla libertà della ragione, non può poi sentirsi sulla terra nient'altro che un viandante – per quanto non un viaggiatore diretto a una meta finale: perché questa non esiste¹.

È l'*incipit* dell'ultimo aforisma di *Umano troppo Umano* di Friedrich Nietzsche: il filosofo tedesco sembra voler solcare la tradizione occidentale che ha fatto propria l'idea di una conoscenza che nutre in sé il desiderio dell'infinito, dell'eccedenza, così come affermava Agostino nel suo *De trinitate*:

Ricerchiamo come ricercano coloro che tuttora non hanno incontrato, e incontriamo come incontrano coloro che tuttora devono cercare, poiché quando l'uomo ha terminato qualcosa, non ha fatto altro se non cominciare².

In tempi più recenti lo ricordava spesso Hannah Arendt quando, parlando dell'uomo e rifacendosi al pensiero dello stesso Vescovo di Ippona, affermava che l'uomo è sempre un inizio, mai una meta, un continuo cambiamento in atto³. E, tuttavia, chiunque intraprenda un viaggio – una *peregrinatio*, un cammino o semplicemente una vacanza – prevede sempre una meta, un traguardo, o anche diverse tappe che poi lo condurranno al punto di arrivo, al punto di culmine o di limite del percorso, come quando si percorre un sentiero in montagna e si ha presente quale sia il punto finale (vetta, lago, panorama, ecc.). Non solo: come scrive Eugenio Montale nel suo *Prima del*

¹F. Nietzsche, *Umano troppo Umano*, I, Milano 1978, aforisma 638, 288.

²Aug., *Trin.*, 9,1: «Sic ergo quaeramus tamquam inventuri; et sic invenimus, tamquam quaesituri. Cum enim consummaverit homo, tunc incipit».

³H. Arendt, *Tra passato e futuro*, Milano 1991, 222: «Con la nascita di ogni uomo si riafferma quell'originario inizio, in quanto con ogni nascita s'introduce qualcosa di nuovo in un mondo preesistente e che continuerà a esistere dopo la morte di ciascun individuo. E proprio in quanto è un inizio, l'uomo può dare inizio a cose nuove: umanità e libertà coincidono».

viaggio, realizzare un viaggio significa innanzitutto prepararlo con dovizie di dettagli:

Prima del viaggio si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste, le pernottazioni e le prenotazioni (di camere con bagno o doccia, a un letto o due o addirittura un flat); si consultano le guide Hachette e quelle dei musei, si cambiano valute, si dividono franchi da escudos, rubli da copechi; prima del viaggio s'informa qualche amico o parente, si controllano valige e passaporti, si completa il corredo, si acquista un supplemento di lamette da barba, eventualmente si dà un'occhiata al testamento, pura scaramanzia perché i disastri aerei in percentuale sono nulla; prima del viaggio si è tranquilli ma si sospetta che il saggio non si muova e che il piacere di ritornare costi uno sproposito⁴.

Ecco il dubbio: dopo la descrizione dei particolari si insinua un sospetto, una paura, un timore. Dovuto a cosa? A un tipo di conoscenza che sfugge al viandante, al viaggiatore, ma non a colui che il poeta denomina "saggio". È il tentativo della nostra conoscenza di "possedere", tanto che se c'è qualcosa di sfuggente, si insinua una esitazione, e tuttavia il poeta va avanti:

E poi si parte e tutto è O.K. e tutto è per il meglio e inutile.

.....

E ora, che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza. Ma mi dicono che è una stoltezza dirselo⁵.

Un imprevisto, la sola speranza: ecco l'oltrepassamento del limite, il desiderio di un qualcosa che accade-nonostante, di un avvenimento misterioso, incalcolabile, incommensurabile, appunto, imprevisto.

Pavel Florenskij in una delle pagine più interessanti delle sue *Lezioni di storia della filosofia*, esprimeva lo stesso concetto quando, sottolineando la differenza tra scrittura e narrazione, tra libro di testo e lezione universitaria, fissava l'importanza dei particolari: è proprio dell'attenzione dell'uomo, infatti, quella di fermarsi su un dettaglio e approfondirlo. Quante volte, in montagna, o attraversando un campo fiorito ci si è arrestati a "osservare" cose che forse già si conoscevano, "senza saperne nulla", come avrebbe detto Montale⁶.

Il viandante ha certamente una meta, eppure anche la meta più importante perde il suo valore ultimo se non è accompagnata dal cammino, dall'er-

⁴ E. Montale, *Tutte le opere (Prima del viaggio)*, Milano 1984, 390.

⁵ Montale, *Tutte le opere (Prima del viaggio)* cit., 390.

⁶ P. Florenskij, *Lezione e lectio* (1917), *La Nuova Europa* 2, 2010, 17-23.

ranza costitutiva dell'uomo. È nel mutamento dei paesaggi che il viandante trova la sua gioia. Nuovamente, viene in nostro soccorso Nietzsche:

Ben vorrà invece guardare e tener gli occhi ben aperti, per rendersi conto di come veramente procedano tutte le cose nel mondo; perciò non potrà legare il suo cuore troppo saldamente ad alcuna cosa particolare; deve esserci in lui stesso qualcosa di errante, che trovi la sua gioia nel mutamento e nella transitorietà⁷.

Si direbbe, dunque, che il viaggio oltre i confini, oltre i limiti, sia un tratto distintivo della modernità. Eppure, simbolicamente, questa *navigatio vitae* è stata, da tempo, dichiarata valida per ognuno di noi: «Vous êtes embarqués», ammoniva già Pascal⁸. E Remo Bodei, nel suo *pamphlet* sul *Limite*, ricorda come tutto il pensiero moderno di marca razionalista considera la felicità come una corsa continua, un non fermarsi e un non contentarsi mai, «un progredire che incontra un minimo d'impedimenti al conseguimento di fini sempre più avanzati» («ad fines semper superiores minime impedita progressio»: *De homine*, 11, 15)⁹. Il limite diventa, pertanto, immancabilmente provvisorio, si sposta con i soggetti al pari dell'orizzonte; chiude per aprire: è fatto per essere sormontato. Questo è il senso più pregnante della parola «progresso», che non coincide più né con la trasgressione, né con la *hybris*, ma si nutre piuttosto del bottino strappato agli *arcana naturae*, agli *arcana Dei* e agli *arcana imperii*.

Ecco allora svelato il nostro tema per questa breve nota: il bottino che il viandante vorrebbe strappare agli *arcana Dei*.

1. Lo sguardo e il sublime, ovvero del pittore e del filosofo

Proviamo ad accostarci a due esperienze di pensiero differenti che sembrano introdurci – entrambe – al limite. Innanzitutto desideriamo porre l'attenzione all'esperienza pittorica di Caspar David Friedrich con il suo *Viandante sul mare di nebbia* (1818), emblema dell'uomo in contemplazione del sublime. Un uomo in abito scuro, con i capelli mossi dal vento, sta di spalle in primo piano tenendosi ritto su una piccola sommità rocciosa e, davanti a lui, si stende un luminoso mare di nubi basse, che nasconde la terra, dai cui sbuffi emergono torrioni rocciosi e, più lontano, profili di monti, oltre cui vapori e cielo si perdono nell'infinito. Per Friedrich ogni elemento del dipinto aveva un preciso significato simbolico e religioso, e, tuttavia, ciò che a lui doveva sembrare chiaro, a noi che lo ammiriamo duecento anni dopo, po-

⁷ Nietzsche, *Umano troppo umano* cit., aforisma 638, 288.

⁸ B. Pascal, *Pensées*, Milano 1993, fr. 451, 248.

⁹ R. Bodei, *Il limite*, Bologna 2016, 104.

trebbe non essere così leggibile, mentre riceviamo e nutriamo sentimenti del tutto differenti da quelli pensati dall'artista. Tra l'altro – come è a tutti noto – i protagonisti dei dipinti di Friedrich sono spesso raffigurati di spalle: stanno lì, in penombra e in controluce. Ci sono, anche se il nostro sguardo quasi non li nota. Sembra, anzi, che l'autore voglia indicarci che il reale soggetto del quadro è lo sfondo: la natura, interpretata come immagine tangibile della grandezza di Dio. L'uomo è sempre un "piccolo" reale di fronte all'immensità divina della natura e viene posto poco in luce proprio perché non si tratta di un ritratto bensì di un simbolo: quelle figure d'uomo siamo noi, tutti noi estasiati, impressionati o in ammirazione semplice della grandezza di ciò che la natura presenta e Dio crea.

Immedesimiamoci, allora, nella figura di spalle: quale sarebbe la nostra reazione di fronte allo scenario nebbioso? Per chi è solito avventurarsi in percorsi escursionistici sarà semplice immaginare che il quadro possa passare dall'immobilità al movimento: si potrà immaginare un uomo che, dopo aver a lungo ammirato, scende dal suo rilievo roccioso e si dirige verso i gorghi di nebbia e da lì scompare alla vista, nel probabile labirinto di anfratti rocciosi, e si nutrirà il desiderio di scoprire cosa accadrà nel cammino verso il monte che emerge all'orizzonte. Lasciando il suo luogo di contemplazione rischierà di perdersi, o di incontrare pericoli sconosciuti; eppure, se in quel dedalo le vie gli venissero incontro, o se, dopo aver pazientato, alcuni riferimenti decisivi gli si mostrassero, e infine potesse riaffacciarsi sullo stesso paesaggio dall'orizzonte opposto, anche i sentimenti nei confronti di quella vasta natura e di se stesso potrebbero mutarsi.

Le scoperte a cui ci portano l'esperienza, la fatica fisica, il contatto con i piccoli fatti della vita di un territorio, l'incertezza su dove porti un sentiero, sono forse più preziose del sentimento del sublime elaborato al chiuso del pensiero. L'immersione nel corso della vita ci porta a sentirci più piccoli, anche nell'animo, e non più grandi; eppure, forse, questa forma di umiltà a cui inducono i cammini non pianificati, in cui avvengono tante cose che non dipendono dall'uomo, rivela qualcosa di più autentico sul sacro e sulla possibilità di Dio che non il senso del sublime.

Se l'uomo moderno e tecnologico ha portato alle estreme conseguenze la pretesa di essere al centro del mondo – come se tutto ciò che conta stesse nella sua mente e nelle sue opere – una religiosità minoritaria e poco appariscente affiora a più riprese nella storia, sperimentando una via diversa.

Quella del viandante è, allora, la vocazione – tutta moderna – di perdersi, di superare quei margini di sicurezza e osare al di là dei limiti, per ammirare quel sublime che sfugge alla sintesi della ragione pura, in quanto conseguenza della potenza e "impero" della natura:

La potenza – scriveva Kant – è un potere che è superiore a grandi ostacoli. Questa potenza si chiama potestà quando è superiore anche alla resistenza emessa da ciò che pure ha una potenza. La natura, considerata nel giudizio estetico come una potenza che non ha su di noi alcuna potestà, è dinamicamente sublime¹⁰.

Il filosofo di Königsberg nella sua *Critica del giudizio* (1790), come è noto, distingue fra un sublime “impropriamente detto” – riconoscibile negli oggetti della natura, e nei paesaggi sconfinati, come deserti, oceani, cieli – e un sublime dinamico – dovuto alla vista di spettacoli naturali terrificanti, come tempeste, eruzioni vulcaniche e grandi cascate. In questa contemplazione del sublime “ci si perde”, emotivamente, nella propria interiorità:

Ardite rocce a strapiombo, quasi minacciose, nubi di tempesta che si accumulano nel cielo, avanzando con lampi e tuoni, vulcani in tutta la loro violenza distruttiva, uragani che si lasciano dietro devastazione, l'immenso oceano mosso dalla furia, un'alta cascata di un fiume poderoso, ecc., riducono il nostro potere di resistere a una piccolezza insignificante, se confrontata con la loro potenza. Ma, se ci troviamo al sicuro, la loro vista diventa tanto più attraente quanto più è temibile; e chiamiamo volentieri sublimi questi oggetti, perché elevano la forza dell'anima al di sopra della sua abituale mediocrità e fanno scoprire in noi un potere di resistere di tutt'altra specie, che ci incoraggia a poterci misurare con l'apparente onnipotenza della natura¹¹.

L'uomo si misura con lo spettacolo della natura come potenza minacciosa rispetto alla fragilità dell'esistenza umana. Partendo dal sentimento naturale della paura, Kant mostra che il piacere deriva dalla presa di coscienza della nostra forza spirituale, che ci mette in grado di resistere alla sfida di minacce mortali e di superare, se occorre, i timori per la fragilità dell'esistenza. Secondo questa visione la “capacità di ritrovarsi” sta tutta nella grandezza dello spirito umano, che riconoscendo la propria piccolezza di fronte alla natura scopre al tempo stesso in sé l'anelito a qualcosa di ancora più grande, di infinito, e si pone quindi al sopra di essa:

Così la sublimità non è contenuta in alcuna cosa della natura, ma solamente nel nostro animo, in quanto noi possiamo divenire coscienti di essere superiori alla natura in noi e, per questo, anche alla natura fuori di noi (in quanto essa influisce su di noi). Tutto ciò che suscita in noi questo sentimento a cui appartiene la potenza della natura, la quale sollecita le nostre forze, si chiama allora (benché in modo improprio) sublime; ed è unicamente presupponendo

¹⁰I. Kant, *Critica del giudizio*, a cura di M. Marassi, Milano 2004, 203.

¹¹Kant, *Critica del giudizio* cit., 205.

quest'idea in noi e in riferimento a essa che noi siamo capaci di pervenire all'idea della sublimità di questo essere che provoca in noi un profondo rispetto, non semplicemente per la sua potenza che dimostra nella natura, bensì ancor più per la facoltà riposta in noi di valutare quella potenza senza timore e di pensare la nostra destinazione come sublime, al di sopra della natura¹².

In altre parole, secondo questa concezione la natura è opera grandiosa di Dio, ma l'animo umano è stato creato per una destinazione più alta; nel riconoscerla, e nel metterla a confronto con la natura, sta il sentimento del sublime, come ricorda Schopenhauer quando, nel suo *Il mondo come volontà e rappresentazione*, di fronte alla natura in "tempestosa agitazione" scrive:

finché l'angoscia personale non prenda il sopravvento, finché noi persistiamo nella contemplazione estetica, è il puro soggetto del conoscere che guarda attraverso quella lotta della natura [...] e tranquillo, imperturbato, non coinvolto in quegli oggetti che sono appunto minacciosi e paurosi per la volontà, coglie le idee. Precisamente in questo contrasto sta il sentimento del sublime¹³.

Attenzione, tuttavia, a non farsi prendere da una certa visione "romantica" à la carte, propria dei cliché del turismo di massa di fronte agli spettacoli naturali, mentre sarebbe più idoneo pensare al "sublime" in occasione di grandi catastrofi naturali, come ricorda Goethe ne *I dolori del giovane Werther*, quando illustra il suo sentimento di fronte allo straripamento del fiume sull'amata valle del Walheim:

Ier sera sono dovuto uscire. Era sopravvenuto improvviso il disgelo, e avevo sentito dire che il fiume era straripato, che tutti i torrenti erano gonfi e che da

¹² Kant, *Critica del giudizio* cit., 211.

¹³ A. Schopenhauer, *Il mondo come volontà e rappresentazione*, III, Torino 2013, 270-271: «La natura in tempestosa agitazione; incerta luce fra nere e minacciose nubi d'uragano; malfide, nude, incumbenti rocce che con la loro cerchia precludono la vista; acque scroscianti e spumeggianti, ovunque deserto e gemiti del vento che soffia per le gole. La nostra insufficienza, la nostra lotta, con la natura nemica, la nostra volontà spezzata ci si manifestano intuitivamente. Ma finché l'angoscia personale non prenda il sopravvento, finché noi persistiamo nella contemplazione estetica, è il puro soggetto del conoscere che guarda attraverso quella lotta della natura [...] e tranquillo, imperturbato, non coinvolto in quegli oggetti che sono appunto minacciosi e paurosi per la volontà, coglie le idee. Precisamente in questo contrasto sta il sentimento del sublime. Ma più potente ancora è l'impressione, quando la battaglia degli elementi scatenati si svolge in grandi proporzioni davanti ai nostri occhi [...], quando ci troviamo dinanzi al vasto mare in burrasca; onde alte come palazzi salgono e scendono, battono impetuose contro la scogliera, lanciano al cielo le loro spume; la tempesta urla, il mare mugghia, lampi balenano dalle nuvole nere, e lo scoppio del tuono vince il ruggito della tempesta e del mare. Di fronte a questa scena lo spettatore imperturbato acquista la massima consapevolezza del doppio carattere della sua coscienza: egli sente se stesso come individuo, come labile manifestazione della volontà [...] e in pari tempo avverte sé come soggetto immortale, sereno del conoscere».

Wahlhein la mia valle amata era inondata. [...] Era uno spaventoso spettacolo vedere dalla roccia le onde agitate che turbinavano al chiarore della luna sui campi, i prati e le siepi, e scorgere tutta la valle trasformata in un mare tempestoso al soffio del vento [...] fui preso da un fremito e poi da un anelito: con le braccia aperte mi sporgevo sul baratro, e aspiravo all'abisso fondo e mi smarrivo nella gioia di sommergere in quella tempesta i miei tormenti, il mio dolore, di rotolare laggiù rumoreggiando con le onde [...]. Compresi che la mia ora non era ancora venuta. Ah Guglielmo, come avrei rinunciato ad essere uomo per squarciare le nubi e sollevare i flutti insieme con quel vento tempestoso! Ah questa voluttà sarà forse concessa un giorno al povero prigioniero?¹⁴

2. Il reale e la spazzatura, ovvero "del viandante di fronte all'eccedenza"

Dovremmo forse guardare con occhi differenti le catastrofi ambientali del nostro tempo – il cambiamento climatico, il buco dell'ozono, il riscaldamento globale, il frenetico accaparramento delle risorse naturali, ecc. – e decidere se, come afferma Slavoj Žižek, l'ecologia non sia se non l'ennesima ideologia che l'uomo costruisce per conservare il proprio "status quo"; una nuova religione laica e, pertanto, un nuovo oppio dei popoli di marxiana memoria, che non può essere posta in discussione, pena il suo depotenziamento come nuova autorità incontrovertibile¹⁵.

¹⁴J.W. Goethe, *I dolori del giovane Werther*, Firenze 1970, 109: «12 dicembre. Caro Guglielmo, sono nella condizione in cui si sono dovuti trovare coloro che erano creduti in preda ad uno spirito maligno. Non so che cosa mi prende talvolta: non è angoscia, non è desiderio, è un interno, ignoto tumulto che minaccia di lacerarmi il petto, che mi stringe la gola. Allora, ahimè, io corro senza meta fra le spaventose scene notturne di questa stagione avversa agli umani! Ieri sera sono dovuto uscire. Era sopravvenuto improvviso il disgelo, e avevo sentito dire che il fiume era straripato, che tutti i torrenti erano gonfi e che da Wahlhein la mia valle amata era inondata. Vi corsi fra le undici e mezzanotte. Era uno spaventoso spettacolo vedere dalla roccia le onde agitate che turbinavano al chiarore della luna sui campi, i prati e le siepi, e scorgere tutta la valle trasformata in un mare tempestoso al soffio del vento. E quando la luna di nuovo apparve posata sulle nuvole nere, e le acque davanti a me si accavallavano sonore sotto questa luce meravigliosa e tremenda, fui preso da un fremito e poi da un anelito: con le braccia aperte mi sporgevo sul baratro, e aspiravo all'abisso fondo e mi smarrivo nella gioia di sommergere in quella tempesta i miei tormenti, il mio dolore, di rotolare laggiù rumoreggiando con le onde. Eppure non potevo staccare il piede dal suolo e mettere fine a tutti i tormenti! Compresi che la mia ora non era ancora venuta. Ah Guglielmo, come avrei rinunciato ad essere uomo per squarciare le nubi e sollevare i flutti insieme con quel vento tempestoso! Ah questa voluttà sarà forse concessa un giorno al povero prigioniero? Con quanto dolore abbassai lo sguardo verso un posticino dove mi ero riposato con Carlotta, all'ombra di un salice, durante una calda passeggiata estiva! [...] Anch'esso era sommerso: appena riconobbi il salice, Guglielmo! E pensavo ai suoi prati, alla campagna che circondava la casa di caccia, al nostro pergolato distrutto dal torrente devastatore. E il raggio di sole del passato brillò al mio pensiero come sorride al prigioniero un sogno di pascoli e prati o di onori e di gloria! Ero lì [...] e non mi accuso perché ho il coraggio di morire [...]. Io avrei [...]. Ora siedo qui come una vecchia che va accattando la legna dalle siepi e il pane di porta in porta, per prolungare e alleviare ancora un istante la sua lunga vita languente e priva di gioie».

¹⁵S. Žižek, *Examined Life* (2008): <https://youtu.be/U9C6j2Bqj8Q> (ultima consultazione: 03/02/2022).

Compiamo oggi lo stesso errore dei romantici: crediamo di poter guardare la natura – le sue catastrofi e la sua fine – come il viandante di Friedrich, a distanza, come se fosse uno spettacolo esterno a noi, come interpreta un noto cantante italiano *rock*¹⁶, dimenticando che è proprio l'umanità protagonista del problema, parte della natura, del reale. Ecco l'enorme errore di una certa ecologia: dimenticando di essere parte della natura, mistifica il problema ambientale. Uno dei meccanismi ideologici tradizionali è, infatti, la cosiddetta "tentazione del significato": esiste un significato per tutto. Quando accade qualcosa, specialmente qualcosa di terribile e ingiustificato, la nostra tendenza spontanea è quella di domandare il senso di ciò che sta accadendo, e non semplicemente il fatto che sta accadendo, consegnando – normalmente – a una qualche entità superiore il senso del tutto.

È un meccanismo di difesa: se c'è un Dio che ci sta castigando, allora l'universo continua ad avere un senso comune. Ed è qui che, secondo il filosofo sloveno, si insinua l'ecologia come sistema ideologico, credendo che questo sia il miglior mondo possibile, che sia un mondo equilibrato, ultimamente perturbato dalla prepotenza dell'uomo. Ma si potrebbe obiettare: e quindi? Perché una tale prospettiva dell'ecologia attuale sarebbe problematica? Il motivo risiede nell'idea "romantica" di natura: un organismo armonioso, organico, equilibrato, che si riproduce da sé, e che viene alterato, perturbato e distrutto dalla sola arroganza umana, attraverso l'esplosione incontrollata della tecnologia. Sarebbe, secondo Žižek, una versione secolarizzata della storia religiosa del peccato originale di Adamo. E invece l'umanità in quanto parte integrante della natura non gioca una partita a sé stante:

La natura non è una totalità equilibrata che noi umani poi perturbiamo: è una grande serie di catastrofi inimmaginabili. E noi ne traiamo vantaggio. Qual è la nostra più grande fonte di energia oggi? Il petrolio. Di cosa siamo consapevoli? Cos'è il petrolio? Le riserve di petrolio che beneficiano il pianeta sono resti di materiali di una catastrofe inimmaginabile. Ne siamo consapevoli perché sappiamo tutti che il petrolio è costituito dai resti della vita animale, vegetale e così via. Riuscite a immaginare che tipo di catastrofe impensabile doveva accadere sulla terra?¹⁷.

Ecco perché, in modo sorprendente e sconcertante, il filosofo sloveno ci invita a ripensare la dimensione dell'estetica a partire dall'immagine del pattume: un'immagine poco sublime, eppure è ciò che più ci rappresenta, essendo

¹⁶ Il riferimento è al brano di Ligabue, *A che ora è la fine del mondo?* del 1994, cover in lingua italiana di un brano dei REM del 1987: *It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)*.

¹⁷ Žižek, *Examined Life* cit.

ciò che, una volta consumato, scartiamo. Occorre amare l'ambiente a partire dai suoi scarti: ecco quanto insegna il punto di vista estremo di Slavoj Žižek. Per certi aspetti, un punto di vista simile possiamo trovarlo in Hannah Arendt quando parla dell'infinitamente improbabile come tessuto di tutto il reale:

In fondo, tutta la nostra esistenza si direbbe fondata su una catena di miracoli: prima la formazione della terra, e poi su questa la nascita della vita organica, e infine l'evolversi dell'uomo dalle specie animali. Se consideriamo i processi che si svolgono nell'universo e nella natura (favoriti da probabilità schiacciati dal punto di vista statistico), il formarsi della terra (nel corso dei processi cosmici), la vita organica (che si forma partendo da processi inorganici), e infine la nascita dell'uomo (dai processi della vita organica), ci appariranno tutte come «infinite improbabilità»: ossia, nel linguaggio quotidiano, «miracoli». Proprio a causa dell'elemento «miracoloso», presente in ogni realtà, gli eventi, per quanto possano essere anticipati da timori o speranze, quando si verificano ci sorprendono e ci scuotono¹⁸.

La Arendt, senza preoccuparsi di stabilire quanto di antropico sia presente negli eventi naturali, si sofferma, più direttamente, su quegli eventi della storia che l'uomo crea e interrompe di continuo, essendo egli stesso quell'*initium* di agostiniana memoria (come già abbiamo accennato all'inizio di questa breve nota), stabilendo, in tal modo, una differenza essenziale tra evento naturale ed evento storico dovuto al duplice dono della libertà e dell'azione da parte dell'uomo, ma dimenticando, tuttavia, il fatto che ogni evento naturale porta con sé un tessuto antropico di base.

L'importanza della spazzatura nel cammino della ecologia ci abilita a non seguire l'adagio kantiano di rimanere nei limiti della sola ragione, cercando di indicare un apice, un confine, che il pensiero – forse – può solo ammirare a distanza. Se c'è un limite che il viandante e l'umanità intera possiede, questo limite ha il nome di "realtà". Siamo tutti inesorabilmente legati al reale poiché è solo stando uniti a esso che riusciamo a coglierne il senso ultimo, il suo significato più profondo.

In un testo di Xavier Zubiri (1898-1983) – filosofo spagnolo protagonista insieme a Ortega y Gasset e María Zambrano della cosiddetta "Scuola di Madrid" – troviamo un'indicazione molto puntuale:

Realtà è il "da sé", e questo "da sé" è aperto come "da sé" tanto per quello che è la cosa nella sua suità, quanto per le altre cose. Non si tratta di un'apertura concettiva, ma di un'apertura che è, a suo modo, fisica. Per questo, una cosa reale è per essere reale "più" di quello che è per essere colorata, pesante, ecc.

¹⁸ Arendt, *Tra passato e futuro* cit., 225-227.

Questo "più" è, dunque, un momento che appartiene intrinsecamente e costitutivamente alla struttura stessa del "da sé"¹⁹.

Cos'è questo carattere di eccedenza, il "più" di cui parla Zubiri? È evidente che se la realtà è una formalità aperta significa che ogni cosa per il fatto di essere reale è connessa alle altre cose reali in modo rispettivo: una caratteristica metafisicamente intrinseca di ogni cosa. E tale nesso, tale apertura costituisce ciò che chiamiamo funzione trascendentale della realtà: «Secondo questa linea dell'apertura trascendentale, il momento di realtà ottiene un carattere speciale: è quello che in linguaggio volgare chiamiamo "la forza delle cose", e che consiste nella forza di imposizione del reale»²⁰. Si dice che qualcosa accade per la forza delle cose, per cui questo carattere non può che fondarsi nel "da sé" della realtà, non è qualcosa che si aggiunge a essa. Zubiri si affretta a delimitare il campo semantico di tale "forza": scartate le ipotesi fisiche proprie della filosofia moderna leibniziana o newtoniana, l'idea di forza della realtà assume una certa analogia con quanto esprimeva la tragedia greca attraverso il termine "moira": un destino insito nella natura stessa delle cose, ciò che in termini moderni si denominerebbe "legge di natura".

Ma l'eccedenza può assumere una sua apertura anche verso se stessi. Una cosa è reale non soltanto in un nesso di rispettività, bensì anche verso se stessa: la formalità di realtà del "da sé" è formalmente "suo". È questo l'aspetto che Zubiri denomina "potere", che ha caratteri differenti dalla forza, poiché qui non si tratta di un movimento "verso" l'altro, di un'imposizione del contenuto secondo la propria formalità, ma di un "restare" nel "da sé", «nel veicolare trascendentalmente il potere stesso del reale, la dominanza della formalità sul contenuto»²¹. Tale potere del reale, al pari di ogni fatto attualizzato nell'apprensione, richiede che si vada al fondamento dell'apprensione stessa, al fondamento dell'atto appreso: è un potere che, secondo il nostro autore, è stato denominato in modi differenti ma tutte riferibili al potere come elemento originario e fondativo della realtà stessa²².

¹⁹ X. Zubiri, *Intelligenza senziente*, a cura di O. Barroso Fernández, P. Ponzio, Milano 2008, 287-289.

²⁰ Zubiri, *Intelligenza senziente* cit., 289.

²¹ Zubiri, *Intelligenza senziente* cit., 291.

²² In questo approccio conoscitivo della realtà, all'interno di questa formalità di apertura trascendentale il carattere proprio della realtà che mi si presenta non è certamente la realtà in quanto cosa, la "realtà-oggetto", bensì quella che Zubiri denomina la "realtà-fondamento". È questa la realtà che si presenta a me e verso cui ogni uomo è inesorabilmente lanciato; e questo per due motivi: innanzitutto per il fatto che ogni uomo è orientato non verso le cose o di fronte a esse, ma "verso" la realtà-fondamento; in secondo luogo, per il fatto che ogni uomo è sempre di fronte a un'opzione: lanciato "verso" la realtà-fondamento deve optare per una determinazione della realtà, per una forma di realtà.

Forza della realtà e potere del reale esprimono, dunque, due momenti dell'impressione trascendentale della realtà nei quali si appoggiano tutte le possibili eccedenze, tutti i possibili "più".

E questo significa che il "più" della realtà dipende dal "da sé", non si darebbe senza il "da sé" della realtà, ma non in forma di nesso o supplemento, poiché l'eccedenza – il "più", appunto – appartiene strutturalmente al "da sé": è un "più" di realtà inscritto, come forza e potere, nel "da sé" in quanto tale, il quale, a sua volta, si dipana seguendo due direzioni: verso ciò che è appreso, vale a dire, la realtà, e verso il processo stesso di conoscenza: «Il primo aspetto ci immerge e ci fa penetrare nel reale stesso. Il secondo aspetto ci porta invece a immergerci nell'intellezione stessa»²³.

Non sembri tanto astratta tale posizione. In un delizioso libretto che narra l'esperienza del cammino di Santiago da parte di Daniela Collu, conduttrice televisiva e radiofonica, dal titolo evocativo, *Volevo solo camminare*, troviamo una traccia plastica di questa eccedenza della realtà:

Pazzesco come quello che succede verso Santiago abbia senso solo per chi conosce o ha fatto il cammino. Per gli altri è una cosa strana e non particolarmente interessante, ridicibile ai minimi termini di un'impresa un po' pazza fatta da chi vuole ritrovare se stesso. Perfino i miei amici storici, quelli che mi conoscono benissimo e sanno quale sia lo spirito con cui affronto e ho affrontato tutto, erano più incuriositi dall'eventuale *trip spirituale* che da quello che mi era realmente accaduto interiormente. O forse, ed è più probabile che sia andata così, il cammino mi aveva abituata a un tale livello di intimità, di attenzione e dedizione mentre si ascoltavano le storie altrui o si raccontava la propria, che ritornare alle chiacchiere da aperitivo mi sembrava difficilissimo e un po' riduttivo²⁴.

È la realtà che ci lega, ci re-lega, con il suo potere. Non si tratta né di un'obbligazione morale, né tanto meno di un sentimento di dipendenza, bensì costituisce un'esperienza di possesso della realtà sull'uomo: è il potere del reale che si impossessa di me, re-legandomi a sé.

²³ Zubiri, *Intelligenza senziente* cit., 403.

²⁴ D. Collu, *Volevo solo camminare*, Milano 2019, 170-171.

I CAMMINI DI LEUCA E IL MODELLO DEL TURISMO CONVIVIALE

Don Gionatan De Marco

1. *Il turismo conviviale: la nostra prospettiva*

Il turismo conviviale è la possibilità concreta offerta ad un ospite e ad una Comunità cristiana che si fa ospitale di vivere un'esperienza evocativa e generativa attraverso la *narrazione dialogica* della Bellezza che susciti la consapevolezza di uno stupore capace di trasfigurare l'oggi di ognuno, chiamato a diventare *Locus Lucis*, dove l'*homo viator* si sente accolto e riconosciuto, dove si tessono relazioni capaci di offrire calore, dove il patrimonio di cultura sa stupire e le persone abbiano qualcosa da raccontare. Una Comunità trasforma un territorio e delle esperienze, in *Locus Lucis* «quando offre un'esperienza straordinaria e speciale, quanto più personalizzata possibile e animata da una grande capacità di narrazione, per alimentare la vita e la speranza di chi incontra, promuovendo lo sviluppo della persona nella sua totalità»¹. E questo partendo dall'esperienza essenziale dello stupore. Lo abbiamo già detto, infatti, come solo lo stupore potrà aprire la strada a quel desiderio che, poi, può portare a scelte compromettenti di vita piena, capaci di far gustare la gioia vera dell'essere umani e cristiani. In tal senso, il turismo conviviale sarà un possibile laboratorio di *turismo No.Bel.*, della Notizia Bella, ministero della Comunità cristiana che si attua in un tipo particolare di relazione in cui «si accompagnerà la persona in un percorso che, da stupito consapevole, favorisca una lettura positiva del vissuto, dando la possibilità di sanare le svariate forme di difficoltà o di ferite esistenziali, allenandola all'arte della gratitudine e alimentandone il desiderio di una vita integralmente gioiosa»².

Il turismo conviviale, infatti, è un modo attuale di inserire il lievito del Vangelo in un'esperienza profondamente umana qual è il turismo, dando inizio ad un processo culturale avvincente – prima che economico – che «con-

¹ Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI, *Bellezza e speranza per tutti*, Roma 2018, 4.

² Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI, *Bellezza e speranza per tutti* cit., 17.

tribuisce a dare nuova coesione e forma alla cultura, aiuta ad allargare lo sguardo sui valori universali che nessuna cultura può includere ed esaurire, chiama ad entrare in una convivialità delle differenze»³, in cui le culture dell'ospite e della Comunità ospitante vivono uno stile di reciprocità. E il turismo conviviale diviene processo ermeneutico, dove l'incontro con la Bellezza e il suo messaggio viene ri-compreso e rilanciato in una nuova storia personale e comunitaria. E il turismo conviviale sarà un vero e proprio laboratorio di inculturazione, intesa come «evento che provoca il bisogno di reinterpretazione, in quanto suggerisce una prospettiva altra, più ampia, segnata da un'esigenza di universalità»⁴, a cui la Bellezza può e deve dare una risposta convincente e condivisa. Il turismo conviviale si propone come vero e proprio progetto educativo che orienta alla Bellezza e al suo valore conviviale, attivando nelle esperienze quel dialogo interculturale che permette di scoprire l'alterità come risorsa per crescere nella consapevolezza della propria identità bisognosa delle diversità valoriali⁵. «Se davvero la situazione globale contemporanea crea confronti reali tra le culture, linguaggi e nazioni, e se è vero che gli esiti involontari di tali confronti reali incideranno sulle vite altrui, va allora osservato l'imperativo pragmatico di capirci l'un l'altro e di intraprendere un dialogo multiculturale»⁶.

Il turismo conviviale risponde all'esigenza di attivare nuovi cantieri per l'educazione alla vita buona e felice, rendendo l'esperienza della Bellezza possibile, credibile, desiderabile. Si tratta di riabilitare il turismo come porta per accedere alla gioia e alla felicità, attraverso lo stupore essenziale per la vita. E, per far questo, il turismo conviviale si pone come possibilità per attivare dei cantieri⁷ in cui ospite e Comunità ospitante vivono un'esperienza conviviale per la vita e la speranza di ciascuno. Si tratta di attivare il cantiere *Comunità*, per far nascere e sviluppare una trama fraterna che scavalca le generazioni, crea senso di appartenenza alla Comunità cristiana, concorre alla costruzione dell'identità sociale di ognuno, in stretta solidarietà con la comunità umana. Si tratta di attivare il cantiere *Diversità*, proponendo esperienze personalizzate. Oggi, «la situazione di pluralismo e di complessità obbliga a raggiungere le persone là dove sono e a privilegiare i percorsi personalizzati e flessibili. Bisogna quasi inventare una proposta particolare per ogni individuo che assume la singolarità del suo percorso»⁸. Si tratta, infine, di attivare

³ C. Dotolo, *Cristianesimo e interculturalità. Dialogo, ospitalità, ethos*, Assisi 2011, 66.

⁴ Dotolo, *Cristianesimo e interculturalità* cit., 67.

⁵ Cfr. P. Gomorasca, *I confini dell'altro. Etica dello spazio multiculturale*, Milano 2004.

⁶ S. Benhabib, *La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale*, Bologna 2005, 62.

⁷ Cfr. A. Fossion, *Il Dio desiderabile. Proposta della fede e iniziazione cristiana*, Bologna 2011, 79-97.

⁸ D. Villepelet, *L'avenir de la catéchèse*, Paris-Bruxelles 2003, 89.

il cantiere *Cultura* perché ci sia un luogo di riflessione e di intelligenza del mistero della Bellezza, producendo parole nuove per raccontarla. La sfida è – soprattutto con le nuove generazioni – di attivare *Locus Lucis* che aiutino ogni persona a far sorgere dalla propria viva esperienza stupita della Bellezza espressioni originali di vita, tracciata tra gratitudine, gratuità e benessere.

Il turismo conviviale, che si cerca qui di definire, è esperienza armonica secondo le coordinate dello spazio e del tempo. Lo spazio è quello da percorrere per giungere ad una meta, lungo il quale entrare in relazione con il creato e le creature, con le Comunità che ospitano e si raccontano e con un patrimonio culturale materiale e immateriale che, insieme, accompagnano a sperimentare quell'ecologia integrale⁹ che comprende chiaramente le dimensioni umane e sociali e in cui tutto è connesso. Il tempo è quello del calendario che, da sempre, scandisce non solo il tempo cronologico della comunità cristiana, ma anche il tempo 'kairologico' e che sarà l'*unicum* del turismo conviviale, con gli infiniti appuntamenti di fede, di ricorrenze liturgiche, di devozioni e manifestazioni della pietà popolare, che sono l'anima dei territori e dei cammini di fede che attraversano l'Italia. Significherà iniziare processi più che possedere spazi, con la consapevolezza che il tempo è superiore allo spazio. Lo ha affermato Papa Francesco in *Evangelii gaudium*:

Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarcie. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgano altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici¹⁰.

E il turismo conviviale può diventarne concreta attuazione, per un laboratorio conviviale di identità delle Comunità in dialogo, di sviluppo sostenibile dei territori e di nuova evangelizzazione.

2. *Cammini di Leuca, luogo di turismo conviviale*

Itinera stuporis sono i Cammini di fede che attraversano in lungo e largo il nostro Paese. Cammini scritti dai passi di pellegrini e di santi che uniscono borghi e raccontano vite in cerca di senso. Cammini colorati da Bellezza espressa su pietre e impressa su volti che accompagnano lungo la strada i cercatori di oggi a vivere esperienze per la vita e la speranza attraverso la proposta del turismo conviviale. Cammini che si fanno laboratorio di felicità, per riscoprirsi continuamente amati e perdonati e per questo chiamati a fare della propria vita un capolavoro. Cammini che sono scuola di stupore

⁹ Cfr. Francesco, *Laudato Si'* 137-162, Città del Vaticano 2015, 127-148.

¹⁰ Francesco, *Evangelii Gaudium* 223, Città del Vaticano 2013, 171.

di fronte a ciò che accade, a chi si incontra e a ciò che si vive per tornare *nella propria terra* trasfigurati, più consapevoli di sé, del creato, dell'altro e di Dio, facendo continuamente esperienza di essere *ospitali ospitati*¹¹ nella reciprocità del dono, frutto dell'essenzialità che ogni esperienza di cammino muove nel cuore degli uomini, fino a diventare urgenza e stile di vita.

L'arte di camminare ci fissa, mette in prospettiva le nostre esistenze, ci offre quella distanza per riconoscere i nostri pochi veri bisogni. Di fronte all'imperativo attuale che vuol farci divorare tutto e in fretta, l'arte di camminare ci mette in contatto con il ritmo lento della terra e del cuore, ci fa essere presenti al mondo, energici e concentrati. A poco a poco, il turbinio si calma, rallentato dalla monotonia dei passi. A poco a poco, ci si apre al mondo, in cammino con il Tutto, lontano dalla pesantezza della vita. Sulla strada si ritrova la luce, talvolta della fede. E prima ancora della fede in un altrove, sarà fede nell'esistenza, negli altri e in se stessi¹².

E il nostro Paese è cerniera tra innumerevoli Cammini che legano il passato col futuro, i Cammini già fatti e quelli ancora da realizzare. Cammini che si snodano su infinite direttrici abbracciate da costellazioni di percorsi, ma uniti da un'esperienza: l'esperienza dei Cammini di fede, secondo un modello italiano. È qui il punto nevralgico della mia riflessione, nata dall'osservazione di politiche e progettualità che hanno preso un modello di Cammino – quello che porta a Santiago de Compostela – e lo hanno ribaltato sul nostro territorio e nelle nostre esperienze. Ritengo che non ci sia scelta più sbagliata dal punto di vista culturale e di *marketing*. Qui, invece, si vuole definire il modello italiano dei Cammini di fede, che ne riconosca le peculiarità e ne definisca l'identità. Identità determinata dalle coordinate del senso e da quelle dello stile.

3. *Le coordinate del senso*

Le coordinate del senso di ogni Cammino di fede che attraversa l'Italia verso le sue innumerevoli mete sono – secondo il modello del turismo conviviale – ricerca, guarigione, e trasfigurazione. Un cammino di fede è esperienza di *ricerca*. Uomini e donne che portano dentro domande di senso, quelle che danno inquietudine perché richiedono di entrare nel mistero della vita per coglierne i segni di Luce, scelgono di percorrere un cammino per ascoltare il ritmo della vita. Ascoltare il ritmo della vita è mettersi in sintonia con la lentezza di Dio che non è ritardo, inefficienza, lungaggine ma sapienza paziente dei tempi dell'uomo e del cosmo, approfondita perizia dell'artista

¹¹ Cfr. Gn 18,1-10.

¹² R. Russo, *L'arte di camminare. Per fare ordine nella propria vita*, Milano 2018, 16.

nei confronti della sua opera. Ascoltare il ritmo della vita è scoprire il proprio desiderio.

Camminare gli uni accanto agli altri con gli occhi e gli orecchi aperti, con aperto il cuore per sentire, ascoltare, accogliere sé e l'altro con la domanda cruciale nell'anima: *Per chi sono io?* È la domanda della vocazione, è la domanda della vita per chi cerca la gioia. Martin Buber, nel suo *Il cammino dell'uomo*¹³ parte con una domanda: *Dove sei uomo?* Nel cammino di fede, in quel rapporto dialogico tra strada, ospite e Comunità ospitante, viene generata

una maggiore evidenza del senso della vita e del tempo, una più profonda percezione della propria soggettività come possibilità in divenire, aperta alla comprensione della complessità del mondo e insieme della rivelazione di Dio nella storia. Nel viaggio si ricerca, dunque, una verità più grande come risposta alle domande esistenziali e personali che abitano nel profondo dell'animo umano, almeno come ipotesi di riflessione seria sul caso intricato della vita¹⁴.

Rispondere è l'unico atto che permette l'impresa del cammino, la costruzione di qualcosa che abbia una direzione: sapere dove si è arrivati e come si è arrivati per continuare, magari con qualche deviazione all'itinerario.

Un Cammino di fede è esperienza di *guarigione*. Ascoltare il ritmo della vita è accogliere la lentezza della storia, la parola dura di Pietro: «il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza»¹⁵. Non per tutti, infatti, la vita sembra fiorire, crescere, prosperare. Per alcuni i passi sono dolore, ingiustizia, divisione, egoismo, sofferenza, disperazione. Ma la strada – come nell'esperienza di Maria di Magdala nel mezzo del giardino¹⁶ – si fa proposta a voltarsi. In quel voltarsi è richiesto un cambiamento di prospettiva da parte di chi cammina: la sua meta non è più una città o quel santuario, ma la sua meta diventa l'esperienza di stare lì, sulla Via, lasciandosi accompagnare, illuminare e guarire dal Maestro che chiede di respirare primavera, instaurando una relazione nello stesso tempo evocativa e generativa. Evocativa, perché quella voce che pronuncia il suo nome apre al cercatore pagine di memorie calde, capaci di asciugare lacrime. Generativa, perché il cercatore si trova a rinascere nella speranza, trovando il senso di una vita che da giardino custode di morte diviene giardino ge-

¹³ M. Buber, *Il cammino dell'uomo*, Magnano 1990.

¹⁴ C. Mazza (a cura di), *Sulle strade dell'anima. Per un turismo dal volto umano*, Cinisello Balsamo 2004, 101.

¹⁵ II Pt 3,9.

¹⁶ Cfr. Io 20,11-18.

neratore di vita nuova. Un senso che spinge a superare ogni ripiegamento, scegliendo la fraternità, quella

fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all'amore di Dio, che sa aprire il cuore all'amore divino per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono¹⁷.

Un cammino di fede è esperienza di *trasfigurazione*. Solo rammendando continuamente gli strappi che nel tessuto di un'anima si possono verificare lungo l'esperienza di un pellegrinaggio vitale, si può dar vita ad un percorso unificato. La nostra anima deve essere unificata, ci dice Buber, coinvolgendo anche il nostro corpo nel progetto; cosa non semplice, soprattutto oggi. La forza di questo messaggio ne esce rinnovata: nel nostro mondo in cui viviamo quotidianamente frammentati e decostruiti, tenere lo sguardo sull'obiettivo, unire i puntini, che sulla settimana enigmistica ci sembra così facile, non sempre ci riesce; la sequenza può essere spiazzante. Ad un certo punto, ogni vero pellegrinaggio accompagna a "crocifiggersi" davanti ad una domanda: *A che scopo?* Perché abbracciare un cammino su misura, a che scopo portare a unità l'essere? Ed ecco la risposta: *Non per noi*. Perciò Buber insegnava che occorre cominciare in se stessi, ma non finire con se stessi; prendersi come punto di partenza, ma non come meta; conoscersi, ma non senza preoccuparsi eccessivamente di sé. Volgersi verso gli altri, quindi; non occuparsi più di sé. Dopo aver mondato il nostro luogo e tracciato il cammino, il passo successivo e ineludibile, senza il quale non siamo compiuti, è l'incontro con l'altro, con il *TU/tu*.

4. *Le coordinate dello stile*

Le coordinate dello stile di ogni Cammino di fede che attraversa l'Italia verso le sue innumerevoli mete sono – secondo il modello del turismo conviviale – lentezza, benessere e festa. La *lentezza* racconta l'uomo a se stesso. Siamo figli della strada e la lentezza dei cammini permette di ritrovarsi viandanti che hanno la strada per casa, ma non una strada impestata di briganti che derubano serenità, ma traboccante di amici ospitali che esaltano la preziosità di ognuno. La lentezza fa assaporare i respiri e dà voce al silenzio. La lentezza dispiega i sogni e tesse sentieri di novità. La lentezza fa riscoprire il proprio essere *sistema aperto*: per vivere è essenziale incontrare e comunicare. La lentezza detta pagine di storia inaudita, in cui il tempo si fa amico. Lungo

¹⁷ Francesco, *Evangelii gaudium* 92, cit. 75.

i Cammini di fede per ogni cosa c'è un tempo! Il tempo del riposo e il tempo della fatica, il tempo del sorriso e il tempo delle lacrime, il tempo dei sogni e il tempo del reale. Per ogni cosa c'è un tempo. Un tempo che nasconde possibilità di realizzare fatti di bene e di pace, fatti di amore e di fraternità, fatti belli di vita vissuta in pienezza, in cui guardare lentamente il mondo, non passare di sfuggita.

Il viaggio è conoscitivo se ci fermiamo, sgraniamo i nostri occhi e consentiamo loro di imprimere un meraviglioso fotogramma all'interno delle nostre pupille dilatate dalla meraviglia dello spettacolo osservato. Lo sguardo che abbiamo del mondo non può essere reale se lo affidiamo allo scatto di una foto, né tantomeno può essere quello fugace dietro il finestrino di un'auto in corsa. Guardare con i propri occhi ci permette di conoscere, di sentire, di assistere, di assaporare, di esplorare, di gustare, di meravigliarci, di incuriosirci¹⁸.

E possiamo fare tutte queste cose solo sperimentando il risvolto benefico della lentezza.

Il viaggio lento, quello che dà da gustare luoghi e sapori, colori e odori, persone e storie, il viaggio che ha il tempo per scolpirci in profondità è arte da recuperare, da insegnare perfino: forse proprio attraverso quest'arte dimenticata possiamo un po' recuperare la dimensione più umana dell'esistenza¹⁹.

Il *benessere* è fondamentale nell'esperienza dei Cammini di fede e dovrebbe diventarne la peculiarità, come la penitenza per il Cammino di Santiago.

Qui è l'umanità dell'uomo ad essere protagonista nel suo anelito di benessere totale, valorizzando il tempo in funzione di un ordinato riconoscimento e potenziamento di tutta la persona in se stessa e delle sue necessarie relazioni con il prossimo²⁰.

Benessere inteso come *star bene*. Camminare non deve necessariamente essere sinonimo di sofferenza, ma può e si vuole che diventi sempre più sinonimo di benessere, capace di guarire i *sazi da morire* di oggi. Camminare è godere del canto delle cicale e dell'ombra dei carrubi. Camminare è godere del saluto degli anziani seduti in piazza a chiacchierare e della porta che si apre per dare un sorso di acqua fresca. Camminare è godere dell'esagerazione del barocco e della nudità delle cripte. Camminare è godere dei colori

¹⁸ A. Maluccio, *È tutto fast?*, Luoghi e cammini di fede 26, 2018, 14.

¹⁹ R. Vinerba, *Il viaggiar lento. Uno stile di vita*, Luoghi e cammini di fede 26, 2018, 12.

²⁰ D. De Antoni, *Per un turismo a servizio dell'uomo*, in Mazza, *Sulle strade dell'anima. Per un turismo dal volto umano* cit., 116.

del grano abbronzato e del nero delle formiche che ne trasportano la pula. Camminare è godere dei cinque sensi che risvegliano emozioni vitali, fino a far sperimentare il sesto senso, il senso di sentirsi davvero a casa, emozioni vitali che portano ad un vero e proprio percorso di accompagnamento con e nell'esperienza. Ma il benessere è anche inteso come *essere bene*. Chi cammina diventa segno di bene perché suona i campanelli e invita ad aprire porte. Chi cammina vive la gioia di essere segno di bene perché porta racconti nuovi in pagine già piene di storia. Chi cammina vive la gioia di essere segno di bene perché porta vita sulle strade e porta un volto da incontrare e con cui scambiare parole di speranza. Lo racconta molto bene Cristina Menghini quando scrive:

Abituati al ritmo veloce del nostro quotidiano, camminare diventa nell'immediato un modo per staccare la spina, facendoci tornare padroni del nostro tempo e degli spazi che la natura ci dona. Passo dopo passo, l'attenzione si sposta dai problemi di una vita frenetica e condizionata all'apprezzamento delle piccole cose e dei gesti semplici, mentre la mente si concede il tempo di pensare e riflettere, stimolando così nuove idee e punti di vista. Il cuore si alleggerisce delle sofferenze del passato e si concentra sull'emozione del presente, mentre la bellezza che incontriamo sul cammino inizia a vibrare nella nostra anima²¹.

La *festa* è la voce dei Cammini di fede, secondo il modello italiano. Chi cammina riceve il dono di feste patronali e di manifestazioni religiose disseminate lungo la via e nell'arco dell'intero anno. La festa è davvero l'elemento di qualità dell'esperienza dei Cammini italiani, perché la festa non è un tempo simile agli altri, ma è uno spazio culturale emblematico con un forte valore simbolico in cui

uomini e donne sperimentano un di più rispetto al quotidiano segnato dalla routine degli impegni. Il tempo della festa si presenta come un evento nel quale le persone si incontrano, gustando lo stare assieme nella condivisione del cibo e nella bellezza di uno spazio appositamente preparato. Sua intenzione è favorire un movimento relazionale gratuito, per poter incontrare l'altro, senza definizioni di ruolo, ma nell'interscambio di ciò che ognuno può mettere a disposizione. È un esercizio della sensibilità, ma anche dell'affettività che mira a promuovere la gioia e la riuscita dell'incontro, nel quale le stesse identità non temono di mettersi da parte, perché l'altro possa stare bene. [...] In tal senso, non si pone come un tempo evasivo, ma quale possibilità di rispettare e promuovere il quotidiano, mostrando che la gratuità relazionale e la cura dell'altro sono valori che rendono meno faticoso il vivere²².

²¹ C. Menghini, *La mia vita in cammino*, Luoghi e cammini di fede 26, 2018, 17.

²² Dotolo, *Cristianesimo e interculturalità* cit., 149-150.

Perché la festa, apparentemente rumorosa, in realtà si fa silenzio e riposo, sempre accompagnata da riti e preghiera. La festa è davvero un tempo *sacro* e chi la vive ama con più coerenza se stesso, gli altri, la vita e, quindi, Dio. La festa educa all'attesa, alla celebrazione e alla gratitudine e diviene il centro focale dello scorrere dell'avventura alla ricerca del senso della vita. La festa si muove sempre attorno ad una chiesa, al cui interno il frastuono si rompe e la confusione svanisce e c'è il silenzio: non l'assenza del tutto, ma la presenza del Tutto. È in quel silenzio che l'ospite trova la pienezza del discorso, la felicità radicale, la comprensione totale dell'esistenza e della verità: essere tra solitudine e appartenenza solidale al Tutto.

5. La Bellezza come questione

La Bellezza, la vera Bellezza, ha maniere imprevedibili per raggiungerci. E porre pian piano le basi per un turismo conviviale, declinazione al futuro del turismo religioso, è ciò che tenterà di aprire un'ulteriore strada alla Bellezza, per darle la possibilità di raggiungere ogni uomo e ogni donna del terzo millennio, lasciando cadere Buona Notizia lungo la via e aprendo orizzonti dove la solitudine e la malinconia lascino il posto al benessere e alla gioia.

Non si tratta di un cambiamento di sostanza, ma soprattutto di un cambiamento di prospettiva e di orizzonte, cercando di raccogliere i segni dei tempi, disseminati tra i desideri e i progetti dell'uomo *contemporaneo* e *conspaziale*, per poterli intrecciare con la Buona Notizia che da sempre cerca di trasformare cuori e vite degli uomini e delle donne di ogni tempo. È ciò che ci ricorda Francesco iniziando la sua Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*:

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni²³.

Ed è tra queste vie su cui camminare che si inserisce il turismo conviviale con la sua *quaestio* fondamentale: la Bellezza!

Il turismo conviviale si presenta come via di nuovo umanesimo. Non si tratta di inventare o progettare un nuovo uomo, ma si avverte la necessità di tracciare strade lungo le quali ogni persona possa riscoprirsi *essere aperto e dinamico*, capace di Bellezza che – se incontrata – trasfigura. Sappiamo molto bene come una visione utilitarista tiranneggia il nostro tempo, sino ad

²³ Francesco, *Evangelii gaudium* 1, cit. 3.

alimentare un tecnicismo che esaspera l'armonia della *technè* e innesca una sorta di attivismo produttivistico sicuro di capire tutto *in facere*. E frutto di questa cultura è la malinconia che ormai si rintana in tante menti e in tante scelte. Una malinconia che ha intristito la vita e annerito il futuro. In tal senso, esemplari suonano le parole della poetessa e filosofa Maria Zambrano:

L'umanesimo di oggi normalmente è l'esaltazione di una certa idea dell'uomo, che neanche si presenta come idea, bensì come semplice realtà: la realtà dell'uomo, senza che rinunci più alla sua limitazione; l'accettazione di sé come schietta realtà psicologico-biologica; il suo rafforzamento in una cosa che ha alcuni bisogni determinati, giustificati e giustificabili. Di nuovo l'uomo si è incatenato alla necessità, e adesso per di più per decisione propria e in nome della libertà²⁴.

E frutto di questa scelta è l'individualismo esasperato che può farsi disumanità, secondo la logica dello scarto, o trans-umanità, quando il limite che va forzato è la stessa persona.

Il turismo conviviale può dare la possibilità di riscoprire che è al futuro che si coniuga la dinamica del presente, permettendo alla speranza di ritrovare spazio nelle pagine di questa nostra storia. Quella speranza che – come ebbe a scrivere Charles Péguy – «è una bambina da nulla [...] che non è mai stanca»²⁵ e che attiva, con il turismo conviviale, un laboratorio di nuovo umanesimo. Un umanesimo che è in ascolto, concreto, plurale e integrale, d'interiorità e trascendenza. Un umanesimo che restituisca alla persona la capacità di affezionarsi creativamente e che faccia della *via relazionale* l'esperienza concreta di generatività espressa nei movimenti del desiderare, mettere al mondo, prendersi cura, lasciare andare. Un umanesimo che fa dell'esperienza concreta di convivialità il laboratorio in cui si apprende l'arte della fiducia. Quella fiducia che pone la persona sotto il segno del desiderio e della curiosità²⁶.

Il turismo conviviale si presenta, inoltre, come via di nuova evangelizzazione. Un'evangelizzazione non fatta tanto di parole dette, ma di situazioni abitate dalla comunità cristiana, *attraversando l'umano trasfigurandolo*. Evangelizzare significherà attraversare l'umano *abitando la nostalgia*, non solo come inquietudine, ma anche come mistero. Significherà custodire la trascendenza, condizione per tener insieme la mancanza con la pienezza, il limite con l'eccezione, la realtà particolare con la sua proiezione universale. Significherà inabitare il silenzio, cimentandosi con gli orizzonti ultimi dell'esistenza, fa-

²⁴ M. Zambrano, *Frammento sull'amore*, Milano 2011, 69.

²⁵ C. Péguy, *I misteri*, Milano 1978, 165.

²⁶ Cfr. M. Augé, *Condividere la condizione umana*, Milano 2019, 85-88.

cendo dell'ascolto l'atto originario e distintivo del credere. Evangelizzare, poi, significherà attraversare l'umano *abitando il desiderio dell'altro*, attivando esperienze di dialogo e processi che portino all'incontro con l'altro che è allo stesso tempo provocazione e salvezza. Significherà essere comunità che si fa popolo e vicina al popolo, che sa pensarsi innanzitutto come fraternità e che sa usare linguaggi diversi, ma pur sempre comprensibili. Significherà attivare processi di comunità capaci di allenare lo sguardo alla simpatia e all'empatia verso ogni uomo e ogni donna, per far crescere e dar sapore alla storia di ciascuno. Significherà dar forma alla profezia, accompagnando ogni uomo e ogni donna a dare alla propria vita la forma del Vangelo, secondo i tratti dell'umanità di Cristo: umiltà, disinteresse e beatitudine²⁷. Evangelizzare, infine, significherà attraversare l'umano abitando lo stupore, dando qualità alla vita di ogni persona. Lo ricorda papa Francesco, quando dice:

In un mondo nel quale la tecnica è spesso intesa come la risorsa principale per interpretare l'esistenza, voi siete chiamati, mediante i vostri talenti e attingendo alle fonti della spiritualità cristiana, a proporre un modo alternativo di intendere la qualità della vita, e incoraggiare uno stile di vita profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionato dal consumo, e a servire la creazione e la tutela di oasi di bellezza nelle nostre città troppo spesso cementificate e senz'anima. Voi siete chiamati a far conoscere la gratuità della bellezza²⁸.

E la Bellezza è una questione essenziale e determinante per l'uomo e la donna di oggi che cerca di tessere una vita qualitativamente buona, vera e bella. Scriveva Von Balthasar:

La nostra parola iniziale si chiama bellezza. [...] Chi, al suo nome, increspa al sorriso le labbra, giudicandola come il ninnolo esotico di un passato borghese, di costui si può essere sicuri che – segretamente o apertamente – non è capace di pregare e, presto, nemmeno di amare²⁹.

Da qui l'urgenza, come comunità cristiana, di apprendere l'arte della *via pulchritunis* come una delle forme più significative di nuova evangelizzazio-

²⁷ Francesco, *Discorso per l'incontro con i rappresentanti del V Convegno nazionale della Chiesa Italia*, 10 novembre 2015, https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151110_firenze-convegno-chiesa-italiana.html (ultima consultazione: 10/01/2022).

²⁸ Francesco, *Discorso ai membri del movimento "Diaconie de la Beauté"*, 24 febbraio 2018, https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/february/documents/papa-francesco_20180224_diaconie-de-la-beaute.html (ultima consultazione: 10/01/2022).

²⁹ H.U. Von Balthasar, *Gloria*, I, Milano 1971, 10-11.

ne, capace di penetrare, guarire e trasfigurare l'anima e la vita dell'umanità contemporanea. In *Evangelii gaudium* si legge:

Annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le espressioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che aiuta ad incontrarsi con il Signore Gesù. Non si tratta di fomentare un relativismo estetico, che possa oscurare il legame inseparabile tra verità, bontà e bellezza, ma di recuperare la stima della bellezza per poter giungere al cuore umano e far risplendere in esso la verità e la bontà del Risorto. Se, come afferma sant'Agostino, noi non amiamo se non ciò che è bello, il Figlio fatto uomo, rivelazione della infinita bellezza, è sommamente amabile, e ci attrae a sé con legami d'amore. Dunque si rende necessario che la formazione alla *via pulchritudinis* sia inserita nella trasmissione della fede. È auspicabile che ogni Chiesa particolare promuova l'uso delle arti nella sua opera evangelizzatrice, in continuità con la ricchezza del passato, ma anche nella vastità delle sue molteplici espressioni attuali, al fine di trasmettere la fede in un nuovo *linguaggio parabolico*. Bisogna avere il coraggio di trovare i nuovi segni, i nuovi simboli, una nuova carne per la trasmissione della Parola, le diverse forme di bellezza che si manifestano in vari ambiti culturali, e comprese quelle modalità non convenzionali di bellezza, che possono essere poco significative per gli evangelizzatori, ma che sono diventate particolarmente attraenti per gli altri³⁰.

Sarà la Bellezza, mostrata e ascoltata attraverso le esperienze del turismo conviviale, a dare forma alla gratuità della Buona Notizia, all'irruzione dell'Inatteso nelle maniere sensibili del percepire Dio, Trinità d'Amore.

6. Il fattore Stupore

Il turismo conviviale che si fonda sull'esperienza di un trittico della Bellezza che interpella e accompagna ad una scelta conviviale di nuova evangelizzazione e nuovo umanesimo ha come elemento fondamentale il fattore *stupore*. E questo perché la Comunità ospitante, che custodisce la grande eredità culturale che porta il profumo di quella Buona Notizia che è il Vangelo, sente l'urgenza culturale e pastorale di ritornare all'essenzialità dell'esperienza, a quel fattore che come scintilla fa partire l'incendio della vita che si riempie di senso e di felicità: lo stupore. Infatti, quella Bellezza – attraverso il trittico che abbiamo già descritto – scaturisce dal fatto che

³⁰ Francesco, *Evangelii Gaudium* 167, cit. 133.

il Vangelo è un messaggio controcorrente, che capovolge la visuale normale e il corso normale delle cose e richiede un cambiamento radicale di mentalità e un radicale cambio di rotta! Esso non è il risultato di un calcolo umano, di una pianificazione e di un'azione umana, non è il risultato di sviluppi naturali e di progressi storici, ma è promessa che Dio agirà potentemente nella storia al di là di tutto quello che possiamo immaginare in questo mondo³¹.

E la trasfigurazione della persona e del mondo non può attivarsi se non a partire dal caldo, effervescente e creativo fattore *stupore*. Ed è sempre stato così, anche nel Vangelo. E presento due esempi che potrebbero diventare le icone di riferimento del turismo conviviale, in cui la persona del terzo millennio possa incontrare un messaggio fatto di Bellezza e, da stupito consapevole, possa diventare felice e speranzoso.

La prima icona è quella dei tre grandi curiosi, che hanno imparato sulla loro pelle la grande lezione della Bellezza, in un'esperienza avvenuta *in quel tempo*, tra le dune dorate e abbrustolite del deserto. Sembrano tre lumache a sentire il racconto della loro esperienza³², ma tre lumache curiose. Amano camminare lenti, forse per assaporare i luoghi attraversati dalla loro carovana senza una destinazione annunciata. Amano camminare lenti, sicuramente per non perdere con il vento della velocità quello stupore che li ha spinti a mettersi in cammino e che sta accompagnando quel viaggio. Uno stupore diventato presto curiosità: scoprire il senso di quel punto luminoso che – apparso senza preavviso nel cielo – indicava una meta!

Davvero curiose queste tre lumache che vanno dietro a quel punto di luce cogliendone tutto il suo valore³³ estetico: che emozione fissare quel punto che fa brillare gli occhi! Ma di quel punto di luce ne colgono anche il valore artistico: che realizzazione perfetta, sembra che una mano la disegni centimetro dopo centimetro nel suo spostarsi nel cielo! E di quel punto di luce ne colgono tutto il valore spirituale: qualcosa gli arde dentro mentre dialogano con quella stella, che sembra capirli, che sembra accompagnarli, che sembra custodirli! Di quel punto di luce, poi ne colgono il valore educativo: lo devono ammettere, qualcosa dentro di loro sta cambiando. Abituati a camminare con il naso in giù, quella stella li sta allenando a camminare con il naso in su, con lo sguardo puntato vero l'oltre della normalità. Di quel punto di luce, infine, hanno colto tutto il valore economico, non per acquistarlo ma per raggiungerlo, non per divorarlo ma per gustarne la dolcezza. Ma questo richiede il prezzo del cammino, la fatica di vivere un'esperienza che ha come obiet-

³¹ W. Kasper, *La nuova evangelizzazione: una sfida pastorale, teologica e spirituale*, in W. Kasper, G. Augustin (a cura di), *La sfida della nuova evangelizzazione. Impulsi per la rivitalizzazione della fede*, Brescia 2012, 29.

³² Cfr. Mt 2,1-12,

³³ Cfr. F.M. Ceschin, *Non è petrolio*, Foggia 2015.

tivo la conoscenza e la trasfigurazione. Sempre spinti da quel punto di luce che non smette di brillare nel cielo, quasi a ricamare sulla sua traiettoria un messaggio inaudito per le tre lumache curiose: la Bellezza salverà l'umanità.

Ed eccola lì, ferma, su una catapecchia. Si saranno avvicinati con timore, e avranno spinto in dentro la porta scricchiolante con trepidazione, fino a scoprire che il percorso ha uno zenit, un punto fermo di incontro con il *Tu* della bellezza! E da quel momento l'*inagito* di Dio esplode nel *vagito* di un bambino che si apre alla vita per raccontare la vera Bellezza, per cui – come quando si trova un tesoro nascosto in un campo - vale la pena spendere tutto per acquistare il terreno e portare alla luce la perla preziosa di una vita bella perché buona! E le tre lumache curiose, davanti all'epifania del Bello, depongono ricchezza, saggezza e zelo e riempiono la bisaccia di gratitudine semplice, di umiltà profonda e di lode gioiosa e riprendono il cammino verso casa con la vita trasformata, salvata, tirata fuori dall'appiattimento e dall'illusione, splendente di luce riflessa per l'incontro avuto faccia a faccia con la Bellezza.

La seconda icona che vogliamo utilizzare per far comprendere che quella della Bellezza è un'esperienza davvero universale è quella che racconta di altri due *tipi* sempre incontrati *in quel tempo* e che del cammino stavano per farne l'epilogo di una resa, mentre la Via aveva altre sorprese in serbo per loro.

Dal racconto della loro esperienza³⁴, subito si percepisce l'appiattimento delle speranze e si coglie il fetore della morte. Sulla loro strada si incontravano spiaccicati per terra i sogni e le attese, insieme con le lacrime di una delusione che ormai aveva portato l'autunno nel loro cuore e il velo dell'insignificanza sul loro domani. Si portavano la morte dentro mentre tornavano verso casa, con l'amaro in bocca per non essere riusciti a strappare la vita dalle grinfie della morte. Chissà quanta gente avranno incontrato quel giorno lungo la strada, gente che chiedeva loro il perché di quella mestizia o gente che li stratonava perché camminavano come zombi ignari delle carraie dei carretti dei commercianti. Ma loro non vedevano e non sentivano, perché i loro occhi vedevano notte e le loro orecchie sentivano l'assordante rumore del silenzio. Ogni tanto sembravano riprendersi e si guardavano, e si mettevano la mano uno sulla spalla dell'altro non riuscendo a trattenere le lacrime e a far tacere i commenti disperati di quel *fatto* accaduto che aveva tagliato le gambe alla loro gioia. E fu proprio in uno di questi momenti di lucida tristezza che incrociarono sulla loro strada un tale che camminava con loro forse già da un bel po' e che con una domanda arginò per un attimo il fiume del lamento: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?»³⁵.

³⁴ Lc 24,13-35.

³⁵ Lc 24,17.

Lo guardarono un po' intontiti, ma il loro bisogno di sfogarsi era troppo grande e quel tale diventò il contenitore provvidenziale in cui versare il fiele del dolore! Lo avranno talmente sommerso di parole che forse, per un attimo, il tale si sarà sentito come un asino da soma caricato di quel Cristo morto da portare verso la speranza. E fu subito stupore! La notte sembrava pian piano lasciar spazio al giorno e dal deserto arido della loro tristezza sembrava vedersi all'orizzonte sorgere il sole di speranze inaspettate. Quel tale, «incominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegava»³⁶ e non tanto nel senso del *far capire*, quanto invece nel senso del *far vedere* ciò che si riferiva a Lui, il crocifisso Risorto. Ed ecco l'esperienza della Bellezza: «quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro»³⁷. Nemmeno il tempo di dire: *Gesù*, che sparì.

Io me li vedo tutti imbambolati, mentre nel primo istante di lucidità si sfregano gli occhi come appena alzati per destarsi dalla notte della delusione ed iniziare il giorno nuovo della vita speranzosa resa gioiosa da quella presenza che ha solleticato loro l'anima, facendo sperimentare non più il bruciore di stomaco, come nei giorni dolorosi della morte del Maestro, ma stavolta avevano il bruciore di cuore. Esperienza straordinaria accesa dallo stupore di trovarsi senza preavviso nel vortice dell'abbraccio del Risorto, chiamati a diventare testimoni di un fatto inaudito che non ha cambiato solo il volto di Gesù, ma anche il loro volto, che da zombi depressi si è acceso in quello di cantastorie, che buttano giù le sedie attorno al tavolo della meravigliosa epifania del Bello e corrono verso Gerusalemme per cantare ancora, attorno alle sue mura, la grandezza e potenza di Dio, il Signore Risorto. E il loro volto è ardente di gioia!

Sembra sentire l'eco anticipato di ciò che Teilhard de Chardin scriverà in *Sulla felicità* quando parlerà degli ardenti, dopo aver presentato gli stanchi e i buontemponi:

Qui mi riferisco a quelli per cui la vita è un'ascensione e una scoperta. Per gli uomini che formano questa terza categoria non solo è meglio essere che non essere, ma c'è sempre la possibilità – ed è l'unica che interessa – di diventare qualcosa di più. Per questi conquistatori appassionati d'avventure, l'essere è inesauribile – come un fuoco di calore e di luce, al quale è possibile avvicinarsi sempre più. Si possono canzonare questi uomini, trattarli da ingenui o trovarli noiosi. Ma dopo tutto sono loro che ci hanno fatto, e che preparano la Terra di Domani. Pessimismo e ritorno al passato, godimento del presente, slancio verso l'avvenire. Tre atteggiamenti fondamentali, di fronte alla Vita. E da questo, inevitabilmente, al centro stesso del nostro problema, ecco tre forme

³⁶ Lc 24,27.

³⁷ Lc 24,30.

contrastanti di felicità. Felicità di tranquillità. Nessuna noia, nessun rischio, nessuno sforzo. Diminuiamo i contatti, limitiamo le necessità – abbassiamo le luci – rientriamo nella nostra conchiglia. L'uomo felice è quello che penserà, sentirà e desidererà di meno. Felicità di piacere, piacere immobile, o più ancora, piacere continuamente rinnovato. Lo scopo della vita non è agire e creare, ma approfittare. Ancora meno sforzo, dunque, o quel tanto necessario per cambiare coppa e liquore. Distendersi il più possibile, come la foglia ai raggi del sole, cambiare posizione a ogni istante per sentire di più: ecco la ricetta della felicità. L'uomo felice è quello che saprà gustare l'istante, che tiene fra le mani, nel modo più completo. Felicità di crescita o di sviluppo. Per questo terzo punto di vista, la felicità non esiste né ha valore per se stessa, cioè come oggetto che possiamo inseguire e di cui possiamo impadronirci, ma non è altro che il segno, l'effetto e come la ricompensa dell'azione convenientemente guidata³⁸.

L'uomo felice è dunque colui che ha costantemente il *bruciore di cuore* e che, senza cercare direttamente la felicità, trova per di più inevitabilmente la gioia nell'atto di giungere alla pienezza e al punto estremo di se stesso, in avanti. La vita proposta dal Vangelo è, infatti, anzitutto gioia e stupore. «Stupore come quello di un bambino, che vede spalancarsi dinanzi ai suoi occhi orizzonti sempre nuovi e che impara a godere delle piccole gioie della vita»³⁹.

7. La narrazione come stile

La Bellezza che suscita stupore e che si fa esperienza nel turismo conviviale adotta come metodo generativo la narrazione. Non per un fatto di moda, ma per una tradizione di Buona Notizia tramandata in racconti che hanno trasfigurato in oltre duemila anni di storia la vita di innumerevoli uomini e donne che hanno lasciato un segno lì dove hanno seminato la vita, fatta di parole e di gesti intimamente connessi⁴⁰. Una Bellezza – quella di cui nel turismo conviviale si fa esperienza – che «chiama a sé, invita all'incontro, sollecitando la curiosità o il desiderio di essere letta, capita e vissuta. Di conseguenza può sorgere presto la domanda sul modo migliore di disporsi all'appuntamento»⁴¹. Fuor di metafora, si tratta di dichiarare a questo punto del nostro percorso riflessivo quale sia il nostro metodo di approccio alla

³⁸ P. Teilhard De Chardin, *Sulla felicità*, Brescia 2013⁶, 81.

³⁹ C.M. Martini, *Colti da stupore. Incontri con Gesù*, Milano 2012, 127.

⁴⁰ Concilio Ecumenico Vaticano II, *Dei Verbum 2*, Città del Vaticano 1965, https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html (ultima consultazione: 10/01/2022).

⁴¹ D. Candido, *Questioni di metodo*, in D. Candido (a cura di), *Narrazione biblica e catechesi*, Cinisello Balsamo 2014, 10.

Bellezza, che intendiamo come *evento narrativo*⁴² tessuto tra la trama dell'esperienza della Comunità ospitante e l'ordito della vita di ogni ospite, lì dove si tesse la tenda dell'incontro non con un concetto, non con un pensiero, ma con una persona che esprime Bellezza e suscita gioia.

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia⁴³.

Nel turismo conviviale la narrazione ha sempre una valenza rivelativa, svela qualcosa che sta a cuore alla Comunità ospitante, che racconta qualcosa del mistero che la abita e la plasma, e interessa profondamente la vita degli ospiti destinatari del messaggio vitale che la Bellezza nelle sue varie forme esprime, chiamati ad accogliere un segreto per una vita speranzosa. La verità – nel nostro modello di turismo – è relazione.

E, difatti, la si conosce stando in rapporto personale con qualcuno. Ecco perché la verità può avere il volto concreto, non astratto, del Dio di Gesù. Non è una nozione da apprendere concettualmente, non è neppure una notizia, bella o brutta che sia, di cui venire a conoscenza. È lo stare in rapporto con qualcuno che, con il suo stesso e semplice esserci, ci mette in condizione di sapere che non siamo i primi e nemmeno gli ultimi, soprattutto che non siamo soli. C'è anche quel *Qualcuno* che, con il suo esserci, ci aiuta a smarcarci dalla nostra autoreferenzialità e ci conduce a conoscere davvero il reale di cui siamo parte e in cui siamo coinvolti⁴⁴.

La verità non è frutto di costrutti ragionati nell'ottica della logica e, tanto meno, è frutto di un'esagerata fantasia. La verità, qui, è incontrata.

La verità, al limite, è inventata, ma nel senso etimologico del verbo latino *invenire*, che significa trovare: si trova dunque qualcosa. Ma se entra in gioco qualcuno, allora la scoperta, il ritrovamento è appunto un incontro. Eppure, anche questa maniera di dire che cos'è la verità rimane imprecisa. Più che un

⁴² «Un evento narrativo si ha quando il ritmo della narrazione rallenta tanto da consentirci di individuare una scena particolare; di nutrire l'illusione della presenza della scena, mentre essa si svolge; di immaginare l'interazione tra i personaggi o talvolta tra personaggi e gruppi, insieme con il peso delle motivazioni, di obiettivi ulteriori, dei tratti dei personaggi, delle costrizioni politiche, sociali o religiose, dei significati morali e teologici generati dal loro discorso, dai loro gesti e dalle loro azioni» (R. Alter, *L'arte della narrativa biblica*, Brescia 2019², 84).

⁴³ Francesco, *Evangelii gaudium* 1, cit. 3.

⁴⁴ M. Naro, *Una sorta di contagio: il contatto relazionale per comunicare chi è Dio*, in G. Alcamo (a cura di), *Far toccare Dio. La narrazione nella catechesi*, Milano 2016, 81-82.

fatto statico, la verità è un fatto estatico, un atto *in fieri*, un'azione in svolgimento: perciò essa consiste più precisamente nell'incontrare⁴⁵.

Una verità che è incontrata non tanto per far conoscere Dio, ma soprattutto per far vivere di Dio ogni ospite cercatore. E la verità che la Bellezza porta con sé non si esprime tanto con i registri gnoseologici, quanto piuttosto su quelli ontologici e – questi – non più declinati unicamente in direzione metafisica, ma soprattutto sul versante relazionale e, perciò, storico-salvifica⁴⁶.

Sembra di sentire tutta l'attualità dell'attestazione metodologica con cui l'evangelista Giovanni inizia la prima delle sue *Lettere*:

Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita – la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi –, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena⁴⁷.

Il metodo giovanneo non ruota attorno al che cosa raccontare, né al come raccontare, ma attorno al dare una motivazione del perché raccontare.

Il *perché*, nonostante sia posto a conclusione di questo breve prologo, precede e fonda il *che cosa* e il *come*. La risposta data al *perché* è determinante per trovare la forza di andare oltre tutte le difficoltà che possono sorgere a partire dal racconto che viene fatto. Il *perché* esprime, prima ancora del *che cosa* e del *come*, la natura e l'obiettivo dell'evangelizzazione e della catechesi; la risposta a questo *perché* la troviamo al versetto 4: *Perché la nostra gioia sia piena*⁴⁸.

Attraverso il metodo narrativo il turismo conviviale si propone di mettere in atto una vera e propria opera di servizio alla vita in sé. E questo risulta essere determinante, perché smarrire la categoria della narrazione, o considerarla solo una bella teoria che pone le basi per una forma precritica di espressione, significherebbe «comprimere le esperienze *genuine* ed *originali* della fede nell'in-oggettività o mutismo»⁴⁹. Il metodo narrativo, quindi, «non è più un

⁴⁵ Naro, *Una sorta di contagio* cit., 83.

⁴⁶ Cfr. Naro, *Una sorta di contagio* cit., 86.

⁴⁷ I Io 1,1-4.

⁴⁸ G. Alcamo, *La catechesi per educare alla fede è un intreccio tra storie: biblica - ecclesiale - personale*, in Alcamo, *Far toccare Dio* cit., 19.

⁴⁹ J.B. Metz, *Breve apologia del narrare*, Concilium 5, 1973, 862.

semplice mezzo pedagogico o una modalità di dire quello che potrebbe essere comunicato altrimenti; esso è intimamente legato alla costituzione stessa»⁵⁰ della Bellezza.

Nell'attuale contesto sociale, frammentato e plurale, in cui vivere la Bellezza sembra smarrita e le porte che ad essa introducono sembrano essere definitivamente murate, il turismo conviviale e la testimonianza della Comunità ospitante che lo propone e lo attua

dovrebbero essere caratterizzate da due passaggi decisivi: dallo stile argomentativo a quello narrativo e dalla logica espositiva a quella iniziatica. Con questi passaggi non si vuole relativizzare il valore dei contenuti [...], ma metterli in relazione con il *vedere, toccare, udire, contemplare* di Giovanni⁵¹.

Ogni racconto avrà così

il compito di attuare una vera *apocalisse*, nel senso etimologico del termine: di rivelare, di rendere manifesto il senso profondo della vita, per aprire un varco alla speranza, anche dentro i contesti umanamente più assurdi e disperati⁵².

E questo perché – come afferma Korherr, dandone una definizione –

le narrazioni articolano problemi, desideri, domande, nostalgie, bisogni; possono sollevare e consolare, rendere trasparenti prospettive profonde di senso, di speranza, di futuro, contribuire all'orientamento nella vita e all'interpretazione del mondo, offrire modelli di comportamento e possibilità di identificazione, promuovere la capacità linguistica, la scoperta dell'identità e processi di maturazione; attraverso la individualizzazione e la personalizzazione possono rendere trasparente ciò che è complesso e generale; possono trasmettere o preparare categorie e concetti religiosi ed etici, superare distanze di tempo e di spazio; trasmettere o rendere possibili (mai però imporre) esperienze di natura individuale (testimonianze biografiche) o collettive (attivazione di archetipi che sono in qualche modo esperienza che si è cristallizzata nell'inconscio)⁵³.

8. L'accompagnamento come processo

Il turismo conviviale è considerato nel nostro lavoro come participio presente del verbo vivere, in quanto esperienza in cui una Comunità ospitante vive l'atteggiamento del prendersi cura della vita dell'ospite, cercando di co-

⁵⁰ C. Theobald, *La fede ha una storia. La struttura narrativa della trasmissione e la sua regolazione ecclesiale*, in E. Biemmi, G. Biancardi (a cura di), *La catechesi narrativa*, Leumann 2012, 34.

⁵¹ Alcamo, *La catechesi per educare alla fede* cit., 30.

⁵² Alcamo, *La catechesi per educare alla fede* cit., 43.

⁵³ E. Korherr, *Narrazione*, in *Dizionario di Catechetica*, Leumann 1987, 454.

gliere in quel volto che la visita un'impronta del passato e una fotografia del futuro. Impronta del passato perché porta con sé un bagaglio a volte leggero e a volte pesante di un vissuto fatto di obiettivi raggiunti e di fallimenti, di coerenza e di tradimenti, di leggerezza e di sudore, di sospiri fiduciosi e di respiri tagliati. Fotografia del futuro perché porta con sé in potenza tutto il possibile di cui è capace nel cercare di realizzare il bene e di raggiungere la gioia, di costruire relazioni vitali e di potersi dare la possibilità di divenire un capolavoro vivente. E la Comunità ospitale si fa prossima all'ospite per avviare un processo fatto di parole e gesti capaci di riattivare il desiderio di una forma di vita meravigliosa. Il nodo cruciale, infatti, sta proprio qui, nella diffusa rinuncia da parte di nostri molti contemporanei e conspaziali a desiderare. E definiamo il desiderio non certo come sinonimo di piacere, così come siamo stati abituati a fare. Ma il desiderio è travaglio.

È il travaglio di chi si sente le viscere contorcersi per una fame che non riesce a spiegare con le parole, ma che lo porta a travagliare perché la potenza di vita che sente dentro possa, briciola dopo briciola, cadere nella bocca del cuore. Il desiderio è ricerca. È la ricerca di chi non si accontenta di ciò che è scontato e normale, ma che va sempre oltre, cercando torri di avvistamento sempre nuove da cui scorgere orizzonti che lasciano intravedere il bagliore dell'alba, dopo notti di svuotamento e di pianto. Il desiderio è dolore. È il dolore di chi lascia morire quella parte troppo legata alle dinamiche del possedere, per lasciarsi occupare dalla dinamica dell'*homo donator*: vivere per dare. Il desiderio è trasfigurazione. È il sentire germogliare ogni giorno qualcosa di nuovo, che stuzzica la creatività del vivere e che non ti permette di vivere un giorno come quello precedente e il domani come l'oggi, schizzando dappertutto il colore della gioia per non aver desiderato nient'altro che continuare a desiderare fino a scoprire di essere desiderato. È il cammino che ogni ospite potrà fare all'interno delle esperienze di turismo conviviale, accompagnato da una Comunità ospitante che si scopre responsabile della vita di ogni suo ospite e si sperimenta come esperta nell'arte del prendersi cura.

Un accompagnamento inteso come *processo* nelle esperienze di turismo conviviale, disposto a personalizzare le proposte tenendo in considerazione la diversa maturazione personale dell'ospite e la situazione differente in riferimento alla sua fede, alla sua cultura e alla sua tradizione. Il principio di *personalizzazione delle esperienze* è fondamentale se si vuol fare del turismo conviviale un processo per la vita e la speranza di ogni ospite. Ecco perché le esperienze devono potersi articolare in diversi percorsi per essere maggiormente attenti alla situazione di ogni singolo ospite che deve sentirsi accolto e abbracciato, compreso e sostenuto. La modalità dell'incontro, la profondità dell'evento narrativo, la competenza specifica del saper porre domande e del saper aiutare a trovare risposte e a fare scelte trasfiguranti sono elementi indispensabili per la nostra proposta, essenziali per accompagnare l'ospite

a scoprire la Bellezza e a diventarne *stupito consapevole*. Elementi capaci di attivare un vero e proprio laboratorio per elaborare percorsi di accompagnamento in cui la Comunità ospitante rinsalda la comunione e si allena ad un discernimento che attraverso il confronto sincero e la condivisione paziente richiede passione, intelligenza, prossimità, misericordia e libertà di cuore. Elementi che danno alla Comunità ospitante una maggiore consapevolezza del fatto che ogni ospite «è il libro della vita, dove sono usati i gesti fondamentali dell'umanità e dove scorrono le linee del discorso sull'uomo reale. Ogni uomo [e, quindi, ogni ospite] nasce all'interno di un firmamento di segni, che si presta a un'infinita serie di interpretazioni, le quali accrescono o distruggono legami e rendono più ricco e più povero il contesto di vita»⁵⁴.

Essendo identità in cammino, ogni ospite che vive l'esperienza del turismo conviviale riscopre il suo *essere-nella-relazione*, una relazione che pone la *libertà-in-essere* e dischiude in forma gratuita ad ogni persona di *poter-essere-liberamente*⁵⁵. Si tratta di mettere in atto l'arte dell'accompagnamento caratterizzata dall'ermeneutica della risurrezione, «portatrice della *passione per il possibile* che la libertà inaugura come etica del cambiamento, perché il suo appartenere all'ordine della risurrezione consente di dar spazio all'economia della sovrabbondanza entro l'esistenza quotidiana»⁵⁶. Un accompagnamento che la Comunità ospitante mette in atto come servizio di *com-pagnia*, nell'amicizia e nella convivialità, condividendo con ogni ospite un tratto di strada per aiutarlo ad incontrare la Bellezza, a dare un significato a ciò che vede e tocca, per poter discernere strade personali e inedite di ricerca e di scelta a cui rispondere con libertà e responsabilità, formandosi una mentalità conviviale ed estatica per tornare alla quotidianità da protagonista, consapevolmente stupito per ciò che ha vissuto e interpretato. Nell'esperienza del turismo conviviale, infatti, l'ospite è accompagnato ad attivare quel processo personale che lo aiuti a considerare, riconoscere e usare il proprio vissuto come luogo in cui si manifesta la Bellezza, cosicché la vita acquisti davvero una forma meravigliosa.

L'accompagnamento, infatti, è orientato a questo cammino di trasformazione e necessita di una frequentazione con la curiosità. La vita come esperienza di Bellezza è novità che non è da porre come obiettivo finale del nostro modello esperienziale, ma – piuttosto – è da considerare come cornice interpretativa per orientarsi nell'umano.

⁵⁴ G. Tognon, *L'est-etica dell'educare. Idee per una nuova filosofia dell'educazione*, Anthropologica 1, 2013, 69.

⁵⁵ Cfr. F.G. Brambilla, *Antropologia teologica. Chi è l'uomo perché te ne curi?*, Brescia 2005, 397.

⁵⁶ C. Dotolo, *Una fede diversa. Alla riscoperta del Vangelo*, Padova 2009, 183.

Davanti al nostro oggi non c'è un domani come proseguimento o perfezionamento dell'oggi, ma un domani nuovo e magari anche uno stravolgimento dell'oggi! Ci troviamo di fronte ad un cammino attraente, ma allo stesso tempo complesso. La nostra immagine personale non comprende unicamente ciò che noi siamo o pensiamo di essere, la situazione in questo momento preciso della nostra vita, ma anche ciò che siamo chiamati ad essere [...]. È così presente una componente statica, ma anche una dinamica che, nel processo di accompagnamento, implica la capacità di percepire oggettivamente l'altro, ma anche di leggere, al di là dell'attuale, ciò che la persona è chiamata a realizzare⁵⁷.

Qui viene alla luce il fatto che l'accompagnamento, nell'esperienza del turismo conviviale, rappresenta una vera e propria *mistagogia della Bellezza*, in cui c'è l'ospite accompagnato, la Comunità ospitante che accompagna e la mediazione di quella forma di vita meravigliosa in cui la Bellezza trova spazio in scelte di vita felice. Una mistagogia che introduca le persone, passo dopo passo, alla piena appropriazione del mistero che la Bellezza rivela, interpretandolo e incarnandolo. Comunità ospitante e ospite camminano entrambi insieme verso la pienezza dell'epifania della Bellezza che trascende entrambi. L'accompagnamento è l'arte del rimanere *tra* il comprendere e lo sfidare, tra il consolare e il provocare, tra l'attendere e l'intervenire. E tra i due punti c'è sempre la persona chiamata a trasformarsi a partire dal punto in cui si trova. Un fatto tanto elementare quanto spesso dimenticato. Infatti, a volte sono molto chiari gli ideali a cui si vorrebbe portare la persona e la *si spinge* – con buone intenzioni – ma rischiando di perdere il ritmo della prossimità, perché il ritmo lo tiene sempre l'ospite e la Comunità non può forzarlo.

Vale la pena ricordare, infatti, che

l'altro è terra sacra che nessuno può invadere e calpestare, esattamente come il roveto ardente di Mosè, simbolo del mistero di Dio. Rispetto al quale l'uomo, specie chi si pone accanto a un altro uomo per essergli prossimo, deve assumere un atteggiamento preciso, ci dice sempre la Scrittura: *Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!*⁵⁸. Quali sono questi sandali? [...] Sono particolarmente pericolosi i *sandali* della presunzione, dell'improvvisazione, della perdita del senso del mistero (di Dio e dell'uomo), della superficialità interpretativa, dello spiritualismo come dello psicologismo, della pretesa dell'accompagnatore di non aver bisogno d'esser accompagnato, d'una percezione chiusa e rigida di Dio, e pure dell'uomo, della tendenza d'usare la relazione e l'altro per i propri bisogni psicologici, specie quello d'esser amato e apprezzato, o d'aver potere e dominare nella vita di chi si fida di lui, di non aver bisogno d'imparare dall'altro e dal suo

⁵⁷ D. Forlani, *L'arte del colloquio di accompagnamento*, Vocazioni 4, 2017, 56.

⁵⁸ Ex 3,5.

cammino spirituale, di vivere l'accompagnamento come un peso o una perdita di tempo, del non rispetto della confidenzialità, della paura dell'intimità con l'altro. Questi (e altri) *sandali* vanno tolti, c'impedirebbero d'inoltrarci nella terra sacra dell'altro⁵⁹.

Umiltà e novità sono le coordinate necessarie. L'umiltà fa dire l'appartenenza senza censure alla propria esistenza tutta intera, con i punti di luce e con quelli di ombra, e fa prendere coscienza della forma che la Bellezza inizia a prendere nella persona, come frutto della sua storia unica e irripetibile. La via della novità apre all'aspettativa realista che in futuro, attraverso la mistagogia della Bellezza, la sua vita prenderà forme nuove e inimmaginabili nell'*hic et nunc* dalla stessa persona e, di questa trasfigurazione, essa inizia a sentirsi attrice protagonista, favorendo la misura piena di umanità e gioia proprie dell'*homo donator*.

La parola accompagnamento deriva etimologicamente da *cum-panis*, condividere lo stesso pane. Ma quali sono gli ingredienti di questo pane che rende il turismo conviviale esperienza trasfigurante? La Comunità ospitante ha uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi di fronte all'ospite con il suo bagaglio di vita e rende presente lo sguardo della Bellezza che dallo stupore riattiva nell'ospite la capacità del desiderio. E lo fa condividendo il pane di una presenza che ha quattro ingredienti, le quattro fasi dell'esperienza del turismo conviviale: la fase dell'accoglienza dove si intercettano i sentimenti e ci si aiuta a liberarsi dal dolore; la fase narrativa in cui il messaggio della Bellezza cura le ferite e alimenta la speranza; la fase dell'alleanza durante la quale è protagonista il dialogo per fare luce su strade possibili di vita buona e bella; la fase dell'esodo caratterizzata dalle scelte trasfiguranti.

9. Conclusione

Ed ogni Cammino si fa Pellegrinaggio.

La parola pellegrinaggio ha registrato, lungo la sua storia, una molteplicità di significati. Il primigenio fondamentale si applicava a chi andava per i campi: *per agros ire*. Successivamente è stato usato per indicare chi lasciava la sua casa, la sua patria (o era costretto a fare ciò) per le ragioni più disparate: bisogno, divertimento, relax, castigo o pena, ecc. Prevalente però è stato il significato mistico-religioso per cui per pellegrinaggio si intendeva costantemente la visita a luoghi sacri per motivo di pietà e di devozione»⁶⁰.

⁵⁹ A. Cencini, *L'arte dell'accompagnamento nella formazione*, <http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/3congresso/cencini.pdf> (ultima consultazione: 10/01/2022).

⁶⁰ G. Scarvaglieri, *Aspetti socio-pastorali del pellegrinaggio*, in L. Andreatta, F. Marinelli (a cura di), *Il pellegrinaggio. Via della Nuova Evangelizzazione*, Casale Monferrato 1993, 188-189.

Pellegrinaggio, oggi, è parola che evoca infinite pagine di racconti e di vissuti, ma che molto spesso sono rinchiusi nelle biblioteche del passato, come se fossero cose di altri tempi, che poco hanno a che fare con il contemporaneo. Pellegrinaggio, oggi, è parola che nasconde tentativi di tenere a freno novità di agire pastorale e rinchiede nella staticità di esperienze che non si rinnovano, uno stare tra la gente che ormai ha perso il sale della prima ora. Pellegrinaggio è parola che oggi deve necessariamente risuonare nuova per portare con sé quel Vangelo che tira la vita dai buchi dell'esperienza e che la spinge *dall'aldiqua all'aldilà* della rassegnazione per lasciarsi coinvolgere dalla speranza.

Già nell'interpretazione di Agostino, essere pellegrini nel tempo significa che questa è la nostra condizione nella normalità, nella vita quotidiana. Come afferma Z. Bauman, nella società moderna, che è la terra in cui l'uomo vive, il pellegrinaggio non è una scelta eroica tra diverse possibilità di vivere. Il pellegrinaggio è quello che l'uomo compie per necessità, per evitare di perdersi e smarrirsi nel deserto della vita. Vivendo da pellegrini è possibile dare un significato, cioè una direzione al vagabondare senza meta dell'uomo. Il pellegrino non cammina, ma può camminare verso. Il pellegrinaggio può essere ciò che dà senso al tempo futuro, alla vita. La destinazione, lo scopo del pellegrinaggio della vita dà forma all'informe, trasforma il frammentario in un intero, dà continuità a ciò che è episodico⁶¹.

E nella postmodernità l'esperienza del pellegrinaggio si adatta ancor di più alle molteplici dimensioni della vita, accompagnando l'ospite a dare risposta alle domande di senso, contribuendo «alla ricomposizione del sé, che è il problema fondamentale della salvezza, a cominciare dalla salvezza interiore»⁶².

Ma la sfida è ardua! Da una parte abbiamo l'uomo che cambia e che gira il mondo con un *click*, che fa esperienze senza incontri ma con un solo contatto virtuale, che si vanta di migliaia di amici nella solitudine della propria stanza, che ha paura di uscire perché ha paura dell'altro, che non riesce più a sentire la nostalgia del Mistero perché sempre proiettato alla misura del tutto. Ma la sfida è ardua anche perché, dall'altra parte, abbiamo delle Comunità cristiane che spesso si rinchiodono con la naftalina dei bei ricordi dietro a schemi che non parlano, ad esperienze che non toccano, a pellegrinaggi che non trasfigurano e non riescono più a far venire la nostalgia del Mistero

⁶¹ C.C. Canta, *Religiosità popolare e pellegrinaggio nella postmodernità: oggi e domani*, in L. Berzano, A. Castegnaro, E. Pace (a cura di), *Religiosità popolare nella società post-secolare. Nuovi approcci teorici e nuovi campi di ricerca*, Padova 2014, 199.

⁶² Canta, *Religiosità popolare e pellegrinaggio nella postmodernità* cit., 201.

perché sempre impaurite dalle tempeste del mare aperto. Il pellegrinaggio, anche per la Comunità cristiana, deve diventare esperienza

per un'autentica pastorale etico-prophetica. Essa infatti mira all'autenticità della vita cristiana secondo un approccio multidimensionale al fenomeno religioso e si caratterizza non solo centrato sull'accoglienza, ma si apre alla diversa situazione delle persone⁶³.

Pellegrinaggio potrebbe diventare il nome *tanto antico e sempre nuovo* dell'evangelizzazione, dove una Comunità credente testimonia la bellezza di un incontro sconvolgente che riporta la vita nell'armonia sinfonica del dono e del perdono. Pellegrinaggio potrebbe diventare il nome *tanto antico e sempre nuovo* dell'umanizzazione, dove l'uomo ritrova il suo volto rivolgendolo all'A/altro rigustando la gioia e la bontà della mensa conviviale dove si cammina insieme condividendo frustoli di quotidianità. Pellegrinaggio potrebbe diventare il nome *tanto antico e sempre nuovo* dell'*eutopia*, dove l'umanità finalmente può trovare un buon luogo in cui sentirsi ospitata e chiamata ad osare salite in cordata sulla vetta della gioia. Il «pellegrinaggio offre all'uomo una possibilità di trovare la giusta dimensione della propria vita»⁶⁴ resa forte da una volontà personale di camminare non tanto per vedere, ma soprattutto per vivere un'esperienza liberante e trasfigurante, in cui il Maestro insegna e opera⁶⁵. Il pellegrinaggio sarà, quindi, momento e parabola della prospettiva escatologica in cui si muove *l'homo viator*, sarà percorso per raggiungere la libertà interiore e comprendere il significato profondo della vita, sarà esperienza festiva di fraternità cristiana e sarà atto di abbandono davanti al volto di Colui che è Amore, sentendosi chiamati a ripercorrere a ritroso il cammino seminando buone notizie e gustando in modo nuovo l'essere una cosa sola con il *Noi-Creatore* e con tutte le sue creature⁶⁶. E l'ospite che vive un cammino che si fa pellegrinaggio non potrà prescindere dal camminare, dal celebrare e dal tornare nella propria ferialità trasfigurato⁶⁷.

⁶³ Scarvaglieri, *Aspetti socio-pastorali del pellegrinaggio* cit., 209-210.

⁶⁴ V. Bo, *Tipologia del pellegrinaggio nella storia della comunità cristiana*, in L. Sartori (a cura di), *Pellegrinaggio e religiosità popolare*, Padova 1983, 69.

⁶⁵ Cfr. B. Prete, *L'opera di Luca. Contenuti e prospettive*, Torino 1986, 49-79.

⁶⁶ Cfr. Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, *Direttorio per la pietà popolare e la liturgia* 286, Città del Vaticano 2002, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-direttorio_it.html (ultima consultazione: 10/01/2022).

⁶⁷ Cfr. S. Boccaccio, C. Mazza, *Orientamenti conclusivi*, in Andreatta, Marinelli, *Il pellegrinaggio* cit., 285-286.

NEL CAMMINO DA *FINIS TERRAE* A *DE FINIBUS TERRAE* LE PUY MICAELICA, INCROCIO DI STRADE DI PELLEGRINI

Alberto Cavallini

Nell'anno 980 Godescalco I vescovo di Le Puy decise di recarsi in pellegrinaggio a Compostela. Il suo viaggio, che si sarebbe rivelato una vera e propria promozione del 'Camino', è stato narrato da diversi autori antichi: «Godescalque recommandable nourisson du grand Patriarche saint Bennot [...] qu'avec une honorable suite il fit le pelegrinage de Saint Jacques ainsi que l'a tirè Baronius»¹, ed il Baronio riporta:

*Godescalcus qui gratia orandi egressus a partibus Aquitaniae devotione promptissima magna comitatu fultus ad finem Galleciae pergebat concitus Dei misericordiam et sancti Apostoli suffragium humiliter imploraturus libellum libenter conscripsit*².

Le modalità di pellegrinaggio verso le tre grandi mete (figg. 1-2) della cristianità (*Deus - Angelus - Homo*: Gerusalemme - Gargano - Roma e Santiago de Compostela) sono ormai scomparse nell'avvicinarsi dei secoli. Le ultime tracce storiche dell'esperienza risalgono al Settecento e anche quelle di allora risultano essere pochissime. I cammini di oggi sono, perciò, un dono della tradizione cristiana europea alla comunità degli uomini, fatto con l'unico scopo di consentirne il godimento e immaginando che l'esperienza del viaggio a piedi costituisca comunque un'occasione di crescita, morale e spirituale, che si vuole suscitare ben più che orientare³.

Ogni anno sono più di 350.000 – dato riferito all'anno 2019 – i pellegrini che raggiungono Santiago de Compostela camminando lungo i diversi tracciati che conducono alla tomba dell'Apostolo. Nondimeno, in Italia la via

¹F.-T. Bochart de Sarron, *Histoire de l'église angélique de Notre-Dame du Puy*, Le Puy 1683, 174.

²C. Baronius, *Annales Ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198*, XI, Romae, 1605, 1038.

³Tra i numerosi studi che attestano l'attualità del pellegrinaggio Jacobeo, in questa sede si segnalano: F. Ardito, *Peregrinos. 30 giorni a piedi lungo il Camino de Santiago*, Milano 2005; A. Cavallini, *L'iconografia dell'episcopo sipontino Laurentius sulle strade d'Europa*, Foggia 2012; A. Cavallini, *Pascasio asceta irlandese sul Gargano*, Foggia 2018; R. Latini, *Il cammino Jacobeo di Le Puy. Verso Santiago lungo la via Podiensis*, Bassano del Grappa 2018; F. Lepère, *Vezeley. Le Puy en Velay*, Le Puy 2020.

1. - Carta della Via Francigena.

2. - Carta della via Francigena e di quella Jacobea.

Francigena è percorsa da decine di migliaia di viandanti, ispirati nei modi più diversi. I cammini sono indicati, frequentati e serviti da decine di itinerari sparsi in tutte le regioni d'Europa, dal sud Italia, isole comprese, ai Paesi baltici, dove ce ne sono molti, nonostante il rigore del clima che ne permette l'utilizzo solo nei pochi mesi estivi.

Il *camino de Santiago*, che ho percorso anni or sono, dopo un lungo periodo di declino e dimenticanza si è risvegliato dal suo 'letargo' grazie al pellegrinaggio di papa Giovanni Paolo II nell'agosto del 1982, che ne ha favorito la trasformazione in un nuovo e privilegiato luogo di incontro e dialogo tra la Chiesa e il mondo, tra l'uomo di oggi e Cristo.

Le lunghe giornate percorse a piedi, le tante ore trascorse gran parte in silenzio, a volte in conversazioni con chi ti cammina accanto, ognuno col peso della propria storia sulle spalle, ognuno sprovvisto delle sicurezze e della comodità della vita quotidiana, ognuno solo con se stesso: tutto questo, a poco a poco, priva il pellegrino delle proprie difese e lo conduce non solo a Santiago de Compostela, ma anche e soprattutto all'interno del proprio cuore (figg. 3-7).

Oggi giorno non sono pochi i viandanti che intraprendono il cammino per puro sport o interesse culturale o ambientalistico: e posso dirlo per esperienza certa. Tuttavia, c'è sempre nell'animo del viandante una domanda

3. - Camino de Santiago.

4. - Camino de Santiago.

5. - Fine del Camino de Santiago.

6. - Santiago, piazza del santuario, riposo dei pellegrini.

7. - Scarponi dei pellegrini deposti sulla piazza di Santiago.

intima, una nostalgia di Dio, un dolore profondo: in una parola c'è una ragione più grande della misura e dei calcoli personali, talvolta una ragione ignota, che spinge a uscire di casa, mettersi in cammino e – per il pellegrino cristiano – riconoscere nell'inquietudine che porta con sé una realtà che sta dietro di lui, in fondo ai suoi passi e che rimanda a Dio.

L'esigenza dell'interpretazione del senso della propria storia personale si trasforma in desiderio di trascendenza e di pienezza, di cielo e di 'stelle' – leggi 'desiderio' – nella notte di questo mondo (non dimentichiamo che il termine *Compostela* potrebbe forse essere ricollegato a *campus stellae*). Accade, talvolta, che attraverso la presenza di testimoni di Cristo lungo il cammino, questo

desiderio laico del "Camino" possa forse finalmente aprirsi all'abbraccio e all'incontro con un nome e un volto, quello di Colui che si è fatto 'pellegrino' per cercare, incontrare e accostarsi a ogni essere umano e condurlo a Sé e alla casa del Padre.

Questa mistagogia testimoniale della Chiesa ha nel Cammino di Santiago, una via concreta di realizzazione attraverso la spiritualità dell'accoglienza: Acogida Cristiana en el Camino (A.C.C.) è il nome della fondazione che raccoglie e promuove la presenza della Chiesa sul Cammino di Santiago. L'accoglienza cristiana offerta negli *albergues*, nelle chiese, in mezzo al 'Camino', nella stessa cattedrale di Santiago è un gesto intimamente e profondamente evangelico ed evangelizzatore, che ha fondamento nelle stesse parole del Cristo (Mt 25,35: «Ero pellegrino e mi avete accolto»), rivelando la dignità sacra di colui che è servito attraverso l'accoglienza (Mt 25,40: «lo avete fatto a me»).

Così il cristiano che accoglie e il pellegrino che viene accolto sperimentano la gioia di una reciproca visita e, toccando la densità dell'umano, riconoscono il mistero che si è incarnato e ha assunto il destino dell'uomo per sempre. Questo è il miracolo dell'umanità e della fede che riaccade quotidianamente e misteriosamente ai pellegrini, ivi compresi quelli di Le Puy micaelica.

Ho già avuto modo di parlare in passato del forte legame esistito in passato e tutt'oggi esistente tra il santuario micaelico del Gargano e gli altri luoghi

di culto dedicati all'Arcangelo ubicati nelle varie regioni d'Europa. Tra questi vi è certamente un singolare ed importante luogo, poco noto, ma assai importante in quella serie di 'anelli' che assegnano importante valenza europea al s. Michele del Gargano. Parlo di Le Puy, un autentico e secolare crocevia della via Francigena che arriva a Roma e scende giù in Italia, nel nostro Mezzogiorno, e della via Jacobea che attraversa Roncisvalle, Pamplona, Leon e porta al santuario Jacobeo di Santiago.

Dunque, in Francia, nella regione dell'Auvergne-Haute Loire, è ubicata la pittoresca e ridente cittadina di Le Puy en Velay – *Anicium, Anitium, Podium Aniciense, Podium Sanctae Mariae* nei documenti medievali –, che è caratterizzata da un singolare paesaggio, costituito da enormi massi a picco di origine vulcanica – *les puys* appunto –, ed è celebre per le sue pregevoli e monumentali chiese, mete di pellegrinaggi lungo i secoli, ma anche per l'artigianato del ricamo e la produzione di lenticchie, vini e liquori vari, tutti di colore verde, che sembra avere qui trovato il suo dominio incontrastato. Ed a Le Puy, che è una sosta notevole lungo la strada dei pellegrini diretti a Roma – quel lungo e importante percorso medievale che parte da Canterbury in Inghilterra, attraversa la Francia da nord, precisamente da Le Mont St. Michel, a sud per giungere alle Alpi e dirigersi al centro della cristianità – si trova

8. - Le Puy, *le Rocher*, santuario micaelico.

9. - Le Puy, santuario micaelico.

un importante santuario micaelico, ubicato esattamente su uno dei tre aguzzi con vulcanici, quello alto ben 85 metri ed eretto per volontà del vescovo Godescalco nel secolo XI (figg. 8-14).

I motivi sono stati molteplici e in sostanza molto semplici: il vescovo di Le Puy fu più volte pellegrino al Monte Gargano e fu anche un promotore infaticabile di molti pellegrinaggi al Gargano. Le Puy, a partire dall'anno Mille, si era venuta a trovare, come già detto, nella strategica posizione geografica d'esser bivio di quella già citata e importante strada dei pellegrini Canterbury-Roma, a motivo del fatto che dal X secolo era accresciuta la fama e la rilevanza del celebre santuario di Compostela, dedicato all'apostolo Giacomo.

Dunque, Godescalco, per devozione all'Arcangelo e soprattutto dietro suo 'suggerimento divino' – l'Arcangelo, come si legge nelle varie *Legendae* medievali ama parlare direttamente agli episcopi – fece sorgere a Le Puy, sulla deviazione per Santiago della via Francigena attraversata da moltissimi fedeli, una *statio* dedicata a s. Michele. A tal proposito, precisa Umberto Eco, è

dalla cappella *saint Michel* che il vescovo Godescalco organizza il primo pellegrinaggio verso Santiago di Compostela. Questo primato simbolico peserà e non poco anche sulla prima crociata quando il papa Urbano II da Clermont nell'Alvernia, sceglierà e nominerà proprio il vescovo di Le Puy, suo legato alla Crociata essendo egli un cantore dell'Arcangelo⁴.

In realtà fu scelto in qualità di legato papale per la spedizione Adhemar de Monteil⁵, anch'egli vescovo del Puy, che fu uno dei primi a giurare di portare

10. - Le Puy, chapelle di s. Clair.

⁴U. Eco (a cura di), *Il Medioevo*, IV: *Medioevo centrale*, Milano 2009, 106

⁵Cfr. F. Cognasso, *Crociate*, in *Treccani.it*, https://www.treccani.it/enciclopedia/crociate_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (ultima consultazione: 04/03/2022).

11. - Le Puy, interno chiesa-santuario di San Michele.

12. - Statua di San Michele.

13. - Le Puy, affresco raffigurante s. Odescalco vescovo.

14. - Le Puy, iscrizione della statua all'ingresso del santuario micaelico.

a termine il mandato pontificio; furono quindi indetti il ritrovo dei crociati a Costantinopoli e la loro partenza da Brindisi il 15 agosto 1096, previa visita del santuario garganico. Intanto, dal dicembre del 1095 al luglio del 1096, papa Urbano II peregrinò per la Francia meridionale, predicando, oltre alla riforma ecclesiastica, la crociata⁶. La scelta pontificia del vescovo di Le Puy – è evidente – ebbe grande importanza per il santuario di Santiago e quello del Gargano, che videro accrescere ancor più la loro fama, divenendo mete per migliaia di pellegrini medievali e crociati, per i quali il santuario garganico costituiva la sosta intermedia prima di giungere in Terrasanta.

Inoltre, i vescovi di Le Puy, Godescalco e Adhemar de Monteil, si fecero promotori ferventi della devozione per l'Arcangelo e all'apostolo Pietro, quali fulgidi esempi catalizzatori della società laica, cavalleresca e monastica e modelli proposti per superare la crisi nefasta e strisciante nella società dell'anno mille, affinché si divulgasse e quasi imponesse l'idea della cosiddetta "pace di Dio"⁷: movimento che partito dal centro della Francia si estese rapidamente a tutto il *Midi*.

⁶ Cfr. Cognasso, *Crociate* cit.

⁷ La "pace di Dio" nacque da un movimento sviluppatosi in Francia tra X e XI secolo, con il quale i vescovi e gli abati intendevano proteggere le persone e i beni ecclesiastici dalle mani dei signori laici. Nel corso del tempo, anche grazie all'appoggio di alcuni sovrani interessati a utilizzare il movimento come strumento per disciplinare i loro territori, si stabilì la sospensione delle esazioni da parte dei laici e dei combattimenti durante i giorni festivi, cfr. E. Besta, *Storia del diritto italiano*, I, Milano 1923, 417; *Tregua di Dio*, in *Treccani.it*, https://www.treccani.it/enciclopedia/tregua-di-dio_%28Enciclopedia-Italiana%29/#:~:text=TREGUA%20DI%20DIO.,XI. (ultima consultazione: 04/03/2022).

I due vescovi dedicarono a ciascuno dei due patroni speciali un santuario nella propria sede episcopale, crocevia dei pellegrinaggi. In particolare, la consacrazione a Le Puy della chiesa dedicata a s. Michele sulla sommità della guglia vulcanica d'Aiguille, ebbe luogo solennemente nell'anno 1003. Mi pare oltremodo interessante far notare come le dediche delle fondazioni dei tre grandi centri dedicati a s. Michele in Oltralpe e sull'Alpe siano avvenute in un arco di tempo che non supera i 300 anni: infatti, Le Mont Tombe fu dedicato nel 709, s. Michel de Cuxa tra il 956 e il 974, s. Michele della Chiusa tra il 966 e il 987, questi due ultimi centri micaelici addirittura nell'arco di venti anni, segno della diffusione europea del culto micaelico 'volato' dal Gargano in ogni dove dell'Occidente cristiano, disseminato di luoghi sacri edificati *ad instar Gargani*, a somiglianza del Gargano. Dunque, a Le Puy, il cosiddetto *Rocher d'Aiguille* fa da gigantesco piedistallo alla bella chiesa di s. Michele, cui si accede attraverso una scalinata di ben 268 impervi gradini. Ma, prima di salire la faticosa e ripida scalinata, i pellegrini devono sostare in preghiera ai piedi del *Rocher* nella elegantissima cappella ottagonale di *st. Clair* del secolo XII, abbellita da una elegante e pregevole decorazione policroma della pietra. All'inizio della scalinata è posta una singolare iscrizione in francese che così invita tutti i devoti pellegrini alla contemplazione e all'ammirazione: «l'Archange saint Michel gardien de l'église introducteur des âmes au ciel a vaincu Satan. De la chapelle qui lui est dédiée au sommet du rocher Michel contemple sa victoire: le dragon terrassé, couché dans les pavés du sol de l'entrée».

Infatti, il basamento tortuoso dell'ingresso, consumato ormai dal calpestio dei pellegrini, era stato scolpito in origine in modo da raffigurare il Divisore terribile: i pellegrini, varcando la soglia della porta di accesso alla scalinata, calpestavano Satana, insomma "mettevano il diavolo sotto i piedi" come si suol dire nel dialetto garganico, imitando così l'esempio dell'Arcangelo invitto.

Il *Rocher d'Aiguille* è visto e considerato dai pellegrini come una piramide di pietra, un sacro monte, arricchito dalla pietà degli stessi pellegrini medievali. Si tratta, com'è noto, di un cono vulcanico, circondato da leggende e fatti prodigiosi: secondo una secolare tradizione locale nell'Alto Medioevo, prima cioè della costruzione ad opera del vescovo di Le Puy, proprio su questo sperone roccioso erano venerati tutti gli Arcangeli. Lungo il 'costolone' del cono vulcanico, infatti, vi sono altre due cappelle dedicate rispettivamente a Raffaele arcangelo, oggi semi-diruta, e a Gabriele arcangelo, ancora in piedi e molto suggestiva. Prima di arrivare in cima alla roccia ed entrare nella chiesa dedicata a s. Michele, dopo essere saliti per ben 268 scalini, una fenditura nella roccia fa sgorgare un po' d'acqua: due nicchie scavate nella pietra permettono ai pellegrini di attingere acqua direttamente dalle forze naturali di Madre Terra proprio come in tanti altri luoghi rocciosi ove l'acqua

stillante dal soffitto di una grotta viene ritenuta miracolosa e perciò sacra e terapeutica, quasi a sottolineare la valenza 'iatica' del luogo visitato.

Alla sommità del cono vulcanico è ubicata la bella e suggestiva chiesa di s. Michele, costruzione romanica del secolo XI con facciata a rombi policromi, di gusto mozarabico, e portale con timpano trilobato, ricco di decorazioni scultoree e simboli, tra cui pregevolmente spiccano le sculture di Cristo circondato, come nella *deesis* orientale, dalla Madre di Dio e dall'Arcangelo e poi dagli apostoli e protocorifei Pietro e Paolo e dai monaci Benedetto e Mauro. L'interno della chiesa, a pianta irregolarmente circolare – direi meglio ellittica – presenta una 'selva' di colonne decorate con capitelli e nella zona absidale vi sono affreschi del secolo XII relativi agli Angeli.

Il vescovo Godescalco, che ben conosceva l'antica basilica paleocristiana del Monte Gargano volle ispirarsi ad essa nella costruzione: infatti, un lungo portico immette nel presbiterio, ove è l'altare per la celebrazione dei divini misteri. Nei pressi dell'abside laterale della chiesa v'è naturalmente un affresco, che presenta il vescovo Godescalco, il quale è in cammino orante verso l'Arcangelo, poiché, come è annotato in calce a un documento medievale della cattedrale di Le Puy, «[...] perrexit ad limina sancti Angeli in cacumine Montis Gargani et apostolorum Petri et Pauli et cum gaudio et laetitia revertit»⁸.

In una nicchietta, poi, vi sono alcuni reliquiari preziosissimi del secolo XI e XII, fra tutti la preziosa Croce policroma dell'XI secolo, che presenta il Cristo Re Crocifisso e Vivente, dotato di grandi occhi direttamente rivolti ai pellegrini oranti. Si tratta di un incomparabile tesoro giunto a noi, dopo essere stato custodito, murato, nascosto per secoli e scoperto soltanto in tempi recenti. Pregevolissime sono anche le immagini dell'Arcangelo qui rinvenute, tra queste certamente è da segnalare l'opera del fecondo scultore d'arte sacra Philippe Kaepelin, che si è ispirato all'affresco di «saint Michel» del XII secolo conservato sempre a Le Puy.

Dopo essere ridisceso dalla sommità dello sperone roccioso sono stato invitato a visitare gli ambienti monastici antichi e qui con somma meraviglia e con grande commozione ho rinvenuta esposta la mostra «Sulle ali dell'Angelo, dal Gargano all'Europa» del progetto C.U.S.T.O.S. diretto da Giorgio Otranto, allora direttore del Dipartimento di studi classici e cristiani dell'Università di Bari (figg. 15-18). Le lacrime mi sono spuntate sugli occhi, sì lo ammetto, nel vedere le immagini del nostro amato santuario del Gargano in un luogo così lontano: la statua cinquecentesca di Michele arcangelo, la cattedra episcopale, le porte di bronzo, la facciata della basilica, le cripte, *etc.*

⁸ Cfr. Bochart de Sarron, *Histoire de l'église angélique de Notre-Dame du Puy* cit., 174.

Come è noto, la mostra, partita da Bari e dal Gargano è andata dapprima alla Sacra di s. Michele in Val di Susa e poi al Mont St. Michel in Normandia, ma qui, mi è stato spiegato, non ha avuto possibilità di fermarsi in quanto gli ambienti pur molteplici e vasti del complesso abbaziale, non hanno consentito una giusta sua allocazione a motivo dell'immenso flusso quotidiano di visitatori che avrebbe in un certo senso 'schiacciato' e non fatto apprezzare la mostra, per cui essa è stata stanziata per diversi mesi in questo singolare e bellissimo santuario micaelico dell'Alvernia. A Le Puy, infine, ho rinvenuto sulle porte di case medievali poste lungo il cammino dei pellegrini, diverse e bellissime edicole di

15-18. - Pannelli della Mostra "Custos 4.0 - Michael e l'Europa - I tre monti consacrati a San Michele".

19-20. - Le Puy, facciata della cattedrale.

s. Michele ed un pregevole affresco dell'Arcangelo nella maestosa chiesa cattedrale.

Di fronte al 'rocher' arcangelico sorge l'imponente cattedrale sorta su un antico tempio pagano, quasi sospesa nel vuoto tanto da sembrare un gigantesco vascello, la cui prua si slancia verso i pellegrini per accoglierli nel suo interno attraverso una scalinata, che seguendo il piccolo roccioso, passa sotto la navata e permette di arrivare davanti al coro absidale. Costruita nel periodo gotico, accoglie con armonia elementi

21. - Cattedrale Le Puy, Porta lignea di ingresso, secolo XIV.

22. - Le Puy, cattedrale, affresco di s. Michele.

23. - Le Puy, cattedrale, affreschi.

24. - Le Puy, cattedrale, statua di s. Giacomo.

25. - Le Puy, cattedrale, cappella delle reliquie.

26. - Le Puy, cattedrale, cappella della Vergine Morenita.

barocchi, in particolare, presenti nel coro dedicato alla Vergine. È ricca di diverse influenze bizantine, italiane, moresche, tuttavia la sua armonia placa e conforta.

Tale edificio sacro (figg. 19-27), che, secondo la tradizione millenaria risalente a Godescalco, è il secolare punto di partenza assai frequentato per il "Cammino di s. Giacomo di Compostela", seguendo la *Via Podiensis*. Al mattino, dopo la messa delle 7, i pellegrini si radunano davanti alla statua di s. Giacomo e si presentano, dicendo

27. - Le Puy, cattedrale, chiostro.

brevemente da dove provengono e fin dove pensano di andare (ammesso che lo sappiano). Dopo la benedizione, ricevono dalle mani di un sacerdote o di un religioso la credenziale, una medaglia metallica – quella dell'Arcangelo se si è diretti per la via Francigena a Roma e al santuario garganico, oppure quella di s. Giacomo se si è diretti attraverso la via Jacobea a Compostela – e possono prendere anche l'intenzione di preghiera di un altro pellegrino o di un turista di passaggio, cioè possono fare il pellegrinaggio 'per procura' secondo un costume antico.

Indagare le motivazioni che spingono i fedeli ad andare in pellegrinaggio è sempre molto difficile. L'aspetto sociale è fondamentale così come quello di fede, fermo restando le tante e importanti implicazioni psicologiche del pellegrino e tanti altri aspetti che entrano in gioco, non sempre tutti legati alla sfera devozionale-spirituale. Tuttavia, la funzione sociale del pellegrinaggio rientra nella costante ricerca dell'uomo di qualcosa di più grande e più potente di lui, qualcosa che abbia sempre tutte le ricercate risposte.

Dunque, Le Puy è un luogo importante in quanto crocevia della Francigena da cui ha inizio la via Jacobea ed anche se lontano geograficamente dal Gargano è tuttavia strettamente legato al primigenio santuario micaelico che ha avuto nei secoli una valenza europea davvero notevole, tanto che è stato incluso da parte dell'UNESCO nel patrimonio culturale e storico più importante dell'umanità.

CONCLUSION

Dans l'Europe médiévale et moderne, les principaux sanctuaires étaient généralement éloignés du lieu de résidence des pèlerins, qu'il s'agisse de Jérusalem, de Rome ou de Saint-Jacques de Compostelle. La distance dans le temps et dans l'espace est donc une dimension essentielle du pèlerinage qui doit être prise en compte par l'historien. Ce dernier en effet ne peut manquer d'être frappé par le fait que la longueur du voyage et les difficultés du parcours ne semblent pas avoir découragé les fidèles, puisque nous connaissons beaucoup de cas de pèlerinages répétitifs : ainsi, au début du XI^e siècle, le comte d'Anjou Foulque III Nerra se rendit à trois reprises à Jérusalem et, au XIII^e, les saints laïcs Bona de Pise († 1202) et Facio de Crémone († 1272) allèrent respectivement neuf et dix-huit fois à Saint-Jacques de Compostelle au cours de leur existence, ce qui paraît à peine croyable mais ne peut être mis en doute. L'importance du chemin aux yeux du pèlerin tenait au fait qu'il marquait pour lui le passage d'un espace profane – celui de la vie quotidienne et mondaine – à un lieu saint à travers un parcours initiatique marqué par des privations, des dangers et des souffrances, quand ce n'était pas par la mort. De nombreux témoignages de l'époque attestent d'ailleurs la joie ressentie par les pèlerins quand ils arrivaient au terme de leur parcours et pouvaient contempler, du haut du Monte Gozo ou du Monte Mario, la ville et les sanctuaires désormais tout proches qui avaient motivé leur déplacement.

On a cru longtemps, dans le sillage de Joseph Bédier et d'Elie Lambert, qu'il avait existé au Moyen Age des « routes » de pèlerinages le long desquelles seraient nés les chansons de geste et l'art roman, à partir de traditions orales et d'influences stylistiques transmises par les pèlerins qui les parcouraient pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle depuis la France : « Au commencement était la route ! ». La formule de Bédier, à propos des origines de la *Chanson de Roland*, est belle mais largement inexacte. En fait, les historiens de la littérature et de l'art ont été longtemps abusés par un texte, devenu fameux à force d'être cité, qu'on appelle le « Livre du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle ». Il constitue en fait le dernier volet du « Livre de

Saint-Jacques », ou *Codex Calixtinus*, qui date des années 1140 environ. L'auteur de ce « Guide » – sans doute un clerc français de Parthenay, au Poitou, nommé Aymeric Picaut – y décrit quatre itinéraires possibles pour se rendre de la France du Nord et du Midi jusqu'aux cols des Pyrénées et, au-delà, jusqu'en Galice : la Voie de Toulouse (par Arles, Saint-Gilles et Saint-Guilhem le Désert), celle du Puy par Sainte-Foy de Conques, celle de Limoges, depuis Vézelay, par Saint-Léonard de Noblat et Périgueux, et celle de Tours, par Poitiers, Saintes, Blaye (où l'on vénérât les restes de Roland, considéré comme un martyr), Bordeaux et Belin où reposaient les corps d'Olivier, d'Ogier et de quelques-uns de leurs compagnons, « morts pour la foi du Christ » et enterrés dans le « champ de Charlemagne ». Cette description a donné naissance à une carte, sur le modèle de nos cartes routières actuelles, qui a été souvent reproduite dans les livres d'histoire et les manuels scolaires. Cela a contribué à diffuser largement l'idée qu'il avait existé des « chemins de Saint-Jacques », sortes de routes de la foi que les pèlerins auraient suivies fidèlement le long de leur voyage. Affirmation d'autant plus discutable que le « Guide du pèlerin de Saint-Jacques » n'est conservé que dans un petit nombre de manuscrits et semble donc avoir été peu utilisé au Moyen Âge.

Quand on étudie de près les récits de pèlerins qui nous sont parvenus, on se rend rapidement compte que la plupart d'entre eux ont suivi des itinéraires assez différents de ceux qui sont décrits dans le « Guide ». On notera également l'absence dans ce dernier de mentions de certains grands sanctuaires de l'époque, comme Rocamadour, et le fait que, sur la route du Puy, Sainte-Foy de Conques soit le seul à être mentionné. L'auteur du « Guide » consacre en revanche de longs développements au chemin qui allait d'Arles à Toulouse en passant par l'abbaye de Saint-Gilles, alors que la plupart des pèlerins semblent avoir suivi des itinéraires alternatifs, comme celui qui, passant par Auch et Tarbes, aboutissait au col du Somport. Compte tenu de ces anomalies et incertitudes, il paraît plus juste de voir dans le « Guide » une tentative de captation de courants pèlerins et de bassins de clientèle préexistants, en particulier ceux qui gravitaient autour de Saint-Gilles. Cette abbaye était à l'époque un des sanctuaires les plus fréquentés par les pèlerins de l'Europe du Nord – surtout allemands et polonais, ce qui expliquerait le luxe de détails que donne le narrateur à propos de la châsse en or de l'ermite et des miracles qui s'y produisaient. En intégrant la *Via Egidiana* aux chemins de Saint-Jacques, l'auteur du « Guide » rehaussait le prestige du sanctuaire de Compostelle en lui conférant une centralité qu'il n'avait pas dans l'Europe de l'époque.

Dans ce cas, comme dans celui de la *Via Francigena*, il convient de reconsidérer la notion de route au Moyen Âge. Celle-ci correspondait alors moins à un parcours bien défini et balisé qu'à une aire de mobilité, à l'intérieur de laquelle divers trajets étaient possibles pour atteindre un sanctuaire

ou une ville donnés. Pour aller d'un point à un autre, il existait quantité d'itinéraires interchangeables en fonction de la saison, du temps et de la situation politique ou militaire dans les territoires traversés. Comme l'a bien montré ici-même Renato Stopani, cette remarque s'applique également à la *Via Francigena* ou *Romea* – ainsi appelée à partir du IX^e siècle – qui conduisait les voyageurs de la France du Nord jusqu'à Rome et était prolongée vers le Sud par la « *Via dell'Angelo* », qui menait au sanctuaire du Gargano. Mais l'itinéraire suivi par les pèlerins médiévaux a sensiblement varié par rapport à celui que parcourut en 989 l'archevêque de Canterbury Sigéric, quand il se rendit auprès du pape pour recevoir le pallium. Après l'abandon de la voie littorale, la *Via Aurelia*, au VI^e siècle, la route Nord-Sud s'était reportée à l'intérieur de l'Italie. A l'époque franque, les cols des Alpes les plus fréquentés étaient ceux du Mont-Cenis pour ceux qui venaient de France et du Grand-Saint-Bernard pour les habitants des pays germaniques et scandinaves. Les deux routes convergeaient à Piacenza, où se trouvait le seul pont permettant de traverser le Pô. De là, à partir du XI^e siècle, on se rendait à Lucques pour y vénérer le *Volto Santo*, dans la cathédrale Saint-Martin, par le Mont Bardone ou par le col de la Cisa; on traversait ensuite l'Arno à Altopascio où se trouvait un grand hospice pour les pèlerins dédié à S. Jacques, puis on gagnait Sienne où l'on prenait la *Via Cassia* jusqu'à Rome, en passant par Bolsena. C'est pour l'essentiel la route que suivit Nicolas de Munkathvera, abbé de Thingor, en Islande, lorsqu'il se rendit à Rome en 1153, après être passé par Utrecht et la vallée du Rhin. De là, il gagna le sanctuaire du Gargano et se rendit ensuite à Brindisi où il s'embarqua pour la Terre sainte. Mais au XIII^e siècle, comme le montrent bien le témoignage du moine anglais Matthieu Paris et l'itinéraire d'Eudes Rigaud, archevêque de Rouen, de nombreux pèlerins préféraient prendre la *Via Emilia* à partir de Fidenza (Borgo San Donnino) et passer par Parme, Bologne, Florence et Arezzo pour aller visiter les sanctuaires franciscains d'Assise avant de rejoindre Rome par Spolète et la *Via Flaminia*. Bientôt les itinéraires romains furent si diversifiés que la notion de « *Via Francigena* » perdit toute signification précise ; elle désigne simplement les routes qui reliaient l'Italie aux régions situées au Nord des Alpes en passant par les cols du Mont-Cenis, du Simplon ou du Saint-Gothard. Enfin, on n'oubliera pas l'importance des routes maritimes, en particulier celles qui reliaient Pise à Saint-Gilles et à la Catalogne, qui permettaient aux pèlerins italiens se rendant à Compostelle d'éviter les fatigues et les dangers des voies terrestres.

A la lumière de ce qui vient d'être dit, il convient de considérer d'un œil nouveau ce qu'on appelle trop souvent les « routes de pèlerinage ». D'abord parce qu'elles n'étaient pas réservées aux pèlerins, mais qu'on y rencontrait également des voyageurs qui déplaçaient d'une ville à l'autre, des marchands qui se rendaient aux foires ou en revenaient et des clercs, de plus

en plus nombreux à partir de la réforme grégorienne, qui allaient à la Curie romaine pour y régler les affaires de leur monastère ou de leur diocèse, ou pour obtenir un bénéfice. S'y ajoutaient, à certaines époques, des croisés qui cherchaient à gagner les ports de la Pouille pour s'embarquer vers l'Orient. Au total, il semble bien que les seuls itinéraires relativement stables étaient les chemins de transhumance (« tratturi ») empruntés par les troupeaux passant de la plaine à la montagne et vice-versa en fonction des saisons, mais aussi par des pèlerins de Toscane et d'Ombrie qui se rendaient au Monte Sant'Angelo en suivant la dorsale des Apennins. On peut en dire autant à propos des chemins du Mont-Saint-Michel en France. Nous les connaissons bien pour l'époque moderne, où les jeunes et les « compagnons » des métiers de Paris ou de Chartres semblent avoir suivi des itinéraires jalonnés par des hospices où ils pouvaient être facilement accueillis. Mais, à l'époque médiévale, les pèlerins arrivaient au Mont par des voies très diverses, selon leur provenance, et il ne semble pas qu'il y ait eu alors des itinéraires privilégiés qui n'auraient été fréquentés que par eux.

Un des mérites du présent colloque est donc, à mes yeux, d'avoir relativisé la notion de « chemins de pèlerinage » et d'avoir montré qu'elle ne s'applique guère aux époques anciennes. Il y a là en effet un risque de confusion entre le domaine pastoral et le registre historique. Depuis une trentaine d'années en effet, on assiste à la multiplication des « itinéraires sacrés », qui permettent aux marcheurs ou aux cyclistes de relier divers endroits marqués par la vie d'un saint ou d'une sainte. Ainsi, on a créé en France, avec un certain succès semble-t-il, des « chemins de saint Martin » allant de Tours à l'abbaye de Pannonhalma en Hongrie, ce qui a permis à un certain nombre de fidèles catholiques de se familiariser avec les régions danubiennes en suivant cet itinéraire. Ce dernier, notons-le bien, n'a rien d'in vraisemblable, puisque S. Martin est né en Pannonie et à fini ses jours en Touraine. De même, sont apparus des « chemins de S. Colomban » qui partent de Luxeuil vers l'Autriche (Bregenz) et aboutissent à Bobbio. Ces initiatives sont sympathiques dans la mesure où elles permettent aux Européens de mieux se connaître et de fraterniser entre eux en se référant au souvenir d'une personnalité marquante dans le domaine religieux. Mais il faut dire que, contrairement à ce que prétendant parfois leurs promoteurs, ces « chemins » n'ont aucune consistance historique, dans la mesure où ils n'ont jamais existé dans le passé, et relèvent donc de la piété plus que d'une tradition avérée.

Un autre thème, fort intéressant et original, a été abordé à l'occasion de ce colloque. Il s'agit des sanctuaires situés *in finibus terrarum*. C'est le cas évidemment de celui de Santa Maria di Leuca, à l'extrême Sud-Est de la Pouille, mais aussi de Santa Maria *de finibus terrae* en Galice, auquel se rendaient bon nombre de pèlerins après avoir été à Compostelle. Ainsi, le B. Facio de Crémone, qui y vint dans les années 1260, offrit à cette église un calice qu'il

avait fabriqué de ses mains car il était orfèvre. Ce dernier échappa miraculeusement à un incendie qui, quelque temps plus tard, détruisit l'autel et tout ce qui s'y trouvait. En dehors de la dédicace à la Vierge Marie, il n'y a rien de commun entre ces deux sanctuaires, si ce n'est le fait qu'ils se trouvaient tous les deux à une extrémité de la chrétienté occidentale, l'un tourné vers l'Océan Atlantique, l'autre vers la mer ionienne et l'Orient. De façon générale, ces lieux extrêmes, souvent situés sur des promontoires rocheux dominant la mer, donnaient – et donnent encore aujourd'hui – un sentiment d'infini qui leur conférait un caractère sacré. On peut les rattacher à la catégorie des sanctuaires qualifiés de « cosmiques » par Alphonse Dupront, dont la sacralité – souvent antérieure au christianisme – était liée à un environnement remarquable qui leur conférait un pouvoir d'attraction particulier, et qui se distinguent des sanctuaires « historiques » où un culte s'était développé suite à la présence des reliques d'un saint. C'était le cas de la grotte de S.Michel, au Monte Sant'Angelo, et de Rocamadour en France, sanctuaire étagé sur plusieurs niveaux, où l'on accédait par une « scala santa » à une grotte abritant la statue de la Vierge Noire, située entre deux rochers. On retrouve des caractéristiques similaires dans le sanctuaire franciscain de La Verna, en Toscane, situé sur une montagne austère où des rochers enchevêtrés semblent avoir été soulevés par un tremblement de terre, que les auteurs médiévaux rapprochèrent de celui – mentionné par les évangiles – qui aurait suivi la mort du Christ sur la croix au Golgotha. Il émane en tout cas de ce site une atmosphère très particulière, bien en accord avec la stigmatisation de S.François d'Assise qui s'y produisit en 1224 et fut à l'origine du sanctuaire. Dans ces lieux privilégiés par leur emplacement et leur configuration, l'esprit humain se trouve spontanément enclin à discerner la marque d'un pouvoir surnaturel et à solliciter un recours dans les difficultés de l'existence. Il était bon de le rappeler car, dans les recherches historiques sur les pèlerinages, l'accent mis sur les pèlerins et sur les itinéraires qu'ils avaient suivis a fini parfois par faire oublier que ce qui était sacré à leurs yeux n'était pas le chemin, mais le lieu saint où ils avaient choisi de se rendre. Une étude de la mobilité religieuse dans la chrétienté médiévale et moderne ne peut avoir de sens que si elle est centrée sur les sanctuaires comme pivots d'une expérience existentielle du sacré. Il faut savoir gré aux organisateurs et aux participants de cette rencontre de nous l'avoir rappelé.

André Vauchez

INDICE DEI LUOGHI

- Abbazia / Convento / Monastero
di Banzi (PZ): 217
di Cava (SA): 69
di Cluny (Francia): 27-28, 158-159, 173-174, 200
di Pannonhalma (Ungheria): 298
di Saint-Denis (Saint-Denis, Francia): 105
di Sainte Foy / Santa Fede (Conques, Francia): 123, 164, 296
di Saint-Guilhelm-le-Désert (Francia): 164
di Saint-Sernin o Saturnin (Tolosa, Francia): 122, 164, 177-178, 180
di Saint-Sulpice (Bourges, Francia): 178
di Saint-Vaast (Arras, Francia): 177-178
di San Giacomo (Tremiti, FG): 68, 216
di San Giovanni de Lama (FG): 69, 217
di San Leonardo (Siponto, FG): 69, 74
di San Michele degli Scalzi (PI): 71
di San Modesto (BN): 217
di San Nicola di Casole (Otranto, LE): 40, 42
di San Pedro de Rocas (Esgos, Spagna): 139-140
di San Salvatore al Goletto (AV): 28, 186, 190, 192-194
di Santa Maria di Casole (Copertino, LE): 56
di Santa Maria del Tempio (LE): 56
di Santa Maria di Montevergine (AV): 28, 186, 190-191, 194
di Santa Maria di Pierno (PZ): 194
di Santa Maria di Pulsano (FG): 71, 188
di Santo Domingo de Silos (Spagna): 181
di San Vincenzo al Volturno (Castel San Vincenzo-Rocchetta al Volturno, IS): 215-216
di Thingor (Islanda): 297
- Abruzzo: 90
Ager (Spagna): 204n
- Agrigento: 220
Aiguille (Francia)
Rocher de: 286, 290
Aire-sur-la-Lys (Francia): 177
Albania: 38, 82
Alberuela de Liena (Spagna): 210n
Alessandria: 219
Alessano (LE): 47, 51-53, 58, 62, 83, 85-87, 90, 92, 94
Alfarras (Spagna): 204n
Algorta (Spagna): 210n
Alicante (Spagna): 203, 205
Alife (CE): 90, 216
Almería (Spagna): 107n, 160
Altamura (BA): 18, 51
Alt Camp (Spagna): 204n
Alt Emporda (Spagna): 204n
Alt Urgell (Spagna): 204n
Altopascio (LU): 167, 297
Amendola, località (Manfredonia, FG): 69n
Ametua del Valles (Spagna): 204n
Amiens (Francia): 197
Andalusia: 203
Angers (Francia): 176, 178, 181
Angoulême (Francia): 101, 104-108
Anoia (Spagna): 204n
Anversa (Belgio): 75
Aquisgrana (Germania): 113n, 163
Aquitania: 106, 277
Arabia: 145
Aragona: 54, 56, 87, 89, 93, 106, 203, 205
Arezzo: 72, 297
Arles (Francia): 121, 151, 164, 296
Arras (Francia): 177
Arrasate (Spagna): 204
Arriaga, teatro (Bilbao, Spagna): 210n
Arzua (Spagna): 210
Ascoli Satriano (FG): 76
Assisi (PG): 72, 160, 167
Asti: 219
Astorga (Spagna): 131-132, 135-136, 145, 209
Asturie (Spagna): 209
Atene (Grecia): 42
Atripalda (AV): 77

- Auch (Francia): 296
 Austria: 168, 298
 Australia: 33
 Auvergne-Haute Loire / *Alvernia*
 (Francia): 29, 282-283, 288
 Avellino: 77, 186
 Aviles (Spagna): 210n

 Badia a Isola (SI): 221n
 Baells (Spagna): 204n
 Bages (Spagna): 204n
 Baixa Ribagorga (Spagna): 204n
 Baix Emporda (Spagna): 204n
 Balaguer (Spagna): 203-204n
 Balcani: 39, 67, 160
 Barbarano del Capo (LE): 37, 58-59, 65, 91
 Barbastro (Spagna): 210n
 Barcellona / Barcelona (Spagna): 104, 201, 203, 207
 Bari: 5-7, 9-10, 12-13, 15, 17-18, 22-23, 27, 52, 55, 67, 69n, 73-76, 81, 87, 89, 93, 97, 120, 185, 191, 193, 197-199n, 200-204, 209, 288
 Barletta: 18, 22-23, 74, 76, 191
 Barruera (Spagna): 204n
 Bascara / Bascordis (Spagna): 204n
 Basilea (Svizzera): 51n
 Basilicata: 193
 Baviera: 75
 Bayeux (Francia): 110
 Belesar (Spagna): 209
 Belgio: 33, 169
 Belin (Francia): 121, 296
 Belorado (Spagna): 198, 208
 Benevento: 67, 191, 193, 217
 Bergen (Belgio): 54, 94n
 Berlino (Germania): 48
 Betania (Palestina): 75
 Betlemme (Palestina): 75
 Beuda (Spagna): 204n
 Béziers (Spagna): 113n
 Bilbao (Spagna): 207, 210n
 Binetto (BA): 193
 Bisanzio / Costantinopoli (Turchia): 42-43, 68, 73, 127, 157, 219, 285
 Biscaglia (Spagna): 203
 Bisceglie (BT): 18, 76
 Bitonto (BA): 18, 93
 Blaye (Francia): 121, 296
 Bobbio (PC): 298
 Boix Camp (Spagna): 204n
 Bologna: 164, 220, 297
 Bolsena (VT): 297

 Bordeaux (Francia): 121, 167, 296
 Borgogna (Francia): 158, 219
 Bourdeaux / *Burdigala* (Francia): 67, 121, 167, 232, 296
 Bourges (Francia): 113, 178, 182
 Bourg-l'Évêque (Francia): 176
 Braga (Portogallo): 27, 132-136, 142-143, 145-146, 147n, 149-154
 Bregenz (Austria): 298
 Bretagna: 120
 Brescia: 221
 Brindisi: 22n, 23, 26-27, 35, 40, 55, 60n, 67, 76, 89-90, 99-102, 109-111, 114-121, 126-127, 189, 191, 225, 232-233, 237n, 285, 297
 Bruxelles (Belgio): 94
 Bujaruelo (Spagna): 210n
 Buonalbergo (BN): 217
 Burgos (Spagna): 202, 207-208
 Burguete (Spagna): 207

 Caen Basse-Normandie (Francia): 17
 Cafargamala (Spagna): 149n
 Calabuig (Spagna): 204n
 Calabria: 21n, 26, 50, 120
 Calatayud (Spagna): 106, 203
 Calella (Spagna): 204n
 Caltagirone (CT): 167
 Camaldoli (AR): 72
 Campania: 215, 229
 Campi Flegrei (NA): 50
 Camprodon (Spagna): 204n
 Cannole (LE): 225, 233n, 234-235
 Canosa (BT): 18, 69, 201
 Canterbury (Inghilterra): 282-283, 297
 Capanne, località (Castro, LE): 20
 Capitanata: 68-69
 Capo d'Orlando (ME): 121
 Capo Lacinio (LE): 35
 Capo Oliveri (ME): 121
 Cappella / *Ermita*
 de San Nicolas (Granada, Spagna): 206
 de San Nicolás de Puente Fitero (Itero de la Vega, Spagna): 198, 208
 di Gabriele arcangelo (Le Puy-en-Velay, Francia): 286
 di Leuca Piccola (Barbarano del Capo, LE): 37, 59, 65
 di Raffaele arcangelo (Le Puy-en-Velay, Francia): 286
 di Saint Clair (Le Puy-en-Velay, Francia): 283, 286

- di Saint-Jacques (Grez-sur-Maine, Francia): 176
 di San Nicola di Neda (La Coruña, Spagna): 199
 Capua (CE): 55, 191, 216
 Carrión de los Condes (Spagna): 159
 Cartagena (Spagna): 154, 203
 Cartagine (Tunisia): 131
 Casaranello, località (Casarano, LE): 20, 36
 Casbas de Huesca (Spagna): 210n
 Castel Franco di Sotto (PI): 222n
 Castiglia: 203, 205
 Castro (LE): 19-20, 26, 35-37, 40, 42, 49, 85, 90
 Castrojeriz (Spagna): 208
 Castronovo (PA): 220
 Castroverde de Campos (Spagna): 210n
Castrum Minervae, località (Castro, LE): 36, 49-50
 Catalogna: 99, 101, 203, 204n
 Catania: 95, 220
 Cattolica (RN): 220
 Cebreiro (Spagna): 209
 Centopietre, località (Patù, LE): 51, 53
 Cerignola (FG): 76
 Champagne: 219
 Chartres (Francia): 180, 298
 Chiesa / Santuario
 degli Eremitani (PD): 167
 dei pellegrini, oratorio (Assisi, PG): 167
 dei SS. Stefani (Vaste, LE): 36
 della Sainte-Chapelle (Parigi, Francia): 166, 180
 delle Angustie (Molinaseca, Spagna): 209
 del Santo Sepolcro (Gerusalemme, Israele): 75, 119, 166, 218
 di Alicante, concattedrale (Spagna): 203
 di Castro, cattedrale (LE): 20, 36
 di Chartres, cattedrale (Francia): 180
 di contrada Maldonato (Otranto, LE): 36
 di Fidenza, duomo (PR): 122
 di Jaca, cattedrale (Spagna): 201
 di La Verna, (Chiusi della Verna, AR): 299
 di Monopoli, cattedrale (BA): 168
 di Monte Sant'Angelo / San Michele / Monte Gargano (Monte Sant'Angelo, FG): 5, 9-10, 13, 15, 18, 22-23, 27, 29, 67, 70-74, 76, 80-81, 89, 93, 185, 188, 191, 193, 215, 217, 218, 222, 277, 281-283, 285-288, 293, 297-299
 di Mont-Saint-Michel / di Mont Tombe (Le Mont-Saint-Michel, Francia): 282, 286, 288, 298
 di Muxia (Muxia, Spagna): 15, 21
 di Nepi, duomo (VT): 122
 di Notre-Dame-des-Champs (Parigi, Francia): 175n
 di Notre Dame du Finistère (Bruxelles, Belgio): 94n
 di Notre Dame du Saint-Cordon (Valenciennes, Francia): 64
 di Otranto, cattedrale (LE): 13, 36
 di Padrón (Padrón, Spagna): 15, 21
 di Pamplona, cattedrale (Spagna): 126
 di Reims, cattedrale (Francia): 180
 di Rocamadour (Rocamadour, Francia): 97, 296, 299
 di Saint Antoine en Viennois (Saint-Antoine-l'Abbaye, Francia): 182
 di Saint Claude (Jura, Francia): 182
 di Saint-Jacques et Saint-Philippe (Bourg-l'Évêque, Francia): 176
 di Saint-Jacques (Parigi, Francia): 167
 di Saint-Jacques (Tolosa, Francia): 113, 172, 177, 180
 di Saint-Maurille d'Angers, collegiata (Angers, Francia): 176
 di Saint Michel de Cuxa (Codalet, Francia): 286
 di Saint-Pierre, cattedrale (Angoulême, Francia): 104-105, 108
 di Saint-Romain de Blaye (Blaye, Francia): 121
 di Saint Seurin (Bordeaux, Francia): 121
 di San Cataldo, cattedrale (BR): 55
 di San Cataldo, cattedrale (TA): 55, 89
 di San Cristobal (Granada, Spagna): 206
 di San Giacomo alla Mara (Bressanone, BZ): 161
 di San Giacomo (Bourges, Francia): 113, 178
 di San Giacomo dell'Orio (VE): 167
 di San Giacomo (Santiago de Compostela): 5, 13, 15, 23-24, 41, 74, 77, 97, 113, 120, 159, 163, 166, 187, 197-199, 277, 279-283, 285
 di San Giorgio (BA): 193
 di San Giovanni Battista o di Campo Re (Patù, LE): 51-52

- di San Giovanni Battista (Termoli, CB): 52
- di San Giovanni Evangelista (Termoli, CB): 52
- di San Giuliano (Salpi, FG): 193
- di San Juan de Ortega (Barrios de Colina, Spagna): 198, 202-203, 208
- di San Martino (Braga, Portogallo): 152-154
- di San Martino, cattedrale (LU): 297
- di San Martino in Kinzica, canonica (PI): 70
- di San Martino (Tours, Francia): 150-151, 155
- di San Michele della Chiusa / Sacra di San Michele (Sant' Ambrogio di Torino, TO): 286, 288
- di San Michele (Guamo, LU): 71n
- di San Michele (Le Puy-en-Velay, Francia): 29, 281-287, 290-293
- di San Nicola, basilica (BA): 5, 9, 13, 23, 27, 55, 67, 73, 75, 81, 89, 185, 197, 200-202
- di San Nicola (Belorado, Spagna): 198, 208
- di San Nicola (Bilbao, Spagna): 210n
- di San Nicola (Bujaruelo, Spagna): 210n
- di San Nicola (Burgos, Spagna): 208
- di San Nicola (Burguete, Spagna): 207
- di San Nicola (Campanas, Spagna): 207
- di San Nicola de la Villa o "Almedina" (Cordoba, Spagna): 206
- di San Nicola e San Pietro Martire (Valencia, Spagna): 205
- di San Nicola (Estella, Spagna): 207-208,
- di San Nicola (Larrasoña, Spagna): 200, 207
- di San Nicola (Madrigal de las Altas Torres, Spagna): 202
- di San Nicola (Molinaseca, Spagna): 209
- di San Nicola (Murcia, Spagna): 206
- di San Nicola o di San Giovanni (Portomarin, Spagna): 198, 209
- di San Nicola o "San Nicolás el Real" (Mansilla de las Mulas, Spagna): 209
- di San Nicola o ospedale (Harambeltz, Francia): 198, 207
- di San Nicola (Pamplona, Spagna): 207
- di San Nicola (Salamanca, Spagna): 204, 206
- di San Nicola (San Juan de Ortega, Spagna): 198, 202, 208
- di San Nicolás de la Axerquia (Cordoba, Spagna): 206
- di San Nicolás de los Servitas (Madrid, Spagna): 200n, 205
- di San Nicola (Segovia, Spagna): 206
- di San Nicola (Siviglia, Spagna): 206
- di San Nicolas (Zaragoza, Spagna): 210n
- di San Nicola (Toledo, Spagna): 205
- di San Nicola (Trabadelo, Spagna): 209
- di San Nicola (Villafranca del Bierzo, Spagna): 209
- di San Paolo (Alessano, LE): 54
- di San Quirico (Montaquila, IS): 216
- di Santa Caterina d' Alessandria (Galatina, LE): 55
- di Santa Costanza (RM): 141n
- di Santa Eufemia (Specchia, LE): 36
- di Santa Eulalia de Boveda (Lugo, Spagna): 139-141
- di Santa Maria (BA): 193
- di Santa Maria Blanca (Siviglia, Spagna): 206
- di Santa María da Ermida (Quiroga, Spagna): 138
- di Santa Maria de Almudena (Madrid, Spagna): 205
- di Santa Maria de Finisterre (Finisterre, Spagna): 13, 15, 20-21, 25, 81, 92, 94n
- di Santa Maria del Casale (BR): 89
- di Santa Maria della Croce o Santa Maria di Casaranello (Casarano, LE): 20, 36
- di Santa Maria della Strada (Taurisano, LE): 37, 62, 65
- di Santa Maria delle Rasce o dei Rovi (Castrignano del Capo, LE): 59, 60n, 61
- di Santa Maria di Giano (Bisceglie, BT): 18
- di Santa Maria di Leuca (Castrignano del Capo, LE): 5, 9, 13, 19, 24-26, 34, 45-47n, 48-49, 54, 57-59, 64, 81, 83-86, 88-89, 93-94n, 95
- di Santa Maria di Loreto (Mola di Bari, BA): 91
- di Santa Maria du Ritu (Pozzomauro, LE): 65

- di Santa Maria Maddalena (Saint-Maximin-la Sainte-Baume, Francia): 77
 di Santa Maria Oliveto (Montaquila, IS): 216
 di Santa Maria Salome (Santiago de Compostela, Spagna): 21
 di Santa Maria (Solsona, Spagna): 99
 di Santa Marina (Ruggiano, LE): 61-63, 65
 di Sant'Andrea (Gravina in Puglia, BA): 193
 di Sant'Andrea (Lille, Francia): 94
 di Sant'Antonio (Vienne, Francia): 77
 di Santa Vergine Maria (Santiago de Compostela, Spagna): 21, 113n
 di Santo Stefano, cattedrale (Tolosa, Francia): 177
 di São Cristóvão de Rio Mau (Vila do Conde, Portogallo): 99
 di Verona, cattedrale: 116-117
 Santa Casa o della Madonna di Loreto (Loreto, AN): 57, 65, 79, 81, 91-92
 Chiusi (SI): 215
 Clermont (Francia): 283
 Colonia (Germania): 75, 166, 208
 Combren (Spagna): 204n
 Compiègne (Francia): 167
 Complesso ospitaliero / Ospedale / Ospizio
 della Nunziata (Monopoli, BA): 70
 di San Giacomo di Compostella (Monopoli, BA): 70
 di San Jacopo d'Altopascio (Altopascio, LU): 167, 297
 di Saint-Jacques (Parigi, Francia): 167, 297
 di Saint-Jacques-aux-Pèlerins (Parigi, Francia): 175
 di Saint-Jacques du Haut-Pas (Parigi, Francia): 175
 Conques (Francia): 123, 164, 200, 296
 Conversano (BA): 87
 Copertino (LE): 20, 56
 Cordoba (Spagna): 203, 206
 Corfù (Grecia): 75
 Corinto (Grecia): 42
 Cosenza: 87
 Cotentin, penisola (Francia): 171
 Cremona: 295, 298
 Creta, isola (Grecia): 73
 Crimino / Criminno, località (Castrignano del Capo, LE): 61
 Crotona: 48
 Cutrofiano (LE): 55
 Częstochowa (Polonia): 79
 Daroca (Spagna): 106, 203
 Daunia: 93, 217, 218n
 Dentecane (AV): 77
 Douay (Francia): 78
 Dumio (Portogallo): 133, 137, 145, 150, 153
 Échirolles (Francia): 176-177n, 178n, 182
 Egitto: 143
 El Almiñé (Spagna): 210n
 El Burgo Raneros (Spagna): 209
 Egnazia (BR): 29, 231
 Einsiedeln (Svizzera): 163
 Embrun (Francia): 182
 Emmaüs (Palestina): 175, 181
 Esgos (Spagna): 139-140
 Estella (Spagna): 124, 207-208
Faczioli / Factioli / Fassolam, casale (Amendola, FG): 69
 Fanjeaux (Francia): 179n
 Fasano (BR): 231
 Fatima (Portogallo): 79
 Fiandre: 55, 64, 94, 178, 182
 Fidenza / Borgo San Donnino (PR): 122, 297
 Firenze: 72n, 89
 Fiume
 Arno: 222n, 297
 Calaggio: 76
 Carapelle: 76
 Drac: 176
 Ebro: 210n
 Eufrate: 42
 Giordano: 75
 Meruelo: 209
 Ofanto: 76
 Pisuerga: 208
 Po: 219, 297
 Reno: 75, 297
 Senna: 113n, 175n
 Foggia: 5, 54, 69, 71, 78, 89-90
 Fondarella (Spagna): 204n
 Fraella de Huesca (Spagna): 210n
 Francia / *Gallia*: 16-17, 22, 28, 33, 51, 94, 102, 105, 112-113, 122, 152n, 160, 164-165, 167, 171-173, 175, 177-181, 183, 204, 207, 213-214, 219, 221-222, 282, 285, 295-299

- Frómista (Spagna): 208
 Fucecchio (FI): 222n
- Galizia / *Gallaecia*: 9, 13, 15, 17-20, 22, 27, 64, 70, 76, 78, 131-135, 138-139, 141n, 142-146, 149-155, 162, 164, 166, 171, 175-176, 277, 296, 298
 Gallipoli (LE): 16, 20, 39-40, 43, 54, 87, 90, 92
 Gand (Belgio): 169
 Gap (Francia): 181
 Garroxta (Spagna): 204n
 Gaudiempré (Francia): 77
 Gela (CL): 220
 Genova: 68, 219
 Genzano (PZ): 188
 Germania / *Germaniae*: 109, 160, 163, 204, 213
 Gerona (Spagna): 198
 Gerusalemme (Israele): 13, 18, 21, 28-29, 55, 67-68, 74-75, 97, 101, 109, 119-121, 157, 160, 166, 174, 180, 185, 187, 189, 191, 195, 201, 231-232, 238, 265, 277, 295
 Geghard (Armenia): 112
 Giaffa (Israele): 75
 Ginosa (TA): 188, 191
 Giovinazzo (BA): 76, 87
 Girones (Spagna): 204n
 Giuliano (LE): 56
 Granada / *Elvira* (Spagna): 132n, 203, 206
 Gravollers (Spagna): 204n
 Grecia: 42, 82, 204, 237n
 Grenoble (Francia): 176-177, 181
 Grez-Neuville (Francia): 181
 Grez-sur-Maine (Francia): 176
 Grotta del Diavolo (Santa Maria di Leuca, LE): 35
 Grotta della Poesia (Roca Vecchia, LE): 39
 Grotta di San Pietro (Castrignano del Capo, LE): 59n
 Grottaminarda (AV): 76-77
 Grotta Porcinara (Santa Maria di Leuca, LE): 35, 50, 82,
 Guamo, frazione (Capannori, LU): 71n
- Hainaut (Francia): 75, 94n
 Harambeltz (Francia): 198, 207
 Heidelberg (Germania): 117-118
 Huesca (Spagna): 198, 203, 210n
- Il Cairo (Egitto): 166
 Inghilterra: 33, 182, 282
- Iria Flavia (Spagna): 156n
 Irpinia: 194
 Isernia: 216
 Islanda: 297
 Italia: 14, 16-17, 22, 28, 34-35, 38, 42, 51, 73, 93-94, 99, 101, 120, 149n, 160, 163, 167, 170, 191, 203-204, 217-219, 221-222, 237, 253-254, 256-257, 279, 282
 Itero de la Vega (Spagna): 208
- Laceno, lago: 190
 La Chapelle d'Angillon (Francia): 170
 La Coruña (Spagna): 199, 203, 207, 209, 210n
 Lanciano (CH): 72
 L'Aquila: 72
 Larino (CB): 216-217
 Larrasoaña (Spagna): 200, 207
 La Selva de Camp (Spagna): 204n
 Las Navas de Tolosa / Santa Elena (Spagna): 205
 Laterza (TA): 18
 Latiano (BR): 20
 Legazpia (Spagna): 204
 Le Puy-en-Velay (Francia): 22, 29-30, 164, 277, 281-288, 290-293
 Lecce: 38, 40, 56, 74-75, 87, 225, 233n, 234, 236
 Leon (Spagna): 29, 131-132, 136, 203, 209, 282
 L'Estan (Spagna): 204n
 Leuca, Santa Maria di Leuca (LE): 5, 7-13, 16-17, 20, 23, 25-27, 29, 33-37, 45-56, 58, 60n, 62, 64, 73-74, 81-82, 85n, 87-96, 179, 185, 229, 231-233, 253, 298
 Lille (Francia): 94
 Limoges (Francia): 164, 194
 Linguadoca: 177
 Lisbona (Portogallo): 107n, 203
 Lleida (Spagna): 107n
 Lodi: 221
 Los Arcos (Spagna): 208
 Lourdes (Francia): 79
 Lucca: 22, 71, 220
 Lugo (Spagna): 134, 137-141, 151n, 209
 Luxeuil (Francia): 298
- Macedonia: 36, 120
 Madrid (Spagna): 120, 135, 146, 198, 200, 205, 209, 247
 Madrigal de las Altas Torres (Spagna): 202
 Maglie (LE): 20
 Manfredonia (FG): 74, 76, 95

- Mansilla de las Mulas (Spagna): 209
 Mantova: 55
 Marche: 220
 Mare / Oceano
 Adriatico: 9, 33, 47-48, 55-56, 67-68, 73-74
 Atlantico: 13, 15-16, 20, 78, 185
 Egeo: 38
 Ionio: 33
 Mediterraneo: 11-13, 16, 45n, 46, 78, 97, 101, 121, 185n, 238
 Maresme (Spagna): 204n
 Marsiglia (Francia): 68
 Matera: 71, 188, 190
 Melfi (PZ): 188, 191
 Merida (Spagna): 131
 Mesagne (BR): 20, 86
 Messapia: 33
 Messina: 68, 120, 167, 191, 220
 Micene (Grecia): 38
 Milano: 120, 219, 221
 Milazzo (ME): 220
 Minervino di Lecce (LE): 49
 Minorca, isola (Spagna): 149n
 Mira (Turchia): 197, 199n
 Miranda de Ebro (Spagna): 210n
 Modena: 112
 Moissac (Francia): 167
 Mola di Bari (BA): 76, 92
 Molfetta (BA): 76, 87, 191
 Molinaseca (Spagna): 209
 Molise: 215, 231
 Monopoli (BA): 23, 70, 74, 76, 95, 168, 191
 Monsummano Terme (PT): 222n
 Monte / Passo / Catena montuosa
 Acrocerauni: 38, 49
 Alpe / Alpi: 75, 160, 219-221, 282, 286, 297
 Alpe di Serra: 220
 Appennini: 160, 219-220
 Bardone-Cisa: 219-220, 297
 Collina: 220
 de Oca: 202
 degli Olivi / Getsemani: 144
 del Cristo: 209
 Golgotha: 299
 Gozo, monte del: 295
 Mario, monte: 295
 Moncenisio: 29, 214, 219, 221
 Partenio / Vergine: 28, 186, 190-191, 194
 Pirenei: 161, 198, 207, 210n
 San Bernardo: 29, 214, 221
 San Gottardo: 221
 Sempione: 219
 Somport: 296
 Spluga: 221
 Monte Calvoli (PI): 222n
 Montefeltro (PU): 73
 Montemarano (AV): 194
 Monte Sant'Angelo (FG), *v. Chiesa / Santuario*
 Monteserico (PZ): 188
 Montevergine (AV): 28, 186, 190-191, 194
 Montmartre (Parigi, Francia): 113n
 Mont-Saint-Michel (Le Mont-Saint-Michel, Francia), *v. Chiesa / Santuario*
 Monzon (Spagna): 198
 Moratinos (Spagna): 209
 Morciano di Leuca (LE): 58, 91
 Murcia (Spagna): 203, 206

 Nájera (Spagna): 159, 208
 Napoli: 45, 52, 54, 68, 76-77, 85n, 90, 164
 Nardò (LE): 53n, 87
 Navarra (Spagna): 13, 124, 203, 207
 Navarrete (Spagna): 208
 Noguera (Spagna): 204n
 Nola (NA): 77
 Norimberga (Germania): 166
 Normandia: 17, 182, 288
 Novara: 219
 Nusco (AV): 190

 Olanda: 33
 Oria (BR): 192
 Orio (Spagna): 210n
 Ostuni (BR): 18, 76
 Otranto (LE): 13, 19, 23, 26, 35-38, 40, 42, 47, 49-50, 56, 67, 75, 120-121, 127, 191, 219, 231
 canale di: 37-38
 Ourense / Orense (Spagna): 139, 151n
 Oxford (Inghilterra): 116, 120, 165

 Padova: 51, 167
 Palas de Rei (Spagna): 210
 Palencia (Spagna): 209
 Palermo: 120, 220
 Pallares (Spagna): 204n
 Pamplona (Spagna): 29, 126, 160, 200, 203, 207, 210n, 282
Pannonia: 152, 298
 Paqueres (Spagna): 204n
 Patù (LE): 51-52, 58
 Parigi (Francia): 73, 110-111, 113, 166-167
 Parma: 122

- Parthenay (Francia): 296
 Paternopoli (AV): 194
 Peloponneso (Grecia): 38
 Peranole (Spagna): 204n
 Pergola (PU): 73
 Périgueux (Francia): 296
 Perugia: 8, 10, 16-17, 72, 160, 208
 Piacenza: 22, 71, 219, 221, 297
 Piazza
 Plaza de Santa María (Lugo, Spagna): 138
 Plaza Nueva (Bilbao, Spagna): 210
 San Nicola (Toledo, Spagna): 205
 Piera (Spagna): 198
 Pierio (Spagna): 204n
 Pieve a Nievole (PT): 222n
 Pisa: 48, 70-71, 78
 Pistoia: 167, 220
 Poggibonsi / Borgo Marturi (SI): 221n
 Poitiers (Francia): 21, 151, 296
 Poitou (Francia): 296
 Polignano a Mare (BA): 76
 Polonia: 94, 204
 Pomigliano d'Arco (NA): 77
 Ponferrada (Spagna): 209
 Porello (Spagna): 204n
 Porta
 de Bab Qastar (Granada, Spagna): 206
 del Sol (Zaragoza, Spagna): 210n
 de San Nicolás (Estella, Spagna): 208
 Saint-Denis (Parigi, Francia): 175
 Porto Badisco (LE): 35
 Porto Cesareo (LE): 43
 Portogallo: 99
 Portomarín (Spagna): 209
 Pozzomauro, casale (LE): 65
 Predappio (FC): 220
 Prioret Pontella (Spagna): 204n
 Puente de la Reina (Spagna): 207
 Puerto Marin (Spagna): 198
 Puglia: 8-9, 13-14, 16-24, 27-29, 40, 45, 48, 56, 60, 67-70, 73, 78, 80, 87, 91, 109, 120, 126, 160, 168, 170, 185, 188-189, 224, 229, 298
 Punta Meliso (Santa Maria di Leuca, LE): 35, 47, 50
 Punta Ristola (Santa Maria di Leuca, LE): 35, 40

 Quiroga (Spagna): 138

 Rabanal (Spagna): 209
 Rada Murillo el Cuende (Spagna): 207
 Ravenna: 220

 Reims (Francia): 161, 180
 Reus (Spagna): 204n
 Rio Mau (Portogallo): 101, 115
 Ripolles (Spagna): 204n
 Rivoli (TO): 219
 Roca (LE): 38
 Roma: 18, 21-24, 27, 43, 68, 72, 74-77, 82, 107, 109n, 121, 149, 157-159, 171, 173-174, 176, 180, 191, 203, 215, 234, 277, 282-283, 293, 295, 297
 Romagna: 220
 Roncisvalle (Spagna): 27, 29, 99-102, 109-110, 113, 115, 117, 120-122, 124-125, 127, 207, 282
 Rouen (Francia): 182
 Ruggiano (LE): 58, 61-63, 65
 Russia / Unione Sovietica: 204
 Ruvo di Puglia (BA): 18

 Sabadell (Spagna): 204n
 Sagunto (Spagna): 154
 Sahagún (Spagna): 159, 202, 209
 Saintes (Francia): 164, 296
 Saint-Gilles (Francia): 22, 296-297
 Saint-Guilhem-le-Désert (Francia): 296
 Saint-Léonard-de-Noblat (Francia): 89, 296
 Salamanca (Spagna): 203-204, 206
 Salento: 5, 16-21n, 23, 33, 36-37, 39, 42-43, 47, 50, 52, 58-60, 63-64, 81, 229
 Salerno: 52, 193
 Salice Salentino (LE): 56
 Salpi / *Salapia* (FG): 193
 Salve (LE): 61
 San Cataldo (LE): 40
 S. Feliu de Guxols (Spagna): 204n
 San Giovanni Rotondo (FG): 217
 San Justo de la Vega (Spagna): 135
 San Nicolás del Real Camino (Spagna): 209
 San Nicolás de Puente Fitero (Spagna): 198, 208
 San Severo (FG): 72
 Santa Cesarea Terme (LE): 51n
 Santa Maria a Monte (PI): 222n
 Santiago de Compostela: 5, 7, 15-16, 18, 21-24, 27-29, 67-70, 72-74, 77, 80, 97, 101, 104, 107, 113, 120-123, 126, 146, 156-159, 161, 164-166, 168-170, 197-200, 202, 207, 209-210, 222, 224, 238, 249, 254, 257, 277, 279, 281-283, 285, 293
 Santo Domingo de la Calzada (Spagna): 166, 208

- Saragozza / Zaragoza (Spagna): 148, 160
 Sarria (Spagna): 209
 Saumur (Francia): 181
 Segarra (Spagna): 204n
 Segovia (Spagna): 204
 Segura (Spagna): 204
 Senlis (Francia): 167
 Seoria (Spagna): 204n
 Seuterada (Spagna): 204n
 Sibari (CS): 50
 Sicilia: 74, 121, 160, 166, 168, 191, 215, 220
 Siena: 72, 217
 Siponto (FG): 23, 29, 191, 216-217
 Siviglia (Spagna): 206
 Spagna / *Hispania*: 13, 16, 103-104, 107-108, 113, 117, 120, 122, 142, 145, 147, 154, 160-162, 167, 169, 198-205
 Specchia Preti (LE): 36
 Spoleto (PG): 160
 Staggia (SI): 221
 St. Celoni (Spagna): 204n
 St. Maria (Urgell, Spagna): 204n
 St. Miguel de Campomayor (Spagna): 204n
 St. Ramon (Spagna): 204n
 Strasburgo (Francia): 164
 Strada / *Calle* / Quartiere
 Badanas (Cordoba, Spagna): 206
 Cabeza de Malos (Siviglia, Spagna): 206
 Campanas (Puente de La Reina, Spagna): 207
 Conde de Gondomar (Cordoba, Spagna): 206
 de Alfileritos (Madrid, Spagna): 205
 de las Cadenas (Madrid, Spagna): 205
 Subiaco (RM): 69
 Supersano (LE): 41
 Sutri (VT): 122

 Tafalla (Spagna): 207
 Tagamanent (Spagna): 204n
 Taranto: 22n, 35, 40, 43, 55, 60n, 67, 74, 76, 89, 92, 191
 Tarbes (Francia): 296
 Tarragona (Spagna): 203-204n
 Tarragones (Spagna): 204n
 Taurisano (LE): 37, 62-65
 Teano (CE): 216
 Telesina, valle (BN): 216
 Termoli (CB): 23, 72, 216
 Terra d'Otranto: 5, 45n, 51, 81, 90, 94

 Terrasanta / Terra Santa / Terra Grande: 23, 26, 28, 64, 67-68, 70, 74-76, 81, 88-89, 101, 103, 119, 121, 159, 185, 186n, 192, 201-202, 215, 218n, 219, 231, 285
 Terre di Santa Croce (PI): 222n
 Testona (TO): 219
 Toledo (Spagna): 132n, 134n, 144n, 151n, 198, 203, 205
 Tolosa / Toulouse (Francia): 77-78, 113n, 122, 164, 172, 176-180, 183, 296
 Torchiarolo (BR): 225, 233
 Torino: 219
 Tortona (AL): 219
 Tortosa (Spagna): 107n, 113, 203
 Toscana: 72, 215, 217, 222, 238
 Tours (Francia): 22, 27, 149, 150-156, 200, 296, 298
 Trabadelo (Spagna): 209
 Trani: 18, 22n, 23, 68, 76, 191
 Tremiti, isole (FG): 68
Treveris / Treveri (Germania): 149
 Troia (FG): 191, 216
 Tudela (Spagna): 207, 210n
 Turchia: 166

 Ugento (LE): 7, 11, 16-17, 38, 58, 82n
 Ungheria: 298
 Urgell (Spagna): 204n
 Utrecht (Paesi Bassi): 297

 Valdarno, valle: 222
 Valdinievole (PT): 222
 Valencia (Spagna): 201, 202n, 203, 205
 Valenciennes (Francia): 64, 74-75, 77, 180
 Valladolid (Spagna): 203-204
 Vallata (AV): 76
 Vall d'Aran (Spagna): 204n
 Valles Occidentel (Spagna): 204n
 Valles orientel (Spagna): 204n
 Vallonia: 54, 94n
 Vaste / *Basta*, frazione (Poggiardo, LE): 20, 36
 Vasto (CH): 72
 Venezia: 23
 Venafro (IS): 216
 Veneto: 160
 Venosa (PZ): 86, 191
 Vercelli: 28, 186-187, 195, 219
 Vereto, località (Patù, LE): 34, 50n, 51-53, 58, 63n
 Veroli (FR): 217
 Verona: 116-117, 219
 Vézelay (Francia): 200, 296

- Via / Cammino / Itinerario
Aegidiana / Tolosana: 121-122, 163-164, 296
Appia: 191, 195, 217, 219
Appia-Traiana: 121, 216-217, 219
Aragonese: 207, 210
Aurelia: 297
Burdingalese: 229
Casilina: 68, 217
Cassia: 122, 297
Catalana: 210n
 del Norte: 210
 di Leuca / leucadense: 61, 91
 di Monte Bardone: 220
 di Puy / *Podiensis*: 123, 164, 290, 296
 di San Colombano: 298
 di San Martino: 298
 di Santiago: 21, 27-29, 77, 113, 121, 123, 126, 159, 169-170, 197, 200, 202, 207, 209, 210n, 249, 257, 277-282, 292-293, 295-296
 di Tolosa: 121-122, 163-164, 296
Emilia: 220, 297
Fabaria: 220
Flaminia: 297
 Francigena: 13, 15, 28-29, 101, 121-122, 160, 191, 199, 213-214, 216-222, 224-225, 228-238, 278-279, 282-283, 293, 296-297
Latina: 216
Lemovicense: 164, 207
 Litoranea: 74, 76, 216
 Niederstrasse: 163
 Oberstrasse: 163
Podiensis: 123, 207, 292
Popilia: 220
Romea / Romana / Romipete: 221, 297
Traiana: 68, 191, 231
Turonense: 121
 Viana (Spagna): 208
 Vielha (Spagna): 204n
 Vienne (Francia): 77
 Vieste (FG): 23
 Vila do Conde (Portogallo): 99, 115
 Vil de Llevata (Spagna): 204n
 Villadangos (Spagna): 209
 Villa de Belilla (Spagna): 203
 Villafranca del Bierzo (Spagna): 209
 Vitalba, valle di (PZ): 194
 Vitoria (Spagna): 210n
 Voghera (PV): 219
 Zegama (Spagna): 204

INDICE DEI NOMI

- Acquaviva G.A.: 53
Adalbert L.: 154n
Adhemar de Monteil, vescovo: 283, 285
Adorno G.: 74
Adriano, imperatore: 40
Agar, personaggio biblico: 144
Agostino d'Ipbona, vescovo: 201, 239, 274
Alaggio R.: 102n, 119n, 127
Alarcão A.M.: 137n
Albana M.: 185n
Albani N.: 164
Alberti Bolognese F.L.: 90n
Alberti L.: 51, 90
Alcamo G.: 268-269n
Alcuino di York, intellettuale: 155
Alexandre-Bidon D.: 182n
Alfonso I delle Asturie, re: 155
Alfonso II delle Asturie, re: 155, 156n
Alfonso III delle Asturie, re: 155-156n
Alfonso V d'Aragona, re: 54, 89-90, 93
Alfonso VI di León-Castiglia, re: 200-201, 205
Alfonso X il Saggio, re: 205
Almagià R.: 51n
Alter R.: 267n
Amorosino S.: 227, 228n
Anayaz P.: 23
Andenna G.: 187, 192n
Andrea de Petracca, pellegrino: 70
Angiuli V.: 16
Anglic de Grimoard, cardinale: 220
Anguita J.M.^a: 103-104n
Appadurai A.: 49
Araldi G.: 190n
Aranda V.: 206
Arce A.: 142n
Arce J.: 142n, 145n
Arcuti S.: 89n
Arditi G.: 60n, 86-89n, 90, 95
Ardito F.: 277n
Arena G.: 185n
Arendt H.: 239, 247
Ariamiro, re: 150n, 153
Arias Martínez M.: 145n
Arlotta G.: 121n, 160n, 220, 221n
Arthur P.: 40, 43, 59n, 63n
Atena / Minerva, divinità: 19-20, 26, 33-37, 49-50, 53, 64, 82
Atuire C.: 225n
Augé M.: 49, 260n
Aulisa I.: 9n, 18-19n, 70n
Avito di Braga, sacerdote: 145, 149n
Ayerbo d'Aragona F., signore di Alessano: 87
Ayerbo V.M.: 87
Bacci D.: 101n
Bacci M.: 55, 89n
Balconio di Braga, vescovo: 149n
Balduino F.A.: 53
Barile E.N.: 17
Barlow C.W.: 146n, 149n
Barnaba, apostolo: 77, 177
Baronio C.: 277
Barral i Altet X.: 102n, 109n
Barreiro Rivas J.L.: 157
Bartolini F.: 217n
Bartolomeo de Trento, predicatore: 163
Basilides, vescovo: 131
Basilio, *protospatharios*: 43
Bassoli M.: 228n
Batis / Batus / Batio, divinità: 50, 82
Battelli G.: 160n
Bauman Z.: 274
Beatillo A.: 202n
Beato di Liébana, monaco: 155
Beaud M.: 116n
Bédier J.: 105n, 122n, 159n, 174, 295
Bello T.: 12, 45
Benedetto, santo: 182
Benedetto XVI, papa: 12, 16, 35, 45
Benhabib S.: 252n
Benvenuti A.: 70-71n
Benzi M.: 35n
Berardi V.M.: 21, 103n, 159n, 162-164n
Bériou N.: 174-175, 181n
Bernardino A.: 205
Bernardo José de Aldrede, letterato: 165
Bernardo, monaco: 67
Bernardo, santo: 182
Bertaux É.: 101n

- Bettencourt A.: 137n
 Bianco R.: 17-18, 19-21n, 23n, 26, 45n, 47n, 64n, 67-69n, 70, 82n, 96n, 99n, 101n, 160n, 168n, 185-186n
 Blanchard J.: 174n
 Blangez G.: 183n
 Bloch M.: 24
 Blondrie G.: 77
 Bo V.: 275n
 Boccaccio S.: 275n
 Bocchi A.: 48n
 Bochart de Sarron F.-T.: 277n, 287n
 Bodei R.: 241
 Boemondo d'Altavilla, principe: 88-89, 93
 Boesch Gajano S.: 16
 Bona da Pisa, santa: 70-72, 78, 295
 Bordier H.: 175n
 Bosòn di Bari, arcivescovo: 202
 Botti U.: 35
 Brambilla F.G.: 271n
 Brandenburg H.: 141n
 Braudel F.: 12n
 Bravo Lozano M.: 200, 207n, 208, 209n
 Brigida di Svezia, santa: 78
 Brown P.: 147n
 Buber M.: 255-256
 Budriesi R.: 95n
 Buonincontri P.: 227n

 Cabeza de Vaca J., vescovo: 208
 Caggia M.P.: 33n
 Calia S.: 56
 Callejo L.: 206
 Callisto II, papa: 21-22, 103, 109, 158, 198
 Callisto III, papa: 205
 Calò Mariani M.S.: 86-87n, 91-92n
 Calò P.: 163
 Caloro A.: 53n, 58n, 81-82n, 86-87n, 89n
 Cammarosano P.: 221n
 Camobreo F.: 69n
 Campelo J.: 158n
 Campopiano M.: 186n
 Campos J.: 142n, 145n
 Campos Ruiz J.: 133n
 Candido D.: 266n
 Canta C.C.: 274n
 Capecchi F.: 220n
 Capotorti M.: 85n
 Caprasio, santo: 208
 Carabellese F.: 69n
 Cardami L.: 54n, 89n, 90
 Cardelle de Hartmann C.: 149n
 Cardini F.: 68n

 Carlo il Calvo, re: 52
 Carlo Magno, imperatore: 51-52, 64, 90, 100-101, 103, 105-107, 111, 113, 120-124, 126-127, 214
 Carlo V, imperatore: 55
 Carlo VI di Francia, re: 180
 Carlo VII di Francia, re: 112
 Carlone G.: 88n
 Carnevale L.: 17
 Carrarico, re: 149, 150n, 153
 Carrino R.: 101n
 Cassano R.: 40n
 Cassiano, monaco: 151
 Castellanos S.: 147n
 Castillo Maldonado P.: 147n
 Castiñeiras M.: 22, 23n, 24, 27, 99n, 102n, 110n, 120-121n, 198, 199n, 200, 201n, 207n
 Castronuovo V.: 224n
 Caterina d'Alessandria, santa: 55, 166
 Caucci von Saucken P.: 14-18, 19n, 21n, 28, 81n, 160n, 163-165n, 167-168n, 170n
 Cavallini A.: 30, 277n
 Cavallo G.: 42n
 Cazzato F.: 59n
 Cazzato M.: 62n
 Celada G.: 200n
 Celedonio di Calahorra, santo: 147
 Cencini A.: 273n
 Cesario di Arles, vescovo: 151, 164
 Ceschin F.M.: 263n
 Ceva Grimaldi G.: 86
 Chelotti M.: 40n
 Cherubini G.: 19n, 72n
 Chinca M.: 109n
 Chiuri A.: 60n
 Chiurlia G.G.: 87
 Ciampoli D.: 217n
 Cid Campeador (Rodrigo Díaz de Vivar), condottiero: 201
 Cignitti B.: 69n
 Cioffari G.: 28, 197n, 201n
 Cipriano, santo: 131
 Ciurlia A.: 62n
 Clavero y Falzes Z.: 202-205
 Codoñer C.: 155n
 Cognasso F.: 283n, 285n
 Collu D.: 249
 Colombano, santo: 298
 Coniger A.: 89
 Contile L.: 55n, 85n
 Corsi P.: 69n
 Cortese S.: 232n

- Cosimo dei Medici, signore di Firenze: 166
 Costante II, imperatore: 219
 Cozzo P.: 68n, 79n
 Cracco G.: 57
 Cracco Ruggini L.: 132n
 Cremonesi G.: 35n, 82n
 Cunavi A.: 86
 Curzi G.: 119n

 D'Achille A.M.: 102n
 D'Andria F.: 20n, 40n, 49, 82n
 Dabanne A.: 48n
 Dainelli D.: 217n
 Dainese D.: 144n
 Dalena P.: 23, 89n, 185n, 191n
 Dammacco G.: 57n
 Daniel P.: 125
 Dansette B.: 74-78n
 Dante: 15
 Daras C.: 106n
 David P.: 158n
 De Antoni D.: 257n
 De Bernart A.: 62n, 64n
 Decenzio di Leon, vescovo: 132n
 Decio, imperatore: 131
 de Echeverria L.: 206n
 De Gaiffier B.: 159n
 De Giorgi C.: 88, 89n
 Degli Uberti F.: 22n
 De Grisantis V.: 45n
 Dehoux E.: 173n
 De Juliis E.M.: 82n
 Del Balzo A.: 55
 Del Balzo F.: 55
 Del Balzo G.: 47, 56, 83
 Delcorno C.: 163n
 De Marco G.: 29
 De Mitri A.: 35n
 De Nichilo M.: 54n
 Denis, santo: 155n
 de Petracca A.: 70
 De Simone C.: 39n
 Devesa M.: 224n
 De-Vit V.: 213n
 di Leo O.: 102n
 Díaz P.C.: 23, 133-135n, 143-144n, 147n, 148, 149-150n, 153n
 Díaz y Díaz M.C.: 103n, 155n
 Diego de Guzmán: 165
 Diocleziano, imperatore: 131
 Domínguez del Val U.: 146n
 Dotolo C.: 252n, 258n, 271n
 Drei G.: 221n

 Duarte Ilnas T.: 204n
 Dubourg-Noves P.: 106n, 108
 Du Cange (Charles du Fresne): 213
 Dupront A.: 50n, 64, 75n, 299
 Durante R.: 62n

 Eco U.: 28
 Egeria, pellegrina: 142-145
 Egidio, santo: 164
 Elia, arcivescovo: 201-203
 El Idrisi, geografo: 205
 Elio, diacono: 131
 Elm K.: 187n
 Emeterio di Calahorra, santo: 147
 Ennio, scrittore: 40
 Eracle, divinità: 50
 Ermenegildo, santo: 154
 Erode Agrippa I, re di Giudea: 69
 Escribano Paño M.V.: 132n
 Eusebio di Cesarea, vescovo: 144
 Eutropio, santo: 163-164

 Facio di Cremona, beato: 295, 298
 Falla Castelfranchi M.: 51n
 Falque Rey E.: 23n, 104n, 158-159n
 Farmer S.: 155n
 Federici V.: 216n
 Federico d'Aragona, re: 56
 Fede, santa: 123, 164
 Felix, presbitero: 131
 Feo J.: 159n
 Ferdinando I di Napoli, re: 76-77
 Fernández Alonso J.: 133n, 150n, 152n
 Fernández C.: 123n
 Fernández Catón J.M.: 132n, 147-149n,
 Fernández Fernández A.: 135n, 139n
 Fernández Fernández L.: 106n, 108n
 Fernando III, re: 206
 Ferrante Gonzaga, duca: 55, 85
 Ferreiro A.: 143n, 145-146n, 149-153n, 155-156n
 Filippo Augusto di Francia, re: 175, 219
 Filippo, apostolo: 77, 176-177
 Filippo V di Francia, re: 167
 Filippo VI di Valois, re: 175
 Filomarini O.: 87
 Fiorenzo, martire: 164
 Florenskij P.: 240n
 Flórez H.: 198n
 Folco III d'Angiò detto Nerra, conte: 295
 Fonseca C.D.: 24, 92n
 Fontbonne A.: 179n
 Fontes L.: 150n
 Forcellini A.: 213

- Forlani D.: 272n
 Foscarini A.: 58n
 Fossion A.: 252n
 Fournié M.: 172, 179n
 Francesco da Paola, santo: 88
 Francesco d'Assisi, santo: 23, 64, 89, 299
 Francesco di Colonia, pittore: 208
 Francesco, papa: 12, 253, 256n, 259n, 261, 267n
 Franco F.: 169
 Frank G.: 146n
 Frasca E.: 185n
 Fratianni G.: 216n
 Fray S.: 109n,
 Freire Camaniel J.: 132n, 152n
 Fréjaville M.: 166n
 Friedrich C.D.: 241-242, 246
 Frontone, beato: 164
 Frugoni C.: 70n, 101n, 122n, 127n
 Fruttuoso di Braga, vescovo e santo: 133-134, 147

 Gadaleta N.: 17
 Galán Sánchez P.J.: 142n
 Galante L.: 86n
 Galateo (Antonio De Ferrariis): 33, 49, 52
 Galecta di Foggia, pellegrina: 69
 Galiani F.: 45
 Galland C.: 173n
 Galletti G.: 52
 Gaposchkin M.C.: 119-120n
 García Lahiguera J.M.: 202n
 García Marcos V.: 135n
 García Rodríguez C.: 147n, 151n, 154n
 Gardner J.: 96n
 Gastaldi G.: 47
 Gaston IV, visconte: 106
 Gaugello Gaugelli, pellegrino: 73-74
 Gautier Dalché P.: 48n
 Gavin J.M.: 204n
 Gelmirez D., arcivescovo: 18, 21-24, 27, 104, 158, 199
 Gennadio di Marsiglia, storico: 149
 Geoffrey of Monmouth, storico: 126
 Germano, pellegrino: 145
 Giacomo, abate: 190
 Giacomo il Maggiore / Giacomo di Compostella, Jacques, apostolo: 13, 18, 20-21, 27-28, 64, 68, 71, 77-78, 80, 96, 97, 112-113, 159-163, 167, 171-183, 187, 199, 202, 210, 277, 292-293, 295-297
 Giacomo il Minore, apostolo: 77
 Giancalone F.: 226

 Giannelli G.: 34, 83, 87
 Gil Egea E.: 147n
 Gil L.: 124-126n
 Giorgio, santo: 77, 193
 Giovanna II di Borgogna, regina: 167
 Giovanni, arcidiacono: 201
 Giovanni Battista, santo: 53
 Giovanni da Matera, santo: 71, 188, 190
 Giovanni di Biclaro, storico: 144n
 Giovanni III, re: 166
 Giovanni Nepomuceno, santo: 88
 Giovanni Paolo II, papa: 169, 279
 Giovanni, santo: 209, 268
 Giove / *Iuppiter*, divinità: 35, 50
 Girard II, vescovo: 106
 Girault M.: 173-174
 Girault P.-G.: 173-174
 Girgensohn D.: 89n
 Giuda, apostolo: 77
 Giulio I, papa: 93
 Giulio III, papa: 85
 Giuseppe Benedetto Labre, santo: 88
 Godescalco, vescovo: 277, 283, 285, 287, 292
 Goethe J.W.: 24, 244, 245n
 Goffredo, vescovo: 197
 Gomorasca P.: 252n
 Gonzaga F.: 55, 85
 González F.: 225n
 González Salinero R.: 27
 Gonzalo de Polanco: 208
 Graziadio P.: 35n
 Gregorio di Tours, vescovo: 149-151, 153-154n
 Gregorio V, papa: 213
 Grisone F.: 202n
 Guarini L.: 87
 Guglielmino R.: 38n
 Guglielmo da Vercelli, santo: 28, 185-195
 Guglielmo di Malavalle / d'Aquitania, santo: 187
 Guglielmo, santo: 164
 Guidone, geografo: 49
 Guillaume II, vescovo: 102
 Guillaume IX, vescovo: 106
 Guillaume de Bourges, santo: 182
 Guillaume de Digulleville, monaco: 174, 182
 Guillaume Manier: 164

 Heim F.: 144n
 Henriët P.: 159n, 173n, 179n
 Herbers K.: 21, 158-159n, 161n
 Hernández Figueiredo J.R.: 155n

- Herrera Roldán P.: 150n, 152n
 Herrero L.C.: 224n
 Holtzmann W.: 193n
 Horden P.: 185n
 Huarte L.: 125
 Hunt E.A.: 144n

 Ibanez Perez A.: 208n
 Idazio di Chaves, vescovo: 142, 145
 Imperiale R.: 93
 Indino G.: 17
 Inés, regina: 151
 Infante R.: 26, 218
 Ingebruge, regina: 181
 Innamorato F.: 204n
 Innocenzo VIII, papa: 75
 Innocenzo IX, papa: 53n
 Isabella di Capua, principessa: 55, 85
 Isabella la Cattolica, regina: 202
 Isla Frez A.: 155-156n
 Islung di Asburgo S., nobile: 166
 Ismaelli T.: 36n
 Iurilli A.: 19
 Ize de Saléon, vescovo: 182

 Jacob A.: 53-54, 62n, 86n
 Jacomet H.: 180-181
 Jacopo da Varazze, arcivescovo: 163
 Jacopo Palma il Giovane, pittore: 85-86
 Jacques de Mailly: 163
 Jaime I il Conquistatore, re: 205
 Jaroslav: 166
 Jean de Berry, duca: 177, 180
 Jean de Tournay: 73-75, 77
 Joannides P.: 23
 Jorge de Bohemia, re: 166
 Jorge de Ehingen, cavaliere: 166
 Juan de Ortega (Giovanni de Quintana Ortuño), santo: 198, 202-203, 208
 Juhel V.: 182n
 Julien P.: 177n

 Kaepelin P.: 287
 Kahn D.: 105, 107-108n
 Kant I.: 243-244n
 Kasper W.: 263n
 Kelly S.: 52n
 Kempes M.: 164
 Korherr E.: 269
 Kretschmer K.: 48
 Kunig von Vach, scrittore: 164
 Künzel R.: 133n

 Lacarra J.M.: 168, 187n

 Laffi D.: 125, 164
 Laghezza A.: 17
 La Greca F.: 46n
 Lamas M.A.G.: 199
 Lambert É.: 126n, 167n, 295
 La Pira G.: 12
 Lasalandra R.: 92n
 Laterza L.: 91n, 92, 94n
 Latini R.: 277n
 Lätzer-Lasar A.: 144n
 Laurent I Allemand, vescovo: 176
 Lavarini R.: 226
 Le Blévec D.: 179n
 Le Deschault de Monredon T.: 116n
 Leccavela S.: 48
 Le Goff J.: 19
 Lejeune R.: 99n, 101-102n, 104, 105n, 108, 110, 111-112n, 114, 115-117n
 Leo Imperiale M.: 26, 33n, 40n, 48n, 61-62n
 Leonardi C.: 24, 78n
 Leonardo da Bressanone, pittore: 161
 Leonardo di Limoges / Noblat, santo: 89, 164, 296
 Leone, pellegrino: 69
 Leovigildo, re: 154
 Leo von Rozmital, barone: 166
 Lepère F.: 277n
 Levi E.: 160
 Li Gotti E.: 117n, 121n
 Linage Conde A.: 145n
 Lisini A.: 215n
 Llorens Montoro J.V.: 205n
 López Alsina F.: 155-156n, 170
 López Martínez-Morás S.: 100n, 103n
 López-Mayán M.: 155n
 López Pereira E.J.: 132n, 144-146n
 López Quiroga J.: 133-135n, 137n, 139n, 142n, 146n, 150n
 López T.: 225n
 Lotario, imperatore: 219
 Lucano, poeta: 50
 Luciano, presbitero: 149
 Lucio III, papa: 193
 Lucrezio, vescovo: 132, 143
 Ludovico I, imperatore: 219
 Luigi X di Francia, re: 175
 Luigi XI di Francia, re: 177
 Lupoli Tateo R.: 201n

 Magalotto A.: 54, 56, 85
 Magdalveo, vescovo: 67
 Maggiulli G.: 38n
 Maggiulli P.: 52n

- Maluccio A.: 257n
 Mancini C.: 94
 Manduzio G.: 69n
 Mantegna A.: 167
 Maometto II, sultano: 73
 Maraval P.: 144-145n
 Marcial, vescovo: 131
 Marciano G.: 49, 50n, 56
 Margherita di Ugolino di Branca, pellegrina: 69, 78
 Maria di Magdala / Maddalena, santa: 77, 198-200, 255
 Mariano di Nanni da Siena, pellegrino: 72
 Marino, abate: 69
 Mário Sardo: 133n
 Marte, divinità: 50
 Martí Bonet J.M^a.: 103-104n
 Marti M.: 56n
 Martín Cea J.C.: 160n
 Martinelli M.: 17
 Martinelli N.: 88n
 Martínez de Aguirre J.: 124-126n
 Martínez F.: 225n
 Martínez Ortega R.: 103-104n
 Martínez Tejera A.M.: 135n, 137n, 139n, 146n, 150n
 Martini C.M.: 266n
 Martín-Iglesias J.C.: 143n, 149n
 Martin M.: 216n
 Martino di Braga / Bracara / de Dumio, vescovo: 133, 137, 145-146, 150, 152-154
 Martino di Tours, santo: 27, 149, 151-156, 164, 198-199, 298
 Martin T.: 123n
 Marziale, santo: 201
 Mascanzani L.: 220n
 Massa E.: 70n
 Massimiliano di Asburgo, imperatore: 75
 Mastrocinque G.: 40n
 Mastronuzzi G.: 36n
 Matz J.-M.: 181
 Mauragato, re: 155
 Mazza C.: 255n, 275n
 Meda F.: 87
 Melillo M.: 216n
 Melissano V.: 36n
 Meloni P.L.: 167n
 Ménard C.: 176
 Meneghetti M.L.: 100, 111, 112n, 116n
 Menghini C.: 258
 Mentxaka R.: 131n
 Metz J.B.: 268n
 Meyer C.: 203
 Michele, arcangelo: 24, 70, 72, 80, 93, 171n, 215, 218, 282, 284-286, 293
 Michele Archimandrita, agiografo: 197
 Millin A.L.: 109, 110n, 117
 Miro, re: 153
 Mitra, divinità: 141
 Mitrotti F.: 232n
 Modesto, martire: 164
 Mongelli G.: 186n
 Monseigneur de Reubempret, pellegrino: 77
 Montale E.: 239-240
 Montorio S.: 60n, 94-95
 Moralejo A.: 159n
 Moralejo Álvarez S.: 199, 200n
 Moralejo S.: 125n, 169n, 170
 Mor C.G.: 220n
 Morciano A.C.: 47n, 82n, 85n, 87n
 Morel P.: 171n
 Morgan T.: 144n
 Moricino G.M.: 102n
 Motzo B.R.: 89n
 Muci G.: 40n, 59n
 Muratori L.A.: 54, 213
 Murias P.: 225n
 Muzio Gaeta I, vescovo: 87
 Muzio Gaeta II, vescovo: 87
 Nardi B.: 160n
 Naro M.: 267-268n
 Negri D.M.: 51n
 Nicola, santo: 23-24, 76, 80, 96-97, 182, 197-210
 Nicolas de Munkathvera, abate: 297
 Nielen M.-A.: 74-78n
 Nietzsche F.: 239, 241
 Nieves M.M.: 200n
 Nitigesio, vescovo: 151
 Nitti di Vito F.: 69n
 Nompar II, signore di Caumont: 165
 Norbye M.A.: 112n
 Novello S.: 225n
 Nuliet C.: 203n
 Núñez García O.: 132-133n, 141n, 146n, 149-151n, 153n
 Oddone di Rigaud, arcivescovo: 297
 Ogier il Danese, eroe: 121, 296
 Oldfield P.: 185
 Oliva L.: 235n
 Olivares Guillem A.: 132n
 Olivieri, eroe: 103, 109-113, 115-116, 120-121, 127, 296

- Olsen D.H.: 237n
 Onorato, beato: 164
 Orbe M.: 124-126n
 Orlando M.A.: 35n
 Orlando R.: 63n
 Orlando / Rolando, eroe: 51, 99-100, 103-104, 106, 109-111, 113, 115-117, 120-123, 125, 127, 207, 296
 Orlando V.: 96n
 Orsini V.M.: 93
 Ortese S.: 62n
 Ostolaza M^a.I.: 124n
Otacilia Secundilla, matrona romana: 40
 Otero Pereira E.: 144n
 Otranto G.: 11, 14, 18n, 19n, 26, 28, 45n, 57, 58n, 78n, 189n, 218n, 287
 Oursel R.: 159n, 164
- Pablo de San Nicola F.: 202-204
 Pacichelli G.B.: 92
 Padiglia P.: 86-87
 Pagliara C.: 38n, 39, 50n, 52n
 Pagnotta S.: 197n
 Pais E.: 50n
 Palese S.: 13n, 47n, 54n, 56n, 81n, 87n, 94n
 Palomino A.: 205
 Palumbo G.: 79n
 Panarelli F.: 28, 71n, 186-194n
 Paolo, santo: 287
 Paolo Diacono, storico: 215
 Paolo II, papa: 57
 Paolo Orosio, storico: 145, 149
 Pappagallo C.: 69n
 Paravy P.: 177n, 182
 Paris M.: 297
 Pascal B.: 241
 Pasquale II, papa: 158, 198
 Pasquati L.: 51
 Pasqui U.: 72n
 Paterno, vescovo: 149n
 Payo Hernanz L.: 208n
 Pedro de Andouque, vescovo: 200
 Péguy C.: 260
 Pellegrini L.: 80n,
 Perbenedetti A.: 86
 Perez Castiel J.: 205
 Pérez de Urbel J.: 155n
 Pérez Monzón O.: 123n
 Péricard-Méa D.: 176-178n, 180n, 182n
 Perin G.: 213n
 Pero-Sanz J.M.: 200n, 202n, 206n
 Perta G.: 185n
 Petrarca F.: 48
- Petrocchi P.: 213n
 Petrucci A.: 216n
Petrus Astrarides, canonico: 23
 Philippe de Mézières, scrittore: 174
 Picaut A.: 296
 Picone P.: 166n
 Pierre du Rosier, arcivescovo: 177
 Pietri C.: 154n
 Pietro, apostolo: 26, 33-35, 53n, 60n, 64, 82, 87-88, 93, 108, 109n, 158, 179, 182, 255, 285, 287
 Pietro il Venerabile, abate: 173
 Pignatelli F.: 87
 Pirreca F.: 50, 52, 88, 90-92
 Plinio il Vecchio, scrittore: 142n
 Plötz R.: 161n, 169n
 Polidori P.: 54
 Polizzi E.: 228n
 Ponzio P.: 17, 29
 Popino da Poppi, pellegrino: 72
 Potamio, vescovo: 134
 Prete B.: 275n
 Priscilliano, vescovo: 132
 Profuturo di Braga, vescovo: 142, 149
 Prudenzio, poeta: 148
 Purcell N.: 185n
- Quintavalle A.C.: 103n
- Radegonda, regina: 151
 Raimondo di Borgoña, governatore: 158
 Rajna P.: 101n, 117, 121-122n
 Ramelli I.: 131n
 Ramiro I, re: 201
 Rapp C.: 147n
 Rash-Fabbri N.: 101n
 Recaredo, re: 154
 Reglero De La Fuente, C.M.: 159
 Reis P.: 46
 Remensnyder A.G.: 100, 123n
 Repetti E.: 222n
 Resta M.: 17
 Rézeau P.: 182n
 Ribezzo F.: 101n, 120n
 Rieder P.: 166
 Risone, arcivescovo: 203
 Robert de Sorbon, teologo: 174
 Roberto il Guiscardo, duca: 127, 201
 Roberts M.J.: 148n
 Roca Meliá I.: 133n
 Rocca S.A.: 63n
 Rodrigo Alonso: 206
 Rodrigo de Cerrato, agiografo: 163

- Rodríguez Colmenero A.: 137-138n, 141, 142n
 Rodríguez Porto R.M.: 103n, 107n
 Romano S.: 59n, 81n
 Romero Pose E.: 170n
 Rosa C.: 168
 Rosafio V.: 47n, 81n, 87n
 Rotondo R.: 43n
 Rucquoi A.: 20n, 166n, 171n, 172
 Ruggero II, re: 127, 189, 193
 Ruíz Maldonado M.: 123n
 Runggaldier L.: 160n
 Ruotolo G.: 13, 82n
 Ruppi F.: 59n, 61n, 81n, 88n, 232n
 Russo A.: 56n
 Russo R.: 254n
 Russo S.: 79n
- Sada L.: 92, 96n
 Sakellariou E.: 59n
 Salerno F.A.: 87
 Salerno V.: 46n
 Salvarani R.: 144n
 San Bernardino Coronil J.: 148
 Sanchez E.: 206
 Sánchez S.M.: 225n
 Sancho *el Fuerte*, re: 124
 Sancho *el Sabio*, re: 123
 Sancho III, re: 207
 Sancho Ramirez, conte: 201
 Sanfelice A.: 53n, 54, 87
 Santos Noia M.: 21
 Santos Yanguas N.: 131n
 Sanz José A.: 224n
 Saturnino, santo: 77, 122, 164, 177-178, 180, 200, 207
 Saunier A.: 167n
 Scalfo S.: 55
 Scarano T.: 38n
 Scarvaglieri G.: 273n, 275n
 Schäferdiek K.: 150n
 Schopenhauer A.: 244
 Schulz H.W.: 101n, 109, 110n
 Sebastiano, santo: 182, 208
 Semeraro G.: 39n
 Sensi M.: 18n
 Serchuk C.: 113n
 Sevillano Fuertes A.: 135n
 Shaschek W.: 166
 Sholod B.: 100n, 103n, 120n, 127n
 Sicart A.: 107n
 Sigal P.-A.: 173n
 Sigerico di Canterbury, arcivescovo: 297
 Silio Italico, scrittore: 142n
 Silon, re: 155
 Silvestrini E.: 122n
 Simeone lo stilita, santo: 145
 Siminiano, cavaliere: 51
 Simone, apostolo: 77
 Singul F.: 81n
 Sisto V, papa: 57
 Smaracdo di Molfetta, sacerdote pellegrino: 69
 Sobiesky J.: 166
 Sottocorno E.: 149n
 Spagnoletti A.: 85-86n
 Stéfano A.: 61n
 Stefàno L.: 53n
 Stefano, martire e santo: 149n, 177
 Stefano, pellegrino: 67
 Stefano, vescovo: 201
 Stiennon J.: 99n, 101-102n, 104, 105n, 110, 111-112n, 114, 115-117n
 Stopani R.: 29, 68n, 102n, 117n, 119n, 121, 122n, 218-219n, 222n, 297
 Strabone, geografo: 36, 50, 51n
 Strafella S.: 43n
 Strazzeri M.: 49
 Stürzinger J.: 174n
 Suárez M.: 158n
 Sulai Capponi A.: 73n
 Sumption J.: 78n
 Szabó T.: 217n
- Tafuri G.B.: 54
 Tasselli L.: 33n, 50, 52, 53n, 56, 59n, 60n, 62, 63n, 86, 87n, 88, 93-94
 Tcherikover A.: 108n
 Teilhard De Chardin P.: 265, 266n
 Teja Casuso R.: 147n
 Teja R.: 131n
 Temperán Villaverde E.: 158-159n
 Teodomiro, re: 150n, 153
 Teotonio, santo: 23
 Testón Turiel J.A.: 133n, 143n, 145n, 147n, 151n
 Teudovildo, vescovo: 202n
 Teztel G.: 166
 Theobald C.: 267n
 Theudemundo, pellegrino: 67
 Thiriet M.: 204n
 Thomas Hélie de Biville, santo: 171
 Thompson E.A.: 145n, 149n, 154n
 Tiberio, martire: 164
 Tobler T.: 218n
 Todeschini U.: 54n, 56n
 Tognon G.: 271n
 Toribio di Astorga, vescovo e santo: 145

- Torre A.: 21n
Torres Rodríguez C.: 133n, 145n, 150n
Torres C.: 159n
Tosti M.: 57n
Totonio, santo: 48
Treuille H.: 113n
Trinci Cecchelli M.M.: 20n
Tripputi A.M.: 96n
Trofimo, santo: 164
Trono A.: 29, 224n, 226n, 232n, 235n, 237n
Tropeano P.M.: 186n
Trout D.: 147n
Tucoc-Chala P.: 107n
Turpino, arcivescovo: 103-104, 107, 110-111, 114, 121, 161, 162
- Ubieto Arteta A.: 158n
Udaondo Puerto F.J.: 143n
Ughelli F.: 102n
Ugo di Borgogna, abate: 158
Ulgerio, vescovo: 176
Urbano II, papa: 103, 104n, 198, 285
Urbano V, papa: 220
Uría Rúa J.: 168
Ursone, arcivescovo: 201
- Vacca N.: 101-102n, 117
Valerio del Bierzo, scrittore: 143, 147
Valerio V.: 46n
Vallejo Girvés M.: 143n, 145n, 147n, 149n
Vanden Bussche E.: 55n, 94n
Vantaggiato L.: 55n, 94n, 223n
Varvaro A.: 100n
Vasco Rocca S.: 102n
Vauchez A.: 17, 57n, 69-70n, 71, 96-97
Vázquez De Parga L.: 168, 169n
Venanzio Fortunato, vescovo: 151-152
- Ventura A.: 46n
Verga Bandirali M.: 221n
Viard J.: 175n
Vidal D.: 205
Vidal Encinas J.M.: 135n
Vidal, vescovo: 206
Vigilio, vescovo e santo: 142
Villacañas J.L.: 148n
Villaroel D.: 165
Villepelet D.: 252n
Vincent C.: 28, 173n, 179n, 182n
Vincent de Beauvais, predicatore: 163
Vincenzi P.: 88n
Vincenzo de' Paoli, santo: 209
Vincenzo, santo: 201-202
Vinerba R.: 257n
Virgilio, poeta: 19, 33, 35-36, 82
Vitimiro di Orense, vescovo: 151n
Vitolo G.: 46n
Vittore, santo: 208
Vives J.: 134n, 143n, 152n
von Balthasar H.U.: 261
von Groote E.: 166
von Harff A.: 164, 166, 180
- Walts M.: 127n
Wey W.: 164
Whitehill W.M.: 159n
Whitehouse D.: 52n
Whitehouse R.: 52n
Wided M.: 227n
- Zaccagnini G.: 70-71n
Zambrano M.: 247, 260
Zampieri P.: 202n
Zebedeo, personaggio biblico: 181
Zis, divinità: 35, 50
Žižek S.: 245-247
Zubiri X.: 247-249

INDICE GENERALE

Saluti Stefano Bronzini	5
Saluti Loredana Capone	7
Presentazione Giorgio Otranto, Rosanna Bianco	9
Mons. Vito Angiuli <i>Il Santuario di Leuca. Un faro di luce nel Mediterraneo</i>	11
Giorgio Otranto <i>Prolusione: Leuca e Compostella</i>	15
Elena Nicoletta Barile, Nicola Gadaleta, Mario Resta <i>Nota dei curatori</i>	25
I. TRA LEUCA E FINISTERRE: STORIE, MEMORIA E IDENTITÀ	
Francesco D'Andria <i>Salento archeologico</i>	33
Marco Leo Imperiale <i>«Terra di dove finisce la Terra». Note sull'origine del pellegrinaggio a Leuca tra storia e mito</i>	45
Renzo Infante <i>Pellegrini tra Puglia e Santiago</i>	67
Rosanna Bianco <i>Il santuario di Santa Maria di Leuca tra pericoli del mare e guarigioni miracolose</i>	81
Manuel Castiñeiras <i>Brindisi, Roncisvalle e i cammini di Rolando in Europa</i>	99

II. DA FINISTERRE ALL'EUROPA: CULTI E PERCORSI

Raúl González Salinero <i>Finis terrae Christianorum: arraigo del cristianismo y primeras peregrinaciones en el extremo Occidente</i>	131
Paolo Caucci von Saucken <i>Santiago e l'Europa: una storia antica e recente</i>	157
Catherine Vincent <i>Le culte de saint Jacques en France au Moyen Âge</i>	171
Francesco Panarelli <i>San Guglielmo da Vercelli fra Santiago e la Terra d'Otranto</i>	185
Gerardo Cioffari <i>San Nicola in Spagna. «Santo omnipresente en la ruta jacobea»</i>	197

III. CAMMINI: STORIA, PROSPETTIVE E TESTIMONIANZE

Renato Stopani <i>Per una storia dell'omonimo "via Francigena"</i>	213
Anna Trono <i>Itinerari culturali e turismo spirituale. Sfide ed opportunità della via Francigena salentina</i>	223
Paolo Ponzio <i>Viandanti del sacro: l'esperienza del limite nell'uomo contemporaneo</i>	239
Don Gionatan De Marco <i>I Cammini di Leuca e il modello del turismo conviviale</i>	251
Alberto Cavallini <i>Nel cammino da finis terrae a de finibus terrae. Le Puy micaelica, incrocio di strade di pellegrini</i>	277
Conclusion André Vauchez	295
<i>Indice dei luoghi</i>	301
<i>Indice dei nomi</i>	311